

LUZERNER DISSERTATION

UNIVERSITÄT LUZERN

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FACOLTÄT

**‘QUANDO L’UTILITÀ PUBBLICA LO ESIGA’
DIRITTO E SPAZIO URBANO NELLA MILANO DEL PRIMO OTTOCENTO**

TUTOR

Ch.mo Prof. Stefano Solimano

COORDINATORE

Ch.mo Prof. Michele Luminati

DOTTORANDO

Dott. Michele Fedrighini

ANNO 2023

DOI: **10.5281/zenodo.11185353**

License: **CC-BY 4.0**

INDICE

PREMESSA p. 5

CAPITOLO PRIMO

IL RUOLO SVOLTO DAL COMUNE DI MILANO NEL REGNO D'ITALIA NAPOLEONICO (1805-1814)

1. Il quadro normativo p. 8
2. Deliberazioni consiliari e prassi comunale in materia stradale p. 29
 - 2.1 Controversie in materia di titolarità di spazio p. 32
 - 2.2 Controversie relative all'eliminazione di banchi per la vendita, occupanti uno spazio pubblico p. 53
 - 2.3 Coperto dei Figini p. 77
 - 2.4 Vertenza con il Demanio in materia di proprietà stradale p. 99
 - 2.5 Risarcimento dei danni connessi ad opera di rettificazione stradale p. 111

CAPITOLO SECONDO

CONSIGLIO E MUNICIPALITÀ MILANESE NELLA RESTAURAZIONE (1814-1848)

1. Il quadro normativo p. 116
2. Deliberazioni consiliari e prassi comunale in materia stradale p. 131
 - 2.1 Vertenze per danni cagionati a privati da lavori di riattazione stradale p. 136
 - 2.2 Arretramento di edifici privati per lavori di rettifilo p. 153
 - 2.2.1 Vertenza con Francesco Corbetta p. 156
 - 2.2.2 Vertenza con Giovanni Nava p. 165
 - 2.2.3 Arretramento dell'abitazione di Enrico Guicciardi p. 174
 - 2.3 Il problema dell'espropriazione forzata per pubblica utilità: normativa e principi applicativi p. 188

2.3.1 Vertenza con Francesco Majnoni p. 229

CAPITOLO TERZO

L'ESPERIENZA TICINESE TRA IL 1803 E IL 1848

1. Il Ticino nella prima metà dell'Ottocento: nascita e formazione di un Cantone p. 237
2. L'assetto normativo p. 242
3. Prassi e questioni giuridiche in materia stradale p. 252

CONCLUSIONI p. 279

APPENDICE DOCUMENTARIA

SEZIONE PRIMA

REGNO D'ITALIA

Vertenza tra il comune di Milano e Fortunato Menni

1. Seduta del consiglio comunale, 4 marzo 1811 p. 298
2. Seduta del consiglio comunale, 29 ottobre 1811 p. 301

Vertenza sulla proprietà della Piazza dei Cappuccini

1. Seduta del consiglio comunale, 8 novembre 1811 p. 302
2. Seduta del consiglio comunale, 8 gennaio 1812 p. 304
3. Seduta del consiglio comunale, 31 marzo - 7 aprile 1812 p. 306

Coperto dei Figini

1. Seduta del consiglio comunale, 28/29 ottobre - 5/7/8/9 novembre 1811 p. 307

Vertenza tra il comune di Milano. Giovanni Vergani

1. Seduta del consiglio comunale, 7 agosto 1809 p. 317
2. Seduta del consiglio comunale, 2 gennaio 1810 p. 318
3. Seduta del consiglio comunale, 5/7 novembre 1811 p. 319

SEZIONE SECONDA
REGNO LOMBARDO VENETO

1. Seduta del consiglio comunale, 31 gennaio 1817 p. 322
2. Seduta del consiglio comunale, 20 febbraio 1827 p. 334
3. Seduta del consiglio comunale, 27 febbraio 1829 p. 336
4. Seduta del consiglio comunale, 18 aprile 1836 p. 339
5. Seduta del consiglio comunale, 7 giugno 1839 p. 340
6. Seduta del consiglio comunale, 27 aprile 1840 p. 344
7. Seduta del consiglio comunale, 17 dicembre 1841 p. 345
8. Seduta del consiglio comunale, I maggio 1843 p. 349

SEZIONE TERZA
CANTONE TICINO

Vertenza tra il comune di Camignolo e Giuseppe Fontana

1. Lettera del giudice di pace del Circolo delle Taverne, 13 giugno 1814 p. 351

Vertenza tra il comune di Capolago e Pasio Galli

1. Lettera dell'ingegnere Giovanni Battista Rusca al Landamano e al Consiglio di Stato, 16 aprile 1818 p. 353
2. Lettera dell'ingegnere Domenico Fontana al Landamano e al Consiglio di Stato, 16 aprile 1818 p. 354
3. Lettera di Pasio Galli al Landamano e al Consiglio di Stato, 27 aprile 1818 p. 356

4. Lettera dell'ingegnere Giovanni Battista Rusca al Landamano e al Consiglio di Stato, 3 maggio 1818 p. 358
5. Lettera dell'ingegnere Giovanni Rocco Von Mentlen al Landamano e al Consiglio di Stato, 26 giugno 1818 p. 361

Vertenza tra il comune di Rovio e il comune di Melano

1. Promemoria del deputato del comune di Rovio Gaetano Bagutti al Gran Consiglio, 18 giugno 1830 p. 364
2. Parere dell'avvocato Antonio Greppi p. 370

Fonti manoscritte p. 372

Sedute del Gran Consiglio del Cantone Ticino p. 375

Fonti a stampa p. 377

Bibliografia p. 378

PREMESSA

Il presente lavoro, frutto di un progetto di dottorato di ricerca finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero e che si inserisce nell'ambito del Progetto SINERGIA, *Milan and Ticino (1796-1848). Shaping the Spatiality of a European Capital. Subproject 1. Legal space and modernisation: the role of law in the development of Milan and Canton Ticino*, intende proporre l'analisi del ruolo svolto dal Comune di Milano nell'attività di realizzazione del nuovo tessuto stradale, in anni certamente significativi quali sono quelli della prima metà dell'Ottocento, quando la città ambrosiana, dapprima investita del titolo di capitale del neonato Regno d'Italia napoleonico, è chiamata a rivestire la funzione di centro politico ed amministrativo lombardo, che saprà conservare anche durante il successivo periodo della Restaurazione asburgica.

La nostra attenzione si è in particolar modo concentrata sull'indagine del contributo offerto dal diritto alla creazione e definizione di un nuovo concetto di spazialità, in un momento storico fondamentale per la costruzione dello Stato moderno¹. A tale proposito è necessario evidenziare come la storiografia ha da tempo messo in luce i passaggi strategici che hanno consentito di addivenire ad

¹ Si parla in proposito di *spatial turn*, su cui si veda in particolare: BLANCO L., (a cura di) *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, Milano 2008; G. R. BANDEIRA GALINDO, *Legal Transplants between Time and Space*, in *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main 2014; P. COSTA, *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment*, in M. MECCARELLI-M. J. SOLLA SASTRE (a cura di), *Spatial and Temporal Dimension for Legal History. Research Experience and Itineraries*, Frankfurt am Main 2016, pp. 27-62; in relazione all'importanza assunta dalla connessione spazio-temporale nella riflessione storico giuridica si faccia altresì riferimento ai diversi contributi citati nel testo. Più in generale, appare utile anche il riferimento a: G. MARRAMAIO, *Spatial turn: spazio vissuto e segni dei tempi*, in *Quadranti*, I, I (2013), pp. 31-37.

una qualificazione in senso moderno dello spazio pubblico, unitamente agli interventi amministrativi incidenti sull'organizzazione del territorio e portato alla radicale trasformazione del rapporto tra autorità e cittadini, e dunque tra diritto pubblico e diritto privato². Questo discorso, calato in una realtà urbana quale quella milanese, assume un valore ulteriore e certamente pregnante, in quanto è proprio nel ventennio di dominazione francese che in Italia si realizza “il passaggio dalla città di Antico Regime a quella borghese”, essendo questi anni in cui “la città italiana si modifica profondamente nella sua funzione territoriale, divenendo elemento strutturale del sistema statale, in cui assolve contemporaneamente a funzioni amministrative e a funzioni rappresentative”³.

Per quanto riguarda la sua struttura, l'elaborato si compone essenzialmente di tre parti: mentre le prime due sono interamente dedicate all'analisi della realtà

² Si faccia riferimento, in particolare, agli studi compiuti da Michele Luminati sull'incidenza esercitata dal diritto nelle articolate vicende inerenti alla ricostruzione della città di Noto, resasi necessaria in seguito alla sua distruzione, causata dal grande terremoto del 1693: M. LUMINATI, *Erdbeben in Noto. Krisen- und Katastrophenbewältigung im Barockzeitalter*, Zürich 1995; ID., *Noto 1693-1703: superamento della crisi e processi decisionali. La dimensione giuridica*, in G. GIARRIZZO (a cura di), *La Sicilia dei terremoti. Lunga durata a dinamiche sociali*. Atti del Convegno, Università di Catania, Facoltà di lettere e filosofia, ex Monastero dei Benedettini, Catania, 11-13 dicembre 1995, Catania 1996, pp. 281-294; ID., *La ricostruzione di Noto: atti notarili e dimensione socio-giuridica*, in A. CASAMENTO-E. GUIDONI (a cura di), *Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693: tecniche e significati delle progettazioni urbane*. Atti del convegno. Roma, Facoltà di Architettura, 20-21 marzo 1995, Roma 1997, pp. 139-147.

³ P. MASCILLI MIGLIORINI, *Città*, in L. MASCILLI MIGLIORINI (a cura di) *Italia napoleonica. Dizionario critico*, Torino 2011, p. 141. In un'ottica più generale, assai interessante è anche il riferimento a G. MORBELLI, *Città e piani d'Europa. La formazione dell'urbanistica contemporanea*, Bari 1997; S. MORI, *Le città in epoca napoleonica, fra cultura politica, ordinamenti territoriali e legislazione. Note sull'esperienza della Repubblica italiana e del Regno d'Italia*, in *Il governo nella città. Le città meridionali nel decennio francese. Atti del convegno di studi (Bari, 22-23 maggio 2008)*, Bari 2009, pp. 139-166.

municipale meneghina, tesa ad indagare l'attività posta in essere dagli organi del governo locale nei rapporti pubblico-privato, la cui ricostruzione è stata resa possibile grazie allo studio della documentazione conservata presso l'Archivio Storico Civico del Comune di Milano e l'Archivio di Stato di Milano, il terzo capitolo costituisce invece una sorta di sconfinamento rispetto al tema principale del nostro studio, in quanto prende in considerazione ciò che, in materia urbanistico-viaria, viene realizzato nel medesimo torno di tempo nel vicino Canton Ticino.

Gli stretti rapporti che storicamente legano il territorio milanese alle regioni della Svizzera Italiana ci ha infatti indotti ad estendere lo sguardo oltre i confini nazionali e tentare dunque una comparazione tra le due diverse esperienze, al fine di valutare se e come il diritto (qui, come anticipato, declinato alla luce degli innumerevoli lavori stradali progettati dalle amministrazioni centrali e periferiche) abbia rappresentato uno strumento in grado di incidere sulla formazione della spazialità moderna, e possa quindi essere annoverato tra i principali fattori del lungo ed articolato processo di *state building*, che proprio a partire dal XIX secolo coinvolge significativamente tutto il continente europeo.

CAPITOLO PRIMO

IL RUOLO SVOLTO DAL COMUNE DI MILANO NEL REGNO D'ITALIA NAPOLEONICO (1805-1814)

1. Il quadro normativo. – 2. Deliberazioni consiliari e prassi comunale in materia stradale.
– 2.1. Controversie in materia di titolarità di spazio. – 2.2. Controversie relative all'eliminazione di banchi per la vendita, occupanti uno spazio pubblico. – 2.3. Coperto dei Figini. – 2.4. Vertenza con il Demanio in materia di proprietà stradale – 2.5. Risarcimento dei danni connessi ad opera di rettificazione stradale.

1. Il quadro normativo

Mercoledì 6 novembre 1805, “dietro l’invito del Signor Prefetto del Dipartimento d’Olona”⁴ Lucrezio Longo, presso l’aula pubblica del Civico Palazzo del Broletto, si riuniva per la prima volta il nuovo consiglio comunale di Milano, formato in ottemperanza alle disposizioni sancite dal decreto 8 giugno 1805 in materia di amministrazione pubblica e comparto territoriale del Regno Italico, sorto nel marzo dello stesso anno in conseguenza del cambio di regime già realizzatosi Oltralpe⁵.

⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 6, fasc. 85.

⁵ È proprio a partire dal 1805 che si intensifica quel processo di *francisation* dell’ordinamento italiano, lucidamente messo in luce da Adriano Cavanna, che si sostanzia in una forzata importazione della legislazione e del modello amministrativo d’Oltralpe, tanto che “in ragione delle dosi di francesizzazione somministrate dall’autocrate, il condizionamento subito dal diritto italiano risultò irreversibile: in particolare ciò è vero per quanto riguarda il diritto civile e la scienza dell’amministrazione, ove ha veramente un senso l’espressione ‘Italia napoleonica’”, in A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nell’Italia*

La centralità di questo provvedimento per la creazione di un moderno modello di organizzazione degli enti locali e la sua importanza quale base di un compiuto sistema di accentramento amministrativo, è da tempo evidenziata dalla

napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale, in Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara, Milano 1996, pp. 659-760, cit. p. 676, ora in ID., Scritti (1968-2002), II, Napoli 2007, pp. 833-943. È interessante fare riferimento anche al giudizio espresso pochi anni dopo la caduta di Bonaparte da Giuseppe Valeriani, giornalista e patriota veneto, particolarmente attivo nei primi anni seguenti l'invasione francese: "Noi seguivamo con tanta fedeltà i movimenti dell'amministrazione francese, ch'era quasi sicuro, allora che in Francia creatasi una novella istituzione, ch'ella non tarderebbe guari ad essere al nostro Regno applicata", CORACCINI, F. (pseudonimo di G. Valeriani), Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese, Lugano 1823, p. 200. Sul punto si osservi anche quanto affermato da Ghisalberti, secondo cui la "riforma amministrativa napoleonica [fu] la più grande, a lato dell'introduzione del codice civile, tra quelle realizzate durante l'egemonia francese e fortemente educativa sul piano politico", C. GHISALBERTI, Dall'antico regime al 1848, Roma-Bari 1978 (II ed.), in particolare le pp. 87-120, citazione a p. 115. Più diffusamente, sul sistema introdotto in Italia col decreto 8 giugno 1805, ex pluribus: E. VERGA, I Consigli del Comune di Milano, Milano 1900, pp. 41-42; M. ROBERTI, Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno 1796-1814, II, Milano 1946-1947, pp. 233-243; GHISALBERTI, Le amministrazioni locali in Italia nel periodo napoleonico, in Rassegna storica del Risorgimento, XLVII, Roma 1960, pp. 33-54; ID., Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico, in ID., Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie, Milano 1963, pp. 37-64; L. ANTONIELLI, Alcuni aspetti dell'apparato amministrativo periferico nella Repubblica e nel Regno d'Italia, in Quaderni storici, Bologna 1978, pp. 196-227; J. GODECHOT, Originalità e imitazione nelle istituzioni italiane dell'epoca giacobina e napoleonica, in N. RAPONI (a cura di), Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione, Bologna 1981, pp. 191-205; M. MERIGGI, Una regione di comuni. Le istituzioni locali lombarde dall'età napoleonica all'unificazione nazionale, in Amministrazione e archivi comunali nel secolo XIX, Milano 1994, pp. 5-13; P. AIMO, L'amministrazione municipale durante il periodo napoleonico: il modello francese e il caso italiano, in Amministrare, Milano 1995, I, pp. 5-19; E. PAGANO, Enti locali e Stato in Italia sotto Napoleone. Repubblica e Regno d'Italia (1802-1814), Roma 2007.

storiografia⁶: ricalcato sulla legge 28 Piovoso anno VIII⁷, non a caso definita “la pietra angolare del nuovo assetto periferico e municipale del potere, l’archetipo dell’attuale “codice” comunale e provinciale francese, la progenitrice di molte analoghe leggi vigenti in numerosi Paesi dell’Europa continentale”⁸, è infatti con esso che - come osserva Pagano - “avviene l’assimilazione pressoché completa dell’ordinamento comunale italiano al regime municipale francese e la fine del breve esperimento, durato neppure un triennio, di quel sistema italico la cui originalità rispetto al modello d’oltralpe era stata garantita - per gli enti locali - di un apprezzabile margine d’autonomia.”⁹

⁶ La novità del sistema di amministrazione introdotto, più precisamente imposto, in seguito all’invasione francese, è messo in rilievo dal Meriggi, che mostra come “il rapporto tra Stato e periferie venne infatti ridefinito nel segno di un consolidamento unilaterale del potere esecutivo, cui risultò funzionale una nuova suddivisione spaziale del territorio. Quest’ultima modificava nettamente il profilo della situazione preesistente ed era concepita in modo da riuscire pienamente adesiva alle esigenze di semplificazione avanzate da una pubblica amministrazione che non desiderava ostacoli di alcun genere. La geometria, figlia della rivoluzione e - alla lontana - dell’idea di eguaglianza e del principio di uniformità, cancellava così i residui particolarismi locali sedimentata sul territorio dalla tradizione”, cfr. M. MERIGGI, *Una regione di comuni*, cit., p. 7.

⁷ Assai efficacemente, Mannori ha evidenziato che “Niente, meglio di questa data rappresenta l’avvento dello Stato ottocentesco e delle sue nuove vocazioni”, L. MANNORI-B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001, p. 247. Sulla riforma introdotta in Francia dalla legge 28 Piovoso anno VIII si vedano altresì: J. GODECHOT, *Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire*, Paris 1951, pp. 508-520; J. ELLUL, *Storia delle istituzioni. III. L’età moderna e contemporanea: dal XVI al XIX secolo*, edizione italiana a cura di G. Ancarani, Milano 1976, pp. 286-289. Rilevante anche il riferimento a L. VANDELLI, *Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le prospettive nell’Europa delle regioni*, Bologna 1990, che studia le influenze esercitate dalla legislazione rivoluzionaria e napoleonica sui successivi sistemi di amministrazione locale in diversi Paesi europei, già soggetti alla dominazione francese.

⁸ AIMO, *L’amministrazione municipale*, cit., pp. 7-8.

⁹ E. PAGANO, *Il comune di Milano nell’età napoleonica (1800-1814)*, Milano 2002 (II ed.), p. 106.

Se perno del nuovo sistema è senza dubbio la figura del prefetto, dal 1805 “anche in Italia l’unico e incontrastato centro amministrativo del dipartimento”¹⁰, la stessa organizzazione comunale è soggetta a significative riforme, tese a mutare l’originario assetto introdotto dalla legge repubblicana del 24 luglio 1802 nel senso di un deciso accentramento dei poteri e di una costruzione gerarchica e verticistica dell’autorità; di esse sarà necessario, seppur succintamente, dar conto, in quanto vuoi la nuova composizione della struttura municipale, vuoi i rapporti che essa instaura con i superiori livelli di potere, vuoi infine il novero di competenze attribuite dalla nuova disciplina, andranno giocoforza ad incidere ed a condizionare il *modus agendi* degli organi comunali anche in una materia particolare come quella urbanistico-stradale, che, oltre alle notevoli diversità di vedute tra i differenti centri decisionali, si presta essere facile terreno di incontro e scontro tra interesse pubblico e ragioni private.

Bisogna anzitutto evidenziare che, differentemente da quanto previsto in Francia per Parigi, Milano, pur assurgendo al rango di capitale del nuovo stato, non è

¹⁰ L. ANTONIELLI, *L’amministrazione nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica. I tre momenti di un grande progetto*, in *L’Italia nell’età napoleonica, Atti del LVIII Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Milano 2-5 ottobre 1996*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1997, pp. 193-220, cit. p. 210. Al prefetto, individuato dalla legge del 24 luglio 1802 come “organo immediato del Governo”, era attribuita dal decreto 8 giugno 1805 una competenza generale e potenzialmente onnicomprensiva sulla gestione del dipartimento a lui affidato, tanto che l’art. 6 in modo laconico e volutamente generico, si limitava a prevedere che “il Prefetto è incaricato dell’amministrazione”, cfr. *Bollettino delle leggi del Regno d’Italia*, I, Milano 1805. Per una disamina più articolata della figura del prefetto napoleonico e delle sue competenze: ANTONIELLI., *I prefetti dell’Italia napoleonica. Repubblica e Regno d’Italia*, Bologna 1983; P. AIMO, *Le origini della giustizia amministrativa. Consigli di prefettura e Consiglio di Stato nell’Italia napoleonica*, Milano 1990; ROBERTI, *op. cit.*, si vedano le pp. 222-226 e 234-238. Sul prefetto napoleonico in Francia: P. LEGENDRE, *Stato e società in Francia. Dallo stato paterno allo stato-providenza: storia dell’amministrazione dal 1750 ai nostri giorni*, Milano 1978 (titolo originale *Histoire de l’administration de 1750 à nos jours*, Paris 1968; traduzione di M. Gigante e M. Romei), pp. 131-134.

destinataria di un peculiare regime amministrativo, diversificato rispetto a quello delle altre città del regno¹¹; in essa, conformemente al sistema previsto per i comuni di I classe, la gestione della cosa pubblica è demandata ad un consiglio comunale, composto da quaranta membri di nomina regia, rinnovabile per un quinto ogni anno e per intero entro un quinquennio, e da una municipalità formata da sei savi, al cui vertice è posto il podestà, anch'egli direttamente nominato dal sovrano in base ad una terna di nomi predisposta dal consiglio. Secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 giugno, l'assemblea comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, con possibilità di adunanze straordinarie ad ogni ulteriore invito del prefetto; in particolare gli articoli 24 e 25 dispongono che nella seduta di gennaio/febbraio esso è chiamato all'esame e conseguente approvazione dell'operato municipale relativo all'anno precedente, mentre nella seduta di settembre/ottobre, oltre alla nomina (o rielezione) degli assessori municipali e dei revisori dei conti, è necessario provvedere alla determinazione delle spese e delle imposte comunali per l'anno successivo. Per quanto riguarda le norme inerenti alla municipalità, organo esecutivo e di amministrazione attiva del comune, il decreto, dopo aver previsto all'art. 33 che “i Savj si rinnovano parzialmente ogni anno, in modo che in capo al triennio ne sieno rinnovati tutti i membri”, ne sancisce agli articoli successivi funzioni e competenze: essi, chiamati ad esercitare “in conformità delle Leggi e de' Regolamenti tutte le ispezioni amministrative e rappresentative del loro Comune”, sono chiamati a presentare annualmente al consiglio il rendiconto dell'anno precedente e il prospetto delle spese e delle imposte per il successivo, quindi a proporre “tutti gli altri oggetti che

¹¹ Parigi, priva di un consiglio comunale, era infatti suddivisa in dodici *arrondissements*, con un sindaco e due vice per ciascuno di essi, scelti tra i 600 abitanti più facoltosi della città. Vero responsabile della capitale era il prefetto di polizia, i cui poteri superavano significativamente le attribuzioni tanto dei sindaci quanto del prefetto dipartimentale. Cfr. PAGANO, *Il comune di Milano*, cit., p. 98; P. LEGENDRE, *Stato e società in Francia.*, cit., pp. 121-124.

interessano il Comune”, dando esecuzione alle decisioni consiliari precedentemente approvate dall’autorità prefettizia¹².

Il quadro così delineato subirà una significativa modifica due anni dopo, quando, con decreto 5 giugno 1807¹³, le funzioni originariamente attribuite alla Municipalità vengono concentrate nelle mani del podestà, andando in questo modo a confermare quella tendenza accentratrice e verticistica del sistema amministrativo francese, che può facilmente essere riassunta nella celebre massima attribuita a Roederer e fatta propria dallo stesso Napoleone, in forza della quale “l’amministrare è l’affare di uno solo, come il giudicare è l’affare di più. In mano di uno solo l’amministrazione ha unità di vedute, e celerità esecutiva.”¹⁴

Accentramento e verticismo, dunque. Benché la nostra attenzione si sia limitata alla disciplina riguardante l’organizzazione dell’ente municipale, sono queste le

¹² Assai interessante il giudizio espresso dal Meriggi, secondo cui “gli amministratori locali divennero così sempre più simili a dei veri e propri funzionari statali; diversamente da questi, non erano retribuiti per l’espletamento delle loro funzioni, ma, al pari di questi, dovevano garantire la piena esecuzione delle disposizioni emanate dai ministeri milanesi; verso questi ultimi [...] dovevano ora rispondere della propria attività”; MERIGGI, *Una regione di comuni*, cit., p. 8.

¹³ *Bollettino delle leggi del Regno d’Italia*, I, Milano 1807, p. 291.

¹⁴ L’espressione sarebbe stata pronunciata da Bonaparte nella seduta del Consiglio di Stato del 10 maggio 1805 nel corso della discussione vertente sulla possibilità di riunire nel prefetto le competenze dell’Amministrazione dipartimentale, destinata ad essere abolita nonostante le originarie resistenze di alcuni consiglieri. La citazione, riportata da L. RAVA, *Napoleone I nel Consiglio di Stato del Regno Italico (Milano 1805)*, Roma 1932, è ripresa da E. ROTELLI, *Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859)*, in *Archivio storico lombardo*, Milano 1974, pp. 171-234, poi confluito in ID., *L’alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche dell’Italia moderna*, Milano 1978, pp. 29-95, citazione a p. 57. Lucidamente è stato osservato che tale massima “esprime [...] per la prima volta la dislocazione di tutta l’attività amministrativa nelle sole mani dello Stato, uno Stato divenuto ormai a tutti gli effetti apparato, soggetto, complesso istituzionale anche fisicamente separato dalla società degli individui. Negando la collegialità si nega la rappresentanza, e con essa quella caratterizzazione sociale che l’amministrazione, pur in forme tanto variegata, aveva sempre mantenuto”, MANNORI-SORDI, *op. cit.*, p. 248.

parole chiave dell'intero sistema di amministrazione territoriale voluto da Napoleone in Francia e da qui esportato con minime variazioni nei territori italiani¹⁵. Illuminante a questo riguardo il duro commento avanzato poco più di mezzo secolo dopo da Carlo Cattaneo contro un tale modello di gestione ed organizzazione della cosa pubblica, colpevole di aver eliminato l'antica autonomia da sempre garantita agli enti locali della Lombardia d'*ancien régime*¹⁶; in merito all'esperienza francese (pur riferendosi genericamente al sistema vigente nel Regno d'Italia tra gli anni 1804/1805), il politico milanese afferma infatti che, in seguito all'introduzione del suddetto sistema, "l'unico diritto del nuovo comune italiano è il diritto d'obbedienza. Il comune è l'ultima appendice e l'infimo strascico della prefettura e della vice-prefettura. Il comune non è più il comune. Tutto il sistema è una finzione."¹⁷

Alla luce del dato normativo e di queste prime considerazioni si tratta quindi di comprendere come l'autorità municipale milanese concretamente si muova nel quotidiano esercizio delle sue attribuzioni, in relazione all'opera di costruzione della neoeletta capitale del Regno. I problemi che si pongono alla nostra attenzione

¹⁵ Ettore Rotelli ha individuato nella sua analisi i caratteri precipui di tale sistema, riscontrabili in primo luogo nella totale negazione della partecipazione politica a livello locale, dovuta in primo luogo al sistema delle nomine dall'alto delle cariche, non solo municipali, a cui deve aggiungersi il costante controllo operato dall'apparato statale sugli enti locali, in una forma e con una incidenza che in Italia sarà eguagliato solo con l'avvento del regime dittatoriale fascista, cfr. ROTELLI, *L'alternativa delle autonomie*, cit., pp. 13-16.

¹⁶ Si fa riferimento alla riforma dello Stato di Milano del 1755, con cui l'imperatrice Maria Teresa aveva attribuito agli estimati, cioè ai proprietari fondiari, diritti di partecipazione nella gestione della cosa pubblica a livello locale. Più in generale, sul pensiero di Cattaneo a proposito del sistema di amministrazione degli enti locali nella Lombardia preunitaria si rimanda a: ROTELLI, *Carlo Cattaneo e gli ordinamenti locali lombardi*, in N. RAPONI (a cura di), *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna 1981, pp. 533-551.

¹⁷ C. CATTANEO, *I problemi dello Stato italiano*, a cura di C. G. Lacaíta, Milano 1966, cit. in ROTELLI, *L'alternativa delle autonomie*, cit., pp. 58-59.

sono molteplici: l'atteggiamento, ad esempio, mostrato dal consiglio e dalla municipalità nei confronti delle superiori autorità, in particolare prefetto e ministro dell'interno, unitamente alle relazioni intessute con i numerosi privati a diverso titolo interessati dall'opera di riattazione stradale, rappresentano un fondamentale punto di partenza. Cercare una risposta, fors'anche non definitiva, a tali quesiti, permette infatti senza ombra di dubbio di acquisire una maggior conoscenza della realtà milanese e *lato sensu* lombarda in un periodo che, certo ormai superato, ha lasciato però una traccia profonda nella formazione della statualità moderna, il cui processo è inevitabilmente legato alla costruzione di un nuovo concetto di spazio urbano¹⁸, diversamente inteso rispetto alle esperienze precedenti e da cui non si potrà successivamente prescindere.

Il riferimento alla disciplina legislativa vigente nel Regno d'Italia in materia stradale rappresenta un ulteriore punto di partenza della nostra indagine, passaggio necessario prima di esaminare le conseguenze che l'applicazione della normativa da parte dell'autorità municipale produrrà sul versante della pratica, quello cioè di un diritto non solamente sancito nelle formulazioni solenni della legge formale, ma concretamente vissuto nella prassi dei quotidiani rapporti giuridici e sociali.

La numerosa produzione normativa riguardante le vie di comunicazione, che connota la Repubblica prima e quindi il Regno d'Italia, è infatti sintomatica della crescente importanza attribuita da Napoleone stesso al tessuto viario¹⁹. Cardine di

¹⁸ Sulla necessità di interrogarsi in merito ad una “nuova idea di spazialità urbana”, oltre che sulla strategia definita di “un vero e proprio uso politico dello spazio urbano”, testimoniati dal gran numero di progetti di nuove opere architettoniche presentati per Milano capitale napoleonica, si rinvia a F. REPHISTI, *Milano napoleonica. Luigi Canonica e la città*, in L. TEDESCHI-F. REPHISTI (a cura di), *Luigi Canonica (1764-1844). Architetto di utilità pubblica e privata*, Cinisello Balsamo 2011, pp. 63-77.

¹⁹ G. SIMONCINI, *La viabilità nelle città italiane del periodo napoleonico. Le fonti delle Archives Nationales di Parigi*, in *Storia urbana*, Milano 1982, 19, pp. 139-156; ID., *Aspetti della*

tutta la legislazione vigente in materia nei territori subalpini appare anzitutto la *Legge sulle Strade* del 27 marzo 1804²⁰, che fissa una prima fondamentale classificazione delle vie di comunicazione in nazionali, dipartimentali, comunali e private, così ripartendo tra i diversi livelli di governo l'onere della loro costruzione e manutenzione²¹, e introduce il fondamentale principio per cui “ogni possidente è tenuto a vendere il terreno necessario per le strade pubbliche, ed anche per l'escavazione delle ghiaje o sabbie occorrenti alla loro costruzione o riparazione”, con la specificazione che l'espropriato avrà diritto ad essere indennizzato a stima dei periti tanto del valore del fondo ceduto quanto di ogni ulteriore danno a lui cagionato nel corso dei lavori²². Altrettanto rilevanti sono i decreti del 6 maggio

politica napoleonica dei lavori pubblici in Italia, in AA. VV., *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie)*. Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984). Publications de l'École Française de Rome, Roma 1987, pp. 1-21; A. CARERA, *L'età francese nell'evoluzione del sistema stradale lombardo*, in G. L. FONTANA-A. LAZZARINI (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 428-456; S. BOBBI, *Amministrazione e appalti nella Lombardia napoleonica*, in *Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica*, 3, Bologna 1995, pp. 63-85. Si veda anche quanto riportato da Cesare Cantù in relazione alla spesa sostenuta nel decennio per opere stradali, sintomatica del grande interesse tributato al settore viario: “Crebbero le spese intorno alle strade durante il regno italico; e dal 1805 al 1814, il ministero dell'interno erogò intorno ad esse e alle acque ben 72 milioni di franchi; di cui 22 in nuove costruzioni; ed a mantenere la lunghezza di metri 6,479, 385 di strade, spendevansi annualmente 2 milioni e mezzo”, C. CANTÙ, *Milano e il suo territorio*, Milano 1844 (ristampa anastatica 1960), p. 458.

²⁰ *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana*, I, Milano 1804, pp. 190-199.

²¹ Tale ripartizione verrà parzialmente modificata dai decreti del maggio 1806, che riclassificano le strade dipartimentali in nazionali, ponendo a carico dell'erario statale gran parte della viabilità regionale.

²² L'assunto sancito dalla norma dell'art. 43 della legge, riprodotto quasi letteralmente dall'art. 12 del decreto del 9 gennaio 1807 (vedi *infra*), sarà alla base del decreto 11 luglio 1813, volto ad introdurre e regolamentare la procedura dell'espropriazione forzata per pubblica utilità nel Regno

1806²³, istitutivo di un corpo di ingegneri di acque e strade²⁴, e il successivo *Regolamento per la costruzione, per l'adattamento e per la conservazione delle*

d'Italia. Sull'uso della pratica espropriativa nell'Italia napoleonica si vedano, in particolare, S. GENTILE, *L'espropriazione forzata a Napoli tra Decennio e Restaurazione: spunti di riflessione*, in F. MASTROBERTI (a cura di), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Napoli 2016, pp. 89-109; ID., *Sempre più poveri. Giuseppe Luosi e il problema dell'espropriazione forzata nel Regno d'Italia*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, XC, Torino 2017, pp. 225-291; P. MASTROLIA, *Legal transfer. La disciplina dello spazio nella Milano napoleonica*, in *Historia et Ius*, 19/2021.

²³ *Decreto riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade*, *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, II, Milano 1806, pp. 457-472.

²⁴ Preceduto dalla nomina del consigliere di Stato Giovanni Paradisi a direttore del dipartimento dei ponti, argini e strade nel giugno 1805, il decreto 6 maggio 1806 sancì l'istituzione di un apposito Corpo di ingegneri di acque e strade, modellato sul francese *Corps des ponts et chaussées* e formato originariamente da 114 ingegneri di nomina reale, a cui vennero successivamente affiancati i primi ispettori generali. Alla nuova Direzione generale, facente capo al ministero dell'interno, erano demandate "sia la progettazione e la direzione tecnica di tutti i lavori per i quali era previsto un concorso finanziario pubblico [...], sia l'ispezione, d'intesa con le prefetture, sulle attività dei comuni (per le strade) e dei consorzi di scolo e bonifica (per le acque)", cfr. G. BIGATTI, *La provincia delle acque. Ambiente, istituzioni e tecnici in Lombardia tra Sette e Ottocento*, Milano 1995, in particolare si vedano le pp. 280-314. Per quanto riguarda il tema affrontato nel presente lavoro, si aggiunga che, con il Regolamento 9 marzo 1808, tra le competenze della Direzione generale furono compresi anche compiti di valutazione nel merito in qualsiasi iniziativa relativa alla rete stradale comunale, oltre che nelle controversie sorte tra privati e amministrazioni municipali. ID., *Il corpo di acque e strade tra età napoleonica e restaurazione (1806-1848): reclutamento, selezione e carriere degli ingegneri*, in *Società e storia*, n. 56, Milano 1992, pp. 267-297; CARERA, *L'età francese*, cit.; A. CASTELLANO, *Il Corpo di Acque e Strade del Regno Italico: la formazione di una burocrazia statale moderna*, in *Lombardia delle riforme*, Milano 1987, pp. 45-64; G. ZUCCONI, *Ingegneri d'acque e strade*, in *Veneto e Lombardia*, cit., pp. 400-419. Sulla vita e l'attività di Giovanni Paradisi si rimanda a: C. CAPRA, "La generosa nave": appunti per una biografia di Giovanni Paradisi (la formazione e l'esordio politico), in M. L. BETRI-D. BIGAZZI (a cura di), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta. Politica*

strade del 20 maggio 1806²⁵, che introduce un'importante precetto diretto a regolare l'iniziativa (e quindi l'interesse) privata con le esigenze della collettività, prevedendo che senza l'autorizzazione dell'autorità municipale, da rilasciarsi previa indicazione delle "condizioni necessarie pel comodo e servizio del Pubblico, e per la pianta regolare delle strade secondo i tipi generali che avranno ottenuta l'approvazione del Governo", non sono ammesse costruzioni realizzate su una nuova linea "che però non alteri la strada".

Essendo ora nostro fine precipuo l'esame della disciplina volta a regolare la realtà urbana e viaria milanese e lo studio della sua applicazione, è pertanto necessario prendere in considerazione quelle previsioni normative che ad essa si rivolgono come loro principale destinatario; a tale riguardo è necessario evidenziare che l'argomento stradale occupa i pensieri di Eugenio de Beauharnais fin dai primi mesi della sua nomina a viceré²⁶, come si apprende da una lettera inviata al

e istituzioni, Milano 1996, pp. 65-89; L. ROSSI, *Paradisi, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 81 (2014), https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-paradisi_%28Dizionario-Biografico%29/.

²⁵ *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, II, cit., pp. 508-518.

²⁶ L'interesse per il decoro della capitale era stato suggerito ad Eugenio dallo stesso Napoleone, il quale aveva scritto al figliastro di provvedere relativamente alla "piantagione da farsi al Forum Bonaparte." Il carteggio tra i due, alla base dei successivi impulsi del viceré per l'organizzazione di un piano generale per la città di Milano, è riportato da REPHISTI, *op. cit.*

Ministro dell'Interno Daniele Felici²⁷ in data 21 giugno 1805²⁸. La necessità dichiarata di un intervento *sans délai* sulle strade della capitale si giustifica nelle parole di Eugenio in forza di un duplice obiettivo: in primo luogo la riqualificazione del selciato cittadino è funzionale al decoro urbano di Milano, in ciò dovendosi cogliere il riferimento alle maggiori sicurezza e comodità che devono essere assicurate ai cittadini, considerato soprattutto che la città si presentava all'epoca come “mal selciata, sparsa di chiaviche puzzolenti, priva di passaggi e di giardini, [...] il corso di Porta Orientale fiancheggiato dalle squallide mura di un monastero e fiancheggiato da un fosso pantanoso, presentava l'aspetto della tristezza e della miseria, [...] il corso di Porta Romana, ad ogni minima pioggia, veniva allagato dalle acque pluviali, mancanti di un necessario sfogo, [...] il passeggero era ad ogni tratto avviluppato in tortuose ed anguste contrade, né

²⁷ Daniele Felici (1769-1836), di agiata famiglia riminese, aderì fin da subito alle posizioni rivoluzionarie e ricoprì, all'arrivo dei francesi, importanti incarichi amministrativi a livello dipartimentale, rivestendo per alcuni mesi, nel 1798, anche la carica di ministro delle finanze della Repubblica Cisalpina. Presente alla consulta di Lione, divenne membro del Collegio dei proprietari e del Consiglio Legislativo. Assistente del Marescalchi, nel 1803 fu nominato ministro dell'interno della Repubblica Italiana, carica che mantenne anche in seguito al mutato assetto istituzionale, sino al 1806. Destituito dal viceré, entrò a far parte del Consiglio di Stato e poi del Senato finché, con la Restaurazione, fece ritorno alla città natale, dove ricoprì cariche municipali. Si veda: C. ZAGHI, *Felici, Daniele*, in *Enciclopedia Italiana*, I Appendice (1938), https://www.treccani.it/enciclopedia/daniele-felici_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

²⁸ “*Je désire vivement, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, qui vous ordonnez sans délai les dispositions que vous jugerez les meilleurs pour réparer les parties du Pavé de Milan qui peuvent être reparees et pour refaire a neuf les parties qui doivent l'être. Il faut que la Capitale du Royaume d'Italie donne aux Etrangers qui la visitent une bonne idée de l'administration chargée de diriger les travaux publics, il faut surtout que les Milanais parcourent leurs rues avec sûreté, et commodité*”, ASMi, *Genio civile*, c. 1622.

v'era altro luogo ove respirare un'aria aperta fuorché le mura della città ingombre di sassi e di spini, e l'insalubre spalto del Castello.”²⁹

Ma accanto a questa evidenza un'altra ragione deve essere messa in luce, poiché l'opera di riattamento stradale segue ad una ulteriore e più profonda finalità, che potremmo definire politica: quando il Beauharnais scrive che Milano, attraverso il suo sistema viario, deve essere in grado di trasmettere “*aux Etrangers qui la visitent une bonne idée de l'administration chargée de diriger les travaux public*”, egli riconosce infatti l'esistenza di un nesso inscindibile esistente tra la qualità del tessuto viario cittadino in ordine alla corretta manutenzione del selciato, e la valutazione sul buon funzionamento dell'amministrazione pubblica, che si traduce naturalmente in un giudizio di valore sull'efficacia del suo operato. Emerge già qui un elemento fondamentale di quella modernità (portato dell'età napoleonica) cui si alludeva e che guida la nostra indagine: la nascita di una nuova concezione di spazialità urbana non può infatti prescindere dall'individuazione di una linea di demarcazione (più o meno profonda) tra pubblico e privato, cui è direttamente collegata la diversa natura del soggetto chiamato ad agire. Tale processo di trasformazione, iniziato per Milano e la Lombardia nel corso della dominazione asburgica settecentesca³⁰, sarà portato a compimento proprio nell'età successiva

²⁹ Tale desolante descrizione della città è consegnata dalla Commissione dei restauri alla Congregazione municipale, in un rapporto, purtroppo senza data, riportato in ADAMI, V. *Le strade di Milano al principio del secolo XIX*, in *Archivio storico lombardo*, Milano 1937, pp. 230-241, citazione a p. 230. Si faccia altresì riferimento al giudizio espresso dal Cantù: “Edificata poi in antico e dilatata senza piano, e man mano che il bisogno accadeva, la città ebbe vie tortuose; tanto da parere, come non raro avviene delle lodi poetiche, un'ironia quell'appellazione del Chiabrera, ‘*Milan dall'ampie strade*’. L'angustia di queste riusciva più scomoda, a proporzione che cresceva il numero de' carri e delle carrozze”, CANTÙ, *op. cit.*, p. 482.

³⁰ Si vedano in proposito: G. MEZZANOTTE, *Il centro antico di Milano. Sviluppo e declino della città settecentesca*, Milano 1970; S. CUCCIA, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime. Ricerche sulla situazione amministrativa e giudiziaria*, Firenze 1971; A. FINOCCHI, *La*

all'invasione francese; ci sia consentito a questo punto un breve ma opportuno sguardo retrospettivo rispetto al periodo da noi studiato, necessario per meglio comprendere ciò a cui alludiamo: come è stato ben evidenziato da Luciano Patetta nel suo studio sull'incameramento dei beni dei soppressi ordini religiosi e al loro riutilizzo a fini civili, "la città ereditata da Maria Teresa, dopo duecento anni di dominazione spagnola, era caratterizzata da una estrema parcellizzazione delle funzioni pubbliche. [...] La gestione della cosa pubblica era a Milano sostanzialmente una gestione privata [...] e non è un caso che la Milano della fine del Seicento e dell'inizio del Settecento non presentasse alcuna grande realizzazione urbanistica, ma soltanto delle realizzazioni edilizie."³¹ È invece

trasformazione di una città: i protagonisti, in L. PATETTA (a cura di), *L'idea della magnificenza civile. Architettura a Milano 1770-1848*, Milano 1978, pp. 11-14; M. SCOLARI, *Il catasto di Carlo VI e Maria Teresa*, in PATETTA (a cura di), *L'idea della magnificenza civile*, cit., pp. 15-17; A. SCOTTI, *Distribuzione, tipologia e scelte formali di alcuni edifici di "pubblica utilità" nella Milano del secondo Settecento*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Milano 1982, pp. 219-241; V. MAZZUCHELLI, *Catasto e volto urbano: Milano alla metà del Settecento*, Roma 1983; C. MOZZARELLI, *Strade e riforme nella Lombardia del Settecento*, in *Quaderni storici*, XXI, 1, Bologna 1986, pp. 117-145; S. BOBBI, *La Milano dei Fé. Appalti e opere pubbliche nel Settecento*, Soveria Mannelli 2006; L. MOCARELLI, *Costruire la città. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento*, Bologna 2008; G. RICCI, *Riflessioni a margine*, in E. PAGANO-E. RIVA (a cura di), *Milano 1814. La fine di una capitale*, Milano 2019, pp. 245-261 (anche in riferimento ai numerosi riferimenti bibliografici sulle trasformazioni di Milano nella seconda metà del XVIII secolo).

³¹ PATETTA, *Soppressione di ordini religiosi e riutilizzo civile dei beni in Lombardia*, in G. L. FONTANA-A. LAZZARINI (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 371-399, citazione a p. 371. Sul significato di queste operazioni si veda anche REPISHTI, *op. cit.*, pp. 71-72, in cui il riutilizzo dei beni delle soppressi corporazioni religiose è individuato come il "motore di questa «rigenerazione urbana»" e, unitamente alla perdita di interesse per le mura come elemento difensivo della città, il principale fattore di cesura "nel processo di formazione del tessuto urbano". Si veda anche: PATETTA, *Il ruolo del demanio e del patrimonio pubblico nella*

proprio con l'opera riformistica iniziata dagli Asburgo (e appunto caratterizzata in primo luogo da un'intensa attività di esproprio di un elevato numero di immobili ricadenti nella manomorta ecclesiastica) che l'organizzazione pubblica inizia a riacquistare consapevolezza delle sue funzioni e con ciò a riappropriarsi di uno spazio, che da questo momento deve essere inteso non solo come astratto ambito di intervento dell'autorità, ma soprattutto come elemento territoriale, fisico, su cui poter concretamente esercitare le nuove competenze attribuite dalla legge. Se quindi tale processo prende avvio partire dal XVIII secolo, è però solo con l'età napoleonica, quando quella nozione di spazio amministrativo inventata dalla Rivoluzione dell'89 e da essa ereditata³² viene esportata nei territori soggetti alla dominazione francese, che tali operazioni “assu[mono] un vero e proprio carattere urbanistico, corrispo[ndono] ad una precisa idea di città e si accompagna[no] all'illusione di radicali mutamenti nella gestione della cosa pubblica.”³³

È dunque anche alla luce di tali considerazioni che devono essere interpretati gli ordini del viceré, che neppure un mese dopo quel primo sollecito intervento torna ad interpellare il Ministro Felici, ribadendo, “*Je désire que la réparation à faire au Pavé de la Capitale, ne prouvent aucun retard*”³⁴; nonostante ciò, tali

costruzione della città. Il caso di Milano, in A. ACUTO (a cura di), *Demanio e patrimonio pubblico nella gestione della città. Atti del Convegno (Milano 11-12- aprile 1980)*, Milano 1980, pp. 19-28.

³² MANNORI-SORDI, *op. cit.* In particolare, riguardo al moderno concetto di amministrazione introdotto con la Rivoluzione francese, al suo collegamento con il territorio, e alle implicazioni ed esso connesse, si vedano pp. 201-221; sul punto anche: SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna 2020, in particolare pp. 63-85.

³³ PATETTA, *Soppressione di ordini religiosi*, cit., p. 371; S. WOOLF, *L'administration centrale et le développement de l'urbanisme à l'époque napoléonienne*, in *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie). Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984)*. *Publications de l'École Française de Rome*, Roma 1987, pp. 25-34.

³⁴ Lettera del 17 luglio 1805, con cui Eugenio ordina al Ministro dell'Interno di dare le disposizioni necessarie affinché le somme dovute dalla soppressa Amministrazione

aspettative sono ben presto destinate ad essere deluse: la carenza dei fondi lamentata dall'amministrazione municipale, unita alla non ancora piena operatività del sistema amministrativo introdotto dal decreto 8 giugno, determinano un forte rallentamento dei lavori pubblici nella capitale, tanto che il 31 ottobre di quello stesso 1805 Eugenio è costretto a scrivere nuovamente al ministro, lamentando “*la negligence que l'on apporte au pavé des rues.*”³⁵

Se i lavori stentano in un primo momento a partire, bisogna però riconoscere che gli ordini ricevuti si traducono negli anni in alcuni importanti testi normativi, che, come abbiamo anticipato, interessano nello specifico l'esperienza milanese. Particolarmente degno di nota è anzitutto il decreto emanato il 9 gennaio 1807 e costitutivo, a Milano e Venezia, di una Commissione per l'ornato della città³⁶; pur

dipartimentale all'Amministrazione comunale di Milano siano versate nella cassa della Municipalità, ASMi, *Genio civile*, c. 1622.

³⁵ Scrive infatti il viceré al Ministro dell'Interno, senza dissimulare il proprio disappunto: “Je suis étonné, Monsieur le Ministre de l'Interieur de voir malgré les ouvres positifs que j'ai donné la negligence que l'on apporte au pavé des rues et particulièrement des grandes rues. Je veux que vous ordonnez sur le champ a la Municipalité de cette ville de prendre les mesures quelle croira convenable pour mettre pendant l'hiver dans lequel nous allons entrer le pavé de Milan dans les meilleur état possible, bien entendu que l'Administration des eux, et chemins sera chargée de la partie qui la concerne. Je veux qu'on s'en occupe sur le champ, et que dans trois jours il y ait des ouvriers principalement dans le cours de la Porte Orientale. Il est honteux que la Capitale du Royaume soit tenue dans cette partie de cette maniere”, ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 651, pp. 242-243.

³⁶ Sulla Commissione d'ornato milanese si veda, *ex multis*: A. PILLEPICH, *La commissione d'ornato di Milano*, in E. BRAMBILLA-C. CAPRA-A. SCOTTI (a cura di), *Istituzioni e cultura in età napoleonica*, Milano 2008, pp. 543-551; M. G. SANDRI, *L'iter di preparazione della commissione di pubblico ornato*, in ID., *op. cit.*, pp. 537-542; G. PICCAROLO, *Note sul ruolo della Commissione d'Ornato fra età napoleonica e Restaurazione*, in PAGANO-RIVA (a cura di), *op. cit.*, pp. 187-196; L. PATETTA, *Architettura e spazio urbano in epoca napoleonica*, in ID. (a cura di), *L'idea della magnificenza civile. Architettura a Milano 1770-1848*, Milano 1978, pp. 21-25; G. DE FINETTI, *Milano: costruzione di una città*, Milano 1969, in particolare pp. 60-

non potendo dilungarci eccessivamente in merito alle competenze e all'attività posta in essere da questo importante organo, appare però rilevante individuare fin d'ora la stretta connessione esistente tra esso e le autorità municipali in relazione ai lavori di riattamento e rettificazione delle contrade cittadine³⁷; non solo la commissione è infatti presieduta dal podestà, ma tra i suoi compiti si annovera espressamente quello di realizzare un "tipo generale delle strade interne della città per la sistemazione successiva delle medesime", prevedendosi inoltre che "a richiesta delle rispettive Municipalità, [le Commissioni] fanno i progetti occorrenti per il miglioramento simetrico de' fabbricati fronteggianti le strade, e per l'allargamento o rettilineo delle strade stesse", e che ad esse spetta proporre "i metodi migliori, e più economici per combinare coll'abbellimento delle case il più perfetto riattamento, e la manutenzione delle strade". Accanto a tali previsioni, di natura essenzialmente tecnica, altre due norme meritano di essere richiamate, soprattutto per le rilevanti conseguenze che produrranno in sede applicativa, oltre all'ampio richiamo che di esse si farà dagli scranni del consiglio comunale, anche ben oltre la fine del Regno Italico. L'art. VII del decreto sancisce infatti l'obbligo, per ogni privato interessato ad intraprendere "riparazioni, costruzioni od innalzamenti dei muri fronteggianti le strade", a presentare il relativo disegno all'approvazione della suddetta commissione, mentre l'art. XII, riprendendo il

86; P. GIUDICELLI FALGUIÈRES, *Espace privé et espace public a Milan (1796-1814)*, in *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie). Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1985)*. Publications de l'École Française de Rome, Roma 1987, pp. 261-281, pp. 271-279; G. ROMANELLI, *La Commissione d'Ornato: da Napoleone al Lombardo Veneto*, in P. MORACHIELLO-G. TEYSSOT (a cura di), *Le macchine imperfette. Architettura, programma istituzioni nel XIX secolo*, Dipartimento di analisi critica e storica. Atti del convegno. Venezia, ottobre 1977, Roma 1980, pp. 129-145.

³⁷ "La Commissione d'Ornato svolge [...] un ruolo fondamentale di sostegno alla Municipalità, non soltanto sovrintendendo al rilascio delle abilitazioni, ma anche mettendo a punto la procedura per il loro conseguimento, che si andrà via via precisando sotto il Regno Lombardo-Veneto", PICCAROLO, *op. cit.*, p. 191.

disposto dell'art. 43 della legge del marzo 1804, dispone che “rendendosi necessaria per l'ornato pubblico una porzione di fondo occupato da fabbricati di ragione privata, od in qualunque modo spettanti a privati, il proprietario viene indennizzato a stima dei periti del valore del fondo, o del danno che gliene ridonda”, con la specificazione che detta spesa dovrà essere posta a carico delle casse comunali. Se la prima disposizione assume particolare rilievo in quanto introduttiva di limiti alla proprietà privata dipendenti da esigenze di pubblico decoro, è soprattutto la prescrizione dell'art. XII a rivestire un marcato interesse per il nostro studio, in quanto essa, riprendendo i concetti di *necessità pubblica* e di *indennizzo*, rappresenta - come si vedrà meglio *infra* - un primo importante (ma, possiamo anticipare, inadeguato) tentativo di specificazione e concretizzazione del precetto sancito dall'art. 545 del Codice Napoleone³⁸.

Presentato nel marzo 1807 dal Ministro dell'Interno Ludovico di Breme³⁹, un progetto di decreto sulla ricostruzione delle strade di Milano, su proposta del

³⁸ Laddove si stabilisce che “Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione”, *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, Milano 1806.

³⁹ Ludovico Arborio Gattinara, marchese di Breme (1754-1828), figlio dell'ambasciatore del re di Sardegna presso la corte francese, presto abbandonata la vita militare, intraprese brillantemente la carriera diplomatica: fu dapprima inviato straordinario del sovrano piemontese a Napoli e successivamente ambasciatore a Vienna. A seguito dell'invasione napoleonica, dopo essere stato trattenuto Oltralpe come ostaggio per quattordici mesi e sottoposto a pesanti vessazioni, adattatosi al nuovo stato di cose, fu nominato presidente del Consiglio e della commissione amministrativa del dipartimento dell'Agogna, quindi commissario generale presso l'armata franco-italica del generale Massena. Dal 1806 fu ministro dell'interno del Regno d'Italia, carica da cui si dimise nel 1809, probabilmente per dissidi con il viceré; fu quindi nominato senatore, conte dell'impero e, nel luglio 1810, presidente del Senato. Alla caduta di Napoleone, tornato suddito sardo, si ritirò dalle cariche pubbliche. Si veda in proposito: G. LOCOROTONDO, *Ludovico Giuseppe Arborio Gattinara conte di Sartirana marchese di Breme*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 14 (1972), [https://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-giuseppe-arborio-gattinara-conte-di-sartirana-marchese-di-breme_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-giuseppe-arborio-gattinara-conte-di-sartirana-marchese-di-breme_(Dizionario-Biografico)/).

Consiglio legislativo, il Consiglio di Stato decide in un primo momento di non prendere alcuna deliberazione in materia, stante la mancata trasmissione del prospetto delle spese necessarie alla realizzazione del piano⁴⁰. Per giungere ad una completa regolamentazione delle contrade della capitale sarà dunque necessario attendere gli anni seguenti: è infatti dell'11 agosto 1808 il decreto sulle *strade più frequentate e i corsi di Milano*, contenente anche rilevanti disposizioni relative all'obbligo di incanalamento delle acque pluviali, gravante in capo ai proprietari degli immobili fronteggianti le strade interessate dalla riforma, ovvero alla chiusura delle inferriate orizzontali, nel caso in cui non sia possibile renderle verticali⁴¹; mentre il 3 febbraio 1809 è emanato il decreto relativo alla selciatura

⁴⁰ Il progetto, accompagnato dal rapporto del Ministro dell'Interno, fu originariamente presentato al Consiglio legislativo il 12 marzo 1807, ma iniziata la lettura del piano, “viene essa interrotta da urgente rapporto del G. Giudice Ministro della Giustizia sulle domande inoltrate [...] per lo stabilimento d'un Tribunale di Commercio” (ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 619, pp. 108-111). Ripresentata la questione nella seduta del 14 marzo, il Consiglio decise di non deliberare su tale argomento e ribadì la sua risoluzione nell'adunanza del successivo 21 marzo (ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 619, pp. 112-116 e p. 120). Il Consiglio di Stato adottò il suddetto parere nella seduta del 24 marzo (ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 614, pp. 174-175 [discussione]; vol. 621, p. 98 [delibera]).

⁴¹ Il progetto di decreto, predisposto dal Ministro dell'Interno, fu portato all'esame del Consiglio di Stato nella seduta del 2 agosto 1811; la discussione si concentrò soprattutto su chi fosse obbligato al pagamento delle spese connesse alla realizzazione dei canali sotterranei, da formarsi nel mezzo delle strade e finalizzati a far defluire le acque provenienti dalle case fronteggianti. Mentre infatti il progetto ministeriale addossava i costi ai proprietari delle abitazioni “in ragione del beneficio ch'essi risentono, a motivo del più comodo spurgo delle colatizie defluenti dalle rispettive loro abitazioni”, diverso era invece il parere dei consiglieri, i quali, ritenendo che tale assunto non “potesse conciliarsi col principio, ch'esige che tutti i cittadini d'un comune contribuiscano indistintamente a' bisogni comunali” e motivando il loro dissenso sulla base che esso contrastava con “una certa regola di equità e di giustizia distributiva”, oltre ad essere “d'impraticabile esecuzione, e feracissimo di litigi”, disposero che la spesa fosse posta a carico delle casse municipali, ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 623, pp. 463-469. Il decreto prevedeva

delle *strade meno frequentate della città*. Sono infine i decreti del 3 gennaio 1811 e del 30 aprile 1812 a sancire la definitiva classificazione delle strade di Milano, ripartite a seconda della loro importanza, e conseguente larghezza, in *Corsi*, *Contrade traverse* e *Contrade divisionali*⁴²; tali provvedimenti, pur destinati ad una vigenza particolarmente breve, venendo aboliti dalla Reggenza Provvisoria di Governo il 14 settembre 1814 alla caduta del Regno Italico, sono da ricordare almeno in quanto latori di un ulteriore limite all'iniziativa privata: in essi si dispone infatti non solo che i proprietari “non potranno restaurare o riedificare gli edifici che fronteggiano le strade, se non tenendo la fronte degli edifici medesimi entro il limite d'ampiezza” determinato, ma altresì che qualsiasi “lavoro o riparazione nei medesimi, tanto esternamente che internamente,” potrà essere eseguito solamente se conforme al piano stradale così adottato.

Così definito il quadro normativo vigente a Milano in materia stradale⁴³, possiamo fin d'ora notare con Simoncini che, colta nel suo combinato disposto, la legislazione italiana in materia urbanistico-stradale consente di “considerare il problema della viabilità in relazione alla città nel suo insieme, e non settorialmente limitato alla realizzazione di percorsi principali di attraversamento o di ambienti

inoltre che le vie interne così classificate fossero riattate utilizzando il metodo collaudato per la strada di San Giovanni alle Case rotte, aggiungendo altresì che, in caso di renitenza dei privati, le opere necessarie sarebbero state eseguite dall'Amministrazione municipale, la quale avrebbe poi avuto il diritto di ripetere la somma impiegata.

⁴² Alla tripartizione così stabilita sono da aggiungere i *Vicoli* “che servono per uso soltanto dei pedoni”, art. 1 *ex* decreto 3 gennaio 1811.

⁴³ Per completezza, oltre ai provvedimenti sopra riportati, devono essere menzionati anche il decreto 8 gennaio 1811, che, in materia di pubblica sanità, impose a tutti proprietari di case nella città di Milano il divieto di ammassare nelle loro cantine e cortili qualsiasi “specie di letami od immondizie”, al contempo ordinando lo sgombero delle medesime entro il 1 aprile dell'anno successivo, e il decreto 30 giugno 1813 che rimetteva all'autorità amministrativa la cognizione delle contravvenzioni e la conseguente irrogazione delle sanzioni comminate in seguito alla violazione del decreto 9 gennaio 1807 e degli altri regolamenti in materia di strade e di acque pubbliche.

monumentali, come [invece] generalmente venne interpretata la normativa francese nei territori annessi all'impero.”⁴⁴

Si tratta ora di spostarci sul terreno della prassi, di prendere cioè in considerazione come tale disciplina sia stata interpretata ed applicata, a partire dal decennio napoleonico. La nostra indagine prende avvio dalle questioni affrontate nelle sedute del consiglio comunale⁴⁵; l'analisi degli argomenti affrontati dagli organi municipali è infatti assai utile per comprendere come le questioni relative ai lavori pubblici, con particolare attenzione agli aspetti giuridici che emergono nell'opera di rettificazione stradale, partecipano di quel processo, volto allo sviluppo di un nuovo concetto di spazio e spazialità che, come abbiamo già avuto modo di anticipare, è alla base della trasformazione di Milano in moderna città europea⁴⁶.

⁴⁴ G. SIMONCINI, *La legislazione viaria nel Regno d'Italia (1803-1806)*, in *Storia urbana*, anno VII, n. 25, Milano 1983, pp. 3-28, citazione p. 21. Più modesto in giudizio espresso da Bigatti, che definisce “slegati, ma coerenti nelle finalità”, gli interventi di ristrutturazione della maglia stradale e del connesso tessuto edilizio, che, iniziati in quest'epoca, caratterizzarono la città preunitaria, e che furono comunque indispensabili per far assumere a Milano “una fisionomia più consona a una città che al tradizionale ruolo di centro amministrativo e di luogo di consumo della vendita fondiaria veniva via via sostituendo quello di vitale polo economico”, cfr. G. BIGATTI, *La città operosa. Milano nell'Ottocento*, Milano 2000, p. 152.

⁴⁵ Le deliberazioni prese dal Consiglio comunale ambrosiano dal 1802 al 1860 sono consultabili presso il Fondo *Consiglio comunale* dell'Archivio Storico Civico di Milano (da qui in poi ASCM). La documentazione ivi conservata consente di prendere in esame i verbali delle sedute consiliari, grazie ai quali conoscere, oltre alle decisioni, le discussioni sorte in seno all'organo, con la possibile indicazione delle posizioni assunte di volta in volta dai consiglieri. In alcune cartelle sono presenti anche i fascicoli relativi agli argomenti affrontati, contenenti atti di diversa natura riguardanti la materia all'ordine del giorno, e normalmente trasmessi al consiglio da parte della municipalità, al fine di garantire una migliore cognizione dell'argomento su cui era richiesta la deliberazione.

⁴⁶ Sugli interventi intrapresi a tal fine: A. SPIRITI, *Strategie cesaree per Milano: la città-capitale napoleonica*, in *Annali di Storia moderna e contemporanea*, 14, Milano 2008, pp. 243-254.

2. *Deliberazioni consiliari e prassi comunale in materia stradale.*

Durante la vigenza del Regno d'Italia, in particolare nel periodo compreso tra il 6 novembre 1805 (data in cui viene formalmente istituito il nuovo organo deliberativo municipale, ai sensi del decreto del precedente 8 giugno⁴⁷), e il 21 aprile 1814, giorno di creazione della Reggenza Provvisoria di Governo⁴⁸, il consiglio comunale di Milano si riunisce per ben 83 sessioni⁴⁹ e in molte di esse è chiamato a deliberare su questioni che possono essere ricondotte all'area urbanistico-stradale.

Vale evidenziare fin da subito una nota preliminare, e cioè che l'attività concretamente posta in essere dal comune meneghino in ordine alla materia di cui

⁴⁷ Vedi *supra* pp. 8-14.

⁴⁸ Nel vuoto di potere creatosi alla caduta del Regno Italico, la creazione di una Reggenza Provvisoria fu deliberata dal consiglio comunale di Milano nella seduta del 21 aprile 1814, dopo che gli avvenimenti dei giorni precedenti, culminati con l'omicidio del ministro delle finanze Giuseppe Prina, avevano ormai decretato l'irreversibilità e la gravità della situazione, prima ancora che le truppe austriache facessero il loro ingresso in città. Formata in un primo momento da Carlo Verri, poi nominato presidente, Domenico Pino, Giberto Borromeo, Alberto Litta, Giacomo Mellerio, Giorgio Giulini e Giovanni Bazzetta, nei giorni seguenti la sua composizione fu estesa ai rappresentanti dei dipartimenti lombardi. E. RIVA, *Carlo Verri, patrizio, prefetto e possidente*, Milano 2006 (in *Appendice* è riportata la relazione redatta nel 1817 dal Verri sugli avvenimenti dell'aprile 1814); EAD., *La società milanese nella transizione del 1814*, in PAGANO-RIVA (a cura di), *op. cit.*, pp. 15-34. Sulle vicende inerenti al crollo del Regno Italico si rimanda ad A. PILLEPICH, *Napoleone e gli italiani*, Bologna 2005 (edizione originale: *Napoléon et les italiens*, Paris 2003, traduzione di R. Riccardi), in particolare pp. 151-167.

⁴⁹ Il dato è desumibile dall'elenco delle sessioni, riportato nell'Inventario del Fondo. Se una prima, superficiale, valutazione può far concludere che si tratta di un numero per vero non altissimo (si tratterebbe infatti di meno di una sessione al mese), deve però osservarsi che l'inventario "raccolge" le deliberazioni consiliari ordinandole appunto per sessioni, e non per sedute, considerando che una sessione poteva avere la durata di più giorni (come nel caso di quella apertasi il 28 ottobre e proseguita sino al 9 novembre 1811) e quindi essere formata da una pluralità di sedute.

ci stiamo occupando ha un peso alquanto limitato e una portata tutto sommato marginale, soprattutto se confrontata con il gran numero di opere pubbliche intraprese (per non parlare di quelle rimaste sulla carta, e rimaste al mero stadio progettuale) dai superiori livelli di governo del territorio.

Il dato non deve di per sé sconcertare, le cause principali della difficoltà incontrata dall'ente comunale ad assumere un ruolo di primo piano nella politica dei lavori pubblici della capitale sono a grandi linee già state tratteggiate e consistono essenzialmente nell'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione delle casse municipali, oltre al fatto che - come si è detto - il comune è l'ultimo anello della (non lunga) catena del sistema di amministrazione locale, privato di qualsiasi margine di discrezionalità decisionale e sottoposto ad un pesantissimo controllo da parte degli organi ad esso gerarchicamente sovraordinati⁵⁰. Ciò detto, non significa che l'autorità municipale non prenda parte all'opera di modernizzazione della capitale o che essa si limiti ad un ruolo di passiva ricezione degli ordini trasmessi dall'alto; l'analisi e lo studio delle discussioni sorte in consiglio comunale permettono anzi di affermare che, pur con tutti i limiti imposti dall'ipercentralizzato apparato amministrativo napoleonico, l'autorità municipale milanese (in cui - è opportuno ricordarlo - accanto a *parvenus* e ricchi borghesi continuano ad occupare gli scranni del Palazzo del Broletto i membri dell'antico

⁵⁰ Oltre al prefetto dipartimentale e, per le questioni attinenti al settore dei lavori pubblici, alla Direzione generale di acque e strade, i comuni erano sottoposti all'attento controllo della Direzione generale dei comuni, le cui competenze consistevano nell'esame dei bilanci municipali. Istituito con decreto 4 agosto 1807 in seno al Ministero dell'Interno e presieduto dal consigliere di stato Benedetto Bono, nel 1811 l'ente fu declassato a mera divisione ministeriale e affidato alla guida del capo divisione Giuseppe Cesare Ceriani, cfr. A. LIVA, *Il controllo centrale sulle amministrazioni locali nel Regno d'Italia*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP), I, Milano 1985, pp. 865-951. Sul direttore Bono, R. CAMBRIA, *Bono, Benedetto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 12 (1971), [https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-bono_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-bono_(Dizionario-Biografico)/).

notabilato cittadino⁵¹), ben conscia delle funzioni attribuitele e del proprio *status* di rappresentante degli interessi locali, non solo non rinuncia all'esercizio delle funzioni di gestione della cosa pubblica, ma rivendica l'esercizio dell'amministrazione cittadina, in alcuni casi non esimendosi dal sostenere le ragioni comunali, anche quando questo porta ad un aperto contrasto con i livelli superiori di comando. Al contempo l'esame dell'attività posta in essere da consiglio e municipalità a proposito della ridefinizione del tessuto viario urbano è funzionale al tentativo di ricostruzione dei rapporti insorgenti tra sfera pubblica e realtà dei privati, in quanto tali opere di intervento toccano, in modo non sempre scevro di contrasti e problematiche di varia natura, la proprietà privata dei singoli, quel terribile diritto⁵², definito per la prima volta come istituto unitario ed assoluto dall'art. 544 del *Code Napoleon*, che costituisce la "naturale espansione della personalità"⁵³ dell'individuo⁵⁴.

⁵¹ C. CAPRA, *Nobili, notabili, elites: dal "modello" francese al caso italiano*, in *Quaderni storici*, n. 37, Bologna 1978, pp. 12-42; C. MOZZARELLI, *Modelli amministrativi e struttura sociale: prospettive di ricerca sulla burocrazia milanese*, in *Quaderni storici*, Bologna 1978, pp. 165-195; E. PAGANO, *Consiglio comunale e notabilato a Milano nell'età napoleonica*, in G. L. FONTANA-A. LAZZARINI (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 539-562.

⁵² Chiara allusione a C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano 1764, XXII.

⁵³ F. SANTORO PASSARELLI, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, II, Milano 1968, pp. 1031-1043, citazione p. 1035.

⁵⁴ Fondamentale è il riferimento a: C. ZAGHI, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Annuario dell'istituto storico per l'età moderna e contemporanea*, Roma 1971-1972, pp. 105-220. Si veda anche: R. ZANGHERI, *Gli anni francesi in Italia: le nuove condizioni della proprietà*, in *Studi Storici*, Roma 1979, pp. 5-26. Tra i numerosi contributi che riguardano la nuova concezione della proprietà privata, introdotta con la Rivoluzione francese e definitivamente consacrata dal codice civile del 1804: C. LÈWY, *The Code and Property*, in *The Code Napoleon and the Common Law World: the sesquicentennial lectures delivered at the Law Center of New York University, December 13-15, 1954*, New York 1956, pp. 162-176; G.

2.1. Controversie in materia di titolarità di spazio

Abbiamo già avuto modo di anticipare come tra le principali questioni attinenti alla disciplina stradale proprio quelle inerenti a controversie sorte in tema di titolarità di vie e piazze assumono nel decennio italico una portata oltremodo significativa nell'*iter* intrapreso per il raggiungimento di una moderna definizione di spazio ed una maggiore consapevolezza della demarcazione esistente tra ambito

ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, I, Roma 1973, pp. 175-237; P. GROSSI, *L'inaugurazione della proprietà moderna*, Napoli 1980; ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992 (in particolare i saggi: *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, pp. 439-569; *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, pp. 603-665); ID., *Proprietà e contratto*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 128-138; ID., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 143-145; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni*, Bologna 2013 (III ed.), pp. 75-106; L. LACCHÈ, *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano 1995, in particolare pp. 243-290; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998, in particolare pp. 279-300; ID., *Un secolo giuridico (1814-1916)*, in P. ALVAZZI DEL FRATE-M. CAVINA-R. FERRANTE-N. SARTI-S. SOLIMANO-G. SPECIALE-E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino 2018, pp. 319-387, in particolare pp. 382-387; A. CAVANNA, *Mito e destini del 'Code Napoléon' in Italia. Riflessioni in margine al 'Panegirico a Napoleone legislatore' di Pietro Giordani*, in *Giordani Leopardi 1998*, Atti del convegno nazionale di studi (Piacenza, 2-4- aprile 1998), Piacenza 2000, pp. 35-75, in particolare pp. 60-63, ora anche in ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli 2017, pp. 1079-1129; ID., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005, pp. 574-577, dove in particolare si evidenzia che “una più attenta lettura dei *Lavori preparatori* ci mostra, al di là delle proclamazioni di maniera, come i giuristi napoleonici non attribuiscano alla proprietà i caratteri di un primordiale diritto *naturale* che lo Stato sia tenuto a riconoscere in quanto preesistente allo Stato stesso”. La proprietà sancita dal codice è dunque “sacra e inviolabile, certo: ma non concepita senza una legge che la generi e uno Stato che la garantisca e la sorvegli”, p. 575.

pubblico e sfera privata⁵⁵. A questo riguardo appare sintomatica la vertenza scaturita tra l'autorità municipale e Fortunato Menni, titolare dell'osteria della Commenda sita in Corso di Porta Romana, in materia di “controversa proprietà, e servitù del Vicolo denominato della Commenda”⁵⁶, portata dalla municipalità all'attenzione del consiglio comunale nella seduta del 16 settembre 1806; il verbale dell'assemblea non specifica per vero le ragioni del contrasto ed è solo dagli atti delle sessioni successive che apprendiamo il *casus belli*, consistente nell'arbitraria

⁵⁵ I casi di seguito analizzati non sono ovviamente gli unici in cui il consiglio, e con esso la municipalità, rivendica nei confronti dei privati la proprietà di aree che si estendono lungo vie o piazze cittadine; essendosi resa necessaria una scelta, si è ritenuto opportuno esaminare le vertenze più significative, in considerazione delle argomentazioni addotte e dell'azione posta in essere dagli organi comunali, volte a contestare le pretese di volta in volta avanzate dalla controparte. Per quanto riguarda il Regno Italico, può essere comunque utile fare riferimento anche alle seguenti questioni: vertenza con i fratelli Clerici per proprietà d'area contigua ad un loro caseggiato sito nel vicolo di San Calocero, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 120 e f. 121; vertenza con Botta Giovanni per proprietà sulla Piazza delle Pioppette, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 131; vertenza con Ponti Carlo per proprietà di un terreno sotto la gronda al n. 2224, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 138 e f. 140; vertenza con i signori Riva e Bertoglio in merito alla proprietà del Piazzale di S. Vittore e 40 martiri, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 140 e f. 144; vertenza con Rossi Giovanni per proprietà di spazio in Piazza Marengo, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 144; vertenza con Calvi Luigi e Larghi Giuseppe per uno spazio di loro proprietà sul Terraggio delle Pioppette, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147 e f. 152; vertenza con De Capitani Giovanni Battista, acquirente del locale della chiesa di San Vittorello, per diritti di proprietà dell'area occupata dai gradini d'ingresso di detto locale, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147 e f. 152; vertenza con Marietti Giuseppe per diritti di proprietà del Piazzale S. Pietro e Lino, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 154 e f. 156; vertenza con Pirola Giovanni Battista per proprietà di uno spazio davanti al suo casino al civico n. 5297, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 12, f. 164 e f. 164/b.

⁵⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 7, f. 105.

chiusura del vicolo da parte dell'oste, tale da impedire il transito pedonale da una via e all'altra e provocare il conseguente intervento dell'autorità⁵⁷.

L'assemblea, secondo un *modus procedendi* che - come vedremo - adotterà assai di frequente, soprattutto in relazione a questioni che meritano una più approfondita valutazione, decide in un primo momento di non prendere alcuna deliberazione, rimettendo la questione allo studio di una commissione interna⁵⁸, incaricata di esaminare la questione e presentare le sue conclusioni, compito che viene adempiuto nella seduta del 21 maggio successivo. Pur non disponendo del testo del rapporto, che non viene trascritto né allegato al verbale della seduta, dalle discussioni consiliari emerge che, nonostante i mesi trascorsi, le ricerche svolte non hanno permesso di addivenire ad un definitivo riconoscimento della titolarità dello spazio controverso, tanto da indurre il collegio ad incaricare gli amministratori di commettere al conservatore dell'Archivio dipartimentale civico lo svolgimento di ulteriori indagini, prestando particolare attenzione "alla visita menzionata dall'Ingegnere Carminati nel suo rapporto, e che dicesi seguita nell'anno 1769, non che alla relativa ordinazione fatta in quella circostanza

⁵⁷ Si tratta pertanto di una vicenda in cui la vertenza tra comune e privato non sorge come conseguenza di un intervento diretto del primo, ma a seguito di un'iniziativa privata. Non si tratta di un caso isolato: se infatti, come si è già anticipato, durante il Regno napoleonico le opere stradali intraprese dal comune di Milano ed esulanti dalla mera attività di riselciatura delle strade sono piuttosto limitate, per contro si assiste ad una certa intraprendenza dei privati che, svolgendo lavori di ampliamento, costruzione o ristrutturazione delle loro abitazioni fronteggianti le strade della città, entrano sovente in contatto con gli organi dell'amministrazione locale. A conferma di tale considerazione si faccia anche riferimento alle numerose richieste di acquisto di aree pubbliche (normalmente porzioni di piazza e strade) avanzate in questi anni proprio dai privati, mentre non emergono acquisti di proprietà private posti in essere dall'amministrazione municipale, cosa che invece si verificherà assai frequentemente nel corso della dominazione Lombardo-Veneta; si veda *infra*, la trattazione del Capitolo II del presente elaborato.

⁵⁸ Non a caso, data la materia del contendere, sono chiamati a far parte della commissione un ingegnere, il consigliere Pietro Castelli, gli avvocati Antonio Battaglia e Giovanni Battista Orleri, e Felice De' Carli, che l'anno precedente era stato giudice presso la Corte d'Appello di Milano.

dall'Ufficio delle Strade"⁵⁹, e decretando al contempo di interrogare "almeno dieci persone probe, ed idonee sul punto che a loro scienza, e memoria il Pubblico di Milano fu sempre nel possesso di passare liberamente in tempo di giorno per la Porta dell'Osteria della Commenda dal Corso di Porta Romana al Vicolo della Commenda, e viceversa"⁶⁰. Trascorrono ben quattro anni prima che la commissione si presenti nuovamente in assemblea⁶¹, esponendo le proprie conclusioni nella seduta del 4 marzo 1811: se in merito alla pretesa proprietà del passaggio i delegati ritengono "abbastanza giustificat[e]" le ragioni addotte dal Menni⁶², ben diverso è il discorso inerente al diritto di servitù, in quanto, in

⁵⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 7, f. 112.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ A causa della rinnovazione dell'organo consiliare, nella sessione di ottobre 1810 la commissione aveva parzialmente mutato la sua originaria composizione, i consiglieri Orleri e Battaglia essendo stati sostituiti dall'avvocato Francesco Berra e dal notaio Carlo Maria Bigatti; cfr. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 143.

⁶² Non disponiamo purtroppo degli atti prodotti dall'oste e diretti a provare la sua qualità di proprietario, né dell'ulteriore documentazione di cui si servì la commissione per esprimere il suo parere; il fascicolo allegato al verbale della seduta 21 maggio 1807 conserva però la minuta di una lettera inviata ai consiglieri delegati dal savio municipale Gian Giacomo Bolognini Attendolo, che testimonia delle difficoltà incontrate nell'individuare un titolo di legittimazione delle ragioni comunali: "A senso della deliberazione del Consiglio Comunale presa nella seduta del 21 maggio 1807 ho fatto praticare in Archivio le maggiori diligenze, onde rinvenire i documenti citati dal Sig. Ingegnere Carminati sul controverso passaggio del Vicolo della Commenda, e con lettera 1 Giugno 1807 N. 169 del Sig. Parabò Conservatore dell'Archivio sono prevenuto, che nessun anteatto si è ritrovato. Ho fatto pure assumere i processi verbali, e questi sono stati riuniti nel numero prefisso dal Consiglio medesimo. In questo intervallo di tempo il Sig. Menni mi ha poi presentato a titolo di riprova di quanto emerge dagli sopracitati processi verbali N. 12 certificati in appoggio del suo [parola illeggibile]. Rilevando quindi dall'annunciata deliberazione del Consiglio Comunale, che tutti gli atti risguardanti la pendenza raccolti, che fossero stati, dovessero insinuarsi a codesta Commissione mi fo un dovere di adempiere a questa proposizione, come appare dall'unito piego. Per tal modo la Commissione sarà in grado di poter

relazione all'“antico possesso del suddetto transito preteso dal pubblico di Milano”⁶³, la commissione, “sull'appoggio della circostanziata testimonianza dell'Ingegnere d'Ufficio Carminati De Brambilla, ed essendo evidentemente comprovato dalla collettiva disposizione di undici probe, ed idonee persone (fralle quali tre Sacerdoti, e due di essi stati anche Cappellani dei soppressi Cavalieri della Commenda stessa)”⁶⁴ da cui emerge “che a loro scienza e memoria il pubblico fu sempre nel possesso di passare liberamente in tempo di giorno per la porta della detta osteria dal Corso di Porta Romana al Vicolo della Commenda e viceversa, e non restando tali risultanze superate dai certificati successivamente prodotti dall'oste”⁶⁵, ritiene infatti fondate le ragioni sostenute dalla municipalità, “anche al segno di procedere in via giudiziale contro”⁶⁶ il privato.

Ciò detto, bisogna ammettere che il collegio, pur riconoscendo l'esigenza di salvaguardare l'interesse di Milano e dei suoi cittadini, non appare però del tutto sordo alle pretese della controparte, anzi, sul presupposto che il mantenimento della servitù di passaggio non è considerato né necessario né particolarmente utile al transito dei pedoni in quella zona della città⁶⁷, ritiene possibile procedere all'alienazione del suddetto diritto in favore del privato. Tre sono dunque le

esaurire le incombenze, di cui il consiglio ha creduto di onorarla. Mi pregio di essere colla migliore stima, e confidenza. Bolognini Savio”.

⁶³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 144.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, si faccia riferimento anche a quanto sancito dall'art. 18 della legge sulla strade del 27 marzo 1804, che vieta la soppressione delle strade private “affette da servitù a pubblico comodo, senza un decreto del consiglio comunale approvato dal prefetto”, cfr. *Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della Direzione generale delle acque e strade del Regno d'Italia*, Volume I, Milano 1806, p. 22.

⁶⁷ Poiché “senza notevole allungamento di cammino può aversi l'accesso dal Corso di Porta Romana alla Strada della Comenda per il Vicolo di Brera parallelo a quello della Comenda”; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 144, cit.

alternative che i delegati presentano all'assise municipale, al fine di giungere ad una pronta risoluzione della controversia: consentire al municipio di intimare all'oste la riapertura del vicolo; rinunciare alla servitù, autorizzando l'amministrazione ad accordarsi col privato per la definizione del prezzo d'acquisto; infine, qualora il proprietario si dimostri renitente di fronte alle precedenti soluzioni, abilitare la municipalità a chiedere l'autorizzazione della superiore autorità tutoria al fine di poter agire in giudizio "per l'esercizio delle azioni possessorie od indennità del Pubblico di Milano"⁶⁸. Assai meno disposta al compromesso appare invece la risoluzione adottata dai rappresentanti che, forti delle "molto solide ragioni" indicate nel rapporto dei delegati in favore della città, deliberano ad unanimità che sia ingiunta all'oste Menni la riapertura del vicolo, prescrivendo al contempo che la questione sia portata a conoscenza della prefettura dipartimentale, "per più maturo esame delle ragioni competenti a questa Comune, e perché ove opini favorevolmente al medesimo abiliti la Municipalità a promuovere al caso la lite avanti ai competenti Tribunali di Giustizia"⁶⁹. La sicurezza con cui i consiglieri addivengono compatti alla decisione non deve sorprendere, abbiamo già visto che, accanto ai membri dell'emergente classe borghese, in assemblea continuano infatti ad essere presenti i discendenti dell'antica aristocrazia ambrosiana, i quali, ideali successori del Consiglio

⁶⁸ A norma dell'art. 9 *ex* decreto 8 giugno 1805 i comuni necessitavano infatti dell'autorizzazione del Consiglio di prefettura per poter stare in giudizio; a ciò deve aggiungersi che, come mostrato dal Liva, il Direttore dell'amministrazione dei comuni Bono aveva "imposto, di propria iniziativa, alle municipalità, di comunicare preventivamente al suo ufficio «il titolo e il merito delle cause», oltre che il loro numero, allo scopo di formare un registro presso la Direzione: questo repertorio [...] avrebbe permesso al direttore di suggerire, ove appena fosse praticabile, la strada della transazione, così da evitare il più possibile lunghe controversie, sempre costosissime per le casse comunali": LIVA, *op. cit.*, p. 903.

⁶⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 144, cit.

Generale dei decurioni e delle magistrature d'*ancien régime*⁷⁰, hanno piena consapevolezza di essere i primi rappresentanti e i principali tutori dell'ordine e degli interessi della città, che intendono perciò conservare contro ogni rischio di abuso e pregiudizio.

Eppure la soluzione prevista è ben presto destinata ad incontrare un rapido mutamento, frenata dal prudente intervento dell'autorità dipartimentale: nella seduta del successivo 29 ottobre il podestà informa infatti l'assemblea che, avendo il Menni rifiutato di conformarsi alla deliberazione, la controversia, trasmessa dapprima al prefetto, e da questi al consiglio di prefettura perché si pronunciasse sulla possibilità, per il comune, di sostenere in giudizio i propri diritti, era entrata in una fase di stallo a causa dal mancato sostegno superiore alle pretese dell'ente locale, ora tenuto a porre fine alla vertenza mediante la predisposizione di misure compatibili allo "stato di perplessità in cui sembravano le ragioni del Comune"⁷¹, e ad addivenire pertanto ad una transazione con il privato.

Richiesto pertanto all'oste di presentare una proposta in tal senso ed essendosi egli offerto di versare alle casse della città una somma di 400 lire italiane "in piena tacitazione d'ogni pretesa di questo Comune sul contestato diritto di transito per la detta Osteria, ed a condizione che siagli facoltativo di tenere chiuso il passaggio con siepe o con muro a suo piacimento in linea retta alla Strada di Brera, e di ritenere l'apertura privativa di un uscio con serratura e chiave per poter dal medesimo sortire nell'anzidetta Strada senza ulteriore altra spesa"⁷²,

⁷⁰ Numerosissimi i contributi sulle magistrature cittadine operanti all'epoca del Ducato di Milano e sul rapporto tra esse e il patriziato locale. Oltre che ad un generico riferimento ad A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796). Saggio di storia del diritto amministrativo*, Roma 1913, per una più completa conoscenza dell'argomento non possiamo che rimandare a quanto indicato nell'*Introduzione* di PAGANO, *Il comune di Milano, op. cit.*, pp. 3-15 (in riferimento alle cariche municipali), e all'ampio prospetto bibliografico indicato alle note 1, 2, 3 del suddetto studio monografico.

⁷¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

⁷² *Ibidem*.

l'amministrazione municipale, anche considerata la "dubbietà che questo Comune potesse in ragione prevalere al Menni", ritiene opportuno accogliere la proposta, cui l'organo consiliare aderisce infine con voto unanime⁷³.

Riteniamo che la vertenza ora esaminata sia rilevante sotto molteplici aspetti; da un primo punto di vista essa è infatti sicuramente espressiva della profonda indeterminatezza ancora dominante la realtà urbana milanese del primo Ottocento. Si tratta, com'è comprensibile, di una situazione caratterizzata da una cronicità profonda, ereditata dai secoli precedenti e pertanto assai difficile da estirpare; i numerosi provvedimenti, introdotti di volta in volta dalle autorità municipali con l'intento di ordinare un campo minato da una pluralità di posizioni giuridiche in continua sovrapposizione (dove, a realtà pienamente legittime si affiancano fenomeni di abusivismo non sempre facilmente individuabili), si qualificano ancora in questi anni come tentativi incapaci di rispondere compiutamente ad un bisogno di certezza che, sicuramente auspicabile da tutte le parti in causa, assume un non trascurabile significato proprio in rapporto all'agire municipale, quale presupposto di effettività del suo operato; e la vertenza con l'oste Menni rappresenta una prova evidente di questo intricato contesto: mentre in un primo momento il comune, forte di proprie supposte prerogative, non avanza la minima riserva sulla titolarità dei diritti in gioco, le indagini condotte per confermare un'evidenza solo presunta producono l'effetto esattamente opposto, finendo ben presto per incrinare le certezze e portare alla luce una dimensione completamente diversa da quella prospettata. Ma la controversia appare degna di nota anche sul piano della comprensione dei rapporti concretamente esistenti tra i diversi livelli di potere in cui si estrinseca l'ordinamento pubblicistico vigente nell'Italia

⁷³ L'accordo sancito tra Fortunato Menni e il comune di Milano sarà definitivamente approvato dal Consiglio di Stato nella seduta del 17 marzo 1812, con l'annotazione che "il Consiglio ravvisò utile al Comune questa transazione e per lo sborso cui si assoggetta il Menni, e pel risparmio delle spese che avrebbe fatte il Comune nell'incontrare una dubbiosa lite, l'esito della quale sarebbe stato pure incerto assai"; ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 644, p. 221.

napoleonica. Come si è avuto modo di riscontrare, l'intervento dell'autorità gerarchica superiore, secondo un modello ben lungi dall'essere annoverato come un caso isolato, modifica infatti irrimediabilmente gli esiti della vicenda, obbligando il consiglio ad una soluzione antitetica a quella originariamente prospettata ed impone all'ente cittadino un profondo mutamento del proprio *modus operandi* che, dapprima chiuso al confronto con le ragioni della controparte, è successivamente destinato ad un significativo cambio di rotta, determinante un diverso temperamento degli interessi in gioco, non più unicamente basato sulla presupposta prevalenza dei diritti municipali, ma frutto di attente e studiate valutazioni di opportunità.

Un'ulteriore controversia in materia di titolarità di spazio è affrontata dall'assemblea comunale nella seduta del 2 marzo 1809, inerente alla circostanza originata dalla pretesa avanzata da Gerolamo Arrigoni su una porzione della Piazza di San Giovanni in Era, “colla dimanda di essere per conseguenza conservato nei relativi diritti di possesso, e che debbasi perciò far rimuovere quello che attualmente con licenza della Municipalità occupa gli spazia all'angolo della detta Piazza”⁷⁴. Per quanto riguarda il *petitum* (e cioè il riconoscimento in capo ad un privato della proprietà di un'area prospiciente una pubblica piazza) la causa è analoga a quella che il comune sta sostenendo nello stesso turno di tempo con Fortunato Menni, tuttavia è necessario evidenziare che la controversia con l'Arrigoni è da subito connotata dalla presenza di un ulteriore elemento, non certo accidentale: lo spazio (che si assume) privato è infatti occupato da un soggetto terzo, a ciò debitamente autorizzato dalla Municipalità. Al fine di meglio inquadrare la questione nei suoi presupposti di fatto, è anzitutto necessario considerare che Milano brulicava all'epoca di ambulanti e venditori di ogni genere di merci e prodotti, i quali non si facevano certo remore ad occupare piazze e spazi pubblici necessari all'esercizio delle loro attività commerciali, in modo assai

⁷⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 130.

spesso del tutto abusivo⁷⁵; contro una simile pratica, che comportava il più delle volte l'ingombro dei marciapiedi e il restringimento di vie e strade, provocando quindi seri rischi all'incolumità dei pedoni e delle carrozze, oltre che un danno evidente all'ornato cittadino della capitale, si erano più volte pronunciati tanto il governo nazionale, quanto la stessa amministrazione municipale, prevedendo infine l'introduzione di un'autorizzazione che gli interessati avrebbero dovuto ottenere da quest'ultima, al fine di gestire i propri affari su una determinata area urbana⁷⁶.

Portando dunque la nostra attenzione al caso di specie, dalla numerosa documentazione trasmessa dal podestà al consiglio comunale⁷⁷ apprendiamo che in data 24 gennaio 1808 tale Luigi Cossoni aveva presentato alla municipalità una richiesta tendente ad ottenere la licenza di esporre un "piccolo panchetto" sull'angolo del Piazzale di San Giovanni in Era "per vendere formaggio, e limoni",

⁷⁵ A tal proposito è interessante richiamare la circostanza che, già nel 1773, il conte Francesco D'Adda aveva stimato in 88253 quadretti, cioè più di tre ettari, le superfici di suolo pubblico di cui i privati si erano appropriati abusivamente, cfr. MOCARELLI, *op. cit.*, p. 106.

⁷⁶ Si faccia anzitutto riferimento alla legge stradale del 20 maggio 1806, laddove alla Sezione I del Titolo V, relativa alla polizia delle *Strade nelle città e comuni chiusi da mura*, l'art. 31 dispone che "Le strade urbane non possono venire in maniera alcuna ingombrate, né di giorno, né di notte", affermando la norma successiva che "Se per esercizio di commercio, o per la vendita di commestibili, occorre a taluno di occuparne una porzione, è tenuto di chiedere il permesso alla autorità municipale, che può negarlo od accordarlo colle limitazioni che stimasse opportuno di apporvi". Il divieto verrà ribadito in un Avviso municipale del 30 settembre 1806 in cui, "all'intento di ottenere una piena, e conforme osservanza dei Regolamenti vigenti sulla pulizia delle Strade, e di combinare il pubblico col privato comodo nell'uso, e servizio delle medesime", all'art. 1 viene ribadita la "generale proibizione di occupare Strade, Piazze, od altri siti di pubblica ragione per qualunque siasi titolo senza avere riportata la licenza in iscritto dall'Amministrazione Municipale", *Gride, regolamenti, tasse e tariffe diverse tuttora in vigore alla Congregazione Municipale della Regia Città di Milano*, Milano 1850, pp. 132-133.

⁷⁷ Gli atti sono conservati nel fascicolo allegato al verbale della seduta del 23 luglio 1810, in cui il consiglio definisce la causa: ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 142.

concessione accordata alcuni giorni dopo, anche in considerazione della situazione in cui versava normalmente il vicolo prospiciente, “sempre imbrattato da mille sozzure”⁷⁸. È dunque la presenza dell’ambulante su una porzione della piazza a pregiudicare i (presunti) diritti dell’Arrigoni, che chiede in primo luogo il riconoscimento della titolarità dell’area occupata, e conseguentemente il completo ripristino della sua proprietà, che assume illegittimamente lesa; sin dal 31 marzo di quello stesso anno infatti l’asserito titolare aveva presentato le proprie rimostranze al podestà, che solo a fine settembre, dopo aver sentito sul punto il parere dell’Ufficio delle strade e dell’ingegnere municipale Giovanni Francesco Carminati de Brambilla, aveva risolto di rimettere la questione all’esame del consiglio comunale, che finalmente, nella seduta del 2 marzo 1809 da cui abbiamo preso avvio, rileva la questione, decidendo di rimetterne la valutazione ad una commissione speciale, formata dai consiglieri Felice Carli, Pietro Castelli e Carlo Maria Bigatti⁷⁹.

Nella loro densa relazione, presentata al consiglio dopo più di un anno, nella seduta del 23 luglio 1810, i delegati mettono però in luce le diverse ragioni che impediscono l’accoglimento delle pretese avanzate dal privato e, riconoscendo che i documenti prodotti dal ricorrente non si riferiscono in realtà ad un’unica superficie, bensì a due differenti porzioni d’area, rilevano in primo luogo la loro inidoneità probatoria dell’esistenza del diritto vantato dal medesimo in relazione allo spazio fronteggiante gli immobili di proprietà Arrigoni, dall’angolo verso il Corso di Porta Riconoscenza. Non può infatti che essere rigettata l’argomentazione fondata sull’esistenza, nel passato, di una mangiatoia posta sotto la gronda dei fabbricati, in quanto non solo all’epoca della vertenza essa non è più presente da oltre venticinque anni, essendo stata rimossa per ordine della Congregazione

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 130, cit. Scelta forse non casuale, in quanto va ricordato che i medesimi delegati si stavano occupando anche della vertenza tra il comune e l’oste Fortunato Menni.

Municipale sul finire del 1782, dovendosi altresì aggiungere che, come desunto dalla commissione, “si potrebbe poi dimostrare con prove d’analogia, che la posizione della suddetta mangiatoja era del tutto precaria, ed abusiva, poiché per l’addietro al di fuori degli stallazzi molto si praticava di esporre queste mangiatoje per maggior comodo di tener cavalli, le quali erano tollerate dall’Autorità Municipale”⁸⁰. Il ragionamento dei delegati evidenzia perciò una realtà diversa da quella allegata dal ricorrente, e mostra come nella fattispecie si possa tutt’al più parlare di mera tolleranza del potere pubblico di fronte ad un abuso perpetrato dai privati, secondo un modello di condotta fondato su usi non solo definitivamente superati, ma ora esplicitamente vietati da norme positive, e come tale insuscettibili di essere posti a fondamento di un diritto soggettivo, apertamente in contrasto con l’interesse pubblico⁸¹.

Ugualmente inefficace è la produzione dei numerosi istromenti notarili allegati dall’Arrigoni, che se da un lato aiutano a ricostruire le alterne vicende dei fabbricati che si affacciano sulla piazza in oggetto, dall’altro, testimoniando il perfezionarsi di meri accordi tra privati che “vanno soggetti all’obbietto generale di non mostrar altro, se non che li successivi Proprietarj della suddetta casa con istallazzo affittavano col patto di mantenere la mangiatoja sotto la gronda per conservare un asserito possesso”⁸², non sono pertanto in grado di provare l’esistenza di alcun effetto giuridicamente vincolante per il pubblico. Meno articolata si presenta invece la contestazione relativa alla proprietà di un secondo spazio, individuato lungo la parte posteriore dell’abitazione del privato, in quanto

⁸⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 142, cit.

⁸¹ In tal senso si legga anche quanto espresso in proposito dall’ispettore alle vettovaglie Lanzavecchia nella sua relazione, parimenti allegata al verbale della seduta consiliare: “Non si nega, che un tempo vi potesse essere la mangiatoja di cui fa cenno, sotto la gronda della casa, che forma angolo, ma però si nega, che la di lei esistenza cessata da ventisei anni producesse alcun diritto o servitù sul fondo pubblico, a cui soprastava”. *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

dall'esame della documentazione allegata risulterebbe essere stato già incorporato nell'immobile nel corso di precedenti lavori.

Così definita la questione, la commissione non può quindi che concludere nel ritenere “non [...] asseondabile la pretesa del Sig. Gerolamo Arrigoni sulla Piazza di S. Gio. in Era”, ed al consiglio non resta, nuovamente, che deliberare ad unanimità “che conviene nel dedotto, e nel conchiuso del rapporto medesimo”⁸³.

Non conosciamo purtroppo l'esito della vicenda, *rectius* non sappiamo in che modo la decisione amministrativa sia stata recepita dal ricorrente; per quanto riguarda infatti gli atti successivi alla seduta di luglio, il fascicolo allegato al verbale contiene solamente la minuta di una lettera inviata l'8 agosto 1810 all'Arrigoni, in cui il podestà di Milano Antonio Durini⁸⁴ si limita laconicamente a comunicare che “in vista dei documenti da Lei signore prodotti, [non è] secondabile la sud.ta di Lei pretesa”⁸⁵.

Sebbene il caso appena esaminato non presenti profili storico-giuridici di marcata rilevanza, esso è però testimone di un cambiamento in atto, che non possiamo ignorare: abbiamo già evidenziato che il modello imposto dai francesi segna i primi fondamentali passi per l'instaurazione di un sistema di moderna amministrazione, rigidamente formato nelle mente del legislatore su un paradigma di certezza

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ Antonio Durini (Milano 1770-1850), conte di Monza e patrizio milanese. Avviato dalla famiglia alla carriera ecclesiastica e compiuti gli studi a Roma, si laurea in *utroque iure* nel 1794 e nello stesso anno si iscrive al Collegio dei nobili giureconsulti di Milano. Dopo aver solto la funzione di avvocato concistoriale e di amministratore di Città di Castello, carica che gli avrebbe offerto una precoce carriera nell'amministrazione pontificia, in seguito alla proclamazione della Repubblica Romana nel febbraio 1798 fa ritorno a Milano. Dismesso l'abito ecclesiastico, nel 1804 è chiamato a far parte della Municipalità ambrosiana, iniziando una lunga e influente presenza nell'amministrazione comunale della città, di cui sarà podestà dal 1807 al 1814, e nuovamente sotto la restaurata dominazione austriaca dal 1827 al 1837; si veda in proposito G. B. MARCHESI, *Il podestà di Milano Conte Antonio Durini*, in *Archivio Storico Lombardo*, a. XXX, 2, Milano 1903, pp. 138-176.

⁸⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 142, cit.

direttamente promanante da una norma giuridica sottratta all'arbitrio dei numerosi soggetti agenti e da una precisa definizione delle funzioni attribuite a ciascuna sfera di interessi. È appunto in tale contesto generale che si inserisce la presente controversia, in cui si assiste, da parte del comune, alla volontà di superamento dell'esperienza preesistente e di riappropriazione dei suoi spazi, che divengono il luogo necessario all'esercizio delle funzioni affidategli dalla legge; come avremo modo di vedere anche in merito ad ulteriori vicende, il legame strettissimo che si instaura tra i moderni concetti di amministrazione e spazialità può però realizzarsi compiutamente solo in forza di un mutamento che, imponendo una profonda cesura con il passato, fa sì che la realtà settecentesca, prodotto di circostanze che, senza apparente soluzione di continuità, si avvicendavano dal Medioevo, non possa più essere ammessa all'interno di questa nuova realtà. Ed è proprio questo diverso atteggiamento ad affiorare dalla condotta degli organi municipali, pure su una questione tutto sommato marginale, non più disposti a tollerare neghittosamente i continui abusi posti in essere dai privati ai danni degli interessi collettivi della città e in pari tempo inclini ad acquisire piena consapevolezza dei compiti loro commessi.

Prestando ancora la nostra attenzione alle vertenze concernenti la titolarità di aree cittadine, appare infine opportuno fare riferimento alla vicenda sottoposta dallo stesso podestà al consiglio in data 29 ottobre 1811 e da questi affrontata nella seduta del successivo 8 novembre; la materia acquista un rilievo ulteriore poiché in tale circostanza si assiste alla concorrenza di una pluralità di enti pubblici, che vi prendono parte in quanto a diverso titolo interessati al caso di specie. Il dato è assai significativo poiché ci consente non solo di meglio comprendere le relazioni intercorrenti tra l'autorità comunale e gli altri organi dell'amministrazione del Regno, ma altresì di tentare una prima ricostruzione e valutazione degli strumenti e delle modalità utilizzati dall'ente municipale per gestire concretamente i suddetti rapporti.

La questione verte sulla presunta sussistenza di diritti comunali sulla piazza antistante il grande edificio che per secoli aveva ospitato il complesso conventuale di Santa Maria della Concezione, convenzionalmente noto come convento dei Cappuccini di Porta Orientale; si tratta cioè - se ci è consentito il riferimento letterario - di quella “piazzetta con de’ begli olmi”⁸⁶ di manzoniana memoria, a cui viene indirizzato Renzo, giunto a Milano alla ricerca di Padre Bonaventura. Soppressa la congregazione religiosa nell’aprile del 1810⁸⁷, il fabbricato era stato espropriato e successivamente alienato dalla Prefettura del Monte Napoleone⁸⁸ a Gaetano Rolandi Rampini⁸⁹, il quale, intenzionato ad intraprendere alcuni lavori

⁸⁶ A. MANZONI, *I promessi sposi*, capitolo XI, r. 241 e ss., citazione al r. 269.

⁸⁷ Il decreto 25 aprile 1810 sanciva infatti, pur con alcune importanti eccezioni, la soppressione di tutti gli “stabilimenti, corporazioni, congregazioni, comunie ed associazioni ecclesiastiche di qualunque natura e denominazione”, e la conseguente devoluzione al Monte Napoleone dei beni da questi originariamente posseduti, *Bollettino delle leggi del Regno d’Italia*, I, Milano 1810, pp. 264-267.

⁸⁸ Articolazione del Ministero delle finanze, il Monte Napoleone era l’istituzione che si occupava dell’amministrazione del debito pubblico del Regno Italico, ereditato dalle precedenti esperienze repubblicane; preceduto da un’Amministrazione dei fondi del debito pubblico, con la legge di finanza per gli anni 1805-1806 l’ente fu riorganizzato e rinominato Monte Napoleone “affine di dare una garanzia di più a quegli’impegni ed obbligazioni che lo costituiscono, e nello stesso tempo un nuovo vigore al credito pubblico.” Le sue funzioni, suddivise tra l’attività generale dell’ente e quelle delle sue articolazioni interne (Cassa di ammortizzazione, Cassa pensioni e delle rendite vitalizie, Cassa di garanzia), vennero via via estese, fino a comprendere anche competenze originariamente attribuite ad altri ministeri, tra cui l’amministrazione e l’alienazione dei beni demaniali. ROBERTI, *op. cit.*, II, pp. 432-457; CORACCINI, *op. cit.*, p. 37.

⁸⁹ In base a quanto emerge dalla relazione trasmessa al consiglio dal podestà, la compravendita era in realtà stata stipulata tra la suddetta Prefettura del Monte Napoleone e Luigi Buzzi, mediante contratto per persona da nominare; l’indicazione del “Signor acquirente Consigliere Rampini”, in cui ci sembra plausibile riconoscere proprio Gaetano Rolandi Rampini (avvocato, consigliere comunale negli anni della Repubblica Italiana, e poi giudice di prima istanza della Corte di giustizia civile e criminale di Milano) viene effettuata successivamente, nella seduta dell’8 gennaio 1812; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 148.

di ristrutturazione dell'edificio, volti a modificarne l'originaria destinazione d'uso, aveva presentato il disegno della nuova opera alla Commissione d'ornato che, avanzate alcune osservazioni "per ciò che poteva riguardare l'esterna decorazione, [...] non ha contemporaneamente tralasciato di introdurre la riserva della intangibilità dei diritti comunali sulla piazza non meno avanti al detto locale, che sul transito, che serve di comunicazione colla strada, che mette al bastione"⁹⁰. La possibile esistenza di ragioni municipali sul bene oggetto della compravendita richiama l'interesse della Prefettura del Monte Napoleone che, tenuta nei confronti dell'acquirente alla garanzia per evizione sancita dell'art. 1626 del Codice Napoleone, "ha eccitato questa Municipalità a produrre con tutta la possibile sollecitudine i titoli, a quali si crede di appoggiarsi la fatta riserva, essendo ciò un oggetto di somma importanza alla natura, e qualità del contratto"⁹¹. Nell'esporre il suo parere al consiglio, il podestà Durini si mostra ben certo della fondatezza delle ragioni cittadine sia per quanto riguarda la proprietà della piazza, "trattandosi di un suolo pubblico", sia in relazione alla servitù attiva di passaggio per la medesima, sul presupposto che "il Comune è in possesso di un immemorabile, e pacifico diritto di passaggio dalla piazza al transito, e dal transito al bastione, ed altro attiguo vicolo che mette sul corso"⁹²; la questione appare dunque "fuor d'ogni disputa", tanto che l'assemblea plaude con voto unanime alla relazione del podestà, autorizzando al contempo quest'ultimo a prendere i necessari accordi con la prefettura del Monte, qualora questa sia interessata all'acquisto dei diritti comunali sul piazzale in oggetto.

La vicenda sembra dunque destinata ad una celere risoluzione: se da un lato infatti l'autorità municipale ribadisce i diritti della città di Milano sullo spazio antistante l'ex convento, essa appare d'altra parte assolutamente disponibile ad addivenire ad un accordo con la prefettura del Monte Napoleone per la cessione (ovviamente a

⁹⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Ibidem*.

titolo oneroso) degli stessi; possiamo anzi ritenere che un tale compromesso riuscirebbe doppiamente vantaggioso per il comune, che da un lato si vedrebbe liberato dalla cura e manutenzione di uno spazio sostanzialmente poco o per nulla utilizzato e al contempo, in forza della vendita, si troverebbe a disporre di una somma di denaro non indifferente, assai utile per rimpinguare le sempre scarse finanze municipali.

Ma tanto il podestà quanto i consiglieri hanno fatto - ci si passi l'espressione - "i conti senza l'oste": le conclusioni a cui gli organi cittadini sono infatti addivenuti, senza tener conto della volontà della prefettura, sono infatti destinate ad un totale insuccesso. Dal verbale della seduta dell'8 gennaio 1812 apprendiamo infatti il contenuto dell'articolata risposta fatta pervenire ad Antonio Durini dal Consigliere di Stato Giovanni Maestri, Direttore generale della liquidazione del debito pubblico e prefetto del Monte Napoleone; non disponiamo purtroppo del documento originale, letto in assemblea e andato sfortunatamente perduto, tuttavia il tenore con cui lo scritto è riportato induce senza troppa difficoltà a concludere che, nel redigere il verbale, il segretario centrale della municipalità Ferdinando Albuzzi abbia ampiamente fatto ricorso ad alcune significative espressioni contenute nel manoscritto, dalle quali emerge una ferma presa di posizione della prefettura contro le pretese comunali. La tesi del prefetto, "sull'appoggio dei diversi documenti citati nel rescritto", è infatti diretta ad evidenziare che, riconosciuta la titolarità in capo alla soppressa congregazione religiosa sia della proprietà della piazza che del diritto di transito lungo il passaggio che porta ai bastioni, "rimane esclusa ogni presunzione di proprietà comunale, giacché le presunzioni di diritto cedono al fatto, non ostando l'incapacità de' Cappuccini di possedere"⁹³; volendosi forse qui evidenziare che, indipendentemente dalla capacità o meno delle corporazioni religiose ad essere titolari di beni, in forza del decreto 25 aprile 1810 l'amministrazione e l'alienazione dei beni espropriati alla manomorta ecclesiastica ricade ormai tra le competenze del Monte Napoleone, per

⁹³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 148, cit.

tramite della Cassa d'ammortizzazione, costituita come articolazione della stessa prefettura.

Parimenti destinata ad un definitivo rigetto è anche la pretesa circa il diritto di passaggio vantato dal comune: esso infatti, ancorché fondato su un "possesso immemorabile", secondo la ricostruzione del Maestri ricadrebbe tra le servitù discontinue, incontrando perciò un insuperabile ostacolo tanto nei principi del diritto comune quanto nelle disposizioni del codice civile vigente, in particolare laddove questo, all'art. 691, sancisce che tali diritti "non possono stabilirsi che mediante un titolo. Il possesso benché immemorabile non basta a stabilirle [...]"⁹⁴, in simili casi pertanto, conclude il consigliere di Stato, "il passaggio si intende [meramente] tollerato, e per conseguenza la servitù non si acquista nemmeno colla centenaria non dandosi prescrizione dei diritti facoltativi"⁹⁵. Assunte le predette argomentazioni come indefettibile presupposto, il prefetto invita dunque il podestà - ma si tratta di una richiesta che non ammette diniego, *ça va sans dire* - a voler garantire all'acquirente Rampini piena libertà nella gestione degli spazi in oggetto, prevedendo comunque la possibilità di presentare alla Cassa di ammortizzazione un'istanza di reintegrazione del "vantato diritto di servitù", purché questo sia previamente riconosciuto dalle competenti autorità.

L'accento posto su quest'ultimo assunto non è privo di significato: nel verbale leggiamo infatti che l'assemblea comunale, "sentita la lettura della rappresentanza, e del rescritto di cui sopra [,] ha deliberato ad unanimità"⁹⁶, annuendo all'esortazione del prefetto Maestri e sollecitando al contempo il podestà ad agire

⁹⁴ *Codice di Napoleone il Grande*, cit. Correttamente il capo della direzione del Monte evidenzia che, per quanto concerne tale servitù, "non basta l'uso per acquistarla, ma si richiede una concessione per parte del padrone del fondo, od un fatto tale di chi la pretende [,] che la dichiari."

⁹⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 148, cit. Il riferimento alla centenaria si giustifica alla luce della circostanza che "come titolo della servitù di pubblico passaggio [su un fondo di proprietà privata] si invocava generalmente la prescrizione centenaria e l'immemorabile"; cfr. G. B. CERESETO, *Le strade vicinali*, Torino 1894, p. 18.

⁹⁶ *Ibidem*.

per la detta reintegrazione. Ebbene, il consiglio si rivela un uditor poco attento, in quanto la richiesta avrebbe dovuto essere inviata solo in seguito all'attestazione dell'esistenza dei diritti comunali da parte dei superiori gerarchici, passaggio che viene però tralasciato dall'autorità municipale; un simile atteggiamento non può che provocare le ire del Consigliere di Stato, come si è visto dichiaratosi da subito scettico in merito alla servitù oggetto della controversia, che non fa attendere la sua risposta. Agli inizi di marzo egli scrive infatti al podestà Durini, facendo osservare che “avendo già opinato in via assoluta che non compete al Comune di Milano alcuna ragione di reintegro per l'allegato diritto di servitù sul piazzale, e strada del soppresso convento dei Cappuccini in Porta Orientale, [la municipalità] non si trova per conseguenza abilitata ad entrare in trattativa, ne a fare proposizioni di amichevole componimento senza una regolare decisione delle LL. Eccellenze i Ministri dell'Interno e delle Finanze, ovvero con sentenza dei Tribunali Ordinari non venga dichiarata la sussistenza di detta servitù”⁹⁷. Il messaggio viene portato a conoscenza del consiglio nella seduta di aprile, unitamente alla risposta del prefetto dipartimentale, interpellato dal podestà proprio al fine di ottenere la necessaria dichiarazione circa il riconoscimento dei diritti spettanti al comune sulla piazza. Non disponendo dell'originale, e dovendoci basare unicamente su quanto compendiato nel verbale dell'assemblea, sembra comunque che il capo del dipartimento, sicuramente al corrente della posizione assunta dal collega del Monte Napoleone, abbia voluto mantenere un atteggiamento alquanto cauto, senza schierarsi apertamente in favore della città, ma limitandosi a prevedere la necessità di una deliberazione del consiglio comunale, diretta a portare la cosa “alla cognizione di Sua Eccellenza il Signor Conte Ministro dell'Interno per le superiori sue determinazioni”⁹⁸. Osteggiato dalla direzione del Monte e privo del sostegno dipartimentale, l'organo consiliare decide però questa volta di prendere tempo, al fine di evitare l'adozione di una soluzione affrettata che rischi di risultare

⁹⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 152, cit.

⁹⁸ *Ibidem*.

inefficace, ove non addirittura lesiva dell'interesse comunale, e rimette pertanto la questione all'ennesima sottocommissione⁹⁹ col compito di studiare il caso, “compiacendosi altresì di far praticare in quell'archivio dipartimentale civico le opportune diligenze all'oggetto di verificare se esistano dei documenti che possono servire in appoggio delle ragioni di questo Comune nella menzionata causa”¹⁰⁰.

A questo punto la nostra cognizione della vicenda subisce una brusca interruzione: nessuna relazione è presentata in assemblea dai delegati e anche in questo caso l'argomento non viene affrontato dal consiglio comunale nelle sue successive sedute; non conoscendo le ragioni di questo mancato adempimento, alla luce degli interessi in gioco¹⁰¹ possiamo però ipotizzare che la questione, portata alla cognizione del ministro dell'interno, sia stata da questi risolta unilateralmente in via gerarchica, e così che la decisione sia stata semplicemente comunicata, per tramite del prefetto dipartimentale, al podestà, contestualmente raggiunto dall'ordine di intimare l'alt alle pretese consiliari. Per vero l'affare non cade definitivamente nel nulla, assistiamo piuttosto ad un lungo periodo di quiescenza in cui l'assemblea, probabilmente anche per evitare l'avvio di uno scontro aperto con l'autorità superiore, preferisce rinunciare a far valere le sue ragioni in attesa di tempi più favorevoli; a queste conclusioni siamo indotti dalla circostanza che nella seduta del I aprile 1818¹⁰², quindi solo a mutato regime costituzionale, il consiglio torna a prendere in considerazione la questione inerente alla sussistenza di una servitù di passaggio di titolarità comunale sulla piazza e lungo la strada un tempo

⁹⁹ Formata dai consiglieri Bartolomeo Conti, Luigi Conti, Luigi Rusca e Francesco Berra, non a caso tutti avvocati.

¹⁰⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 152, cit.

¹⁰¹ Non si tratta infatti in questo caso di un semplice contrasto tra ragioni comunali e proprietà privata, dovendosi giocoforza fare riferimento al fatto che oggetto della contesa è qui una porzione di fondo ricadente nella classe dei beni nazionali, di cui l'amministrazione pubblica, in qualità di alienante, è tenuta a garantire l'assolutezza dell'acquisto in capo al privato, si veda in proposito: CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 576.

¹⁰² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 15, f. 201.

rientranti tra le pertinenze del convento ormai soppresso, in forza di un rapporto redatto dalla congregazione municipale più di un anno prima e non ancora preso in considerazione dall'assemblea. La commissione designata per lo studio dell'affare, formata dall'avvocato Girolamo Rusca e dall'ingegnere Ercole Stagnoli, espone il suo parere nella seduta del 19 marzo 1819¹⁰³, non disponiamo del testo letto alla presenza dei consiglieri, né della documentazione ulteriormente prodotta al fine di giustificare il rinnovato interesse per il caso in esame, dal tenore della votazione emerge tuttavia che il consiglio autorizza la congregazione municipale ad agire presso l'Ufficio di liquidazione per i crediti anteriori al 20 aprile 1814¹⁰⁴, vantati dal comune nei confronti dell'erario a titolo di compenso dovuto dal Monte dello Stato alla città di Milano “per l'impedita servitù di passaggio del Pubblico sulla Strada che dalla Piazza dei Padri Cappuccini metteva altrevolte alla Contrada del Popolo”¹⁰⁵.

Il risultato della consultazione, ampiamente a favore della soluzione prospettata, evidenzia come, trascorso ormai un decennio dalla sollevazione della questione, il comune abbia infine optato di rinunciare ai propri (presunti) diritti in favore delle pretese avanzate dall'autorità superiore, contemporaneamente ben consapevole che una vertenza con gli organi dell'amministrazione statale sarebbe facilmente approdata ad esiti non certo vantaggiosi per gli interessi della città, ma pur sempre intenzionato a tutelare le proprie prerogative e a vedersi attribuito quanto dovuto, anche se in forme diverse da quelle originariamente sostenute; è in questo senso che, crediamo, debba essere letta l'autorizzazione municipale ad agire presso l'Ufficio di liquidazione, sintomo da un lato di necessaria acquiescenza di fronte

¹⁰³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 15, f. 215.

¹⁰⁴ La data non è casuale: considerando che il 21 aprile 1814 il consiglio comunale milanese dà vita alla Reggenza provvisoria di governo, la richiesta avanzata in questa sede all'Ufficio di liquidazione intende pertanto limitare le pretese municipali ai crediti maturati durante la vigenza del Regno d'Italia, non estendendola invece alle somme dovute a decorrere dal mutamento di regime.

¹⁰⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 15, f. 215, cit.

agli ordini superiori e dall'altro di consapevole difesa del proprio ruolo e delle proprie ragioni.

2.2. Controversie relative all'eliminazioni di banchi per la vendita, occupanti uno spazio pubblico.

Dobbiamo ora occuparci di un'ulteriore tipologia di questioni che interpellano l'autorità comunale nella gestione della rete viaria cittadina, focalizzando la nostra attenzione sulle vertenze sostenute con i privati per l'eliminazione di banchi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e più in generali di prodotti di consumo; si tratta di controversie di cui è opportuno dar menzione in quanto rivestono un interesse non indifferente ai fini del nostro lavoro e ci permettono di affrontare alcuni aspetti di rilievo inerenti alla materia di cui ci stiamo occupando. I temi affrontati nelle adunanze consiliari riguardano infatti in primo luogo proprio la gestione e la trasformazione dello spazio cittadino milanese all'interno delle opere pubbliche intraprese in questi anni dagli organi municipali: l'idea di una nuova spazialità, legata all'esercizio di una funzione pubblica in via di definizione e alla difficile gestione del rapporto tra utilità pubblica ed interesse individuale, che porta tradizionalmente il potere amministrativo a scontrarsi con i privati e che individua nella disciplina della proprietà un notevole campo di studio, sono aspetti che trovano nelle vicende che ci apprestiamo a descrivere una prima realizzazione, rivestendo pertanto un ruolo significativo nella ricostruzione dell'attività posta in essere dall'ente municipale.

Abbiamo già avuto modo di rilevare, anche a proposito delle controversie precedentemente esaminate, che sulle strade e piazze della città era solito stazionare un gran numero di venditori ambulanti, al quale si aggiungevano spesso banchi, tavole e bancarelle normalmente esposte sui marciapiedi o ai lati delle pubbliche vie, con la conseguenza di creare problemi al transito di mezzi e pedoni, e più in generale di porsi in contrasto con le esigenze di polizia stradale. Si è già avuto modo di accennare alla normativa in materia, che dovrà pertanto essere ora

presa compiutamente in considerazione, al fine di comprendere il punto d'avvio da cui l'autorità comunale prende le mosse del proprio agire. Oltre alla disciplina sancita dalla legge sulle strade del 20 maggio 1806, precedentemente richiamata¹⁰⁶, è infatti opportuno ricordare che l'amministrazione meneghina adotta nel corso degli anni alcuni importanti *avvisi municipali*, diretti a tradurre la normativa generale sul piano della concreta gestione dell'assetto viario cittadino; tra questi merita di essere menzionato almeno il regolamento adottato il 30 settembre 1806 dal pro-podestà Cesare Brivio Sforza¹⁰⁷, che non solo prevede la “generale proibizione di occupare Strade, Piazze, od altri siti di pubblica ragione per qualunque siasi titolo senza aver riportata licenza in iscritto dall'Amministrazione Municipale” (art. 1), ma introduce altresì il divieto “a tutti i Mercanti, Artisti, Venditori di Commestibili, e Bottegaj d'ogni genere, Osti, Locandieri, ec. di estendere le loro mostre, e panchi sopra i Marciapiedi, o Sottogrondj al di là del filo delle ante delle rispettive Botteghe, o siti di Negozio, ed oltre i confini, che potranno essere dall'Autorità competente prescritti [...]” (art. 2), estendendo agli articoli successivi il divieto di esporre da negozi e botteghe qualunque tipo di mobili, parapetti, insegne e più in generale qualsiasi oggetto che risulti incompatibile “colla pubblica, e privata visuale”, oltre che “colla sicurezza di chi vi sottopassa per ogni accidente che potesse occorrere”, e comminando ai

¹⁰⁶ Vedi *supra*, p. 18.

¹⁰⁷ Nato nel 1750 da una famiglia appartenente all'antico patriziato cittadino, dopo la laurea in *utroque iure* presso l'Università di Pavia, è dapprima eletto tra i probiviri delle strade, per poi essere ammesso al Collegio dei Giureconsulti della città ambrosiana e rivestire numerosi incarichi pubblici durante il dominio austriaco del Ducato di Milano. Con l'arrivo dei francesi, dopo un primo momento di esclusione da ogni ufficio, nel 1804 è consigliere comunale, nel 1805 membro della municipalità e successivamente fino al 1807 ricopre la carica di propodestà della capitale del Regno. Muore a Milano nel 1827. Si veda in proposito: A. BRIVIO SFORZA, *Notizie storico-genealogiche della famiglia Brivio*, Milano 2000, pp. 258-262.

trasgressori il pagamento di una sanzione pecuniaria di 5 scudi “ed anche più secondo i casi.”¹⁰⁸

Venendo a prendere in considerazione le questioni concretamente affrontate dall'autorità comunale nel decennio da noi considerato, bisogna fin d'ora notare che il consiglio si occupa in soli due casi di vicende relative all'eliminazione di banchi per l'esposizione e la vendita delle merci, entrambi presentano però alcuni

¹⁰⁸ *Grilde, regolamenti, tasse e tariffe*, cit., pp. 132-134. Si tratta di un problema particolarmente sentito dall'autorità municipale e allo stesso tempo di una prassi quanto mai difficile da estirpare, se ancora il 1 luglio 1814 il podestà di Milano sarà costretto a ribadire che “i Bottegaj, i Mercanti, gli Artigiani, i Maniscalchi, li Venditori di Commestibili, e simili dovranno attenersi rigorosamente alle vigenti discipline sia per ciò che riguarda il nessun ingombro, od impedimento delle strade coi loro effetti, mostre, parapetti, insegne, od altro, sia per domandare, ed ottenere previamente l'opportuna licenza nei casi d'indispensabile, o di accidentale riconosciuto bisogno”, così come nuovamente il 28 novembre 1815 un nuovo avviso sancisce che “[a]ffine di ottenere una pronta, e piena esecuzione delle disposizioni portate dagli avvisi Municipali 30 Settembre 1806, e 1 Luglio 1814 si richiamano i dati avvisi alla rigorosa loro osservanza colle comminatorie in essi stabilite. Volendo poi specialmente provvedere all'abuso, che in onta degli accennati avvisi si mantiene coll'arbitraria occupazione, ed ingombro delle pubbliche strade, e marciapiedi con effetti stabili, ed ammovibili, con parapetti, sporti, od altro qualunque mezzo, si determina, che esclusa, ed abrogata ogni pratica, o consuetudine in contrario, nessun Negoziante, Mercante, Artigiano, Venditore di commestibili, o di merci, o Bottegajo qualunque, ed infine nessuna Persona, possa esporre al di fuori del filo della luce dell'apertura esterna, né attaccare, o sovrapporre alle ante dell'apertura medesima, alcun effetto, né alcuna mostra, vetrina, od altro qualsiasi oggetto, che impedisca in tutto, od in parte il libero, e comodo uso della pubblica strada, piazza, e marciapiede, non avuto alcun riguardo né all'attuale sporto o risalto delle ante distese, o piegate, né a qualsiasi altro pretesto”. Infine, ancora il 30 marzo 1830 viene adottato dalla Congregazione municipale un nuovo regolamento, finalizzato a disciplinare “l'uso ed il giro delle Carrette a mano per la vendita de' commestibile ed altri oggetti in questa Città, in modo da togliere gli scomodi, che derivano agli abitanti della forma soverchiamente voluminosa delle carrette stesse, e dall'arbitrio di chi con tal metodo esercitando un qualche traffico suole condurle ne' luoghi più frequenti, e soffermarsi ne' medesimi.” Per una panoramica più generale, il testo dei provvedimenti emanati dall'amministrazione municipale di Milano in materia di ornato e strade è consultabile: *ivi*, pp. 113-200.

caratteri comuni, di cui è preliminarmente opportuno dar conto: oltre alla singolare circostanza, del tutto casuale, legata all'omonimia dei ricorrenti, è in primo luogo necessario osservare che ambedue le questioni sorgono in relazione ad opere di riattazione di contrade interne della capitale intraprese dalla municipalità, dovendosi inoltre notare che le vicende di cui ci stiamo occupando sono affrontate e decise nel medesimo torno di anni, in quanto sottoposte all'esame del consiglio rispettivamente nei mesi di agosto e settembre 1809 e definite nel corso del 1811, è pertanto naturale attendersi che l'assemblea abbia seguito i medesimi principi per giungere alla soluzione delle vertenze, adottando in entrambi i casi una condotta sostanzialmente identica, in quanto rispondente ad esigenze comuni poste alla base del proprio operato (come si vedrà, la seconda vicenda sarà invero compiutamente risolta solo una quindicina d'anni dopo, a mutato regime politico). La prima controversia, in ordine di tempo, che dobbiamo prendere in considerazione, viene presentata al consiglio nella seduta del 7 agosto 1809¹⁰⁹ ed origina dal ricorso presentato al municipio da Giovanni Vergani, tendente ad ottenere "la preventiva liquidazione, e pagamento dell'indennizzazione dipendente

¹⁰⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 134. Per la ricostruzione dei fatti inerenti alla controversia in esame ci siamo avvalsi, oltre che della documentazione conservata presso l'Archivio Storico Civico del comune di Milano, delle preziose informazioni riportate negli "appunti di cronaca milanese", redatti nel dicembre 1920 da un omonimo discendente del protagonista della vicenda e dati alle stampe alcuni anni dopo la morte del loro autore. Da questo scritto apprendiamo inoltre che i fatti riguardanti la zocca di cui si dirà (in particolare le controversie in merito alla proprietà dell'area su cui essa sorgeva e alle richieste di una sua rimozione) originano in epoca ben più risalente di quella di cui ci stiamo occupando; pur ignorandosi la data in cui il banco fu installato nella contrada di S. Clemente, gli atti d'archivio compulsati dal Vergani evidenziano infatti che esso era sicuramente già presente nella prima metà del XVII secolo, quando fu oggetto di una confisca ordinata dal Magistrato delle rendite straordinarie, vedi *infra*. G. VERGANI, *La Zocca di San Clemente e la Torre del Verzaro in Milano*, (a cura di O. Lissoni), Milano 1926, in particolare, per le vicende che qui interessano, si vedano le pp. 18-25.

dall'ordinatagli rimozione della così detta zocca¹¹⁰ ad uso di vendere carni da macello, che tiene sull'angolo della sua casa alla sinistra entrando nella contrada di S. Clemente dalla parte della Piazza del Tagliamento.”¹¹¹ La vicenda di cui ci apprestiamo a trattare è dunque ambientata in una zona centralissima della capitale, il banco posto all'esterno della macelleria di proprietà del Vergani (e da questo affittata a Francesco Macchio) si trova infatti a pochi passi dal Duomo, lungo la via che collega Piazza del Verzaro¹¹² con Piazza del Tagliamento¹¹³, sul luogo denominato Verziere, ove anticamente aveva sede il mercato ortofrutticolo; per farci un'idea più completa dei termini della vertenza, che vede contrapposte le ragioni del privato a quelle del comune di Milano, può essere utile riportare uno stralcio della descrizione di questa località, contenuta in un rapporto stilato il 7 maggio 1806 dall'Ufficio delle Vettovaglie, in cui si riferisce “come la strada pubblica risulti occupata per uno spazio di braccia sei in lunghezza e di braccia due circa in larghezza con il Banco o Zocca, in cui si tagliano le carni e con altro banchetto dove si fanno i pagamenti. [...] La larghezza della Contrada di S. Clemente dall'angolo al Palazzo Arcivescovile è di braccia nove: dedotto lo spazio

¹¹⁰ “*Sciòcca* o *sciòcch* è parola antica del dialetto milanese, e tuttora in uso, adoperata da macellai e pizzicagnoli, colla quale si intende quel grosso *ciocco*, generalmente ceppo di quercia o di noce, od anche quel complesso di *ciocchi* mezzani di volume, legati quasi in forma di piccolo tavolo, sul quale si tagliano le carni nelle beccherie o le si tritano per farne salsiccia”: *ivi*, p. 11.

¹¹¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 134, cit.

¹¹² La piazza copriva grosso modo l'area oggi parzialmente attraversata dall'ultimo tratto di via Larga, prima che questa si muti in via Verziere, sino a Piazza S. Stefano.

¹¹³ Il nome della piazza, così chiamata proprio per la presenza della fontana realizzata nel 1782 dall'architetto Giuseppe Piermarini, fu appunto mutato durante la parentesi napoleonica in quello di Piazza del Tagliamento.

della macelleria risultano solo braccia sette di libero passaggio, onde lo scambio delle carrozze non si può fare senza grave incomodo [in] quella delle Ore.”¹¹⁴

Dobbiamo subito evidenziare che se da un lato la rimozione è imposta da un ordine municipale¹¹⁵, giustificato vuoi alla luce dell’affermata incompatibilità della conservazione del banco con i già intrapresi lavori di riattazione a doppio selciato di quella contrada, vuoi in quanto la sua permanenza si porrebbe in palese contraddizione con i “veglianti Regolamenti di Pulizia Stradale e di Pubblico Ornato”¹¹⁶, d’altro canto il Vergani si dichiara pronto ad uniformarsi alle

¹¹⁴ Non è stato possibile individuare l’originale del rapporto, probabilmente andato disperso; è però plausibile ritenere che esso sia stato redatto dall’Ufficio delle Vettovaglie proprio in occasione dei lavori di manutenzione della contrada di S. Clemente; il passo qui riproposto viene citato in VERGANI, *op. cit.*, pp. 23-24. Successivamente viene riferito un ulteriore passaggio della relazione in cui si “fa presente il costante pericolo dei cittadini, massime nel maggior concorso del popolo al Verzaro, in una contrada di molto passaggio di carri e carrozze e già angusta e resa anche più tale dalla suddetta Zocca e dagli esercenti ivi la vendita delle carni e dai concorrenti a comprarle fin dalle prime ore della notte durante l’inverno.” *Ivi*, p. 23.

¹¹⁵ Dai verbali delle sedute del consiglio comunale, in assenza di ulteriori documenti archivistici che possano confermare la ricostruzione della vicenda, non siamo in grado di indicare con esattezza quando il banco fu effettivamente rimosso. Il Vergani si limita infatti a segnalare che “la Zocca venne rimossa d’autorità con ordinanza del 4 Luglio 1809”; dando credito a questa affermazione, nel momento in cui la questione viene affrontata in assemblea essa non esisteva già più. *Ivi*, p. 24.

¹¹⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 134, cit. Benché il verbale della seduta non faccia esplicito riferimento alle norme che impongono l’eliminazione della zocca, non si può non richiamare almeno il *Regolamento per la costruzione, per l’adattamento e per la conservazione delle strade* del 20 maggio 1806, laddove alla Sezione I del Titolo V, relativa alla polizia delle *Strade nelle città e comuni chiusi da mura*, l’art. 31 dispone che “Le strade urbane non possono venire in maniera alcuna ingombrate, né di giorno, né di notte”, affermando la norma successiva che “se per esercizio di commercio, o per la vendita di commestibili, occorre a taluno di occuparne una porzione, è tenuto di chiedere il permesso alla autorità municipale, che può negarlo od accordarlo colle limitazioni che stimasse opportuno di apporvi.” È altresì necessario ricordare che, in

prescrizioni superiori, a condizione però che l'autorità sia disposta a fare lo stesso, senza sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge a tutela della proprietà privata: benché non espressamente citate, la petizione presentata dal ricorrente non può infatti non richiamare alla memoria le parole dell'art. 545 del codice Napoleone¹¹⁷, da pochi anni in vigore nel Regno d'Italia¹¹⁸, che se attribuisce alla sfera pubblica

attuazione di tale disciplina generale, nel settembre 1806 l'amministrazione aveva diramato un Avviso municipale, in cui veniva parimenti sancito il divieto "di occupare Strade, Piazze, od altri siti di pubblica ragione per qualunque siasi titolo senza avere riportata la licenza in iscritto dall'Amministrazione Municipale" (art. 1), specificando ulteriormente che "sono proibiti tutti i sporti, e parapetti si stabili, che mobili di Botteghe protendenti sulle Strade, o Marciapiedi, e quelli che per avventura già esistessero saranno riformati, e ridotti nei compatibili limiti nel termine di sei mesi dalla data del presente Avviso, venendo con ciò esclusa ed abrogata qualunque siasi pratica, o consuetudine, che si potesse allegare" (art. 3); cfr. *Gride, regolamenti, tasse e tariffe*, cit., pp. 132-134.

¹¹⁷ "Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione", *Codice di Napoleone il Grande*, cit. L'art. 545, qui richiamato come fondamento della successiva disciplina dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, rappresenta quindi il limite e il temperamento della proprietà privata, assolutizzato dalla norma precedente; l'analisi di questo diritto "*de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue*" è pertanto da considerarsi monca "se non viene estesa alla formula dell'art. 545", si vedano in proposito le fondamentali riflessioni di LACCHÈ, *op. cit.*, pp. 256 e ss.

¹¹⁸ Il codice Napoleone, vigente in Francia dal 1804, fu promulgato nel Regno d'Italia il 16 gennaio 1806, entrando in vigore nel successivo mese di aprile, su tali vicende si rimanda in particolare a: CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico*, cit.; SOLIMANO, *Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico*, in E. TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006), Modena 2009, pp. 191-221; E. DEZZA, *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Torino 2000, pp. 97-100; ID., *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleone Italiano". Cronaca di una breve illusione*, in TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi*, cit., pp. 239-263

la facoltà di comprimere l'area dei diritti individuali mediante l'esercizio di atti ablatori, finalizzati al soddisfacimento di interessi collettivi, non consente tuttavia di farlo senza la previsione di un adeguato indennizzo, diretto a garantire alla parte lesa il giusto corrispettivo del proprio diritto soggettivo, ormai irrimediabilmente venuto meno. Come per la maggior parte delle questioni affrontate, anche in questo caso il consiglio ritiene preferibile non chiudere immediatamente la questione con una deliberazione che rischierebbe di essere poco ponderata e di rivelarsi quindi pregiudizievole per l'interesse (e le casse) comunali, deliberando invece ad unanimità di rimetterne la soluzione ad una delegazione speciale di tre membri "affinché si compiaccia di prendere il tutto in matura considerazione, e di soggiungere con apposito rapporto le proprie osservazioni, col savio suo parere."¹¹⁹

La vicenda torna così ad essere oggetto del dibattito assembleare solo il successivo 2 gennaio 1810¹²⁰, in cui viene presentata e discussa la relazione stesa dai consiglieri delegati; benché le carte d'archivio non ci consentano di ripercorrere dettagliatamente gli avvenimenti di questi mesi (periodo, lo anticipiamo ora, di silenzio solo apparente), il verbale della seduta riferisce però dell'attività nel frattempo posta in essere dal Vergani e ovviamente diretta a provare l'esistenza del suo diritto sullo spazio su cui sorge la zocca, al fine di vedersi beneficiato del preteso indennizzo. Con l'intento dunque di dimostrare la certezza del suo acquisto, il ricorrente produce una pluralità di atti, giudicati dall'autorità municipale insufficienti al riconoscimento delle sue ragioni e, pertanto, all'accoglimento della domanda risarcitoria. Le motivazioni addotte dalla commissione, e confermate poi dal consiglio, hanno infatti l'effetto di destituire di fondatezza le argomentazioni del ricorrente, in quanto "sia quindi che si esamini

¹¹⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 134, cit. Sono eletti in questa sede l'avvocato Giovanni Orleri e gli architetti Pietro Castelli e Luigi Cagnola, quest'ultimo anche membro della Commissione di pubblico ornato.

¹²⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139.

la sentenza magistrale 29 Marzo 1678¹²¹; e l'Istromento 6 Settembre 1768¹²²; sia che ponderare si vogliano nel suo vero merito gli atti in via economica, ed amministrativa passati nell'Anno Settimo Repubblicano tra le Autorità Costituite¹²³, la Commissione si convince senza esitanza che la pretesa del Signor Vergani verso la Comune [...] è assolutamente destituita d'ogni appoggio anche perché dagli atti esistenti nell'Archivio Municipale rilevasi che nessuno compì avanti il Magistrato competente la prova di che fosse di ragione privata lo Spazio in discorso."¹²⁴ Con un laconico "non si fa luogo per parte del Comune ad alcuna indennizzazione"¹²⁵ il consiglio comunale sembra pertanto risolvere la vertenza e chiudere definitivamente la questione: l'area su cui sorge la zocca rientra a pieno titolo nello spazio di proprietà comunale, con buona pace del ricorrente.

Eppure la vicenda è ben lungi dall'essere conclusa, come infatti già avvenuto in relazioni ad altri contrasti sorti tra i cittadini e l'ente comunale, anche in questo caso l'intervento dell'organo superiore muta radicalmente i piani di quest'ultimo:

¹²¹ La sentenza, pronunciata dal Magistrato delle Rendite Straordinarie e dei Beni Patrimoniali dello Stato del ducato di Milano, era volta a risolvere la controversia insorta tra il prevosto Silvestro Sasso e la Veneranda Fabbrica del Duomo, circa la proprietà dello spazio su cui sorgeva la zocca, cfr. VERGANI, *op. cit.*, pp. 21-22; riferimento a detta sentenza anche in ASCM, *Località milanesi*, c. 334. Sulle istituzioni del ducato di Milano e in particolare riguardo alla composizione e alle competenze del Magistrato straordinario (poi confluito, unitamente al Magistrato ordinario, nell'unico Magistrato camerale) si vedano i risalenti ma assai utili A. VISCONTI, *Il Magistrato Camerale e la sua competenza amministrativa e giudiziaria*, in *Archivio Storico Lombardo*, Milano 1910, pp. 373-422, e ID., *La pubblica amministrazione nella Stato milanese*, cit., da cui si apprende che, pur data la presenza a Milano di un giudice delle strade, ad esso era gerarchicamente sovraordinato il Magistrato straordinario, cui spettava il giudizio di appello contro le sue sentenze.

¹²² Il testo dell'istromento si può consultare in ASMi, *Notarile*, c. 42967.

¹²³ Gran parte della documentazione riguardante la zocca e riferita alle vicende che precedono la presente vertenza è conservata in ASCM, *Località milanesi*, c. 334, cit.

¹²⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139, cit.

¹²⁵ *Ibidem*.

trascorso infatti più di un anno e mezzo dalla seduta in cui ha preso la sua decisione, l'assemblea è infatti obbligata a tornare sul punto, costretta da un rapporto con cui il podestà "per ordine superiore sottopone alle ulteriori deliberazioni del Consiglio la pendenza tra questo Comune ed il Signor Giovanni Vergani unitamente ad un progetto di transazione"¹²⁶. Si ponga attenzione ad un dato non privo di rilievo: il messaggio trasmesso da Antonio Durini appare di una concisione estrema, in quanto si limita a rimettere la questione ad un nuovo esame dell'organo deliberativo, senza che sia apparentemente fornita alcuna spiegazione, né vengano indicate le ragioni poste alla base di una simile prescrizione. Ma una più accurata lettura del rescritto chiarisce il motivo di tale inconsueta laconicità: tutto infatti gira intorno al richiamo, forse posto non a caso in capo all'avviso, che introduce il discorso del podestà, quel riferimento all'intervento di un "ordine superiore" è infatti sufficiente a far comprendere ai consiglieri che il prefetto, nell'esercizio della sua funzione di controllo, ha ritenuto di non approvare la deliberazione consiliare, esigendo di conseguenza che l'assemblea muti il proprio originario parere¹²⁷. Di più: l'ingerenza dipartimentale non si limita ad imporre genericamente al comune una diversa valutazione della situazione (che esso considerava ormai risolta), ma prescrive altresì l'esito a cui la nuova analisi dovrà condurre, prevedendo una soluzione che sia in grado di transigere la vertenza e realizzare così un compromesso tra le parti, idoneo a mediare tra interesse pubblico e ragioni private. E di fronte ad un ordine prefettizio il consiglio può ben poco, se non uniformarvisi.

Nella seduta del 29 ottobre 1811 la questione viene dunque nuovamente rimessa ad una sottocommissione, composta questa volta dai consiglieri Luigi Conti e Giovanni Battista Frisiani (che dal 1810 riveste anche la carica di Savio), al fine

¹²⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

¹²⁷ Prima ancora che dall'esercizio delle sue competenze di natura tutoria, certamente il prefetto doveva aver appreso i termini della vertenza per aver personalmente partecipato alle adunanze del consiglio, in forza di quanto sancito dall'art. 21 del più volte citato decreto 8 giugno 1805.

di addivenire ad una soluzione che, riconoscendo i diritti del privato, non frustri eccessivamente le ragioni municipali. Bastano in realtà pochi giorni ai delegati per adempiere al compito loro affidato, così che, trascorsa all'incirca una settimana, nella sessione del 5-7 novembre il consiglio può tornare a discutere della vertenza che lo impegna contro Giovanni Vergani; la relazione, predisposta dal Frisiani e riportata integralmente nel verbale della seduta, evidenzia senza troppi giri di parole il motivo di simile celerità, da attribuire alla scelta operata della delegazione consiliare di uniformare il proprio punto di vista a quello precedentemente espresso dalla Commissione legale nei due pareri pronunciati sulla controversia¹²⁸.

¹²⁸ L'*incipit* della relazione letta in consiglio è infatti del tenore seguente: “La vostra commissione incaricata a rivedere nuovamente le carte relative alla pendenza col Signor Vergani a voi, Signori Colleghi nota, si è occupata di osservare attentamente i due pareri emessi dalla Commissione Legale in proposito, e considerando i titoli sui quali la detta Commissione appoggia il diritto di reintegrazione attribuito al Signor Vergani non ha potuto ammeno di sentirne una preponderanza tale a favore del reclamante Vergani, che decisamente sia dell'interesse comunale il convenire in una passiva transazione piuttosto che intentare una lite”, *ibidem*. Il riferimento all'intervento della Commissione legale è assai rilevante perché ci permette di avanzare un'ipotesi su quanto accaduto in seguito alla deliberazione consiliare del 2 gennaio 1811, e tale da determinare l'ingerenza prefettizia nelle competenze comunali. A nostro parere è infatti possibile che il Vergani, rigettate dal consiglio le pretese volte ad ottenere l'indennizzo per la perdita della sua proprietà, abbia deciso di presentare reclamo al prefetto e che, nel dubbio, questi abbia a sua volta ritenuto opportuno riferirsi alla Commissione legale, richiedendo la pronuncia di un parere diretto a risolvere la vertenza. Nell'impossibilità di trovare ulteriore sostegno nell'esame dei documenti d'archivio, siamo quindi propensi a credere che sia proprio il giudizio esternato da quest'ultima ad aver indotto l'autorità dipartimentale ad imporre al comune la diversa gestione dei propri rapporti con il ricorrente. Sulla composizione e le funzioni della Commissione legale, creata con decreto 27 dicembre 1802 in sostituzione del soppresso Ufficio legale nazionale, con il compito di soddisfare “a tutte le interpellazioni, che piace al Governo, anche col mezzo de' di lui Ministri, di farle sopra ogni ramo dell'ordine pubblico, e della generale amministrazione”, si rimanda a A. GIOVANAZZI, *I consigli di prefettura dell'Italia napoleonica. Acque e strade tra amministrazione e disciplinamento*, Tesi di dottorato in Studi storici e documentari, XXVIII ciclo, Università degli Studi di Milano 2004-2005, pp. 92-110.

Ripercorrendo la lunga storia della zocca, i passaggi di proprietà che l'hanno interessata e le liti di cui è stata oggetto nel tempo, i deputati aderiscono quindi al parere superiore, evidenziando la presenza di una pluralità di motivi posti a sostegno del privato e tali da apparire “sufficienti a pronunciare per la convenienza di una transazione”¹²⁹, precisando inoltre che qualora il consiglio volesse adire la via giurisdizionale, non solo non otterrebbe mai la superiore abilitazione, ma difficilmente riuscirebbe a far valere in giudizio le sue ragioni, supportate da argomenti troppo deboli, contro la ricca documentazione prodotta dalla controparte: la commissione evidenzia infatti che “la difesa per parte della Comune non potrebbe estendersi, che al principio di ragione che tutti i spazi d’una Comune [si ritengono] di proprietà della medesima”¹³⁰, presunzione confutata, oltre che dagli istromenti notarili di compravendita, anche da un decreto con cui il Direttorio Esecutivo cisalpino¹³¹ aveva prescritto al municipio di Milano di intraprendere un’idonea trattativa con il proprietario, “quando fosse piaciuto alla Comune di rimuovere a comodo pubblico il detto sciocco.”¹³² Un’ultima ragione viene avanzata dai consiglieri al fine di dissuadere i colleghi dall’inerpicarsi per una controversia dall’esito già scritto: il comune avrebbe infatti potuto sostenere l’inefficacia dell’acquisto all’incanto di quell’area, concluso da Antonio Sassi nel 1645, a causa del mancato concorso dell’autorità municipale alla procedura, presumibilmente previsto dai regolamenti a pena di nullità; l’atto sarebbe stato dunque inidoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà in capo al compratore, a sua volta privo della capacità di trasferire un titolo (di cui pertanto non poteva disporre) agli acquirenti successivi, fino al Vergani, così che “in conseguenza l’occupazione ora

¹²⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ L’organo era stato introdotto con la costituzione del 20 messidoro anno V, istitutiva della Repubblica Cisalpina; formato da 5 membri nominati, come in Francia, dal Corpo legislativo, ad esso era attribuito il potere esecutivo all’interno del nuovo Stato, più diffusamente: ROBERTI, *op. cit.*, I, pp. 218-219.

¹³² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

fatta dalla Comune, e l'ordinata rimozione dello sciocco sia stato un esercizio del suo diritto non reclamabile dal terzo possessore"¹³³. Ma anche tale eccezione non può che andare incontro ad un sicuro rigetto, in quanto al suo accoglimento "resisterebbero le Leggi della prescrizione"¹³⁴. La commissione mostra cioè l'inopportunità di rilevare in questa sede un vizio di forma relativo ad un contratto di compravendita stipulato nel 1645, in quanto l'operatività di tale eccezione è ormai definitivamente frustrata dall'azione preclusiva del decorrere del tempo, tanto più che all'epoca in cui si discute è ormai trascorso più di un secolo e mezzo dalla conclusione dell'accordo (che si ritiene) viziato¹³⁵.

Alla luce delle illustrate argomentazioni, la relazione si conclude dunque con una proposta, subito accolta dal *plenum* e pienamente rispondente agli ordini superiori,

¹³³ *Ibidem.*

¹³⁴ *Ibidem.* Giova a questo riguardo richiamare anzitutto la norma sancita dall'art. 2262 del codice Napoleone, che introduce la prescrizione trentennale di "tutte le azioni, tanto reali, che personali", e quindi la previsione dell'art. 2227, laddove sancisce l'assoggettabilità del demanio, degli stabilimenti pubblici e dei comuni agli stessi termini prescrizionali operanti nei confronti dei privati, *Codice di Napoleone il Grande*, cit.

¹³⁵ Per una piena comprensione del ragionamento fatto proprio dalla Commissione legale, poi accolto dai delegati consiliari, è utile richiamare brevemente i fatti: nel 1625 la Camera Ducale di Milano aveva infatti confiscato i beni di Francesco Gilardino, proprietario nella contrada di S. Clemente di una bottega e dello spazio di strada ad essa attiguo, adibito alla vendita della carne. Gli immobili, appresi dal Magistrato delle rendite straordinarie, erano dunque stati venduti ai pubblici incanti ed infine acquistati da Antonio Sassi con istromento del 31 luglio 1645, rogato dal notaio camerale Francesco Mercantolo: VERGANI, *op. cit.*, pp. 19-20. Da quanto si può dedurre dal rapporto trascritto nel verbale della seduta, è verosimile che la normativa allora vigente nel Ducato prevedesse la necessaria partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione comunale alla procedura di esperimento dell'asta, circostanza nel caso di specie non verificatasi. Il contratto così concluso non si sarebbe dunque perfezionato, rimanendo insuscettibile di produrre gli effetti giuridici propri della vendita, a causa del vizio di forma; come evidenziato dalla commissione, tale difetto avrebbe però dovuto essere sollevato dal comune entro un termine congruo, così da impedire che la prescrizione potesse produrre un effetto impeditivo del diritto d'azione della municipalità.

che non può non annuire all'accordo stipulato in luglio tra la municipalità e Giovanni Vergani¹³⁶.

Parzialmente diversa appare invece la soluzione adottata in un primo momento dal consiglio in merito all'ulteriore questione rimessa alla sua attenzione: come avremo infatti modo di rilevare, indotta da una pluralità di motivazioni, fra le quali spiccano in particolare ragioni di natura economica, l'assemblea opererà inizialmente per il mantenimento della situazione esistente, deliberando di sospendere i lavori e tornando sul punto solo dopo molti anni, ormai mutato il regime politico-istituzionale lombardo. Come anticipato, la vicenda esposta dal podestà nella seduta del 15 settembre 1809 non è per vero molto dissimile da quella di cui il consiglio si sta già occupando a proposito della vertenza con Giovanni Vergani: informa infatti il capo dell'amministrazione che "per occasione del nuovo adattamento a doppio selciato della Contrada de' Fustagnari occorre di far levare il bancone che trovasi annesso al parapetto della bottega che ora posseggono i signori fratelli Vergani alla finestra sotto il portone che alla suddetta contrada mette sulla Piazza de' Tribunali"¹³⁷, a ciò dovendosi aggiungere che - elemento non privo di rilievo - il banco oggetto della vertenza (che si estende necessariamente anche alla proprietà dell'area su cui sorge) non rientra nella

¹³⁶ In forza di tale accordo, stipulato il 13 luglio 1811 alla presenza della prefettura dipartimentale e successivamente confermata da un decreto vicereale del 12 febbraio 1812, il comune si obbliga nei confronti del privato al pagamento di 1726, 91 lire milanesi, comprensive del valore della zocca e dell'area sottostante, impegnandosi altresì a corrispondere allo stesso gli interessi maturati dal giorno dell'avvenuta rimozione, e ad assumersi il peso degli oneri inerenti alle spese censuarie e di registro, "perché colla rimozione ha cessato il Vergani di percepire il fitto, e coll'occupazione divenendo la Comune proprietaria, deve sostenere le spese, e pesi incombenti un acquirente a termine delle Leggi veglianti": ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

¹³⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 136.

titolarità di un unico proprietario, appartenendo infatti per 15/16 ai suddetti Vergani e per il restante sedicesimo alla Direzione generale del demanio¹³⁸.

Così impostata la questione nei suoi caratteri essenziali, si tratta ora di fare un passo indietro, necessario per contestualizzare compiutamente la vicenda oggetto del nostro studio: dai documenti conservati presso l'Archivio Storico Civico¹³⁹ apprendiamo infatti che già il 5 agosto di quell'anno un avviso municipale ordinava la rimozione di un grosso banco di legno posto all'esterno della bottega dei fratelli Isidoro e Giovanni Battista Vergani, lungo la strada che dalla Contrada dei Fustagnari conduce alla Piazza dei Mercanti, conseguentemente all'inizio ormai prossimo di importanti lavori di adattamento di alcune aree del centro cittadino¹⁴⁰, operazione compresa all'interno di un più vasto progetto di ristrutturazione stradale delle vie di collegamento tra il Palazzo Reale ed il Castello, secondo il piano predisposto per ordine del viceré Eugenio. È lecito ipotizzare che, appreso il contenuto della prescrizione municipale, i privati avessero rivendicato la proprietà del bancone, evidenziando l'ulteriore circostanza che una piccola parte dello stesso ricadeva nella titolarità dell'autorità demaniale;

¹³⁸ Istituita con decreto del 28 giugno 1805, la Direzione dipendeva dal Ministero delle finanze ed esercitava funzioni di gestione dei beni nazionali (compresi quelli provenienti dalla soppressione degli ordini religiosi, ovvero connessi ai diritti e redditi feudali) e riscuoteva i diritti spettanti a vario titolo allo Stato (i c.d. diritti uniti). Dal 1808 fu ad essa attribuita anche l'amministrazione, conservazione e sorveglianza dei boschi, vendendo così denominata Direzione generale del demanio, boschi e diritti uniti. Guidata da un direttore generale alle immediate dipendenze del ministro, ciascun ramo dell'organizzazione demaniale faceva capo ad un amministratore, con sede nel capoluogo dipartimentale. Cfr. ROBERTI, *op. cit.*, II, 378-380; III, pp. 99-116.

¹³⁹ Conviene fin d'ora evidenziare che gran parte della documentazione attinente alla vertenza si trova allegata al verbale della seduta 28 novembre 1825, data in cui la causa viene nuovamente portata all'esame del consiglio: ASCM, *Consiglio comunale*, c. 21, f. 315.

¹⁴⁰ Nella minuta della missiva indirizzata dal podestà al Direttore del demanio in data 10 agosto 1809 si fa infatti riferimento alla Piazza dei Tribunali, alla Contrada de' Fustagnari e all'area del Cordusio, *ibidem*.

pochi giorni dopo infatti il capo dell'amministrazione cittadina ne interpellava il direttore, motivando la necessità di procedere alla rimozione e invitandolo a "sollecitamente dare gli ordini perché [ciò] sia eseguito trattandosi d'un oggetto che [...] tende anche al pubblico comodo ed uso delle strade, ed al maggior decoro della Capitale"¹⁴¹; contestualmente il podestà invitava i ricorrenti a produrre gli atti costituenti il titolo della loro presunta proprietà, "con avvertenza che ove Essino stessi non esibiscano tali documenti nel prescritto giorno come sopra, si daranno le disposizioni per l'immediata rimozione del banco di cui si tratta senza altro avviso."¹⁴² Pur non disponendo di tali certificati, probabilmente trasferiti altrove o andati perduti, è certo però che i fratelli riescono nell'intento, obbligando Antonio Durini a sospendere temporaneamente i lavori e a rimettere la questione all'esame del consiglio comunale che, nella seduta del 15 settembre da cui abbiamo preso avvio, richiede, come di consueto, il parere di una commissione speciale di suoi membri¹⁴³.

Su tali presupposti va evidenziato che dal rapporto presentato nella seduta del 25 febbraio 1811 emerge un dato di notevole rilievo se, in forza delle verifiche nel frattempo effettuate e del giudizio esposto dal segretario generale Albuzzi, diverse ragioni concorrono a far ritenere superflua l'eliminazione del bancone in oggetto: se infatti da un lato l'amministrazione del demanio non si oppone alla rimozione, essa esige al contempo di essere "giustamente" tenuta indenne dai costi connessi

¹⁴¹ *Ibidem.*

¹⁴² *Ibidem.*

¹⁴³ Ne sono nominati membri i consiglieri Orleri Giovanni, Cagnola Luigi e Castelli Pietro, significativamente i medesimi che nella seduta del 7 agosto sono stati incaricati della disamina della vertenza con Giovanni Vergani, vedi *supra*. Bisogna a questo riguardo evidenziare però che l'avvocato Orleri, assente alla seduta del 15 settembre, pochi giorni dopo chiederà al podestà di essere destituito da quest'ultimo incarico, in quanto amministratore presso la Direzione generale del demanio e pertanto in posizione di conflitto d'interessi. Nella seduta del gennaio 1810 il consigliere, avvocato Rocco Marliani, viene quindi nominato membro della commissione, in sostituzione dell'Orleri; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139, cit.

ai lavori e dal “pagamento della rispettiva quota d’estimo”¹⁴⁴, pretendendo inoltre “un compenso per la perdita della proprietà ad arbitrio del Podestà”¹⁴⁵, spesa che andrebbe perciò ad aggiungersi a quella, certamente superiore, che il comune sarebbe tenuto a versare ai Vergani a titolo di indennizzo per il danno da essi subito. Ma, per quanto assolutamente non irrilevanti, oltre che su simili questioni di carattere prettamente economico, la commissione fonda il proprio parere anche alla luce delle molteplici osservazioni presentate dall’ingegnere d’ufficio Francesco Rovaglia¹⁴⁶, che non solo ritiene inverosimile “che possano i malintenzionati nascondervi tra il bancone ed il muro della bottega a pregiudizio dei passeggeri, essendo otturato affatto detto spazio”¹⁴⁷, ma che non nasconde di dubitare che esso costituisca un reale impedimento al passaggio di carri e carrozze, in quanto è “difficile che in quel piccolo tratto di spazio sottoposto al portone possano trovarsi i passeggeri esposti a qualche sorta di pericolo”¹⁴⁸, sentenziando infine - e con ciò il progetto municipale viene definitivamente travolto - che, essendo ormai terminati i lavori in quella strada, “sarebbe del tutto inutile l’intraprendere nuove spese per l’adattamento anche di questo spazio”¹⁴⁹.

Udita la lettura del rapporto, il consiglio, in palese dissenso rispetto alla proposta avanzata dal podestà, approva ad unanimità le conclusioni elaborate dai suoi membri; si badi, non è certo la prima volta che l’organo adotta una soluzione diversa rispetto a quella originariamente predisposta dall’amministrazione, tuttavia il contegno tenuto dall’assemblea in questa vicenda può per certi aspetti

¹⁴⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 144, cit.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ Da notare che, come riportato da documenti successivi, il rapporto Rovaglia era stato redatto in data 2 agosto 1809, prima ancora che la questione fosse portata all’esame del consiglio comunale. Il parere dell’ingegnere municipale era quindi fin da subito contrario alla rimozione del bancone, ma ad esso non si era evidentemente informato il podestà, di tutt’altro avviso.

¹⁴⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 21, f. 315, cit.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

meravigliare: normalmente infatti, lo si è visto nei casi precedentemente presi in esame - e si tratta una tendenza che troverà conferma anche successivamente - essa si erge a geloso tutore degli interessi comunali, secondo un modello di condotta ravvisabile anche nell'eventualità in cui le sue scelte potrebbero condurre al possibile instaurarsi di una causa giudiziaria. Il fatto appare tanto più inconsueto se consideriamo che la questione interessa lavori di pubblica utilità, quali sono appunto le opere di ristrutturazione stradale (intraprese per espresso ordine del viceré!) e che l'opera non riguarda una zona periferica dell'abitato o un piccolo vicolo secondario, trattandosi al contrario di una località posta in pieno centro, dove la presenza di strade ampie e ben lastricate deve certamente rispondere tanto al bisogno di comodità e sicurezza dei traffici, quanto ad esigenze di ornato cittadino. Eppure in questo caso il consiglio sembra non voler insistere, ed accetta, potremmo quasi dire passivamente, le conclusioni ad esso presentate dai suoi delegati: l'incontestabilità dei titoli di proprietà avanzati dai privati, unitamente ad una spesa non proporzionata alla capacità delle casse comunali, impongono infine al comune di desistere.

Dovranno trascorrere poco meno di tre lustri prima che la questione torni ad essere oggetto dell'interesse municipale: dalle minute allegate ai verbali del consiglio sappiamo infatti che nel giugno 1824 l'ingegnere municipale Lodovico Clerici viene incaricato di predisporre un progetto di riqualificazione dell'area sita tra la contrada de' Fustagnari e la Piazza dei Tribunali; motivi non solo di ornato cittadino ma altresì di sicurezza e salubrità dei cittadini impongono l'eliminazione del contestato bancone che, oltre a costituire un "grande inciampo al comodo passaggio pubblico, in occasione massima dell'incontro di ruotanti"¹⁵⁰, è divenuto nel frattempo un "deposito di sozzure"¹⁵¹, cui appare pertanto necessario porre rimedio. Non sono invero solo ragioni di fatto a determinare un nuovo intervento della municipalità milanese, giustificato anche alla luce di quanto disposto dal

¹⁵⁰ *Ibidem.*

¹⁵¹ *Ibidem.*

regolamento della Commissione di pubblico ornato del 14 settembre 1816, relativo alla “convenienza, e necessità di far rimuovere dalle piazze, e strade pubbliche di questa Città tutte le ante e serramenti sporgenti delle botteghe, [...] e qualunque altro ingombro, che impedisca al pubblico il libero passaggio, e prospetto.”¹⁵²

Su tali premesse il podestà Carlo Villa lavora alacremente per raggiungere un vantaggioso accordo con i proprietari del fastidioso ostacolo, che permetta di conseguire in tempi rapidi la sua eliminazione, senza con ciò imporre un onere eccessivamente gravoso per il comune; il 18 febbraio 1825 Villa informa infatti l’Imperial Regio Delegato provinciale di aver finalmente trovato un’intesa con Giovanni Battista Vergani “per la rinuncia, e cessione del bancone medesimo”¹⁵³, invitandolo “a voler prendere in considerazione il progetto sì dell’acquisto come

¹⁵² Il regolamento, approvato in forza del governativo dispaccio N. 32478-2499 del 25 agosto, prevedeva che nell’arco di tempo di un anno e sei mesi dovesse essere eliminato qualsiasi elemento che si estendesse per più di un palmo di metro dal muro delle abitazioni su “contrade, strade, piazze, vicoli e luoghi pubblici od affetti a pubblica servitù” di tutto il territorio della città di Milano. Ai contravventori era irrogata una sanzione pecuniaria di 100 lire milanesi “e quando sia il caso si procederà d’Ufficio a tutte loro spese, e danni all’esecuzione dei lavori occorrenti, salvo il rimborso ne’ modi privilegiati di pubblica amministrazione”, *Gride, regolamenti, tasse e tariffe*, cit., pp. 119-122.

¹⁵³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 21, f. 315, cit. Dalla documentazione compulsata emerge che il 26 gennaio 1825 il podestà aveva fissato per il successivo 7 febbraio un incontro con il Vergani, diretto a definire una conciliata soluzione dell’annosa questione, vantaggiosa per entrambe le parti. In particolare è proprio nel convegno del 7 febbraio che si raggiunge un primo accordo, grazie alla riduzione del prezzo in un primo momento preteso dal privato, mentre in un ulteriore appuntamento del 16 agosto questi si impegna al pagamento della quota spettante al Demanio. Si evidenzia che da questo momento le trattative si svolgono sempre tra l’amministrazione municipale e Giovanni Battista Vergani, in quanto il fratello Isidoro risulta essere prematuramente scomparso nel marzo 1811, come risulta dalla *Collezione delle iscrizioni lapidarie poste nei cimiteri di Milano dalla loro origine all’anno 1845 col nome dei signori architetti che delinearono i principali monumenti. Compilata a cura dell’impiegato municipale Giuseppe Casati dedicata al Nob. Sig. Vitaliano Crivelli*, IV, Milano 1852, p. 38.

del modo appuntato per conseguirlo”¹⁵⁴, al fine di consentire la stipulazione del relativo contratto. Ottenuto dalla Congregazione provinciale di Milano (come si vedrà, l’organo che, con la caduta del Regno Italico e il ritorno dei territori lombardi sotto il dominio imperiale austriaco, subentrerà al prefetto napoleonico) il parere positivo circa i rapporti conclusi col privato¹⁵⁵, definita la questione anche con la Direzione del demanio per la quota di proprietà ad essa competente¹⁵⁶,

¹⁵⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 21, f. 315, cit.

¹⁵⁵ La risposta della congregazione provinciale all’amministrazione municipale, datata 12 marzo 1825, si presenta particolarmente puntuale ed accurata: lo scritto non solo si premura di correggere alcune errate affermazioni riportate dalla municipalità nel messaggio del 18 febbraio, ma in esso si evidenzia altresì la presenza di alcune questioni ancora pendenti, in quanto “negli appuntamenti ultimamente combinati non sarebbesi fatto cenno se l’estimo dell’area da cedere continui a rimanere a carico del proprietario della contigua bottega, oppure passi al Comune”, rimanendo anche da stabilire “la quota da corrispondersi al Demanio, la quale sarebbe a dedursi dai compensi combinati col Vergani ove nel trattare con esso si fosse per avventura ritenuto di sua piena e libera disponibilità il detto bancone e l’area corrispondente.” Nonostante ciò, come abbiamo visto, il giudizio dell’ente provinciale è favorevole alla soluzione adottata dall’organo municipale, sul presupposto che “per gli incomodi [...] accennati, e per la incongruenza che quel Pancone presenta di un deforme impedimento dopo l’emanazione del citato regolamento 14 settembre 1816 posteriore alla riferita deliberazione del consiglio comunale [il riferimento è alla seduta del 25 febbraio 1811] possa ora riuscire conveniente di rimuoverlo”, *ibidem*.

¹⁵⁶ Il podestà scrive infatti al Direttore del demanio il 4 aprile 1825, chiedendogli di “dichiarare le ulteriori sue intenzioni” riguardanti l’oggetto della trattativa e non dubitando “che la gentilezza della sullodata I. R. Direzione sarà cortese anco ad annuire alla cessione d’ogni suo diritto ne’ modi della maggiore facilitazione, trattandosi di levare un ingombro, il quale ora disdice alla nuova decorazione del Portone di recente ricostruito per diligenza, e lodevole cura dell’I. R. Governo.” Dalla relazione che la congregazione municipale consegna al consiglio comunale nella seduta del 28 novembre, apprendiamo che il demanio il 23 giugno aveva acconsentito alla cessione dei suoi diritti a favore del comune “mediante il compenso in ragione del 5% sull’annuo reddito di una lire Italiana corrispondente al capitale di Italiane lire 20=pari ad Austriache lire 22,99, oltre le spese della rimozione, ed il pagamento de’ carichi sull’estimo proporzionate incumbente alla proprietà stessa.” Raggiunti quindi i necessari accordi con entrambe le parti,

finalmente il 19 settembre la medesima Congregazione autorizza il podestà a sottoporre la vicenda alla deliberazione del consiglio comunale¹⁵⁷.

E così nella seduta del 28 novembre 1825 l'assemblea è nuovamente investita della questione; nella sua relazione, il podestà riassume dettagliatamente il lungo ed accidentato *iter* che ha infine portato ad un accordo tra le parti coinvolte e chiede che il consiglio si pronunci tanto sull'opportunità della rimozione del bancone, al fine di garantire un più comodo e sicuro transito in quella zona, quanto sulla convenienza delle condizioni economiche sancite nell'intesa stipulata con i proprietari. Si noti che, nel suo rapporto, il capo dell'amministrazione cittadina pone l'accento su un elemento oltremodo rilevante per l'argomento di cui stiamo trattando, ma che precedentemente era stato volutamente taciuto ovvero aveva formato oggetto di un fugace, e per il resto solo implicito, riferimento¹⁵⁸: un passo

Carlo Villa ne dà comunicazione al delegato provinciale il 9 settembre successivo, attendendo “di conoscere le ulteriori determinazioni superiori, onde trovare maggiore appoggio alla proposizione [parola illeggibile] da farsi al consiglio comunale”, *ibidem*.

¹⁵⁷ “... ritenuti per una parte i termini nei quali su questo particolare ebbero ad esprimersi la Commissione delegata dal Consiglio Comunale ed il Consiglio stesso nell'adunanza 25 Febbraio 1811, ed avuto riguardo per l'altra parte, che le circostanze sonosi dappoi variate, ed alle pratiche esperite, nulla osta e trovasi anzi regolare che l'oggetto sia portato a cognizione dell'attuale Consiglio Comunale per le relative sue deliberazioni”, *ibidem*.

¹⁵⁸ Nella lettera del 18 febbraio indirizzata al delegato provinciale, il podestà, richiamando la deliberazione assunta dal consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio 1811, sostiene che quest'ultimo, “avendo conosciuto ed ammesso la proprietà privata di detto bancone, approvò che si procedesse per titolo di pubblica utilità all'acquisto di quello spazio ove si fosse trovato conveniente contro la debita indennizzazione.” L'asserzione è palesemente falsa e la Congregazione provinciale non tarda a rilevarlo, evidenziando nella sua risposta (il messaggio è quello, già citato, del 12 marzo) che “la Congregazione Municipale ha equivocato supponendo che il Consiglio Comunale nella individuata seduta del 25 Febbraio 1811 abbia presa la deliberazione da essa riferita nel ridetto recente suo rapporto.” Non siamo ovviamente in grado di affermare se l'errore sia stato compiuto più o meno intenzionalmente, e quindi se il podestà abbia agito con o senza malafede nei confronti del superiore gerarchico, tuttavia siamo propensi a

del testo afferma infatti che la congregazione municipale “ha pure ritenuto, e determinato che trattandosi di causa che ha per oggetto la pubblica utilità, la rimozione non avrebbe potuto essere impedita dai Proprietarj, salvo ai medesimi il diritto d’essere indennizzati dal Comune.”¹⁵⁹

Per comprendere l’importanza che questo richiamo assume all’interno del nostro discorso, è necessario considerare una molteplicità di fattori, che ci permettono non solo di ricostruire più compiutamente la vicenda, ma anche di (tentare di) cogliere le ragioni poste alla base delle scelte operate dal podestà e così di comprendere quale ruolo fosse attribuito alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori pubblici in un periodo storico tanto importante per la città ambrosiana. Senza voler anticipare un argomento che verrà estesamente affrontato in seguito¹⁶⁰, bisogna tuttavia ricordare che fin dai primi anni successivi al ritorno degli austriaci, Milano è un cantiere di opere pubbliche, soprattutto stradali: dai verbali delle assemblee comunali di questa seconda parte della prima metà del XIX secolo emerge infatti che quasi in ogni seduta il consiglio discute della riattazione di un numero assai considerevole di vie interne, lavori che consistono nella realizzazione di rettifili e nell’allineamento di case ed edifici privati. Gli alti costi sostenuti dall’amministrazione municipale spingono in diverse circostanze il comune a chiedere ai superiori organi provinciali il riconoscimento della pubblica utilità delle opere da intraprendere, in quanto detta pronuncia, obbligando di fatto i privati a cedere le loro proprietà dietro il pagamento di un indennizzo (la cui entità sarebbe stata determinata in via amministrativa), avrebbe consentito all’ente comunale di evitare lunghe ed estenuanti trattative, garantendo allo stesso tempo un minor

ritenere che il riferimento ad esigenze di pubblica utilità, già rilevate all’epoca in cui per la prima volta fu affrontato il problema della rimozione del bancone, avrebbe potuto avere una certa influenza sul processo decisionale dell’autorità tutoria.

¹⁵⁹ *Ibidem.*

¹⁶⁰ Si rimanda al Capitolo II del presente lavoro, in cui si tratta specificamente dell’attività posta in essere dal comune nel corso del dominio Lombardo-Veneto.

dispendio di tempo e soprattutto di denaro, fattore assai rilevante, data la perenne esiguità delle casse municipali. Da quanto risulta dalla documentazione compulsata tale dichiarazione non fu mai concretamente pronunciata per lavori di committenza comunale, ed anche quando venne riconosciuta la pubblica utilità dell'opera (come sarà, per esempio, per i lavori di allargamento della Corsia dei Servi¹⁶¹) al comune fu sempre imposto di seguire la via contrattuale nella gestione dei rapporti con i privati fronteggianti la strada, senza essere ammesso alla possibilità di esperire lo strumento espropriativo.

È quindi plausibile immaginare che nel 1825 il podestà abbia preferito tacere, evitando di fare esplicitamente riferimento alla pronuncia di pubblica utilità durante le contrattazioni, nel timore che la Congregazione provinciale potesse avanzare dubbi sull'opportunità dell'opera e forse anche impedirne la prosecuzione; solo una volta raggiunto l'accordo con i proprietari e ottenuto il sospirato assenso dall'ente superiore, la questione potrà essere presentata al consiglio comunale, circostanza che, vincolato all'approvazione di quest'ultimo, Villa fa in modo tutt'altro che ingenuo, ben sapendo che un tale richiamo avrebbe certo potuto indurre i consiglieri ad acconsentire più facilmente al progetto.

E infatti il podestà colpisce nel segno: i presenti alla seduta, con voto unanime, riconoscono l'opportunità di rimuovere il bancone di Piazza dei Mercanti e autorizzano la Congregazione municipale a procedere alla sua eliminazione, ma allo stesso tempo votano compatti contro l'ammontare della somma stabilita a titolo di indennizzo in favore di Giovanni Battista Vergani, ritenuta eccessiva, e incaricano gli amministratori di adire la Congregazione provinciale, affinché pronunci la pubblica utilità dell'opera, "liquidando i compensi come previsto dai vigenti regolamenti."¹⁶² In adempimento alle istruzioni ricevute, l'8 dicembre Carlo Villa scrive al delegato provinciale per informarlo della deliberazione e contestualmente per esortarlo a "volere prendere in nuovo esame l'argomento, e

¹⁶¹ Vedi *infra*, p. 193, in particolare nota 423.

¹⁶² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 21, f. 315, cit.

ad emettere l'invocata nozione di pubblica utilità"¹⁶³; non siamo in grado, in assenza di ulteriore documentazione, di sapere con certezza se la richiesta comunale sia stata effettivamente presa in considerazione dal superiore livello di governo, ma è verosimile che, anche in questo caso, la replica porti segno negativo: pur non disponendo infatti del testo contenente la risposta fatta pervenire al podestà, tale assunto appare sufficientemente dimostrato dalle azioni nel frattempo intraprese dalla municipalità ed esposte nella successiva sessione del consiglio sull'argomento. È però necessario attendere un altro anno e mezzo prima che il podestà possa nuovamente presentarsi in assemblea a relazionare sul tema, e quando ciò avviene, nella seduta del 31 maggio 1827¹⁶⁴, il consiglio è infatti chiamato a pronunciarsi sul nuovo appuntamento concluso solo dieci giorni prima tra il comune di Milano e il Vergani, nel quale, rimaste immutate nella sostanza le condizioni contrattuali, è però introdotta una diversa ripartizione delle spese connesse alla rimozione del banco in legno, assai più vantaggiose per la parte acquirente¹⁶⁵. Rimessa la valutazione dell'opportunità dell'accordo ad una commissione, che presenta il suo parere nell'adunanza del 7 giugno¹⁶⁶, i deputati, superando i dubbi sollevati in un primo momento dal cavaliere Luini, approvano infine a larga maggioranza l'appuntamento contrattuale; con l'ulteriore prescrizione che il privato si impegna a "lasciar libero d'ogni ingombro essa area, e coll'obbligo al Sig. Vergani di pagare le £ 22.99 alla Cassa di Ammortizzazione, e colla condizione altresì che sia a tutto peso in perpetuo del Sig. Vergani il pagamento de' carichi d'ogni sorta sopra lo scutato d'estimo corrispondente a detta

¹⁶³ *Ibidem.*

¹⁶⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 23, f. 350.

¹⁶⁵ In particolare il comune si impegna a versare al proprietario 3500 lire austriache per l'acquisto dell'area occupata, e ulteriori 573 lire da imputare alle conseguenti spese di adattamento (che, possiamo immaginare, contengano anche la quota da versare al demanio).

¹⁶⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 23, f. 351. Le considerazioni della commissione consiliare non sono purtroppo state trascritte integralmente nel verbale dell'assemblea, essendone riportate unicamente le conclusioni, su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

area”¹⁶⁷, si risolve finalmente, e questa volta in via definitiva, una vertenza che ha impegnato l’autorità comunale per poco meno di un ventennio.

2.3 Coperto dei Figini.

Come si è avuto modo di rilevare, il 1811 è un anno di grande attività per il consiglio comunale, chiamato ad affrontare un novero non indifferente di vertenze instaurate con i privati in materia stradale e destinate in questo periodo ad un significativo aumento in forza del notevole impulso che, anche sul versante normativo, investe il settore delle opere pubbliche della capitale. Proprio in quell’anno, oltre alle questioni da noi *supra* esaminate¹⁶⁸, una posizione del tutto particolare è senza dubbio rivestita dalla lite incorsa tra il comune di Milano, da un lato, e la contessa Antonia Litta Biumi Brentano e Carlo Malvestito, dall’altro, questi ultimi proprietari di alcune cantine poste nei sotterranei del Coperto dei Figini, in Piazza del Duomo; benché infatti l’assemblea si occupi di questo caso in una sola seduta (che fra l’altro, come si vedrà, conclude rimettendosi interamente alle considerazioni sostenute dal podestà)¹⁶⁹, la vicenda assume un non trascurabile rilievo sotto più punti di vista: l’articolato rapporto con cui Antonio Durini

¹⁶⁷ *Ibidem*. Si aggiunga che, con successiva deliberazione, il consiglio invita la congregazione municipale a prendere accordi con il Vergani per l’eventuale dilazione del pagamento, per il caso in cui il comune non disponesse in quel momento di denaro sufficiente, prevedendosi in favore del privato un interesse del 4 1/2 per cento sulla somma dovuta.

¹⁶⁸ Ricordiamo che nel corso del 1811 il consiglio comunale di Milano risolve le vertenze precedentemente intraprese con Fortunato Menni relativamente alla proprietà del Vicolo della Commenda, e con Giovanni Vergani in merito alla rimozione della zocca nella Contrada di S. Clemente; nello stesso anno l’assemblea discute anche dell’opportunità di procedere all’eliminazione del bancone di proprietà dei fratelli Vergani in Piazza dei Tribunali, optando infine per la sua conservazione.

¹⁶⁹ Seduta del consiglio comunale del 29 ottobre 1811, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

sottopone la questione all'assemblea permette infatti non solo di far emergere i problemi di natura giuridica inevitabilmente connessi alla causa, ma altresì di meglio inquadrare - ancora una volta - il *modus operandi* seguito da coloro ai quali è affidata la gestione locale della *res publica*, al fine di realizzare un equo bilanciamento tra esigenze pubbliche e ragioni private in un momento storico fondamentale per la formazione della moderna statualità¹⁷⁰. Il discorso che ci predisponiamo ad affrontare assume un ruolo ulteriore e denso di significato in quanto le tematiche affrontate e gli interessi coinvolti, originati dall'incidenza dell'attività amministrativa nella sfera individuale, sono tali da rendere necessario l'intervento delle massime cariche del Regno, sino a giungere alla decisione del Consiglio di Stato¹⁷¹, che, investito della cognizione della vicenda, risolverà infine

¹⁷⁰ Intendiamo in particolare alludere a quella forma di Stato non a caso definito “a pubblica amministrazione” che, come si è avuto modo di indicare, sorto in seguito alle riforme introdotte a partire dall’89, giunge a piena maturazione nel primo decennio del XIX secolo, tanto da far osservare che “alla caduta di Napoleone lo Stato a pubblica amministrazione è un atto definitivo. Insieme al codice, esso è il legato più universale e più indisponibile della Rivoluzione, non solo per la Francia, ma per tutta l’Europa continentale che pure in gran parte non si è ancora resa conto della sua ineluttabilità”, MANNORI-SORDI, *op. cit.*, p. 269, più diffusamente pp. 225-276.

¹⁷¹ Istituito dal Terzo Statuto Costituzionale del 5 giugno 1805 al posto del Consiglio legislativo repubblicano, il Consiglio di Stato napoleonico svolge un ruolo fondamentale nella storia della giustizia amministrativa e del relativo contenzioso. Era originariamente formato da tre distinti collegi: il Consiglio dei consultori, formato da otto membri e mutato nel 1807 in Senato consulente, con il compito di esaminare ed interpretare gli statuti costituzionali e i trattati di pace, di commercio e di sussidi, presentatigli prima della loro pubblicazione; il Consiglio legislativo, formato da dodici membri chiamati ad esprimersi sopra ogni progetto di legge e regolamento di pubblica amministrazione; il Consiglio degli uditori, composto da non più di quindici membri con funzioni pressoché generali sugli affari contenziosi e di pubblica amministrazione; è in particolare a quest’ultima articolazione che viene attribuita la competenza di conoscere degli appelli proposti contro le decisioni dei consigli di prefettura dipartimentali. I progetti di legge, regolamento, decreto, decisione, predisposti dal singolo collegio, erano poi approvati dall’organo in composizione plenaria e così presentati in forma di parere all’Esecutivo. Sul Consiglio di Stato e

la controversia applicando al caso di specie una massima espressa in materia solo pochi mesi prima e frutto di un'accesa diatriba tra i consiglieri¹⁷². Come sarà più dettagliatamente evidenziato, quest'ultimo dato assume una portata tanto maggiore in quanto la vicenda permette di mettere in luce la coesistenza di opposte tendenze presenti in merito alla dicotomia pubblico-privato¹⁷³: tale evidenza emerge proprio dall'esame dei nessi che intercorrono tra l'autorità (e i bisogni collettivi da questa perseguiti) e gli interessi individuali, indissolubilmente legati alla pretesa tutela del diritto proprietario da ogni indebita ingerenza del potere statale, cui corrisponde, quale misura posta in essere dall'ordinamento, la previsione di una concreta garanzia, consistente nell'attribuzione di un indennizzo ristorativo dei danni cagionati.

Come per i casi precedentemente analizzati, il deferimento della vertenza all'assemblea comunale, investita della questione da un rescritto del podestà, non è che l'*extrema ratio* cui rimettersi quando le posizioni, rispettivamente rivestite

sul sistema della giustizia amministrativa nell'Italia napoleonica si veda, in particolare: P. AIMO, *Alle origini del contenzioso amministrativo: una ricerca in corso sul periodo napoleonico*, in *Jus*, Milano 1982, I-II, pp. 115-139; ID., *Le origini della giustizia amministrativa*, cit.; ID., *Il Consiglio legislativo e la giustizia nell'amministrazione*, in ROBBIATI BIANCHI (a cura di), *op. cit.*, pp. 245-275; ID., *Il centro e la circonferenza. Profili di storia dell'amministrazione*, Milano 2006; L. ANTONIELLI, *Le istituzioni dell'età napoleonica*, in M. MERIGGI-L. TEDOLDI (a cura di), *Storia delle istituzioni politiche. Dall'antico regime all'era globale*, Roma 2014, pp. 81-102; M. F. BALDINELLI, *Il Consiglio di Stato del Regno d'Italia napoleonico: le procedure e il funzionamento*, in *Società e storia*, 78, Milano 1997, pp. 789-828; GIOVANAZZI, *op. cit.*; MANNORI-SORDI, *op. cit.*, pp. 246-269; PAGANO, *Enti locali e Stato*, cit., pp. 31-53; ROBERTI, *op. cit.*, I, pp. 294-304; II, pp. 191-192.

¹⁷² Per quanto attiene agli argomenti affrontati dal Consiglio di Stato e sul rilevante significato dei termini assunti nelle discussioni, con accento particolare sulle antitetiche posizioni sostenute dai consiglieri Giovanni Stefano De Bernardi e Antonio Cossoni, quest'ultimo posto nel frattempo a capo della Direzione generale di acque e strade, si rimanda a: MASTROLIA, *op. cit.*, pp. 42-47.

¹⁷³ Sul punto è doveroso il riferimento a: SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato*, cit.

dall'amministrazione e dai cittadini, sono tali da far disperare del raggiungimento di una soluzione condivisa, destinando altrimenti la lite all'inconciliabilità; è in situazioni come queste che il problema, sorto nel vivo dei rapporti quotidiani, viene rimesso allo studio e alla decisione del consiglio, quale tutore e rappresentante degli interessi comunali e per questo chiamato a bilanciare le ragioni del singolo con quelle della comunità, di cui lo stesso è parte. Per la ricostruzione della vicenda, passaggio necessario al fine di rilevare le questioni che assumono maggior rilievo dal punto di vista giuridico, ci serviremo in particolare della relazione presentata a firma di Antonio Durini solo pochi giorni prima della data fissata per il consesso municipale; si tratta di una scelta obbligata almeno per due motivi: in primo luogo poiché, come abbiamo già avuto modo di anticipare, il verbale riporta interamente il rescritto del podestà, annotando che l'assemblea si limita ad adottare la soluzione da questi prospettata, inoltre perché la complessità delle argomentazioni, connesse al dispiegarsi dei fatti, è tale da far ritenere opportuno attenersi all'ordine seguito nella relazione.

Prima di addentrarci nel vivo della seduta occorre però richiamare, per quanto brevemente, i tratti salienti della vicenda, dando rilievo a talune questioni che impegnano le autorità competenti negli anni che precedono la rimessione della materia all'assemblea; a questo riguardo bisogna anzitutto evidenziare che l'argomento viene sollevato per la prima volta dall'ingegnere municipale Francesco Rovaglia in un rapporto stilato alla fine dell'aprile 1808 e diretto ad informare il podestà del danno cagionato dalla nuova selciatura di Piazza del Duomo ai proprietari di alcune cantine poste nei sotterrai del Portico dei Figini: il problema non è da poco, se si considera che i lavori (non ancora intrapresi all'epoca del messaggio) andrebbero di fatto ad impedire ai privati l'accesso alle loro proprietà, arrecando in questo modo un'irreparabile lesione dei loro diritti.¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Lettera del 29 aprile 1808, inviata da Rovaglia al podestà di Milano: "Dovendosi emettere dall'Ingeg.re infra.o la Perizia delle opere da farsi, per l'adattamento della Piazza del Duomo,

Antonio Durini sa bene che il riattamento della piazza più importante di Milano, opera strenuamente voluta dal viceré in persona¹⁷⁵, non può e non deve incontrare ostacoli di sorta: così, senza ulteriore perdita di tempo, il giorno seguente espone la questione al direttore generale di acque e strade Giovanni Paradisi, affinché, presa “in considerazione una siffatta importante circostanza, [gli comunichi] le superiori sue decisioni per governo, e norme per le operazioni di perizia, e stima; e per indennità delle Parti, che vi hanno interesse.”¹⁷⁶ Il mese di maggio vede pertanto un continuo e denso scambio epistolare tra l’amministrazione municipale ambrosiana e la direzione generale, due sono i punti focali su cui l’autorità pubblica concentra i suoi maggiori sforzi e che la documentazione conservata

stato superiormente ordinato, e di cui sono di già affisse le Cedole ivitatorie, per la Pubblica Asta da tenersi nel giorno 12 del futuro Mese di Maggio, nell’atto che stava eseguendo le misure, onde poter fare la corrispondente Perizia, e dettaglio rilevato, che lungo il Coperto de’ Figgini, oltre delle varie finestre orizzontali alla Strada, vi sono altresì sette scale diffuse da ferrata, che si estendono tutte sul piano della Piazza medesima, le quali servono giornalmente per discendere alle Cantine sotterranee al detto Coperto de’ Figgini, ed adiacenti Case servienti di Maggazzino, e Ripostiglio di merci, ad uso di varj Commercianti. Siccome alcune di esse Cantine, mi vien riferito siano parte di proprietà delli stessi Possessori delle Case, e parte di tutt’altra ragione e vincolate, per la diversità dei Proprietarj, e dovendosi la detta Piazza addattare secondo il campione di S: Giovanni alle Case Rotte porterebbe il caso di dover coprire con lastre le succennate ferrate, tanto servienti di luce, che quelle altre servienti di Scala; nel qual caso ne verrebbe, ad essere tolto l’accesso alle medesime. Quindi prima dell’imminente Asta per l’appalto suddetto e per norme della Perizia, sarebbe necessario venisse fissata la massima, onde regolarsi per le medesime, perciò trovasi l’Ing.re infrascritto nella necessità di subordinare l’occorrente al Sig. Cavaliere Podestà, perché voglia compiacersi dare quelle determinazioni che stimerà nel proposito, per evitare quei sconcerti che potrebbero emergere nell’atto dell’Asta.” ASMi, *Genio civile*, c. 1604.

¹⁷⁵ Già nell’ottobre 1807 il ministro dell’interno informava il direttore generale di acque e strade della necessità di intervenire per rendere meno “incomodo il giro, che le carrozze debbono fare venendo dal Corso dei Servi per arrivare sulla Piazza del Duomo”, mentre in una lettera del settembre successivo (non a caso definita “pressante”), lo stesso Di Breme trasmetteva l’ordine vicereale per la nuova selciatura della zona, *ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

presso il Fondo *Genio civile* dell'Archivio di Stato di Milano ci consente di esaminare: se infatti da un lato appare del tutto necessario individuare quanto prima una soluzione idonea ad evitare l'insorgere di contrasti con i proprietari dei sotterranei, che rischierebbero di sospendere *sine die* i lavori di selciatura e di scatenare contro la municipalità le facili ire del Beauharnais¹⁷⁷, gli sforzi del podestà si orientano ben presto anche su un altro versante, parimenti rilevante, in quanto risulta indispensabile procedere all'accertamento dei titoli giuridici atti a definire la posizione dei privati, al fine di acclarare se gli spazi in discorso sono occupati legittimamente, ovvero in forza di un uso abusivo del fondo pubblico.¹⁷⁸

¹⁷⁷ A tal proposito il 3 maggio gli ingegneri in capo Angelo Giudici e Carlo Parea trasmettono al Paradisi un primo progetto, volto a consentire la “deroga [...] dell'otturazione delle finestre orizzontali le quali dalla Piazza del Duomo portano ai Sotterranei, che mancano di altri accessi”, mediante la predisposizione di uno spazio, separato dal resto della piazza dalla posa di alcune colonne di granito, attraverso il quale sarebbe stato possibile ai proprietari accedere alle loro cantine (si noti che non sarà questo il piano infine realizzato, in quanto la costruzione delle colonne, a detta della stessa direzione generale, avrebbe determinato un'inaccettabile restringimento della piazza), *ibidem*. Ulteriori proposte saranno vagliate successivamente, anche grazie all'intervento dell'ingegnere municipale Rovaglia, sino ad addivenire al progetto poi concretamente realizzato, definito d'accordo con i possessori nell'incontro del 4 luglio, vedi *infra*.

¹⁷⁸ È opportuno ricordare che, come emerso anche dall'analisi di altri casi trattati nel medesimo torno di tempo dagli organi comunali, in molti casi piazze e strade erano connotate da una situazione di profonda incertezza riguardo ai diritti goduti dai privati su di esse. Si è visto in particolare come il possesso di aree pubbliche da parte dei cittadini poteva essere conseguente ad un'occupazione di spazio illegittimamente posta in essere in passato e originariamente tollerata dall'amministrazione della città, ma non per questo tale da determinare il sorgere in capo agli stessi di una posizione giuridica riconosciuta e garantita dall'ordinamento. Il discorso assume rilievo anche nella presente vertenza, in quanto se la medesima fattispecie fosse stata accertata in relazione alle cantine poste nei sotterranei del Coperto dei Figini, ciò avrebbe certamente consentito alla municipalità di procedere senza particolari formalità all'otturazione degli ingressi, in quanto la detenzione degli spazi da parte dei privati non sarebbe stata giustificata dall'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, e per questo degno di tutela. È a ciò che si

Nonostante tali non trascurabili incertezze i lavori non ammettono ritardi e il 18 giugno Durini può comunicarne con soddisfazione l'avvio al consultore Paradisi, notificando che essi "continueranno successivamente senza interruzione sino al compimento d'ogni opera"¹⁷⁹, contestualmente l'attenzione dell'autorità continua ad essere rivolta alla risoluzione della vertenza con i proprietari degli immobili costruiti sotto il porticato della piazza, con i quali l'amministrazione comunale giunge invero ad un'intesa, siglata il 4 luglio a seguito di un'assemblea che vede

fa riferimento, ad esempio, nella lettera del 18 maggio, inviata alla direzione generale, in cui il podestà chiede "se in pendenza dell'esame dei documenti comprovanti i rispettivi diritti dei sud. Proprietarj che si sono offerti di esibire, abbia a far levare le orizzontali aperture ove l'avanzamento delle opere lo richiedesse", cui significativamente Paradisi replica che "non conoscendo [...] la natura dei diritti che possono avere i possessori della Cantine sottoposte alla Piazza del Duomo, io non posso per ora emettere alcuna decisione sulla interpellazione fattami col di Lei rapporto." In particolare i privati sostengono che "i loro diritti provengono da antichi contratti risultanti da Istromenti con i Possessori delle Case ivi esistenti prima della formazione della Piazza, e nella maggior parte da ragioni Livellarie acquistate dalla Amministrazione della fabbrica del Duomo", titoli che saranno evidentemente riconosciuti idonei a sostenere la legittimità della loro occupazione, come può desumersi dal proseguo della causa. Si noti che il medesimo ragionamento, lungi dall'essere una mera elucubrazione podestarile, sarà sollevato ancora nel 1810 in una lettera destinata ad Antonio Cossoni dal direttore dei lavori alla strada del Sempione, l'ingegnere in capo Carlo Giannella, chiamato ad esprimere il suo parere proprio in relazione al reclamo presentato per presunti danni immobiliari, conseguenti ai lavori interessanti il Portico dei Figini; nella specie Giannella afferma che "per ciò, che riguarda l'interesse del particolare comincerei dal dubitare, che fosse abusiva come di tutti gli altri l'apertura di un sotterraneo sotto al suolo della piazza, e perciò se al proprietario non gravano degli altri pesi, ceda almeno il diritto di reclamare conto una servitù del fondo pubblico, sotto cui ha spinta la sua occupazione." *Ibidem*.

¹⁷⁹ *Ibidem*. Il messaggio del podestà continua poi, con un tono invero caratterizzato da minore ottimismo, e da cui traspare una certa apprensione, ovviamente legata alla irrisolta questione dei Figini: "Importando poi moltissimo di conoscere le superiori intenzioni sul modo di chiudere le aperture orizzontali, che trovansi sulla detta Piazza, non posso a meno, Sig. Consultore, di rinnovarle a questo riguardo le mie intenzioni per un più sollecito decisivo riscontro."

la partecipazione di tutte le parti in causa. Occorre dunque soffermare la nostra attenzione sul contenuto di questo primitivo accordo, con l'intento di evidenziare quegli aspetti che, messi successivamente in discussione, costituiranno l'oggetto precipuo della lite di cui ci stiamo occupando: ora, scorrendo il testo dell'*appuntamento* che il podestà sottopone al direttore di acque e strade, è anzitutto da notare che, per quanto riguarda la soluzione pratica del problema e dunque la possibilità per i privati di poter continuare ad accedere alle loro proprietà, "in massima, tutti i Possessori hanno accordato, e convenuto"¹⁸⁰ nella costruzione di un andito d'ingresso e nella chiusura delle finestre orizzontali con lastre di pietra forata, al fine di permettere il filtraggio della luce e l'adeguata aerazione degli ambienti, mentre in relazione alla spinosa questione delle spese connesse ai necessari lavori, "i Possessori non intendono d'essere in verun conto tenuti a concorrervi, e dichiarano, che tornando le opere, e novità divisate già a loro di un notevole pregiudizio, e danno, debba questa stare tutta a carico del Pubblico"¹⁸¹ e specificano altresì che i relativi indennizzi dovranno essere determinati sulla base di quanto sancito dall'art. 545 del codice Napoleone, "trattandosi del caso di cedere una particolare proprietà per il pubblico vantaggio, e comodo."¹⁸² L'accordo, finalmente concluso al termine di una ponderata

¹⁸⁰ *Ibidem.*

¹⁸¹ *Ibidem.*

¹⁸² *Ibidem.* Si noti che, benché il testo termini evidenziando che l'intesa così sottoscritta produce effetti vincolante tutte le parti contraenti, nel presentare l'accordo il podestà - sembra quasi per giustificare il non indifferente impegno economico che andrà a gravare le pubbliche finanze - ne stempera in realtà la portata, quando afferma che, trattandosi di un mero "articolo di massima", sarà possibile al direttore generale prendere "quelle determinazioni, che giudicherà più giuste e convenienti per l'indennità del reciproco interesse", eventualmente anche sottoponendolo al vaglio della Commissione legale; ma a questo riguardo l'icastica risposta del Paradisi non lascia spazio a dubbi, laddove afferma che "le ispezioni della Direzione generale sono limitate semplicemente all'oggetto della lodevole esecuzione della nuova costruzione della Piazza, e

mediazione tra interesse pubblico e ragioni private, dovrebbe pertanto garantire la celere prosecuzione dell'opera, senza che il sorgere di ulteriori ostacoli rischi di incagliare nuovamente l'attività municipale. Vana speranza.

Già alla fine di agosto l'ingegnere Ercole Stagnoli, procuratore di Antonia Litta Biumi Brentano e di Sebastiano Tirelli Malvestito, adisce la municipalità affinché acconsenta ad una deroga dei piani, combinati meno di due mesi prima, a beneficio delle proprietà dei suoi clienti, mentre ancora nel 1810 diversi ricorrenti invocano dalla direzione generale l'autorizzazione alla costruzione di una terza scala per rendere più agevole la discesa ai loro sotterranei: in entrambi i casi le richieste vanno chiaramente incontro ad un fermo rigetto¹⁸³. Benché a questo punto le fonti archivistiche inizino a scemare, ciò non deve indurre a ritenere che i privati, paghi dei risultati conseguiti col citato accordo del 4 luglio 1808, ovvero nell'impossibilità di giungere altrimenti ad un pieno soddisfacimento dei loro

Strada nel modo prescritto, e che quindi le suddette pretese, ed indennizzazioni interessando puramente le ispezioni amministrative apparterrà alla Municipalità tutte quelle misure, che crederà convenienti, e regolari per difendere i diritti, o per procurare il maggior vantaggio della Comune"; in questo modo l'amministrazione di acque e strade si esime completamente da ogni responsabilità a riguardo, addossando interamente al comune ogni questione di natura patrimoniale.

¹⁸³ In particolare, in questo secondo caso, i proprietari, opponendosi alla decisione dell'amministrazione di acque e strade, non si peritano di presentare formale reclamo al viceré, volto ad ottenere piena soddisfazione dei loro interessi; pur non essendo stato possibile individuare la documentazione riguardante la definizione di tale vicenda, è verosimile che la decisione vicereale andasse a frustrare le aspettative dei ricorrenti, confermando piuttosto il giudizio precedentemente esternato dagli organi dell'amministrazione pubblica. Solo nel caso dello speciale Giuseppe Alfieri le richieste del privato vengono parzialmente accolte dalla direzione generale, sul presupposto che, per l'esercizio della sua professione, il petente necessitava di un luogo sufficientemente illuminato ed areato non altrimenti individuato, e con la specificazione che la domanda viene accolta "in via però di puro precario, e salva la facoltà della Comune di far levare le ferriate, e sostituire alle medesime la lastra di pietra coi prescritti fori."

Ibidem.

interessi, abbiano ceduto all'acquiescenza; contrastano infatti con questa previsione tanto le successive pronunce del Consiglio di Stato in materia d'indennizzo, quanto la seduta del consiglio comunale di Milano del 29 ottobre 1811 da cui abbiamo preso le mosse e che occorre ora riprendere ed approfondire, dato il rilievo delle argomentazioni sollevate dal podestà proprio in merito alla controversia con Antonia Brentano e Carlo Malvestito (figlio di Sebastiano, a questi succeduto), lite - come si osserva - ben lungi dall'essersi sopita in seguito al diniego incontrato dalle richieste avanzate dai proprietari.

Nel presentare il caso all'assemblea comunale e dopo aver tratteggiato i punti essenziali della vicenda, Durini evidenzia infatti che, nonostante la convenzione conclusa tra l'amministrazione e i privati, questi hanno sollevato ulteriori reclami, non discussi in sede di conciliazione e fondanti la pretesa di una diversa, e più cospicua, quantificazione dei danni sofferti: non solo i ricorrenti lamentano la diminuzione della luminosità delle cantine conseguente all'otturazione delle finestre orizzontali, ma, secondo il loro punto di vista, due ulteriori motivi di reclamo giustificherebbero una considerevole rivalutazione del nocumento ad essi cagionato, dovuta sia alla perdita di quella porzione di proprietà resasi necessaria per la realizzazione del passaggio da percorrere per accedere alle cantine, sia alla maggior lunghezza di tale andito, ora in comune tra i comproprietari¹⁸⁴, "mentre in passato ognuno aveva un ingresso privato ed immediato"¹⁸⁵. Fatto salvo il

¹⁸⁴ Si presti attenzione alle motivazioni addotte dai ricorrenti: in forza della realizzazione del nuovo andito, necessario in seguito ai lavori di ristrutturazione della piazza, per consentire l'accesso dei privati alle loro cantine, ciascuno dei comproprietari sarebbe titolare di una servitù di passaggio lungo tutta l'area destinata ad uso di collegamento tra la piazza e i sotterranei. Nonostante la necessità di un simile intervento, nell'ottica dei ricorrenti la costituzione di tale servitù costituisce però un notevole danno economico per ciascuno di loro, in quanto l'area utilizzata per realizzare il passaggio andrebbe incontro ad una diminuzione del suo originario valore venale, proprio in quanto gravata da un diritto reale di godimento di titolarità (anche) di soggetti terzi.

¹⁸⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

compenso determinato dalla cessione della proprietà, tutte le richieste vengono ovviamente rigettate dall'amministrazione meneghina che, basandosi sulle osservazioni e sui calcoli operati dall'ingegnere d'ufficio Carminati De Brambilla, dopo aver rilevato come l'otturazione delle finestre orizzontali sia conseguente ad un obbligo nel frattempo introdotto dal legislatore con l'entrata in vigore del decreto 11 agosto 1811¹⁸⁶, evidenzia che non solo la comodità dell'accesso continuerebbe ad essere garantita dalla presenza di un duplice ingresso, ma che non è neppure sensato avanzare alcuna pretesa in materia di servitù: almeno due ragioni ostano infatti all'accoglimento della pretesa avanzata dai privati, in primo luogo, poiché avendo il comune acquistato lo spazio in oggetto mediante il pagamento dell'indennizzo, questo ricade ormai pienamente tra le proprietà pubbliche, andando in secondo luogo considerata l'assenza di una valida alternativa alla soluzione prospettata, in quanto è necessario evidenziare che proprio il citato decreto del 1811 interdice qualsiasi altra modalità d'accesso alle cantine. A queste considerazioni, direttamente rispondenti alle pretese dei proprietari, l'amministrazione aggiunge un elemento ulteriore, di importanza capitale allo scopo di ricusare le indebite richieste delle controparti: pur essendo infatti giocoforza occupare alcune porzioni private per la realizzazione degli ingressi, appare infatti innegabile che "l'Area stessa convertita ad uso di andito [venga] finalmente a servire al comodo generale de 'transitanti, e conseguentemente anco de 'medesimi proprietarj assoggettati al difalco"¹⁸⁷. Tale considerazione assume, come dicevamo, un rilievo fondamentale nell'economia

¹⁸⁶ In quanto tale decreto, all'art. 2, sancisce che "è pure in facoltà de 'medesimi [proprietari] di far eglino stessi la spesa per rendere verticali, o per coprire le loro inferriate orizzontali." Tale innovazione dovette essere particolarmente sentita all'epoca, se anche Cantù, che pure non richiama espressamente il provvedimento, nell'indicare le novità introdotte dalla nuova disciplina stradale fa riferimento alle "deformi e pericolose ferriate, aperte sul marciapiede per dar luce alle cantine, [che] furono messe perpendicolari, o surrogatevi pietre pertugiate." CANTÙ, *op. cit.*, p. 482.

¹⁸⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

del discorso e porta l'amministrazione a concludere che la questione di cui si tratta non rientra in "quella cessione purissima, ed assoluta di proprietà generalmente abdicata, che si contempla nel Codice all'Art. 545"¹⁸⁸, in quanto "qui a favore del cedente si [verifica] una specie di ritorno della sua cosa; qui i padroni del suolo sotterraneo ceduto continua[no] ad avere un possesso modificato a forma di accesso, ed uso"¹⁸⁹. Si noti che il ragionamento adottato, stravolgendo completamente i presupposti di partenza, muta irrimediabilmente gli esiti della vicenda. Partendo da considerazioni di mero fatto, indotte dalle istanze presentate dall'ingegnere Stagnoli, il comune si sposta successivamente sul terreno dell'interpretazione giuridica ed è qui che sferra il suo principale attacco contro le pretese delle controparti. Il fulcro dell'assunto fatto proprio dal municipio deve infatti essere individuato nel diverso significato attribuito alle espressioni dell'art. 545 del codice civile ed in particolare alla definizione da esso ascritta al concetto di utilità pubblica, richiesta dalla norma quale condizione imprescindibile di ogni atto posto in essere dall'autorità e diretto a produrre effetti ablatori delle private proprietà: nel caso di specie, il podestà sostiene che tale circostanza semplicemente non si sia verificata, non potendosi quindi parlare di pubblica utilità delle opere in oggetto. L'attività che si va ad intraprendere, per quanto lesiva del diritto dei ricorrenti, non è infatti diretta a realizzare un vantaggio per la collettività, ma introduce un beneficio esclusivo per i proprietari (visto che l'andito in oggetto è ad essi, e solo ad essi, necessario al fine di accedere ai sotterranei), dovendosi anche ricordare che tale opzione è di fatto obbligata, in quanto il decreto 11 agosto 1811, imponendo l'eliminazione delle finestre orizzontali tramite copertura o loro trasformazione in aperture verticali, vincola i privati ad operare un'inderogabile modifica delle loro proprietà. In forza di tale ragionamento, venuta meno la premessa di base e stante quindi - lo ripetiamo - l'impossibilità di applicare la definizione di pubblica utilità al caso di specie, l'attività municipale non può

¹⁸⁸ *Ibidem.*

¹⁸⁹ *Ibidem.*

ricadere tra gli atti disciplinati dall'art. 545 del codice, non essendo di conseguenza dovuto alcun indennizzo ai privati, ai quali l'amministrazione si limita infine ad offrire la metà del valore del fondo occupato, a titolo di mera liberalità.

Le considerazioni esposte producono solo in parte l'effetto sperato: se infatti due dei quattro originari ricorrenti cedono di fronte all'argomentazione ermeneutica avanzata dalla municipalità, così accontentandosi di un indennizzo in forma ridotta, al contrario i citati Carlo Malvestito e Antonia Brentano (in qualità di amministratrice del marito Carlo Matteo Litta Biumi) rigettano la proposta, pretendendo il pagamento del valore complessivo dei fondi ceduti per la realizzazione dell'ingresso oggetto della discordia. La pervicace ostinazione dei privati obbliga dunque il comune a rimettere la vertenza all'autorità tutoria, che a sua volta "crede [...] di sentire il Consiglio di Prefettura"¹⁹⁰: ribaltata l'originaria soluzione, viene viceversa sancito che, "astrazione fatta dalle circostanze particolari del caso, si misuri l'indennizzo, come in tutti gli altri indistinti casi di danno recato per occupate proprietà."¹⁹¹

Frustrate le ragioni della città a causa del mancato sostegno dell'organo dipartimentale, all'amministrazione non resta che obbedire, uniformandosi alla volontà superiore, ovvero agire in via gerarchica ed impugnare la decisione del consiglio di prefettura davanti al Ministro dell'interno: non può che essere quest'ultima la via percorsa dall'organo locale, forte dell'ineccepibilità del suo ragionamento, nella speranza che il ricorso venga accolto e che la vertenza sia risolta mediante l'adozione di "principj ben diversi meno danosi alla Comune."¹⁹²

Va evidenziato che, contrariamente alle attese, dirette ad una rapida soluzione della questione, il ministro ritiene opportuno trasmettere anzitutto la documentazione

¹⁹⁰ *Ibidem.*

¹⁹¹ *Ibidem.* In particolare il consiglio di prefettura, che delibera sulla vertenza il 23 aprile, ritiene che l'entità della somma dovuta agli espropriati debba risultare dalla differenza tra il valore originario dei fondi e il prezzo dello stesso valutato in seguito all'occupazione amministrativa.

¹⁹² *Ibidem.*

del caso alla Direzione generale di acque e strade, articolazione dello stesso dicastero con specifiche competenze in materia, che, presumibilmente conscia della rilevanza degli interessi in gioco, decide di chiedere il previo parere della Commissione legale, al quale uniforma poi il suo giudizio. Ora, l'approfondita relazione, redatta da quest'ultima e trasmessa dal prefetto il successivo 25 agosto, costituisce per noi un elemento di indubbia rilevanza, in quanto è proprio a partire da essa che il Durini formula le sue ulteriori argomentazioni ed è pertanto su di essa, e sulle connesse osservazioni podestarili, che dobbiamo concentrare la nostra attenzione, in quanto esse sono alla base della delibera che il consiglio comunale adotterà al termine della seduta, disponendo di autorizzare l'amministrazione ad adire il Consiglio di Stato.

Manchiamo purtroppo del rapporto originale della Commissione legale, tuttavia le riflessioni fatte proprie dal podestà nella sua lunga requisitoria sono tali da consentire una pressoché completa ricostruzione delle ragioni sostenute dall'organo.¹⁹³ Accolto il principio in base al quale il proprietario di un fondo qualsiasi, scorporato per effetto di un provvedimento dell'amministrazione pubblica e da questa occupato solo in parte, abbia diritto ad un indennizzo, calcolato, oltre che sulla stima del bene ceduto, anche sulla differenza tra il valore patrimoniale ad esso attribuito anteriormente al defalco e quello minore successivo allo stesso, l'analisi prosegue prendendo in considerazione le cause in grado di cagionare una simile lesione: il nocumento può anzitutto essere arrecato da un danno materiale che investe la porzione dell'area rimasta nella titolarità del privato, ovvero può consistere in una limitazione all'uso del bene (come nel caso dell'insorgenza di una servitù originariamente inesistente), infine deve essere

¹⁹³ Per una più piena comprensione del discorso del podestà, è necessario considerare che, benché il voto della Commissione legale fosse confermativo della risoluzione adottata dal Consiglio di prefettura (e di conseguenza contrario alle richieste municipali), l'amministrazione comunale, che appunto si ritiene non "appagata" dal suddetto rapporto, ritiene comunque "che li principj adottati da lei non venissero alterati dalle osservazioni della Commissione", *ibidem*.

considerato “qualunque altro pregiudizio che può nell’opinione comune diminuire il valore intrinseco della cosa e la di lei utilità.”¹⁹⁴ Evidenziando che in tutti questi casi il proprietario del fondo ha diritto ad una giusta compensazione per la perdita subita, la commissione può quindi spostare il suo ragionamento dal piano astratto dei principi a quello concreto della vicenda in esame: se infatti da un lato le considerazioni appena esposte confermano la stima dell’indennizzo calcolata dalla prefettura, d’altro canto il podestà, attento a mettere in luce i passaggi della relazione che possono in un certo qual modo offrire il destro alle regioni municipali, rileva che “la medesima Commissione però[,] senza disconvenire che sarebbe ingiusto di pagare al Proprietario anche la parte di fondo, che gli rimane”¹⁹⁵, osserva come la valutazione dell’indennizzo, purché fondata sugli elementi indicati, debba essere effettuata *arbitrio boni viri*¹⁹⁶ e senza eccedere il limite del giusto *quanti interest*¹⁹⁷, precisando ulteriormente che nel caso di specie

¹⁹⁴ *Ibidem.*

¹⁹⁵ *Ibidem.*

¹⁹⁶ L’espressione latina *arbitrium boni viri* indica quella forma di arbitraggio in cui la determinazione della prestazione è deferita dalle parti del rapporto giuridico ad un terzo (arbitratore), che nello svolgimento della sua funzione è vincolato all’osservanza di criteri di equità e buona fede. Per una più completa disamina dell’istituto si veda: G. SCADUTO, *Gli arbitratori nel diritto privato*, in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo*, XI, Cortona 1923, pp. 5-160.

¹⁹⁷ Quando nel processo formulare romano la *condemnatio pecuniaria* era qualificata *incerta* (ed era quindi lo *iudex* a definire l’ammontare del *quantum* dovuto al ricorrente), la locuzione *quanti [actoris] interest* designava uno dei parametri utilizzati dal magistrato per la quantificazione della somma di denaro oggetto della condanna; a tal proposito è opportuno evidenziare che l’importo, inizialmente limitato al valore di mercato del bene danneggiato, giunse successivamente a comprendere anche il “ristoro equivalente al maggior interesse dell’attore a che l’evento pregiudizievole non si fosse verificato”. Riteniamo che proprio in tal senso debba essere intesa l’espressione richiamata nella relazione presentata al consiglio, sulla base del riferimento al citato criterio di stima per il calcolo dell’indennizzo preteso dai privati, che induce a superare il valore

il successivo intervento del legislatore¹⁹⁸, rendendo illegittima qualsiasi finestra orizzontale (comprese dunque quelle di cui i ricorrenti si servono per accedere alle loro cantine), comporta il rigetto delle pretese dirette ad ottenere un compenso per la minore luminosità delle stesse e conseguente all’otturazione delle suddette aperture.

Se fino a questo punto il podestà accoglie e conferma le deduzioni adottate dalla Commissione legale nel suo rescritto, nella seconda parte della relazione egli tende invece a rilevare l’equivoco in cui quest’ultima sarebbe incorsa, cadendo in una dubbia definizione dei requisiti che *de facto* caratterizzano la vicenda e facendo da ciò discendere un’errata qualificazione giuridica del rapporto oggetto della vertenza: nella fattispecie la commissione non avrebbe compreso che l’intervento legislativo occorso nell’agosto 1811 ha irrimediabilmente inciso sulla natura giuridica della posizione rivestita dalle parti, determinando una irreversibile modificazione della loro originaria situazione. Ciò è ben dimostrato dal fatto che l’otturazione delle cantine, conseguenza della chiusura delle finestre orizzontali, non è imposto per meri fini “di convenienza alla Città per selciare la Piazza col metodo vigente”¹⁹⁹ (circostanza che rappresenterebbe - per usare le espressioni adoperate dal podestà - il “caso semplice”, cui correttamente applicare le conclusioni fissate dalla Commissione), ma è piuttosto il risultato di un ordine sancito dal legislatore, che ha così integrato “il caso composto, che forma eccezione alla regola generale”, in quanto “l’otturazione dunque di tali aperture

venale degli spazi occupati, prendendo in considerazione anche l’ulteriore interesse dei proprietari a non essere danneggiati. Tali considerazioni sono state possibili alla luce di: G. VALDITARA, *Superamento dell’aestimatio rei nella valutazione del danno aquilano ed estensione della tutela ai non domini*, Milano 1992, citazione p. 13; sul punto anche A. LOVATO, ‘*Pretium*’ e ‘*quanti ea res est*’ nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico, in E. LO CASCIO-D. MANTOVANI (a cura di), *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell’Impero)*, Pavia 2018, pp. 661-706.

¹⁹⁸ Alludiamo al decreto 11 agosto 1811 sopra richiamato.

¹⁹⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

non è più un preciso soggetto di convenzione tra li Proprietarj delle Cantine in discorso, e la Comune di Milano come poteva essere dapprincipio, ma un effetto di legge, e di pubblico diritto nella indeclinabile necessità passiva di vedersi otturate le preesistenti aperture che servivano ad un tempo stesso al doppio oggetto, cioè dell'ingresso, e della luce.”²⁰⁰

Da tale premessa fondamentale non può dunque che discendere un diverso, ed inevitabile, esito della vertenza: non solo, ripetendo il giudizio già espresso in proposito dalla stessa Commissione legale, il podestà può sostenere che il comune non è tenuto ad alcuna indennità per la perdita o diminuzione di luminosità, ma altresì che “a volere esaminare la cosa a stretti termini di diritto la spesa del nuovo accesso dovrebbe gravitare nella sua integralità sugli utenti medesimi”²⁰¹, poiché in mancanza di un ingresso ai sotterranei, alternativo a quello creato con la costruzione dell'andito, i ricorrenti, impediti a servirsi delle finestre orizzontali ormai dichiarate abusive per effetto della sopravvenuta previsione normativa, non hanno altra possibilità per accedere alle loro proprietà che di servirsi dell'andito medesimo, la cui costruzione è, in definitiva, imposta dalle necessità²⁰².

²⁰⁰ *Ibidem.*

²⁰¹ *Ibidem.*

²⁰² Come si può notare, il rapporto del podestà è frutto di un'accurata commistione di argomentazioni giuridiche ed arte oratoria, *mixtum* che non mancherà di produrre in capo ai consiglieri gli effetti desiderati; proprio per questo, oltre che per una sua più piena comprensione, appare pertanto interessante riportarne integralmente almeno la parte che maggiormente riguarda il discorso di cui ci stiamo occupando: “Un ingresso alle Cantine era necessario in surrogazione di quello, che nella Piazza non potettero avere in origine li Proprietari e non potevano più conservare per la nuova legge. Si convenne nell'andito, ma per quale motivo, ed in quale situazione di circostanza si è stabilito tale andito. Forse perché li Proprietarj liberi di convenire, o di rifiutare abbiano consensualmente accettato l'ingresso nuovo abbandonando per mera adesione l'antico dell'aperture orizzontali. Signori no: ne convennero nella circostanza di un ordine superiore, che proibiva tale apertura in dipendenza di coattiva legge per mancanza di titolo di poter insistere, diversamente dovettero abbandonare le dette aperture, e quindi il loro accesso alle

L'articolata ricostruzione presentata da Antonio Durini termina, come di consueto, con la rimessione dell'affare al voto dei consiglieri, i quali, alla luce delle riflessioni avanzate dal podestà, deliberano di “portare immediatamente [la vertenza] alla decisione del Consiglio di Stato”²⁰³, organo d'appello contro le decisioni dei consigli dipartimentali di prefettura. Non è la prima volta che il comune esprime il proposito di adire l'organo di ultima istanza della giustizia amministrativa per risolvere una controversia su un oggetto che, interessando la materia stradale, rientra a pieno titolo tra le materie di amministrazione attiva; eppure, se prima d'ora il superiore gerarchico ha sempre negato la necessaria autorizzazione a procedere in via giudiziale, vincolando l'ente municipale a trovare una soluzione concordata con la controparte, qui qualcosa cambia e la vertenza viene finalmente rimessa al primiero esame del Consiglio degli uditori.

Cantine. In questo stato di cose non per fatto della Città, ma per effetto di Legge si sarebbero trovati li Proprietarj privi del loro accesso, e costretti a procurarselo da loro nelle proprie Case; ed ecco il caso composto impedito dell'applicazione della regola generale: Si trovarono nel caso di doversi procurare un accesso talmente nuovo a privativo dispendio; e carico. Da tali riflessi ne discende la conseguenza, che non si è accordato agli oppositori l'uso dell'andito come un surrogato doveroso al tolto ingresso, che avevano mercé le aperture orizzontali, e che quindi non può più aver luogo la base del valore a priori, e di quello a posteriori dappoiché il precedente valore partirebbe dal dato di un abusivo accesso illegittimo in origine e tolto per massima della legge. A ben ponderare la cosa sembra alla Municipalità che gli opposenti pretendono di ottenere dalla Comune al proprio fondo un accesso, che gli manca per effetto di legge, un accesso che non altrimenti si può combinare, che mediante l'andito di passaggio libero, e promiscuo agli altri confinanti, sembra che l'averlo accordato col mezzo dell'andito stesso fatto a spesa della Comune sia stata una indulgenza, ed una facilità maggiore di quella, che avrebbero potuto mai pretendere tali opposenti, sembra che la massima stabilita di pagare al proprietario la metà valore del fondo occupato sia una massima di facilità, e che per l'istesso principio dell'escluso compenso per la perdita luce venga tolto ogni diritto a compenso per il preteso diminuito valore della parte rimasta”, *ibidem*.

²⁰³ *Ibidem*.

Una tale eccezione induce a soffermarci su un dato non privo di rilievo nella ricostruzione della vicenda: nel medesimo turno di tempo, tra il 1812 e il 1813, il Consiglio di Stato delibera per ben due volte sulla questione dell'otturazione delle cantine del Coperto dei Figini, imposta dal citato decreto 11 agosto 1811, e sul conseguente diritto di indennizzo spettante ai proprietari, in ottemperanza alla previsione dell'art. 545 del codice civile; in entrambi i casi essa viene dapprima portata alla cognizione del Consiglio degli uditori, competente nella materia contenziosa, ma mentre la deliberazione del 1813 affronta direttamente il merito della causa, nella sua prima statuizione il Consiglio di Stato definisce una massima generale di diritto da applicare al caso concreto, pur senza entrare nella definizione della fattispecie che ha dato causa al giudizio. Ora, in assenza di ulteriori testimonianze documentarie che ci consentano di ricostruire con maggiore certezza l'evolversi degli avvenimenti, possiamo ritenere non del tutto inverosimile l'ipotesi che vede nella controversia in oggetto l'origine di entrambe le pronunce giudiziali. *Rectius*: è ben possibile considerare che, portata la causa all'attenzione del prefetto dipartimentale, chiamato a decidere se autorizzare o meno l'amministrazione municipale ad adire il Consiglio di Stato, questi abbia infine optato per la soluzione positiva (forse anche dopo aver ottenuto il parere affermativo del Ministro dell'interno, certamente al corrente della disputa), a ciò indotto dall'enorme importanza assunta dalla vicenda (un'importanza che - non bisogna dimenticarlo - per quanto attiene il punto di vista degli organi di amministrazione attiva deve essere considerata anzitutto dal lato delle conseguenze economiche, prima ancora che degli effetti giuridici²⁰⁴), oltre che dai numerosi reclami presentati proprio in quegli anni dai privati danneggiati, che in

²⁰⁴ Si noti che la spesa doveva essere assai onerosa per le casse municipali, se consideriamo che le cantine a cui si accedeva dalla Piazza del Duomo erano all'incirca una ventina, costruite in parte sotto il Coperto dei Figini e in parte sotto la piazza medesima. Cfr. il disegno dell'ingegnere Rovaglia, ASMi, *Genio civile*, c. 1604, cit.

determinati casi giungono addirittura ad invocare l'intervento del viceré²⁰⁵. Devono quindi essere state queste riflessioni, insieme alla necessità di una definizione della lite che, proprio perché rimessa all'organo di vertice della giustizia amministrativa nel Regno Italico, potesse finalmente presentarsi come risolutiva dell'annosa questione, a convincere il capo del dipartimento ad addivenire ad una soluzione opposta a quella adottata solo l'anno precedente dal consiglio di prefettura, convalidando la decisione dell'organo comunale e acconsentendo alla sua richiesta.

Non ci dilungheremo sulle discussioni che agitano le diverse articolazioni del Consiglio di Stato²⁰⁶, ci si consenta però di richiamare alcuni punti focali delle argomentazioni da esso affrontate e con esse le deliberazioni successivamente adottate, come necessaria conclusione del nostro discorso. È anzitutto degno di nota che il Consiglio degli uditori, investito della contesa in quanto competente a conoscere dei rilievi controversiali di natura amministrativa, abbia subito rimesso la causa al Consiglio legislativo²⁰⁷, giudicando necessario risolvere in via pregiudiziale la questione inerente all'estensione degli effetti dell'art. 2 del decreto 11 agosto 1811 e in particolare definire se la norma fosse o meno applicabile alla causa in oggetto; come è stato correttamente messo in luce, “le conseguenze non erano di poco rilievo”, in quanto “in caso affermativo [...] tale legge avrebbe

²⁰⁵ Oltre al caso già richiamato, si evidenzia che anche lo spaziale Alfieri aveva contestualmente presentato il proprio reclamo alla municipalità e ad Eugenio, come risulta dalla lettera del podestà alla Direzione generale di acque e strade in data 3 ottobre 1808; *ibidem*.

²⁰⁶ Come anticipato, tale documentazione è stata ampiamente studiata da MASTROLIA, *op. cit.*, pp. 40-50.

²⁰⁷ Nella seduta del 4 settembre 1812 il suddetto Consiglio delibera infatti di rimettere la causa “al Consiglio legislativo per il progetto d'una risoluzione di massima”, scelta giustificata dalla convinzione di essere “persuasivo, che a qualsiasi disputa nell'attuale controversia introdotta debba procedere, come preliminare ed assorbente d'ogni altra, quella se per la sua data, e per le disposizioni che contiene, sia applicabile al caso di cui si tratta il Decreto 11 agosto 1811”; ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 644-bis, pp. 604-605.

incrinato sia il dogma dell'assolutezza della proprietà, di cui all'articolo 544 del codice, sia il diritto di indennizzo, garantito dall'art. 545 del testo legislativo per tutti i proprietari che avessero subito una lesione della propria proprietà in seguito a un provvedimento dell'autorità pubblica.²⁰⁸

Ebbene la decisione definitiva, adottata dal Consiglio di Stato il successivo 16 novembre, ribalta l'intera struttura logica delle riflessioni presentate dal podestà di Milano al fine di perorare le ragioni della città, provocando così un significativo ridimensionamento degli effetti della normativa²⁰⁹: in applicazione dell'antico adagio *distingue frequenter*, l'organo di giustizia amministrativa ha infatti correttamente introdotto una marcata linea di separazione tra i casi in cui l'attuazione del decreto non comporta il sorgere di alcun diritto in capo ai privati, sul presupposto che le aperture destinate all'otturamento, contraddicendo alla disciplina in materia di ornato, devono essere qualificate come abusive (e che la loro chiusura non è tale da impedire l'uso delle cantine), e quei casi in cui, al contrario, l'ostruzione degli ingressi destinerebbe i sotterranei alla completa inutilità, "riducendoli allo stato di veri sepolcri"; in questo ulteriore frangente il Consiglio non può misconoscere il pregiudizio patito dai privati e con esso la necessità di un intervento compensativo dell'ormai perduta proprietà, coerentemente al dettato codicistico.²¹⁰

²⁰⁸ MASTROLIA, *op. cit.*, p. 43.

²⁰⁹ *Ivi*, p. 46.

²¹⁰ "Parve al Consiglio che il Decreto 11 agosto, il quale ordinando il chiudimento delle finestre orizzontali, esclude ogni ragione di compenso, sia fondato nella morale presunzione che tali aperture fossero meramente abusive, e come oggetto di mera polizia esteriore non impediante né l'uso della cosa, né pregiudizievole alle proprietà della medesima, si potesse ordinarne il chiudimento, senza che all'esclusione del compenso ostasse il disposto dell'art. 545 del Codice Napoleone. Ma riguardo alle scale aperte sul suolo pubblico, ed in attiguità dei luoghi più frequentati, costituendo le medesime una servitù assai lesiva i diritti di pubblica proprietà, ed incomoda all'esercizio di libero passaggio, non può presumersi introdotta in origine, e mantenuta

Stabilita la massima, è dunque su di essa che deve coerentemente essere modellata la decisione dei rilievi fattuali della vicenda, e così, nella seduta del 12 febbraio 1813 il Consiglio di Stato chiude definitivamente la vertenza: la soluzione adottata dall'organo, confermando le conclusioni esposte nel rapporto degli Uditori, riconosce infine che, non applicandosi al caso di specie il disposto del decreto 11 agosto 1811, “non cade più dubbio sull'indennizzazione da accordarsi ai ricorrenti, giusta l'articolo 545 del Codice, da poi che il Municipio ha per utilità pubblica chiuso i sotterranei di loro ragione e dato loro un ingresso diverso.”²¹¹ L'argomentazione di Antonio Durini non ha raggiunto l'agognato fine: né la logica ineccepibile del ragionamento contenuto nel rapporto del podestà, né l'accurata trattazione dei profili giuridici caratterizzanti la vicenda sono infatti valsi a persuadere i consiglieri di Stato della superiorità degli interessi municipali ed al comune, soccombente di fronte ai privati, non resta che adempiere all'obbligazione indennizzatoria prevista in loro favore²¹².

e non contraddetta successivamente, che sul riflesso di legittima di lei originaria costituzione e di legale immemorabile possesso, il quale fa presumere qualunque miglior titolo. Avvertì poi anche il Consiglio, che se nel primo caso il chiudimento si rende quasi indifferente, in quanto che il proprietario può provvedere al comodo uso de' suoi sotterranei col valersi della forma verticale indicata nel Decreto, nel secondo caso all'opposto il chiudimento del loro ingresso ordinario riducendoli allo stato di veri sepolcri, li condannerebbe a rimanere totalmente fuori d'uso. La quale evidente diversità di circostanze induce a credere, che se il sovraccitato Decreto potè escludere ogni indennizzazione pel detto primo caso, non sarebbe egualmente giusto di escluderla nel secondo, attesa la diversità sua, ed il grave pregiudizio che dal chiudimento di tali aperture ne deriva ai proprietarj delle medesime”, ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 647, p. 298.

²¹¹ ASMi, *Consiglio legislativo*, vol. 648, p. 84.

²¹² È comunque necessario rilevare che, stabilito in maniera inequivocabile l'*an* relativo al diritto dei privati, la questione si sarebbe quindi spostata sul terreno del *quantum*, consistente nella determinazione della somma di denaro loro spettante a titolo di indennizzo per i danni subiti. A tale proposito bisogna infatti notare che di lì a qualche anno, e in particolare nel corso del 1818, il consiglio sarà nuovamente investito della vertenza con i Tirelli Malvestito, occupandosi per

2.4 Vertenza con il Demanio in materia di proprietà stradale.

Il caso che veniamo ora ad esporre, diversamente da quelli precedentemente presi in considerazione, non vertendo sui rapporti sorti e controvertiti tra l'ente comunale e i privati cittadini, si svolge interamente nell'alveo del potere pubblico e si sviluppa all'interno di una relazione trilatera tra il comune di Milano, la prefettura dipartimentale e la Direzione generale del demanio (con una fugace comparsa della Direzione di acque e strade). Non è la prima volta che l'autorità demaniale interviene, ingerendosi nell'attività di gestione degli interessi municipali e obbligando il comune ad operare valutazioni, e scelte, diverse da quelle originariamente prospettate, ed anche nella vicenda di seguito analizzata, di cui purtroppo non siamo in grado di ricostruire le circostanze successive alla deliberazione consiliare, il potere centrale impone all'amministrazione locale di mutare il proprio originario punto di vista e di prendere almeno in considerazione la sussistenza di interessi diversi e più ampi di quelli comunali. Possiamo fin d'ora anticipare che il nostro interesse per la questione si giustifica non solo alla luce della materia trattata, quella stradale ovviamente, ma anche e soprattutto in quanto essa da un lato permette di meglio addentrarci nelle relazioni esistenti tra le istituzioni pubbliche dell'Italia napoleonica, cercando di comprendere come concretamente operi un riparto competenziale che, fissato indelebilmente sulla carta, è foriero nella pratica di non pochi e non facilmente sanabili contrasti, e in secondo luogo poiché è nuovamente il diritto a giocare un ruolo di primo piano

vero in queste sessioni di questioni di natura prettamente economica, appunto connesse alla quantificazione dei ristori riconosciuti ai ricorrenti. L'accordo concluso con i proprietari, presentato in consiglio nella seduta del 1 aprile e da questo rimesso all'esame di una commissione (ASCM, *Consiglio comunale*, c. 15, f. 201, cit.), viene approvato il successivo 16 dicembre (ASCM, *Consiglio comunale*, c. 15, f. 207), mentre nella seduta del 22 dicembre viene sanzionato che gli interessi loro dovuti debbano decorrere dal giorno dell'occupazione dei locali da parte dell'autorità (ASCM, *Consiglio comunale*, c. 15, f. 208).

nella vicenda, in quanto - come si vedrà - è proprio alla luce delle norme del codice civile che sarà data alla Direzione del demanio facoltà di intervenire.

Per entrare nel vivo della questione bisogna fin d'ora considerare che la vicenda non origina questa volta da un'attività intrapresa per iniziativa degli organi comunali, è piuttosto il prefetto del dipartimento ad informarsi presso il podestà se, dovendo “essere soppresse le due tratte di Strade Nazionali che conducono l'una dal Dazietto al così detto Ponte dell'Archetto, e l'altra da Porta Tenaglia alla Cagnola”²¹³, divenute ormai “superflue dopo la formazione dello Stradone di fronte all'Arco Trionfale, e dei due rami di Strada di circonvallazione laterali a quel monumento”²¹⁴, il comune di Milano sia interessato ad acquisire, *in toto* o anche solo in parte, l'area da esse occupata, altrimenti destinata ad essere venduta

²¹³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139, cit. Le strade in oggetto si estendevano al di fuori della linea perimetrale disegnata dalle mura spagnole, oltre Porta Tenaglia, passando per il Borgo degli Ortolani; in particolare la località della Cagnola comprendeva un piccolo borgo agricolo, condiviso tra i comuni dei Corpi Santi, Boldinasco e Villapizzone, mentre il Ponte dell'Archetto, “posto a due miglia da Milano presso la strada del Sempione, era la chiusa donde si derivavano le acque del Nirone per condurle nelle fosse della città”, cfr. C. CATTANEO, *Notizie naturali e civili su la Lombardia*, I, Milano 1844, p. 148. Come noto, mentre lungo tutto il periodo della Lombardia austriaca e per buona parte del regime napoleonico le località finitime al comune di Milano riuscirono a mantenere un sistema amministrativo autonomo rispetto al capoluogo, la situazione mutò proprio nel corso del Regno Italico, in quanto, sulla base di un progetto del Consiglio di Stato che sanciva l'aggregazione alla città di “un circondario del raggio di quattro miglia dalla torre di piazza dei Mercanti”, fu emesso il decreto vicereale del 9 febbraio 1808, in forza del quale “il territorio amministrativo [della capitale] venne a comprendere trentacinque ex comuni che formavano ora «un solo ed individuo comune con quello di Milano»”, si veda in proposito PAGANO, *Il Comune di Milano*, cit., p. 171, più diffusamente sul processo di aggregazione dei Corpi Santi alla città si vedano pp. 165-176. Interessante anche il riferimento a: M. ZANI, *Le circoscrizioni comunali in età napoleonica. La legislazione della Repubblica Italiana e del Regno d'Italia*, in *Storia urbana*, Milano 1990, I, pp. 33-75; E. COLOMBO-E. PAGANO, *Milano e territori contermini. L'ordinamento amministrativo 1750-1923*, Milano 2016.

²¹⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139, cit.

a privati²¹⁵. Si badi che la lettera prefettizia porta la data del 12 luglio 1809, mentre il podestà ne relaziona al consiglio comunale solo il 2 gennaio dell'anno successivo, tuttavia i mesi intercorsi tra le due missive non sono spesi invano: Antonio Durini comunica infatti che tale periodo di tempo è servito all'ingegnere municipale Rovaglia per visitare le dette località e per formare il richiesto rapporto sull'opportunità di mantenere, ed eventualmente in quali termini, le tratte viarie in oggetto, risultando che “in qualche parte sì l'interesse privato, come il pubblico servizio consiglierebbero di mantenere gli accennati due tronchi di Strada, e quindi [...] converrebbe richiamarli al Pubblico per disporne ad uso sia privato, sia comunale nella parte che potrà necessitare, ed alienare il rimanente a profitto del Comune.”²¹⁶ Affidato l'esame della questione ad una sottocommissione composta da Pietro Castelli, Giulio Dugnani e Luigi Conti nella seduta del 3 gennaio e da questa ottenuto parere positivo all'accoglimento dell'offerta avanzata dal prefetto, il successivo 4 aprile l'assemblea “aderisce di ricevere la proposta cessione delli

²¹⁵ “[...] prima di procedere alla vendita del fondo occupato dalle suddette due tratte di Strada desiderava sapere se per qualche particolare interesse o comodo di questa Capitale o di alcuna delle Comuni aggregate si credesse di conservare o l'una, o l'altra, od ambedue, o soltanto una porzione delle tratte di Strada suindicate, giacché nel caso di qualche bisogno avrebbe fatto a preferenza la conferma al Comune coll'obbligo della successiva manutenzione”, *ibidem*. Nei fatti la vicenda si presenta dunque priva di particolari criticità: in seguito alla realizzazione della Strada del Sempione, decretata da Napoleone nel 1800 e portata a termine nel 1805, parte del tessuto viario necessario per garantire i collegamenti tra la città e la campagna muta radicalmente la proprio originaria fisionomia ed alcune strade perdono di conseguenza la loro primiera utilità. Tale situazione induce pertanto le competenti autorità ad optare per la soppressione delle vecchie strade che, messe all'asta, possono quindi costituire una ulteriore fonte di reddito per lo Stato; nel caso di specie, come indicato, il prefetto decide però di saggiare l'interesse comunale all'acquisizione delle tratte in discorso, offrendo al podestà la cessione delle aree su cui le stesse sorgono. Sulla rilevanza attribuita da Napoleone alla via del Sempione, oltre che sui lavori intrapresi per la sua costruzione, è utile il riferimento a: E. PAGANO, *La strada napoleonica del Sempione*, in *Archivio storico lombardo*, Milano 2006, pp. 11-41.

²¹⁶ *Ibidem*.

due Tronchi di Strade di cui si tratta”, a condizione però che essi “siano dichiarati semplicemente comunali, e con facoltà alla Comune di Milano di ritenere e conservare le porzioni necessarie alla loro comunicazione colle Fronteggianti Strade Comunali, e di vendere tutto il restante non necessario alla detta comunicazione in profitto di questa Comune, la quale non potrebbe altrimenti senza suo moto aggravio assumersi l’obbligo della manutenzione dei mentovati due tronchi di Strade.”²¹⁷

La deliberazione consiliare segna dunque il sorgere dell’intesa tra comune e prefettura e l’affare può considerarsi concluso, *rectius* potrebbe, se le pretese avanzate di lì a pochi mesi dalla Direzione generale del demanio (il cui assenso è posto come *condicio sine qua non* dalla Direzione generale di acque e strade per l’approvazione dell’accordo) non cambiassero completamente le carte in tavola: nella seduta del 18 ottobre 1810 infatti il podestà notifica le contestazioni avanzate dalla superiore autorità e dirette non solo a provare l’incapacità comunale di disporre degli spazi in oggetto, in forza del combinato disposto degli articoli 538, 539, 540 del codice Napoleone²¹⁸ e della disposizione sancita dall’art. 15 del *Decreto concernente il regolamento per l’alienazione dei beni nazionali* del 27 maggio 1809²¹⁹, ma altresì ad ordinare al capo del dipartimento di “prenderne

²¹⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 140, cit.

²¹⁸ Art. 538: “Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi, e le riviere navigabili inservienti a trasporto, le rive, le coste occupate ed abbandonate dal mare, i porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico”; art. 539: “Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelle delle perone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono allo Stato”; art. 540: “Le porte, i muti, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico”; *Codice di Napoleone il Grande*, cit.

²¹⁹ “Gli spazj incolti ed attualmente di nessuna rendita, quali esser possono le alluvioni, gli alvei abbandonati de’ fiumi, dei torrenti e dei cavi, i letti di strade derelitte, gli staggi di mare e simili,

possesso per conto della Prefettura del Monte Napoleone.”²²⁰ La normativa richiamata non lascia luogo a dubbi: le strade in discorso ricadono totalmente nella proprietà e nella gestione statale, non solo in quanto da principio qualificate nazionali, ma anche perché ormai ricomprese tra i “beni vacanti e senza padrone”²²¹, a causa del disuso conseguente la costruzione della nuova via del Sempione; spetta dunque alla Direzione del demanio, conformemente alle competenze ad essa attribuite in materia di amministrazione dei beni nazionali, disporre delle suddette, eventualmente alienandole in applicazione di quanto sancito dalle leggi di finanza. Eppure anche di fronte a tali deduzioni il consiglio non pare scomporsi, ribadendo l’accettazione della proposta prefettizia nei medesimi termini già espressi nella seduta di aprile²²² e rimettendo nuovamente la questione all’esame della sua sottocommissione per quanto riguarda “il punto [...] della proprietà dei tronchi di strada da abbandonarsi.”²²³ Soffermiamoci brevemente sul tenore delle espressioni utilizzate dal segretario municipale nella redazione del verbale dell’adunanza, esse sono infatti sintomatiche del contegno tenuto dai consiglieri nella vicenda, affrontata con un certo palpabile distacco, e da cui traspare un atteggiamento di mal celato sussiego nei confronti delle pretese

si valuteranno per il prezzo capitale che ottengono in ordinario commercio, avuto riguardo all’intrinseca loro attitudine ed al pregio della proprietà”, *Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Dal primo gennaio al 31 dicembre 1809*, Milano 1810, p. 174.

²²⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 156, cit. Uno stralcio della risposta della Direzione generale del demanio, datata 14 agosto 1810, è riportata nella relazione predisposta dalla commissione consiliare e letta in assemblea nella seduta del 2 ottobre 1812, vedi *infra*.

²²¹ Art. 539, *Codice di Napoleone il Grande*, cit.

²²² “Il Consiglio ha deliberato ad unanimità che si accetta la consegna dei due tronchi di strada di cui trattasi; che per la maggiore semplificazione della successiva loro manutenzione trova conveniente di stralciare dai suddetti tronchi quei tratti di strada che si riconosceranno superflui”, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 143, cit.

²²³ *Ibidem*. Il verbale della seduta specifica inoltre che a Giulio Dugnani, non più in carica in seguito alla rinnovazione del quinto dei consiglieri, subentra quale membro della commissione l’avvocato Francesco Berra.

avanzate dall'autorità demaniale, di fronte alla quale il consiglio si mostra evidentemente risentito a causa degli addebiti mossi su di una questione in cui l'ente comunale non ricopre che un contributo marginale, essendosi limitato ad approvare una proposta rivoltagli dall'autorità a lui gerarchicamente superiore; tali considerazioni, lungi dall'essere frutto di impressioni avventate, saranno ampiamente confermate dalle conclusioni contenute nella relazione predisposta dai delegati e presentata all'assemblea dopo quasi due anni, nella seduta del 2 ottobre 1812, che dobbiamo ora prendere in esame.

Possiamo intravedere nel denso rapporto della commissione consiliare due parti distinte, la prima contiene un'accurata ricostruzione dei fatti che hanno connotato la vicenda sino a quel punto, con l'indicazione puntuale degli organi intervenuti e della corrispondenza tra essi intercorsa, si tratta dunque di una sintesi quantomai necessaria per ragguagliare i consiglieri sull'*id quod accidit*, quale passaggio ineliminabile al fine di giungere ad una deliberazione consapevole e ponderata; è però la seconda parte del resoconto ad attirare maggiormente la nostra attenzione: come abbiamo già avuto modo di anticipare, in essa i consiglieri evidenziano, attribuendo a ciò un rilievo assoluto, che i tronchi di strade oggetto del contendere non costituirono mai oggetto di una richiesta presentata dal comune, bensì di un'offerta avanzata dal dipartimento, presupposto da cui consegue che l'amministrazione non avrebbe avuto ragione di "dubitare della sua esecuzione", con la specificazione che dovesse piuttosto "ricadere nella Prefettura il carico di farne la materiale consegna [...], senzaché la Municipalità dovesse immischiarsi con altre autorità."²²⁴ Stigmatizzando apertamente l'atteggiamento tenuto dalla Direzione generale del demanio (peraltro mai espressamente citata in questi passaggi di aspra critica), la severa rampogna dei consiglieri prosegue inoltre con un'inattesa giustificazione dell'operato del prefetto, il quale, "conoscendo abbastanza i suoi attributi, ed i confini de' suoi poteri non poteva assolutamente fare l'offerta, di cui si tratta, senz'alcuna limitazione [...] se non era arbitr[o]

²²⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 156, cit.

assoluto di diporre de' due tronchi in questione.”²²⁵ Non ci sembra avventato leggere nel discorso (redatto da un limitato numero di soggetti ma successivamente approvato dal consiglio ad unanimità) una critica che va oltre il caso di specie (il quale, oggettivamente, non appare neppure così rilevante, se riflettiamo che l'acquisto delle aree suddette avrebbe da un lato consentito al comune di aumentare le proprie entrate, mediante la vendita degli spazi ritenuti inutilizzabili, determinando però al contempo l'introduzione di una nuova voce di spesa nel *budget* municipale, conseguente la necessaria attività di manutenzione da approntare ai tronchi di strada mantenuti operativi), in quanto diretta a contestare un sistema di gestione dell'ente locale di base totalmente subordinata all'imperante volontà dello Stato²²⁶, in cui le ragioni municipali nulla possono contro i prevalenti interessi governativi. È dunque alla luce di tali considerazioni che crediamo debba essere interpretato il riferimento all'attività posta in essere dal prefetto dipartimentale²²⁷, anch'egli, al pari del comune, in balia dell'arbitrario volere di un'autorità superiore mai sazia di ingrossare le finanze nazionali, anche a costo

²²⁵ *Ibidem.*

²²⁶ Non dimentichiamo che la Direzione generale del demanio, boschi e diritti uniti dipendeva direttamente dal governo centrale, in quanto era uno degli organi in cui si articolava il Ministero delle finanze, vedi nota 135.

²²⁷ Tale riferimento induce a soffermarsi a prendere brevemente in considerazione il contegno tenuto dal capo del dipartimento all'interno della vicenda: benché sia stata proprio l'offerta scaturita da un'iniziativa prefettizia ad aver dato luogo alla vertenza tra il comune e il Demanio, è interessante notare che dal momento in cui l'autorità ministeriale vi interviene, si assiste ad una sorta di evanescenza del prefetto, che, senza apparentemente dare alcuna spiegazione del suo operato, si abbassa al più modesto ruolo di mera connessione tra le parti in causa. Sotto questa luce appare interessante il riferimento operato da Antonielli, laddove mette in luce che, se da un lato “i prefetti rappresentavano il raccordo strategico tra centro e vertici della società locale [tanto] da dotare questi ufficiali di una reale potestà politica” [, n]ello stesso tempo, però, la rigida logica gerarchica del comando, che sottoponeva l'azione e la produzione normativa di questi uomini al controllo dei ministri del governo, faceva sì che tutto fossero tranne che autorizzati a disporre con libertà del potere commessogli”; ANTONIELLI, *Le istituzioni*, cit., p. 90.

della totale frustrazione degli interessi perseguiti dalle entità inferiori (dipartimentali e municipali)²²⁸, e parimenti in quest'ottica si pone l'ulteriore asserzione cui pervengono i delegati, i quali, con tono di ricercata supponenza, ribadiscono la certezza della loro posizione, del tutto indifferente alle discussioni che infiammano l'autorità demaniale: “qualunque sia il titolo poi, per il quale ora sia impedito alla nostra Comune di ottenere l'esecuzione della già accettata Prefettizia offerta non è dell'attribuzione del Consiglio l'investigarne la ragionevolezza, perché la questione deve agitarsi tra la Prefettura, e la Superiore Autorità senza che vi prenda parte quel Corpo, che non fu autore della prima proposizione.”²²⁹

La commissione non si arresta però a tali algide deduzioni, non si limita cioè a riaffermare l'estraneità degli organi comunali al dibattito, ma al termine della sua relazione opera un ultimo tentativo, finalizzato a sostenere le ragioni locali e a confutare sul versante più propriamente giuridico le illazioni avanzate dal Demanio. Ora, pur non conoscendo (in assenza di ulteriore documentazione) quali ripercussioni i ragionamenti contenuti nel rapporto e fatti propri dal consiglio siano stati in grado di produrre nelle alte sfere dell'amministrazione, nell'affrontare quest'ultima riflessione dobbiamo onestamente rilevare che non ci troviamo nella condizione di aderire all'*iter* seguito dalla commissione: dalle scarse considerazioni avanzate, tese a dimostrare che l'art. 538 del codice civile non troverebbe applicazione al caso di specie, pare infatti che i redattori siano caduti in un gravoso equivoco, verosimilmente dovuto all'erronea individuazione della normativa in materia di costruzione e manutenzione stradale vigente al momento dell'offerta prefettizia e dunque connesso al fenomeno della successione di norme nel tempo.

²²⁸ Ricordiamo che, nello stesso trono di tempo, il consiglio era impegnato in una vertenza con la Prefettura del monte Napoleone, altra articolazione del ministero delle finanze, avente ad oggetto l'esistenza di servitù comunale sulla Piazza dei Cappuccini, vedi *supra*, p. 45 e seguenti.

²²⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 156, cit.

Seguiamo allora le argomentazioni avanzate dall'organo municipale, prestando infine particolare attenzione alle ragioni che impongono il loro respingimento: prendendo avvio dalla citata norma dell'art. 538 del codice, appunto nella parte in cui afferma che "tutte le Strade che sono a carico dello Stato [...] sono considerat[e] come pertinenze del demanio pubblico", lo scopo dei delegati è quello di evidenziare che la disciplina codicistica non trova applicazione al caso di specie se non "in via subordinata", in quanto "le Strade, ossia i Tronchi, su cui ora cade la questione, sono state costrutte, e mantenute a spese dell'erario Dipartimentale fino all'epoca, che il Governo dichiarò che tutte le Strade Postali siano a carico dello Stato, cosicché giova a credere che all'epoca, che la Prefettura offrì alla nostra Comune la cessione dei detti due Tronchi, avesse ancora la facoltà di disporre, come di cosa propria"²³⁰. Di fronte a tali osservazioni, l'unica ipotesi astrattamente possibile per ammettere l'attendibilità della asserita ricostruzione è di presupporre che, al momento dell'offerta cessione, le porzioni d'area da questa interessate dovessero essere incluse tra le strade dipartimentali (ricadendo quindi nella gestione e piena disponibilità del dipartimento), e che solo successivamente sia entrata in vigore una nuova regolamentazione della materia, con l'effetto di trasferire le strade postali (alle quali evidentemente dovevano appartenere quelle oggetto della controversia, altrimenti il riferimento sarebbe del tutto fuori luogo) nella titolarità della Nazione.

Ora, una simile rappresentazione è palesemente contraddetta dai fatti. Dai verbali delle sedute consiliari che si occupano dell'argomento sappiamo infatti con certezza che la lettera destinata da Gaudenzio Maria Caccia²³¹ ad Antonio Durini

²³⁰ *Ibidem.*

²³¹ Succeduto a Lucrezio Longo alla direzione del dipartimento olonese, fu prefetto dal 1809 al 1814. Più diffusamente: L. GIGLIO CELESTI, *Caccia, Gaudenzio Maria, conte di Romentino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15 (1972), https://www.treccani.it/enciclopedia/caccia-gaudenzio-maria-conte-di-romentino_%28Dizionario-Biografico%29/

era stata vergata il 12 luglio 1809²³², ebbene, a quella data da oltre un triennio vigevano nel Regno Italico i decreti del 6 e del 20 maggio 1806²³³, i quali non solo prevedevano che “la costruzione e conservazione delle strade, che la legge 27 marzo 1804 ha classificato dipartimentali, resta a carico dello Stato”²³⁴, ma che andavano contestualmente ad abolire, per quanto tacitamente, la stessa classe delle strade dipartimentali²³⁵, con la precisazione che “le strade che si chiamano postali [...] sono tutte strade nazionali”²³⁶. Alla luce di un tale stato di cose non solo non siamo in grado di comprendere, ma neppure di ipotizzare, come i consiglieri siano potuti incorrere in un abbaglio tanto manifesto; occorre infatti ribadire che, se è assai presumibile che le strade di cui si tratta, in quanto vie di collegamento tra la città capoluogo e la campagna limitrofa, fossero originariamente rimesse alla competenza provinciale, e quindi (in seguito all’imposizione del regime amministrativo di marca francese) dipartimentale, per cui ad esse avrebbe potuto benissimo applicarsi il combinato disposto degli articoli 3 e 20 della *Legge sulle Strade* del 27 marzo 1804²³⁷, d’altra parte già nel momento in cui vengono mossi

²³² Come si è avuto modo di evidenziare, il dato emerge per la prima volta nella seduta consiliare del 3 gennaio 1810, contenuto nella lettera indirizzata il giorno prima dal podestà all’assemblea (ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139, cit.), per poi essere ripreso nella successiva sessione del 4 aprile (ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 140, cit.) e infine il 2 ottobre 1812, in cui si dà lettura della relazione predisposta dalla delegazione; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 156, cit.

²³³ Circa il contenuto dei suddetti decreti, nonché la loro rilevanza all’interno del panorama normativo in materia viaria, si veda in particolare *supra*, pp. 15-18.

²³⁴ Art. 59 del decreto 6 maggio 1806, che abrogava quindi tacitamente l’art. 20 della citata legge del 1804, in quanto sanciva che “le strade dipartimentali sono riparate e mantenute a carico dei rispettivi dipartimenti.”

²³⁵ L’art. 1 del decreto 20 maggio 1806 sanciva infatti che “le strade sono o private, o comunali, o nazionali.”

²³⁶ Art. 4 del citato decreto 20 maggio 1806.

²³⁷ Art. 3: “La Legge dichiara dipartimentali: I. Le così dette Strade postali [...]” Art. 20: “Le Strade dipartimentali sono riparate e mantenute a carico dei rispettivi Dipartimenti.”

i primi passi della presente vertenza il panorama normativo connesso alla classificazione stradale e al riparto competenziale che ne deriva ha subito ormai da anni profondi mutamenti, giustappunto conseguenti l'entrata in vigore dei decreti del maggio 1806.

In forza di tali argomenti la commissione ritiene opportuno che il consiglio rimetta nuovamente la questione alla prefettura, “purché Ella si compiaccia di rimuovere quegli ostacoli, che si sono introdotti dalla Superiorità all'esecuzione del suo progetto già accettato”²³⁸, con accortezza evidenzia infatti che in caso di mancata esecuzione di tale progetto la città si troverebbe “costretta a sostenere una non indifferente spesa per adattare le competenti Strade di comunicazione degli adiacenti Comuni alla Strada detta del Sempione”²³⁹; anche quest'ultima affermazione necessita di una doverosa precisazione, senza la quale il nostro discorso rischierebbe di essere monco, quando non addirittura contraddittorio, in merito a quanto appena esposto. Per comprendere appieno i timori paventati dai consiglieri è infatti necessario considerare che se il più volte richiamato decreto 6 maggio 1806, all'art. 59, pone in capo allo Stato gli oneri connessi alla costruzione e manutenzione delle strade originariamente rientranti nel novero delle dipartimentali (in cui ricadono, come abbiamo visto, le vie di cui si discute, in quanto postali), tale dato normativo va letto contestualmente al già ricordato decreto del 9 febbraio 1808, con cui vengono significativamente estesi i confini della capitale, mediante l'aggregazione di tutti i territori compresi nel raggio di quattro miglia dal centro cittadino e quindi, come abbiamo già avuto modo di rilevare, anche “le due tratte di Strade Nazionali che conducono l'una dal Dazietto al così detto Ponte dell'Archetto, e l'altra da Porta Tenaglia alla Cagnola”²⁴⁰.

In conclusione, il panorama normativo qui descritto trova completa definizione grazie al riferimento all'art. 28 del decreto 20 maggio 1806, in quanto tale norma,

²³⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 156, cit.

²³⁹ *Ibidem*.

²⁴⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139, cit.

collocata nel Titolo IV dedicato alla *Spese per le Strade*, sancisce che “per la costruzione e conservazione delle strade nazionali che attraversano i luoghi abitati, il Tesoro dello Stato contribuisce ai comuni quella somma che abbisognerebbe a costruirle e mantenerle, se fossero fuori dall’abitato. La rimanente spesa di selciatura e di ornato è a carico de’ comuni”, ecco dunque spiegata la riserva avanzata dai delegati al termine della loro relazione: il comune è sì interessato al mantenimento dei tronchi di strade offertigli dall’iniziativa del prefetto e che andrebbero altrimenti soppressi, ma, sul presupposto che la loro conservazione determinerebbe l’insorgere di nuove spese gravanti in capo alle casse municipali e connesse alla loro necessaria conservazione e manutenzione, tale beneficio è condizionato alla possibilità, per il comune stesso, di poter alienare quei tratti che riterrà opportuno, in quanto solo in questo caso l’accettazione della proposta prefettizia si risolverebbe in un acquisto vantaggioso per la città, altrimenti tenuta a contribuire economicamente alla gestione di strade di cui non essa, ma il demanio, ha la piena ed esclusiva disponibilità.

Non sappiamo come le conclusioni della commissione, votate ad unanimità dal consiglio, siano state accolte dal prefetto, la materia non è stata successivamente trattata in assemblea e neppure nel Fondo *Genio civile* dell’Archivio di Stato, dove spesso si trovano utili riferimenti a questioni di pertinenza locale contestualmente affrontate dagli organi dell’amministrazione sovracomunale, non è stata rinvenuta alcuna traccia della vicenda²⁴¹; è tuttavia verosimile che l’autorità dipartimentale

²⁴¹ Un riferimento, fugace per vero, ai tratti stradali in oggetto è contenuto nel verbale della seduta del 29 marzo 1815, in cui il consiglio comunale è chiamato a prendere in considerazione la richiesta di alcuni residenti del Borgo degli Ortolani, diretta ad ottenere la costruzione di una nuova via di collegamento tra quella frazione e la strada del Sempione. Nella relazione letta in assemblea dai delegati si osserva infatti che “la vecchia Strada Postale da Milano a Saronno sortendo dal Dazio di Porta Tenaglia passava in mezzo al Borgo degli Ortolani, e continuava direttamente fino all’Abitato della Cagnola, ed ivi mediante altra breve tratta di Strada che si dirama a sinistra verso il così detto ponte dell’Archetto comunicava coll’altra Strada Postale da

abbia facilmente rilevato l'errore commesso dai delegati e l'abbia così comunicato al podestà, cui poco sarebbe rimasto da fare, se non nuovamente rimettersi alle superiori disposizioni demaniali. Benché non sia possibile tracciare in modo sicuro e definitivo l'atto conclusivo della questione, il caso affrontato in queste pagine appare in ogni caso degno di notevole rilievo in quanto, pur senza coinvolgere interessi privati e muovendosi quindi totalmente nel raggio d'azione della sfera pubblica, esso permette una volta di più di studiare i rapporti intercorrenti tra i diversi livelli amministrativi di gestione del territorio e al contempo di valutare il concreto attuarsi dell'articolata disciplina stradale in vigore nell'Italia napoleonica.

2.5 Risarcimento dei danni connessi ad opere di rettificazione stradale

Direttamente collegati all'attività di ristrutturazione e rettificazione stradale - ne rappresentano, potremmo dire, quasi una naturale conseguenza e non è quindi possibile non tenerne conto - sono le lesioni di diversa natura che tanto facilmente riguardano gli immobili fronteggianti le contrade interessate dai lavori: ingenti movimenti di terra e di materiali da costruzione, variazioni del piano stradale e della sua inclinazione, incanalamento delle acque pluviali, sono solo alcuni esempi delle opere pubbliche suscettibili di produrre significative ripercussioni, anche e soprattutto dal lato economico, sulle abitazioni e sui fondi antistanti. Come è noto,

Milano a Varese che sorte dal Dazietto detto del Castello”; considerato pertanto che le vie richiamate sono proprio quelle di cui il consiglio si sta occupando nel caso da noi analizzato, il rapporto prosegue affermando che “colla nuova costruzione del grandioso Stradone detto del Monumento in mezzo appunto delle due Strade Postali si rese comune ad ambedue questo Stradone, si soppressero li due Tronchi di Strada Postale laterali al medesimo [...], per cui sembra potersi concludere che le vie in oggetto furono effettivamente acquisite dal Demanio e da questo eliminate, probabilmente mediante il loro scorporo e la successiva offerta ai proprietari dei fondi confinanti, intenzionati ad accrescere l'estensione delle loro proprietà. Cfr. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 13, f. 175.

a determinate condizioni tali circostanze aprono un rilevante capitolo nell'ambito della responsabilità civile, provocando il sorgere di una obbligazione risarcitoria in capo al soggetto che ha cagionato il danno patrimoniale, a cui fa da *pendant* il corrispondente diritto attribuito al titolare del bene danneggiato.

Se fino ad ora non ci siamo dedicati a questo argomento, nonostante le notevoli implicazioni giuridiche che da esso scaturiscono, è perché nel decennio 1805-1814 il consiglio comunale milanese non se ne occupa mai, forse anche sul presupposto che, per quanto riguarda le opere di committenza locale, dalla documentazione compulsata risulta che le richieste indennizzatorie sono di regola direttamente presentate dai privati alla Direzione generale di acque e strade e da questa trasmesse solo in un secondo momento alla municipalità; si aggiunga che gli atti conservati nel Fondo *Genio civile* dell'Archivio di Stato di Milano, che pure ci restituisce un numero non esiguo di richieste risarcitorie contro l'amministrazione cittadina, si presentano assai lacunosi ed incompleti, dunque insufficienti al fine di trarre compiute riflessioni in merito all'azione degli organi comunali in materia. Siamo cionondimeno indotti a ritenere che, proprio in quanto si tratta di vicende caratterizzate da una elevata idoneità ad incidere in campo giuridico, esse non possano essere completamente tralasciate; verranno pertanto illustrati alcuni casi emersi dalla consultazione del suddetto fondo archivistico, al duplice scopo di dare contezza di un fenomeno che comunque riguarda l'espletamento di funzioni attribuite della normativa all'ente municipale, e quindi di cercare, per quanto possibile, di cogliere gli aspetti più interessanti e non meramente descrittivi delle vicende considerate, con particolare interesse per i risvolti giuridico-istituzionali da esse emergenti.

Tra le controversie degne di rilievo va senza dubbio annoverata quella proposta nel 1806 da Federico Schmutz, titolare di un cotonificio posto ad una delle estremità dello Stradone di S. Teresa, con cui l'industriale ricorre alla Direzione generale di acque e strade, denunciando che in seguito ai lavori di ristrutturazione di quella contrada "viene ad essere sotterrata per circa un'oncia e mezza la porta

della di lui fabbrica”²⁴², con il conseguente passaggio di acqua piovana nella sua abitazione, quindi destinata a continui allagamenti. Trasmessa la lagnanza al prefetto dipartimentale e, trattandosi di argomento di competenza comunale, al podestà, quest’ultimo dopo pochi giorni rigetta le pretese del ricorrente e, allegando la dettagliata relazione redatta dall’ingegnere municipale Rovaglia, asserisce essere “chiaramente dimostrato, che il Sig. Schmutz è ben lontano dal vero negli esternati suoi timori; e che al contrario per parte dell’Amministrazione si è provvisto ad ogni inconveniente che poteva derivare dal fatto rialzamento della strada con tutte le regole dell’arte e con tutta quella avvedutezza che esigeva questo ramo importante di pubblico servizio, e comodo.”²⁴³ Pur senza conoscere le circostanze ultime che caratterizzano la vicenda, non sembra inverosimile che le osservazioni allegate dal comune possano aver infine prevalso sulle ragioni della controparte, in quanto assistite anche dal sostegno del prefetto che, scrivendo in risposta alla direzione generale, non nasconde di ritenere “mal appoggiate le istanze” dell’imprenditore.

Nel 1813 il riattamento della Contrada dei Fiori comporta l’insorgere di nuove vertenze tra la città e i privati frontisti: nel mese di agosto Andrea Castoldi interpella infatti la Direzione di acque e strade, lamentando un abbassamento del fondo stradale di 5 onche (circa due decimetri e mezzo) rispetto all’entrata della sua abitazione, resa così impraticabile, e chiedendo pertanto la visita di un perito per la quantificazione dei danni subiti. Incaricato l’ingegnere in capo del dipartimento

²⁴² ASMi, *Genio civile*, c. 1602.

²⁴³ *Ibidem*, lettera dell’amministrazione municipale al prefetto, 8 agosto 1806. Nello stesso scritto, oltre che a giustificare l’operato municipale, il podestà non si perita di rimettere all’inerzia dello Schmutz la responsabilità per i ritardi nei lavori di riattamento della contrada: “Diffatti solleciti noi di aderire, per quanto poteva essere combinabile coll’interesse della Città alla domanda, abbiamo invitato il predetto Sig. Schmutz a comparire personalmente per prendere seco lui alcuni preventivi concerti relativi al di lui concorso nella spesa, e quindi vieppiù facilitare al caso l’operazione; chiamato però due volte noi fummo privi del piacere di vederlo, e così si è soprasseduto ad’ogni determinazione.”

Carlo Giannella e da questi rilevata la fondatezza delle ragioni addotte dal privato, sul presupposto che secondo il progetto la differenza tra l'uscio e il piano stradale avrebbe dovuto essere di soli 8 centimetri, il direttore Cossoni²⁴⁴ rimette lo studio al podestà, invitandolo a servirsene anche per la risoluzione della vertenza nel frattempo instaurata dai coniugi Trezzini in rapporto ad un'analogia circostanza²⁴⁵. In merito a questo ulteriore caso si noti infatti che nello stesso agosto 1813 l'intervento municipale viene sollecitato dalla direzione per ben due volte nell'arco di pochi giorni, ma, esortato il podestà a "dare quelle provvidenze che potrà trovare del caso [...] essendo questo un oggetto di particolare spettanza di codesta Amministrazione Municipale"²⁴⁶, non ne consegue alcun effettivo provvedimento. La vertenza resterà irrisolta almeno fino all'anno successivo, quando nel mese di dicembre la Reggenza, adottando un parere della direzione generale, impone all'amministrazione comunale di Milano il pagamento della somma spettante ai ricorrenti, considerando che "sia cioè applicabile al caso dei SS.ri Trezzini il Capitolo generale 32. per gli appalti prescritto dall'Editto Stradale 16 Aprile 1784"²⁴⁷. La portata del riferimento a tale disciplina è eloquente, in quanto riveste un chiaro significato politico: a pochi mesi dalla caduta del Regno Italico non può infatti essere casuale la circostanza che l'organo provvisorio di governo decida di

²⁴⁴ Su Antonio Cossoni si veda: S. BOBBI, *Antonio Cossoni (1756-1849): un grande direttore di Acque e strade*, in *Le Carte e la Storia*, Roma 2009, I, pp. 26-31.

²⁴⁵ ASMi, *Genio civile*, c. 1710. Come si è già avuto modo di evidenziare, la lacunosità della documentazione non consente di conoscere né la successiva condotta del municipio, né la sua risposta a riguardo, comprese dunque le giustificazioni da questo eventualmente addotte.

²⁴⁶ *Ibidem*

²⁴⁷ ASMi, *Genio civile*, c. 1620. Assai interessante ai nostri fini appare la relazione della direzione generale, soprattutto dove, trattando della specie dei danni risarcibili, si afferma che "[è] necessario conoscere, e distinguere la qualità dei danni; quando è tolto, od impedito al proprietario l'ingresso alla sua casa si può dire realmente manomessa la privata proprietà, perché l'ingresso alle case è una parte intrinseca e necessaria alla proprietà medesima, ed è per questo, che a tal genere di danno vi è sempre mai dal pubblico prestato il compenso. Altri danni possono emergere accidentali, e non intrinseci, per i quali non sia dovuta alcuna compensazione [...]".

risolvere la controversia mediante l'applicazione di un provvedimento che, norma fondamentale del settore stradale nella Lombardia austriaca, era stata travolta dai successivi decreti del 1804 e 1806, diretti ad uniformare la disciplina lombarda a quella di stampo francese. Anche in una vicenda di entità tutto sommato limitata dunque, la reviviscenza della previgente normativa austriaca vuole rappresentare un chiaro segnale, latore di un messaggio che va ben oltre il caso di specie e che è quindi in grado di marcare anche nei quotidiani rapporti tra amministrazione e cittadini, quel mutamento istituzionale che, prodottosi in via di fatto alcuni mesi prima, sarà di lì a poco sancito ufficialmente.

I casi presi in considerazione mostrano come la materia del risarcimento dei danni conseguenti la realizzazione di opere stradali rappresenta dunque per il comune una competenza (anche se, a ben guardare, sarebbe forse meglio parlare di onere) di natura meramente economica: le richieste di indennizzo vengono infatti inoltrate dai privati alla direzione generale di acque e strade e da questa trasmesse senza alcun previo esame di merito al podestà per tramite delle prefetture, solo i casi tecnicamente più complessi vedono l'intervento di una relazione peritale degli ingegneri dipartimentali o comunali. Come è stato anticipato, in tali controversie non affiorano mai questioni giuridiche degne di nota, la conclusione, a cui siamo indotti dallo studio delle carte archivistiche, trova significativa conferma nella circostanza che le cause vengono trattate direttamente dagli amministratori, senza che si renda necessaria una pronuncia dell'organo deliberativo.

CAPITOLO SECONDO

CONSIGLIO E MUNICIPALITÀ MILANESE NELLA RESTAURAZIONE (1814-1848)

1. Il quadro normativo. – 2. Deliberazioni consiliari e prassi comunale in materia stradale. – 2.1. Vertenze per danni cagionati a privati da lavori di riattazione stradale. – 2.2. Arretramento di edifici privato per lavori di rettilineo. – 2.2.1. Vertenza con Francesco Corbetta. – 2.2.2. Vertenza con Giovanni Nava. 2.2.3. Arretramento dell’abitazione di Enrico Guicciardi. – 2.3. Il problema dell’espropriazione forzata per pubblica utilità: normativa e principi applicativi. – 2.3.1 Vertenza con Francesco Majnoni.

1. Il quadro normativo

Caduto il Regno Italico, superata la breve parentesi della Reggenza Provvisoria di Governo e definitivamente travolta ogni aspirazione autonomistica volta alla creazione di uno stato indipendente, finalmente il 12 giugno 1814 viene sancita l’annessione della Lombardia all’Impero austriaco e il 7 aprile 1815 vede l’istituzione del nuovo Regno Lombardo-Veneto, quale propaggine occidentale dei territori soggetti a Vienna, amministrativamente suddivisi in due diversi governi, rispettivamente Milanese e Veneto, geograficamente separati dal fiume Mincio e diretti un viceré di nomina imperiale²⁴⁸.

²⁴⁸ Tra gli innumerevoli contributi sul Regno Lombardo-Veneto, si segnalano in particolare: G. DE CASTRO, *La restaurazione austriaca in Milano (1814-1817). Notizie desunte da diari e testimonianze contemporanee*, in *Archivio Storico Lombardo*, XV, Milano 1888, pp. 591-658 e 905-979; A. SANDONÀ, *Il Regno Lombardo Veneto 1814-1859. La Costituzione e l’Amministrazione*, Milano 1912.; R. J. RATH, *L’amministrazione austriaca nel Lombardo Veneto (1814-1821)*, in *Archivio economico dell’unificazione italiana*, serie I, vol. IX, fasc. I,

La Restaurazione segna un profondo *cambio di passo* rispetto all'esperienza francese e manifesta la chiara volontà di un netto ritorno alla realtà preesistente l'invasione napoleonica; sono soprattutto i profili giuridici ed amministrativi a risentire maggiormente degli orientamenti introdotti dagli occupanti e ad essere pertanto i principali destinatari degli effetti apportati dall'intervenuto mutamento: non solo infatti le leggi francesi vengono ben presto soppiantate dai rispettivi codici già vigenti nei domini ereditari asburgici²⁴⁹, ma è altresì l'intero regime

Roma 1959, pp. 1-30; C. CASTIGLIONI, *Ultima dominazione austriaca a Milano 1814-1859*, Milano 1959; C. SPELLANZON, *La Restaurazione austriaca in Lombardia (1815-1817)*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, XIV, Milano 1960, pp. 5-238; RAPONI, *Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'unità. Il programma dei moderati*, Milano 1966; ROTELLI, *Gli ordinamenti locali*, cit.; B. MAZOHL-WALLNIG, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1858*, in F. VALSECCHI - A. WANDRUSZKA (a cura di), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna 1981, pp. 13-46; MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983; ID., *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987; ID., *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in P. PRETO (a cura di), *Il Veneto austriaco 1814-1866*, Padova 2000, pp. 29-40; G. PELLINGHELLI DEL MONTICELLO, *La Milano del Regno Lombardo Veneto. Un regno punitivo*, in *L'Autogoverno dei Milanesi*, Milano 2012, pp. 143-150.

²⁴⁹ Si fa qui riferimento in particolare al Codice Civile Generale del 1811 (*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch: ABGB*), entrato in vigore nelle province lombardo-venete a partire dal 1 gennaio 1816 e vigente in Lombardia sino al 1859 e nel Veneto sino al 1866; al Codice Generale dei Delitti e delle Gravi Trasgressioni Politiche del 1803, esteso alle nuove province a decorrere dal 1816; nonché al Regolamento giudiziario Civile (*Civilgerichtordnung: CGO*), già in vigore nella Lombardia austriaca a partire dal 1786 e quindi, dopo la parentesi napoleonica, dal 1815 al 1865. Si vedano in particolare: CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, cit., pp. 253-335; DI SIMONE, M. R. *L'introduzione del codice civile austriaco in Italia. Aspetti e momenti*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, II, Milano 1994, pp. 1015-1038, ora in *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico, 67), Milano 2006, pp. 159-183; G. DI RENZO VILLATA, *Tra bravi zelanti 'artigiani del diritto'*

istituzionale a subire un accentuato *revirement*, che proprio in relazione al sistema di organizzazione e gestione degli enti locali evidenzia uno dei suoi tratti più significativi: dopo un primo periodo di assestamento, in cui è provvisoriamente mantenuto in vigore l'ordinamento italico sancito dal decreto 8 giugno 1805, con la *Notificazione* del 12 febbraio 1816²⁵⁰, integrata e resa pienamente operativa dalle successive *Istruzioni* del 12 aprile²⁵¹, “si assiste [infatti] a una riproposizione parziale della costituzione comunale teresiana di cui la Lombardia aveva goduto nella seconda metà del secolo precedente”²⁵². Eppure - è bene segnalarlo fin d'ora - il processo di riforma che prende avvio con il mutato regime non realizza un completo ed autentico ritorno al passato, l'astro di Napoleone è sì tramontato, ma senza che ciò implichi di per sé la possibilità di cancellare con pochi tratti di penna il portato di oltre un decennio di dominazione straniera; non solo: la storiografia ha già da tempo messo in luce come gli austriaci, venuti a contatto con la moderna struttura burocratico-amministrativa costituita dal nuovo assetto statale importato in Italia da Oltralpe, seppero acutamente fare propria “la lezione del centralismo napoleonico”, in quanto “estremamente funzionale, agli occhi di chi incarnava il potere centrale, per il governo dei popoli e la gestione delle risorse”²⁵³, avendo quindi l'accortezza di cogliere l'“opportunità di conservare quanto possibile

al lavoro. L'introduzione dell'ABGB nel Lombardo-Veneto, con particolare riguardo alla Lombardia, in P. CARONI-R. FERRANTE (a cura di), *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico. Per i duecento anni dall'entrata in vigore dell'ABGB (1812-2012)*. Atti del convegno internazionale. Trieste, 25-27 ottobre 2012, Torino 2015, pp. 133-189; DEZZA, *Lezioni di Storia*, cit., pp. 123-162, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'ABGB in Italia pp. 157-160.

²⁵⁰ Notificazione 12 febbraio 1816, *Nuova amministrazione dei comuni in tutte le province del regno*, in *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarij*, I, Milano 1816, pp. 55-58.

²⁵¹ *Istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo d'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità*, *ibidem*, pp. 236-303.

²⁵² MERIGGI, *Una regione di comuni*, cit., p. 9.

²⁵³ COLOMBO-PAGANO, *op. cit.*, p. 103.

dell'eredità amministrativa²⁵⁴ ricevuta dall'esperienza previgente²⁵⁵. Diversamente che sul piano più propriamente normativo, dal lato della gestione locale dell'esistente la Restaurazione segna pertanto un notevole punto d'intersezione tra continuità e rottura rispetto al sistema napoleonico, con l'obiettivo di realizzare un *mixtum compositum* tra ripristino e ammodernamento del sistema amministrativo all'interno della nuova entità statale, fondato sul presupposto ormai ineludibile che, se le mutate circostanze devono poter garantire il realizzarsi di un'imposta svolta conservatrice, non ogni principio del recente passato deve, e può, essere giocoforza eliminato. Per quanto attinente in particolare alla gestione dell'ente municipale, le riflessioni ora proposte sono anzitutto rese evidenti dal fatto che lo stesso esplicito riferimento alla disciplina del 30 dicembre 1755 (una riforma di genere, introduttiva di moduli organizzativi senza dubbio nuovi per i comuni, ma che lasciava contemporaneamente sussistere specifiche deroghe per determinate città) “non ne rappresentava la riproduzione pura e

²⁵⁴ MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'unità*, Bologna 2011, p. 121; si veda anche il giudizio espresso più oltre dall'Autore, che conferma ed arricchisce alcune riflessioni già esposte all'interno del presente lavoro: “Insomma: il disegno dello stato-amministrazione risulta nelle sue grandi linee ovunque preservato e durante il prosieguo della restaurazione verrà introdotto anche nelle isole maggiori, rimaste impermeabili alla grande trasformazione napoleonica”, *ivi*, p. 143; per una più completa disamina della questione si vedano in particolare le pp. 115-154.

²⁵⁵ Non a caso è stato osservato che “la Restaurazione, tradizionalmente presentata come reazione al riformismo napoleonico, sembra dunque doversi considerare come stagione caratterizzata da progetti di rinnovamento influenzati sia sul modello organizzativo statale di matrice napoleonica che dal paternalismo proprio del riformismo illuminato settecentesco, ma ispirati anche dalla preoccupazione di bloccare il nascente movimento liberale”: E. COLOMBO, *I controlli amministrativi nella Lombardia austriaca: il caso di Milano*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, Annuale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione (ISAP), 4, Bologna 1996, pp. 175-206, citazione a p. 177. Utile anche il riferimento a: GHISALBERTI, *Dall'antico regime*, cit., in particolare pp. 121-146; R. MOSCATI, *La tradizione dell'accentramento “napoleonico” negli Stati italiani della Restaurazione*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, I Roma 1973, pp. 266-273.

semplice”²⁵⁶, in quanto i provvedimenti entrati in vigore nel primo semestre del 1816 introducono non a caso una normativa “destinata a tutti indistintamente i comuni del Lombardo-Veneto, con l’esclusione, quindi, di ogni normativa di specie, passata, presente o futura”²⁵⁷.

Un tale rivolgimento non manca di estendere i suoi effetti sulla stessa Milano, per vero impreparata a tollerare un così profondo e repentino mutamento dello *status quo*²⁵⁸: in seguito al ritorno degli austriaci, la città ambrosiana non è solo destinata a perdere quella posizione di centralità, goduta durante il periodo francese in forza del rango di capitale da essa ricoperto, vedendosi ora degradata al ruolo ben più modesto di semplice capoluogo di provincia dell’Impero²⁵⁹, ma, ormai in tutto equiparata agli altri centri urbani, viene altresì privata “dei “suoi” Corpi Santi, restituiti dal legislatore asburgico alla loro fisionomia giuseppina di Comune

²⁵⁶ ROTELLI, *L’alternativa delle autonomie*, cit., p. 63.

²⁵⁷ *Ibidem*. Appare assai opportuno ricordare che proprio “la questione relativa al sistema di governo comunale [fu] una delle più dibattute da parte della Commissione aulica centrale di organizzazione” e che “la soluzione che alla fine prevalse [...] costituiva una sorta di completamento, dal punto di vista qualitativo, di quell’inversione di rotta rispetto alle scelte in proposito prodottesi nel Regno italico che si era già manifesta nella riproposizione del comparto territoriale comunale prerivoluzionario e nello scioglimento dei «comuni denominativi» napoleonici”, MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 60.

²⁵⁸ Il senso di straniamento dipendente dalla caduta del Regno d’Italia e quindi alla vanificazione delle speranze legate all’indipendenza della Lombardia, è stato lucidamente reso da Spellanzon laddove evidenzia che “tante saranno le conseguenze [...] non solo nella vita politica propriamente detta, ma anche, più genericamente e diffusamente, nel costume civile e morale della capitale lombarda. È soprattutto il tono, e non solo esteriore, della vita milanese che viene radicalmente trasformato, e che assume lentamente, progressivamente, un suo particolare grigiore”, SPELLANZON, *op. cit.*, p. 3.

²⁵⁹ VISCONTI, *Storia di Milano*, Milano 1937, pp. 575-576.

autonomo”²⁶⁰, in forza di una riforma che ne riduce la superficie urbana ai confini del 1802.

Venendo ora a descrivere più compiutamente l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione municipale meneghina risultante dalla normativa del 1816²⁶¹, va subito evidenziato che da un primo punto di vista la struttura interna del comune non realizza sostanziali soluzioni di continuità con l’epoca immediatamente precedente: il potere deliberativo continua infatti ad essere affidato ad un’assemblea, formata ora da sessanta membri, eletta per la prima volta ad opera

²⁶⁰ COLOMBO-PAGANO, *op. cit.*, p. 104. Come è noto, in forza della legge 24 luglio 1802 sugli ordinamenti periferici e locali i Corpi Santi acquisirono lo *status* di comune di I classe, determinando per Milano la perdita del contributo dell’intera provincia e la riduzione del suo territorio alla sola cerchia muraria. Come si è avuto modo di evidenziare, la situazione mutò radicalmente in seguito all’entrata in vigore del decreto vicereale del 9 febbraio 1808, con cui la capitale inglobava nel proprio territorio i trentacinque comuni che si estendevano per un raggio di quattro miglia dalla torre di Piazza dei Mercanti, compreso dunque anche l’agglomerato dei Corpi Santi. Alla caduta del governo napoleonico proprio il consiglio comunale di Milano indirizzava al feldmaresciallo austriaco Heinrich Bellegarde un’accurata petizione, volta a ripristinare l’ordinamento amministrativo e fiscale anteriore al 1796, in forza del quale le città capoluogo avrebbero riottenuto un ruolo preminente sulla provincia circostante. La richiesta non sarebbe stata accolta: non solo, come accennato, Milano fu destinata a perdere le frazioni aggregate, ma, eliminato il contributo finanziario delle aree limitrofe, a partire dal 1816 le entrate comunali avrebbero unicamente dovuto basarsi sull’estimo interno alla città e sui dazi al consumo; *ivi*, pp. 85 e seguenti. Si veda anche: PAGANO, *Il comune di Milano*, cit., pp. 165-176.

²⁶¹ Sul nuovo sistema amministrativo, oltre ai fondamentali contributi in nota 248, si evidenziano: A. LORENZONI, *Istituzioni del diritto pubblico interno pel Regno Lombardo-Veneto*, Padova 1836; VERGA, *I Consigli*, cit., pp. 42-44; MERIGGI, *Una regione di comuni*, cit., pp. 9-13; DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall’antico regime al fascismo*, Torino 2007, pp. 179-189; F. ROSSI, *Il cattivo funzionario. Fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano 2013; D. NOVARESE, *Le istituzioni politiche della Restaurazione*, in M. MERIGGI - L. TEDOLDI (a cura di), *Storia delle istituzioni politiche. Dall’antico regime all’era globale*, Roma 2014, pp. 103-127;

del governo, “dietro proposizione delle regie delegazioni”²⁶², e rinnovabile attraverso un articolato sistema di cooptazione²⁶³: nominati per la prima volta direttamente dal governo, i consiglieri comunali “- un terzo dei quali usciva dal consiglio ogni anno in base a un meccanismo di estrazione a sorte - provvidero in seguito in prima persona a ricomporre i propri organigrammi, proponendo essi stessi i nuovi candidati in numero doppio rispetto alle piazze vacanti da occupare”²⁶⁴, sarebbe poi spettato alla Congregazione provinciale operare la scelta all’interno degli elenchi ad essa sottoposti, salva la finale approvazione della Delegazione provinciale. È inoltre opportuno segnalare che, al fine di concentrare il potere di gestione della realtà locale nelle mani della proprietà fondiaria, a Milano i due terzi dei consiglieri devono essere possidenti con almeno duemila scudi d’estimo, potendo l’altro terzo essere formato da “individui che abbiano nel comune un rilevante stabilimento d’industria o di commercio”²⁶⁵. All’assemblea compete la nomina di una deputazione composta di “un podestà e di sei altri individui col titolo di assessore”²⁶⁶, due terzi dei quali devono essere individuati tra gli appartenenti al “corpo de’ possidenti”, mentre il restante terzo può essere selezionato tra la “classe di negozianti che abbiano un rilevante stabilimento di industria e di commercio”²⁶⁷; anche in questo caso gli organi superiori del potere centrale sono chiamati ad operare un significativo controllo sulle scelte effettuate dal consiglio, la nomina degli assessori è infatti subordinata all’approvazione

²⁶² Art. 33, *Istruzioni*, cit.

²⁶³ AIMO, *Elezioni, nomina, cooptazione e sorteggio: modalità di composizione dei consigli comunali in Italia dalla Rivoluzione alla Restaurazione*, in P. AIMO, E. COLOMBO, F. RUGGE (a cura di), *Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, Pavia 2014, pp. 1-10.

²⁶⁴ MERIGGI, *Le istituzioni*, cit., p. 35.

²⁶⁵ Art. 31, *Istruzioni*, cit.

²⁶⁶ *Ivi*, art. 124.

²⁶⁷ *Ivi*, art. 126.

governativa, mentre il podestà viene designato direttamente dall'imperatore, su una terna predisposta dall'organo deliberativo.

Anche per quanto riguarda i compiti e gli uffici attribuiti alle diverse articolazioni dell'ente, le *Istruzioni* del 12 aprile 1816 riprendono *grosso modo* le disposizioni vigenti nel Regno d'Italia, pur dovendosi in generale riscontrare il maggior dettaglio della disciplina asburgica rispetto a quella di marca francese: come nell'esperienza previgente, il consiglio si riunisce ordinariamente due volte all'anno, e straordinariamente ad ogni invito del delegato provinciale, che nel nuovo sistema riveste il ruolo occupato dal prefetto napoleonico; nella sessione di gennaio-febbraio delibera sulla gestione dell'anno precedente, mentre nella seduta di settembre-ottobre, adempite le formalità connesse al rinnovo parziale degli organi, “determina il conto preventivo delle spese e delle imposte comunali per l'anno successivo”²⁶⁸. Spetta invece alla congregazione municipale l'esercizio del potere esecutivo relativo alle materie di competenza comunale: tra le funzioni ad essa attribuite, oltre allo svolgimento di “tutte le ispezioni amministrative e rappresentative nel proprio comune”²⁶⁹, è necessario segnalare almeno la facoltà d'iniziativa negli affari proposti alla deliberazione del consiglio, a cui deve ovviamente rendicontare la gestione dell'anno precedente e presentare il bilancio preventivo per il successivo, unitamente al dovere di dare esecuzioni alle decisioni prese in assemblea. Appare infine degna di nota la norma consacrata dall'art. 136 che, disciplinando le modalità di svolgimento delle funzioni in seno alla congregazione, canonizza il principio di collegialità, in palese antitesi con il modello napoleonico, che collocava invece il podestà (lo ricordiamo: non solo organo comunale, ma anche funzionario del governo) in una posizione di isolata supremazia rispetto ai colleghi amministratori: la disposizione non si limita infatti a sancire che “la congregazione [, pure presieduta dal podestà,] risolve collegialmente negli affari di massima e in quelli che possono ammettere

²⁶⁸ *Ivi*, art. 42.

²⁶⁹ *Ivi*, art. 134.

dilazione”, ma è altresì attenta ad evidenziare che “la maggioranza dei voti, compresi quello del podestà, decide.”²⁷⁰

Strettamente legato al nuovo sistema di organizzazione e funzionamento degli enti locali, un ulteriore argomento richiede a questo punto di essere quantomeno accennato (con la precisazione che ci limiteremo ora ad una veloce incursione sul tema, riservandoci di tornare ad occuparcene successivamente, quando si tratterà di analizzare i risultati dell’indagine archivistica da noi condotta): la materia dei controlli amministrativi e lo stato in cui versa l’apparato burocratico sono elementi imprescindibili per la comprensione del sistema operante nella Milano lombardo-veneta, in quanto fattori di quotidiano condizionamento dell’attività municipale. Se, come si è avuto modo di osservare, già il modello napoleonico lasciava un ridotto spazio di manovra all’autonomia degli enti locali, sottoposti a continui controlli e pressanti ingerenze da parte degli organi gerarchici superiori, a partire dal prefetto sino a giungere alle numerose articolazioni ministeriali, con il passaggio alla dominazione austriaca non solo tale circostanza non viene meno, ma tende al contrario a stabilizzarsi e radicalizzarsi, sempre più contraddistinta da una lentezza e farraginosità tali da far “presto rimpiangere [l’amministrazione] del Regno italico”²⁷¹: accanto infatti alla “scarsa disponibilità, all’interno dell’amministrazione, di una dislocazione di livelli decisionali intermedi [e alla] impossibilità, per ciascun livello dell’amministrazione, di operare in proprio scelte che [costituiscano] un’interpretazione responsabilizzata delle prescrizioni generali vigenti”²⁷², il sistema è altresì connaturato da una pleora di asfissianti controlli²⁷³,

²⁷⁰ *Ivi*, art. 136. A questo riguardo è opportuno ricordare che l’art. 2 del decreto 5 giugno 1807 limitava infatti le attribuzioni degli amministratori municipali, chiamati ad occuparsi solamente delle materie loro assegnate dal podestà.

²⁷¹ MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 104.

²⁷² *Ivi*, p. 85.

²⁷³ Si veda in particolare l’importante studio di Elisabetta Colombo sui controlli esercitati dalle superiori autorità dell’apparato amministrativo, periferico e centrale, sui bilanci del comune di

che rendono di fatto necessario “un continuo rinvio, da parte di ciascun ufficio, di pratiche e decisioni all’ufficio ad esso gerarchicamente superiore, e da questo a sua volta a quello immediatamente sovrastante, e così via, lungo una catena gerarchica ascendente il cui teorico - ma non puramente tale - anello estremo [è] dislocato fuori dal Lombardo-Veneto, e si identifica addirittura nella figura dell’imperatore.”²⁷⁴

Preso dunque in considerazione come il cambio di regime instauratosi a partire dal 1814 incide sulla conformazione dell’ente municipale, quindi sulla sua struttura interna, sulle funzioni ad esso attribuite, oltre che sulle modalità di gestione dei rapporti intercorrenti tra esso e gli apparati superiori di governo, a livello tanto centrale quanto periferico, si tratta ora di rimanere nell’alveo della normativa lombardo-veneta, spostando la nostra attenzione sulla disciplina *lato sensu* stradale vigente a Milano in conseguenza del sofferto ritorno del dominio dell’aquila imperiale. Nella prima parte di questo lavoro si è già avuto modo di rilevare l’assoluta centralità rivestita dal tema della spazialità nel periodo napoleonico, declinata nel duplice ambito delle opere urbanistiche e dei lavori pubblici connessi alla realizzazione delle vie di comunicazione (da intendere sia come costruzione di nuovi tratti stradali, sia come riattamento ad allargamento di strade preesistenti), e quindi di assistere, per tramite di alcuni casi affrontati dagli organi comunali nel decennio di vigenza del Regno d’Italia, al sorgere di una consapevolezza nuova in

Milano in questo torno di tempo: COLOMBO, *op. cit.* Più diffusamente sul significato che il sistema dei controlli amministrativi assunse in Italia nel corso del XIX secolo: MANNORI, *Controlli e controllati nell’Italia dell’Ottocento*, in *Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica*, 4, Bologna 1996, cit., pp. 57-79, dove, riferendosi alla Milano della Restaurazione, l’Autore, conformemente a quanto stiamo evidenziando, sostiene che “qui, la dipendenza dell’ente da un centro indubitabilmente ‘forte’ dà luogo ad una tutela così attenta e continua da parte delle autorità viceregnali e viennesi da risultare soffocante”, p. 70.

²⁷⁴ MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 85-86.

capo agli individui chiamati a compiti di amministrazione della cosa comune, ovverosia di un'idea in forza della quale lo scaturire di una nuova concezione di spazio cittadino non solo realizza una stretta relazione con la compiuta formazione dello Stato moderno, ma ne diviene addirittura uno dei fattori più significativi. Appare pertanto doveroso procedere in questa direzione e tentare quindi di comprendere se (e se sì, in che modo e con quali strumenti) il percorso avviato nella stagione napoleonica venga proseguito nei successivi decenni dell'Ottocento, una volta mutate le condizioni giuridico-istituzionali che connotano la realtà milanese.

In merito alla legislazione viaria del Lombardo-Veneto, va fin da subito evidenziato che anche in questo particolare settore si assiste allo sviluppo di un quadro normativo necessariamente composito²⁷⁵: se infatti da un lato appare persino ovvio che gli Austriaci diano rinnovata efficacia alla disciplina teresiana e giuseppina vigente nel Ducato di Milano²⁷⁶, bisogna d'altra parte riconoscere che non tutte le riforme introdotte dal legislatore italico vengono aprioristicamente abrogate; anche in questo caso cioè il nuovo dominatore è bene attento a conservare ciò che, residuo dall'esperienza precedente, può essere funzionale ad un più efficace e pronto esercizio del suo potere.

È in primo luogo importante rilevare come già la Reggenza provvisoria, in data 14 settembre 1814, abbia provveduto ad abolire i decreti del 1811 e 1812 sulla classificazione delle strade interne di Milano, delimitando altresì sensibilmente le funzioni originalmente conferite dalla municipalità, da questo momento circoscritte alla mera facoltà di “presentare al Governo quei progetti che giudicherà

²⁷⁵ L'indicazione delle fonti normative previste dal legislatore austriaco nei territori soggetti al Governo di Milano in tema di acque e strade è riportata da: A. CANTALUPI, *Sulla costruzione delle strade in ghiaia della Lombardia e specialmente di quelle comunali*, in *Giornale dell'ingegnere, architetto civile e meccanico*, XV (1867), novembre, p. 650, citato in CARERA, *op. cit.*, p. 456.

²⁷⁶ Su cui si rimanda a: MOZZARELLI, *Strade e riforme nella Lombardia del Settecento*, in *Quaderni storici*, XXI, 1, Bologna 1986, pp. 117-145.

convenienti al pubblico comodo ed ornato”²⁷⁷, sentita la rispettiva commissione, e rimettendo contestualmente all’esecutivo il potere di “determinare nei casi speciali quelle occupazioni di privata proprietà che stimerà necessarie”²⁷⁸, fatto salvo ovviamente l’indennizzo dovuto ai soggetti espropriati. Tale intervento assume un significato non indifferente nell’economia del nostro discorso: non solo l’improvvisa abrogazione dei citati decreti tradisce l’insofferenza che sempre dovettero provare i milanesi di fronte alla loro applicazione²⁷⁹, ma accanto a tale riflessione, un’altra osservazione, e di ben maggiore portata, si presta ad essere presa in considerazione; benché infatti nell’atto venga sancito che “rimangono in pieno vigore le Leggi, i Decreti ed i Regolamenti sull’Ornato in tutto ciò che non sia direttamente contrario alla presente Determinazione”²⁸⁰, esso non si perita di incidere in modo considerevole sulle attribuzioni degli organi comunali in materia, determinando una radicale compressione delle funzioni riconosciute dal decreto 9 gennaio 1807 alla commissione d’ornato e alla municipalità, ed avocando

²⁷⁷ Determinazione della R. Cesarea Reggenza Provvisoria di Governo del 14 settembre 1814, art. II, in ASMi, *Genio civile*, c. 1624.

²⁷⁸ *Ivi*, art. IV.

²⁷⁹ A tale giudizio siamo indotti, dando credito a quanto riportato nel diario del canonico Mantovani il 30 gennaio 1811, in occasione dell’entrata in vigore del decreto del 3 gennaio: “Con editto pubblico oggi si fa noto un regolamento per le contrade di Milano, tanto ne ’corsi grandi, come nel traverso di detti corsi. Questo è un genere di vessazioni che ancor mancava ai cittadini possessori della loro abitazione, e che sistema presentaneo di continue angherie si consolava su questo particolare di non doversi dar briga. Secondo questo editto pubblicato non v’è forse casa, massime sui corsi, che debba essere tagliata pel rettilineo”. Cfr. L. MANTOVANI *Quando Milano era capitale. Cronache milanesi dal 1796 al 1824 dal “Diario politico ecclesiastico”*, a cura di M. Noja, Milano 2014, p. 275.

²⁸⁰ Determinazione della R. Cesarea Reggenza Provvisoria di Governo del 14 settembre 1814, cit., art. V.

interamente al governo centrale ogni decisione suscettibile di ledere la sfera della proprietà²⁸¹.

A questo primo intervento il legislatore austriaco ne accompagna altri, di pari rilievo; l'indicazione ci è offerta dalla preziosa opera dell'ingegnere Antonio Cantalupi, attivo per molti anni nel settore del genio civile a Milano e in Lombardia: tra i più importanti atti normativi restituiti alla vigenza va anzitutto ricordato il *Piano delle Strade*, introdotto dai cesarei dispacci del 13 febbraio 1777 e 30 marzo 1778 e reso esecutivo dall'editto 26 aprile 1784, che, recependo il progetto di riforma predisposto nel 1775 da Francesco D'Adda (per questo conosciuto come *Piano d'Adda*), suddivideva per la prima volta le strade in regie o provinciali, a carico dell'estimo totale di ciascuna provincia, comunali, a spese delle casse municipali con il concorso degli estimati, e private, introducendo dunque una ripartizione competenziale circa gli oneri connessi alla loro costruzione e manutenzione e fornendo altresì importanti indicazioni di natura tecnica, tra cui l'obbligo di approntare la procedura d'appalto per l'assegnazione dei lavori, in questo modo determinando la fine del sistema delle *corvées*²⁸², come pure gli avvisi del Consiglio di Governo 2 ottobre e 11 novembre 1790 sugli obblighi incombenti ai privati in relazione ad opere aventi ad oggetto,

²⁸¹ Bisogna comunque evidenziare che, già nella seduta del 30 dicembre di quello stesso 1814, il consiglio cercherà di riguadagnare parte delle proprie originarie competenze, perse in conseguenza del provvedimento della Reggenza provvisoria: in particolare, sulla base dell'"attuale ristrettezza delle finanze [...], o per meglio dire l'assoluto ammanco de' necessarij mezzi onde supplire alle spese più imperiose, ed urgenti", l'assemblea, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto 8 giugno 1805 (proibente ogni spesa non compresa nel preventivo), ritiene di dover "implorare dal Governo che li progetti, e della Municipalità, e della Commissione d'Ornato prima d'essere allo stesso Governo inoltrati, debbano essere previamente sanzionati anche dal Consiglio Comunale, come quello che per proprio statuto deve conoscere, se la Comune sia in grado di sostenere le relative spese", così determinando una riestensione dei poteri di controllo sull'operato degli amministratori. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 12. f. 172.

²⁸² CARERA, *L'età francese*, cit., pp. 430-431.

rispettivamente, strade e canali pubblici²⁸³. Del regime previgente vengono invece mantenuti in vigore la più volte citata *Legge sulle Strade* del 27 marzo 1804, l'altrettanto fondamentale decreto 20 maggio 1806 e il decreto I maggio 1807 riguardante le aste negli appalti di opere d'acque, ponti e strade, oltre ad alcuni atti adottati dalla Direzione generale di acque e strade²⁸⁴.

L'ordinamento risultante dal combinato disposto di tali norme rimarrà in corso nel Lombardo-Veneto sino all'approvazione del regolamento 13 maggio 1833 che, adottato al fine di “meglio provvedere all'economia dei comuni e di far cessare i disordini e le anomalie che riscontransi in diversi luoghi in ciò che ha riguardo alla costruzione e manutenzione delle strade comunali”²⁸⁵, stabilirà “una decisa scansione della normativa in vigore”²⁸⁶ per le rete viaria urbana; tra le previsioni di maggior nota, sul presupposto della rilevanza assunta dall'argomento nelle discussioni consiliari che verranno affrontate nel prosieguo della presente indagine, ci sia consentito almeno il riferimento all'art. 25 del nuovo provvedimento, in forza del quale, se “pel rifiuto di alcuno dei proprietarj alla cessione dell'area da occuparsi per la strada o per la non accettazione delle condizioni proferte dal comune si manifesti il bisogno di promuovere il giudizio

²⁸³ È da segnalare che i due avvisi avevano conservato efficacia anche durante la dominazione francese, come risulta dalla inclusione nella *Raccolta di leggi, regolamenti e discipline*, cit., Volume II, pp. 51-55.

²⁸⁴ Si richiamano in particolare la circolare 10 dicembre 1808 e le massime 3 ottobre 1811: CANTALUPI, *Sulla costruzione delle strade*, cit.

²⁸⁵ *Regolamento per sistemare in modo uniforme il ramo d'amministrazione delle strade ed altre opere a carico dei comuni*, in *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarij*, I, Milano 1833, pp. 40-98. La citazione è tratta dalla circolare inviata dal governatore Franz Hartig alle delegazioni provinciali lombarde; *ivi*, p. 40.

²⁸⁶ CARERA, *L'età francese*, cit., p. 443.

di spropriazione forzata”²⁸⁷, vengono estese alla sfera municipale le previsioni già operanti in tema di opere erariali.

Resta infine da prendere in considerazione il fatto che, curiosamente, tra le fonti normative citate, il Cantalupi non fa alcuna menzione del già citato decreto 9 gennaio 1807, istitutivo di una commissione per l’ornato delle città a Milano e Venezia; una simile dimenticanza appare perlomeno strana, non solo poiché è noto che la suddetta commissione continua ad esistere ed operare nel capoluogo lombardo anche in seguito al mutamento costituzionale intervenuto nel 1814²⁸⁸, ma anche perché, come si è visto, già la Reggenza provvisoria, nei pochi mesi di sua attività, era intervenuta per modificare (benché implicitamente, non facendovi mai esplicito riferimento) il provvedimento in oggetto, pur senza deporre per una sua integrale abrogazione. Se quindi, in base a tali osservazioni, saremmo propensi ad interpretare l’omissione della normativa come frutto di una mera svista dell’autore, occorre d’altra parte rilevare che riserve sulla sua operatività sono riferite anche da Casimiro de Bosio, in un’opera che precede di una decina d’anni l’articolo del Cantalupi²⁸⁹: in particolare lo studioso, nel descrivere la disciplina dell’espropriazione forzata per causa di pubblica utilità vigente nei territori della restaurata Lombardia austriaca²⁹⁰ ed esaminando la possibilità di esperire il mezzo ablatorio per ragioni di pubblico ornato (facoltà introdotta proprio dal decreto in discorso), mostra come secondo alcuni “la legge 9 gennaio 1807 debba ritenersi abolita dal § 365 del vigente Codice civile austriaco, per ciò che si riferisce alla

²⁸⁷ *Regolamento per sistemare in modo uniforme*, cit., art. 25, p. 50.

²⁸⁸ Come è stato rilevato, “nel 1814 la commissione d’ornato fu conservata tale quale. Successivamente non solo i suoi membri furono sostituiti dopo il loro decesso [...], ma il loro numero fu progressivamente accresciuto fino a raddoppiare, tra il 1837 e il 1849”; cfr. PILLEPICH, *La commissione d’ornato*, cit., p. 549.

²⁸⁹ C. DE BOSIO, *Della espropriazione e degli altri danni che si recano per causa di pubblica utilità*, II, Venezia 1857.

²⁹⁰ Sul punto si veda *infra*. Appare particolarmente interessante quanto emerso nella seduta consiliare del 31 gennaio 1817 (p. 192 e seguenti; in Appendice documentaria, pp. 321-333).

espropriazione, allegando che quello l'accorda solo, quando il bene pubblico lo esiga; e che in ciò non ci entra l'ornato"²⁹¹, assunto recisamente rigettato dall'autore, che, senza attribuire eccessivo rilievo alle accennate perplessità, si limita ad affermare che "la ricordata legge [...] è comparsa quando era già in vigore nei nostri paesi il Codice Napoleone; e questo, interno ai casi di ammissibilità della espropriazione, stabilisce al suo articolo 545, lo stesso principio che quello civile austriaco; e la differenza non sta che nelle parole"²⁹², chiudendo in tal modo ogni ulteriore questione²⁹³.

2. *Deliberazioni consiliari e prassi comunale in materia stradale.*

Così descritto nei suoi tratti essenziali l'assetto legislativo che trova applicazione nella Milano della Restaurazione tra il 1814 e i moti rivoluzionari del 1848, è dunque tempo di addentrarci nello studio e nella valutazione delle questioni di volta in volta affrontate dagli organi municipali, impegnati in quell'opera di costruzione e modernizzazione del tessuto urbano che, dopo aver visto la luce nel primo decennio dell'Ottocento, prosegue, lenta ma costante, lungo tutto il volgere del secolo²⁹⁴.

²⁹¹ *Ivi*, p. 132.

²⁹² *Ibidem*.

²⁹³ Si badi che la questione della vigenza del decreto 9 gennaio 1807 sarà affrontata in via incidentale anche dal consiglio comunale, che nella seduta del 20 dicembre 1822, riterrà in vigore il suddetto provvedimento, il quale "non fa che più precisamente determinare la dispositiva del § 365 del Codice Civile Universale Austriaco." ASCM, *Consiglio comunale*, c. 18, f. 266.

²⁹⁴ Assai rilevanti sono gli studi compiuti sulla realtà sociale milanese di questi anni, tra i quali è doveroso menzionare almeno: F. DELLA PERUTA, *Dalla Restaurazione alle Cinque Giornate*, in F. DELLA PERUTA-F. MAZZOCCA (a cura di), *Milano. Dalla Restaurazione alle Cinque Giornate*, Milano 1999, pp. 15-33; P. ZOCCHI, *Il comune e la salute. Amministrazione municipale e igiene pubblica a Milano (1814-1859)*, Milano 2006; oltre ai fondamentali contributi

Senza voler anticipare aspetti del discorso che verranno diffusamente e più completamente trattati alla luce delle considerazioni svolte da consiglieri ed amministratori comunali, è però opportuno anticipare fin d'ora che, in relazione alla sistemazione urbanistica e viaria, se il Regno d'Italia ha senza dubbio rappresentato la fucina di grandiosi progetti di riqualificazione dello spazio cittadino²⁹⁵ (realizzati - è il caso di dirlo - in minima parte, a causa della sempre precaria situazione finanziaria tanto cittadina quanto statale²⁹⁶), il Lombardo-

di Olivier Faron e Giorgio Bigatti, in particolare: O. FARON, *Sur les formes de propriété dissociée à l'époque contemporaine (Milan, XIX siècle)*, in *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XII-XIX siècle). Actes de la table ronde de Lyon (14-15 mai 1993)*, Roma 1995, pp. 101-113; ID., *La ville des destins croisés. Recherches sur la société milanaise du XIX siècle*, Roma 1997; ID., *Itinéraire(s) urban(s). Les changements de domicile à l'intérieur de Milan au XIX siècle*, in *Annales de démographie historique*, Paris 1999, pp. 63-80; ID. - PILLEPICH, *Rue, ilot, quartier. Suer l'identification des espaces citadins à Milan au début du XIXe siècle*, in *Mélanges de l'école française de Rome. Italie et Méditerranée*, tomo 105-2, 1993, pp. 333-348; BIGATTI, *Trasformazioni urbane e condizione abitativa nella Milano austriaca (1816-1859)*, in *Storia in Lombardia*, I, Milano 1984, pp. 3-29; ID., *La città operosa*, cit.; ID., *Nel prisma della città. Milano 1815-1865*, in N. DEL CORNO - V. SCOTTI DOUGLAS (a cura di), *Quando il popolo si desta...1848: l'anno dei miracoli in Lombardia*, Milano 2002, pp. 47-72.

²⁹⁵ Si pensi al riguardo al grandioso progetto del Foro Bonaparte presentato nel 1801 da Giovanni Antolini, ovvero al Piano dei Rettifili ideato in seno alla Commissione d'Ornato, inteso a sovrapporre «una maglia di rettifili ortogonali (romanamente cardo-decumanica) allo schema radiale e monocentrico di Milano» (PATETTA, *Architettura e spazio urbano*, cit., p. 24) e parimenti mai realizzato. Cfr. A. M. BRIZIO, *Interventi urbanistici e architettonici a Milano durante il periodo napoleonico*, in *Quaderni dell'Accademia nazionale di Lincei (Atti del convegno sul tema: "Napoleone e l'Italia", Roma 8-13 ottobre 1969)*, Roma 1973, pp. 413-427.

²⁹⁶ Evidenza in proposito Simoncini che “proposte e modelli di intervento restarono sostanzialmente irrealizzati. Dei tanti piani e progetto elaborati, per la brevità del periodo e per le limitate possibilità finanziarie, solo pochi giunsero alla fase esecutiva e la maggior parte di essi fu poi bloccata -almeno in Italia- dalle lentezze della burocrazia napoleonica; lentezze dovute sia

Veneto si caratterizza al contrario per una progettazione meno spettacolare e più realistica, che permette però di approntare un numero significativo di opere pubbliche e di incidere così su una rilevante porzione della rete viaria *intra moenia*²⁹⁷. La realizzazione di strade nuove e più larghe, “attraverso una serie di interventi slegati, ma coerenti nelle finalità”²⁹⁸, designa infatti l'improrogabile risposta dell'amministrazione ad un complesso di istanze private collegate non solo a ragioni di ornato cittadino, ma anche e soprattutto di sicurezza e salubrità pubblica²⁹⁹, ed impone agli organi municipali un lavoro quotidiano, tale da far sì

all'eccessiva centralizzazione del sistema amministrativo su Parigi, sia all'opposizione che l'intervento pubblico incontra spesso nell'ambito della stessa amministrazione, per ragioni politiche ed ideologiche”, cfr. SIMONCINI, *Aspetti della politica napoleonica dei lavori pubblici in Italia*, cit., citazione a p. 20.

²⁹⁷ Benché infatti “l'età della Restaurazione è stata a lungo considerata un semplice periodo di transizione, quasi una grigia parentesi fra la celebrata stagione neoclassica tardosettecentesca e napoleonica e i grandi lavori di sventramento e sistemazione del centro cittadino promossi dall'amministrazione municipale dopo il 1860 [in quanto,] venuti a cadere nel 1815-1816 gli ambiziosi progetti di rendere le città del Regno d'Italia «tanti novelli Ateni [sic]», non fu realizzato a Milano nessun intervento in grado di modificare il corpo della città e di condizionarne la successiva evoluzione (De Finetti) [,] non sarebbe però giusto dimenticare che i contemporanei si dicevano «attoniti alla vista dell'ingrandimento e degli abbellimenti che Milano riceve da un anno con l'altro».”, cfr. BIGATTI, *La città operosa*, cit., p. 152. In relazione al novero di lavori stradali proseguiti o intrapresi nel corso di questi anni, si faccia anche riferimento al fatto che “la quota maggiore delle spese [sostenute dal Municipio] veniva assorbita dalle opere di manutenzione delle strade della città, che in questi anni furono per due terzi radicalmente sistemate con una spesa, dal 1810 al 1854, di oltre 6 milioni di lire”: BIGATTI, *Trasformazioni urbane e condizione abitativa*, cit., p. 26. Un interessante prospetto dell'attività viaria posta in essere dalla municipalità si ritrova in: ADAMI, *op. cit.*

²⁹⁸ BIGATTI, *Trasformazioni urbane e condizione abitativa*, cit., p. 13.

²⁹⁹ ZOCCHI, *op. cit.* Si faccia riferimento *exempli causa* alla chiusura del vicolo di San Fermo, deliberata su richiesta dei proprietari frontisti dal consiglio comunale nella seduta del 27 agosto 1817, in quanto “non può negarsi che esso sia tortuoso, e quasi abbandonato, attesi i pericoli, che

che quasi in ogni sua seduta l'assemblea civica si trovi ad affrontare questioni legate a tale materia.

Seguendo il cammino intrapreso per gli anni 1805-1814, l'esame dell'operato municipale non potrà che prendere avvio dai verbali delle sedute del consiglio, che anche in quest'epoca continua ad essere l'oggetto privilegiato della nostra attenzione per la sua naturale propensione a farsi luogo principe della trattazione di ogni argomento incidente sulla realtà cittadina, e quindi arena in cui sono costantemente chiamati a fronteggiarsi i diversi interessi in gioco. La necessità di trovare soluzioni idonee alla realizzazione di tangibili vantaggi per la collettività cittadina, in adempimento alle direttive calate dall'alto e al fine di garantire il contestuale rispetto dei diritti individuali, obbliga infatti gli organi locali a scelte spesso di compromesso che mettono a dura prova le capacità (e le finanze) municipali, nell'intento non semplice di realizzare un equo bilanciamento tra ragioni pubbliche e private emergenti nel corso dei casi trattati.

Volendo realizzare una preliminare (e necessariamente generica) scansione qualitativa delle questioni affrontate nel periodo in esame e connesse all'intensa opera di creazione e gestione dello spazio urbano, anche al fine di realizzare un'utile comparazione con l'epoca immediatamente precedente, deve subito essere rilevato come, mentre nella vigenza del Regno Italico si assiste ad un'attività municipale tutto sommato limitata, tesa forse più a dare concretizzazione ad una volontà di riordino e regolazione della realtà data (in questo caso riteniamo infatti vadano lette le diverse controversie sostenute dalla municipalità con i privati, aventi per oggetto la definizione dei confini insistenti tra spazio pubblico e proprietà privata, e nella stessa direzione crediamo debbano essere interpretate le

possono incontrarsi passando segnatamente di notte per la comodità degli aguati ai malviventi, oltreché serve quasi ad un generale deposito d'immondezze", ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 195; nonché alla medesima sorte incontrata dal vicolo di San Giovanni in Era, la cui chiusura con "rastrello di ferro" viene sanzionata durante l'assemblea del 9 dicembre 1819, sentito anche il parere della direzione di polizia, ASCM, *Consiglio comunale*, c. 15, f. 218.

vertenze sorte con l'autorità demaniale, in quanto anch'esse si incentrano sulla corretta qualificazione delle sfere di competenza attribuite a ciascuna articolazione del potere pubblico), è invece nell'esperienza seguente che si intraprende un'opera di vera e propria trasformazione dell'esistente; se, come abbiamo avuto modo di mettere in luce, quella fino ad ora considerata consiste in un'operazione preliminare indispensabile, in quanto ineliminabile presupposto di quanto realizzato successivamente, è pure doveroso ricordare che all'atto pratico si tratta pur sempre di interventi fortemente circoscritti, che spesso costringono i loro effetti all'interno di un ambito meramente progettuale.

Al contrario, il periodo inaugurato nel 1814 segna il punto di avvio di un ingente ammontare di opere di riattamento stradale ed è appunto in quest'epoca che inizia ad essere attuato quel capillare lavoro di rettificazione del tessuto viario urbano, preconizzato solo alcuni anni prima dal celebrato Piano dei rettificili disegnato dalla Commissione d'ornato³⁰⁰; se dunque in questi anni non vengono meno le vertenze in materia di titolarità di spazio e di abusiva occupazione d'area pubblica, sono però le opere di allargamento e sistemazione stradale a richiamare maggiormente la nostra attenzione, in quanto fonti inesauribili di controversi rapporti tra l'amministrazione locale e i privati: tali lavori, consistenti in massima parte nella estensione della superficie stradale e nel conseguente obbligo di allineamento delle facciate delle abitazioni fronteggianti le pubbliche vie, sono infatti all'origine di un numero considerevole di questioni di interesse municipale, che l'assemblea sarà sollecitata a riequilibrare con le opposte ragioni indennizzatorie dei singoli, di volta in volta danneggiati dalle opere intraprese ovvero costretti a cedere, in tutto o in parte, le loro proprietà immobiliari. È non a caso in questo frangente che emerge ed assume un peso sempre maggiore il discorso inerente all'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, istituto di assoluta rilevanza nel settore delle opere pubbliche, ma privo in Lombardia, salva la brevissima parentesi rappresentata dal decreto napoleonico 11 luglio 1813, di compiuta

³⁰⁰ Vedi nota 36.

regolamentazione e per questo motivo, come si avrà modo di analizzare, di non trascurabili discussioni in seno all'ente deputato alla gestione degli affari cittadini.

2.1 Vertenze per danni cagionati a privati da lavori di riattazione stradale

Tra le controversie intraprese dai privati contro gli organi municipali per i danni cagionati alle proprietà dalle operazioni di ristrutturazione stradale del capoluogo ambrosiano, la vertenza sostenuta da Antonio Triulzi merita sicuramente particolare attenzione poiché, grazie anche all'ampia documentazione conservata nel fascicolo allegato alla seduta consiliare, permette di considerare il ragionamento adottato dagli amministratori di fronte alla richiesta indennizzatoria avanzata dalla parte lesa, andando oltre il semplice dato della deliberazione votata in assemblea.

La questione, portata alla cognizione dei deputati nell'adunanza del 3 giugno 1822 per mezzo di una comunicazione inoltrata pochi giorni prima dal podestà Carlo Villa, non appare particolarmente spinosa, essendo il consiglio chiamato a valutare l'opportunità della convenzione stipulata tra la congregazione municipale e il suddetto privato "per piena e definitiva tacitazione d'ogni sua pretesa in causa della perdita di un accesso che aveva sul piano della pubblica Strada in servizio della sua casa"³⁰¹, ostruito in seguito ai lavori di rifacimento della strada di San Marcellino, su cui l'abitazione si affaccia. L'esame della vicenda viene rimesso, secondo una prassi ereditata dal previgente sistema istituzionale, ad una sottocommissione interna (qui composta dai consiglieri Giulio Marinoni, Giulio Padulli e Gaspare Ghirlanda), ed è proprio la documentazione trasmessa dal podestà ai delegati che ci consente di operare una pressoché completa ricostruzione del caso e di far emergere per quanto possibile le questioni di maggior rilievo giuridico, già riscontrate e risolte dagli amministratori al fine di addivenire alla conclusione dell'accordo con la controparte.

³⁰¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 17, f. 258; verbale della seduta consiliare, 3 giugno 1822.

Tra gli atti conservati, degno di particolare nota è anzitutto il contenuto di alcune *osservazioni* estratte dal protocollo della congregazione municipale del 16 aprile 1818, in seguito alla presentazione dell'istanza ad opera del ricorrente: esse non solo mostrano come la questione rientrasse ormai da tempo nelle cure della municipalità, ma sono altresì rilevanti in forza del nesso da questa individuato tra l'affare Triulzi (subito definito “quasi identico a quello del Sg. Mazza in quanto alla casa”³⁰²) e l'usucapione; se da una lato il riferimento a questo mezzo di acquisto a titolo originario, in una causa instaurata su una pretesa risarcitoria, rischia di risultare poco chiaro, è d'altro canto necessario osservare che le riflessioni operate in seno alla congregazione, unica fonte disponibile in assenza dell'atto prodotto dal privato, ci inducono a ritenere assai probabile che quest'ultimo, anche al fine di corroborare la fondatezza della sua tesi, avesse inteso

³⁰² Di questa ulteriore vertenza non siamo purtroppo in grado di fornire ulteriori indicazioni, in quanto dal silenzio delle carte d'archivio sembra potersi asserire che essa non fu mai affrontata dal consiglio comunale. Si badi però che il riferimento non appare trascurabile: gli amministratori dovettero infatti riscontrare una notevole affinità tra le due vertenze, in quanto non solo riconoscono che “sembra che debbano al medesimo [cioè al caso Triulzi] applicarsi le teorie di diritto, che si sono espone per il caso Mazza, altrimenti sarebbe un mostrare una contraddizione ai principi di ragione; ed un pregiudicare la causa pendente”, ma al termine delle loro riflessioni, tornando sull'argomento, aggiungono addirittura che “sarebbe il caso di sospendere ogni atto fino alla definizione della questione Mazza”, pur ammettendo che “la decisione superiore nel caso Mazza, non risolve la questione: essendo una decisione di massima.” Le scarse allusioni qui riportate ci autorizzano ad ipotizzare che la suddetta questione, sorta forse poco prima la vertenza intrapresa con Antonio Triulzi e parimenti conseguente i danni patiti dalla parte privata a causa dei lavori di rettificazione stradale, fosse stata precedentemente portata all'esame della congregazione municipale e, nell'impossibilità di addivenire ad una risoluzione in via transattiva fra le parti, successivamente rimessa ad altro organo (verosimilmente alla delegazione provinciale, in quanto superiore gerarchico dell'ente comunale), da cui ancora, nel momento in cui le osservazioni vengono redatte, si attende una decisione sul punto. *Ibidem*, estratto del protocollo della congregazione municipale, 16 aprile 1818.

sostenere che il suo diritto³⁰³ non fosse per vero limitato all'immobile danneggiato, dovendosi invece estendere ad almeno una porzione della superficie stradale posta immediatamente all'esterno dell'abitazione; ci si troverebbe in buona sostanza in uno di quei casi di (abusiva) occupazione di spazio pubblico da parte di soggetti privati che, come abbiamo avuto modo di documentare, avevano costituito e continuavano a creare problemi non indifferenti all'amministrazione ambrosiana, e non è dunque un caso, alla luce di tali considerazioni, che nella pagina di apertura delle suddette osservazioni sia stato annotato, in modo certamente laconico ma altrettanto sintomatico, che solo "provata nelle vie regolari l'esposta proprietà si prenderà in considerazione la domanda."³⁰⁴ Ciò presupposto, ne consegue come logico corollario che la successiva argomentazione sia tutta volta a confutare l'esistenza di qualsivoglia posizione giuridica vantata del privato sulla contrada, la stessa detenzione quarantennale, evocata dal Triulzi al fine di provare l'avvenuto perfezionamento del suo diritto, viene infatti rigettata in quanto, "trattandosi d'un'oggetto non tanto imprescrivibile; ma anche fuori di commercio, come sono le strade, ed i luoghi pubblici, la presunzione [dell'acquisto] non può ammettersi"³⁰⁵, anzi, il fatto che il ricorrente abbia tentato di attestare l'esistenza di ragioni private su un bene notoriamente collettivo ed inalienabile induce la commissione non solo a respingere la sua richiesta, ma altresì a dedurre la sua mala fede, la quale infatti "nasce dalla massima che tutti sono tenuti di conoscere la legge, che vieta il commercio e che cosa proibisce; o che impedisce di esercitare diritti di possesso sopra le medesime [cose], e perciò fino a tanto, che quest'eccezione non è dalla Parte esclusa, non può mai ammettersi buona fede; e

³⁰³ Benché nel testo in esame si parli specificamente di "proprietà", è bene evidenziare che sia preferibile utilizzare il termine più generico "diritto", in quanto dai successivi atti allegati al verbale emerge che il Triulzi non era proprietario della abitazione di cui si tratta, ma semplice livellario; la sua posizione giuridica sarebbe pertanto da qualificarsi come di mera detenzione dell'immobile.

³⁰⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 17, f. 258; estratto del protocollo, cit.

³⁰⁵ *Ibidem*.

non ammettendosi buona fede, non può darsi il principio della presunzione”³⁰⁶, così potendo concludere che “nemmeno il caso di mille anni può riceversi o admettersi per fundamento di presunzione, quando questa non ha mai potuto cominciare.”³⁰⁷ La circostanza ulteriore che nel caso in esame l’apertura destinata all’otturazione rientrasse originariamente tra le finestre orizzontali vietate dai decreti 11 agosto 1808 e 3 febbraio 1809 (che, lo ricordiamo, ne avevano previsto la riduzione a verticali, ovvero la copertura con pietre forate, soluzione quest’ultima che sembrerebbe essere stata adottata all’epoca dal privato) non solo spinge ad affermare che “il caso Triulzi è di gran lunga in peggiore condizione di quello del Sg. Mazza”³⁰⁸, ma permette anche un fugace richiamo alla vertenza sostenuta una decina di anni prima dal comune in relazione agli indennizzi connessi alla chiusura di alcuni locali posti nei sotterranei del Coperto dei Figini³⁰⁹, pur rilevando che quest’ultimo caso appare “ben diverso” da quello pendente, in quanto nel primo “le cantine erano sotto la piazza, e non i caseggiati.”³¹⁰

Se la preliminare analisi svolta dalla municipalità ci porta a considerare che l’istanza del ricorrente sia andata incontro ad un definitivo rigetto, l’ulteriore documentazione ci obbliga al contrario ad un parziale inquadramento della vicenda e quindi ad una rivalutazione delle richieste avanzate dal Triulzi: senza dubbio destituita di fondamento la pretesa volta al riconoscimento della proprietà sulla superficie stradale, nulla impedisce l’esperimento dell’azione per il risarcimento dei danni conseguenti al perduto ingresso, una volta provato il diritto del ricorrente sull’immobile danneggiato. Ed infatti, da una missiva del 15 ottobre 1819,

³⁰⁶ *Ibidem.*

³⁰⁷ *Ibidem.*

³⁰⁸ *Ibidem.*

³⁰⁹ Su cui si rimanda *supra*, pp. 77-98.

³¹⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 17, f. 258, cit.; estratto del protocollo, cit. In particolare, dalla lettera inviata in data 25 gennaio 1820 dal podestà alla delegazione provinciale, emerge che l’accesso ormai occluso “serviva di comunicazione ad un sotterraneo della propria casa posta nel Vicolo di S. Marcellino, ed a dare ventilazione al sotterraneo medesimo.”

destinata dal podestà Cesare Giulini della Porta alla delegazione provinciale di Milano, apprendiamo che in un'apposita riunione, tenuta il 21 maggio di quello stesso anno, la congregazione municipale ha risolto di non poter contestare le ragioni del Triulzi, che “colla produzione di due Istromenti [...] ha provato il suo possesso, ed uso del detto accesso”³¹¹, pur ritenendo opportuno invocare il parere dell'autorità tutoria, richiesto sul presupposto “che questo titolo [e cioè il diritto del Triulzi] verrebbe a verificarsi sopra una pubblica strada, e potendo farsi luogo a qualche eccezione per questa specialità di titolo in quanto alla competenza del richiesto indennizzo.”³¹² Non conosciamo in quali termini il delegato abbia risposto alla sollecitazione, onestamente non siamo neppure in grado di affermare se questi effettivamente abbia o meno replicato alle istanze del Giulini; il dubbio sorge non tanto per l'assenza del relativo documento, quanto dalla presenza di una seconda comunicazione, anche in questo caso redatta dal capo dell'amministrazione municipale alla fine del gennaio 1820, con cui, dopo aver brevemente riassunto la questione nei suoi termini essenziali, viene nuovamente sottoposto all'attenzione dell'organo quanto previsto nella citata seduta del 21 maggio, con l'ulteriore specificazione che “quando pertanto la Superiore Autorità si compiacesse di approvare la deliberazione della Congregazione”³¹³, si procederà alla quantificazione dell'indennizzo. Pur mancando anche in questo caso un riferimento sicuro relativo all'intervento dell'autorità gerarchica superiore, è verosimile ritenere che la tanto attesa autorizzazione sia (per quanto tardivamente) stata concessa, se consideriamo che, a distanza di quasi un anno e mezzo, il 10 maggio 1822 la congregazione municipale può finalmente sottoporre al delegato Torriceni l'accordo concluso solo alcuni giorni prima tra il comune e l'avvocato

³¹¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 17, f. 258, cit.; minuta della lettera inviata dal podestà alla direzione provinciale, 15 ottobre 1820.

³¹² *Ibidem*.

³¹³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 17, f. 258, cit.; lettera del podestà al delegato provinciale, 20 gennaio 1820.

Montanari, procuratore del Triulzi, in un incontro che ha visto anche la partecipazione dell'ingegnere d'ufficio Clerici.

Ricevuto ormai con certezza il sospirato consenso, la congregazione può finalmente sottoporre l'accordo al vaglio del consiglio comunale che, come abbiamo visto nell'introdurre l'esame della vicenda, nella seduta del 3 giugno 1822 rimette la questione alla valutazione di una commissione; la sanzione definitiva questa volta non si fa eccessivamente attendere e nella seduta del 13 marzo 1823 il consiglio, aderendo alla soluzione prospettata dai suoi delegati, accorda ad Antonio Triulzi il compenso di 307 lire, così definendo il risolutivo perfezionamento della controversia³¹⁴.

Grosso modo negli stessi anni in cui delibera sul caso Triulzi, il consiglio è coinvolto in un'ulteriore questione di natura risarcitoria, questa volta connessa alla ricostruzione del Terraggio di Porta Nuova; i lavori commissionati dal municipio, determinando l'abbassamento del livello stradale, hanno infatti provocato un danno di significativa portata alla cinta muraria del locale dell'Annunciata, di proprietà dei nobili fratelli Costanzo e Francesco Gallarati Scotti, obbligando i proprietari ad intervenire con una tempestiva opera di sottomurazione dell'immobile. Tenuta ad indennizzare la somma occorsa per l'intervento, la congregazione è per vero giunta alquanto facilmente alla stipulazione di un accordo con la controparte, che il 13 marzo 1823 il podestà sottopone all'approvazione assembleare. Rimessa, secondo l'*iter* ordinario, ad una sottocommissione³¹⁵, la vicenda viene estesamente discussa nella successiva seduta del 27 novembre, al termine della quale, aderendo al parere dei colleghi, che a loro volta si erano uniformati ai suggerimenti ricevuti dalla delegazione provinciale, il consiglio rigetta la transazione conciliata con i privati e ordina agli

³¹⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 18, f. 268.

³¹⁵ Ne fanno parte i consiglieri Don Giovanni Borgazzi, avvocato, Don Ignazio Caimi e Don Luigi Fossani; cfr. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 18, f. 268, cit.

amministratori di trasmettere la suddetta determinazione al Governo affinché prenda le migliori decisioni a favore del comune³¹⁶. Trascorre poco più di un anno prima che la materia torni ad essere affrontata in aula, si tratta del lasso di tempo necessario all'ingegnere Ferrandi, a cui è stata affidata dalla Direzione generale delle pubbliche costruzioni (erede dell'italica Direzione di acque e strade), a sua volta investitane dalla superiorità, per lo svolgimento di un attento studio del caso e la predisposizione di un rapporto che tenti, per quanto possibile, di conciliare le diverse ragioni delle parti comprese nella lite. Secondo l'opinione dell'aggiunto alle strade³¹⁷, comunicata dal podestà Villa al consiglio e discussa in assemblea nella seduta del 2 dicembre 1824, "l'originaria costruzione del muro dei Signori Conti Scotti non aveva vizj tali da rendersi obbligatoria per parte del Proprietario una sottomurazione qualunque, [fatto da cui] emerge che non vi fosse un titolo per obbligare il proprietario a sottomurare la cinta prima della ricostruzione del Terraggio"³¹⁸. L'analisi svolta dal perito ha dunque certificato il nesso di causalità esistente tra i lavori eseguiti dal municipio e il danno cagionato alla proprietà dei patrizi milanesi, cui è direttamente connesso il diritto dei privati ad ottenere un giusto ristoro, atto a compensarli dell'opera intrapresa per ripristinare l'immobile deteriorato. È in forza di tali premesse che il consiglio non può ancora ritenersi sciolto dalla controversia che, in ottemperanza alle direttive ricevute dalla delegazione provinciale, torna ad essere affidata alle preliminari osservazione di una delegazione interna³¹⁹.

Benché non disponiamo del testo del rapporto, non trascritto nel verbale della seduta dell'11 luglio 1825, dalla discussione, scaturita in aula in seguito alla sua

³¹⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 19, f. 277.

³¹⁷ In ASMI, *Genio civile*, c. 1710, cit., in apposito fascicolo, è conservata la lettera inviata dalla direzione generale al governo, contenente il parere del Ferrandi.

³¹⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 19, f. 296.

³¹⁹ Ne sono confermati membri i consiglieri Borgazzi e Fossani, in sostituzione di Ignazio Caimi viene nominato l'avvocato Giovanni Minoja; *ibidem*.

lettura, possiamo però verosimilmente supporre che in esso i consiglieri delegati avessero analizzato a fondo la questione, non esitando ad andare oltre il caso di specie ed a portare il discorso sul piano più generale del rapporto intercorrente tra diritto pubblico e diritto privato, e giustificando le proprie conclusioni anche alla luce di analoghe vertenze di recente definizione. La nostra attenzione non può infatti non essere attratta dalla circostanza che mentre da un lato il cavalier Longhi opina che “il diritto pubblico [...] esposto nel rapporto della commissione sulle pubbliche strade, merita in suo senso una restrizione, in quantocché potrebbe nel suo esercizio essere troppo dannoso al privato”³²⁰, di contro il presidente del collegio non può fare a meno di osservare che “le pubbliche strade sono affette da servitù passiva di accesso, ed eccesso a favore dei privati; e non è che nel caso, che dalla rappresentanza pubblica venissero esposti i diritti privati per siffatti titoli, che si sortirebbero in allora dei giusti limiti della proprietà sicché in allora soltanto si farebbe luogo ad indennizzazione per titolo di opera nuova, o di miglioramenti eseguiti alle strade medesime, e non altrimenti”³²¹. Nelle diverse tesi sostenute si consuma pertanto, e nuovamente, l’antico scontro connaturato alla persistente dicotomia pubblico-privato: se da una parte è messo in luce come un’illimitata estensione delle prerogative attribuite all’autorità rischi di ridurre indebitamente, sino a fagocitarla, la sfera dell’autonomia individuale spettante a ciascun soggetto, dall’altra, attraverso un intervento atto a riportare l’argomentazione dal livello astratto alla concretezza della pendenza in corso, si evidenzia come lo stesso diritto al risarcimento non possa essere arbitrariamente dilatato fino a comprendere qualunque tipo di lesione subita ad opera dell’amministrazione, laddove esso è al contrario rigidamente circoscritto alle ipotesi in cui la condotta contestata sia tale da cagionare un effetto impeditivo dell’esercizio della servitù da parte del suo titolare.

³²⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 20, f. 310.

³²¹ *Ibidem*.

Richiamata dal relatore Minoja “l’antica, e nuova legislazione”³²² vigente in materia, assume altresì particolare pregnanza il riferimento ad una lite intentata dall’ingegner Giusti contro un suo confinante, e risolta giudizialmente a favore del primo; a tale riguardo va evidenziato che se il merito della causa è alquanto irrilevante, ai fini del nostro studio assume invece notevole interesse la massima adottata dai tribunali di prima istanza e d’appello per risolvere la vertenza: il riferimento al paragrafo 1305 dell’ABGB, secondo cui non è responsabile dei danni cagionati ad un terzo “chi fa uso d’un suo diritto entro i giusti limiti”, nella prospettiva dei consiglieri consentirebbe infatti di escludere la responsabilità degli organi comunali (e quindi l’obbligazione risarcitoria) ogniqualvolta le lesioni patite dai privati siano riconducibili ad una legittima attività posta in essere senza eccedere le competenze loro attribuite dalla legge.

Anche questa volta le argomentazioni addotte dalla commissione colgono nel segno e, in palese contrasto con l’indirizzo ricevuto dall’autorità superiore, nel momento in cui è chiamato a decidere sulla questione, il consiglio conferma la deliberazione precedentemente adottata e rifiuta pertanto di approvare l’intesa conclusa con i fratelli Scotti. Il materiale archivistico non ci consente di conoscere le eventuali ripercussioni seguite a tale rifiuto, è tuttavia ben possibile ammettere che, vuoi sul presupposto di quanto già espresso nella perizia dell’ingegner Ferranti, vuoi per il nobile lignaggio delle parti private, la causa non possa ritenersi definitivamente risolta; la condotta tenuta dal governo in casi analoghi ci permette di ipotizzare che l’autorità superiore, conosciuta la delibera collegiale, non abbia fatto mancare il proprio intervento, imponendo così alla congregazione il risarcimento del danno, almeno nei limiti della somma pagata dai ricorrenti per i lavori di sottomurazione del locale, anche al fine di ripristinare quel giusto limite all’azione del potere pubblico che, autorizzato dalla legge ad incidere sulla sfera individuale nella promozione del bene comune, non può per ciò solo andare esente dall’onore dell’indennizzo delle lesioni cagionate dalla sua attività.

³²² *Ibidem.*

Parimenti degna di nota per le riflessioni affrontate dal consiglio è la causa sorta con i fratelli Fabio e Luigi Borghi, in merito al risarcimento dei danni arrecati ad un immobile di loro proprietà in occasione dei lavori di riattamento di Piazza della Vetra. Anche in questo caso la vertenza appare a prima vista priva di particolari complessità, eppure le affermazioni rese da taluni consiglieri nelle sole due sedute in cui l'assemblea si occupa della vicenda sono assai utili per comprendere il modo in cui la controversia viene concretamente affrontata dai consiglieri e quindi come, di fronte ad una richiesta indennizzatoria, essi impostino i termini della questione e ne prospettino una soluzione idonea al raggiungimento di un equo contemperamento degli interessi delle parti.

A tale proposito destano una certa sorpresa le espressioni adoperate nella seduta del 25 gennaio 1831 dal consigliere Giulini, che non solo definisce il caso come “affatto nuovo”, quasi che per la prima volta il consiglio si trovi a discutere di una questione di tal fatta, ma avanza altresì il dubbio “se avendo la Comune fatte sul fondo proprio quelle opere che le tornavano opportune, sarà tenuta a stretto diritto a risarcire ogni danno che ne sia derivato ai proprietarj delle case”; il nobile consigliere, adottando un principio che tonerà a sostenere di lì a pochi mesi anche in relazione alla vertenza intrapresa dal comune con Francesco Corbetta³²³, sembra dunque asserire senza mezzi termini l'assoluta preminenza degli interessi comunali, non peritandosi di affermare che i privati danneggiati da un'iniziativa municipale non sono garantiti da alcuna aspettativa giuridicamente rilevante, in quanto titolari di una posizione recessiva e perciò destinata ad estinguersi nel momento in cui si scontra con il prevalente interesse pubblico. Avverso tale smodata asserzione, foriera nella pratica di conseguenze aberranti, il presidente dell'assemblea non può esimersi dal richiamare la necessità di prevedere un ristoro in favore dei danneggiati, in quanto “se si ammettesse questa massima potrebbesi in occasione di adattamenti stradali alzare il suolo in modo che ne venissero le case

³²³ Su cui vedi *infra* pp. 155-165.

quasi sepolte, ed i proprietari non potrebbero chiedere una conveniente indennizzazione”³²⁴, evidenziando come una simile condotta “non sembra conforme alla giustizia, ed allo spirito della legge”³²⁵. Messo altresì in luce che i cittadini sono soggetti al pagamento di una tassa comunale per le aperture che collegano gli immobili privati a strade e piazze pubbliche, e ricordato che in un caso simile, già precedentemente affrontato dall'autorità comunale, veniva sancito il pagamento di un equo compenso in favore di un privato danneggiato da opere di sistemazione viaria³²⁶, su proposta del Giulini l'assemblea delibera di rimettere la decisione ad una seduta successiva, riservandosi nel frattempo di prendere visione dei documenti inerenti a quest'altro caso, su cui eventualmente impostare la decisione relativa alla vertenza con i fratelli Borghi.

Non trascorre per vero molto tempo se solo tre giorni dopo, nella seduta del 28 gennaio, il consiglio è in grado di definire l'argomento, uniformando il proprio agire ad alcune massime adottate nelle precedenti vertenze in materia: richiamata anzitutto la controversia con l'ingegnere Schira, in merito alla quale la congregazione municipale esorta i deputati a prendere in considerazione quanto disposto con il dispaccio governativo 9 luglio 1825, consacrante il diritto del privato a conseguire “un compenso per la riforma che l'adattamento di una strada rende necessaria in qualche parte di un fabbricato”³²⁷, l'assemblea viene quindi invitata a riflettere sulla vicenda che vide contrapporsi alle ragioni della città i conti Scotti, diretti ad ottenere soddisfazione per il danno cagionato al muro di cinta di

³²⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 27, f. 422.

³²⁵ *Ibidem*.

³²⁶ Si fa riferimento l'appuntamento 9 giugno 1829, eretto alla presenza della Congregazione provinciale al fine di indennizzare le spese sostenute dall'ingegnere Angelo Maria Schira per le opere da eseguire per rendere nuovamente praticabile l'ingresso della sua abitazione, alterato in seguito alla ricostruzione del Corso di Porta Orientale. Si noti che il consiglio aveva approvato l'accordo senza difficoltà nella seduta del 9 luglio 1829. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 25, f. 387.

³²⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 27, f. 423.

un locale di loro proprietà, conseguente la ricostruzione del Terraggio di Porta Nuova³²⁸; nonostante la marcata differenza con la vertenza pendente, esso è infatti degno di nota poiché anche in questa circostanza, “sebbene il Consiglio gli avesse ricusato questo compenso appoggiandosi al principio che la Comune potesse sul fondo proprio eseguire quelle opere che le tornassero opportune senza essere responsabile dei danni che ne ridondassero ai privati”³²⁹, l’intervento del potere centrale, esigendo una diversa considerazione della questione, ne impose una risoluzione rispettosa del diritto della parte privata.

Una riflessione si impone a questo punto alla nostra attenzione: se infatti, alla luce degli esempi evocati dalla municipalità, il consiglio non può che attribuire un risarcimento ai reclamanti (e infatti la proposta viene votata ad unanimità), siamo portati a credere che un tale riconoscimento trovi la propria reale giustificazione più nel timore di incorrere in una severa reprimenda governativa, anziché in un ponderato mutamento di opinione nei consiglieri, consci dell’esistenza di un livello insopprimibile di garanzia dei diritti individuali, anche laddove in contrasto con gli interessi della collettività. Quando il presidente, al fine di “non stabilire una massima generale che potrebbe tornare dannosa alla Comune, e per seguire anche lo spirito del Dispaccio 1825 [in merito alla possibilità] che le varie circostanze possano esigere diversi riguardi”³³⁰, propone di inserire nella delibera che il compenso accordato ai fratelli Borghi sia concesso “per la specialità del loro caso”³³¹, smaschera di fatto le concrete intenzioni sue e dei suoi colleghi, gettando più chiara luce sul modo in cui, ad Ottocento ormai inoltrato, doveva ancora essere percepita la relazione pubblico-privato da (una buona) parte dell’*élite* amministrativa milanese e su quale fosse il vero ruolo che il diritto proprietario rivestisse al suo interno. Ed è proprio il significato complesso attribuito alla

³²⁸ Vedi *infra*.

³²⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 27, f. 423, cit.

³³⁰ *Ibidem*.

³³¹ *Ibidem*.

proprietà, confermato dai numerosi episodi che interessano l'attività municipale di questi decenni, che sta alla base dei ragionamenti consiliari: accanto all' "idea assoluta, illimitata, pienissima di proprietà"³³², posta a fondamento del nuovo ordine individualistico dello Stato borghese, si fa strada una concezione diversa e più articolata di tale diritto che, debitrice della disciplina sancita dall'ABGB e delle ad essa consequenziali speculazioni dei giuristi ottocenteschi, recupera l'immagine di un modello dominativo che si riverbera su "una situazione cui intrinsecamente inerisce l'idea della limitazione e della divisibilità"³³³. È dunque in quest'ottica che devono essere lette le parole e le espressioni dei consiglieri, volte sì al riconoscimento di un diritto connaturato alla sostanza stessa della persona umana, ma al contempo sottoposto ad una necessaria modifica strutturale nel momento in cui "da capacità si fa relazione"³³⁴, nell'incontro-scontro con diversi, e superiori, interessi collettivi.

I casi finora contemplati, tutti connessi ad una richiesta di risarcimento dei danni cagionati alla proprietà da opere di riattazione stradale, ci obbligano ad una preliminare riflessione, necessaria prima di proseguire nello svolgimento del nostro lavoro. Lasciando sullo sfondo la vertenza insorta con Antonio Triulzi, certamente rilevante ma concernente anche profili giuridici altri rispetto a quello prettamente indennizzatorio, e concentrando invece la nostra attenzione specificamente sui casi Scotti e Borghi, una considerazione, *rectius*, una domanda, sorge spontanea: in entrambe le vicende - lo ripetiamo - non vi sono dubbi in merito alla circostanza che le lesioni lamentate dai privati siano la conseguenza diretta di operazioni di committenza comunale, eppure il consiglio nega apertamente il diritto dei danneggiati a conseguire un risarcimento, e mentre nella controversia con i fratelli Borghi è l'intervento dell'autorità gerarchica superiore ad imporre un

³³² GROSSI, *Tradizioni e modelli*, cit., p. 484.

³³³ *Ivi*, p. 486.

³³⁴ *Ibidem*.

cambio di prospettiva, anche per la causa sostenuta contro i nobili Scotti, pur senza il medesimo grado di certezza, abbiamo immaginato un esito non troppo dissimile, sul presupposto che il governo, adottando il parere della direzione delle pubbliche costruzioni, aveva di fatto ordinato al comune di addivenire ad una conciliazione con i ricorrenti. L'interrogativo che ora si pone è dunque: qual è la ragione di una tale condotta, tenuta con tanta tenace pervicacia dagli organi locali? E quindi: quali sono, se ci sono, i presupposti di un agire che espone costantemente l'ente municipale ai rimproveri dei livelli superiori di governo provinciale e centrale, di fronte agli imperativi dei quali è comunque destinato a piegarsi?

Se è certamente vero, come abbiamo più volte rilevato, che le condizioni finanziarie della città soffrono in questi anni una penuria che gli amministratori non si stancano di lamentare, si comprende però facilmente che non può essere questa, o quantomeno non solo questa, la *ratio* intrinseca alle scelte adottate dall'assemblea, ci si accorge infatti della necessità di una motivazione più profonda, capace di fondare e guidare autorevolmente la volontà dell'organo. Ciò che cerchiamo, lo si coglie prestando attenzione ai verbali delle sedute consiliari, non può che essere trovato nel fertile terreno del diritto, sono infatti di natura giuridica le argomentazioni che agitano il collegio e che dobbiamo pertanto analizzare in un'ottica ulteriore rispetto a quanto fatto finora, al fine di far emergere quelle riflessioni comuni, poste a fondamento delle decisioni adottate nei casi esaminati, e che rappresentano, a ben vedere, un importante *fil rouge* sotteso a tutta l'attività urbanistica intrapresa in questi anni dall'ente di civica rappresentanza. Senza voler anticipare conclusioni che necessitano di una panoramica più ampia sulle vicende che interessano la città nella materia oggetto del nostro studio, possiamo però già da ora evidenziare come la complessa articolazione del diritto di proprietà concepita dal codice civile austriaco influisce in modo rilevante sulle scelte consiliari; è ad essa, in combinato disposto con la normativa codicistica in materia risarcitoria, che dobbiamo guardare al fine di trovare una risposta alle domande che ci siamo posti.

Tra le previsioni dedicate alla disciplina indennizzatoria, un rilievo imprescindibile è senza dubbio rivestito dal § 1295 dell'ABGB, laddove sancisce il diritto di ciascuno ad “esigere dal danneggiante la riparazione del danno dato con colpa, sia che si fosse recato coll'essersi contravvenuto ad un dovere nascente da un contratto, o indipendentemente dal medesimo”, il precetto consacra un principio di civiltà giuridica universalmente riconosciuto, ma è importante notare come la sua portata venga in un certo modo temperata da due norme ulteriori, di cui è necessario dar conto per la rilevanza che assumono all'interno del nostro discorso, se infatti il paragrafo precedente specifica che “il danno volontario si fonda o in una prava intenzione, s'è cagionato con scienza e volontà, o in una mancanza, s'è cagionato per imputabile ignoranza, o per difetto dell'attenzione o della diligenza conveniente. E l'uno e l'altro chiamasi colpa”, con le norme contenute nel § 1305³³⁵ (non a caso richiamato in consiglio nel corso della discussione della vertenza Scotti) e nel § 1306³³⁶ il legislatore introduce una significativa limitazione all'operatività del principio in parola, andando espressamente ad escludere la responsabilità dell'agente (e quindi l'obbligazione risarcitoria pendente su di lui) quando il diritto da questi esercitato non oltrepassi i confini imposti dalla legge, ovvero qualora il pregiudizio sia cagionato da una sua condotta incolpevole.

Alla disciplina qui esposta deve ora essere affiancato l'esame della normativa, e della riflessione dottrinale che su di essa si fonda, inerente alla proprietà, in quanto non può dimenticarsi che è proprio in conseguenza di una lesione perpetrata a tale diritto che il consiglio viene investito delle questioni di cui abbiamo trattato; eppure siamo propensi a considerare che, a ben guardare, la regolamentazione appena richiamata sia di per sé suscettibile di giustificare l'operato della municipalità e le conseguenti delibere assembleari di fronte alla legge: quando i

³³⁵ “Chi fa uso d'un suo diritto entro i giusti limiti non è responsabile del danno che ad altri ne deriva.”

³³⁶ “Di regola niuno è tenuto a riparare il danno cagionato senza sua colpa o con un'azione involontaria.”

consiglieri rigettano le richieste indennizzatorie dei privati è infatti a queste previsioni che si riferiscono, e anche se non espressamente richiamate, il contenuto normativo da esse sancito è ben ravvisabile nelle espressioni utilizzate dai diversi relatori contro le pretese dei singoli. Nessuno può mettere in dubbio che l'ente comunale, nell'intraprendere la ricostruzione di un terraggio o la rettificazione di una contrada, stia svolgendo un'attività annoverata tra le competenze ad esso attribuite dal legislatore, ma allora, *rebus sic stantibus*, ne consegue che nulla è dovuto alla parte lesa da un danno connesso ai suddetti lavori. È in tale ottica che assume allora compiuto significato l'iniziativa del presidente del collegio nella vertenza Borghi, volta a marcare che l'indennizzo concesso in quella circostanza trova la sua giustificazione nella "specialità del loro caso"³³⁷, con ciò evidenziando la contestuale necessità che tale opzione non conduca ad una massima di portata generale, la quale sarebbe non solo foriera di un'evidente lesione economica alle casse comunali, ma altresì insuscettibile di essere sufficientemente sostenuta dal dettato legislativo.

La riflessione qui proposta trova conferma nella definizione del diritto di proprietà convalidata nell'ABGB (che, come sappiamo, dal 1816 è diritto vigente nel Lombardo-Veneto): il legislatore austriaco non solo si mantiene fedele all'antico modello del dominio diviso, prevedendo la possibilità di scindere il diritto sulla sostanza del bene da quello limitato ai frutti prodotti dalla medesima, ma introduce altresì un'idea necessariamente limitata e limitabile, che "esteriorizzandosi e concretandosi nel diritto di proprietà, non fa più i conti soltanto con il soggetto [che ne è titolare] ma con una realtà fatta di cose e soprattutto di uomini"³³⁸. A tale riguardo è quindi imprescindibile richiamare tanto il disposto del § 358 in tema di "limitazioni che derivano dalla legge o dalla volontà del proprietario", e soprattutto quanto sancito dal § 364, afferente al divieto, imposto all'agente, di pregiudicare i diritti dei terzi e di oltrepassare "i confini dalle leggi stabiliti per conservare e

³³⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 27, f. 423, cit.

³³⁸ GROSSI, *Tradizioni e modelli*, cit., p. 486.

promuovere il pubblico bene”. Soffermiamoci brevemente sull’interpretazione fornita a quest’ultima norma da Franz Xaver Nippel, tra i maggiori commentatori dell’ABGB, ben noto ai giuristi lombardi grazie alla traduzione italiana della sua opera, e sulla sua possibile applicazione alle realtà da noi studiate: nel suo *Comento*, l’autore afferma infatti che “non rare volte [...] è assai malagevole lo stabilire, se col fare un determinato uso della proprietà realmente ledasi o non l’altrui sfera del diritto”³³⁹, proponendo in questi casi l’adozione di un criterio connesso all’utilità conseguita al proprietario dal mutamento prodotto sul bene altrui: “se il cambiamento [...] serve come mezzo di godimento stesso, in allora si reca effettivamente una lesione al diritto di proprietà altrui, perché in tal caso io fo uso direttamente non della mia proprietà, ma bensì della proprietà altrui in vantaggio della mia; e se il cambiamento che ne risulta nella proprietà altrui è soltanto conseguenza e non mezzo del modo di godimento, in allora non avviene lesione negli altrui diritti, perché io non sono risponsale del danno che da ciò ne proviene”³⁴⁰. Se, dando applicazione alle riflessioni qui esposte, ci spostiamo dal campo dell’astratto dettato normativo a quello dei concreti rapporti insistenti tra il comune e i privati, comprendiamo agevolmente come la disciplina della proprietà sancita nel codice civile austriaco costituisce un innegabile avallo della politica municipale in materia di lavori pubblici, poiché i danni cagionati ai privati, per quanto direttamente consequenziali all’attività di ristrutturazione stradale, non implicano l’emergere di un’ulteriore utilità in capo all’ente, il quale, esente da ogni

³³⁹ F. S. NIPPEL, *Comento sul codice civile generale austriaco con ispeciale riguardo alla pratica*, III, Pavia 1839, p. 187.

³⁴⁰ *Ibidem*. Di tenore pressoché identico anche il commento di Joseph Winiwarter, secondo cui si è in presenza di una lesione del diritto del terzo “non già quando le alterazioni recate alla cosa di un altro fossero una mera conseguenza dell’atto intrapreso sulla cosa propria, ma sebbene allora quando si operasse checchessia sull’oggetto altrui com’intento di giovare al proprio”: J. WINIWARTER, *Il diritto civile austriaco sistematicamente esposto ed illustrato*, edizione italiana a cura di A. Callegari, II, Venezia 1839, p. 116.

responsabilità di natura giuridica, non è pertanto tenuto ad alcun obbligo risarcitorio.

Come abbiamo visto, è invece l'intervento cogente dell'autorità superiore ad imporre una diversa valutazione delle posizioni sostenute dalle parti, la quale, forzando l'originaria volontà municipale, garantisce all'atto pratico il mantenimento di un'equa proporzione tra sfera privata e potere pubblico, evitando la produzione di effetti che rischierebbero altrimenti di ledere irrimediabilmente quel diritto che, pur con i numerosi *distinguo* introdotti dal codificatore viennese, si sostanzia ancora nel "complesso di tutti i poteri immaginabili, che possono esercitarsi rispetto a una cosa."³⁴¹

2.2 Arretramento di edifici privati per lavori di rettifilo

La forte spinta alla sistemazione del tessuto viario urbano che durante la Restaurazione investe l'ente municipale determina il nascere di una serie considerevole di nuove questioni, non affrontate prima d'ora dal consiglio, ovvero trattate in via meramente marginale ed incidentale. È stato osservato che nella realtà cittadina di questo momento storico, e almeno fino "alla vigilia dell'Unità le dimensioni e la stessa configurazione planimetrica dell'abitato non erano sostanzialmente diverse da quelle della Milano napoleonica"³⁴², dato che, se appare certamente confermato da uno sviluppo demografico non trascurabile ma comunque contenuto³⁴³, non deve far dimenticare che proprio in questi decenni qualcosa inizia a muoversi e a modificarsi, ponendo le basi delle grandi trasformazioni urbanistiche che, interessando anche la vasta area che si estende oltre il confine secolare della Fossa interna, a partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento muteranno radicalmente il volto del centro ambrosiano. Tra gli

³⁴¹ *Ivi*, p. 115.

³⁴² BIGATTI, *La città operosa*, cit., p. 147.

³⁴³ *Ivi*, p. 144.

indizi sintomatici del mutamento in atto va senza dubbio annoverata l'attività di rettificazione stradale interna che il comune intraprende a partire dal 1815, l'assunto per cui "a differenza di quanto era avvenuto in età napoleonica, fu l'edilizia privata la grande protagonista dei processi di rinnovamento e «abbellimento» delle contrade milanesi"³⁴⁴, là dove "l'amministrazione municipale, dal canto suo, lasciati ben presto cadere i progetti di controllo globale dell'espansione all'abitato elaborati nella breve ma feconda parentesi napoleonica, demandò alla Commissione d'ornato il compito di controllare, di volta in volta, l'aderenza a precisi requisiti igienico-formali dei progetti edilizi presentati dai privati"³⁴⁵, se correttamente interpretato, non si oppone alle nostre riflessioni: abbiamo già avuto modo di evidenziare che il Lombardo-Veneto segna un passaggio importante nella politica dei lavori pubblici rispetto all'esperienza precedente, secondo un disegno che ai progetti monumentali della *grandeur* di stampo francese sostituisce un'attività più ordinaria, ma non per questo meno importante; lo stesso Bigatti, dopo aver espresso i giudizi da noi appena riportati, non si astiene infatti dall'indicare che nel bilancio comunale "la quota maggiore delle spese veniva assorbita dalle opere di manutenzione delle strade della città, che in questi anni furono per due terzi radicalmente sistemate con una spesa, dal 1810 al 1854, di oltre 6 milioni di lire"³⁴⁶.

Nell'evidenziare che anche in quest'età i lavori di adattamento e rettificazione viaria costituiscono dunque la premessa fondamentale di una pluralità di relazioni tra gli organi di amministrazione locale e i cittadini, che obbligano le parti a scelte in grado di mediare tra i piani delle diverse sfere d'azione e quindi ad impedire un ormai impossibile disconoscimento dei diritti scaturenti da ciascun ambito d'interesse, si tratta ora di comprendere come questa complessa attività viene concretamente gestita dagli organi municipali e quindi di cogliere la prassi

³⁴⁴ *Ivi*, p. 161.

³⁴⁵ *Ivi*, p. 162.

³⁴⁶ *Ivi*, p. 163.

giuridica posta a suo fondamento. A tale proposito va subito evidenziato che, sulla base delle risultanze degli scavi archivistici da noi compiuti, mentre durante la vigenza del Regno Italico le opere intraprese non sono tali da indurre il comune a sostenere le ingenti spese necessarie agli acquisti di immobili o fondi privati (mentre - come abbiamo visto - si verifica piuttosto di frequente l'ipotesi opposta, in cui sono i singoli a chiedere il rilascio a titolo oneroso di aree o spazi cittadini spesso abbandonati o inutilizzati, al fine di inglobarli nelle loro proprietà), nel periodo successivo assistiamo ad un completo ribaltamento della situazione, in quanto è proprio il comune a dare avvio ad una politica dei lavori pubblici che non può prescindere dalla stipulazione di accordi giuridicamente vincolanti con i privati, aventi ad oggetto ora la compravendita, totale o parziale, degli immobili, ora l'obbligo di arretramento delle facciate, trattandosi ovviamente in entrambi i casi di attività direttamente afferente all'allargamento della superficie stradale della città³⁴⁷.

L'alto numero degli appuntamenti conclusi dalla congregazione municipale in accordo ai privati e quindi sottoposti al vaglio del consiglio comunale non ci consente di analizzare ogni singolo contratto; tenuto anche conto della dubbia utilità di una tale iniziativa, sul presupposto che in molti casi l'assemblea si limita ad approvare l'operato municipale, consentendo al perfezionamento del negozio ed ordinandone la pronta esecuzione, in questa parte del nostro studio si cercherà, seguendo uno schema già adottato nel corso della trattazione, di dare spazio a quelle vicende che, meglio di altre, sono suscettibili di far emergere le modalità

³⁴⁷ Si riducono invece sensibilmente le richieste d'acquisto di spazi pubblici da parte dei privati, nel periodo compreso tra il 1816 e il 1848 ne sono state infatti rilevate solo tre, tra le quali ci si consenta di evidenziare l'istanza Ramelli, rigettata dal consiglio sul presupposto che la vendita non sarebbe giustificata da utilità pubblica, oltre a determinare un sensibile restringimento della strada ed a rendere difficoltose le operazioni di carico/scarico di merci sul Naviglio. Cfr. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 187.

d'azione degli rappresentanti degli interessi locali e delle ragioni poste alla base delle loro decisioni.

2.2.1 Vertenza con Francesco Corbetta

Un chiaro esempio dell'impatto che i lavori di sistemazione stradale disposti dall'amministrazione municipale possono produrre in capo ai diritti individuali è senza dubbio rappresentato dalla vertenza che a partire dal 1828 contrappone il comune di Milano a Francesco Corbetta, proprietario di un fabbricato sito in contrada di San Vincenzino, nei pressi del Castello Sforzesco. Intenzionato a riedificare la sua abitazione, il privato viene infatti autorizzato dal consiglio ad intraprendere i necessari lavori, a condizione che la nuova facciata sia ricostruita lungo il tracciato individuato dalla corsia, senza l'obbligo di rispettare la diversa linea varata nel 1824 nel progetto per il rettifilo ed oggetto di recenti modifiche³⁴⁸; si tratta a prima vista di una circostanza piuttosto comune, che rientra nel novero delle opere di edilizia privata, particolarmente numerose almeno fino alla metà del secolo, e nella non infrequente incapacità dimostrata dagli organi di amministrazione locale di stare al passo delle iniziative dei proprietari, finendo spesso per acconsentire alla realizzazione di opere diverse, ove non in contrasto con i progetti predisposti dalle commissioni tecniche del comune e approvati dall'assemblea.

Le prime difficoltà relative al caso ora introdotto emergono nella seduta del 4 dicembre 1828, nel corso della quale il consiglio, rilevato il mancato rispetto delle direttive inoltrate al privato e affrontando l'ulteriore questione della linea da seguire nei prossimi lavori di ristrutturazione della contrada, non solo ritiene inammissibile la profonda rientranza provocata dall'eccessivo arretramento dell'abitazione ma, rifiutandosi di variare la linea già stabilita per quella strada e negando in pari tempo al proprietario la possibilità di circoscrivere lo spazio

³⁴⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 24, f. 369.

antistante l'abitazione mediante il posizionamento di alcune "colonnelle munite di spranghe di ferro"³⁴⁹, avanza "alcuni dubbi sulla regolarità della concessione fatta al Corbetta dalla Commissione d'Ornato dacché una diversa linea era stata in previsione sancita"³⁵⁰; sul presupposto del disposto dell'art. 38 del regolamento 20 maggio 1806, in forza del quale non è consentito "disporre le fabbriche in una nuova linea che però non alteri la strada, senza permesso delle autorità municipali", e in presenza di pareri discordanti sollevati dagli astanti, il presidente dispone pertanto di rimettere la questione all'esame di una sottocommissione, chiamando a farne parte gli ingegneri Brioschi e Bellotti, e il barone Cristoforo Riva.

È nella sessione del successivo 19 marzo che l'organo, alla luce delle riflessioni evidenziate dai delegati (ma che il verbale non riporta integralmente), assume le prime deliberazioni riguardo al caso Corbetta: confermando in primo luogo che, non ostante l'opera intrapresa al fabbricato in oggetto, la linea per il rettilo della contrada di San Vincenzino dovrà rimanere inalterata, il consiglio autorizza quindi il collocamento delle colonne in granito finalizzate a delimitare la proprietà del privato, a condizione però che "avvenendo l'arretramento delle due laterali case [...] od anche soltanto di alcune di esse che debba il proprietario per tempo della casa Corbetta n. 2339 levare le dette colonnette, e cedere al Comune la proprietà dell'area ivi conterminata contro i compensi del giusto valore di stima"³⁵¹; viene infine ribadito il divieto di arretrare le facciate immobiliari oltre la linea stabilita dalla Commissione d'ornato e di volta in volta approvata dal consiglio comunale e dalle superiori autorità competenti in materia³⁵².

³⁴⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 24, f. 376.

³⁵⁰ *Ibidem*.

³⁵¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 24, f. 381.

³⁵² A tale riguardo è interessante fare riferimento alla riserva sollevata poco prima dell'inizio della votazione dal presidente del consiglio e riguardante la possibilità di "vietare ad un proprietario l'arretramento della di lui casa su quella linea che più gli aggrada, mentre ciò facendo egli usa della propria area." Ben presto fugato dal riferimento al citato art. 38 del decreto 20 maggio 1806,

Il rifiuto opposto dalla controparte alle clausole proposte per il sorgere di un accordo con l'ente municipale impone all'assemblea di affrontare nuovamente l'argomento; trascorrono più di due anni prima che la vicenda torni ad essere trattata nell'aula del civico palazzo del Broletto, periodo non certo breve eppure necessario al fine di risolvere definitivamente la vertenza, alla luce delle massime da poco adottate nella definizione di un caso analogo. Il verbale ci consente una precisa ricostruzione dei fatti e un'attenta considerazione delle diverse opinioni espresse dai presenti nella sessione del 12 agosto 1831: contro il posizionamento delle colonnette, il podestà richiama in primo luogo la statuizione con cui nel mese di gennaio la Cancelleria aulica aveva rigettato il gravame proposto da Lorenzo Obicini, finalizzato a conservare "un tale ingombro"³⁵³ all'angolo della propria abitazione³⁵⁴, e la conseguente disposizione governativa con cui si ordinava alla congregazione municipale di "tener mano forte acciocché siffatti impedimenti vengano rimossi anche in altri luoghi nei quali o un positivo dimostrato diritto o straordinarie circostanze non ne consiglino la permissione"³⁵⁵, si tratta in entrambi i casi di riferimenti di assoluta rilevanza, in quanto è su di essi che è tenuta a conformarsi tutta la successiva azione municipale, estendendo la propria efficacia ben oltre il caso di specie; l'avviso municipale del 19 maggio 1831, pure menzionato dal capo dell'amministrazione, è infatti il primo atto con cui la città dà attuazione alle disposizioni superiori: adottato al fine di eliminare quell'"abuso, che non vuol più essere tollerato, di *paracarri* o colonnette che ingombrano il suolo

tale dubbio ci autorizza però a rilevare l'esistenza di un dibattito in tema di proprietà, teso a rilevare, oltre il mero dettato codicistico e più in generale normativo, i poteri attribuiti al titolare e i limiti al suo esercizio.

³⁵³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 27, f. 432.

³⁵⁴ Nei verbali delle adunanze consiliari non è stato rivenuto alcun altro riferimento alla vertenza con l'Obicini, si tratta però di un caso sicuramente deciso quando già era pendente la vertenza tra il comune e il Corbetta, in quanto la decisione della Cancelleria viene adottata il 27 gennaio 1831 mentre è solo del 21 febbraio la dichiarazione predisposta dal Governo.

³⁵⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 27, f. 432, cit.

della strada non senza incomodo e pericolo dei passeggeri”³⁵⁶, il provvedimento prevede infatti l’eliminazione di “tali ingombri sporgenti sul terreno di Contrade, Piazze, o qualsiasi altro luogo pubblico, [...] entro il termine di tre mesi”³⁵⁷. Tuttavia neppure questi considerevoli rinvii sono tali da evitare il nascere di incertezze ed esitazioni in capo ai consiglieri: la discussione si impernia in particolare sulla portata del precetto normativo contenuto nell’avviso di maggio, e mentre il presidente del consiglio non dubita che se in forza di esso “debboni rimuovere le colonnette che già esistessero anche da tempo antico”³⁵⁸, tanto più vige il divieto di porne di nuove, anche tenuto conto che nel caso di specie esse “ingomberebbero il suolo che pel seguito arretramento [...] divenne sottoposto a pubblica servitù”³⁵⁹, Giorgio Giulini osserva invece che la normativa potrebbe facilmente prestarsi ad una diversa interpretazione, questa volta del tutto favorevole ai privati, poiché se non vi sono dubbi riguardo al divieto inerente a qualsiasi oggetto suscettibile di ingombrare strade ed altri luoghi pubblici, essa nulla dice in relazione alle aree private, di cui i proprietari sarebbero perciò liberi di disporre come meglio credono. Evidenziato dal presidente che l’ordine imposto tanto dalle superiori determinazioni quanto dal provvedimento municipale, prescrivendo la rimozione di impedimenti già esistenti, esplica altresì i suoi effetti in relazione al divieto di porne di nuovi, il consiglio, assecondando la richiesta del Giulini, propone di rimettere al governo in via pregiudiziale la questione del corretto significato da attribuire alla normativa, e di chiedere pertanto l’adozione di una “dichiarazione di massima” tendente ad accertare se il divieto di “nuovo collocamento di paracarri, ed altri simili ingombri [operi anche] quantunque si vogliano porre sopra aree di privata ragione in luogo però soggetto al pubblico

³⁵⁶ *Gride, regolamenti, tasse e tariffe*, cit., p. 146.

³⁵⁷ *Ibidem*.

³⁵⁸ *ASCM, Consiglio comunale*, c. 27, f. 432, cit.

³⁵⁹ *Ibidem*.

passaggio”³⁶⁰. A prescindere dalla superiore decisione, un dato non può però essere sottovalutato: per i membri del consiglio, infatti, il semplice fatto che il Corbetta abbia riedificato la facciata della propria abitazione, arretrandola rispetto alla linea originaria posta lungo la strada pubblica e determinando in questo modo la formazione di uno spazio pianeggiante ad essa direttamente collegato, è di per sé in grado di produrre l’effetto costitutivo di una servitù personale di passaggio a beneficio della città di Milano; la circostanza - si badi - acquista un rilievo oltremodo significativo all’interno del nostro discorso, in quanto ben si comprende come l’atto dispositivo di un diritto, posto in essere dal titolare ed avente ad oggetto un bene di cui il medesimo è proprietario, appare suscettibile di cagionare l’autonomo costituirsi di un peso di natura pubblicistica in capo al suddetto diritto (come conseguenza, lo ricordiamo, di una situazione meramente eventuale, quale è in questo caso la circostanza che l’abitazione sia antistante una via pubblica), ovviamente idoneo ad incidere sulla disciplina giuridica di quel bene ed a comprimere, quindi, i poteri connessi all’esercizio della proprietà. Nell’impossibilità di individuare con precisione la fonte normativa di una simile previsione, accolta dai membri del consesso come dato notorio, e portati pertanto a ritenere che essa discenda da inveterati usi comunali, un interessante riferimento a tale pratica ci è sicuramente offerto dal citato *Piano delle Strade* degli anni 1777-1778, il cui art. 82, a completamento della norma precedente, riguardante la possibilità, concessa al titolare di una strada o piazza bisognosa di riattazione, di adempiere personalmente ovvero di rimettere l’opera all’ufficio delle strade (in questo secondo caso determinandosi però la decadenza dal suo diritto), afferma che “dal suddetto obbligo si dichiarano esenti quei Proprietarj, i quali colla demolizione delle loro Case, convertirono in Piazza, o Strada l’Area, su cui hanno

³⁶⁰ *Ibidem.*

un pieno Dominio, che perdettero col procurare al pubblico un comodo maggiore”³⁶¹.

Terminato questo non breve, ma necessario, *excursus*, si tratta ora di riallacciare le fila del discorso e di comprendere come, anche alla luce delle considerazioni espresse nella successiva seduta del 15 dicembre 1831, la questione sarà infine risolta dai rappresentanti degli interessi comunali.

Va subito evidenziato che il silenzio intorno alla corretta interpretazione da attribuire e alle disposizioni esecutive e all’avviso municipale del 1819 ci lascia immaginare che nei mesi trascorsi dalla sessione di marzo il governo non abbia fatto pervenire al comune alcuna risposta; il verbale menziona piuttosto un rapporto municipale della seconda metà di novembre, probabilmente afferente le ulteriori (ed infelici) trattative intraprese dagli amministratori al fine di trovare una pacifica soluzione della vertenza con il privato. In merito alle questioni trattate nel corso dell’assemblea è però opportuno rilevare un profondo cambio di opinione in capo al consigliere Giulini che, mostratosi in un primo momento assai cauto di fronte al divieto imposto al Corbetta, ora, stante una riconsiderazione del combinato disposto delle previsioni che disciplinano la materia, sostiene al contrario che “non si debba più tollerare che siano poste le colonnette medesime sotto qualsivoglia condizione”³⁶²; ed anche di fronte alla prudenza espressa dall’ingegner Medici, diretta alla previsione di una riserva in favore del privato “perché egli possa rivolgersi ai Tribunali per ivi sperimentare quelle ragioni che gli derivino dal suo diritto di proprietà sull’area”³⁶³, il nobile milanese replica prontamente che “ora la questione si agita nelle via amministrative e non già nelle giudiziarie”³⁶⁴, aggiungendo a conferma della sua posizione che “sebbene il diritto

³⁶¹ In *Raccolta degli ordini e de’ regolamenti delle strade della Lombardia Austriaca stabiliti in seguito ai Reali Dispacci de’ 13 Febbraio 1777, e de’ 30 Marzo 1778*, Milano 1785.

³⁶² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 27, f. 440.

³⁶³ *Ibidem*.

³⁶⁴ *Ibidem*.

civile permette di usare liberamente della cosa propria esso e però modificato e ristretto dalle Leggi amministrative che pongono dei vincoli alla proprietà privata pel comodo o per l'ornato pubblico"³⁶⁵. Contro l'utilità pubblica della città non c'è quindi diritto privato che tenga, sembra affermare il Gulini, ormai divenuto il tutore degli interessi collettivi, tanto che anche quando l'avvocato Traversi ardisce di negare la sussistenza di una servitù di passaggio sullo spazio in discorso, egli afferma con fare perentorio che l'area "sarebbe diventata soggetta alle disposizioni delle norme proprie dei regolamenti stradali col fatto di essersi lasciata libera ed unita alla pubblica strada in guisa che ne forma quasi parte"³⁶⁶. L'argomentare - fazioso, è il caso di dirlo³⁶⁷ - dell'autorevole *ex* membro della reggenza provvisoria coglie nel segno ed il consiglio, negando al ricorrente ogni ulteriore facoltà, delibera, con ventuno voti a favore ed uno solo contrario, di sollecitare l'autorità superiore affinché emetta un provvedimento proibitivo della richiesta del Corbetta. La questione è quindi chiusa, anche se il contegno tenuto dal consiglio suscita perlomeno qualche perplessità: dopo più di quattro anni, l'assemblea decide in sostanza di non decidere. Essa sostiene infatti che non spetti al privato il diritto di circoscrivere la sua proprietà con mezzi che potrebbero costituire un nocumento al pubblico passaggio, motiva il suo parere sul presupposto delle decisioni degli organi gerarchici superiori, adottate fra l'altro in un caso del tutto simile a quello oggetto della trattazione, e in base all'avviso municipale che espressamente si pronuncia contro colonnette e paracarri che possano costituire un indebito intralcio alla circolazione, corrobora le sue riflessioni con l'esistenza di una servitù pubblica

³⁶⁵ *Ibidem.*

³⁶⁶ *Ibidem.*

³⁶⁷ Le affermazioni del Giulini in consiglio sono quantomeno ambigue, dove non palesemente infondate: non è infatti sostenibile che lo spazio antistante il fabbricato del Corbetta possa essere qualificato "libero ed unito alla pubblica strada", come se fosse stato abbandonato dal suo proprietario; al contrario proprio la richiesta di apporre delle colonne con spranghe di ferro conferma l'interesse di quest'ultimo a separare la sua proprietà dall'area destinata ad uso di superficie stradale.

sull'area che si vorrebbe delimitare, ma alla fine è come se non fosse sufficientemente convinta del suo giudizio, e invece di sanzionare una definitiva proibizione alle richieste del ricorrente si mostra esitante, limitandosi a rimettere la vicenda al governo. In assenza di ulteriori e più certi riferimenti, volendo tentare di azzardare una spiegazione di tale comportamento, possiamo immaginare come non inverosimile che i consiglieri non fossero poi così convinti delle conclusioni affermate tanto categoricamente dal Giulini; anzi, è proprio la sua ostinata risolutezza di fronte ai dubbi prospettati dai colleghi a sollevare questa riflessione: la circostanza che proprio nella seduta del 15 dicembre 1831 due professionisti, periti della materia (ricordiamo che si trattava di un ingegnere e di un avvocato), abbiano sollevato serie incertezze riguardo all'esistenza del tanto declamato diritto di servitù, oltre che alla possibilità per il privato di adire l'autorità giudiziaria a tutela del proprio diritto, con la prospettiva dell'instaurazione di un procedimento dall'esito assai incerto per il comune, è un dato che non possiamo ignorare e che, crediamo, non possa essere sfuggito nemmeno al consiglio, il quale preferisce infatti non correre rischi, così richiedendo un intervento del potere centrale in grado di risolvere in via autoritativa la vertenza.

Anche in questo caso però le orecchie dell'autorità sono sorde alle invocazioni dell'organo locale, le cui speranze sono nuovamente destinate ad una triste frustrazione; non solo sembra che nessun provvedimento sia adottato dal governo, ma la vertenza, ben lungi dal potersi considerare chiusa, entra in una fase di pluridecennale stagnazione: è solamente nella seduta del 23 dicembre 1842 che l'assemblea torna infatti ad occuparsi della vicenda, complice l'appuntamento concluso tra la congregazione municipale e il medesimo Francesco Corbetta per l'arretramento di una diversa sua abitazione, anch'essa sita nella Contrada di San Vincenzino, non a caso accanto a quella oggetto del contendere. È il marchese Beccaria a riproporre per primo la “vecchia pendenza”³⁶⁸, sostenendo l'opportunità che all'approvazione del nuovo accordo si accompagni la necessaria conciliazione

³⁶⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 38, f. 667.

col privato; la discussione che sorge da tale parere, se da un lato risolveva antiche questioni, dall'altro ne avanza di nuove, in ogni caso, come vedremo, assai diversi saranno gli esiti prodotti dalle riflessioni di un consiglio che, impegnato in una costante opera di rappresentanza e tutela degli interessi municipali, non rinuncia per questo a riconoscere alla sfera privata le garanzie e la considerazione ad essa garantite dal legislatore. Sintomatico di questa evoluzione è il fatto che sia la voce isolata del consigliere Enrico Guicciardi ad invocare la cessione gratuita al comune dello spazio in discorso, anche sul presupposto del suo esiguo valore patrimoniale, in considerazione di una servitù che, gravando sul fondo, impedisce al proprietario il compimento di liberi atti di disposizione, e se in assemblea si alternano le opinioni tra chi reputa che la controparte “non potrebbe né edificar[e sullo spazio] né disporne in qualsiasi altro modo, né sottrarla all'uso pubblico mediante qualche mezzo di segregazione”³⁶⁹ e chi invece sostiene “che fino a tanto ch'esso Corbetta non l'abbia formalmente ceduta al Comune, questi non può vantarsi alcun diritto, e che per ottenere una tale cessione bisogna retribuire un compenso fosse anche minimo”³⁷⁰, tutti concordano nella necessità di addivenire ad una composizione della lite, nel timore che la temporanea acquiescenza del privato di fronte al diniego municipale possa venire facilmente meno e porre così il comune in una condizione a dir poco disagiata.

Optando di sospendere la decisione sull'accordo rimesso alla sua approvazione, il consiglio delibera pertanto di rimettere la questione alla congregazione municipale, riservandosi di prenderla nuovamente in esame solo quando sia risolta anche la primitiva vertenza con il privato. Siamo dunque alle battute finali. Dopo poco più di un mese, nella seduta del 27 gennaio 1842, il podestà presenta infatti all'assemblea il progetto degli accordi conclusi con il proprietario per l'arretramento della sua abitazione e l'acquisto dello spazio su cui si disputa da oltre quindici anni, e non è certo un caso fortuito che il segretario annoti nel verbale

³⁶⁹ *Ibidem.*

³⁷⁰ *Ibidem.*

che “nessuna eccezione viene in proposito elevata”³⁷¹; per vero, il solito Guicciardi avanza la possibilità che nella delibera si dia ragione delle particolari circostanze che hanno condotto alla stipulazione di un contratto stimato particolarmente favorevole alla controparte, “e ciò nell’intento di coonestare la valutazione per avventura generosa che si fosse attribuita all’area [...]”³⁷², ma, nonostante l’originaria contrarietà del podestà, non si tratta che di una clausola di stile, giudicata dal presidente dell’assemblea una formalità “innocente ed inoffensiva”³⁷³ e perciò tale da non mutare la sostanza della proposizione. Il voto quasi unanime dei presenti consacra infine la proposta, resa decisione dall’approvazione del consiglio, e l’area prospiciente la proprietà del Corbetta viene definitivamente acquisita dalla città.

Ancora una volta la vertenza viene risolta grazie ad un equo temperamento degli interessi in gioco e l’autorità comunale si mostra capace di raggiungere i propri scopi solo quando, dismesso l’abito intransigente ed autoritario dell’ente di governo, si riappropria della sua funzione di tutore del bene comune e di rappresentante della collettività cittadina, attraverso una sapiente opera di mediazione ed equilibrio tra esigenze di salvaguardia delle ragioni pubbliche e necessità di garanzia della sfera privata.

2.2.2 *Vertenza con Giovanni Nava*

Risale ai primi anni Quaranta del secolo XIX la controversia sostenuta tra il comune di Milano e il nobile Giovanni Nava, cagionata dal mancato rispetto, da parte di quest’ultimo, della linea di rettilineo stabilita fin dal 1834 dall’autorità municipale per la Contrada del Giardino, ove l’aristocratico ha posto la sua

³⁷¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 39, f. 671.

³⁷² *Ibidem*.

³⁷³ *Ibidem*.

residenza, al civico 1227³⁷⁴. Come si osserverà più dettagliatamente analizzando i densi passaggi delle sedute consiliari che si occupano della vicenda, la questione assume particolare rilievo sotto due diversi profili, entrambi parimenti fondamentali ai fini del presente studio: essa permette in primo luogo di mettere in luce i rapporti concreti, fatti certamente di stima e di reciproca collaborazione, ma per nulla esenti da dissidi e profonde differenze di vedute, che si instaurano nel quotidiano tra consiglieri ed amministratori, in una non sempre facile commistione di regole giuridiche, ragioni politiche ed interessi economici, ma al contempo consentono di tornare, per quanto in via incidentale (ma non per questo il riferimento è meno importante), su un tema centrale quale è quello delle ragioni di pubblica utilità poste alla base dell'agire impositivo dell'amministrazione pubblica e correlativamente dei limiti che essa incontra nell'esercizio dei suoi poteri, laddove direttamente suscettibili di incidere nella sfera proprietaria dei privati.

La peculiarità del fatto, introdotto nel corso della seduta che ha luogo il 17 dicembre 1841, viene percepita fin dalle prime righe del verbale, da cui si apprende che “lettosi a cura del Segretario Silva l'analogo rapporto municipale; prende la parola il Sig. Consigliere Aulico I. R. Delegato per dare alcuni schiarimenti che egli reputa necessari nell'argomento”³⁷⁵. Ora, sulla presenza dell'autorità provinciale alle assemblee comunali nulla da eccepire, essendo espressamente prevista dalla normativa in vigore dal 1816, tuttavia non si può non rilevare che normalmente tale assistenza si limita ad una partecipazione meramente passiva e circoscritta ad un controllo formale di legittimità degli atti approntati dal consiglio; se dunque non è del tutto escluso che il delegato si pronunci anche nel merito delle

³⁷⁴ Da evidenziare che nel 1835 e nel 1838 erano già stati stipulati tra la congregazione municipale e il Nava due contratti, sempre relativi all'arretramento delle abitazioni di proprietà di quest'ultimo in conseguenza dei lavori interessanti la Corsia del Giardino, in entrambi i casi il consiglio aveva approvato gli accordi senza sollevare questioni. Cfr. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 31, f. 510 e c. 34, f. 574.

³⁷⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 636.

diverse questioni, va comunque evidenziato che, nei rari in casi in cui ciò si verifica, la sua iniziativa va sempre nel senso di consigliare ovvero esortare l'organo ad operare quelle decisioni maggiormente aderenti alle viste del governo, pur mai giungendo a surrogarsi all'assemblea, imponendo la sua volontà. Su tale presupposto, l'intervento con cui il Torriceni apre la discussione del caso appare quantomeno singolare ed appalesa l'esistenza di un qualche interesse del potere centrale alla questione, sospetto confermato dalla prosecuzione delle lettura del verbale, da cui si apprende che il Nava, tenuto ad avanzare la facciata della sua abitazione al fine di uniformarsi alle prescrizioni comunali in relazione alla linea di rettilineo stabilita per la corsia del Giardino, "non avendo [...] veduto di attenersi alle insinuazioni del municipio ed avendo anzi reclamato all'I. R. Governo, questo Dicastero ha fatto ragione all'istanza del sunnominato S. Nava"³⁷⁶, permettendogli di riedificare sopra una linea diversa. Ecco dunque spiegato il contributo del delegato provinciale in apertura alla seduta: nel caso di specie infatti il potere centrale non si è infatti limitato ad ingerirsi arbitrariamente in funzioni di competenza dell'ente locale, esercitando compiti ad esso riservati, ma ha deliberatamente autorizzato un privato a violare le disposizioni municipali, autorizzandolo a non attenersi alla linea indicata in concorso con la commissione di pubblico ornato per la ricostruzione della strada su cui si affaccia l'abitazione del soggetto interessato. Potendo preannunciare che l'intervento del governo assumerà un ruolo assai rilevante nell'economia del discorso intrapreso dai consiglieri nelle sedute che si occupano della vertenza, è però anzitutto opportuno rilevare i motivi che hanno indotto l'esecutivo ad agire in aperto contrasto con una previsione municipale, in una materia, quale appunto quella di rettificazione stradale, già di per sé foriera di non poche preoccupazioni per gli amministratori. Ebbene, il delegato afferma che "l'I. R. Governo aderendo alla preghiera del Nobile Proprietario sia partito dal principio non avere in legge appoggio sufficiente l'insistenza nell'obbligare i Privati ad avanzare le fronti delle loro Case come

³⁷⁶ *Ibidem.*

l'avrebbe per farle arretrare, dacché con l'allargamento si ottiene lo scopo principale, cioè la sicurezza, e il maggior comodo di passeggeri"³⁷⁷, aggiungendo altresì che "è a considerarsi in base di repplicate Superiori dichiarazioni, che in materia d'ornato non si deve pretendere l'applicazione rigorosa dei relativi principj in modo da vincolare di troppo le proprietà [...]"³⁷⁸: si comprende immediatamente che le espressioni adoperate rivestono un'importanza enorme, poiché ci consentono una volta di più di tornare a considerare il tema della difficile interazione tra interesse pubblico e diritto privato, osservando come esso viene concretamente gestito da coloro che sono investiti della cura della collettività, e quindi di studiare come e con quali strumenti (ma quindi anche con quali vincoli) l'apparato amministrativo è autorizzato a incidere sulla sfera dei singoli, in un secolo, l'Ottocento, in cui - è bene ribadirlo - "il diritto privato viene disegnato come uno spazio di completa autonomia rispetto al potere pubblico"³⁷⁹ e la proprietà costituisce il perno insostituibile del nuovo Stato e della società che in esso vive ed opera. Dalle parole del delegato si evince infatti che se è consentito all'autorità di imporre il proprio volere ai privati, tale attribuzione non è assoluta, bensì rigidamente circoscritta al bisogno di dare attuazione ad un interesse pubblico riconosciuto come prevalente rispetto alle opzioni individuali, mentre al di fuori da tale ambito l'attività amministrativa si presenta necessariamente recessiva di fronte al diritto di autodeterminazione dei singoli. Passando dal piano dei principi a quello della loro applicazione pratica, nel caso di specie è pertanto doveroso ricordare al consiglio che la facoltà di imporre ai cittadini una linea su cui riedificare la facciata delle loro abitazioni, lungo il nuovo confine stabilito dagli uffici tecnici comunali per la ricostruzione di una strada urbana, non consiste in una potestà illimitata, esercitabile *ad nutum*, ma deve essere concretamente motivato dalla sussistenza di una ragione preminente, idonea a rappresentare la

³⁷⁷ *Ibidem.*

³⁷⁸ *Ibidem.*

³⁷⁹ SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato*, cit., p. 99.

causa giustificatrice dell'ordine municipale; se dunque l'imposizione consistente nell'arretramento di un edificio appare legittimata dall'esigenza di corrispondere, mediante l'estensione della superficie stradale, ad accertate ragioni di sicurezza e comodo pubblico, non così un ordine di avanzamento, al contrario connesso a semplici ragioni di mera estetica ed ornato cittadino e quindi incapace di porsi alla base di un'"applicazione rigorosa dei principj" che reggono siffatta materia, laddove alla loro applicazione seguirebbe un'indebita lesione delle proprietà.

Portando nuovamente la nostra attenzione allo svolgimento della seduta, bisogna evidenziare come la discussione viene ora a cadere sul diritto di indennizzo spettante al Nava; se infatti è evidente che egli abbia ricostruito la sua abitazione su una linea diversa da quella stabilita, è del pari innegabile che un arretramento dell'immobile (con conseguente allargamento della strada) vi sia stato e che pertanto il privato abbia un legittimo interesse al conseguimento di un compenso pecuniario per lo spazio ceduto a beneficio della collettività, dovendosi al contempo osservare come sia già stato sottoscritto un accordo tra questi e la congregazione municipale, che in questa sede il consiglio è chiamato ad approvare. L'argomento, *ça va sans dire*, infervora gli animi dei consiglieri: "Pagheremo noi dieci mille lire per l'alterazione che si è arrecata alla linea originaria, per lo sconcio che ne deriva e per le future maggiori spese che dovrà il Comune sostenere in causa di questa alterazione imputabile all'arbitrio e al capriccio di un Individuo?"³⁸⁰; i pareri degli astanti si articolano tra chi sostiene l'operato municipale, così aderendo alle trattative concluse col Nava, chi preferirebbe rimettere la questione all'esame di una commissione, e chi (la maggioranza) intende rigettare interamente la proposta, non solo sostenendo che nulla spetti al privato, ma avanzando altresì un'inaspettata critica agli amministratori, colpevoli anzitutto di non aver informato il consiglio della dichiarazione governativa che autorizzava il petente ad agire in

³⁸⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 636, cit.

modo difforme rispetto alle indicazioni ricevute³⁸¹. Dopo lungo ed acceso dibattito, data lettura dell'appuntamento concluso il 2 dicembre tra il podestà e Giovanni Nava, il consiglio procede alla deliberazione, ma il risultato dello scrutinio è scontato: per trenta voti contro otto l'accordo viene infatti respinto.

La partita è dunque ancora aperta.

L'anno seguente, nella seduta del 6 giugno³⁸², il consiglio torna sull'argomento ma, inflessibile nelle sue determinazioni, nonostante gli appelli mossi dal delegato provinciale al fine di provocare un insperato ripensamento³⁸³, risolve nuovamente che il ricorrente non abbia diritto alcuno al compenso, confermando quindi la decisione presa nella precedente sessione. È invece nell'adunanza del 1 maggio 1843 che la vicenda sembra andare incontro ad una diversa gestione degli interessi in gioco: il delegato informa infatti che “avendo l'I. R. Governo commesso alla Delegazione di pronunciare in prima istanza su questa pendenza, fu in proposito sentito il voto della Congregazione Provinciale e che questa [...] stimò anche per viste di decoro civico e di equità, che si avesse a conciliare possibilmente in via

³⁸¹ Si noti che, di fronte alle accuse mosse da buona parte del consiglio, il podestà “dichiara in giustificazione sua e dei suoi Colleghi che l'Autorità Tutoria del Comune aveva ingiusto di dare al Nava sollecita comunicazione” di tale dichiarazione governativa, ma le scuse del Casati non producono l'effetto sperato, sollecitando al contrario la dura replica del consigliere Giulio Beccaria, il quale evidenzia che “si poteva eseguire la comunicazione e fare contemporaneamente rapporto al Consiglio, [che] probabilmente avrebbe interposto gravame [...], *ibidem*.”

³⁸² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 38, f. 653.

³⁸³ In particolare il consigliere aulico, dopo aver nuovamente percorso i tratti salienti della vicenda, evidenzia che il Nava “col proprio fatto non pregiudica allo scopo principale, cioè alla maggiore larghezza della strada e che per avventura degni di qualche riguardo sono i riflessi che lo indussero” ad adottare una linea diversa da quella stabilita dal comune, per la ricostruzione della sua abitazione; e anche di fronte all'ostinazione dei consiglieri, che accusano il privato di aver agito arbitrariamente, convenendo con il parere dell'assessore Bellotti, osserva che “forse non può dirsi arbitrario l'operato del Nava inquantoche vi è di mezzo una autorizzazione Governativa”; *ibidem*. Si tratta di aspetti che verranno comunque ripresi e dettagliatamente analizzati dal consiglio nelle sedute successive.

amichevole la pendenza”³⁸⁴; la stasi di oltre un anno prodotta dall’intransigente condotta del consiglio, incapace di giungere ad una soluzione in grado di mediare tra le opposte posizioni delle parti in causa, ha infine provocato l’intervento del potere centrale, che ne ha autoritariamente rimesso la decisione agli organi provinciali³⁸⁵, ed è proprio in ottemperanza alle superiori disposizioni che il consiglio, di fatto costretto ad una conciliazione col Nava, ne rimette l’esame ad una commissione interna, composta da Giacomo Sala, consigliere del tribunale civile di I istanza, Giuseppe Righetti, Giulio Padulli e Gaetano Melzi, che presentano le loro riflessioni sul punto nella successiva seduta del 12 giugno.

L’adunanza che si offre alla nostra attenzione è dunque quella decisiva - la prescrizione governativa non ammette certo diniego - eppure anche in questa circostanza ci troviamo di fronte ad una profonda spaccatura all’interno dell’organo esponentiale degli interessi municipali, diviso tra chi si è ormai convinto dell’opportunità di addivenire ad una pacifica risoluzione della controversia e chi, fra i quali si distingue per l’eccezionale coerente fermezza il consigliere Guicciardi, non intende cedere, forte delle sue ragioni e certo della necessità, se non di rifiutare totalmente un compenso alla controparte, di ridurlo almeno al minimo possibile. L’articolata discussione torna in parte su questioni precedentemente trattate e tuttavia non definitivamente risolte, tra queste assume certo significativa valenza quella inerente alla responsabilità della congregazione municipale, nuovamente sollevata proprio dal Guicciardi, contro cui si ergono,

³⁸⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 39, f. 677.

³⁸⁵ Tra le principali competenze attribuite a congregazioni e delegazioni provinciali devono infatti essere annoverate le funzioni consultive e di vigilanza sulle amministrazioni comunali, in particolare alle congregazioni era assegnata “la «vigilanza e direzione» del patrimonio e dell’economia municipali” essendo invece riservata alle delegazioni “la «sorveglianza» su «l’organizzazione e la costituzione» dei comuni”; COLOMBO, *op. cit.*, p. 182; PAGANO, *Tra “dipartimento” e “provincia”: l’amministrazione periferica e gli enti locali in Lombardia dal tardo Settecento alle soglie dell’Unità*, in *Archivio Storico Lombardo*, Milano 2004, pp. 183-205, in particolare pp. 201-204.

insieme alle giustificazioni del podestà, le difese del consigliere Sala, il quale, se conviene col Giulini sul presupposto che “veramente il Governo non ebbe ad autorizzare in modo formale il Sig. Nava [...], ma soltanto a dichiarare che nulla ostava da sua parte; laonde il Municipio, avrebbe più regolarmente agito, istruendone il Consiglio”³⁸⁶ prima di avvertire l’interessato, tuttavia non può fare a meno di riconoscere che agli amministratori non era concessa alcuna discrezionalità, non avendo fatto altro che obbedire ad un ordine superiore, circostanza che li esonera dunque da eccessive rampogne. Anche la valutazione dell’elemento psicologico del Nava non sfugge all’accurata disamina dei consiglieri: come se ci trovassimo in un’aula di tribunale, essi non disdegnano infatti di vagliarne la condotta, con l’intento di definire se questi abbia o meno agito in mala fede, conscio che le sue scelte avrebbero costituito un’indubbia lesione degli interessi comunali ma comunque fermo sulle sue determinazioni; e nuovamente assistiamo al nascere di un vivace dissidio tra i deputati: mentre infatti alcuni sostengono la buona fede del nobile milanese, sull’assunto che “le parti che trattano col Municipio non devono essere messe nella posizione di dubitare se quanto dal Municipio si fa sia o no attendibile; [in quanto] è di tutta convenienza che il pubblico abbia fiducia nelle determinazioni municipali, altrimenti nessuno più azzarderebbersi di trattare colla civica rappresentanza”³⁸⁷, il solito Guicciardi la nega recisamente, adducendo a sostegno della propria tesi non solo la variazione della linea, richiesta consapevolmente al governo contro l’espressa volontà del municipio, ma altresì il contegno tenuto nei confronti di quest’ultimo prima di giungere alla conclusione dell’accordo³⁸⁸. Stante dunque l’impossibilità di addivenire ad un’intesa, ma in assenza di “altro partito che di accordare al Nava le Lire novemille in via di transazione, ovvero di lasciare che lo stesso si provvegga

³⁸⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 39, f. 679.

³⁸⁷ *Ibidem*.

³⁸⁸ “Ei si rifiutò ad ogni transazione proposta dall’Autorità Municipale per quanto constar deve dagli atti ed ora reclama dei compensi per avere agito a proprio arbitrio”, *ibidem*.

d'avanti ai Tribunali, parendo però loro incerto l'esito della causa e senz'altro indecoroso l'abbandono che farebbe il Consiglio in simil frangente della Municipalità³⁸⁹, il presidente, ritenuta la discussione ormai matura per la decisione, invita l'assemblea a pronunciarsi nuovamente sulla questione, che riceve infine una definizione del tutto diversa da quella originariamente adottata. Benché infatti un numero non trascurabile di consiglieri continui ad opporsi all'accordo tra il comune e il privato, i frequenti richiami alla necessità di sostenere l'operato della congregazione, al fine di evitare al massimo grado una spaccatura che rischierebbe di esporre l'ente al cattivo giudizio non solo dell'autorità superiore ma dell'opinione pubblica generale, l'eventualità di un procedimento giudiziale dalle conseguenze dubbie ma certamente onerose, gli interventi del delegato provinciale, diretti al raggiungimento di una soluzione conciliativa della vertenza, sono tutti fattori che non possono essere trascurati al momento del voto decisivo, che infatti conduce all'approvazione del contratto.

La vertenza qui considerata permette sicuramente di acquisire maggior contezza dell'azione municipale in materia stradale, se da un lato è giocoforza ammettere che il consiglio non si trova di fronte alla risoluzione di problemi e questioni giuridiche di grande rilievo, sono però parimenti osservabili in essa le modalità approntate per la gestione dei rapporti con i diversi soggetti che prendono parte alla discussione e che obbligano di fatto gli organi comunali all'adozione di scelte diverse da quelle deliberate in un primo momento. L'intervento governativo, in particolare, non lascia altra via da percorrere, se non quella di uniformarsi alla volontà dei superiori centri di potere, e anche se la discussione si presenta senza dubbio lunga ed articolata, protraendosi per alcuni anni, e minacciando di condurre ad una vera e propria spaccatura dell'organo deliberativo, la decisione presa nella seduta del giugno 1843 è in sostanza una scelta che si impone fin da subito al consiglio, a causa delle conseguenze che una diversa soluzione avrebbe potuto provocare: il mancato assenso all'accordo con la controparte si sarebbe infatti

³⁸⁹ *Ibidem.*

tradotto in una sconvenevole sanzione di quanto posto in essere dalla congregazione municipale e, fatto ancora più grave, avrebbe rappresentato una censura inammissibile delle valutazioni e delle scelte compiute dall'esecutivo, aprendo in questo modo al pericolo di collocare il comune ambrosiano in una posizione scomoda di fronte al governo di Milano e più in generale di fronte alla corte viennese, cui - come è stato accennato - venivano rimesse tutte le decisioni di maggior portata.

La circostanza poi che il discorso abbia anche solo incidentalmente toccato la materia dei principi che trovano applicazione in tema di rettificazione stradale, oltre ad essersi accennato ad una diversa disciplina tra arretramento ed avanzamento delle fronti degli immobili, basata sull'utilità pubblica che consegue da detti lavori, assume, come anticipato, un rilievo non marginale, suscettibile di rivestire un ruolo importante nel dibattito sorto intorno all'esperimento dell'espropriazione forzata.

2.2.3 Arretramento dell'abitazione di Enrico Guicciardi

Tra le numerose questioni affrontate dal consiglio comunale in tema di arretramenti immobiliari connessi ad opere di rifacimento ed allargamento della superficie stradale, merita infine di essere presa in considerazione la vicenda connessa ai lavori di ristrutturazione del Borgo di Porta Ticinese ed interessante il taglio dell'abitazione del nobile Enrico Guicciardi; diversamente dalle circostanze fino ad ora prese in considerazione e caratterizzate dai contrasti vertenti tra i proprietari e gli organi dell'amministrazione cittadina, il caso che veniamo ad analizzare interessa la nostra attenzione sotto un duplice punto di vista: non solo infatti le discussioni sorte in assemblea ci consentono di acquisire un ulteriore *quid pluris* concernente l'orientamento seguito dai consiglieri in tema di proprietà, rilevante per comprendere il parere da essi appoggiato in merito ai possibili limiti con cui l'autorità pubblica possa intervenire a circoscriverne i poteri di godimento e disposizione spettanti in capo al titolare, ma l'interesse per la vertenza è anche

connesso alla circostanza che, mentre le liti causate dai lavori di riattamento viario sono normalmente instaurate tra i proprietari e gli organi pubblici, in questo frangente è piuttosto l'ente gerarchico superiore a contestare l'accordo concluso tra il municipio e il proprietario, impedendo il perfezionamento dell'atto e costringendo (ancora una volta) il consiglio a cercare un diverso contemperamento delle opposte sfere di interesse. Un'ultima notazione preliminare, prima di addentrarci nel vivo districarsi della causa: l'episodio di cui vogliamo occuparci si svolge nel periodo a cavaliere tra il terzo e il quarto decennio del secolo e anche questo è un dato che assume una portata non irrilevante nell'economia del discorso, in quanto si tratta di anni in cui l'ente municipale ha ormai acquisito piena consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni, che si dimostra ormai in grado di sostenere anche lungo la linea, spesso tortuosa, della dialettiche relazioni intessute con il governo; al contempo è necessario evidenziare che, come si assumerà più approfonditamente nel prosieguo della trattazione³⁹⁰, lo svolgimento della *querelle* interessa decenni in cui tra gli amministratori si fa sempre più pressante la percezione della necessità di dotarsi di un'organica disciplina in tema di espropriazione forzata e di provvedere quindi ad una compiuta regolamentazione dei rapporti che insistono tra potere pubblico e proprietà privata. Benché la questione che ci apprestiamo ad affrontare non faccia direttamente ingresso nel campo d'azione di tale istituto ablatorio, il dato non va comunque ignorato, in quanto non è inverosimile che le riflessioni che lo riguardano siano in grado di estendere la loro influenza anche su materie e casi analoghi, che parimenti richiedono un intervento municipale capace di estendere i propri effetti nell'intima sfera del diritto dei privati.

Passando quindi a descrivere la vicenda nei suoi tratti essenziali, dobbiamo prendere come punto d'avvio la seduta del 18 aprile 1836, data in cui la congregazione municipale sottopone al consiglio il contratto stipulato col suddetto Guicciardi per l'arretramento della sua abitazione nel Borgo di Porta Ticinese;

³⁹⁰ Vedi *infra*, p. 188 e seguenti

possiamo subito evidenziare che l'atto non suscita particolari reazioni in seno all'assemblea, che procede infatti alquanto speditamente alla sua approvazione, anche se - è bene evidenziarlo - con una maggioranza assai risicata (16 voti a favore e ben 14 contrari). Nonostante dunque in sede d'esame l'assemblea non sollevi particolari ragioni di dissenso, merita comunque dare almeno menzione dell'osservazione avanzata dal consigliere Brocca che, cogliendo l'occasione per spostare il discorso dal caso di specie ad un piano più generale, rileva che "per la soverchia elevazione che oggidì si suol dare alle fabbriche quanto si acquista in comodo e decoro della Città per gli allargamenti e rettifili delle contrade altrettanto si perde in luce ed in ventilazione"³⁹¹, proponendo così l'introduzione di un limite all'altezza delle nuove costruzioni, ipotesi immediatamente rigettata, sul presupposto che una simile previsione andrebbe ad ammettere "un vincolo troppo grave pei privati proprietari"³⁹², e conseguentemente a determinare un considerevole aumento dell'entità del corrispettivo dovuto dal comune³⁹³. Nonostante l'ipotesi sia quindi ben presto accantonata, essa assume un rilievo non trascurabile poiché costituisce un esempio oltremodo significativo dei profondi nessi che si instaurano tra le funzioni municipali di sorveglianza e la salute pubblica, nonché tra edilizia privata ed igiene urbana; tali aspetti che - come si può intuire - attraverso la previsione normativa di vincoli e condizioni imposti ai singoli, estendono i loro effetti anche sul terreno della proprietà individuale, permettono di fare riferimento ad una tematica i cui germi, ravvisabili già in questo periodo, si svilupperanno compiutamente a partire dalla seconda metà del secolo, assumendo un peso crescente all'interno delle scelte di politica cittadina adottate

³⁹¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 32, f. 522.

³⁹² *Ibidem*.

³⁹³ Non è un caso che Luigi Brocca sollevi la sua proposta in questi anni, gli studi sulla storia urbana di Milano hanno infatti evidenziato che proprio nei decenni della Restaurazione si diffuse la pratica di sopralzare gli edifici preesistenti: "erano le «ragioni dell'utile» a consigliare un più accorto uso dello spazio per assicurare una più alta redditività all'investimento immobiliare"; BIGATTI, *La città operosa*, cit., p. 149.

dagli organi dell'amministrazione locale e rappresentando il punto di partenza per interventi di regolazione urbanistica non più circoscritti al mero obbligo di ricostruzione delle facciate lungo le linee individuato dal nuovo tracciato viario urbano³⁹⁴.

La circostanza che il consiglio sia giunto così facilmente all'approvazione dell'accordo rimette dunque nuovamente la questione alla congregazione municipale, alla quale spetta, una volta ottenuto l'assenso dell'autorità tutoria, procedere all'acquisto degli spazi che dovranno essere compresi all'interno della superficie stradale ed intraprendere quindi la conseguente opera di rettificazione. Si tratta dell'ordinario *modus agendi* sanzionato dalla normativa e comunemente seguito dagli organi municipali, tenuti, ove non si sia già provveduto, a dare avvio alla procedura prevista per l'appalto dei lavori, oltre che a corrispondere il dovuto indennizzo ai danneggiati; in entrambi i casi ci si trova però di fronte a meri adempimenti di natura fattuale: le discussioni assembleari sono ormai terminate, il consiglio ha rassegnato il suo voto, e il caso - potremmo dire - è chiuso.

Ebbene, diversamente da quanto prospettato, l'ordine del giorno della seduta consiliare del 27 aprile 1840 ci obbliga ad un necessario ripensamento di tali, forse

³⁹⁴ Fondamentale il riferimento a: ZOCCHI, *op. cit.*, in cui si evidenzia che "l'attività di vigilanza igienico-sanitaria del Municipio nel settore edilizio, continuò sostanzialmente a seguire fino all'Unità la normativa napoleonica, che riguardava esclusivamente gli edifici di nuova costruzione". Se infatti il 1 marzo 1837, su sollecitazione del governo, il comune adottò un nuovo regolamento in materia, esso finì per ricalcare quello del giugno 1813, risultando nei fatti insufficiente a garantire un efficace controllo di quanto si stava realizzando: "anche se gli edifici risultavano costruiti secondo i regolamenti igienico-edilizi, infatti, l'avidità dei proprietari, l'incuria nella manutenzione e il sovraffollamento delle stanze finivano spesso per annullare i benefici effetti della vigilanza iniziale, mentre i disagi degli inquilini e gli inconvenienti igienici che spesso si verificavano nel corso degli anni restavano generalmente ignoti all'Ufficio di sanità"; *ivi*, pp. 172-173. Ci si consenta anche di osservare che l'ammonimento del consigliere Brocca non è forse casuale, perché in quello stesso 1836 l'amministrazione comunale avrebbe dovuto affrontare la prima epidemia di colera, giunto in città proprio intorno alla metà di aprile; *ivi*, pp. 259-290.

affrettate, conclusioni; a distanza di quattro anni i rappresentanti comunali sono dunque chiamati a tornare sulla materia ed a pronunciarsi sulle nuove trattative nel frattempo intraprese dal municipio con l'aggiunto fiscale Guicciardi. La ragione alla base di queste nuove negoziazioni, rese inevitabili pure in presenza di un contratto che avrebbe dovuto regolare i rapporti tra le parti, sono subito rese note dall'intervento del delegato provinciale che, oltre a ricordare che sin dal mese di maggio 1836 il governo si era pronunciato negativamente in ordine ai suddetti lavori, avanza altresì il sospetto che tale parere non sia limitato alle stipulazioni prese con la controparte, "ma rifletterebbe in massima l'ordinamento della località ove giacciono le di lui case"³⁹⁵, ritenendo perciò opportuno che il consiglio proceda all'approvazione del nuovo contratto solo dopo aver nuovamente discusso e deliberato sulla attualità di un interesse comunale alla complessiva rettificazione del Corso di Porta Ticinese. È a partire da tale assunto di fondo che si sviluppa l'articolato dibattito collegiale, dall'esame del quale emergono rilevanti aspetti inerenti alla politica comunale nel settore delle opere pubbliche; se infatti da un lato taluno avanza la proposta di rinunciare al progetto originario, dovendosi preferire zone più prossime al centro cittadino e più bisognose di una pronta ristrutturazione, per tutta risposta il presidente dell'assemblea, sostenuto dal podestà e da un buon numero di colleghi, richiamando un principio inderogabile dell'agire municipale in materia, asserisce che "non è dato al Municipio di eseguire arretramenti a suo beneplacito, che sempre deve esso attendere occasioni opportune, cioè approfittare della volontà dei privati che si dispongono a riforme delle lor case, non mai prendere esso la iniziativa in concorso di chi non si mostri già per se stesso disposto ad opere edilizie quando non sia il caso evidente di pubblica utilità"³⁹⁶; le espressioni del Durini sono centrali per comprendere le modalità di gestione concretamente adottate dall'amministrazione e condensano sapientemente quanto abbiamo avuto modo di presagire nel corso della nostra

³⁹⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 35, f. 601.

³⁹⁶ *Ibidem*.

analisi: in attesa di un provvedimento del legislatore diretto a regolare gli specifici ambiti della complessa realtà locale, al comune si impone una condotta quanto più aderente ai *desiderata* dei frontisti, la più volte ricordata assenza di una regolazione dei mezzi ablatori non gli consente infatti di affermare la sua volontà sui privati senza aprire le porte al rischio di interminabili cause pendenti davanti agli organi giudiziari e comunque implicando un carico economico insostenibile per le casse municipali, lo stesso riferimento alla nozione di pubblica utilità, foriero di facili illusioni, non deve trarre in inganno, poiché - come sappiamo - la competenza di una simile dichiarazione è tutta nelle mani del governo, che se in tali circostanze può autorizzare gli enti inferiori all'esperienza dell'esproprio, non vi ricorre che in casi rari e isolati.

Gli ulteriori interventi dei consiglieri vanno tutti a confermare la doverosità delle opere in discorso, non solo in quanto approvate dal consiglio fin dal 1830 e confermate successivamente, ma anche per una ragione di logica interna alla procedura, in quanto, una volta deliberata la realizzazione del rettifilo, se “si avesse a far precedere la determinazione a conferma della linea stessa mettendola così in contingenza, inutile sarebbe lo stabilire in via di massima linee di rettifilo”³⁹⁷. Per giunta, escluso che la causa del diniego governativo sia da rinvenire nelle ristrettezze economiche in cui versavano le casse comunali nel 1836, il duplice voto dell'assemblea ribadisce infine le posizioni già ampiamente emerse nel corso della discussione e tendenti da un lato a riaffermare la volontà di procedere alla rettificazione del corso e quindi di approvare il nuovo appuntamento concluso il mese precedente tra la congregazione e l'avvocato Guicciardi.

Ma nemmeno questa volta la volontà dei deputati riesce ad ottenere la sospirata sanzione da parte dell'autorità tutoria e il consiglio è nuovamente chiamato a prendere in considerazione la questione, è infatti nella sessione dell'11 dicembre di quello stesso anno che un rapporto municipale obbliga di fatto i consiglieri a tornare sull'argomento e a ribadire l'interesse cittadino diretto a portare a termine

³⁹⁷ *Ibidem.*

il rettifilo; diverse sono le riserve che emergono nel corso della discussione e tra queste merita certamente rilievo il dubbio sulla corretta interpretazione da attribuire alla pronuncia dell'autorità, in particolare se il diniego governativo debba essere riferito al solo contratto col privato ovvero se sia indirizzato all'intera attività di riorganizzazione urbanistica del quartiere, e conseguentemente se sarà o meno possibile impedire al frontista di intraprendere i lavori di rifabbricazione della sua abitazione, qualora palesi tale intenzione. Il problema non appare di pronta soluzione, e di fronte all'asserzione del consigliere Negri che, con fare alquanto pilatesco, sentenza laconicamente: "Il Municipio si regoli come crederà nelle sue attribuzioni. A ciò è affranco il Consiglio"³⁹⁸, il podestà, con modi più cauti e certamente più realisti, non può fare a meno di replicare che "appunto per avere una norma la Congregazione ha interpellato il Consiglio ed attende quindi da esso una deliberazione per uniformarvisi, [rilevando la circostanza che] non è soltanto delle case Guicciardi che ora si tratta, ma piuttosto di quella località in genere"³⁹⁹, così ponendo l'accento sul fatto che l'argomento non riguarda una circostanza meramente contingente, quale può essere appunto il giudizio concernente l'opportunità di un accordo contrattuale, ma tocca un ragionamento ben più ampio e delicato, in quanto con il suo intervento il governo incide esplicitamente sulle scelte operate dall'organo della rappresentanza cittadina, limitandone di fatto la sfera di competenza. Comprese dunque le ragioni sottese alle insistenze dell'amministrazione e conscio della necessità di una più attenta valutazione del caso, il consiglio risolve infine di nominare una sottocommissione⁴⁰⁰, che presenta le sue conclusioni dopo parecchi mesi, nella seduta del 2 settembre 1841.

³⁹⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 36, f. 613.

³⁹⁹ *Ibidem*.

⁴⁰⁰ Si noti che la complessità dell'argomento, unitamente all'urgenza di trovare una soluzione che, senza obbligare il comune a tornare sui suoi passi, non scontentasse un'autorità superiore, doveva

Non possiamo dilungarci eccessivamente sul diffuso esame che i consiglieri tornano a svolgere in questo frangente (in quanto le articolate riflessioni di natura tecnica e/o economica rischierebbero di condurci oltre il limite dell'oggetto del nostro studio), è però nostro compito evidenziare gli aspetti che più di altri sono suscettibili di interessare l'ambito giuridico-istituzionale, ponendo particolare attenzione ai profili inerenti alla dichiarazione di pubblica utilità, oltre che alla gestione dei rapporti che si instaurano tra i diversi livelli di potere; è proprio in merito a questo primo rilievo che risalta l'affermazione del podestà e di diversi tra i presenti, tesa a marcare come “parlando del Corso di Porta Ticinese non si tratti col regolarizzarlo ed ampliarlo soltanto di procurarne l'ornato, ma bensì di provvedere al comodo pubblico quando pure dire non si voglia alla pubblica necessità”⁴⁰¹; l'intento dell'ente municipali è dunque volto a persuadere

essere particolarmente sentito, se infatti normalmente le commissioni incaricate di vagliare le diverse questioni sottoposte al giudizio dell'assemblea sono formate da due o tre membri, in questa sede nel collegio vengono nominati ben cinque consiglieri, nelle persone dei consiglieri Cesare Giulini della Porta, Vitaliano De Cristoforis, Antonio Patrizio, Francesco Medici e Giovanni Brioschi.

⁴⁰¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 630. Il riferimento alle nozioni di comodo e necessità pubblica emerse nel corso della seduta può indurre ad interrogarci sulle ragioni atte a trattenere il consiglio dal chiedere l'autorizzazione ad esperire il rimedio dell'espropriazione forzata, argomento che non viene mai neppure nominato in nessuna delle occasioni in cui l'organo si occupa della vicenda. Una possibile risposta può forse essere individuata, limitatamente al caso di specie, al di fuori di una riflessione di natura giuridico-economica, da intravedere piuttosto in motivi di convenienza ed opportunità politica, *rectius* di solidarietà di classe, connessi alla figura della controparte. Bisogna infatti ricordare che l'avvocato Enrico Guicciardi, appartenente ad un'antica famiglia della nobiltà lombarda e figlio del politico e diplomatico Diego, rivestiva un ruolo di primo piano nel sistema della burocrazia asburgica, in quanto al vertice dell'amministrazione fiscale nel Governo della Lombardia e membro, in quello stesso torno di anni, del consiglio comunale ambrosiano; su tali premesse è quindi plausibile che l'assemblea abbia voluto evitare l'instaurazione di un procedimento ablatorio nei confronti di un collega, optando invece per la via di un accordo bilaterale diretto a garantire la realizzazione delle politiche

l'esecutivo al rilascio dell'autorizzazione per un'opera che si giustifica non tanto e non solo alla luce di finalità puramente estetiche, connesse al desiderio, pure presente, di dare un volto nuovo alla città, mentre è dal vantaggio garantito ai cittadini una volta realizzato che il progetto acquista quel grado di essenzialità che il governo non può ignorare poiché, sembrano osservare i consiglieri, è proprio l'utilità dei consociati il motore di tutta l'azione pubblica. Confermata dunque nuovamente la volontà di procedere alla rettificazione della contrada e di intraprendere l'arretramento dell'immobile, ribadita l'opportunità di "non lasciar sfuggire le favorevoli occasioni di trattative che si presentano ne' rapporti coi proprietari"⁴⁰², è però il prosieguito del verbale ad aggiungere un *quid novi* alla vicenda, che grazie all'iniziativa del presidente del collegio si arricchisce degli interventi superiori succedutisi dal 1836 all'atto della seduta: da tale importante riferimento siamo quindi in grado di conoscere che oltre al governo, il viceré in persona si era interessato alla causa, consentendoci di riferire, se non del contenuto, almeno del tenore di tali previsioni, in quanto "dalle medesime risultando che l'arretramento delle case Guicciardi non sarebbe trovato di assoluta necessità e che altronde il Comune non potesse assumersi la spesa relativa attese le sue strettezze economiche ed esistenti impegni."⁴⁰³

Ecco finalmente spiegate le ragioni di un dissenso così arduo da superare! Il motivo della mancata approvazione sarebbe allora tutto di natura economica, quasi a dire la fisiologica conseguenza dello stato di perenne precarietà delle finanze municipali, eppure proprio questa constatazione, lungi dal far desistere i deputati dai loro propositi, ne rinsalda le intenzioni: sul presupposto che "le circostanze economiche di Milano nel 1836 non possono considerarsi le stesse pel 1840 come

municipali senza frustrare gli interessi del privato. Per un profilo biografico si rimanda a: G. MONSAGRATI, *Guicciardi, Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 61 (2004), [https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-guicciardi_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-guicciardi_(Dizionario-Biografico)).

⁴⁰² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 630, cit.

⁴⁰³ *Ibidem*.

tali non potrebbero considerarsi nell'andante anno", è infatti facile per il consiglio definire la discussione ed addivenire alla decisione di incaricare gli amministratori di "insistere presso la competente Superiorità, e se sia d'uopo ad umiliare nuova supplica a S. A. I. R. il Serenissimo Arciduca Vice Re" affinché sia concesso l'agognato consenso. Tuttavia la risposta di Ranieri tarda ad arrivare ed è solo nella seduta del 13 febbraio 1843 che il consiglio ne viene informato; ora, da quanto annotato nel resoconto comprendiamo fin da subito che in questo anno e mezzo di silenzio qualcosa è in realtà mutato e le dichiarazioni rese dall'autorità hanno indotto il municipio a variare la linea di rettilineo su cui più volte l'assemblea si era proclamata favorevole e che ora viene invitata a riconsiderare. È plausibile aspettarsi che il nuovo progetto abbia prodotto un certo imbarazzo tra gli scranni del palazzo del Broletto, quando non un sentimento di palese riluttanza nei confronti di una proposta che finirebbe col gettare nel nulla otto anni di discussioni sulla riorganizzazione di uno dei quartieri più abitati ed economicamente più influenti della città; eppure anche di fronte alle ripetute istanze dei deputati, rivolte a presentare nuove suppliche al viceré al fine di ottenere il *placet* necessario, le repliche del podestà, tradendo un palese senso di disillusione, chiariscono l'assoluta inutilità di insistere in questi termini, niente infatti "potrebbe sperare che una nuova pratica che in questi sensi e per questo scopo si tentasse, dappoiché il Municipio ha rappresentato alla Superiorità tutto quello che avrebbe potuto essere influente per ottenere la sua adesione, epperò non si ottenne"⁴⁰⁴, e la stessa domanda retoricamente posta dal capo dell'amministrazione non lascia spazio ad ulteriori tentativi, volti a percorrere una strada ormai definitivamente impraticabile: "Ora non essendovi alcuna nuova circostanza da introdurre, è egli a credersi che sugli identici fatti e nel medesimo stato di cose voglia la Superiorità cangiare di avviso?"⁴⁰⁵.

⁴⁰⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 39, f. 672.

⁴⁰⁵ *Ibidem*.

Su tali premesse, l'oggetto della discussione non può che virare intorno alla possibilità di trovare una nuova intesa col Guicciardi, tendente ad ammettere la ricostruzione della sua abitazione sulla linea attuale ovvero ad ottenere una dilazione dei lavori, in attesa di periodi economicamente più floridi per il comune, ma anche in questo caso si tratta di ipotesi difficilmente realizzabili, “avendo più volte il prefato Proprietario dichiarato di voler tosto procedere alla riforma dei suoi edifici”⁴⁰⁶; è infine la soluzione presentata dal conte Taverna ad avere la meglio e a raccogliere così il consenso quasi unanime del collegio, che affida alla congregazione municipale il compito di avviare nuove trattative con il privato, affinché si possa addivenire all'acquisto dell'intera sostanza immobiliare interessata dalle opere di riattazione stradale⁴⁰⁷. Non possiamo celare che, giunti ormai all'esito della vicenda, la soluzione prospettata dall'assemblea produce un certo imbarazzo: appare effettivamente difficile immaginare come, dopo anni di dinieghi motivati alla luce degli eccessivi costi imposti delle operazioni, i consiglieri risolvano di adottare proprio la proposta economicamente più onerosa, ed è del pari assai arduo ipotizzare in che modo e su quali presupposti essi possano immaginare che l'autorità superiore avrebbe sanzionato una tale decisione. Il nostro iniziale stupore può forse essere in parte temperato prendendo in considerazione alcuni argomenti che, crediamo, possano aver esercitato un'efficacia determinante sulla volontà dei deputati: se infatti non vi sono dubbi sulla maggiore spesa che l'acquisto dell'immobile avrebbe determinato, a fronte del semplice indennizzo conseguente l'arretramento della facciata, è necessario al

⁴⁰⁶ *Ibidem.*

⁴⁰⁷ La questione tornerà ad essere affrontata nella seduta del 5 marzo 1850 in cui il consiglio addiverrà a decisioni ben lontane da quelle qui prospettate, in particolare, in forza delle ridotte disponibilità finanziarie municipali, l'assemblea delibererà di abbandonare temporaneamente il progetto connesso ad ogni ulteriore trattativa con il Guicciardi “e perciò lascia luogo alle attribuzioni e agli incumbenti della Congregazione municipale per procurare l'incanalamento delle pluviali esterne e per esaurire le pratiche de' regolamenti in quanto il nobile proprietario intenda di riformare la fronte del [suo] caseggiato”; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 45, f. 813.

contempo riflettere sul fatto che l'eventualità di una diversa linea di rettilo avrebbe giocoforza comportato l'avvio di nuove trattative con la controparte per il raggiungimento di un accordo sostitutivo di quello anteriormente concluso, circostanza che, visti i precedenti, avrebbe obbligato la municipalità ad un impegno non irrilevante. Ulteriori considerazioni si giustappongono a quanto sinora osservato: in primo luogo si è infatti avuto modo di notare che in alcuni casi erano i privati stessi a preferire l'alienazione del loro intero caseggiato alla vendita della sola porzione necessaria alla realizzazione del rettilo⁴⁰⁸, dovendosi inoltre evidenziare che, se con il semplice arretramento il comune acquistava uno spazio privato destinato ad essere interamente inglobato nella superficie stradale, senza trarre dalla stipulazione alcun reale vantaggio economico, l'acquisizione dello stabile avrebbe invece garantito all'amministrazione la possibilità di rivendere la porzione immobiliare non inglobata nella strada, ovvero, in caso di demolizione, di poter riutilizzare o rivendere i materiali da costruzione, i cui costi erano particolarmente alti⁴⁰⁹.

Nella consapevolezza che tali ultime riflessioni possano facilmente indurre il lettore a ritenere che il presente discorso esuli in realtà dall'oggetto e dai fini della nostra indagine, non riguardando nella fattispecie profili di carattere prettamente storico giuridico (dato di per sé incontestabile), siamo però del parere che esse

⁴⁰⁸ Soluzione che avrebbe garantito loro un guadagno assai cospicuo, senza la necessità di dover intraprendere i lavori connessi all'arretramento, dato che emerge anche nella seduta del 24 marzo 1825; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 20, f. 302. La materia assume altresì notevole rilievo nella sessione del 27 dicembre 1841, quando, contro il parere espresso dal delegato provinciale, secondo cui "in via ordinaria può riuscire meglio trattare pel taglio delle case che per l'acquisto complessivo di esse, onde non impegnare il comune ad incontrare debiti troppo vistosi", il podestà e numerosi consiglieri "si appoggiano alla costante esperienza che dimostrò come meglio convenga l'acquisto integrale di case per indi rivenderle con obbligo all'acquirente dell'arretramento anziché convenire coi Proprietarj pel semplice taglio e scorporo di una parte delle medesime"; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 638.

⁴⁰⁹ Più diffusamente: BIGATTI, *La città operosa*, cit., p. 151.

acquistino un rilievo non trascurabile, se lette alla luce di un'ulteriore considerazione; non crediamo infatti di errare, affermando che l'origine di tali assunti sia da ricercarsi nell'ordinamento giuridico-istituzionale vigente nel periodo da noi studiato: l'incapacità del comune di assurgere al grado di vero ente rappresentativo locale, dotato di poteri e competenze proprie e non avocabili dalle realtà superiori, unita all'assenza di una organica normativa in materia edilizia e stradale, costituita per lo più da interventi slegati e farraginosi, posti in essere da una pluralità di enti ed autorità diversi, obbliga di fatto i deputati cittadini a scelte non sempre pienamente comprensibili e spesso prive di un ordine logico immediatamente ravvisabile nelle deliberazioni dell'assemblea, ma che sono tuttavia imposte dalle circostanze in cui il comune stesso è chiamato ad operare.

Ci si consenta ancora qualche breve considerazione. Abbiamo già evidenziato come l'esternazione del consigliere Brocca assumano una portata significativa, in quanto rappresentano un primo riferimento a quella funzione di regolazione dell'edilizia cittadina di cui, solo a partire dagli anni Sessanta del secolo XIX, il municipio acquisterà piena contezza. Ebbene, come abbiamo avuto modo di evidenziare, è però in quest'epoca che vengono gettati i semi di questo successivo sviluppo, che lega in un intenso rapporto biunivoco riforme urbanistiche e salubrità pubblica e che trova nel rapporto pubblico-privato uno dei pilastri portanti dell'intera sua costruzione; la proposta di introdurre limiti alla costruzione di nuovi edifici, così impedendo ai proprietari di superare una determinata altezza o un certo numero di piani, non può prescindere da una concezione della proprietà che, pur continuando ad essere definita come "facoltà di disporre a piacimento e ad esclusione di ogni altro della sostanza e degli utili d'una cosa"⁴¹⁰, dismessi i panni ormai laceri di una concezione assolutizzante che estrania il soggetto dalla realtà metaindividuale in cui è ineluttabilmente inserito come uomo, e recuperata quella visione prima, relazionale del diritto a cui appartiene, va quindi incontro ad una sensibile relativizzazione: è infatti "il contatto con gli altri soggetti, con gli

⁴¹⁰ Cfr. § 354 ABGB.

accidenti e le circostanze più varie [... ad essere] sufficiente per rompere una unità precaria, per limitare un'assolutezza nominale, per scomporre definitivamente il mosaico"⁴¹¹; sono, in definitiva, il bene e la salute pubblica ad esigere l'esperimento di un'*actio finium regundorum* in grado di circoscrivere il territorio d'azione oltre cui non si estende il campo d'azione della proprietà individuale, la quale, se non ancora compiutamente attuata, segna però fin da quest'epoca importanti passi avanti nella costruzione della moderna corrispondenza tra adempimento delle pubbliche funzioni e soddisfacimento degli interessi privati.

Accanto a tali riflessioni, un'ultima notazione è imposta dallo studio della presente questione, che ben rappresenta la realtà, complessa dove non ostile, in cui gli organismi del comune di Milano sono inseriti, obbligati ad operare all'interno di un sistema burocratico connotato da un'insuperabile lentezza ed una soffocante rigidità: poiché nulla può sfuggire al vaglio dell'autorità di vertice, tutto deve essere ad essa rimesso. Centrale a questo proposito è il riferimento all'interessante contributo di Elisabetta Colombo, da noi già precedentemente richiamato⁴¹², in tema di controlli amministrativi nella Lombardia della Restaurazione, dal quale affiorano le difficili condizioni in cui si colloca l'azione degli amministratori ambrosiani, privati anche di quel minimo livello d'autonomia che è l'intrinseca caratteristica degli organi di gestione locale⁴¹³; le conclusioni di quel lavoro⁴¹⁴, riguardante in particolare le continue e pressanti ispezioni poste in essere sui bilanci comunali dalle congregazioni provinciale e centrale, e quindi dal governo

⁴¹¹ GROSSI, *Tradizioni e modelli*, cit., p. 489.

⁴¹² Vedi *supra*, pp. 124-125.

⁴¹³ Si faccia anche riferimento all'esemplificativa vicenda relativa alla convenzione stipulata dalla congregazione municipale con Achille Pusterla per la cessione al comune di un immobile nel Borgo di San Pietro in Gessate: discussa nella seduta del 18 aprile 1842, al consiglio è impedito di deliberare sull'accordo in quanto, come evidenziato dal delegato provinciale, manca ancora la revisione della superiore autorità tutoria alla perizia posta a fondamento del contratto; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 38, f. 649.

⁴¹⁴ COLOMBO, *op. cit.*, pp. 204-206.

e dal viceré per mezzo dell'ufficio di contabilità, può infatti trovare il suo *pendant* in materia stradale proprio nel caso qui esaminato, da cui parimenti emerge come il tema dei controlli rappresenti un fattore imprescindibile per una corretta comprensione delle relazioni esistenti tra i diversi soggetti dell'amministrazione, che rischierebbe altrimenti di apparire monca, qualora mancasse un sufficiente apprezzamento dei vincoli esercitati sull'attività dell'ente di base dai centri superiori del potere⁴¹⁵.

2.3 Il problema dell'espropriazione forzata per pubblica utilità: normativa e principi applicativi

Ormai prossimi al termine della nostra trattazione, è ora necessario affrontare un argomento che, causa di numerose discussioni assembleari e foriero di altrettante preoccupazioni nell'animo dei consiglieri, occupa sicuramente una posizione di primo piano all'interno del presente lavoro; il discorso inerente all'espropriazione forzata per ragioni d'utilità pubblica costituisce infatti un ambito fondamentale del nostro studio poiché compendia alcuni tra i principali aspetti dei rapporti giuridici finora indagati che, già in parte emersi, cercheremo di affrontare in maniera più completa ed esaustiva nelle pagine che seguono. Se infatti da un lato l'analisi dell'istituto, lucidamente definito come il “punto d'incontro più drammatico tra l'autorità dello Stato e l'autonomia privata”⁴¹⁶, ci consente di analizzare la concreta gestione delle relazioni esistenti tra i poteri amministrativi operanti nella realtà lombarda nella prima metà del XIX secolo, essa rappresenta al contempo la cartina al tornasole per una (seppur necessariamente non definitiva, dato il ristretto campo d'indagine) valutazione del modo in cui la dicotomia tra pubblico e privato è calata nelle questioni quotidianamente affrontate dagli organi comunali in materia

⁴¹⁵ Sul punto si veda anche: MANNORI, *Controlli e controllati*, cit.

⁴¹⁶ U. NICOLINI, *Espropriazione per pubblica utilità (storia)*, ad vocem, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano 1966, p. 802.

stradale; non solo, il terreno sul quale il mezzo ablatorio è diretto a produrre i propri effetti offre un ulteriore, duplice grado di interesse: impostosi all'interno della discussione relativa alle opere di riorganizzazione delle vie di comunicazione e più in generale dello spazio urbano, esso è in primo luogo partecipe di quel lungo ed articolato processo che condurrà alla formazione del moderno concetto di spazialità da cui il nostro esame ha preso le mosse; in pari tempo il fatto espropriativo, incidendo direttamente nella sfera soggettiva dei consociati, assume enorme portata anche sotto un profilo prettamente privatistico, la sua disamina non può che favorire il raggiungimento di una più piena comprensione dell'idea di proprietà e così il definitivo superamento di quell'ormai vieta ed imperfetta definizione del terribile diritto, tutta imperniata sulle solenni ed assolutizzanti pronunce codicistiche, che rappresenta la sola via percorribile per giungere ad un serio recupero di quella visione completa, più complessa ma più genuina, resa manifesta grazie all'opera di necessario contemperamento di esigenze tra loro non solo diverse, ma spesso apertamente antitetiché⁴¹⁷. Si tratta di un tema ricco e alquanto spinoso, ma non per questo meno stimolante; anzi, sono proprio le difficoltà e le questioni sorte in sede applicativa, oltre alle numerose implicazioni che è suscettibile di produrre, nella speculazione come nella prassi giuridica, a rendere l'istituto espropriativo meritevole di uno studio attento e il più aderente possibile alla realtà in cui il discorso che lo riguarda si situa.

Tuttavia alcune preliminari notazioni si impongono, prima di addentrarci nel vivo dell'analisi: nonostante l'importanza dell'argomento, le pagine che seguono non intendono presentare una trattazione storica dell'espropriazione forzata, fedeli allo scopo prefissatoci, nostro compito è infatti di comprendere, e quindi (tentare di) raffigurare la funzione assunta dal comune ambrosiano nell'opera volta ad affrancare Milano dalle antiche maglie di un ordinamento ancora ancorato ad una struttura urbano di stampo medievale e di assumerla nel novero delle moderne capitali europee, con interesse particolare per gli aspetti storico-giuridici più

⁴¹⁷ LACCHÈ, *op. cit.*, pp. 243 e ss.

rilevanti del suo agire; è in quest'ottica che ci apprestiamo alla disamina di tale istituto e alle diverse circostanze in cui esso spende la sua efficacia. L'ineliminabile punto di partenza del nostro procedere continuerà pertanto ad essere costituito dai verbali delle sedute consiliari, sono le discussioni affrontate in questi decenni dall'assemblea a richiamare l'attenzione dello studioso, perché è solo prendendo avvio dalle parole e dalle espressioni pronunciate dai rappresentanti della collettività locale che crediamo sia possibile afferrare la reale portata sociale di uno strumento da sempre percepito quale emblema del manifestarsi autoritativo del potere pubblico di fronte ad un'individualità inevitabilmente recessiva. Il punto di vista dei deputati, come anche il riflesso pratico delle loro decisioni, costituisce inoltre l'occasione per addentrarci nello studio della disciplina normativa in materia di espropriazione e lavori pubblici, oltre che per comprendere in che modo, e con quali strumenti, siano poste le basi per la gestione locale del difficile equilibrio tra esigenze collettive ed interessi individuali, in un terreno ancora mobile ed accidentato quale è quello della formazione del concetto di spazio pubblico e di demarcazione tra funzione amministrativa ed autonomia privata.

Per raggiungere l'obiettivo prefissatoci, la nostra disamina non può che prendere nuovamente le mosse dalle operazioni di riorganizzazione del tracciato viario milanese che, pianificate ed intraprese nel decennio italico, subiscono una significativa accelerazione proprio durante la Restaurazione, periodo in cui, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli organi comunali sono costantemente impegnati in lavori riferibili a questo settore d'attività. Facciamo nostre, traslando dalla realtà parigina a quella milanese, le osservazioni lucidamente messe in luce da Lacchè nel suo importante contributo sull'applicazione del mezzo espropriativo nel panorama francese ottocentesco e con lui riconosciamo che “i pubblici poteri dispongono di due strumenti per dare esecuzione ai piani [di riorganizzazione urbanistica]: il *retrait (expropriation) d'utilité publique* e *l'alignement*, [che

l'amministrazione può] utilizzare secondo modalità e combinazioni diverse"⁴¹⁸, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale se procedere con l'esproprio, che può interessare la totalità dell'immobile od essere limitato alla sola porzione necessaria agli interventi stradali, ovvero optare per l'allineamento ed attendere "il giorno in cui il privato decida di ricostruire la sua abitazione, acquistando o espropriando solo il terreno nudo"⁴¹⁹; l'autore evidenzia altresì a ragione che "le differenze tra queste tre ipotesi [...] non sono prive di significato, [poiché] mentre il ricorso all'espropriazione ha il vantaggio della rapidità, ma è quasi sempre molto oneroso, la pratica dell'allineamento, che vieta al proprietario ogni tipo di misura confortativa, è poco costosa, ma opera in un lungo arco temporale"⁴²⁰. Ci troviamo di fronte ad un bipartizione imprescindibile, e proprio per questo è necessario soffermarsi pur brevemente su quanto appena riportato, sul presupposto che l'acritica ed immediata trasposizione di tali riflessioni dalla realtà per cui sono state formulate all'esperienza lombarda rischierebbe a nostro parere di condurre a pericolosi fraintendimenti ed errate interpretazioni del fenomeno, dove non giunga ad una qualificazione della condotta municipale di cui si faticherebbe a fornire una logica giustificazione: se da un lato infatti le categorie ora richiamate assumono una valenza fondamentale all'interno del discorso inerente ai lavori pubblici stradali, tanto da essere assai di sovente al centro delle discussioni dell'assemblea, va però del pari evidenziata l'impossibilità di una completa equiparazione del caso francese a quello ambrosiano. Mentre Oltralpe gli strumenti con cui l'amministrazione è suscettibile di produrre effetti ablatori nella sfera giuridica dei singoli hanno ricevuto una compiuta regolazione da parte del legislatore⁴²¹, e così,

⁴¹⁸ *Ivi*, p. 552.

⁴¹⁹ *Ibidem*.

⁴²⁰ *Ibidem*.

⁴²¹ Si faccia riferimento in particolare alle leggi sull'espropriazione forzata succedutesi nella prima metà del secolo (8 marzo 1810, 7 luglio 1833, 3 maggio 1841), oltre agli innumerevoli ulteriori interventi normativi regolanti i provvedimenti amministrativi atti ad incidere sulla

oltre che nelle discussioni parlamentari, sono stati oggetto di importanti pronunce giurisprudenziali e di un significativo dibattito interno all'opinione pubblica, in Lombardia, e a Milano in particolare, una situazione profondamente diversa, caratterizzata dalla carenza endemica di una disciplina organica in materia, costringe al contrario i poteri locali a scelte di compromesso, vincolandoli ad un continuo, ma frammentario, adattamento dei principi generali alle pressanti insistenze delle controparti private con cui di volta in volta sono destinati a rapportarsi, alla ricerca di un accordo imprescindibile per la realizzazioni delle opere progettate.

È alla luce di queste prime considerazioni che dovrà essere valutata la condotta degli organi comunali ed acquistano compiuto significato le incessanti esortazioni avanzate in questi decenni dai consiglieri alla congregazione municipale per ottenere dal Governo una legge, la cui carenza, unita alle difficoltà riscontrate nel tentativo di reagire al conseguente vuoto normativo, condiziona costantemente l'attività degli organi ambrosiani. È dunque tenendo sullo sfondo questo stato di cose che ci apprestiamo ad intraprendere l'esame delle sessioni assembleari dedicate al tema di cui ci stiamo occupando.

Occorre anzitutto prendere le mosse dalla seduta del 31 gennaio 1817, fondamentale non solo perché costituisce la prima circostanza in cui l'assemblea affronta l'argomento, ma anche e soprattutto in quanto la lunga trattazione contenuta nella relazione della commissione delegata rappresenta uno strumento oltremodo valido per la ricostruzione della prassi applicativa concretamente adottata all'interno dei confini comunali, consentendoci altresì di prendere in considerazione il punto di vista dei consiglieri su un argomento tanto rilevante. Se l'ordine del giorno verte su una pluralità di questioni attinenti ad opere di ornato cittadino, presentate dai delegati con evidente trasporto emotivo ed accompagnate

conformazione urbanistica dei centri cittadini d'Oltralpe; per un'analisi dettagliata dell'argomento: *ivi*, in particolare pp. 49-239.

da un alto grado di coloritura retorica⁴²², sono in particolare il progetto di arretramento degli immobili di proprietà Saroli lungo la Corsia dei Servi⁴²³ ed i lavori di allargamento del Vicolo di San Protaso ad Monachos a costituire il punto di avvio delle nostre considerazioni: partendo infatti dalla difficoltà di individuare un corretto criterio per la determinazione del corrispettivo spettante ai proprietari dei fabbricati acquistati dal municipio per le opere di allargamento e rettificazione

⁴²² “A queste parole Ornato della Città, vede la Commissione brillare negli occhi vostri una commovente soddisfazione, e se un giusto, e verecondo timore generato dalla mancanza di mezzi sufficienti a compire i voti dell’Imperiale Regio Governo senza troppo aggravare la Comune affidata alla cura vostra, ed alla vostra amministrazione non vi trattenesse, prorompereste immediatamente in un plauso generale, e vorreste vedere compita un’opera, che combinando colla bellezza della Città la pubblica sorgente d’infelici travagli, più non avesse la plebe a lagnarsi di mancanza di lavoro, compagna inseparabile del turpe bisogno. E a dir vero, chi di voi, o Signori, non amerebbe vedere questa nostra Città, tanto male favorita dalla natura per la di lei situazione, e tanto dall’arte industriosa abbellita nell’esterno per ampi canali, che la circondano, e che ne tengono in movimento il commercio, per prati ridenti nel più ispido inverno, e per campi fertilissimi, che di squisiti frutti, e d’ogni sorta d’ortaggi anche precoci ampiamente la provvedono, chi, diciamo, di voi, o Signori, non vorrebbe vederla pure nell’interno arricchita di magnifiche porte d’ingresso, di strade spaziose, e rettificata, onde più facilmente sottratta al pericolo di essere oppressa dalla ridondanza di cochi, de’ carri, e de’ cavalli fosse la formicolante sua popolazione. Ma lo ripetiamo, il desiderio di accelerare con una mano un tanto interessante travaglio, ed il timore di dovere coll’altra pesare per intolleranti tributi sui cittadini alla cura vostra affidati vi trattiene, come dal morso è trattenuto un generoso destriero a non intraprendere la corsa, e vi state dubbiosi in tanto applaudito, ed insiem temuto argomento”; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194.

⁴²³ Detto progetto di arretramento, presentato in consiglio nella seduta del 19 dicembre 1816 (cfr. ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 190/b), costituirà la prima di una lunga serie di operazioni municipali dirette a realizzare il completo rifacimento della via di collegamento da San Babila alla Piazza del Duomo (attuale Corso Vittorio Emanuele II). Per un quadro dettagliato sui progetti e sull’organizzazione dei lavori, oltre che per una interessante panoramica su diversi interventi urbanistici che interessarono Milano nel corso del XIX secolo si rinvia a: G. D’AMIA, *Architettura e spazio urbano a Milano nell’età della Restaurazione. Dal tempio di San Carlo a piazza del Duomo*, Como 2001.

stradale⁴²⁴, la commissione, subito rigettati i principi sanciti nella sentenza pronunciata dal consiglio di prefettura d'Olona il 29 agosto 1811 nella vertenza tra il comune di Milano e il conte Patellani, in quanto ispirati ad un modello di eccessiva liberalità in favore del privato, a beneficio del quale era stata fissata una somma che, andando oltre la stima dell'area ceduta, vi comprendeva anche il valore "del danno che a termini di perizia possa essergli derivato"⁴²⁵, si dedica ad un'accurata disamina critica della disciplina in vigore, non prima di aver richiamato la normativa previgente, che rappresenta pertanto il momento iniziale del suo discorso. I delegati evidenziano anzitutto che mentre "nei tempi più antichi era stabilito un determinato prezzo per gli spazi pubblici"⁴²⁶, destinato ad aumentare a mano a mano che ci si avvicinava al centro cittadino⁴²⁷, mancava

⁴²⁴ "Ma al Signor Saroli, siccome ai due proprietari delle case da demolirsi per l'allargamento del Vicolo di San Protaso ad Monacos si dovrà forse l'indennizzazione di quella parte di proprietà, che vanno a perdere oltre il lucro del prezzo dell'area e qui, o Signori, è dove si perde quasi il criterio della vostra Commissione." ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194, cit.

⁴²⁵ I delegati municipali si mostrano alquanto turbati dai criteri applicati in quella circostanza, tanto da affermare che "con tale reintegro [il privato] ha sicuramente quasi compiuta la riedificazione della sua casa diroccante, ed attualmente ne ricava assai più di affitto, che non ne ricavasse quando gli affitti erano nel massimo aumento, e quando la casa era pericolosa, e nello stato più compassionevole di abitazione"; e anche successivamente, ribadendo il proprio giudizio, la commissione rileva, forse anche con un'amara punta di sarcasmo per il gravoso errore in cui il collegio giudicante sarebbe incorso, che la pronuncia prefettizia "non è certamente il giudizio di Minosse, perché il Decreto 9 Gennaio 1812 col disporre che il proprietario viene indennizzato a stima di periti del valore del fondo, e del danno che gliene ridonda, non ha già contemplato l'area disgiunta dal danno, ma ha complessivamente dato valore all'uno, ed all'altra." *Ibidem*.

⁴²⁶ *Ibidem*.

⁴²⁷ Con propria ordinazione del 29 dicembre 1648, il Consiglio generale della città aveva in particolare previsto un prezzo al quadretto di £ 36 dal centro fino alle Croci, di £ 24 dalle Croci fino ai Ponti del Naviglio, e di £ 12 da questi fino ai caselli daziari (il braccio quadrato o quadretto corrispondeva nel milanese a 0,353949 m²); in proposito si veda, oltre al verbale della seduta, MOCARELLI, *op. cit.*, pp. 35-36. Circa l'indicazione delle suddette croci, sembra doversi fare

invece un'analogha disciplina regolatrice dei casi in cui fosse stata l'amministrazione ad aver interesse all'acquisto di aree private, lacuna determinata dal fatto che "mai la Comune comprava spazi rilasciati"⁴²⁸. Al mutato assetto istituzionale, conseguente l'invasione francese e l'instaurarsi del dominio napoleonico, corrispose ben presto l'introduzione di un nuovo regolamento, strettamente connesso ad una maggiore azione della pubblica amministrazione nel settore stradale: il nuovo sistema di determinazione dei prezzi, dovendo ora tener conto anche del "reintegro dovuto ai Particolari, che fossero obbligati dal Piano di Pubblico Ornato a rientrare colla linea del loro Fabbricato"⁴²⁹, semplificava il precedente mediante la sostituzione degli originari livelli tariffari con l'introduzione di un *maximum* ed un *minimum*, rispettivamente di 40 e di 12 lire italiane. Ma - facendo nostro il giudizio espresso dai consiglieri - "ne[ppure] qui si ferma il disordine". La nuova disciplina infatti, entrata in vigore in forza di un dispaccio ministeriale del 3 giugno 1808 (specificato da un analogo riscontro della Commissione d'ornato del successivo 26 luglio), non solo non indicava criteri e modalità con cui calcolare la somma dovuta ai proprietari delle aree espropriande,

riferimento a "quei monumenti sacri di marmo di non ispregevole lavoro, detti volgarmente *Croci* o *Crocette*, inalzati ciascheduno alla memoria di qualche nostro santo arcivescovo, e situati all'imboccatura de' corsi andando dal centro della città verso le porte ossia i portoni di essa, [che] sono l'indizio dove aprivansi una volta le porte di Milano. Da queste crocette, facendo noi strada dall'una all'altra di esse, ricavar potremo altresì il giro delle antiche sue muraglie": A. FUMAGALLI, *Le vicende di Milano durante la guerra con Federico I imperatore*, Milano 1854 (II edizione a cura di M. Fabi), pp. 120-121.

⁴²⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194, cit. Si tratta di una circostanza che abbiamo già avuto modo di rilevare nell'esame delle sedute consiliari nel periodo dell'egemonia francese, da cui è emerso che erano piuttosto i privati a chiedere la cessione di spazi pubblici da aggregare alle loro proprietà. Vedi *supra*.

⁴²⁹ *Ibidem*.

ma nemmeno precisava l'unità di misura cui fare riferimento per la determinazione del valore monetario dell'immobile, se, cioè, il metro o il quadretto milanese⁴³⁰. L'analisi della commissione consiliare, svolta con una meticolosità che non può non sorprendere, prosegue richiamando i principi generali consacrati dalla norma dell'art. 545 del codice civile napoleonico, in forza del quale “nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà se non per causa d'utilità pubblica, e mediante una giusta, e preventiva indennizzazione”, la portata del precetto, che per la prima volta definisce una regola unitaria in tema di atti ablatori, è sicuramente avvertita dai relatori, che non omettono però di sollevare le criticità connesse all'applicazione di un principio sì indiscutibile, ma al contempo privo di criteri direttivi certi, suscettibili di generare una prassi univoca e duratura in materia; non stupisce allora l'osservazione che “nei progetti sempre rinascenti di pubblica utilità, di pubblico ornato, di pubblici edifici, e nelle cause moltiplicate sempre di pubblici bisogni fu forza di cambiare tale giurisprudenza”⁴³¹: reso necessario un nuovo intervento del legislatore, l'11 luglio 1813 era finalmente pubblicato il regolamento sull'espropriazione forzata, di cui è principalmente l'art. 20 ad essere qui invocato, per la sua idoneità ad integrare la disposizione codicistica in tema di liquidazione degli indennizzi e degli interessi eventualmente maturati in favore

⁴³⁰ La commissione osserva infatti che, a causa dell'incremento del prezzo degli immobili, l'adozione del metro, in quanto unità di misura in vigore all'epoca della riforma, avrebbe in realtà generato un effetto opposto a quello auspicato, provocando una significativa flessione del loro valore di mercato; d'altra parte si evidenzia che con l'applicazione del prezzo al quadretto, che pure parrebbe giustificata in forza della “ragione allegata dell'incarimento delle case, e la manifesta voglia di conservare una maggiore proporzione colle tasse antiche”, il comune sarebbe tenuto a versare ai privati una cifra irragionevole. È appunto alla luce di tali considerazioni che si giustifica l'esternazione dei deputati: “Ora chi di voi non venderebbe le proprie case ad un prezzo tanto esorbitante?”; *ibidem*.

⁴³¹ *Ibidem*.

dell'espropriato⁴³². Ma il denso rapporto non si ferma a questo pur importante traguardo: rievocati infatti il regolamento stradale 20 maggio 1806 e l'avviso municipale del successivo 13 giugno, il ricordo dei grandiosi progetti finalizzati a dotare Milano di una nuova fisionomia impone infatti almeno un cenno allo studio predisposto dalla commissione d'ornato e diretto a fornire la città di una normativa "che tutti contenesse i principi di equità, coi quali dovessero essere reintegrati i particolari obbligati da speciali circostanze a sostenere la perdita di tutta, o di parte della loro proprietà pel comodo, ed ornato pubblico"⁴³³, pur senza poter esimersi dal riferire che il progetto - non caso definito "poco legale" dagli stessi consiglieri - cadde ben presto sotto i duri fendenti sferrati dalla Commissione legale, al cui esame era stato nel frattempo rimesso dall'Esecutivo⁴³⁴. Nuovi principi sorgevano, nel vano tentativo di rischiarare una questione tanto complessa: previsti dalla lettera prefettizia d'Olona del 6 luglio 1813, essi introducevano un'importante linea di demarcazione tra la circostanza in cui l'arretramento immobiliare fosse realizzato in conseguenza di un ordine dell'autorità, dai casi in cui l'opera fosse

⁴³² La norma richiamata, dopo aver sancito che gli indennizzi operano conformemente all'art. 545 del codice Napoleone, prevede al II comma che "se circostanze particolari impediranno il pagamento attuale di tutta, o di parte della indennizzazione saranno dovuti gli interessi dal giorno della privazione del possesso in conseguenza della valutazione provvisoria, o definitiva della indennizzazione, e pagati di sei mesi in sei mesi senza che il pagamento del Capitale possa essere ritardato al di là di tre anni se i Proprietari non vi acconsentono."

⁴³³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194, cit.

⁴³⁴ Il tenore delle espressioni adoperate nel rapporto ci aiuta a comprendere il giudizio dei consiglieri, che non a caso reputano l'opinione della commissione legale "troppo rigida nell'applicazione de 'principi, che riguardano strettamente il mio, ed il tuo, quando è disputato avanti i Tribunali Giudiziari". Si badi che il suddetto piano non entrerà mai in vigore, come confermato anche nel prosieguo della medesima relazione: facendo infatti riferimento al provvedimento con cui nel 1814 la Reggenza provvisoria provvedeva ad abrogare i decreti napoleonici sulla classificazione delle strade di Milano, si riferisce che "con tale abolizione ha sofferto grave scossa il grande progetto della Commissione d'Ornato che non era però ancora stato approvato"; *ibidem*.

invece richiesta dallo stesso proprietario, intenzionato a rifabbricare la propria abitazione, ovvero imposta dalla necessità. A presupposti diversi non potevano che conseguire difformi soluzioni e infatti, mentre nel primo frangente il bene sarebbe stato acquistato “a giusta stima senza aumento alcuno”, negli altri casi era riconosciuto il diritto del privato ad ottenere un compenso equiparato al solo valore dell’area ceduta, sul fondamento “che tale era la legge che in Francia regolava i compensi di spropriazione forzata, senza che questa legge abbia osato mostrar la fronte in Italia”⁴³⁵. Il decreto pubblicato solo qualche giorno dopo avrebbe, come abbiamo accennato, profondamente mutato l’assetto ora descritto ed introdotto nel Regno Italico una compiuta disciplina dell’istituto espropriativo, modellata sulla

⁴³⁵ *Ibidem*. Il tono della relazione non consente di comprendere in modo inequivocabile se i relatori si siano limitati a riferire un’opinione emersa in occasione della pronuncia prefettizia o se, diversamente, concordino con detto giudizio; è comunque necessario evidenziare che una tale considerazione è con tutta evidenza frutto di un equivoco in cui sarebbero incorsi gli assertori della comparazione tra la disciplina francese e quella italiana. Bisogna infatti ricordare che la normativa vigente in Francia e nei territori annessi all’impero in materia espropriativa nel 1813 (anno in cui viene emesso il parere del prefetto d’Olona di cui si discute) era sancita dalla legge 8 marzo 1810 che, proprio al fine di introdurre una maggior garanzia del diritto di proprietà di fronte ai possibili arbitri dell’amministrazione, aveva rimesso alla competenza dei tribunali civili la determinazione del compenso spettante ai privati, specificando altresì che l’ammontare degli indennizzi dovesse essere valutato dal giudice tenendo presenti taluni determinati parametri-base. Su tale presupposto riesce effettivamente difficile avvalorare l’affermazione indicata nel rapporto, in quanto in palese contrasto con lo spirito della riforma; riteniamo invece verosimile l’eventualità che i sostenitori di un simile raffronto si fossero in realtà riferiti alla legge 16 settembre 1807 (poi espressamente abrogata dalla normativa del 1810), che al titolo XI, *Des indemnités aux propriétaires, occupations des terrains*, all’art. 49 prevedeva appunto che gli espropriati dovessero essere indennizzati secondo il valore delle proprietà, “*sans nulle augmentation du prix d’estimation*”. Si tratterebbe pertanto di un errore alquanto gravoso (nel 1813 la normativa richiamata era stata abrogata ormai da tre anni), soprattutto in quanto compiuto da soggetti in ogni caso chiamati pressoché quotidianamente a rapportarsi con norme ed istituti giuridici. Sulla genesi e i contenuti della legislazione francese qui richiama si rimanda a: LACCHÈ, *op. cit.*, pp. 49-89.

corrispettiva legge francese del 1810⁴³⁶, è tuttavia necessario evidenziare che tale provvedimento, certamente da ricordare quale il primo tentativo di introdurre in Lombardia una regolamentazione organica in una materia dominata da principi incerti e mutevoli, rimase in vigore solo per pochi mesi, essendo destinato all'abrogazione in seguito al rivolgimento istituzionale verificatosi nell'anno successivo.

Venendo a descrivere l'assetto legislativo vigente nel momento in cui redige il proprio rapporto, la commissione non può che riferirsi anzitutto al § 365 dell'ABGB⁴³⁷, in quanto unica norma suscettibile di fissare i fondamenti giuridici posti a cardine dell'attività ablatoria degli enti pubblici, per poi alludere alla definizione di indennizzo sancita dal § 1323⁴³⁸, ed è proprio sulla base del combinato disposto dei principi generali consacrati dalle due disposizioni (ma quindi - si badi - in presenza di un chiaro vuoto normativo sull'argomento, di cui manca una regolazione specifica) che i delegati avanzano un'ipotesi che, rispettosa del dettato codicistico, garantisca però in pari tempo all'ente locale di non incorrere in spese sproporzionate rispetto alle limitate capacità finanziarie di cui dispone: secondo tale progetto, posto di fronte alla necessità di acquistare un immobile privato, il comune sarà per prima cosa chiamato ad eseguire la stima del bene nella sua integrità, e solo successivamente dovrà procedere alla valutazione del danno cagionato al proprietario con l'arretramento (con l'ulteriore

⁴³⁶ Basti a tale riguardo evidenziare la circostanza che anche la normativa italiana, in caso di mancato accordo tra le parti, rimetteva al tribunale la determinazione dell'indennizzo (art. 16), il testo del decreto è consultabile in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, II, Milano 1813, pp. 366-376.

⁴³⁷ “Quando l'utilità pubblica lo esiga, deve ciascun membro dello Stato cedere anche la sua piena proprietà contro una conveniente indennizzazione.”

⁴³⁸ “Onde risarcire un danno cagionato debbono restituirsi le cose tutte nello stato pristino, o se ciò non può eseguirsi, doversi pagare il valore di stima. Se il risarcimento riguarda soltanto il danno dato, si chiama propriamente indennizzazione; se si estende anche al lucro cessante e alla riparazione della recata offesa, dicesi pieno soddisfacimento.”

determinazione che l'efficacia di un tale *modus agendi* sarà condizionata alla circostanza che l'abitazione “non sia o rovinata, o già rovinosa” ed il proprietario non sia quindi già stato obbligato ad intervenire per ragioni di pubblica sicurezza), solo a questo punto sarà possibile valutare consapevolmente se sia preferibile l'acquisto del fabbricato nella sua interezza, allo scopo di rivenderlo ad un terzo cui imporre l'obbligo di uniformare la facciata alla linea stabilita al momento della definizione del rettifilo, ovvero la liquidazione dell'indennizzo alla controparte.

La soluzione così prospettata consentirebbe al municipio di prendere caso per caso la decisione economicamente più favorevole, eppure anche in questo frangente non si tratta di una misura completamente risolutiva, poiché incapace di soddisfare appieno gli animi degli stessi proponenti, ai quali, obbligati a scontrarsi contro l'amara realtà di finanze municipali prive “di rendite particolari state tutte assorbite nel vortice del debito, e credito pubblico [, non resta che chiedersi:] in qual modo provvedere adunque a tanta deficienza di mezzi?”⁴³⁹. Ed è a questo punto che, mossi dal profondo stato di incertezza in cui versa la realtà lombarda, i delegati decidono di spingere lo sguardo *au-delà* dei confini nazionali, cercando nelle realtà prossime a quella meneghina un modello applicativo da importare ed attuare anche a Milano; il discorso è particolarmente significativo ed una possibile via da seguire sembra essere offerta dal riferimento all'editto emanato il 27 giugno 1736 dal re di Sardegna Carlo Emanuele III *per il dirizzamento della contrada detta di Doragrossa della metropoli di Torino*, con cui il sovrano, riconoscendo che “la città era impotente a sostenere il peso del concepito progetto, [...] prescrisse una specie di concorso all'abbellimento della città stessa”⁴⁴⁰. È in particolare l'art. 2 del provvedimento ad acquisire particolare rilievo all'interno del nostra trattazione, “in quanto stabilisce che le case dovranno essere disposte secondo il tipo che sarà esposto pubblicamente nell'ufficio del Vicariato della città, dichiarando però che, «eccettuato l'allineamento e l'uguaglianza dell'altezza ivi prescritti, potrà

⁴³⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194, cit.

⁴⁴⁰ *Ibidem*.

ciascuno nel rimanente fabbricare a suo piacimento»⁴⁴¹; da questo punto di vista il piano lasciava dunque un notevole grado di libertà ai privati, vincolati al semplice rispetto della linea stabilita per il rettilineo e dell'altezza dei nuovi fabbricati⁴⁴², ma introduceva al contempo un'enorme novità, consistente nell'obbligare il privato, impossibilitato a ripristinare il suo edificio secondo i dettami stabiliti, a venderlo "a chi si offriva di fabbricare"⁴⁴³. Dal verbale della seduta siamo in grado di ricostruire la procedura di massima seguita in tale frangente: al soggetto intenzionato ad avviare una nuova opera era prescritto di presentare un'offerta in 'busta chiusa' (il suo nome veniva infatti mantenuto segreto), cui sarebbe seguita l'apposizione di un termine *ad quem*, entro il quale il proprietario avrebbe dovuto dichiarare la sua disponibilità ad intraprendere i lavori, essendo vincolato in caso opposto a cedere la sua abitazione; si prevedeva inoltre che in presenza di più concorrenti sarebbe stato preferito quello che si sarebbe offerto di fabbricare sulla superficie maggiore⁴⁴⁴.

Ora, ci si rende facilmente conto che, se da un lato, il sistema introdotto in Piemonte costituisce uno strumento di assoluta efficacia per il comune che,

⁴⁴¹ P. GRIBAUDI, *Lo sviluppo edilizio di Torino dall'epoca romana ai giorni nostri*, in *Torino. Rassegna mensile della città*, VIII, Torino 1933, pp. 5-32, citazione p. 18.

⁴⁴² A tale riguardo è però doveroso ricordare che, ancora all'epoca della seduta consiliare, a Milano non vigevano simili vincoli urbanistici: il privato, interessato a riedificare la propria abitazione ovvero intenzionato a costruire un nuovo fabbricato, era sì tenuto ad uniformare la facciata del proprio immobile alla linea della strada, ma non sussistevano limiti massimi concernenti l'altezza degli edifici. Si faccia in proposito riferimento anche alla circostanza che, ancora nel 1836, viene rigettata la proposta del consigliere comunale Brocca, volta all'introduzione di obblighi di tal genere, percepiti come eccessivamente lesivi del diritto di proprietà; vedi *supra*, pp. 175-176.

⁴⁴³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194, cit.

⁴⁴⁴ Sull'applicazione dell'editto, oltre che per una panoramica più ampia sulle riforme urbanistiche nella Torino settecentesca si faccia anche riferimento a: P. PANZA, *Antichità e restauro nell'Italia del Settecento. Dal ripristino alla conservazione delle opere d'arte*, Milano 1990, in particolare pp. 293-300.

vincolato al pagamento del valore della sola area rilasciata, raggiunge il fine di ammodernare il sistema viario ed edilizio urbano senza incorrere in spese esorbitanti, d'altra parte crea un modello che di fatto annienta il diritto di proprietà individuale, esposto alle scelte arbitrarie di un qualsiasi terzo interessato, ed ormai privato di ogni garanzia giuridica che esuli dalla liquidazione indennizzatoria. Al di là del giudizio entusiasta dei commissari, sorge quindi spontaneo chiederci come sarebbe effettivamente stata accolta a Milano una normativa di questo genere, ritenendo però che difficilmente essa avrebbe ottenuto un giudizio positivo dal parte dell'opinione pubblica e, forse, dagli stessi consiglieri; pur senza scadere in valutazioni prognostiche che rischierrebbero di risultare superficiali, è però verosimile che il carattere dei milanesi, già piuttosto diffidente di fronte ai regolamenti stradali imposti durante il Regno Italico, non avrebbe accolto favorevolmente una riforma capace di produrre non pochi sconvolgimenti nel panorama sociale ambrosiano⁴⁴⁵.

Giunti al termine della loro densa e dettagliata relazione, ai delegati, ormai costretti a “raccolgere le vele in mare così vasto, e procelloso”⁴⁴⁶, non resta che concludere il discorso avanzando una richiesta, che - lo anticipiamo - costituirà uno tra i principali motivi ricorrenti delle sedute consiliari dei decenni successivi: la necessità non più eludibile di una normativa giuridica in grado di disciplinare i poteri ablatori dell'ente municipale, atta a fissare i termini della procedura e predeterminare i criteri per la liquidazione degli indennizzi, impone un intervento legislativo ormai percepito come improcrastinabile. Se, come sostenuto dalla commissione, “il Codice Civile ora vigente ne traccia in grande l'idea, e l'esempio

⁴⁴⁵ Si ricordi a questo proposito il giudizio espresso dal canonico Mantovani in occasione dell'entrata in vigore del decreto 3 gennaio 1811 sulla nuova classificazione delle contrade di Milano; vedi *supra*, p. 127. Appare a tale riguardo sintomatica anche l'espressione pronunciata dal delegato provinciale, presente alla seduta consiliare del 21 febbraio 1842, secondo cui “in punto di opere edilizie non bisogna defatigare i proprietari portando loro incagli che rechino danni”: ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 643.

⁴⁴⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194, cit.

di quanto si è altrove praticato in altri Stati può suggerire ottimi provvedimenti”⁴⁴⁷, è solo l’implorata adesione del governo imperiale che può realizzare l’agognato progetto. Ma si tratta di un’invocazione destinata a rimanere inascoltata.

Sopito per alcuni anni, l’argomento torna ad essere oggetto delle discussioni consiliari a partire dalla metà degli anni ’20, è infatti soprattutto da questo periodo che, complici i numerosi lavori di riattamento stradale intrapresi in città, il bisogno di certezza, e quindi di un’adeguata disciplina in materia, aumenta a ritmo incalzante. Seguendo l’ordine cronologico delle sedute è infatti necessario rilevare che, se in data 11 giugno 1824 l’assemblea invita la congregazione “a volersi compiacere di predisporre colla consueta di lei attività, e zelo un Piano regolatore, e disciplinare tanto per la massima sotto cui adottare i rettifili, quanto per la liquidazione delle occorrenti indennizzazioni per tutti quei casi che si possono generalizzare, [... compatibilmente] coi Regolamenti in corso, o provocando le Superiori deliberazioni”⁴⁴⁸, il 30 novembre dello stesso anno conferma agli amministratori il mandato “a ricorrere presso l’I. R. Governo, onde ottenere che per tutto ciò che riguarda il pubblico Ornato venga posto in piena attività il Decreto non ancora abrogato 9 Gennaio 1807, di cui il secondo paragrafo l’abilita ad un regolamento di compenso indipendente dalle pretese dei proprietarj che vengono obbligati a cedere parte delle loro case”⁴⁴⁹. Anche se non espressamente citato, il riferimento all’istituto espropriativo è lapalissiano: il rinvio al provvedimento istitutivo della commissione d’ornato⁴⁵⁰, unitamente alla necessità di addivenire ad una normativa tale da imporre ai proprietari la cessione dei loro immobili, dietro il pagamento di una controprestazione, il cui ammontare sia determinato

⁴⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁴⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 19, f. 289.

⁴⁴⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 19, f. 295.

⁴⁵⁰ Occorre però rilevare che il richiamo all’art. 2 non si spiega, in quanto si limita a disciplinare la composizione dell’organo; sono piuttosto le disposizioni successive ad enumerarne compiti e funzioni.

indipendentemente dalla loro volontà, non lascia infatti spazio a dubbi; eppure dobbiamo evidenziare che, se il tema inerente alla individuazione dei criteri di liquidazione degli indennizzi è certo il più sentito dagli amministratori, costantemente preoccupati dal rispetto di cogenti esigenze di bilancio, altre questioni si impongono all'attenzione dell'assemblea.

Nella sessione del 3 luglio 1826 il consiglio, negando il diritto del ricorrente Luigi Barnovani a conseguire un compenso per la cessione di una porzione d'area, poi inclusa nella strada, sul presupposto che “in questo caso non trattasi di quel proprietario che costretto a cedere una sua proprietà per causa di necessità pubblica abbia il sacro diritto di reclamare ogni più ampia indennizzazione del perduto per la forza delle circostanze, ma d'un proprietario che riconobbe utile alle sue viste che volle ed invocò l'arretramento del lato della casa per cui si pretende ora un compenso”⁴⁵¹, pone in rilievo uno degli elementi tipici dell'istituto e, marcando con forza la profonda distinzione tra utilità pubblica e privata, mostra come solo in presenza di quella prima circostanza possa apprezzarsi la piena operatività dell'esproprio. Da tali presupposti consegue perciò che il diritto del privato all'ottenimento di un ristoro pecuniario sorge solamente in conseguenza della lesione da questi subita per effetto di un provvedimento ablatorio adottato dall'amministrazione pubblica, senza alcuna possibile realizzazione del caso contrario, che esporrebbe quest'ultima ad ogni arbitraria iniziativa individuale, vincolandola ad un insostenibile aggravio economico. Benché si tratti di profili oggi assolutamente incontestabili⁴⁵², è necessario evidenziare l'importanza delle riflessioni affrontate dal consiglio, le quali si situano in un momento storico, il primo Ottocento, non a caso definito come il periodo del *disvelamento* dell'amministrazione e del suo diritto, in cui “si afferma un'immagine esplicitamente ‘tridimensionale’ dell'ordinamento politico, nella quale la funzione

⁴⁵¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 22, f. 333.

⁴⁵² Sul procedimento espropriativo, per tutti: L. AZZENA, *L'espropriazione per pubblica utilità e i provvedimenti ablatori*, Torino 2021.

amministrativa ha un peso istituzionale perfettamente equivalente a quello delle altre”⁴⁵³, mentre si corrobora una più ferma consapevolezza della separazione tra sfera pubblica e privata e delle funzioni di tutela degli interessi collettivi attribuiti allo stato e agli altri enti amministrativi. Si tratta di aspetti fondamentali che, enunciati dagli scranni municipali, trovano conferma nella dottrina coeva, che ancora oltre la metà del secolo non avrà dubbi riguardo alla circostanza che “la espropriazione [...] si fa per causa di pubblica utilità. Essa adunque può aver luogo per questo solo oggetto. [...] Se all’incontro non si tratti che della solo utilità privata, sia di singoli individui, sia di Corpi morali, od altresì dello Stato [...] in tal caso non si può ricorrere alla espropriazione”⁴⁵⁴.

Ulteriore passo avanti per giungere alla percezione che i rappresentanti municipali hanno di tale istituito è giocoforza rappresentato dalla seduta del 27 febbraio 1829, quasi esclusivamente dedicata alla trattazione del grandioso progetto di allargamento della Corsia dei Servi; è in particolare la *Proposizione quinta* ad attirare la nostra attenzione, in quanto è in essa che il consiglio, ragionando sulle proposte avanzate dalla commissione nominata il 23 giugno dell’anno precedente⁴⁵⁵, prende in considerazione il possibile esperimento di tale mezzo coattivo. Le parole del presidente del collegio non possono che sorprendere, laddove afferma che “l’odiosità di questo rimedio potrebbe incagliare l’esecuzione del progetto quando fosse espresso nella determinazione”⁴⁵⁶, cui consegue l’opportunità di riservarne l’esperimento alle circostanze espressamente previste dal legislatore e di autorizzare la congregazione municipale a servirsene limitatamente ai “previsti casi di renitenza assoluta o d’indiscrete pretese per parte di qualche Inquilino, o proprietario”⁴⁵⁷. L’avversione che traspare da una simile

⁴⁵³ MANNORI-SORDI, *op. cit.*, p. 282, più diffusamente pp. 277-301.

⁴⁵⁴ DE BOSIO, *op. cit.*, II, p. 124.

⁴⁵⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 24, f. 370.

⁴⁵⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 24, f. 380.

⁴⁵⁷ *Ibidem.*

valutazione è confermata dai pareri di seguito espressi dagli altri consiglieri presenti alla discussione, che se da una parte evidenziano la superfluità di un riferimento esplicito, in quanto già implicitamente previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità pronunciata dall'autorità superiore, dall'altra non si peritano di avanzare dubbi intorno alla circostanza che “i votanti potrebbero temere, deliberando sulla proposizione quale fu progettata dalla commissione delegata di intaccare i diritti di proprietà”⁴⁵⁸. I consiglieri appaiono dunque fermi sulle loro posizioni, tanto da obbligare uno dei relatori a prendere la parola per giustificare la proposta avanzata dalla commissione ed attenuare, per quanto possibile, la portata delle dichiarazioni espresse nella contestata relazione: dopo aver precisato la necessità di un allargamento della contrada, in misura maggiore rispetto al *minimum* previsto dalla normativa vigente, il barone Riva è infatti costretto a spiegare che, essendo stata rigettata la proposta volta a dedicare la via all'imperatore, “non sarebbe il caso di farsi carico di quei riguardi che alla sovrana giustizia e clemenza piacque di usare verso le private proprietà, onde evitare che per un'opera dedicata alla Sacra Sua Persona, avesse alcuno a soggiacere a spogli col rimedio odioso della forzata spropriazione”, e comunque precisando che, nel disegno della commissione, “l'uso dell'anzidetto odioso rimedio [sarebbe stato limitato agli] estremi determinati casi, o di assoluta renitenza, o di indiscrete pretese”⁴⁵⁹.

Come qualificare la condotta tenuta dal consiglio? Se una prima lettura delle parole pronunciate dagli scranni municipali induce a concludere per un giudizio di netta ostilità dei deputati, che non esitano a definire più d'una volta l'espropriazione come un *rimedio odioso* che, tramite l'invocazione a generiche ragioni di utilità, connesse alla tutela e alla promozione di un non meglio definito interesse collettivo, mina nel profondo uno degli assetti costitutivi della società moderna, attentando così alla stessa facoltà di autodeterminazione garantita ad ogni

⁴⁵⁸ *Ibidem.*

⁴⁵⁹ *Ibidem.*

consociato, un'analisi più profonda del dettato assembleare consente di aggiustare il tiro di fronte ad un simile verdetto, calando le suddette affermazioni nella complessità caratteristica della realtà milanese e traendo da essa l'individuazione della loro reale portata: il consiglio non contesta affatto l'importanza di un diritto che consenta all'amministrazione di servirsi di un mezzo atto a garantire il prevalere dell'interesse pubblico sulle singole ragioni dei privati, non intende ritrattare le affermazioni già emerse in occasione delle sue precedenti adunanze e confermate anche negli anni a seguire, né vuole negare l'ineluttabilità di una regolamentazione completa sull'espropriazione forzata. Allo stesso tempo però i delegati non possono non prendere in considerazione gli effetti aberranti che un uso eccessivo e sregolato di tale strumento rischierebbe di produrre nel regime della proprietà, come neppure ignorare le difficoltà incontrate per ottenere la necessaria superiore autorizzazione, qualora la richiesta comunale non sia circoscritta a specifiche circostanze, a loro volta connesse all'effettiva incapacità delle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa. In conclusione, le riflessioni qui proposte ci autorizzano a sostenere che l'atteggiamento dei rappresentanti assume un'accezione confermativa tanto delle precedenti pronunce consiliari quanto delle osservazioni ad esse seguite: non di ostilità dobbiamo quindi parlare, ma di necessaria prudenza, sostenuta dai deputati di fronte ad una realtà che, nonostante le loro continue pressioni, fatica ad aprirsi ad un cambiamento, pure ormai ineludibile per garantire l'agognata certezza nei rapporti tra amministrazione e privati. Questa condizione, che costringe gli amministratori ad intervallare l'attesa forzata di un intervento normativo ad accorgimenti spesso frammentari e non privi di malcelato imbarazzo, per quanto tesi al raggiungimento di una mediazione tra contrapposti interessi, è riassunta da Lacché con parole che, destinate all'esperienza francese, possono con gli opportuni aggiustamenti essere applicate anche al caso italiano: "la storia dell'esproprio e della sua evoluzione legislativa è soprattutto la storia del tentativo - a tratti disperante - di fissare regole efficaci e 'possibili' di compromesso. La rapida successione di leggi nei primi

sessanta anni dell'Ottocento ci parla di un disagio costante e, con ricercata enfasi, di impedimenti, di contrasti, di inconvenienti, di abusi, di esagerazioni”⁴⁶⁰.

Sul presupposto di tali considerazioni, rileviamo come sia però soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni '30 del secolo XIX che, accanto alle continue istanze volte ad ottenere una legge in materia, nelle adunanze consiliari la discussione inizi ad essere orientata alla definizione di questioni centrali per il riferimento e la concreta attuazione dello strumento espropriativo. Trattando nella seduta del 21 febbraio 1837 della realizzazione del rettilineo della centralissima contrada degli Speronari, il presidente del collegio, mosso da evidente sollecitudine circa la situazione finanziaria comunale, evidenzia infatti la necessità di ridurre le opere stradali alle sole vie principali e più importanti, evitando di estenderle a tutti quei luoghi “in cui si manifestasse qualunque anche minima opportunità”, ed espone la massima per cui si “dovrebbe distinguere gli arretramenti necessarj per la sicurezza, gli utili pel comodo, gli opportuni per solo abbellimento, restringendo [i lavori da intraprendere] ai soli necessarj e più vantaggiosi”⁴⁶¹. Il discorso, qui unicamente accennato, viene affrontato in termini più esaurienti nel corso della sessione del 7 giugno 1839 dove, di contro alla proposta della commissione delegata a fornire il proprio parere in merito ai progetti predisposti dall'ingegner Rossetti per l'allargamento ed allineamento di alcune contrade cittadine, al fine di indurre la congregazione a far “nuovamente conoscere alla Superiorità, che in vista delle strettezze in cui trovasi il Civico Erario sarebbe necessario che fosse decretata la spropriazione forzata”⁴⁶², l'avvocato Guicciardi si oppone all'uso del provvedimento ablatorio “ammenché non si presenti il caso di una necessità assoluta o quello almeno di una utilità evidente, [da] valutarsi alla effettiva loro evenienza”⁴⁶³, posizione subito suffragata dal delegato provinciale presente in

⁴⁶⁰ LACCHE', *op. cit.*, p. 85.

⁴⁶¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 32, f. 534.

⁴⁶² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 35, f. 585.

⁴⁶³ *Ibidem.*

aula. È però necessario evidenziare che il giudizio del Torriceni non si limita a confermare le parole del nobile relatore, ma introduce un *quid novi* di notevole rilievo per il nostro discorso, laddove afferma che “forzata espropriazione non abbia ad invocarsi che per le strade postali ed in modo che vengono esse ridotte alla misura precisamente indicata dalle veglianti discipline”⁴⁶⁴, ed anche di fronte all’intervento del podestà, diretto a giustificare la presentazione di una tale richiesta (l’accoglimento della quale sarebbe comunque spettato all’autorità governativa), evidenzia l’opportunità “che le dimande siano assistite di un valevole appoggio”⁴⁶⁵.

Ora, le considerazioni appena riportate, pur senza dar luogo ad accese discussioni tra i rappresentanti, assumono per noi un rilievo capitale, in quanto ci consentono di affrontare alcune tematiche direttamente collegate alla possibilità d’esperimento dell’esproprio da parte degli organi dell’amministrazione locale.

In quanto elemento costitutivo della fattispecie, la dichiarazione di pubblica utilità riveste infatti un’importanza basilare per la determinazione delle vicende idonee a giustificare l’esercizio di poteri amministrativi di natura ablatoria, dato ancora più significativo in una situazione di vuoto legislativo quale quella lombardo-veneta, in cui l’unica norma in materia (il già citato § 365 dell’ABGB) si limita infatti ad generico riferimento a circostanze di *utilità pubblica*, senza però addivenire ad una definizione di tale concetto, che si connota così di un carattere di estrema vaghezza.

⁴⁶⁴ *Ibidem*. Si badi che già nella seduta del 17 agosto 1838, trovandosi l’assemblea a discutere dell’arretramento dell’abitazione di Giulio Limito, il Torriceni aveva ribadito le criticità legate alla pronuncia di pubblica utilità, dovendosi piuttosto preferire la via transattiva: “l’I. R. Delegato Provinciale osserverebbe che un componimento ossia un disimpegno amichevole potrebbe essere il più conveniente alle Parti in questa tendenza di difficile, e lunga risoluzione; giacché quando pure potesse farsi luogo alla nozione di pubblica utilità, difficoltà, e riclami tali si potrebbero opporre dal Signor Limito che passerebbe per avventa un tempo maggiore dei tre anni, che sarebbonsi convenuto per l’esecuzione dell’arretramento della casa in discorso”; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 34, f. 566.

⁴⁶⁵ *Ibidem*.

Ci si trova di fronte ad un problema di non facile soluzione, dovendosi evidenziare che nello stesso torno di tempo anche in Francia, dove pure la materia è disciplinata in via legislativa, il medesimo discorso è oggetto di profonde e continue incertezze ed i criteri per la dichiarazione di che cosa debba effettivamente essere compreso nell'alveo dell'utilità pubblica sono spesso soggetti a sensibili oscillazioni⁴⁶⁶, dovute al fatto che “l'*utilité publique* è il terreno delle *convenances*, luogo d'incontro e di scontro delle ragioni pubbliche e private. È lo spazio della ‘politica’ nella procedimentalizzazione tecnica del conflitto fra diritti e interessi di varia natura”⁴⁶⁷. E, nel tetragono silenzio del legislatore, è il consiglio comunale ad essere investito della funzione di dare senso ad un'espressione che si presta, forse troppo facilmente, ad una pluralità di accezioni diverse; pur dovendosi infatti ricordare che la formale dichiarazione di pubblicità dei lavori di riattazione stradale spetta al governo, non si può ignorare che è il livello locale di gestione quello in cui è concretamente giocata la partita tra posizioni contendenti, dove sono dunque gli organi municipali ad essere chiamati, nel quotidiano tentativo di contemperamento degli interessi, a definire la reale portata di tale locuzione. A questo riguardo non può che meravigliare la fermezza dell'opinione avanzata dal Guicciardi e subito sostenuta dal delegato provinciale, volta a riconoscere l'esistenza del diritto solo qualora sia ravvisabile una necessità assoluta⁴⁶⁸, tale

⁴⁶⁶ Si veda anche: A. ALAIMO, *Normativa sull'esproprio e interventi urbanistici in Italia*, 1815-1885, in *Storia della città*, 46, Milano 1988, pp. 91-99.

⁴⁶⁷ LACCHÈ, *op. cit.*, pp. 387-388; più diffusamente sulle diverse accezioni dell'utilità pubblica, pp. 377-401.

⁴⁶⁸ Anche nella successiva seduta del 12 giugno il consiglio, nel pronunciarsi sulle numerose proposte riguardanti la sistemazione della Piazza del Duomo, pone l'accento sulla condizione di necessità dell'operazione, quale presupposto su cui fondare la richiesta dell'esproprio: “ritenendo che l'opera tante volte detta presenti in rapporto del Civico interesse e decoro quel grado di importanza che in materia di ornato equivale a necessità, e che quindi sia assistita dai requisiti voluti perché si faccia luogo allo esercizio del privilegio di espropriazione coattiva in rapporto

parere, verosimilmente giustificato anche alla luce delle precarie condizioni economiche municipali e quindi diretto a ridurre l'elenco delle opere stradali di committenza municipale a quelle obiettivamente indilazionabili, sarebbe infatti contraddetto dalla dottrina che, benché non sempre concorde su ogni aspetto della disciplina, si fa però latrice di un orientamento sotto diversi profili più elastico⁴⁶⁹. A tale proposito appaiono nuovamente fondanti le osservazioni contenute nel ricco studio di Casimiro De Bosio, che se da un lato chiariscono come “intorno al senso da dare alla locuzione pubblica utilità, o pubblico bene, molto fu disputato nella giurisprudenza e nella dottrina”, non tacciono d'altra parte la circostanza che, ancora nella seconda metà del secolo, “la discrepanza delle opinioni non è per anco

alle occupazioni occorrenti per mandarla ad effetto invita la Congregazione a richiedere alla Superiorità Governativa che sia riconosciuto e dichiarato competere alla stazione comunale in rapporto alla esecuzione da quella ed alle dipendenti occupazioni il privilegio ora detto”; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 35, f. 585-bis. Si faccia inoltre riferimento alla sessione dell'11 aprile 1842, in cui l'assemblea rigetta la convenzione stipulata dalla congregazione municipale con Luigi Aceti per l'atterramento della sua abitazione in Contrada della Maddalena n. 4192, in quanto si tratterebbe di un provvedimento di semplice ornato cittadino e quindi non strettamente necessario; ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 648. Si faccia anche riferimento alla circolare del Governo Veneto 6 marzo 1834, n. 7990, che, recependo la risoluzione sovrana del precedente 5 febbraio ha evidenziato l'importanza “che non si pregiudichi il libero possesso vede uso della proprietà privata in opposizione alla volontà del proprietario fuorché nel caso di comprato pubblici riguardi. [Per questo] non si dovrà quindi abusar mai della facoltà accordata dai §§ 365, 1323, 1324 del codice universale, o troppo estendendola o profittandone senza ragione sufficiente con danno del pubblico e del privato, perché la legge che concede la spropriazione nei casi di pubblica utilità deve essere stabilita e non giammai confondersi colla semplice comodità o cogli oggetti di puro lusso o di abbellimento”: CANTALUPI, *Manuale delle leggi, regolamenti e discipline relativi alla professione dell'ingegnere ed architetto civile*, Milano 1845, pp. 47-48.

⁴⁶⁹ Non così però il Romagnosi che, commentando la legge francese del 1833 sull'espropriazione, precisa che “tanto nella martellatura, quanto nella detta spropriazione dei possessi territoriali, si fa valere il titolo ossia la causa di pubblica necessità, malamente espressa co'l nome di *utilità*.” Cfr. *Opere di G. D. Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro de Giorgi*, VI, parte II, Milano 1845, p. 480.

intieramente cessata”⁴⁷⁰. È bene evidenziare che l’autore non si ferma a tale fugace rilevazione, ma entra nel merito del discorso e, dando prova di un non trascurabile pragmatismo, evidenzia dapprima che “i casi di assoluta necessità sono ben pochi; e se quelli soli fossero privilegiati, potrebbero essere ritardati, od anche impediti i provvedimenti più utili al pubblico, per il solo fatto dell’altrui caparbia e ostinazione”⁴⁷¹, per poi estendere la sua analisi oltre i confini delle mere valutazioni d’opportunità pratica ed entrare nel campo dell’argomentazione giuridica, col sostenere che una simile opinione sia “manifestamente erronea”, in quanto non solo contraddice alla previsione codicistica, che espressamente si riferisce all’utilità, ma altresì poiché, seguendo questa interpretazione, si finirebbe per esportare nella sfera del diritto pubblico un principio riguardante la sola proprietà privata, e così concludere che “coloro ch’esigono una necessità inevitabile, restringono lo spirito e la lettera della legge; e fanno forza alla natura delle cose, che vuole che al bene privato vada innanzi il bene, ossia il servizio pubblico”⁴⁷².

⁴⁷⁰ DE BOSIO, *op. cit.*, p. 125.

⁴⁷¹ *Ivi*, p. 124.

⁴⁷² *Ivi*, pp. 128-129. Nel prosieguo della trattazione De Bosio specifica quanto esposto, precisando che accanto agli autori prescriventi un’assoluta necessità, coloro che ritengono sufficiente il riferimento alla utilità devono a loro volta essere suddivisi tra chi vi ammette anche le opere di comodo ed abbellimento e chi al contrario esclude una così ampia portata dell’accezione. Di parere non interamente coincidente si mostra Fabio Accame, professore di diritto amministrativo nell’università di Genova e parimenti autore di un trattato sul tema, che se da un lato osserva come “anche coloro che vorrebbero sostituita la parola *necessità* a quella di *utilità*, non dissentono che si possa far luogo alla espropriazione, quando si tratti di aprire nuove vie di comunicazione più facili e più pronte. Eppure in ciò non vi ha *assoluta necessità*, perché già esistono strade per cui si può accedere in ogni Comune. Se dunque la parola *necessità* non potrebbe usarsi nel suo proprio significato, ma in senso ristretto e relativo; ognuno vede che la espressione *pubblica utilità* è più propria ed acconcia ad esprimere l’idea che si annetterebbe alla medesima, e a denotare i casi di espropriazione”, dall’altro marca però la differenza tra le opere qualificate “di lusso e di comodo”

Fissati i primi concetti generali di una materia che, studiata in relazione alle discussioni affrontate nelle aule municipali, rende evidente come la prima metà dell'Ottocento sia caratterizzata dalla vivacità tipica di una realtà ancora in divenire, è altrettanto interessante rilevare che l'autore, proseguendo la sua analisi, nega nella maniera più assoluta l'opinione secondo cui "l'utilità di un Comune non sia una utilità per se pubblica"⁴⁷³; un tale assunto, che di fatto rende l'ente locale incapace di esperire l'espropriazione al di là dei casi espressamente previsti dalla legge, contrasterebbe infatti in modo patente con il diritto ancora vigente in Lombardia nel momento in cui De Bosio redige la propria opera⁴⁷⁴, e che lo autorizza a concludere "con dire, che anche la utilità comunale, qualunque sia il lavoro od altri oggetti che riguardano, è quella utilità o quel bene pubblico, di cui parlano i codici civili, e per cui quelli concedono il diritto di espropriazione"⁴⁷⁵.

e quelle invece rientranti nel novero della pubblica utilità: F. ACCAME, *Della espropriazione in causa di pubblica utilità*, Genova 1853, p. 36.

⁴⁷³ *Ivi*, p. 125.

⁴⁷⁴ L'autore fa anzitutto riferimento alla *Grida generale degli ordini del magistrato di sanità* del 26 aprile 1781 e all'editto 20 dicembre 1789, già vigenti nella Lombardia austriaca, per poi rifarsi alla legge stradale del marzo 1804 e agli articoli 24-27 del regolamento entrato in vigore nel 1833; in merito a quest'ultimo egli specifica che, benché il testo del provvedimento limiti l'esproprio ai lavori interessanti le strade comunali, la sua efficacia può essere estesa analogicamente a tutte le fattispecie in cui sia ravvisabile un pubblico interesse: "Ma se quel regolamento non parla in quegli articoli che dei detti lavori stradali, la ragione è che quasi mai li Comuni non ne fanno d'altri; e da ciò quindi non si può inferire, che per le altre opere comunali non vi sia luogo alla espropriazione, se questa occorra. Quel regolamento infatti, come porta il suo titolo e l'intero suo tenore abbraccia tutte le opere a carico dei Comuni, sebbene tratti in principalità di quelle stradali. Non vi sarebbe adunque ragione di seguire per le altre opere, rispetto alla espropriazione, principii diversi da quelli in esso regolamento fissati pei lavori delle strade comunali. Per questi lavori è manifesto, ch'è accordato il diritto di espropriazione, in vista della utilità comunale. Ma se questa utilità vi è anche negli altri lavori, tosto che siano approvati e si facciano anch'essi per il servizio comunale; perché non dovrebbero avere lo stesso privilegio?": DE BOSIO, *op. cit.*, II, p. 126.

⁴⁷⁵ *Ivi*, p. 127. Così anche ACCAME, *op. cit.*, p. 37.

Ebbene, confrontando le argomentazioni qui esposte con le asserzioni emerse nelle assemblee consiliari di cui ci stiamo occupando, un dato appare subito evidente: le lucide e cristalline teorizzazioni dottrinali, immesse nell'accidentato terreno della prassi, vanno infatti incontro ad un processo di profondo temperamento, se non di radicale mutamento, in cui l'assolutezza dei principi giuridici è mitigata da una pluralità di fattori ed interessi diversi. È infatti in primo luogo necessario ricordare che, nonostante il riconoscimento di una capacità espropriativa in capo ai comuni, la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il presupposto spetta unicamente al potere esecutivo, e rientra pertanto tra le competenze esclusive di quest'ultimo la valutazione inerente all'interesse pubblico connesso ad un'attività solamente proposta dagli organi municipali, per i quali, di fronte ad un eventuale diniego governativo, nessun gravame è concesso dall'ordinamento. Di più: le parole pronunciate dal delegato provinciale nella seduta del 7 giugno 1839, da cui abbiamo preso le mosse, non solo si pongono in palese contrasto con la tesi diretta ad individuare negli organi municipali i titolari di una facoltà esperibile ben oltre l'ambito delle opere stradali e pure attribuita dalla norma di cui all'art. 25 del decreto 12 maggio 1833⁴⁷⁶, purché direttamente connessa ad un interesse pubblico, ma comportano una nuova, sensibile restrizione all'autonomia comunale, laddove, introducendo un ulteriore limite al diritto di espropriazione dell'ente municipale, previsto senza particolari condizioni dalla disciplina citata, riducono la possibilità di un suo esercizio ai soli casi in cui l'intervento riguardi una via interna compresa tra strade postali.

Ci si consenta un ultimo rilievo: non siamo in grado di accertare le premesse su cui si fondano le affermazioni rese in consiglio da Francesco Torriceni in assenza

⁴⁷⁶ “Qualora pel rifiuto di alcuno dei proprietarj alla cessione dell'area da occuparsi per la strada o per la non accettazione delle condizioni proferte dal comune si manifesti il bisogno di promuovere il giudizio di espropriazione forzata, avrà luogo anche per le strade comunali l'applicazione delle prescrizioni veglianti per le opere erariali”. Cfr. *Raccolta degli atti ufficiali 1833*, cit., p. 50.

di una normativa che, entrata in vigore tra il 1833 e il 1839 (e quindi, lo ripetiamo, tra la data di pubblicazione del regolamento che estende ai comuni il potere di instaurare un procedimento espropriativo connesso alle operazioni riguardanti le strade comunali e la dichiarazione del delegato, che restringe la portata della norma alle sole strade postali interne alla città), abbia prodotto l'effetto di circoscrivere l'ambito di operatività dell'art. 25 sopra citato; tuttavia, anche alla luce di considerazioni generali emerse dallo studio della prassi comunale, oltre che dall'analisi dei rapporti intercorrenti tra le diverse autorità amministrative, non riteniamo inverosimile che tale previsione possa essere il frutto di una scelta di natura politico-economica, adottata allo scopo di circoscrivere il numero degli espropri posti in essere dal municipio ai lavori inerenti alle vie cittadine di maggior rilievo. Nata presumibilmente come tacito accordo tra l'ente locale e le sfere superiori di governo, la regola sarebbe stata successivamente codificata, divenendo diritto vigente. Si badi che una simile ricostruzione troverebbe implicita conferma in un dato nuovamente offertoci dalla trattazione del De Bosio, che pure sembra non avvedersi della reale portata del provvedimento da lui stesso riferito: scorrendo infatti del significato da attribuire al concetto di utilità pubblica ed enumerando le ragioni atte a sostenere l'assegnazione di un ampio valore all'espressione, tale da ricomprendervi anche le opere d'ornato, il giurista, passando a descrivere la peculiare normativa stabilita per il capoluogo ambrosiano, afferma che "accenna altresì al diritto dello stesso Comune di usare dell'espropriazione per la sistemazione delle sue strade, sebbene in modo meno esplicito, il governativo decreto dei 12 maggio 1843"⁴⁷⁷, il cui § I, citato in nota, si limita per vero a sanzionare la previsione governativa relativa all'inapplicabilità della massima sancita dall'art. 7 del regolamento 20 maggio 1806 "alle strade interne di Milano, considerate come postali, per l'effetto anche dell'espropriazione forzata". Si tratta evidentemente di un errore marchiano commesso dal Nostro che, ignorando il riferimento alle strade postali ed ampliando il suo ragionamento

⁴⁷⁷ DE BOSIO, *op. cit.*, II, p. 131.

indiscriminatamente a tutte le vie interne della città, ha perso completamente di vista il senso della norma, giungendo ad attribuirle una interpretazione palesemente in contrasto con la *voluntas legis*.

Concludendo dunque su tale aspetto non possiamo non rilevare che, a prescindere dagli orientamenti dottrinali, che tendono ad allargare il concetto di utilità pubblica a tutte quelle ipotesi in cui sia ravvisabile un generico interesse della collettività, tanto il legislatore in sede di redazione normativa, quanto l'amministrazione in via di applicazione pratica tendono a ridurre lo spazio d'azione municipale in materia ablatoria ai soli casi di effettiva necessità, il cui accertamento, in base a quanto emerso dai documenti d'archivio, non è disgiunto dalla valutazione dell'importanza di volta in volta attribuita all'opera stradale da intraprendere. Le ragioni di una simile costrizione dei poteri di autogoverno locale possono a nostro parere essere individuate sia in cause endogene al modello amministrativo asburgico che, come più volte evidenziato, è contraddistinto da un'elefantiasi dell'apparato burocratico, che riduce sistematicamente al minimo la sfera di autonomia rimessa all'amministrazione cittadina, sia - lo ripetiamo - a contingenze di carattere giuridico-economico, connesse da un lato all'alto costo delle opere pubbliche e quindi, nell'assenza di una legge atta a regolare compiutamente la materia, alle difficoltà riscontrate nei rapporti con i proprietari degli immobili da arretrare e/o abbattere.

È però soprattutto nel corso degli anni '40 che il problema dell'assenza di una disciplina atta a regolare con precisione i poteri municipali nell'ampio campo dei lavori pubblici e a definire i presupposti connessi all'esercizio dell'esecuzione forzata si fa particolarmente presente nelle sedute consiliari. Già il 27 agosto 1840, durante una lunga e complessa discussione sulla riqualificazione di Piazza del Duomo, nell'affrontare l'annosa questione inerente agli alti costi dell'opera, "l'ing. sig. Righetti osserva, come anche nel caso attuale sarà difficile di poter far giusti calcoli. Questi non è forse impossibile istituirli in quanto alle spese di elevazione, ma rispetto all'area, la cosa diventa scabrosa in quanto che non essendovi una legge per l'espropriazione forzata è lecito ai privati le cui case si vogliono in tutto

o in parte acquistare, di domandare somme di mero capriccio”⁴⁷⁸. Si tratta di una circostanza che merita di essere analizzata con cura, in quanto suscettibile di influenzare regolarmente l’*iter* adottato dalla congregazione municipale che, come ci apprestiamo a rilevare, ben lungi dall’occupare una posizione di privilegio rispetto ai suoi interlocutori, si trova assai spesso a svolgere l’ingrato compito di mediatore di ragioni contrapposte, da un lato vincolato alle pretese dei privati, contro cui non dispone di validi strumenti con cui far efficacemente prevalere l’interesse pubblico, e parimenti esposto dall’altro alle continue rimostranze del consiglio, smanioso di ottenere i risultati più vantaggiosi per la città, ma poco incline a sostenere i sacrifici necessari al loro conseguimento. A questo proposito deve quindi in prima battuta farsi riferimento a quanto emerso nel corso della seduta del 3 febbraio 1841 laddove, dibattendo intorno alla rettificazione del Corso di Porta Vercellina, di contro alle osservazioni avanzate dal consigliere Ignazio Vidiserti, dirette a procrastinare i lavori in attesa di un miglioramento delle condizioni finanziarie del comune, nonché sul presupposto che “sonovi ora altre situazioni della città che presentano assoluto bisogno e pel comodo e per la sicurezza pubblica di essere allargate”⁴⁷⁹, la replica del podestà chiarisce che “il municipio non suol prender l’iniziativa per gli arretramenti, ma deve attendere che i proprietarj di base procedano volontariamente ad opere di fabbrica cogliendo

⁴⁷⁸ Si noti che il verbale prosegue evidenziando che lo stesso “I. R. Delegato è anch’Egli d’avviso che senza una misura di tal sorta non potrà mai farsi un calcolo adeguato ed attendibile della spesa che importerà la formazione della nuova piazza del Duomo”: ASCM, *Consiglio comunale*, c. 36, f. 609. Tornando sull’argomento, nella seduta del 10 maggio successivo, tra le numerose deliberazioni prese dal consiglio in tale sede va rilevata la *proposizione subalterna*, con la quale l’assemblea dispone “che si abbia a chiedere e dalla competente Autorità venga concesso all’atto pratico il privilegio della spropriazione forzata per l’acquisto delle case di cui occorrerà la demolizione od il riordinamento per la causa in discorso: e ciò nell’intento di agevolare la esecuzione dell’opera al cui procedimento potrebbe per avventura opporsi la indiscrezione di alcuni proprietarj”: ASCM, *Consiglio comunale*, c. 36, f. 620.

⁴⁷⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 36, f. 616.

quelle occasioni per trattare”⁴⁸⁰. Lo stesso principio viene ribadito nella seduta del successivo 19 marzo, in cui l’avvocato Guicciardi evidenzia che “esistano o non esistano fondi, quando un privato che posseda case in una località soggetta a rettifilo vuol procedere a riforme, la Congregazione tiene obbligo di trattare con esso dell’arretramento e se si conviene sulle cifre di compenso, bisogna cedere alle di lui esigenze circa all’epoca dei pagamenti”⁴⁸¹, permettendogli in alternativa di riedificare sulla fronte attuale dell’edificio (soluzione che rischierebbe di esporre il comune ad una maggiore spesa qualora successivamente decidesse di procedere alla ristrutturazione della strada, poiché ciò determinerebbe un sensibile aumento dell’indennizzo dovuto al privato, obbligato in quella sede all’arretramento della sua abitazione); ma di fronte alla possibilità di invocare il mezzo espropriativo, giustificata dal fatto che “il riordinamento della Contrada di Brisa è di una necessità assoluta pel comodo non solo ma per la sicurezza pubblica”⁴⁸², l’intervento del delegato nega recisamente una risoluzione in tal senso, in quanto “è troppo difficile la concorrenza degli estremi che a ciò si vogliono”⁴⁸³.

⁴⁸⁰ Specificando ulteriormente che, in reazione al caso di specie, riguardante l’arretramento di un immobile di proprietà Fraschini, la sospensione dei lavori auspicata dal Vidiserti non può aver luogo, poiché il privato “intende di fabbricare, e che quindi o bisogna prescrivergli l’arretramento contro un compenso ovvero permettere che egli fabbrichi sulla linea attuale abbandonando così il progetto di rettifilo già assentato dallo stesso consiglio per quella località”. *Ibidem*.

⁴⁸¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 36, f. 617.

⁴⁸² *Ibidem*.

⁴⁸³ Il consigliere aulico motiva tale rifiuto altresì chiarendo che, in relazione alla strada di cui l’assemblea si sta occupando, ragioni di sicurezza pubblica si avvicendano a più semplici motivi di comodo ed abbellimento, così da originare una situazione di per sé insufficiente ad ottenere l’autorizzazione necessaria. Le parole del delegato sono ribadite dal podestà e confermano un *modus agendi* di cui più volte abbiamo fatto menzione, che vedono nella potestà ablatoria dell’amministrazione una *extrema ratio* esperibile solo in caso di mancato accordo con la controparte: “E poi vorrasi parlare di spropriazione quando nessuna circostanza di fatto faccia nascere il bisogno anzi neppure l’idea di ricorrere a mezzi di rigore? Quando il privato proprietario mostrò limitate pretese e discese ad equi patti?”; *ibidem*.

Come si comprende dalle espressioni utilizzate dai rappresentanti, l'assenza di principi definiti e certi in tema di lavori pubblici colloca il municipio (ma più in generale tutta l'attività comunale in materia) alla mercé dei privati: pur in presenza di un piano di rettificazione stradale varato dall'organo deliberativo locale e approvato dalle autorità superiori, la carenza di una legge sull'espropriazione comporta infatti l'incapacità di imporre ai proprietari le necessarie opere di arretramento, possibili dunque solo laddove fissate dall'iniziativa dei singoli, ovvero con costi esorbitanti per l'erario cittadino. Di queste difficoltà dà testimonianza anche l'articolato dibattito originatosi dalla richiesta municipale volta ad ottenere l'approvazione consiliare alla convenzione stipulata con Giovanni Meschia per la cessione del dominio utile di un immobile sito nella Corsia di San Giorgio al Palazzo, trattata dall'assemblea nell'adunanza del 27 dicembre di quello stesso 1841 e nuovamente rilevante al fine di individuare le concrete modalità assunte dagli organi dell'amministrazione locale nella gestione della rete viaria che sono chiamati ad ordinare. Se da una parte l'intervento del presidente Riva critica l'eccessiva facilità con cui la municipalità è solita addivenire alla stipulazione di accordi con i privati, "giacché [...] pel solo fatto che siasi dal consiglio comunale approvato un piano di rettifilo per una data località, non ne consegue che debbasi poi far tosto e susseguitamente procedere a trattative coi proprietari"⁴⁸⁴, e dall'altra il delegato Torriceni ipotizza che sia forse preferibile stipulare un accordo finalizzato ad imporre l'arretramento al proprietario, anziché deliberare l'acquisto dell'intero immobile da parte del comune, per rivenderlo successivamente con l'obbligo per il compratore di eseguire i necessari lavori, è però il podestà a presentare una considerazione completamente diversa, che obbliga i presenti a scendere dal piano delle astratte congetture a quello della realtà fattuale, quando afferma che "la congregazione municipale [...] bisogna che si regoli a norma delle circostanze e dei desideri dei diversi Proprietarj di case, [evidenziando che] dal Municipio fannosi bensì tutte le

⁴⁸⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 638, cit.

possibili pratiche e si adoperano i mezzi di persuasione, ma non può esso impor la legge ad alcun; ed il meglio che sappia fare si è [...] di convenire un prezzo possibilmente tenue”⁴⁸⁵.

Ma neppure questa sconsolante ammissione, che descrive le condizioni proibitive in cui la congregazione è costretta ad operare, è sufficiente a sottrarre quest’ultima alla dura replica del presidente del consiglio che, quasi piccato dal tenore giustificatorio assunto dal Casati, sbotta in un’aspra reprimenda: “Dunque si prosegua negli acquisti indeterminatamente: e allora cosa succederà del peculio civico?”⁴⁸⁶, avanzando così il timore che un elevato numero di proposte in tal senso, inducendo la municipalità ad impegnare il comune per cifre ben superiori ai fondi disponibili, risulterebbe seriamente pregiudizievole per le casse della città; i mali preconizzati dal barone Riva sono tuttavia attenuati dalle parole del consigliere Guicciardi, che con spirito ben più favorevole alle ragioni addotte dagli amministratori, e dimostrando altresì di possedere buona dose di senso pratico, osserva che “comprare quando uno offre tornerà sempre più vantaggioso che quando uno ne dissente. La Congregazione non deve essa stessa cercar le occasioni ma è lodevole se approfitta di quelle che le si presentano”⁴⁸⁷. Anche questa sessione (che si conclude con l’approvazione a larga maggioranza del contratto stipulato con il privato) conferma dunque le impressioni già emerse nel corso delle adunanze precedentemente prese in considerazione e testimonia delle criticità afferenti ai rapporti tra l’ente pubblico e i privati, difficilmente superabili da una prassi applicativa priva dell’assistenza di criteri e principi certi, stabiliti dal legislatore; dalle parole del podestà, in particolare, traspare un profondo senso di

⁴⁸⁵ *Ibidem*. Il discorso del podestà prosegue mostrando che l’amministrazione ha agito nelle forme tradizionalmente seguite per la procedura d’acquisto degli immobili destinati all’arretramento, in particolare il municipio ha intrapreso le trattative con il privato solo dopo che quest’ultimo ha dichiarato la volontà di alienare il dominio utile dell’abitazione di cui si tratta.

⁴⁸⁶ *Ibidem*.

⁴⁸⁷ *Ibidem*.

impotenza, che non solo impone all'amministrazione di percorrere una via conciliativa, impedendole la possibilità di far valere i poteri connessi allo *status* di soggetto dell'amministrazione ma, obbligando il comune ad intervenire all'interno di una situazione già in atto, intrapresa come conseguenza di una volontà privata, lo spoglia della stessa facoltà di iniziativa, riducendolo di fatto ad elemento passivo del rapporto che dovrà essere instaurato con la controparte.

Le medesime difficoltà emerse in relazione alle modalità adottate dagli organi municipali per addivenire alla necessaria contrattazione con i proprietari degli immobili soggetti ad arretramento si manifestano in modo considerevole anche riguardo ad un ulteriore elemento della procedura, parimenti suscettibile di sollevare accese *querelle* tra le mura dell'aula, sede delle riunioni consiliari. La tematica connessa alla quantificazione dell'indennizzo dovuto ai proprietari è infatti fonte di insuperate discussioni tra i consiglieri, alla perenne ricerca di un criterio che, attribuendo ai privati il diritto di ottenere un equo ristoro per la proprietà loro sottratta, non costituisca in pari tempo un impegno eccessivamente gravoso per le finanze pubbliche, anche considerato che il bene acquisito dall'amministrazione è pur sempre destinato all'utilità e all'interesse collettivi. Se già nella seduta del 31 gennaio 1817 i rappresentanti affrontano l'argomento⁴⁸⁸, non solo prodigandosi in una doviziosa trattazione dei principi chiamati nelle diverse epoche a regolare una materia così facilmente oggetto di contesa, ma anche avanzando concrete soluzioni volte alla fissazione di criteri direttivi dell'azione dei pubblici poteri, la questione affiora in numerose altre sedute che si occupano di lavori stradali e ancora nella sessione del 30 agosto 1844, di fronte alla richiesta di chiarimenti avanzata da un consigliere e motivata dal prezzo eccessivamente ingente previsto per l'acquisto dell'immobile (del trenta per cento superiore a quello indicato dalla stima peritale), il podestà evidenzia che “non sempre nelle trattative coi privati è concesso al municipio di contenersi nei limiti delle perizie d'ufficio, in quanto che i privati stessi sogliono attribuire alle loro proprietà un

⁴⁸⁸ Vedi *supra*, p. 192 e seguenti.

valore d'affezione, calcolando circostanze di cui gli uffici tecnici non ponno farsi carico, quindi è che il Municipio è talvolta costretto di piegare il capo innanzi le forti pretese dei contraenti e subire la legge col pagare prezzi riflessibili, mentre viceversa poi qualche rara volta gli accade di combinare dei corrispettivi equi e perfino al disotto dell'importo delle fiscali valutazioni⁴⁸⁹.

Il tema che emerge occupa evidentemente un posto di primo piano all'interno della trattazione relativa all'istituto e le parole pronunciate dal capo dell'amministrazione testimoniano un disagio reale, quotidianamente percepito dalla congregazione, costantemente impegnata nella ricerca di una soluzione di compromesso tra le contrapposte esigenze dei privati e del comune, e conscia del fatto che, se da un lato l'attribuzione di un corrispettivo tutto sommato contenuto, rispondente ai *desiderata* del consiglio, vanificherebbe di fatto le trattative dirette alla stipulazione di un accordo, dall'altro l'adesione alle richieste di una somma di maggiore valore da destinare al privato a titolo di indennizzo sarebbe per contro contestata in assemblea, il cui *placet* continua ad essere necessario per il perfezionamento dell'accordo. Di nuovo l'assenza di una disciplina in grado di fissare criteri determinati per la quantificazione della controprestazione spettante ai proprietari getta sulle spalle del comune un pesante fardello, da cui potersi liberare solo *piegando il capo* e cedendo quindi alle pretese delle controparti, con il risultato di dover affrontare sacrifici economici non indifferenti, e comunque spesso assai superiori alle stime predisposte dagli uffici tecnici comunali.

In particolare, la circostanza per cui il § 365 dell'ABGB si limiti ad un generico riferimento ad una *conveniente indennizzazione* comporta in sede applicativa il sorgere di non poche questioni, forse non prese in considerazione dal legislatore ovvero ritenute di piana risoluzione (giudizio che, alla prova dei fatti, peccherebbe però di eccessivo ottimismo), che neppure il riferimento alla disposizione sancita dal § 1363⁴⁹⁰, secondo le indicazioni ricevute dalla commissione consiliare nella

⁴⁸⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 40, f. 711.

⁴⁹⁰ Tale assunto sarà però criticato dal De Bosio, si veda *infra*.

già richiamata seduta del gennaio 1817, consente di risolvere: quando, anzitutto, l'indennizzazione può considerarsi conveniente? E, pure basandosi sulla definizione offerta dal § 1363, quali sono i termini da considerare per giungere alla qualificazione di danno indennizzabile?

Come si comprende, si tratta di questioni risalenti e comuni alle diverse esperienze giuridiche, obbligate a confrontarsi con una terminologia volutamente generica e vaga, incapace quindi di imbrigliare le opposte volontà delle parti in gioco e circoscriverle all'interno di una gamma predeterminata di elementi di cui tenere conto in sede di patrimonializzazione del danno; e se in Francia, dove l'istituto ablatorio era stato oggetto di numerosi interventi legislativi, il riferimento ai limiti assai incerti della *juste (et préalable) indemnité* aveva dato origine a non pochi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali⁴⁹¹, anche nel vasto impero asburgico i giuristi impegnati a commentare il codice civile austriaco non rinunciano a far sentire la loro voce. È pertanto al pensiero di questi autorevoli cultori della scienza giuridica che dobbiamo fare riferimento, al fine di trarre dalle loro riflessioni gli utili strumenti di valutazione della condotta delle autorità municipali milanesi in questa prima metà di secolo. Joseph Winiwarter osserva a questo riguardo che, poiché tutti i cittadini sono tenuti a cooperare al bene comune, a colui che “venne costretto a cedere la cosa sua, deve prestarsi la conveniente indennizzazione: deve cioè compensarglisi il danno effettivamente sofferto”, ma con la precisazione che lo stesso non ha diritto “di ripetere il lucro cessante od il valore di speciale affezione”⁴⁹², da risarcire nei soli casi in cui sia arrecato con dolo ovvero cagionato

⁴⁹¹ Si evidenzia che “con l'indennizzo - avente funzione di riequilibrio patrimoniale non del tutto assimilabile al prezzo oggetto di compravendita - si vuol compensare la perdita del bene espropriato, ma non dei benefici che il proprietario avrebbe potuto conseguire modificando in qualsiasi modo lo stato della proprietà. L'indennizzo deve tener conto del valore del bene, ed eventualmente del pregiudizio causato dalla *dépréciation* della parte di proprietà restante o della spesa da sostenere «pour coordonner cette propriété à la disposition ultérieure des lieux»”; LACCHÈ, *op. cit.*, p. 427, più diffusamente pp. 421-437.

⁴⁹² WINIWARTER, *op. cit.*, p. 118.

da evidente negligenza; tali principi sono confermati anche dall'analisi del Nippel, il quale, evidenziando che l'indennizzo comprende il valore reale del bene e che nella determinazione del valore peritale devono essere computati gli utili da esso prodotti, specifica che "in verun caso però sembra potersi esigere il valore di speciale affezione" che, privo di "un vero valore proprio, giacché consiste soltanto nel sentimento di interna compiacenza, che ad un determinato individuo produce il possesso della cosa", viene indennizzato con la consapevolezza "di avere contribuito qualche cosa alla pubblica utilità"⁴⁹³. Tra gli italiani non cessa di rivestire un ruolo di primario rilievo il veneto Casimiro De Bosio che, dopo aver chiarito la complessiva identità delle espressioni utilizzate dal legislatore nel riferirsi al diritto dell'espropriato⁴⁹⁴ ed aver messo in luce che "la prima regola dunque in questa materia è, che tutti i danni recati ai privati sono da risarcire"⁴⁹⁵, dà avvio ad una compiuta trattazione del tema, alcuni passaggi della quale risultano particolarmente interessanti ai nostri fini e meritano pertanto di essere richiamati: da acuto cultore della materia, l'autore non solo ribadisce che "perché vi abbia diritto a risarcimento, è necessario naturalmente che via sia effettivamente un danno, in senso giuridico, ossia una diminuzione di patrimonio"⁴⁹⁶ direttamente conseguente all'espropriazione ma, in contrasto con la dottrina prevalente, ritiene che, oltre al danno emergente, anche il lucro cessante debba essere computato nella quantificazione dell'indennizzo, purché esso non sia "semplicemente ipotetico, ma

⁴⁹³ NIPPEL, *op. cit.*, p. 192.

⁴⁹⁴ "L'espressione giusta indennità, giusto prezzo, conveniente indennizzazione, e pieno indennizzamento hanno in genere la stessa forza; poiché un compenso giusto è altresì conveniente e pieno, e viceversa; e tutte indicano, che i particolari danneggiati devono essere pienamente risarciti di ogni e singolo danno da essi sofferto. Se la indennizzazione non ristorasse i privati di tutti li danni da quelli risentiti, essa non sarebbe né piena, né giusta, né conveniente; ma sarebbe invece incompleta, e quindi altresì contraria alla convenienza e alla giustizia": DE BOSIO, *op. cit.*, II, p. 203.

⁴⁹⁵ *Ibidem.*

⁴⁹⁶ *Ivi*, p. 205.

sicuro, come s'intende che dev'essere in simili casi, [perciò] si può considerare come facente parte dell'altrui patrimonio, sebbene ancora non percepito"⁴⁹⁷. Una simile opinione - ed il Nostro ne è ben consapevole - necessita di un valido sostegno normativo ed è proprio per corroborare le sue affermazioni che egli si scaglia contro la disciplina risultante dal combinato disposto del § 365 e dei §§ 1323 e 1324 del codice: tale interpretazione escluderebbe infatti dalla definizione di indennizzo il riferimento al lucro cessante, mentre egli non si perita di asserire che "non potendosi parlare nella espropriazione né di dolo, né di negligenza, né di colpa qualsiasi in genere; non possono a quella applicarsi in ogni lor parte i principi stabiliti dai citati"⁴⁹⁸ paragrafi, con l'ulteriore motivazione, cui si giungerebbe mediante l'adozione di un criterio esegetico basato sulla lettera del testo normativo, che il § 365 non si limita a parlare genericamente di indennizzazione, ma richiede altresì che essa sia *conveniente*, "espressione questa, che non si trova in nissuno altro paragrafo del Codice civile austriaco, e che indica chiaramente, che il Legislatore ha voluto stabilire pei casi di espropriazione delle norme particolari d'indennizzazione, e più late che degli altri casi ordinarj"⁴⁹⁹. Le riflessioni del De Bosio, dirette ad estendere la portata del diritto spettante al privato e non condivise dalla maggioranza degli autori che nel medesimo torno di tempo ragionano sui poteri coercitivi dell'autorità e sulle implicazioni connesse alle diverse interpretazioni della disposizione che ne costituisce il fondamento,

⁴⁹⁷ "Esso - continua - è come qualunque altro frutto naturale, che quantunque penda ancora, entra tuttavia nel calcolo ordinario dell'altrui sostanza. Se il lucro cessa, il proprietario soffre adunque un pregiudizio effettivo; e quindi ha diritto a indennizzo". *Ivi*, p. 206.

⁴⁹⁸ *Ivi*, p. 208.

⁴⁹⁹ L'autore prosegue sostenendo che la teoria troverebbe conferma anche nell'art. 5 della risoluzione sovrana del 24 ottobre 1837, laddove prevede espressamente che "quantunque sia dovuto un compenso anche pel lucro cessante, dovrà però essere evidentemente provato", e precisa che la norma non limita la sua efficacia ai danni cagionati dalle attività militari (cui il provvedimento si riferisce) ma sancisce al contrario un principio generale applicabile a tutti i casi di danni provocati per pubblica utilità. *Ibidem*.

trovano un ostacolo insuperabile nella prassi adottata dal comune di Milano, almeno sino al 1848. Dalle discussioni che animano il consiglio traspare infatti la chiara volontà di escludere dal computo dell'indennizzo ogni spesa eccedente il danno emergente direttamente connesso all'arretramento degli immobili privati e ridurre dunque al minimo gli impegni economici oneranti le finanze municipali; è, quello dei consiglieri, un orientamento costante che, delineatosi già con la fondamentale adunanza del 1817, sarà confermato anche nelle successive assemblee.

Assai diverso è invece il discorso relativo alla possibilità di comprendere nel corrispettivo dovuto ai privati un valore superiore a quello corrispondente al prezzo reale dell'immobile: in linea con gli autori che lo hanno preceduto, anche De Bosio esclude infatti che l'indennizzo possa essere esteso ad una valutazione d'affezione assegnata al bene dal singolo proprietario, in quanto per sua definizione privo di una base oggettiva e quindi insuscettibile di essere predeterminato con certezza⁵⁰⁰. Non contemplato dalla normativa e respinto espressamente dalla dottrina, il riferimento ad una tale ulteriore spesa si impone però prepotente nel diritto vivente e nelle pratiche poste in essere dal municipio, obbligandoci a fotografare un dato per certi aspetti sconcertante: le parole pronunciate dal podestà nella citata seduta consiliare dell'agosto 1844 evidenziano infatti una realtà profondamente lontana dal piano della mera speculazione giuridica, dove l'ente comunale è astretto dalle pretese delle controparti a concludere accordi che, imponendo il pagamento di una somma significativamente superiore a quella prevista dalla perizia tecnica, si risolvono in risultati economici svantaggiosi per la comunità, priva di una valida alternativa e costretto a “piegare

⁵⁰⁰ *Ivi*, pp. 211-213.

il capo innanzi le forti pretese dei contraenti e subire [una] legge⁵⁰¹ lacunosa e dagli esiti incerti⁵⁰².

Terminata la lunga trattazione riservata alle riflessioni e alla prassi municipale ambrosiana in merito all'espropriazione forzata, non possiamo non evidenziare l'assoluto rilievo rivestito da tale istituto giuridico nell'economica del nostro lavoro, rilievo ancora maggiore se riflettiamo che, in concreto, il comune di Milano non viene mai autorizzato a servirsi di uno strumento che si sarebbe rivelato oltremodo efficace all'interno della vasta opera di ristrutturazione stradale intrapresa durante i decenni della Restaurazione asburgica. Eppure è forse proprio questo uno dei fattori che rendono l'argomento degno di particolare attenzione e stimolano il nostro interesse, diretto ad indagare i rapporti che si instaurano tra l'ente comunale ed i soggetti, pubblici e privati, con cui si relaziona e finalizzato a comprendere le plurime questioni giuridiche sottese all'esperimento del mezzo espropriativo, in una sorta di tensione crescente verso un risultato raggiungibile ma irrealizzato, che obbliga i rappresentanti locali a cercare altrove, e in particolare nel difficile compromesso con le controparti, la soluzione ai problemi che si impongono all'adempimento delle proprie funzioni. Senza voler trarre dagli atti d'archivio più di quanto esprimono, è però necessario osservare che il *modus agendi* seguito dagli organi del governo locale conferma l'ipotesi da cui abbiamo preso le mosse, e cioè che le argomentazioni e l'azione dei deputati non solo rivestono un ruolo cardine per la comprensione della realtà lombarda del primo Ottocento, ma rappresentano soprattutto un punto di osservazione peculiare per lo

⁵⁰¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 40, f. 711, cit.

⁵⁰² Assai esemplificativa delle difficoltà incontrate dal consiglio nella determinazione degli indennizzi è anche la lunga trattativa intrattenuta dagli amministratori con i conduttori di alcuni locali dell'Albergo della Palla, in occasione della realizzazione del rettilo dell'omonima contrada, nel 1823. Cfr.: ASCM, *Consiglio comunale*, c. 18, ff. 268, 270, 271, 273.

studio dei fenomeni connessi alla transizione verso una compiuta modernità dell'esperienza giuridica.

Come è stato possibile rilevare in numerose occasioni, tanto l'ingiustificata assenza di un intervento legislativo quanto l'opposizione più volte dimostrata dall'amministrazione centrale, non consentono infatti agli organi comunali di limitarsi ad una pacifica applicazione di norme ed istituti, ma li obbligano ad una previa e necessitata attività di definizione della fattispecie astratta, entro cui solo in un momento successivo è possibile sussumere i fatti concretamente rimessi alla loro attenzione; le articolate discussioni inerenti ai presupposti del potere ablatorio dell'amministrazione, relative in particolare alla qualificazione della utilità pubblica e alle determinazioni delle voci di spesa da computare nella quantificazione dell'indennizzo spettante ai proprietari, non possono che situarsi lungo quest'alveo che, spesso tortuoso e non privo di ampie zone di secca, costituisce però un percorso obbligato per il raggiungimento del fine sperato; e non è certo accidentale che negli stessi anni la dottrina sia impegnata a trovare risposte ai medesimi interrogativi che risuonano nell'aula civica del Palazzo del Broletto, pur addivenendo a risoluzioni alle volte in contrasto con le valutazioni operate nella realtà meneghina.

Ma lo studio della materia espropriativa, in quanto direttamente connessa alla gestione dello spazio e alla trasformazione del territorio, consente l'emersione di ulteriori considerazioni degne di nota: non solo vediamo in esso riprodursi il paradigma dei rapporti intercorrenti tra il comune e le autorità gerarchiche superiori, connotati, come si è avuto modo di riscontrare anche in relazione ad altre questioni afferenti la materia stradale, dall'onnipresenza del controllo tutorio esercitato dal delegato provinciale e, per suo tramite, dal governo, tale da rimettere all'autonomia locale uno spazio d'intervento assai risicato; ma è soprattutto nei legami intessuti con i proprietari che assistiamo all'emersione delle complessità maggiori, sul presupposto che la piena realizzazione dell'interesse pubblico non può essere disgiunta da un qualche pur minimo sacrificio della sfera privata, disposta a cedere parte delle sue originarie prerogative e ad adeguarsi ai bisogni

della collettività. E dove ciò non si realizza, o il potere amministrativo dispone di strumenti idonei a consentirgli di prevalere sull'opposta volontà del resistente, oppure, in assenza di mezzi predisposti a tal fine dal legislatore, lo stesso è recessivo e non può far altro che cedere alle pretese dei privati che, consci del potere contrattuale di cui dispongono, appaiono spesso senza remore, pretendendo ben oltre il dovuto, con l'intento di trarre dalla situazione il maggior vantaggio personale.

È appunto questa la circostanza in cui sono costretti a barcamenarsi gli organi comunali, vincolati a scelte che uno sguardo superficiale non esiterebbe a giudicare contraddittorie; ma non di antitesi dobbiamo parlare, bensì di compromesso, o meglio ancora di ricercato equilibrio: è infatti in tal senso che crediamo debbano essere lette le decisioni adottate in questi decenni dal consiglio che, se da un lato non cessa di insistere presso il governo affinché sia varata una disciplina organica in tema di esproprio, dall'altro non rinuncia a marcare in profondità i limiti che si impongono all'azione amministrativa a tutela della proprietà privata, nel delicato tentativo di concretizzare un equo bilanciamento degli interessi in gioco che, garantendo il rispetto dei diritti privati, non pregiudichi irragionevolmente l'azione amministrativa volta al perseguimento dell'utilità generale.

2.3.1 Vertenza con Francesco Majnoni

Esaminate le articolate e spesso complesse questioni che si impongono in materia di arretramenti allo zelo del consiglio comunale, stretto come in una morsa tra le pretese dei privati, diretti ad ottenere cospicui vantaggi economici dalla vendita delle loro abitazioni (o anche solo di porzioni di esse), e i vincoli imposti dall'autorità superiore, troppe volte insensibile alle ripetute istanze municipali, si tratta ora di valutare l'atteggiamento del comune di Milano alla prova dei fatti. È dunque opportuno, secondo un *modus procedendi* che è proprio del presente studio, traslare l'oggetto d'indagine dal generale al particolare, e addentrarci nelle maglie spesso fitte delle relazioni che legano l'azione municipale agli interessi

individuali e prendere pertanto in esame una vicenda che occupa le cure dell'amministrazione cittadina in una materia tanto tortuosa.

La controversia con Francesco Majnoni rappresenta un esempio sicuramente interessante ai nostri fini: discussa in sole due sedute e pur conclusasi senza giungere ad esiti in grado di destabilizzare l'ordinaria gestione dell'assetto viario urbano, essa permette comunque di guardare alla realtà fattuale con gli occhi dei rappresentanti comunali e di comprendere in che modo essi si dispongano di fronte alle molteplici problematiche e ai numerosi dubbi che costellano una funzione spesso irta di ostacoli e priva di certezze.

È dunque necessario riandare con la mente al 22 dicembre 1826, data in cui il podestà presenta in assemblea l'appuntamento concluso col Majnoni per l'arretramento della sua abitazione in Contrada S. Marta “sulla linea altre volte approvata, e ciò in conseguenza della dichiarazione presentata [dal privato] di voler fabbricare la predetta di lui casa”⁵⁰³; l'affermazione qui riportata non è senza rilievo, poiché costituisce l'esempio lampante di quanto abbiamo appena avuto modo di riscontrare: sono infatti i lavori di riattamento stradale intrapresi sul territorio cittadino a seguire l'iniziativa privata e non viceversa, così anche in questo caso è sul presupposto di una scelta arbitrariamente operata dal cittadino che l'ente locale valuta l'opportunità di dare avvio all'allargamento di una via cittadina, laddove il caso opposto è irrealizzabile, in quanto foriero di costi esorbitanti per l'amministrazione, oltre ad essere causa di liti interminabili ed incerte con i frontisti. Letto il rapporto della congregazione e subito rilevata l'eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto dalla controparte, “specialmente ove si rifletta al preteso compenso per lo soggio di altro degli inquilini”⁵⁰⁴, è lo stesso delegato provinciale a prendere la parola in difesa delle ragioni municipali, evidenziando che “partendo dal medesimo la domanda [di rifabbricazione] non può essere di giustizia che riverberi sull'Amministrazione Comunale l'indennizzo

⁵⁰³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 22, f. 345.

⁵⁰⁴ *Ibidem*.

a favore degli inquilini, dacché l'abbandono dei locali è una conseguenza della fabbrica, ossia del fatto proprio del Majnoni"⁵⁰⁵. L'ipotesi di rimettere la questione ad una commissione, finalizzata al raggiungimento di una decisione solo dopo ponderata valutazione di tutte le variabili del caso, viene osteggiata dal podestà, che richiama il consiglio ad un intervento tempestivo, nella necessità di addivenire, entro il gennaio dell'anno successivo, alla risoluzione del contratto di locazione con il conduttore Bosisio, anche considerando che il proprietario potrebbe dare inizio ai lavori di arretramento senza attendere la pronuncia consiliare. Ma pure di fronte a simili motivazioni l'assemblea non ammette ragioni, mostrandosi ferma nel suo proposito, e se da un lato non esita a definire pretestuosa un'eventuale condotta in tal senso da parte del ricorrente, riflette d'altra parte che questi è comunque tenuto a seguire la linea d'arretramento precedentemente approvata dalla commissione d'ornato, a proposito della quale la superiorità ha già pronunciato la pubblica utilità dell'opera, "salvo al medesimo l'adire i Tribunali per far determinare l'ammontare dei compensi"⁵⁰⁶. Paghi della garanzia rappresentata dal giudizio del governo, i consiglieri possono allora procedere con maggior sicurezza secondo i piani prestabiliti e chiudere così il primo atto della vicenda con l'affidare la questione al savio parere dei deputati Giorgio Giulini, Carillo Rouger e Gerolamo Calvi.

Se già in questa prima seduta emergono aspetti non trascurabili, è però nella discussione che segue la lettura del rapporto della commissione, nella sessione del 20 febbraio 1827, che prendono corpo le questioni più rilevanti per la comprensione del ragionamento adottato dal consiglio nella risoluzione della vertenza. Non è un caso che il discorso vada ben presto ad impernarsi sulla nozione di pubblica utilità e sugli effetti che una tale pronuncia sia suscettibile di produrre nel terreno dei lavori pubblici, incidendo tanto sui profili pubblici che sulla condotta dei privati; occorre farsi guidare dalle parole del conte Giulini per

⁵⁰⁵ *Ibidem.*

⁵⁰⁶ *Ibidem.*

cogliere tutta una serie di problematiche che il collegio è tenuto a prendere in considerazione prima di giungere al voto, implicanti il riferimento ad aspetti giuridici sicuramente degni di essere esaminati: il consigliere solleva anzitutto il dubbio inerente alla persistenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, la quale “potrebbe dirsi attualmente pregiudicata”⁵⁰⁷ dalla scelta effettuata nel 1825 dal consiglio di sospendere a tempo indefinito l'opera di rettificazione, per poi evidenziare che “insistendosi per la spropriazione forzata, e per la determinazione del prezzo nelle vie giuridiche, potrebbe la cosa vestire il carattere di ostilità in concorso al Majnoni, dopo i ribassi da lui ottenuti”⁵⁰⁸, così concludendo col ritenere “conveniente il terminare una vertenza già abbastanza discussa per tanti anni”⁵⁰⁹. È forse l'incertezza, figlia della più volte denunciata carenza di una disciplina organica in materia espropriativa, la protagonista delle parole pronunciate dal relatore; un'incertezza che riverbera i suoi effetti anzitutto sulla capacità degli organi municipali di agire coerentemente alle scelte adottate, e quindi sui rapporti intersoggettivi che si instaurano tra l'autorità e i privati. Non può passare sotto silenzio la circostanza che la temporanea sospensione dei lavori sia in grado di generare l'eventualità che “l'allegata utilità pubblica più non siasi creduta sussistere”⁵¹⁰, non solo perché i suoi effetti ricadono direttamente sull'operato degli organi municipali, obbligandoli a predisporre vie alternative a quelle in origine programmate, ma anche poiché apre le porte ad una questione giuridica di carattere generale, connessa all'efficacia degli atti posti in essere dalle autorità amministrative intervenute nella vicenda: che la dichiarazione di pubblica utilità pronunciata dal governo non possa essere resa inefficace né da un successivo provvedimento del consiglio comunale, né tantomeno da un mero fatto, qui consistente nella dilazione dei lavori di allargamento della contrada, da

⁵⁰⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 23, f. 348.

⁵⁰⁸ *Ibidem*.

⁵⁰⁹ *Ibidem*.

⁵¹⁰ *Ibidem*.

intraprendersi ad opera dell'amministrazione locale, doveva essere un principio già pienamente operante all'epoca, pure in assenza di una previsione normativa espressa, eppure proprio la mancanza di una disciplina specifica, atta a regolare l'istituto, induce il consiglio a riflettere su un simile rischio e a prenderne in considerazione i possibili effetti, incidendo così sull'esito della deliberazione. Ma l'insicurezza intorno ai diritti e ai doveri dell'amministrazione è anche alla base dell'ulteriore considerazione proposta dal Giulini: abbiamo già accennato alle difficoltà riscontrate dagli organi comunali diretti a vedersi autorizzati all'esperimento dell'espropriazione e difatti il consigliere, qui mostrando una condotta stranamente accomodante di fronte alle richieste del privato, esorta i colleghi ad evitare un ostinato incaponirsi per l'utilizzo dello strumento ablatorio, optando piuttosto per una soluzione transattiva che permetta di chiudere in tempi ragionevoli una controversia già sufficientemente dilungatasi.

Le argomentazioni sostenute dalla commissione sono infine accolte dal *plenum* dell'assemblea, che senza particolari contestazioni risolve di giungere ad un accordo col Majnoni; trova dunque ancora una volta conferma una tipologia di condotta che conferma un modello dell'azione municipale in tema di opere pubbliche definibile, senza eccessivi timori di smentita, ordinario, in forza del quale la possibilità di adire la via amministrativa rimane sullo fondo, quale mera ipotesi residuale, che sarà possibile richiamare solo nel caso in cui sia il privato a rifiutare l'offerta municipale.

CAPITOLO TERZO

L'ESPERIENZA TICINESE TRA IL 1803 E IL 1848

1. Il Ticino nella prima metà dell'Ottocento: nascita e formazione di una Cantone. – 2. L'assetto normativo. – 3. Prassi e questioni giuridiche in materia stradale.

Nei due capitoli precedenti le pagine che qui prendono avvio abbiamo cercato di individuare e ricostruire il ruolo svolto dagli organi della municipalità ambrosiana nell'opera finalizzata a trasformare Milano da semplice capoluogo della Lombardia settecentesca a moderna capitale europea; l'analisi delle questioni affrontate dal consiglio comunale e dell'attività posta in essere dall'amministrazione, incentrata sull'opera di riattamento delle strade urbane, ci ha infatti consentito di dare nuova luce ai rapporti intessuti dal comune tanto con le superiori autorità gerarchiche del potere centrale e periferico, quanto con i numerosi privati interessati dai suddetti lavori pubblici, consentendoci pertanto di ribadire l'importanza rivestita dal diritto nel processo di costruzione di un nuovo concetto di spazialità, non a caso in un periodo storico, il primo Ottocento, fondamentale per la definizione dei caratteri fondanti un'esperienza giuridica (si pensi, solo per menzionare due esempi particolarmente rilevanti per gli argomenti affrontati, all'introduzione del codice civile, ovvero alla nascita dello Stato a pubblica amministrazione) che, pur attraverso profondi mutamenti e con i necessari *distinguo*, giunge oggi fino a noi.

Si tratta ora di sollevare lo sguardo oltre la realtà meneghina e condurre il nostro esame al di là dei confini italiani, portando l'attenzione all'esperienza che, nel medesimo turno di tempo, caratterizza quelle terre che, dopo secoli di dominazione balivale, nel 1803 l'Atto di Mediazione imposto da Bonaparte fonde in un'unica

ed autonoma realtà statale, cui per la prima volta viene dato il nome di Cantone Ticino⁵¹¹.

Milano e il Ticino, dunque. Numerose sono le ragioni che giustificano questa nostra pur fugace incursione in terra elvetica e che rappresentano la base del nostro interesse in un campo di studio certamente singolare, e forse anche per questo motivo ancora poco battuto: conformemente al compito prefissatoci possiamo fin d'ora evidenziare che, se non sarà nostro primario intento di ripercorrere i nessi sicuramente profondi che la storia ha volta a volta intessuto tra queste due finitime regioni, d'altra parte non possiamo ignorare l'importanza di una lunga serie di rapporti e reciproche influenze che, resi certo agevoli dalla prossimità geografica, si sono per secoli avvicinati tra l'area lombarda e quella della Svizzera italiana. Le pagine dedicate alla realtà ticinese della prima metà del XIX secolo ricalcheranno *grosso modo* il modello adottato per l'analisi dell'esperienza milanese: a seguito di un breve, ma necessario, *excursus* storico, teso ad evidenziare i punti salienti dei primi decenni di vita del cantone, sarà dunque necessario prendere primariamente in considerazione il dato legislativo diretto ad introdurre la struttura amministrativa del nuovo Stato, per poi addentrarci nello studio della disciplina stradale, materia che - possiamo già anticiparlo - riveste un ruolo fondamentale all'interno del processo di *state building* della nuova entità creata da Napoleone. Anche in questo caso l'analisi dei fattori normativo e storiografico non può che essere valutata alla luce dei risultati emersi dalla ricerca archivistica, quale passaggio fondamentale per la piena comprensione delle

⁵¹¹ Sulla costituzione del Cantone Ticino si veda, in particolare: R. CESCHI, *Ottocento ticinese*, Locarno 1988 (II edizione) [in particolare il capitolo *La nascita di un cantone*, pp. 11-30]; A. GHIRINGHELLI, *La costruzione del Cantone (1803-1830)*, in R. CESCHI (a cura di), *Storia del Cantone Ticino. L'Ottocento*, Bellinzona 1998, I, pp. 33-62; C. CALDELARI, *Napoleone e il Ticino*, Bellinzona 2004; F. PANZERA - E. SALVI - D. TOSATO-RIGO (a cura di), *Creare un nuovo cantone all'epoca delle rivoluzioni. Ticino e Vaud nell'Europa napoleonica 1798-1815*, Bellinzona-Prahins 2004; M. PELLEGRINI, *La nascita del Canton Ticino. Ceto dirigente e mutamento politico*, Locarno 2019.

concrete modalità di recepimento di quanto sancito dal legislatore nella pratica dei fenomeni quotidiani; solo in questo modo sarà infatti possibile tentare di comprendere compiutamente i rapporti e le questioni sollevati tra cittadini ed amministratori dall'applicazione del diritto vigente e saremo così autorizzati ad avanzare qualche, pur non definitiva, osservazione in merito all'organizzazione dell'elemento spaziale e alle sue effettive modalità di gestione nella dicotomia delle relazioni intercorrenti tra sfera pubblica e proprietà privata.

Un'ultima notazione risulta infine necessaria: mentre l'esame dei capitoli precedenti si è focalizzata sulla situazione, complessa ed articolata, di Milano, capitale del Regno Italico e quindi capoluogo asburgico, il nostro campo d'indagine si estende ora necessariamente all'intera realtà ticinese, non essendo possibile restringere l'attenzione ad un solo, significativo, contesto urbano; non possiamo cioè non rilevare come all'inizio dell'Ottocento la neonata Repubblica sia contraddistinta dalla presenza di centri abitati dalle dimensioni assai ristrette, in cui anche le città storicamente ed economicamente più rilevanti, quali Bellinzona e Lugano, contano una popolazione estremamente ridotta⁵¹². L'impossibilità dunque di concentrarci su un unico modello cittadino (motivata, oltre che dallo scarso numero di abitanti, dalle precarie condizioni economiche che per decenni peseranno sul Ticino, con la conseguenza che gran parte delle opere pubbliche saranno commesse dalle autorità statali), cui si aggiungono le fisiologiche differenze che sotto differenti aspetti marcano una rilevante linea di separazione tra il caso italiano e quello elvetico, ci inducono pertanto ad estendere la ricerca all'intero territorio cantonale, anche sul presupposto del diverso riparto competenziale operante in materia tra gli organi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

⁵¹² Da un censimento affidato dal governo ai parroci, risulta infatti che nel 1808 Lugano contava 3344 abitanti, mentre Bellinzona solo 1261. Cfr. CESCHI, *op. cit.*, p. 13.

1. Il Ticino nella prima metà dell'Ottocento: nascita e formazione di un Cantone

Il 1798 segna prepotentemente la fine dell'*ancien régime* in Svizzera⁵¹³: l'ingresso delle truppe direttoriali francesi nel territorio della Confederazione dei tredici cantoni importa infatti il superamento del vecchio regime vigente per secoli ed introduce un ordinamento completamente nuovo, fondato sui principi inalienabili del primato della legge e dei diritti fondamentali dell'uomo, organizzato all'interno di un'unica Repubblica Elvetica dotata di una costituzione ispirata al modello del testo rivoluzionario dell'anno III. Come è stato lucidamente evidenziato, rispetto alla situazione pregressa “la rottura era evidente [poiché il nuovo paradigma istituzionale] sanciva la soppressione delle vecchie aristocrazie al potere nei singoli cantoni sovrani e nei territori dipendenti in favore dell'avvento del potere sovrano e universale dei cittadini elvetici [, e] affermava il principio dell'unità e indivisibilità della nazione”⁵¹⁴. Un tale rivolgimento produce effetti dirompenti soprattutto nei territori subalpini che, soggetti all'amministrazione dei Cantoni Sovrani Confederati sin dal principio del XVI secolo⁵¹⁵, ottengono finalmente la

⁵¹³ Nota infatti Panzera, trattando degli anni immediatamente successivi all'invasione francese: “benché destinato a un sostanziale fallimento, quel periodo rappresentò per il Paese un momento fondamentale perché segnò anche per esso il definitivo superamento dell'*ancien régime* e l'affermarsi di un nuovo assetto sociale nonché di moderne strutture amministrative”: F. PANZERA, *Società religiosa e società civile nel Ticino del primo Ottocento. Le origini del movimento cattolico nel Cantone Ticino (1798-1855)*, Bologna 1989, p. 15.

⁵¹⁴ PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 32.

⁵¹⁵ I territori corrispondenti all'attuale Cantone Ticino formavano cioè i cd. otto baliaggi italiani ed erano amministrati da un commissario (detto landfogto o balivo) che, in carica per due anni, gestiva il potere per conto dei cantoni d'Oltralpe, coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un magnifico consiglio (o magnifica camera). È inoltre interessante evidenziare la circostanza che tali circoscrizioni dipendessero da sovranità diverse, dando luogo ad un assetto istituzionale fortemente differenziato: “i due baliaggi più meridionali (nel Sottoceneri), Mendrisio e Lugano, unitamente ai baliaggi di Locarno e Valmaggia (nel Sopraceneri), erano gestiti in comune e a

libertà e vengono riorganizzati nei due cantoni indipendenti di Lugano e Bellinzona, rispettivamente diretti da un prefetto nominato dal Direttorio Elvetico centrale e al cui interno operano una Camera Amministrativa Cantonale, organo con competenza legislativa in materia di finanza, commercio, arti e mestieri, i tribunali distrettuali e cantonali per esercizio della giustizia civile e penale, infine i viceprefetti cantonali e distrettuali, responsabili della corretta osservazione ed applicazione delle leggi e degli altri atti normativi; a livello locale il potere viene esercitata da agenti comunali, di nomina viceprefettizia⁵¹⁶. Tuttavia “il tentativo di trasformare la Svizzera in uno Stato unitario si rivel[a] presta velleitario. La Repubblica elvetica trascin[a infatti] la propria esistenza sino al 1802 tra continui sussulti, dovuti - oltre che alle ripercussioni degli avvenimenti europei - a episodi di resistenza e conati di reazione, nonché ai continui contrasti tra unitari e federalisti”⁵¹⁷, finché il 19 febbraio 1803 l’autocrate corso, rilevato il fallimento del modello centralizzato di stampo francese, dà vita con l’Atto di Mediazione ad una Confederazione di 19 cantoni, a cui il Ticino prende parte per la prima volta in qualità di nuova repubblica indipendente con capitale Bellinzona, suddivisa al suo interno in otto distretti corrispondenti agli antichi baliaggi⁵¹⁸.

Non potendo addentrarci nella descrizione delle numerose vicende che si susseguono nella storia del neonato cantone, ci limiteremo ad osservare che il

rotazione da dodici dei tredici cantoni svizzeri che formavano il corpo elvetico. I quattro baliaggi del corso superiore del fiume Ticino e del Brenno suo affluente (nel Sopraceneri) erano subordinati a tre cantoni della Svizzera centrale: Uri, Svitto, Unterwalden. I tre cantoni cattolici, in comune e a rotazione, amministravano i baliaggi di Bellinzona, Riviera e Blenio, mentre il baliaggio di Leventina, era dominio esclusivo di Uri”; *ivi*, p. 33. Più diffusamente, sull’organizzazione e l’amministrazione dei baliaggi ticinesi: O. WEISS, *Il Ticino nel periodo dei baliaggi*, (traduzione di F. Cicoira e G. Ribi), Locarno 1998.

⁵¹⁶ CALDELARI, *op. cit.*, pp. 54-55.

⁵¹⁷ PANZERA, *op. cit.*, p. 15.

⁵¹⁸ CESCHI, *Contrade cisalpine. Momenti di storia della Svizzera italiana dai tempi remoti al 1803*, Locarno 1980, pp. 109-123.

periodo immediatamente successivo inaugura anni complessi, in cui le autorità locali sono costantemente impegnate nella risoluzione di rilevanti problematiche che minacciano l'unità e l'autonomia dello Stato sia sul fronte interno che dal lato esterno: riguardo al primo aspetto ci si consenta almeno un riferimento alle difficoltà emergenti dall'opera volta ad aggregare regioni e popoli tradizionalmente divisi⁵¹⁹, cui devono aggiungersi le criticità derivanti dalla perenne ostilità della popolazione alla coscrizione obbligatoria ed al blocco continentale⁵²⁰; a proposito delle minacce di natura esogena non può invece tacersi l'occupazione del cantone da parte delle truppe militari del Regno d'Italia guidate dal generale Achille Fontanelli, che, intrapresa alla fine di ottobre 1810, terminerà solo nel 1813⁵²¹.

Caduto Napoleone, con la Restaurazione “il Ticino [deve] riformare la costituzione, ma lo [fa] contro voglia: toccare l'atto del 1803 significa riaprire vecchie contese e rimettere in moto le forze centrifughe che, a più riprese, avevano

⁵¹⁹ Assai significativo il giudizio espresso dal bellinzonese padre Paolo Ghiringhelli nell'Almanacco elvetico per l'anno 1812 e riportato da Raffaello Ceschi: il benedettino mise infatti “in evidenza il peso delle antiche divisioni, ricordando che i distretti «avevano altrettante specie diverse di popolazione, per secoli erano stati retti da leggi e privilegi diversi, avevano in comune solo lingua e religione ed erano l'un l'altro stranieri come Romani, Milanesi e Piemontesi» al punto che la loro vicinanza serviva «solo a fomentare reciproca gelosia e disprezzo» e le popolazioni non erano ancora capaci di «considerare l'intero Cantone Ticino come patria»”: CESCHI, *op. cit.*, p. 13.

⁵²⁰ *Ivi*, pp. 16-19.

⁵²¹ *Ex pluribus*: CALDERARI, *op. cit.*, pp. 205-237, particolarmente rilevante anche per le fonti citate. Di assoluto rilievo: M. FERRI, *La Svizzera e Napoleone: la neutralità volata. L'occupazione del Cantone Ticino e del Vallese (1810-1813)*, Tesi di dottorato in Società europea e vita internazionale nell'età moderna e contemporanea, XXII ciclo, Università degli Studi di Milano 2008-2009.

minacciato l'integrità cantonale"⁵²², e il 1814 è infatti un anno di profonda crisi: rigettato dalle forze austro-russe il nuovo testo predisposto dal Gran Consiglio, in quanto ritenuto eccessivamente liberale, quando le autorità ticinesi tentano "di attivare la costituzione imposta delle potenze, [sono] poi travolte da disordini popolari e da un sollevamento armato che caccia il governo, sostituendolo con una reggenza provvisoria guidata dall'avvocato Angelo Maria Stoppani"⁵²³. La reazione della Confederazione non tarda ad avvenire e, occupato militarmente il cantone, intrapresa un'attenta opera di epurazione dei sovversivi, nel dicembre di quello stesso anno entra in vigore la nuova costituzione, che introduce nel Paese un sistema decisamente autoritario, caratterizzato da un esecutivo forte e da un rilevante accentramento dei poteri nella figura del Landamano, capo del governo. È Giovan Battista Quadri⁵²⁴, fautore di una politica conservatrice e austriacante, la figura chiave di questo periodo, certamente inquinato dai vizi del clientelismo e della personalizzazione del potere, ma al contempo caratterizzato da una significativa spinta alla modernizzazione del Paese e al consolidamento di una realtà ancora caratterizzata da uno scarso grado di omogeneità; e non è certo un caso che proprio in questi anni, se da un lato è intrapresa un'attività normativa e

⁵²² GHIRINGHELLI, *op. cit.*, p. 51. A tale proposito basti il riferimento tanto alla minaccia di annessione della Leventina al Cantone Uri, risolta nel 1815 in favore del Ticino, quanto al riaccendersi delle ostilità tra Bellinzona e Lugano per la città che dovesse ricoprire il ruolo di capitale, che rischiò di dividere la repubblica in due diverse sezioni, separate dal Monte Ceneri.

⁵²³ CESCHI, *op. cit.*, p. 22.

⁵²⁴ Giovan Battista Quadri (1777-1839), avvocato, nel 1796 entrò a far parte dei 'patrioti' alla testa dei quali, nel 1798, s'impossessò di Mendrisio. Fu deputato al Gran Consiglio dal 1803 al 1830, membro del Piccolo Consiglio dal 1803 al 1807, prefetto di Lugano dal 1807 al 1809. Nel 1816, 1820, 1822, 1825, 1827 e 1828 fu presidente del governo e landamano reggente. Sei volte deputato alla Dieta, Quadri rappresentò spesso il cantone presso le corti straniere. Anima della vita pubblica ticinese dal 1815 al 1830, la caduta del regime dei landamani ne segnò il tramonto politico. Cfr. S. GUZZI-HEEB, *Il Ticino dalla Repubblica Elvetica alla Mediazione. Appartenenze locali, identità sociali, conflitti culturali fra Sette e Ottocento*, in ID. - SALVI - TOSATO-RIGO (a cura di), *op. cit.*, p. 88 (nota 23).

organizzativa diretta a realizzare “la volontà di dar forma a uno Stato ben ordinato e retto da leggi uniformi”⁵²⁵ mediante, *exempli causa*, la sostituzione dei vecchi regolamenti distrettuali con un moderno codice di procedura civile e l’allestimento dei registri della popolazione e dell’estimo dei beni, nonché la riorganizzazione dei tribunali e delle giudicature di pace, dall’altro vengono intrapresi sforzi incessanti finalizzati alla realizzazione di un’unificazione anche territoriale del Ticino, grazie alla costruzione di un’efficiente rete stradale, quale presupposto fondamentale per le comunicazioni e i commerci.

Eppure verso il 1830 il sistema appare ormai logoro ed il Quadri sempre più solo; è in questo frangente, in cui si fa strada un altro grande uomo politico ticinese, Stefano Franscini, che il Gran Consiglio, accogliendo le numerose istanze provenienti da più parti, sottopone al popolo il progetto di una riforma costituzionale diretta ad instaurare anche nella Svizzera italiana un ordinamento liberale, subito “accolta in modo trionfale e con un entusiasmo in cui conflui[scono] l’euforia del popolo che aveva riconquistato la parola [...], e il sollievo diffuso per la caduta di un personaggio che sembrava riassumere in sé tutti i difetti di quel regime”⁵²⁶. Trascorsa l’esaltazione iniziale, i fatti successivi testimoniano ben presto la tendenza al ritorno ad “una politica assai prudente e poi nettamente antiliberal e anche ultraconservatrice”⁵²⁷, con la conseguente emarginazione dei propugnatori della nuova costituzione e la riproposizione di stringenti limitazioni ai diritti e alle libertà dei cittadini. La vittoria del partito moderato alle elezioni del 1839 e l’inasprimento del processo di ostracismo nei confronti dell’elemento liberale comportano l’insorgere di una violenta reazione, che sfocia nel colpo di stato di dicembre e nella creazione di un governo provvisorio, guidato dal Franscini e diretto a ripristinare i principi della riforma del 1830; il tentativo diretto ad instaurare nel Paese i valori di un moderno stato

⁵²⁵ GHIRINGHELLI, *op. cit.*, p. 55; più diffusamente pp. 55-62.

⁵²⁶ CESCHI, *op. cit.*, p. 29.

⁵²⁷ *Ivi*, p. 34.

laico e liberale incontra d'altra parte molteplici resistenze, che caratterizzeranno tutto il decennio successivo: sventato un primo tentativo controrivoluzionario nel 1841, le autorità ticinesi sono infatti costrette ad una strenua resistenza contro le ostilità intraprese sul versante interno dalle forze conservatrici e dalla Chiesa cattolica (espropriata proprio in questi anni di numerosi conventi e spogliata della sua tradizionale funzione educatrice), a cui si aggiungono dall'esterno gli inevitabili conflitti con le autorità austriache del Lombardo-Veneto, negatrici dei principi che reggono lo stato elvetico ed intenzionate per questo ad esercitare un vigile controllo sul Ticino che al contrario, simpatizzando per la causa risorgimentale italiana, si mostra ben presto disponibile a dare accoglienza agli esuli politici ed a divenire sede di raccolta dei fondi e delle armi necessari ai moti risorgimentali subalpini⁵²⁸.

2. *L'assetto normativo*

Descritta per sommi capi gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia ticinese dalle origini dell'autonomia cantonale sino alla metà del XIX secolo, passaggio necessario, data la peculiarità dell'esperienza elvetica rispetto a quella milanese di cui ci siamo finora occupati, si tratta di orientare la nostra attenzione all'esame dell'oggetto precipuo del presente studio e di prendere quindi in considerazione l'attività posta in essere in questo stesso torno di tempo dalle autorità amministrative nella vasta opera di costruzione e trasformazione del territorio, dedicando anche in questo caso il nostro esame alle circostanze ed ai rilievi giuridici emergenti in relazione ai lavori stradali che - come abbiamo avuto modo di anticipare e come vedremo più diffusamente - assumono un rilievo assoluto non solo perché strumentali ad incentivare e facilitare traffici e comunicazioni, ma anche in quanto prendono direttamente parte a quel processo non semplice, volto

⁵²⁸ *Ivi*, pp. 31-42.

a plasmare l'identità di un popolo che, superati i secoli di dominazione straniera, ha finalmente acquisito piena indipendenza.

Seguendo il modello seguito per lo studio della realtà ambrosiana, sarà anzitutto necessario soffermarsi brevemente sulla normativa vigente nella Svizzera italiana del primo Ottocento, cercando in primo luogo di mettere in luce gli aspetti più rilevanti della composizione della nuova struttura amministrativa centrale e periferica, con particolare attenzione per i mutamenti che si realizzano in seguito ai mutamenti di regime, per descrivere successivamente la disciplina viaria adottata dai diversi governi al fine di rimediare ad una situazione che appare fin da subito disastrosa⁵²⁹.

La nostra indagine non può che prendere avvio dal 1803, se infatti, come abbiamo ricordato, è la conquista napoleonica del 1798 a segnare l'uscita della Svizzera dal pantano dell'antico regime, è però solo con l'Atto di Mediazione che le innovazioni importate dalla Francia assumono un apprezzabile grado di certezza e stabilità. Su tale presupposto, è in particolare necessario evidenziare come nel neonato cantone il potere legislativo viene affidato ad un Gran Consiglio di 110 membri eletti ogni cinque anni dall'assemblea dei cittadini attivi, mentre il potere esecutivo è esercitato da un Piccolo Consiglio di 9 ministri scelti dall'organo deliberativo; per quanto riguarda invece la composizione dell'ente di gestione locale appare sicuramente degna di nota l'osservazione secondo la quale, fin dal superamento del sistema balivale, esso assume "una «struttura amministrativa» completamente nuova, [in quanto] cessa di costituire un piccolo «Stato soggetto», senza interesse pubblico al di fuori dei propri confini giurisdizionali, per inserirsi

⁵²⁹ È quanto si rileva dal contenuto delle due relazioni predisposte nella primavera 1801 dall'ispettore dei ponti e delle strade dei cantoni italiani Francesco Meschini, i cui tratti salienti sono riassunti in P. BORELLA, *Le finanze e la situazione del Cantone Ticino nel periodo sulla Mediazione napoleonica 1803-1813*, Bellinzona 1971, pp. 108-109; più diffusamente sulla perizia Meschini: G. BELLINI, *Le strade in Ticino all'inizio dell'Ottocento*, Prosito (Lodrino) 2004. Per un profilo biografico dell'architetto ticinese: ID., *La strada cantonale del San Gottardo. Storia e storie della Tremola dall'Ottocento ai giorni nostri*, Prosito 1999, pp. 100-105.

nell'organizzazione dello Stato, divenendone parte"⁵³⁰: in particolare la nuova costituzione cantonale stabilisce che in ognuno dei 255 comuni sia instaurata "una Municipalità composta del sindaco, di due aggiunti e di un consiglio municipale di almeno 8 membri e di 16 massimo"⁵³¹ con compiti di polizia locale, esazione delle imposte e gestione dei beni comunali, la sua attività è soggetto in primo luogo al giudice di pace, che ha però il compito piuttosto ridotto di ammonire le amministrazioni inopere e di dirimere le controversie tra queste e i cittadini, e in via più generale al Governo, essendo la sua autonomia tutelata dalla circostanza che in caso di controversie con gli altri poteri dello Stato, la decisione non segue la via gerarchica, venendo bensì rimessa al un apposito tribunale amministrativo. Con la Restaurazione "le varie costituzioni assunsero una chiara impronta conservatrice: fu negata la separazione dei poteri, rafforzato l'esecutivo e il sistema elettorale fu quasi ovunque ristretto agli autoctoni e limitato da vincoli censitari, la pubblicità dei dibattiti fu proibita"⁵³²; nella fattispecie, la Carta imposta al popolo ticinese mantiene l'esercizio del potere legislativo in capo ad un Gran Consiglio, la cui composizione viene però significativamente ridotta a soli 76 membri, mentre il governo (d'ora innanzi chiamato Consiglio di Stato) vede aumentare ad undici i suoi componenti, presieduti da un Landamano. Si tenga inoltre presente che se l'esecutivo continua ad essere eletto dall'assemblea cantonale, tra i due organi viene però ad instaurarsi una commistione a dir poco nociva, che rende di fatto il consiglio un "docile strumento facilmente manovrabile dal governo"⁵³³, situazione generata, oltre che dalla circostanza che consente agli amministratori di continuare a far parte dell'organo parlamentare, anche a causa del clientelismo dilagante, frutto della possibilità di cumulare la carica di deputato

⁵³⁰ L. BORRADORI, *L'autonomia del Comune Ticinese*, Bellinzona 1948, p. 75.

⁵³¹ *Ivi*, p. 80; PANZERA, *La costruzione dello Stato e dell'amministrazione nel Cantone Ticino, 1803-1813*, in ID. - SALVI - TOSATO-RIGO (a cura di), *op. cit.*, pp. 174-175.

⁵³² GHIRINGHELLI, *op. cit.*, p. 46.

⁵³³ *Ivi*, p. 55.

con impieghi statali superiori (commissari di governo, giudici di pace, ecc.), quasi tutti di nomina governativa. Anche in merito all'organizzazione periferica dello Stato l'influenza conservatrice sviluppatasi a partire dal 1814, pur senza scardinare completamente il sistema precedente, produce sensibili mutamenti: si prevede in particolare il ripristino della prevalenza del diritto di cittadinanza comunale su quella cantonale, subordinandone l'acquisto alla titolarità dello *status* di patrizio, la riduzione del numero dei membri degli organi municipali (da tre a sette per il consiglio, da tre a undici per la municipalità) e la sostituzione, per lo più formale, della carica consolare a quella di sindaco⁵³⁴.

Abbattuto il governo dei Landamani, “la Riforma liberale del trenta ha avuto gran cura di rinforzare il Consiglio de' rappresentanti del popolo, sia col ricusarvi il diritto di voto a' membri del potere esecutivo, sia col farlo presiedere da un capo di sua scelta e preso nel suo proprio seno, e sia con inibire a consiglieri l'accettazione e il disimpegno di qualsivoglia carica od impiego pubblico salariato. L'ha poi reso molto più rispettabile ammettendo il popolo alli dibattimenti e stabilendo il gran principio della pubblicità delle operazioni”⁵³⁵; le parole del Franscini - non a caso il maggior esponente del nuovo ordine - hanno il merito di marcare le differenze rispetto al superato regime, ponendo l'accento sulla riacquistata autonomia del parlamento (che vede altresì aumentare il numero dei suoi membri a 114) rispetto al Consiglio di Stato, che nondimeno continua ad essere investito di importanti compiti di amministrazione e gestione della cosa pubblica⁵³⁶. In relazione al governo municipale bisogna tuttavia osservare che la nuova costituzione non apporta modifiche di rilievo, rimettendole piuttosto ad una successiva legge organica, approvata il 7 giugno 1832 ed integrata dalla legge patriziale del 1835: in forza di tali interventi novellatori le deliberazioni comunali sono rimesse da questo momento ad un'assemblea composta da tutti i cittadini

⁵³⁴ BORRADORI, *op. cit.*, pp. 82-84.

⁵³⁵ S. FRANSCINI, *La Svizzera italiana*, Lugano 1973 (edizione originale: Lugano 1840), p. 326.

⁵³⁶ *Ivi*, pp. 327-330.

attivi aventi domicilio politico nel comune, ai quali spetta altresì nominare una municipalità con mandato triennale, composta da un numero variabile di amministratori (da due a dieci) e presieduta da un sindaco; agli organi comunali continuano ad essere attribuite funzioni relative alla cura e gestione degli interessi connessi alle collettività locali, salvo per quanto attiene ai beni del patriziato, la cui amministrazione è affidata ad una struttura organizzativa appositamente costituita⁵³⁷.

In merito alla materia stradale, si è già avuto modo di accennare a quanto riportato nella perizia redatta nella primavera del 1801 dall'ingegnere Francesco Meschini e successivamente consegnata alle Camere amministrative cantonali, da cui emerge l'immagine di una rete viaria disastrosa, resa ancora più bisognosa di intervento dalle circostanze eccezionali verificatesi negli anni immediatamente precedenti. In particolare, “al momento della sua costituzione, il Cantone Ticino eredit[a] una struttura stradale che si era consolidata nel XIII secolo, [in cui] la via del San Gottardo era la sola strada importante di transito”, mentre “gli altri tracciati forma[no] il fitto reticolo di poche strade carrabili, mulattiere e sentieri necessari al traffico locale”⁵³⁸, la cui manutenzione è per di più rimessa all'intervento gratuito e biennale delle vicinanze, nome con cui vengono normalmente indicate le comunità locali nell'era dei baliaggi. È dunque solo con l'Elvetica che la pianificazione del territorio, mediante la costruzione e la manutenzione di un'efficiente sistema di comunicazione, assurge al rango di questione primaria del nuovo ordinamento, la cui importanza viene particolarmente percepita dal ceto dirigente ticinese non solo quale fattore necessario per garantire celerità e sicurezza a traffici e commerci, ma più in generale quale *condicio sine qua non* alla realizzazione di un'unificazione (non solo territoriale) del Paese.

⁵³⁷ *Ivi*, pp. 353-374.

⁵³⁸ BELLINI, *Le strade del Canton Ticino. Le vie di comunicazione dall'Ottocento al secondo dopoguerra*, Pregassona-Lugano 2006, pp. 13-14.

A cominciare da questo momento prende allora avvio un'intensa attività in materia di lavori pubblici stradali che, proseguita lungo tutto il secolo, impone il primiero intervento del legislatore, chiamato a fornire gli strumenti giuridici necessari alle successive operazioni coordinate dall'esecutivo cantonale e concretamente poste in essere da ingegneri ed appaltatori⁵³⁹. Appare anzitutto degno di nota fare riferimento al decreto con cui, nel giugno 1803, il Piccolo Consiglio, "considerando lo stato di degradazione, in cui sono le strade maestre del Cantone", richiama provvisoriamente in vigore in capo ai comuni e ai proprietari frontisti gli obblighi inerenti alla loro polizia e manutenzione "secondo il riparto, regolamento, e consuetudine, che vigevano prima della rivoluzione del 1798"⁵⁴⁰, integrato da un provvedimento del successivo novembre in cui, indicando analiticamente le *vie maestre* oggetto di pronta riattazione, si pone l'accento sulla circostanza che il governo "è stato autorizzato a far passare dette strade al caso per i fondi appartenente a qualunque particolare, comune, o corporazione, pagando in stima di Periti li prezzi, che saranno occupati"⁵⁴¹; tale previsione normativa assume un interessante rilievo per la nostra indagine in quanto, definendo "la strada maestra o cantonale quella su cui intervenire prioritariamente prima di porre mano alle altre, introduce il principio dell'espropriazione dei terreni e prevede di dichiarare cantonali tutti i pedaggi per essere «convertiti alla riparazione manutenzione dello stradale», compiti che in futuro sarebbero spettati al Cantone e non più ai Comuni"⁵⁴².

Dopo un primo naturale (ma tutto considerato breve) periodo di assestamento, in cui reputa opportuno ripristinare la disciplina previgente, l'autorità legislativa intraprende senza sosta la progettazione dei lavori più urgenti, approntando

⁵³⁹ Per un approfondito esame dei lavori stradali che interessano il Ticino nel corso del XIX secolo si rimanda all'analitico studio di: BELLINI, *Le strade del Canton Ticino*, cit.

⁵⁴⁰ *Bullettino ufficiale del Cantone Ticino*, I, Lugano 1808, pp. 78-79.

⁵⁴¹ *Ivi*, pp. 156-158.

⁵⁴² BELLINI, *Le strade del Canton Ticino*, cit., p. 15.

contestualmente una normativa volta a definire competenze e mezzi necessari alla loro effettiva realizzazione: nel determinare in particolare i lavori che dovranno essere programmati nel corso dell'anno, nel maggio 1804 il Gran Consiglio decreta anzitutto che “tali opere dovranno essere eseguite per appalto, mediante pubblico incanto”⁵⁴³, ma è soprattutto l'*arresto governativo* del 26 giugno ad attirare la nostra attenzione poiché, autorizzando gli appaltatori “a valersi dei fondi di chicchessia tanto per la costruzione della strada, quanto per l'escavazione delle materia ghiarose, e loro deposito, come anche per la surrogazione di accessi e sentieri, e per tutto ciò, che può occorrere per l'esecuzione dell'opera”⁵⁴⁴ introduce una prima fondamentale disciplina diretta a garantire e regolare i poteri ablatori dell'amministrazione pubblica, con l'ovvia previsione di un indennizzo in favore del privato pregiudicato dalla perdita o dal danno altrimenti cagionato alla sua proprietà, il cui ammontare viene ripartito tra il governo (sempre comunque tenuto per il valore del fondo) e l'appaltatore. Merita infine menzione il decreto 27 maggio 1805, che, giustificato alla luce della limitata liquidità goduta dalle casse cantonali, rappresenta il tentativo di conciliare l'esigenza pubblica ad una celere prosecuzione delle opere viarie con la pretesa indennizzatoria delle controparti, laddove autorizza il Piccolo Consiglio a rilasciare ai proprietari dei fondi occupati “una cedola di credito, per quella somma, che risulterà dalla stima da farsi da Periti”, limitando il pagamento in denaro contante “in caso di demolizione di case, o edifizj appartenenti a' proprietarj assolutamente poverj”⁵⁴⁵.

È però con il regime dei Landamani che i semi gettati con la Mediazione iniziano a produrre abbondanza di frutti: con la Restaurazione si assiste infatti ad un

⁵⁴³ *Bullettino ufficiale del Cantone Ticino*, I, cit., pp. 188-190.

⁵⁴⁴ *Ivi*, pp. 232-236.

⁵⁴⁵ *Bullettino ufficiale del Cantone Ticino*, II, Lugano 1808, pp. 39-40. Per completezza, si tenga anche presente che una legge del 1810 aveva successivamente trasferito la competenza della manutenzione delle strade cantonali dai comuni allo Stato: BELLINI, *Le strade del Canton Ticino*, cit., p. 118.

cospicuo aumento delle opere stradali intraprese dalle autorità cantonali, le quali, esplicando “un’azione decisa per modernizzare il Paese ed elevare le condizioni materiali d’esistenza”⁵⁴⁶, danno avvio ad imponenti lavori di miglioramento della viabilità del Sottoceneri, cagionando però in questo modo un rilevante aggravio del debito pubblico della Repubblica, che nel 1830 arriva a superare i cinque milioni di lire⁵⁴⁷. Anche in questo caso è dunque pienamente comprensibile la necessità di fare affidamento su una disciplina certa, idonea a costituire una base solida per gli interventi successivi, affinché questi possano dunque essere intrapresi solo in seguito alla predisposizione di un apparato normativo in grado di definire la ripartizione delle competenze e la definizione degli obblighi gravanti sui diversi soggetti interessati dalle nuove opere pubbliche. A simili esigenze rispondono anzitutto le due leggi del 1 luglio 1820 riguardanti la manutenzione delle strade cantonali⁵⁴⁸ e delle strade di circolo⁵⁴⁹: degno di nota è anzitutto l’art. 1 del primo provvedimento, che attribuisce allo Stato la proprietà di tutte le strade pubbliche, specificando, alla norma successiva, che strade cantonali “s’intendono quelle soltanto che furono dichiarate Cantonali con atti legislativi dal 29 Ottobre 1803 a questa parte, o che lo saranno in seguito con decreti legislativi”⁵⁵⁰; merita altresì rilievo l’introduzione di sanzioni di natura penale per chiunque danneggi le vie di comunicazione e l’istituzione della nuova figura degli ispettori delegati, cui vengono attribuiti importanti compiti di controllo e sorveglianza delle vie di comunicazione e dei relativi lavori. Avendo quindi prescritto le funzioni conferite alle municipalità e gli obblighi gravanti sui privati, l’atto sancisce infine alcune

⁵⁴⁶ *Ivi*, p. 77.

⁵⁴⁷ *Ivi*, p. 114-117.

⁵⁴⁸ *Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino*, X, Lugano 1823, pp. 36-51.

⁵⁴⁹ *Ivi*, pp. 51-62. La normativa stradale sarà completata due anni dopo dal decreto 30 agosto 1822, prescrivente le modalità previste per le riparazioni delle strade municipali; cfr. *Raccolta generale delle leggi, dei decreti e delle convenzioni in vigore nel Cantone Ticino (1803-1846) con una appendice di atti relativi al diritto pubblico svizzero*, Lugano 1847, pp. 36-37.

⁵⁵⁰ *Ivi*, p. 37.

disposizioni in tema di ornato, quali quelle riguardanti la linea su cui devono essere piantate le siepi, ovvero prescriventi la loro altezza massima, norme atte quindi a significare un interesse nuovo del legislatore, che si estende oltre il confine degli interventi strettamente necessari.

Partimenti rilevante è la legge in materia di strade di circolo, in particolare nella parte in cui pone a carico delle finanze comunali sia l'indennizzazione dei fondi occupati e degli immobili abbattuti per la loro costruzione, sia le spese necessarie alla loro successiva manutenzione, mentre il titolo dedicato alle modalità sancite per la formazione delle perizie e la determinazione degli indennizzi dovuti ai privati espropriati prevede che, in caso di mancato accordo tra le parti, la risoluzione della vertenza sia rimessa alla decisione dell'ingegnere delegato, senza quindi che la questione sia portata alla cognizione dell'autorità giurisdizionale.

Particolarmente degna di nota ai fini del nostro studio è infine l'entrata in vigore del codice civile ticinese del 1837⁵⁵¹, e soprattutto della legge sull'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, emanata dieci anni dopo, nel 1846. A proposito della disciplina codicistica non possiamo non rilevare che il legislatore elvetico, forse anche influenzato dalla legislazione vigente nella vicina Lombardia, adotta una definizione della proprietà ancora imperniata sull'antico binomio dominio diretto - dominio utile, sancendo peraltro un principio ormai saldamente acquisito, e scandito dai legislatori di tutta Europa, laddove prevede la facoltà concessa all'amministrazione pubblica di oltrepassare la posizione giuridica del singolo per soddisfare gli interessi e i bisogni della collettività; a tal proposito è però necessario evidenziare la forte impronta garantista di cui è connotato l'art. 180, che se da un lato ammette che il proprietario possa essere costretto a cedere i suoi beni in presenza di una superiore utilità pubblica, dall'altro stabilisce che tale potere possa essere esercitato solo in forza di una "previa giusta indennizzazione" (mostrandosi così debitore del codice francese, sul presupposto che l'ABGB

⁵⁵¹ Su cui si rimanda a G. PATOCCHI, *Gli influssi delle legislazioni straniere e degli statuti locali sul Codice Civile Ticinese del 1837*, Bellinzona 1961.

contiene sì la previsione dell'indennizzo, pur senza specificare che esso debba essere anche *previo*) ed “in virtù di speciale decreto legislativo”, sottraendo pertanto l'istituto all'arbitrio illimitato dell'organo governativo e rimettendone piuttosto la valutazione al processo dialettico assicurato dall'*iter* parlamentare⁵⁵². È invece l'11 dicembre 1846, data di entrata in vigore della legge ticinese sugli espropri⁵⁵³, a marcare una significativa precedenza rispetto all'esperienza lombarda: il provvedimento segna anzitutto una fondamentale differenza tra i casi in cui il procedimento ablatorio è giustificato da interessi cantonali da quelli in cui è l'utilità comunale ad esigere l'intervento dell'autorità, e mentre nella prima ipotesi l'espropriazione può essere decretata solo dalla legge, la diversa ulteriore circostanza prevede l'intervento preliminare dell'assemblea comunale, “convocata appositamente otto giorni prima con l'indicazione dell'oggetto e con due terzi dei voti degli intervenuti” (art. 15), e quindi l'adozione di un necessario decreto legislativo da parte del Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato. Confermando l'impostazione sancita nel codice civile, il legislatore del 1846 ha voluto dunque conservare un elevato livello di garanzia individuale dagli atti lesivi della proprietà posti in essere dalla forza pubblica, ammessi solamente sul presupposto di una preventiva pronuncia dell'organo rappresentativo degli interessi dell'intera comunità nazionale ticinese, garanzia ulteriormente corroborata dalla previsione che rimette all'autorità giudiziaria la risoluzione delle eventuali controversie insorte tra i privati e l'esecutivo in materia d'indennizzo, in quanto introduttiva di un sistema che, sottraendo la valutazione delle operazioni agli organi dell'amministrazione attiva, dà piena attuazione al principio della separazione dei poteri (assicurando al contempo il rispetto dell'antico adagio

⁵⁵² Art. 180: “Chi ha il dominio d'una cosa non può essere astretto a cederne la proprietà, né a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica, previa giusta indennizzazione, ed in vita di speciale decreto legislativo”: *Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino*, Bellinzona 1837.

⁵⁵³ *Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino*, XXII, Lugano 1846, pp. 150-161.

processualistico *nemo iudex in causa sua*): nella fattispecie la nuova disciplina sancisce infatti che, esperito un tentativo di conciliazione tra le parti, la decisione della vertenza sia deferita al giudice di pace (o al tribunale di prima istanza, a seconda della competenza) che la risolve con un giudizio esecutivo non appellabile (art. 9).

L'esempio ticinese sembra dunque doversi apprezzare soprattutto in forza di quanto emerge da queste brevi considerazioni, se infatti da un lato gli organi cantonali approntano in tempi piuttosto celeri una specifica normativa *ad hoc*, dall'altro non si può non rilevare che essa (almeno dal punto di vista teorico) rappresenta un interessante punto d'equilibrio tra le ragioni dell'amministrazione, stretta dalla necessità di proseguire l'intensa opera di costruzione stradale avviata nei decenni precedenti, senza andare incontro a spese esorbitanti, e le legittime aspettative dei privati, interessati alla tutela dei loro diritti ovvero, nella circostanza di ineludibile loro sacrificio, al ristoro conseguente al pur legittimo depauperamento della loro sfera patrimoniale (segnatamente laddove, come si avrà modo di osservare dall'analisi della documentazione archivistica compulsata, i soggetti pregiudicati dai lavori stradali di cui ci stiamo occupando si trovano spesso in situazioni economiche disagiate, dove non di vera e propria miseria).

3. Prassi e questioni giuridiche in materia stradale

Nelle poche pagine che precedono abbiamo tentato di offrire una prima necessaria (e sicuramente incompleta, ne siamo ben consapevoli) panoramica della realtà ticinese ottocentesca, cercando in particolare di concentrare la nostra attenzione su quegli aspetti che, più di altri, si sono rivelati funzionali allo scopo della nostra indagine: la comprensione degli strumenti e delle modalità con cui l'elemento giuridico, nelle sue varie declinazioni, partecipa del lungo ed articolato processo di trasformazione territoriale e, quindi, di formazione di un'idea moderna di spazialità, non può infatti prescindere dalla conoscenza, per quanto limitata e superficiale, delle principali contingenze storiche del periodo considerato (certezza

percepita come tale soprattutto in relazione alla realtà ticinese, che in mezzo secolo va incontro a rilevanti mutamenti ordinamentali), e quindi della sua legislazione, da noi considerata (non solo, ma) con particolare interesse per determinati aspetti di diritto pubblico, quali quelli che definiscono i rapporti esistenti tra i diversi organi e livelli di governo e, ovviamente, le relazioni con i privati e la proprietà. Come per l'esperienza ambrosiana, dobbiamo pertanto scendere dai piani astratti di un diritto rigidamente enunciato nelle algide, e tecnicamente ineccepibili, espressioni legislative, al livello, ben più imperfetto e manchevole (ma tale perché vivo) della prassi, in cui il testo è destinato ad entrare nel contesto socio-istituzionale della realtà che è chiamato a regolare, e quindi a subire ineludibili adattamenti ed evidenti smussamenti.

Abbiamo già avuto modo di rilevare che il problema stradale riveste un ruolo fondamentale per le autorità ticinesi almeno per tutta la prima metà del secolo: sull'ovvio presupposto che la costruzione di qualsiasi entità statale non può prescindere dall'esistenza di vie di comunicazione efficienti, necessarie al fine di garantire un sicuro collegamento tra gli individui e favorire commerci ed attività produttive, e considerata la situazione disastrosa in cui versano le strade del cantone ai primordi della sua indipendenza, il governo è costretto ad affrontare sforzi enormi, impegnandosi fin dai primi anni della raggiunta autonomia in una basilare opera di progettazione che, influenzando in modo ragguardevole sulle voci di uscita dei bilanci cantonali⁵⁵⁴, raggiungerà infine lo scopo di dotare il Paese di una moderna rete stradale.

Trattandosi in particolare di analizzare gli aspetti giuridici emergenti dall'attività posta in essere dal potere pubblico e quindi di valutare l'incidenza che tali opere producono tanto nella sfera proprietaria quanto nei rapporti sorti tra amministrazione e privati, è anzitutto necessario osservare che la realtà sociale affiorante dalla documentazione archivistica bellinzonese è profondamente diversa da quella milanese dello stesso periodo: come noto, il Ticino è infatti una regione

⁵⁵⁴ Per il periodo napoleonico si veda in particolare BORELLA, *op. cit.*, pp. 110-116.

costituita per gran parte del suo territorio da una geografia montuosa e collinare, contrassegnata in quest'epoca da un'economia quasi essenzialmente agricola, esercitata prevalentemente da coltivatori diretti e piccoli allevatori; i centri urbani sono ridotti e presentano in ogni caso un numero di abitanti assai limitato, comunque mai suscettibile di avvicinarsi, neppure lontanamente, al contesto meneghino. Queste poche nozioni bastano per marcare fin d'ora le profonde differenze che riscontreremo nell'analisi delle fonti d'archivio, la diversa realtà fisica e sociale che caratterizza l'una e l'altra situazione non può infatti che condurre al sorgere di problematiche e questioni diverse, che gli organi d'amministrazione saranno chiamati a risolvere, dando applicazione agli strumenti giuridici di cui dispongono; eppure il nostro lavoro non può arrestarsi a tali considerazioni, la preliminare rilevazione di indelebili difformità rappresenta piuttosto il punto d'avvio di un esame che deve saper andare oltre ed individuare le concrete modalità di gestione dell'esistente di volta in volta adottate dal potere pubblico. L'analisi di questi aspetti e quindi, ove possibile, la comparazione tra i risultati raggiunti, rappresenta il fine cui tendiamo, con l'intento di rilevare come, anche in ambienti tanto diversi, l'elemento giuridico agisce, influenzando sulla trasformazione dello spazio e quindi in che modo questo processo contribuisce alla nascita e allo sviluppo della moderna amministrazione pubblica.

Qualche ulteriore osservazione appare opportuna, prima di addentrarci nell'esame di questioni e controversie che appaiono utili per delineare le principali problematiche attinenti all'opera di riattazione viaria, oltre che per trarre alcune considerazioni circa il *modus agendi* delle autorità a ciò preposte: per quanto riguarda in primo luogo l'ambito cronologico della ricerca archivistica, essa, parallelamente allo studio su Milano, si colloca entro il torno di tempo individuato tra la costituzione del Cantone Ticino con l'Atto di Mediazione del 1803 e il 1848, limite temporale del Progetto in cui questo lavoro si inserisce; in merito invece alla documentazione compulsata è necessario osservare che il materiale archivistico di cui si darà conto nelle pagine che seguono è conservato presso l'Archivio di Stato

di Bellinzona, in particolare contenuto nel Fondo *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1* che, suddiviso in 233 cartelle, raccoglie un'ampia collezione di documenti relativi all'esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche cantonali, per il periodo compreso tra il 1723 e il 1930 (con prevalenza per gli anni 1810-1860). Presa in considerazione la sezione dedicata alle infrastrutture stradali, bisogna anzitutto rilevare che il materiale archivistico, ordinato cronologicamente in base all'anno di produzione documentaria, si presenta all'interno di ogni cartella oltremodo eterogeneo, consistendo per lo più in atti inviati per svariate ragioni al Piccolo Consiglio (dal 1814 Consiglio di Stato) da una pluralità di soggetti produttori (privati, appaltatori, ingegneri cantonali, commissari distrettuali, municipalità, ecc.). Le eventuali repliche dell'esecutivo, individuabili, dove presenti, alla luce del numero di serie e del relativo anno, sono invece conservate presso il *Fondo risoluzioni governative*, i cui volumi riportano in sintesi le decisioni adottate dall'organo nelle sue sedute⁵⁵⁵.

⁵⁵⁵ Pur non avendo limitato la nostra indagine ai fondi qui menzionati, è d'altra parte necessario evidenziare che al loro interno è stato individuato il materiale certamente più interessante per la ricostruzione qui proposta. In merito a quanto emerso dagli ulteriori fondi esaminati, è da osservare in particolare che la documentazione riguardante gli anni '40 del XIX secolo contenuta nel Fondo *Dipartimento pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 3* si limita per lo più a riportare stime e perizie delle opere intraprese, mentre gran parte degli atti attengono al periodo successivo. Il Fondo *Consiglio Comunale di Bellinzona*, cartella 76, contiene effettivamente alcune richieste di indennizzo presentate da privati in seguito a danni cagionati da lavori stradali intrapresi dalla città, ma la documentazione è sicuramente lacunosa e denota pertanto, a conferma di quanto abbiamo già avuto modo di rilevare, un ruolo marginale degli organi municipali a fronte del peso preponderante assunto dalle autorità cantonali. Per quanto riguarda il Fondo *Dipartimento di giustizia-Fondo vecchio* è necessario evidenziare che dall'inventario non è possibile farsi un'idea neppure approssimativa della documentazione conservata nelle singole cartelle, è stato perciò compulsato a titolo meramente ricognitivo il materiale contenuto nelle scatole 20, 21, 23, 34, 39, 92, senza che risultasse alcuna controversia in tema di lavori stradali o inerente all'esercizio dei poteri ablatori dell'amministrazione. È stato quindi preso in considerazione il *Fondo processi*

Prendendo finalmente in considerazione le controversie sorte in seguito all'immensa mole di lavori stradali intrapresi a partire dal 1803, va subito rilevato come dagli atti d'archivio emerge anzitutto un numero veramente impressionante di petizioni inoltrate all'esecutivo cantonale da parte dei privati danneggiati dalle suddette opere; le richieste, di tenore assai composito, a seconda delle circostanze di fatto in cui si inseriscono (non da ultimo influenzate dalle condizioni economiche dei petenti), sono normalmente dirette ad ottenere l'attribuzione di un maggior valore dell'indennizzo conseguente la stima peritale eseguita dall'ingegnere d'ufficio, ovvero tese a persuadere il governo dell'opportunità di mutare la linea originariamente individuata per la costruzione delle nuove vie, evitando di dividere arbitrariamente terreni destinati al pascolo o all'agricoltura ed optando quindi per un tracciato meno lesivo delle proprietà. Benché raramente le questioni affrontate nelle controversie studiate tocchino direttamente la materia giuridica, venendo ordinariamente risolte in forza di un atto autoritativo dell'amministrazione, cercheremo comunque di dar conto delle principali argomentazioni affrontate e di esaminare alcuni casi affrontati dall'esecutivo, sintomatici di come la disciplina viaria trova applicazione nel terreno della prassi quotidiana.

Tra le fattispecie degne di nota merita sicuramente di essere affrontata la vertenza sorta nel 1814 tra Giuseppe Fontana e il comune di Camignolo, modesta località ai piedi del Monte Ceneri, che interessa la nostra attenzione non solo per i profili

civili e penali, i cui incarti, fortemente lacunosi, presentano una numerazione progressiva per ogni distretto, ma con grossi salti inesplicabili. L'ordine delle scatole, dove molte pratiche sono conservate ancora ripiegate, non è rigorosamente cronologico, né lo è quello degli atti al loro interno. A titolo ricognitivo abbiamo esaminato le sole cartelle 2 (anni 1811-1815) e 16 (anno 1846) del Distretto di Bellinzona, senza che, anche in questo caso, emergessero contenuti di rilievo.

giuridici ivi emersi, ma anche in quanto rappresenta un significativo esempio dell'ostinato rifiuto del proprietario alla cessione del proprio fondo, finalizzata alla costruzione di un tratto di collegamento tra due strade preesistenti, tanto da richiedere la remissione della vicenda al Gran Consiglio; nei fatti la questione, così come prospettata dal ricorrente in una missiva del 5 giugno destinata al Governo cantonale, si presenta per vero di semplice qualificazione: il privato lamenta infatti che l'assemblea comunale, "jeri legalmente convocata nel luogo solito di sua radunanza a maggioranza di voti sedici contro tredici" ha deliberato l'espropriazione di un fondo di sua proprietà "per formare una porzione di strada più comoda ad alcuni individui, quand'anche ne abbiano due altre vecchie usitate da secoli"⁵⁵⁶. Pur senza disporre della deliberazione del Piccolo Consiglio, da una lettera inviata il 16 giugno di quello stesso anno dal giudice di pace del Circolo delle Taverne sappiamo però che esso aveva originariamente dato mandato al magistrato di intraprendere un'opera di mediazione tra le parti, affinché la pendenza venisse risolta in via conciliativa; risultati vani i tentativi in questo senso, nell'impossibilità di addivenire ad una soluzione compromissoria tra le diverse posizioni, lo scrivente deferisce quindi nuovamente la questione all'esecutivo, non prima di aver ricapitolato le ragioni addotte dai contendenti: mentre da un parte la municipalità (intenzionata all'riapertura di quel passaggio ma, si badi, escludendo espressamente l'eventualità di adire l'autorità giudiziaria) dopo aver osservato che, se in presenza di un interesse pubblico il comune ha diritto alla costruzione di una nuova strada su un fondo altrui, purché dietro pagamento di un giusto indennizzo e con il minor pregiudizio possibile per il danneggiato, tanto più esso dovrebbe considerarsi autorizzato all'occupazione di una porzione di terreno "per ripristinare la comunicazione dei due pezzi dell'antica strada tutt'ora esistenti"⁵⁵⁷. Si badi, le espressioni qui riportate dal giudice di pace, unitamente alle successive argomentazioni addotte dai rappresentanti di Camignolo, lungi dal consistere in

⁵⁵⁶ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 12.

⁵⁵⁷ *Ibidem*.

una mera ripetizione di quanto presentato dal Fontana, permettono di acquisire una più adeguata conoscenza delle circostanze fattuali della vicenda, che rappresentano il presupposto necessario per la corretta qualificazione della fattispecie astratta entro cui quest'ultima si inserisce: i lavori che il comune intende intraprendere non devono infatti essere enumerati tra le opere di nuova costruzione che pure in questi anni vengono eseguiti un po' ovunque sul territorio ticinese, bensì fanno riferimento ad operazioni di ripristino di un passaggio già esistente ed utilizzato in passato, reso impraticabile da un successivo smottamento del terreno⁵⁵⁸, cui il comune non aveva per vero tempestivamente reagito provvedendo alle necessarie riparazioni, probabilmente giustificando la sua inerzia con la presenza di un'altra strada che, pur se con maggior dispendio di tempo, avrebbe comunque permesso ai pedoni di giungere a destinazione; è in questo frangente che si inserisce la condotta del Fontana che, sentendosi forse autorizzato dall'inerzia degli organi comunali, aveva arbitrariamente incorporato alla sua proprietà quella porzione di strada.

Ora, le ragioni poste dal privato a conferma della sua pretesa, non esplicitate nella memoria destinata al Piccolo Consiglio, affiorano invero dalle contestazioni della municipalità, da cui apprendiamo che il proprietario avrebbe infatti eccepito il maturare della prescrizione e così affermato che il diritto comunale si sarebbe nel frattempo estinto a causa del mancato esercizio protratto nel tempo; è dunque di fronte a tali asserzioni che la municipalità non solo ricusa le affermazioni della controparte, asserendo che “i diritti di una Popolazione non prescrivono mai”, ma sostiene altresì che “quel che [il comune] volle una volta, lo vuole anche adesso, cioè riformar quella strada col servirsi d'una porzione del fondo Fontana, di cui

⁵⁵⁸ Pur non potendo individuare con certezza l'anno in cui si verificò il detto smottamento, se prestiamo fede alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, dobbiamo considerare che all'epoca dei fatti doveva essere trascorso ormai più di un secolo: “il cittadino Fontana [...] insiste nel dire, che essendo la strada, che si vuol riaprire, dirupata già da cento, e più anni, il diritto della Comune è assolutamente prescritto”; *ibidem*.

non può fare a meno, giacché nella prima costruzione di quella strada naturalmente la Comune si è servita del fondo de' Particolari per diritto, e non per grazia"⁵⁵⁹; neppure infine merita accoglimento la difesa fondata sull'esistenza di un diverso percorso, in quanto "lung[o] più del doppio" di quello che si intende riattare, oltre che parimenti bisognoso di importanti interventi di restauro.

A chiusura della sua accurata relazione, il magistrato fissa dunque il *punctum dolens* della vertenza, su cui i consiglieri sono invitati a pronunciarsi: "resta a vedersi se il diritto della Comune di ripristinare la strada accennata sia legalmente prescritto, o nò, ciocché forma il cardine della questione", e al contempo, non esitando a manifestare il proprio parere sul merito della vicenda, afferma che, come il governo, in presenza di utilità pubblica, è legittimato ad intraprendere una procedura di esproprio dei fondi privati, così, mediante l'applicazione di un *argumentum a majori ad minus*, lo stesso diritto non può essere negato all'ente municipale, purché ovviamente sia ravvisabile un interesse della collettività locale e sia stanziata una somma adeguata ad indennizzare il soggetto pregiudicato. Aggiungendo infine che "sarà quindi da ritenersi insussistente l'adotta prescrizione, che non può aver luogo ove trattasi di utilità, e comodità pubblica quando non vi sia formale rinuncia, o particolar convenzione seguita", così conclude il suo rapporto: "troppo sarebbe, che un Privato potesse imporre ad una Comune quando trattasi di cosa giustamente, e pubblicamente utile e comoda".

Ricostruita nei suoi tratti essenziali la controversia ed evidenziate le principali questioni in fatto e in diritto che emergono dalle allegazioni delle parti, non possiamo però non rilevare che la qualificazione della fattispecie avanzata dal giudice di pace non convince totalmente, se infatti da un lato l'argomentazione addotta per avallare da un punto di vista generale l'estensione della titolarità di un potere ablatorio agli organi comunali risulta ineccepibile, è però il medesimo riferimento all'espropriazione, sulla base della proposta rappresentazione della vicenda, ad apparire fuorviante: sul presupposto che il tratto di fondo che il comune

⁵⁵⁹ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 12, cit.

intende occupare per realizzare la necessaria comunicazione tra le due strade, ancor prima dell'avvenuto smottamento, era già incorporato al suolo pubblico, il ragionamento esposto dal giudice, laddove nega l'operatività della prescrizione, contemporaneamente consentendo alla municipalità di effettuare l'esproprio, finisce per ammettere l'eventualità (assurda, è ovvio) che il comune possa espropriare se stesso. E infatti delle due l'una: o, aderendo all'ipotesi prospettata dal Fontana, la prescrizione ha effettivamente operato, e allora quella porzione di fondo, ora di proprietà privata, potrà essere oggetto di un atto autoritativo diretto a sottrarla al suo attuale titolare, o al contrario, seguendo le ragioni degli amministratori, la fattispecie prescrizionale non può considerarsi integrata, ma allora l'incorporazione del segmento stradale da parte del privato è da considerarsi illegittima e l'autorità potrà agire in via di autotutela, essendo totalmente inconferente il riferimento alla espropriazione. *Terzium non datur*. Anche se, pare doveroso aggiungere, *rebus sic stantibus*. Spieghiamoci meglio: se da un lato, al termine della sua relazione, il magistrato assicura che "i fatti esposti sono veri", autorizzandoci dunque a basare su tali assunti la ricostruzione della fattispecie, dall'altro non possiamo però negare che le contestazioni cui si espone la tesi sostenuta dallo stesso giudice di pace ci inducono quantomeno ad ipotizzare che le circostanze della vicenda presentino dei caratteri ulteriori, non esplicitati nelle dichiarazioni rese dai ricorrenti, probabilmente assunte come notorie e conosciute dallo stesso scrivente. Tale supposizione trova il suo fondamento nella circostanza che, benché le richieste del municipio vadano nella direzione di "riaprir una strada comunale" (e quindi già esistente come tale prima del verificarsi dell'evento franoso!), quest'ultima definizione sarebbe invero utilizzata in senso per lo più generico e atecnico, laddove la via di transito in oggetto dovrebbe al contrario essere ricompresa nel novero delle allora strade rurali o agrarie, vie di proprietà

privata, gravate però da una servitù di pubblico passo⁵⁶⁰. Ora si comprende che, adottando questa diversa classificazione, le osservazioni contenute nella memoria su cui abbiamo sin qui concentrato la nostra analisi acquisiscono un nuovo (e questa volta compiuto) significato, sottraendosi così alle critiche che le verrebbero altrimenti mosse: essendo infatti il comune titolare di una mera servitù, qualora si ammetta che il mancato esercizio di tale diritto, prolungato nel tempo, possa produrre un effetto prescrittivo dello stesso, la municipalità, interessata a ripristinare quel tratto di strada, non avrà altra scelta che esercitare i poteri di esproprio attribuiti dalla legge.

E infatti è interessante notare che la causa, trasmessa dal Piccolo al Grande Consiglio dopo un periodo di decantazione di oltre un mese e affrontata, in ragione della sua urgenza, nella seduta del 24 giugno, continua ad essere presentata come “petizione [...] per ottenere l’espropriazione di un pezzo di terreno per costruire la strada comunale”⁵⁶¹, dovendosi così osservare che anche l’organo legislativo assume pacificamente la ricostruzione da ultimo proposta; trasferita la questione all’esame di una commissione interna di cinque membri, questa non riuscirà però ad ultimare il compito assegnatole, solo due giorni dopo infatti, nella sessione del 26 giugno, il presidente dell’assemblea comunica che “la vertenza [...] è stata

⁵⁶⁰ Sul regime di tali strade, successivamente definite vicinali, anche in una prospettiva storico-giudica: CERESETO, *op. cit.*; E. POLVANI - A. FIRENZUOLI, *I consorzi per le strade vicinali*, Empoli 1939, pp. 17-19. In merito al rilievo ancora oggi rivestito da dette strade e alle questioni giuridiche da esse promananti, si veda da ultimo: C. PUZZO, *Le strade comunali, vicinali, provinciali e regionali. Manutenzione e responsabilità*, Milano 2022, in particolare pp. 109-158.

⁵⁶¹ Seduta VIII del giorno 24 giugno 1814: https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1814%2Fso%2F06.24%2C401.d.414.s%2CCamignolo%3A%20petizione%20per%20espropriaione%20di%20terreno%20per%20costruzione%20di%20strada1.

amichevolmente ultimata, che quindi non fa d'uopo d'alcuna deliberazione in proposito»⁵⁶².

Non possiamo nascondere un certo rammarico per il modo in cui la vertenza si è infine risolta, sul presupposto che, qualora fosse stata effettivamente definita dai deputati cantonali, confidando nel fatto che il Gran Consiglio avrebbe presumibilmente motivato la sua deliberazione, essa avrebbe infatti potuto rendere manifesto il ragionamento giuridico adottato per addivenire alla decisione ed esplicitare dunque le previsioni adottate per comporre la controversia. Ad ogni modo non è d'altra parte possibile negare che, comunque, la causa riveste un notevole interesse ai fini del nostro studio, essa dà infatti testimonianza dei difficili rapporti concernenti pubblico e privato in relazione all'attività di gestione e trasformazione del territorio, costituendo la riprova di come (e si tratta di una tendenza più volte evidenziata anche in riferimento alla realtà milanese) l'autorità non cessi di esortare le parti ad una soluzione transattiva delle vertenze, evitando per quanto possibile il ricorso alla via giudiziale ed intervenendo se del caso con un proprio atto di imperio. Il riferimento all'esercizio del potere d'esproprio da parte degli organi del comune mostra inoltre che, pur in assenza di una compiuta disciplina in materia di atti ablatori, le questioni sollevate iniziano ad impostare i termini fondamentali del discorso, come la presenza necessaria di un interesse od utilità pubblica e la predisposizione di un indennizzo in favore del soggetto pregiudicato quali ineludibili presupposti all'esercizio del relativo potere, cercando al contempo di individuare le ragioni giuridiche che ne giustificano l'estensione agli organi municipali.

⁵⁶² Seduta X del giorno 26 giugno 1814:
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fw%2F1814%2Fso%2F06.26%2C420.s.426.s%2CCamignolo%3A%20vertenza%20con%20Fontana%20circa%20cessione%20di%20un%20fondo1.

Degna di nota appare altresì la controversia scaturita nel 1818 dalla pretesa della municipalità di Capolago, nei pressi di Mendrisio, volta alla demolizione di un portico di proprietà di Pasio Galli, sotto il quale è destinata a transitare la nuova strada comunale; è da un rescritto di Giovanni Battista Rusca, progettista dell'opera, che apprendiamo i termini della vicenda e con essi le difficoltà riscontrate nei tentativi intrapresi per addivenire ad una conciliazione tra le parti: datato 16 aprile, il documento prova infatti che, su incarico del governo, questi si sarebbe recato *in loco* per ben due volte, in concorso con il collega Domenico Fontana, “onde procurare il desiderato componimento; ma qualunque partito si studiasse di proporre riuscì sempre vano; non essendo quella Municipalità finora abilitata dall'assemblea ad accettarne alcuni, che potesse importare della spesa alla comune”⁵⁶³. Malgrado ciò il perito palesa un certo grado di ottimismo, pronosticando la risoluzione della questione entro pochi giorni e comunque obbligandosi a riferire nel breve termine ulteriori e più certe notizie⁵⁶⁴, anche se sarà ben presto costretto dai fatti a riconoscere che tali speranze altro non sono che una chimerica illusione, non solo infatti il conflitto tra le parti è ben lungi dal trovare una pacifica soluzione, ma la situazione sarà ulteriormente complicata dalla profonda divergenza di opinioni sussistente tra i due ingegneri cantonali, tale da richiedere l'intervento del Gran Consiglio, che si vedrà infine costretto dalle circostanze a designare un terzo consulente tecnico. Seguendo l'ordine cronologico degli avvenimenti, è necessario rilevare che, pur senza entrare nel dettaglio delle perizie, nel medesimo turno di tempo anche il Fontana redige un

⁵⁶³ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio I*, c. 15.

⁵⁶⁴ Nella sua lettera, il Rusca prosegue infatti affermando: “io credo, che se veramente la comune di Capolago desidera la demolizione del portico in questione, non tarderà ad abilitare la Municipalità a fare que' sacrifici, che saranno del caso, e che fra pochi giorni si potrà riuscire al componimento di questa pe ime disgustosa pendenza”, e così conclude: “col prossimo ordinario io mi farò un dovere di rendervi, Ill.mi Sig.i, anche nel caso, che riuscisse inutile ogni trattativa, un dettagliato ragguaglio sullo stato della cosa, come mi ingiungete colla vostra citata risoluzione”: *ibidem*.

proprio rapporto diretto al governo in cui, dopo aver informato degli scarsi successi raggiunti dai tentativi di mediazione, prende apertamente le parti del municipio, sostenendo che il detto portico (non a casi definito “una mostruosità nell’interno della comune”) costituirebbe un serio ostacolo alla circolazione a causa della sua altezza, ritenuta insufficiente al passaggio dei numerosi carri che transitano in quella zona: la demolizione appare quindi come l’unico esito plausibile.

Ed avverso le ragioni delle controparti interviene dunque lo stesso Galli, il successivo 27 aprile, al fine di perorare la sua causa presso l’esecutivo, al quale chiede “protezione [...] contro l’altrui violenza, con cui si vorrebbe attentare ai sacri, ed inviolabili diritti di proprietà”, giudicando “speciosi, ed insieme insussistenti, e ridicoli” i motivi addotti da “alcuni invidiosi di Capolago” per giustificare l’abbattimento del suo fabbricato; non solo, ma evidenziando la sconvenienza di un’opera che obbligherebbe il comune a sopportare una spesa assai onerosa, forte anche del parere dell’ingegnere delegato, il privato non si perita di mettere il Consiglio di Stato di fronte ad un’opzione priva di una possibile alternativa: o infatti la materia è di interesse cantonale, e in tal caso su di essa vale quanto espresso dal Rusca nel suo rapporto, dovendosi eventualmente ammettere la nomina di “un abile, e imparziale ingegnere del Cantone, o estero, onde assuma la formale ispezione come terzo perito, a spesa di chi avrà torto”; ovvero essa è da ritenere “meramente privata o comunale, come ognuno è convinto, e persuaso”, e allora il governo non sarà legittimato ad ingerirvisi, e “trattandosi di diritti, e di proprietà del terzo, lascerà che le parti sperimentino le loro rispettive ragioni nella via regolare e di giustizia”, con la specificazione che, qualora il ricorso municipale venga accolto, il Galli non avrà altra scelta che di optare per la “dura, e spiacevole” soluzione del ricorso al Gran Consiglio⁵⁶⁵. Ai primi di maggio l’ingegner Rusca intercede nuovamente in appoggio alla posizione del privato, la lunga ed articolare relazione predisposta in tale occasione è nuovamente volta a destituire di credibilità tutte le ragioni a favore della demolizione, ritenendo che non solo una

⁵⁶⁵ *Ibidem.*

simile operazione sia del tutto evitabile alle casse municipali, ma sostenendo anzi che la conservazione dell'arcata possa addirittura volgersi a vantaggio dei passeggeri.

Non siamo in grado di conoscere quale sia stata la condotta tenuta dal governo di fronte a tali numerose e pressanti richieste, se da un lato infatti possiamo agevolmente ammettere che la vertenza promossa davanti al Consiglio di Stato non sia certo di facile soluzione, stante il fatto che in essa entrano in gioco una pluralità di esigenze tra loro contrastanti, a cui si aggiunge la effettiva incapacità (anche se sembra più corretto doversi parlare di assenza di una reale volontà) degli attori di addivenire ad una soluzione in grado di soddisfare gli interessi di entrambe le parti, dall'altro non possiamo non rilevare che appare però quantomeno insolito che nessuna delle memorie faccia mai riferimento alla possibilità di espropriare il fabbricato (ovvero il terreno su cui esso sorge), a fronte di un'utilità pubblica dell'opera data per certa almeno nel rapporto dell'ingegner Fontana e in una fase in cui, pur in assenza di una legge speciale in materia, non si difficoltà ad ammettere anche l'amministrazione locale all'uso del potere ablatorio, purché convalidato dal previo intervento tutorio dell'autorità superiore. Certo le nostre non sono che presupposizioni, ma siamo portati ad immaginare che il governo, conscio della profonda incertezza connotante i caratteri della vicenda, ma non volendo al contempo delegittimare apertamente l'operato del municipio, abbia preferito soprassedere, maturando forse la speranza che prima o poi i contendenti sarebbero giunti ad un accordo⁵⁶⁶; e infatti non solo nel fascicolo del fondo

⁵⁶⁶ A questo riguardo si faccia anche riferimento al messaggio N. 74, inviato dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio il 27 giugno, dopo che quest'ultimo, sollecitato dalla municipalità di Capolago, aveva esortato il governo ad intervenire (vedi *infra*); le giustificazioni addotte sembrano comunque confermare anche un certo disinteresse dell'esecutivo cantonale alla questione, o quantomeno un senso di malcelata indolenza da parte dell'organo, in particolare dove afferma (senza preoccuparsi di travisare la realtà di fatti) che "non abbiamo mancato di occuparci della pendenza [...] di cui tratta il vostro messaggio 19 corrente, N. 59. Persuasi che qualunque fosse

Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1 in cui è conservata l'ampia documentazione che ci ha permesso di ricostruire la vicenda qui esposta non si trova alcun atto governativo relativo alla questione, ma anche dai verbali delle sedute del Gran Consiglio emerge una sostanziale inerzia dei consiglieri: nella seduta del 18 giugno infatti il legislativo affronta per la prima volta l'argomento, sul presupposto che "la Municipalità di Capolago, con sua memoria 15 corrente, ha portato un reclamo perché il Consiglio di Stato non siasi finora occupato dell'oggetto pendente [...] e quindi prega il Gran Consiglio di occuparsene egli stesso e di portarne la relativa deliberazione"⁵⁶⁷; quantomeno curiosa appare allora la decisione dell'organo che, "avendone riconosciuta l'urgenza, dopo qualche discussione", rimette la questione proprio al Consiglio di Stato che, aderendo alla proposta già avanzata dal Galli, ritiene opportuno affidarsi al parere dell'ingegner Von Mentlen⁵⁶⁸, che nell'arco di pochi giorni adempie al compito assegnatogli, facendo pervenire apposito rapporto: accertata anche in questa circostanza l'irrealizzabile conciliazione fra le parti, non essendo "mai possibile persuadere quel Sig. Galli alla demolizione del suo portico"⁵⁶⁹, il delegato avanza però una soluzione che potrebbe accontentare entrambi i contendenti,

stata la nostra risoluzione su di tale proposito, non si avrebbe mancato di avanzare a voi dei ricorsi contro la stessa, abbiamo creduto conveniente di sottoporre direttamente la pendenza alla vostra decisione":

https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fweb%2F1818%2Fso%2Fnull%2C399.d.487.d%2CGalli%20a%20Capolago%3A%20sulla%20vertenza%20per%20la%20demolizione%20di%20una%20arcata%20della%20casa%20causa%20la%20costruzione%20della%20strada2.

⁵⁶⁷ Seduta XVI del 18 giugno 1818:

https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fweb%2F1818%2Fso%2F06.18%2C328.s.333.d%2CGalli%20a%20Capolago%3A%20sulla%20vertenza%20per%20la%20demolizione%20di%20una%20arcata%20della%20casa%20causa%20la%20costruzione%20della%20strada1.

⁵⁶⁸ ASTi, *Risoluzioni governative*, vol. 82, risoluzione n. 7373.

⁵⁶⁹ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 15, cit.

proponendo di mantenere le arcate oggetto della controversia ed operando al contempo una variazione della livelletta stradale nei pressi delle stesse, in modo da consentire il comodo transito anche a carri di dimensioni superiori a quelle ordinarie. Nella seduta del 30 giugno il Gran Consiglio si appresta pertanto a deliberare sulla questione, alla luce della relazione presentata dalla commissione delegata due soli giorni prima⁵⁷⁰, e nuovamente assistiamo ad una decisione che non finisce di meravigliare: la proposizione su cui i deputati sono chiamati ad esprimere il loro voto è infatti diretta a rimettere la vertenza al giudizio del governo “come quegli cui compete sì fatta decisione, a meno che non gli riesca di conciliare le parti contravvenenti”⁵⁷¹; è d’altra parte interessante osservare che la soluzione prospettata deve apparire discutibile anche agli stessi consiglieri riuniti in assemblea, se solo al terzo scrutinio la mozione viene approvata, con l’ulteriore puntualizzazione che in ogni caso il livello della strada non dovrà subire alcuna variazione ed ammettendosi eventualmente la possibilità di un innalzamento del portico a spese del proprietario (aderendo in questo ad una proposta già avanzata dallo stesso Galli).

Qui si fermano le carte, non consentendoci quindi di conoscere quale decisione sia stata approntata dall’esecutivo e in che modo la vicenda si sia effettivamente conclusa, le questioni sorte nel corso della controversia ci consentono tuttavia di rilevare alcune osservazioni riguardo alle modalità di funzionamento degli organi

⁵⁷⁰ Seduta XXV del 28 giugno 1818:
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fw%2F1818%2Fso%2F06.28%2C381.d.383.d%2CGalli%20a%20Capolago%3A%20sulla%20vertenza%20per%20la%20demolizione%20di%20una%20arcata%20della%20casa%20causa%20la%20costruzione%20della%20strada1.

⁵⁷¹ Seduta XXVII del 30 giugno 1818:
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fw%2F1818%2Fso%2F06.30%2C388.s.398.s%2CGalli%20a%20Capolago%3A%20sulla%20vertenza%20per%20la%20demolizione%20di%20una%20arcata%20della%20casa%20causa%20la%20costruzione%20della%20strada1.

costituzionali e, più specificamente, l'orientamento da esse seguito nella gestione dei rapporti pubblico-privato. È in primo luogo innegabile che in questo frangente (e si tratta nuovamente di un'indiscutibile analogia con quanto osservato per l'esperienza ambrosiana) il fattore economico svolga un ruolo preponderante, piegando l'esercizio del diritto alle concrete esigenze volte a garantire il minimo dispendio possibile di finanze pubbliche; sul presupposto tanto di una situazione di effettiva insolvenza delle casse cantonali di fronte ad una mole ingente di appalti intrapresi in questi decenni, quanto di numerosi altri esempi emersi nel corso della consultazione archivistica, possiamo affermare senza timori di smentita che in questo senso debbano essere lette le continue esortazioni dirette al raggiungimento di una conciliazione tra le parti in conflitto.

Ma accanto a tale rilievo, altri due profili meritano di essere messi in luce. Non può anzitutto passare sotto silenzio la condotta tenuta dagli organi del Cantone, caratterizzata per un verso dall'inerzia del Consiglio di Stato che, continuamente sollecitato ad intervenire, giustifica la sua inattività sul presupposto dell'impraticabilità di una decisione capace di accontentare entrambe le parti, rendendo così in ogni caso inevitabile il ricorso al Gran Consiglio, e quindi dalla reazione posta in essere da quest'ultimo che, finalmente investito della questione, per due volte sceglie di non decidere, presumibilmente ritenendo che la soluzione di un caso concreto non rientri nelle sue competenze, affidata piuttosto agli organi dell'amministrazione attiva. Si noti, ci troviamo di fronte ad una situazione di indeterminatezza riscontrabile anche (e per certi aspetti più marcatamente) nelle espressioni adoperate da Pasio Galli nella sua memoria, benché relative ad un diverso livello ordinamentale, *rectius*: la *summa divisio* tra interesse cantonale da una lato ed interesse privato o comunale dall'altro, che il proprietario assume come presupposta, non cessa di interrogarci sulla posizione ricoperta nella prima metà dell'Ottocento dall'ente comunale e dai suoi organi all'interno di un ordinamento amministrativo che, ricalcato anche durante la Restaurazione sul modello di importazione francese, attraversa ancora una fase che, se si esagererebbe a definire embrionale, non può nemmeno essere qualificata quale indice di compiutezza e

maturità del sistema; la circostanza che il ricorrente ponga senza esitazione la sfera dell'interesse (ma quindi anche dell'azione) municipale accanto a quella individuale, separandola radicalmente dall'area d'intervento delle autorità cantonali, vero campo d'elezione del pubblico, mostra come nel Ticino di questi decenni la gestione della cosa pubblica a livello locale continui ad essere privatisticamente intesa, non essendo ancora completamente raggiunta quella consapevolezza che situa l'apparato municipale all'interno di una condizione pubblicistica, in quanto ultima propaggine della struttura amministrativa dello Stato. Ci si trova ovviamente di fronte ad un processo di emersione lungo e complesso, le cui ragioni devono essere ricercate nella tipicità della realtà elvetica, e ticinese in particolare, la cui ricostruzione e piena comprensione non può essere disgiunta dalla considerazione dei dati storici che la connotano (primo fra tutti, il fatto che queste regioni vivono per secoli soggette alla dominazione straniera, acquisendo solo agli albori del secolo XIX quell'autonomia istituzionale che ne costituisce la condizione imprescindibile per la formazione di una consapevole modernità giuridico-amministrativa), unitamente alla valutazione dei tradizionali fattori sociali ed economico-giuridici che sono alla base dell'attuale sistema di gestione dell'esistente (si pensi all'istituzione del patriziato e alle competenze che quest'istituzione si vede ancora oggi attribuite in merito alla gestione dei beni comuni presenti sul territorio comunale).

Si tratta, è ovvio, di considerazioni che necessitano di studi più approfonditi e di maggiori conferme, non essendo logicamente sufficiente il riferimento rappresentato dalle poche parole pronunciate nel 1818 da un privato in lite con il proprio comune, tuttavia il dato non può a nostro parere essere superficialmente ignorato, potendo al contrario costituire un ulteriore esempio e del processo di acquisizione della effettiva titolarità di una funzione pubblica da parte delle strutture di governo locale, e del nesso inscindibile che lega questo articolato fenomeno all'attività di gestione e trasformazione dello spazio.

Ma la realizzazione di nuove opere stradali, e così la loro successiva conservazione, non rileva solamente in merito ai rapporti tra autorità e privati, determinando al contrario l'insorgere di non poche vertenze anche tra le municipalità interessate dal passaggio di nuove vie, ovvero tra queste e gli organi cantonali; si tratta di circostanze che non sfociano mai - per quanto ci è stato dato di constatare - in veri e propri procedimenti giudiziari, la loro definizione essendo ordinariamente rimessa a tentativi di conciliazione tra le parti e, ove questi non consentano di raggiungere il fine auspicato, alle determinazioni delle autorità superiori⁵⁷².

Tra le diverse questioni emerse dagli atti d'archivio, vuoi per la documentazione prodotta dai diversi soggetti intervenuti, vuoi per il modo in cui viene affrontata e

⁵⁷² Oltre al caso di seguito esaminato, si faccia anche riferimento alla vicenda introdotta dalla lettera del 4 gennaio 1848 con cui la Direzione delle pubbliche costruzioni trasmette al Consiglio di Stato notizia della memoria presentata da Vittore Pelli per il pagamento di un fondo di sua proprietà occupato nel 1841 per consentire la costruzione della strada da Melide a Morcote, rimettendo alla valutazione governativa tanto la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria dovuta al privato a causa del danno da esso patito, quanto la determinazione del soggetto passivo dell'adempimento, dovendosi infatti definire se questo spetti allo Stato o ai comuni beneficiati dai suddetti lavori. Pur non disponendo del testo con la risposta dell'esecutivo, il retro del rescritto ne riassume però i termini: richiamando la legge 1 luglio 1820 in materia di strade di circolo laddove sancisce che "le occupazioni dei fondi per costruzioni di strade circolari sono a carico dei comuni nel cui territorio giace la strada, egualmente che la manutenzione", lo scrivente evidenzia che, benché il tratto in oggetto, originariamente inserito tra le strade di circolo, fu compreso nelle cantonali in forza del decreto legislativo 11 ottobre 1845 (ponendo l'onere della sua successiva manutenzione a carico statale), tuttavia l'art. 3 del provvedimento dispone che "fino alla data del medesimo i Comuni interessati restano tenuti al pieno adempimento delle obbligazioni portate tanto dalla Legge 10 Gennaio 1840, quanto da speciali obbligazioni ed offerte". Non essendo attribuita al decreto efficacia retroattiva, quanto posto in essere prima della sua entrata in vigore continua pertanto ad essere attribuito alla sfera giuridica del comune attraversato dalla strada, compreso anche il risarcimento del danno conseguente l'occupazione del terreno necessario alla sua costruzione. ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 37/I.

infine risolta, merita senza dubbio di essere presa in considerazione la vicenda introdotta dal puntuale *promemoria agli illustrissimi signori membri del Gran Consiglio*, fatto stampare nel giugno 1830 dall'ingegner Gaetano Bagutti, membro del consiglio comunale di Rovio, al fine di contestare quanto sancito dalla risoluzione governativa del 23 marzo 1829 N. 3180 con cui il Consiglio di Stato aveva imposto al comune cenerino il dovere di manutenzione perpetua della "tratta della nuova strada circolare da Melano a Rovio, giacente in territorio di Melano dal Torrente *Sovaja* fino al limite del territorio di Rovio"⁵⁷³; le motivazioni addotte dal deputato si fondano anzitutto sulla rilevazione di alcuni gravosi errori di fatto in cui il governo cantonale sarebbe incorso nella determinazione delle sue decisioni e sono in primo luogo volte a provare l'infondatezza di "un fatto che assolutamente non è; vale a dire, *che la nuova strada circolare da Melano a Rovio sebbene differisca in parte da una vecchia strada comunale, la di cui manutenzione fino al torrente Sovaja a forza di una convenzione del 1806, era a carico del comune di Rovio; non è con tutto ciò altra cosa, che un addattamento di quella medesima vecchia strada*"⁵⁷⁴, sul presupposto che le due vie di comunicazione "differiscono sì nel tracciamento, cioè nel sito in cui giacciono, che nella costruzione". Il relatore nega inoltre la circostanza, asserita nel provvedimento governativo, che la nuova strada sia stata progettata ad esclusivo comodo dei suoi concittadini, sostenendo piuttosto che la sua costruzione sia avvenuta nell'interesse generale del Cantone, poiché diretta a creare un collegamento con il Regno Lombardo Veneto attraverso il passaggio nella Val d'Intelvi, oltre che a beneficio particolare della comunità di Melano, in quanto funzionale al trasporto di legname dei residenti di detto comune.

Nè l'argomentazione si arresta all'analisi dei presupposti di mero fatto, mettendo successivamente in evidenza l'erroneo procedimento adottato per sussumere la fattispecie concreta nella previsione astratta definita dalla normativa: secondo il

⁵⁷³ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 20.

⁵⁷⁴ *Ibidem*.

ragionamento fatto proprio dal governo infatti, presupposta l'identità della nuova strada con quella preesistente, dovrebbe trovare applicazione al caso di specie l'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1828 che, introducendo una deroga alla legge sulle strade di circolo del 1 luglio 1820 nella parte in cui prevede che le spese connesse ai lavori pubblici stradali sono “senza riserva, né eccezione alcuna a carico del Comune nel cui territorio giace la Strada medesima” (art. 1) e che “la manutenzione in perpetuo di tali Strade è a carico dei Comuni in modo tale che ciascuno di essi Comuni è obbligato alla manutenzione di tutti quei tronchi di Strada, i quali giacciono nel loro territorio” (art. 3), sancisce che tali norme “non sono applicabili a quei Comuni, che avevano già dei contratti, o convenzioni speciali per la manutenzione di strade poste bensì nel proprio territorio, ma a carico di altri Comuni”⁵⁷⁵, i quali non possono pertanto ritenersi giuridicamente liberati dalle obbligazioni connesse ad accordi precedentemente stipulati⁵⁷⁶. Ragioni d'equità militerebbero altresì a sostegno della causa promossa dalla municipalità rovesina, che si troverebbe altrimenti esposta ad una spesa ben superiore al passato, unitamente a quanto sancito da un precedente del Consiglio di Stato, che proprio nell'aprile 1829 aveva risolto una controversia del tutto simile a quella attuale, emanando una decisione favorevole alla comunità che presentava quei caratteri ora attribuiti dal Bagutti al comune da lui rappresentato.

Se gli atti conservati presso il Fondo *Dipartimento delle pubbliche costruzioni* non ci permettono di ricostruire compiutamente e con certezza i passaggi, sicuramente numerosi ed articolati, che interessano la vicenda, sembra comunque interessante fare riferimento ad un parere, purtroppo privo di data, in cui l'avvocato Antonio

⁵⁷⁵ *Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino*, XII, Lugano 1829, pp. 75-77.

⁵⁷⁶ Si badi, le conclusioni cui addivene il Bagutti sono giuridicamente corrette, d'altra parte non si può ignorare che, proprio in forza delle previsioni legislative appena citate, sono da considerare inammissibili, in quanto in palese contrasto con la lettera della norma, le espressioni utilizzate dall'ingegnere quando afferma che sul presupposto della legge 1 luglio 1820 le strade di circolo sono da ritenersi “proprie e a comodo dello Stato, a di cui spesa vengono costruite.”

Greppi [?], riassunti i termini principali della questione e portata la sua attenzione sulla corretta applicazione cui sottoporre il citato decreto 20 giugno 1828, ritiene che esso abbia “indubbiamente colpito tanto le strade parziali unicamente riattate come le totalmente, o quasi totalmente rinnovate e sostituite alle antiche, poiché altrimenti lo avrebbe detto singolarizzando nel suo stato le sole strade riattate, e non tutte comprendendo indistintamente le nuove parziali di comune o di circolo”, considerato altresì che il comune di Rovio avrebbe riconosciuto l’obbligazione concernente la manutenzione del tronco di strada oggetto della contesa per averne invocato “a suo servizio la costruzione anche del pezzo in territorio di Melano”, provvedendo all’appalto e concludendo un contratto di mutuo per adempiere all’opera, termina con l’attribuire dunque a quella la competenza passiva inerente al pagamento delle spese connesse alla manutenzione. Il 14 luglio è il Gran Consiglio, molto probabilmente indotto dal rapporto del Bagutti, a pronunciarsi sulla controversia, subito affidata ad una sottocommissione interna affinché, sentite le parti, procuri, secondo uno schema che possiamo ormai qualificare come canonico, di “conciliare amichevolmente”⁵⁷⁷; se da un lato le trattative permettono di conseguire un celere compromesso tra le parti, tanto che già il 17 luglio, alla presenza dei deputati cantonali, i delegati delle due comunità sottoscrivono una convenzione per la fissazione di un “dato punto di confine” volto a definire l’area di rispettiva competenza comunale, provvedendo altresì alla nomina dell’ingegner Domenico Fontana con funzione di arbitro legittimato a dirimere ulteriori eventuali controversie sorte tra i contendenti in sede di attuazione dell’accordo, dall’altro dobbiamo osservare che è proprio quest’ultima occasione, fissata per il successivo 24 luglio, a suscitare nuovi contrasti, facilmente degenerati nell’incapacità delle parti di dare esecuzione all’accordo e di chiudere quindi la controversia.

⁵⁷⁷ Seduta XX del 14 luglio 1830, https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1830%2Fso%2F07.14%2C173.d.175.d%2CRovio%3A%20istanza%20circa%20manutenzione%20di%20un%20tronco%20di%20strada1.

Alle suddette considerazioni siamo indotti non solo da alcuni documenti di poco successivi ai fatti in discorso, trascritti in copia ed allegati agli atti finora esaminati⁵⁷⁸, ma anche dalla circostanza che, come vedremo, ancora a metà degli anni Quaranta, il Gran Consiglio sarà più volte chiamato a tornare sull'argomento, rivelando così le molteplici difficoltà riscontrate nel tentativo di individuare un punto di equilibrio tra le due contrapposte posizioni. Per una comprensione del prosieguo della vicenda che - crediamo - possa essere quanto più vicina possibile al suo effettivo svolgimento, giova anzitutto fare riferimento ad una lettera del 1833 con cui la municipalità di Melano, contestando le affermazioni contenute in un reclamo del solito Bagutti, nel frattempo nominato ispettore cantonale delle strade e ponti, intenzionato forse anche ad intimidire gli antichi rivali ingiungendo loro "che potrebbe obbligar[li] a riparare integralmente la strada che da Melano mette a Rovio sino all'incontro del sentiero di Maroggia", ribadisce senza preoccupazioni di sorta, anzi del tutto ferma sulle sue originarie posizioni, che "dietro il giudizio inappellabile del Sig. Ing. Fontana [...] non si dà più luogo ad altre conferenze da tenersi con deputati di Rovio", sul presupposto che la "decisione fu riconosciuta per inappellabile anche dal Consiglio di Stato con suo

⁵⁷⁸ Ci riferiamo anzitutto ad una lettera del 23 luglio con cui la municipalità di Melano invita "sabato [24 luglio] alle ore sette antimeridiane" la municipalità di Rovio a presentarsi "nel luogo indicato, per piantare il termine di divisione in quanto alla manutenzione della strada [...], sempre però, con la persuasione che lor signori avranno invitato, il Sig. Ing. Fontana, per intervenire secondo il compromesso fatto davanti la lodevole Comisione"; nonché all'estratto dei registri delle deliberazioni del Consiglio di Stato, seduta del 12 agosto 1830, in cui il governo, rispondendo alla petizione presentata il giorno precedente dal deputato di Melano G. B. Fogliardi contro il reclamo con cui il 2 agosto il Bagutta aveva chiesto la sostituzione dell'ingegner Fontana, nega l'ammissibilità di una simile istanza, "considerando che il giudizio emesso da quest'ultimo è divenuto inappellabile perché la di lui autorità in proposito è stata riconosciuta dalle Parti contraenti e che ogni ulteriore discussione di questo oggetto è fuori di luogo e inconcepibile." ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 20, cit.

rescritto 12 agosto 1830 N. 1354. Decisione pronunciata dietro reclamo 2 agosto 1830 fatto dal Comune di Rovio contro lo stesso giudicato Fontana”⁵⁷⁹.

Pur dovendosi ritenere plausibile che a tali asserzioni abbia fatto seguito una risposta di analogo tenore ad opera dei controinteressati, ben disposti a non rassegnarsi neppure di fronte ad un deciso intervento delle autorità cantonali, non siamo purtroppo in grado di ricostruire i singoli passaggi della vicenda, che sembra entrare - almeno per quanto tramandatoci dalle fonti - in una sorta di ultradecennale quiescenza, da cui fuoriesce solo nel 1845. È infatti nella seduta del 6 dicembre di quello stesso anno che il Gran Consiglio viene nuovamente investito della questione, sulla base di “un reclamo 19 agosto p.p. contro una risoluzione governativa 17 luglio scorso del comune di Rovio in causa con quello di Melano”⁵⁸⁰, che a sua volta rimette come di consueto ad una commissione delegata, vincolata a riferirne entro la successiva adunanza del 10 dicembre; anche in questa circostanza non conosciamo le ragioni poste a fondamento delle scelte operate dai consiglieri, tuttavia bisogna notare che il verbale della seduta designata non fa menzione della vicenda, di cui l’organo non tornerà ad occuparsi prima dell’anno successivo. È precisamente il 19 maggio 1846 quando la vertenza torna ad essere discussa in seno all’organo, che ne delibera l’assegnazione alla commissione del contenzioso amministrativo⁵⁸¹. La lite sembra così avviarsi ad una risoluzione ma, contrariamente alle aspettative, neppure tale definizione appare decisoria: da quanto riportato nei registri che raccolgono le deliberazioni granconsiliari dobbiamo infatti immaginare che la soluzione prospettata non sia

⁵⁷⁹ *Ibidem.*

⁵⁸⁰ Seduta 6 dicembre 1845, tornata III, https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1845%2Fssdic%2F12.06%2C17.d.38.s%2CRovio%3A%20reclamo1.

⁵⁸¹ Seduta 19 maggio 1846, tornata XVI, https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1846%2Fso%2F05.22%2C288.s.297.d%2CRovio%3A%20questione%20con%20Melano1.

riuscita a raccogliere il consenso generale dell'assemblea, se già il 2 giugno il deputato Luvini prende la parola per confutare la decisione precedentemente adottata⁵⁸², e l'8 giugno l'assemblea vota una mozione volta addirittura ad “aggiornare la discussione su questo oggetto a novembre”⁵⁸³, con il presumibile intento di addivenire in questi mesi alla formulazione di una proposta in grado di mediare tra gli opposti interessi in gioco.

Non sarà così, anzi, con una decisione da cui traspare l'incapacità dell'organo di farsi promotore di un intervento finalmente solutorio, nella sessione straordinaria che ha luogo il 5 dicembre 1846 la pendenza torna infatti ad essere affidata alle cure della commissione competente a conoscere delle materie di giustizia amministrativa⁵⁸⁴. Eppure anche questa volta le circostanze tendono ad un esito completamente diverso: il 14 dicembre infatti il colonnello Giacomo Luvini-Perseghini “annuncia alla sala che avendo i comuni di Rovio e Melano rimesso la loro questione alla decisione che prenderà egli in concorso del signor avvocato Camillo Bernasconi, così crede che il Gran Consiglio non abbia più ad occuparsene, e deponendo il compromesso, a lui fattogli dai detti comuni, sul tappeto, domanda che si siano della Commissione del Contenzioso-

⁵⁸² Seduta 2 giugno 1846, tornata XXIV, https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fw%2F1846%2Fso%2F06.02%2C477.d.511.d%2CRovio%3A%20questione%20con%20Melano%2C%20petizione1.

⁵⁸³ Seduta 9 giugno 1846, tornata XXIX, https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fw%2F1846%2Fso%2F06.08%2C634.s.668.s%2CRovio%3A%20questione%20con%20Melano%2C%20decisione1.

⁵⁸⁴ Seduta 5 dicembre 1846, tornata I, https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fv%2Fw%2F1846%2Fssdic%2F12.05%2C3.d.9.d%2CMelano%2C%20Comune%3A%20questione%20con%20Rovio1.

Amministrativo rimesse tutte le carte relative”⁵⁸⁵. Il voto assembleare, limitandosi, con sentimento quasi liberatorio, ad approvare la volontà dei contendenti, chiude così una controversia instaurata quasi vent’anni prima, e lo fa in un modo che non può non essere oggetto di riflessione, rimessa infatti *ab origine* alla discrezionalità dell’autorità amministrativa e quindi, contro le determinazioni adottate da quest’ultima, alle valutazioni dell’organo rappresentativo cantonale, la soluzione della vertenza viene infine cercata al di fuori del circuito pubblicistico in cui sono istituzionalmente chiamati ad agire i diversi soggetti dell’amministrazione, per essere trovata nel campo della giustizia privata, mediante una decisione finalmente pronunciata da arbitri nominati dalle parti, che proprio in forza della loro libera scelta si vincolano all’osservanza di quanto da essi sancito. Tra i diversi aspetti che emergono dall’esame della pendenza qui analizzata è forse proprio questo l’elemento che più di altri assume particolare rilievo, in quanto costituisce una sorta di *fil rouge* ravvisabile lungo tutta la vicenda che vede contrapporsi le due municipalità di Rovio e Melano; la difficile interazione ancora esistente tra centro e periferia, caratterizzata dalla sostanziale incapacità del governo di imporre con la propria volontà una pronuncia che sia davvero in grado di risolvere la causa, qui aggravata dalla pervicace ostinazione dei deputati delle comunità locali nel rifuggire la seria ricerca di un punto d’equilibrio dei reciproci interessi, conduce infatti la controversia ad una situazione di fisiologico stallo, e anche quando della questione viene investito il Gran Consiglio, i dubbi e le incertezze riguardanti la sua corretta definizione non hanno altro effetto che quello di allungare sensibilmente i tempi necessari per giungere alla decisione, determinando l’inevitabile fuoriuscita della vertenza dai canali delle relazioni giuridiche. In conclusione, se da un lato tale opzione concretizza una soluzione sicuramente

⁵⁸⁵ Seduta 14 dicembre 1846, tornata VIII, https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsb%2Fvgc%2Fweb%2F1846%2Fssdic%2F12.14%2C142.s.182.s%2CMelano%2C%20Comune%3A%20comunicazione%20Luvini%2C%20Colonnello1.

gradita agli stessi deputati, che si vedono così sgravati da un annoso problema, dall'altro non possiamo non rilevare che il sistema adottato tradisce nuovamente un modello di gestione dell'esistente ancora incompiuto, in cui è assente un'autentica consapevolezza delle funzioni afferenti ai singoli poteri e delle modalità in cui è chiamato ad attuarsi il riparto competenziale tra i soggetti che partecipano della sovranità, secondo un paradigma dei rapporti pubblico-privato che non a caso abbiamo più volte definito tipico di quest'epoca.

CONCLUSIONI

Prendendo avvio dal ben più articolato concetto di *spatial turn*, nelle pagine che precedono abbiamo cercato di addentrarci nelle fitte maglie delle relazioni esistenti tra spazialità e statualità, analizzando in che modo la trasformazione del territorio sia suscettibile di incidere sul processo di costruzione dello stato moderno, e quindi di comprendere come le scelte operate dall'apparato di gestione locale, mediante la predisposizione di idonei strumenti giuridici e amministrativi, siano state in grado di incidere sulla formazione di una nuova idea di capitale europea. È alla luce di tali premesse che il nostro studio si è concentrato sull'esperienza milanese, con il precipuo intento di analizzare l'attività posta in essere nella prima metà dell'Ottocento dagli organi comunali nell'opera di costruzione e riattazione stradale della città, occupazione ben inserita in quell'ampio panorama di lavori pubblici che, intrapresi in seguito all'invasione francese, costituirà il *leitmotiv* dell'agire municipale lungo gran parte dei decenni successivi⁵⁸⁶.

L'attività di ricerca ha preso avvio, punto di partenza obbligato e per certi aspetti forse anche un po' ovvio (ma mai scontato) per un'attività che si prefigge di studiare i fenomeni che si concretano nella prassi, al fine di indagare e fare quindi emergere gli aspetti giuridici ad essi sottesi, dal dato legislativo vigente nel torno di tempo considerato. Proprio da questo punto di vista gli anni compresi tra il 1805 e il 1814, ed a cui abbiamo dedicato la prima sezione del presente lavoro, appaiono

⁵⁸⁶ Senza alcuna pretesa di esaustività, al fine di comprendere l'importanza assunta dalla materia, ci si consenta almeno un riferimento a: C. BERUTO, *Progetto del piano regolatore della città di Milano. Relazione all'onorevole Giunta municipale*, Milano 1885; A. LEGNANI, *Sul nuovo piano regolatore di Milano e sulle relative espropriazioni*, Milano 1886; G. BALLERINI, *Studi di piano regolatore della parte centrale della Città di Milano*, Milano 1909; A. GUIDINI, *La sistemazione del Corso Vittorio Emanuele II° in Milano e le nuove arterie di scarico e raccordo. Studi e progetti di piano regolatore della parte centrale della città*, Milano [190-]; S. MOTTA, *Studio di piano regolatore pel centro di Milano*, Milano 1912; A. ALPAGO-NOVELLO - G. DE FINETTI - G. MUZIO, *Memoria sui progetti per il piano regolatore di Milano*, Milano 1930.

particolarmente significativi sotto diversi versanti: anzitutto per quanto riguarda l'assetto istituzionale, la creazione del Regno permette infatti alla realtà lombarda di approdare ad una certa stabilità, dopo i tormentati inizi della Repubblica Cisalpina⁵⁸⁷ e la breve esperienza della Repubblica Italiana⁵⁸⁸; come si è avuto modo di illustrare più estesamente, l'entrata in vigore del decreto 8 giugno 1805, ampiamente modellato sulla legge francese del 28 Piovoso dell'anno VIII, segna l'avvio di un irreversibile processo di francesizzazione dell'ordinamento nostrano⁵⁸⁹, caratterizzato da una sempre maggiore concentrazione di potere negli organi dello Stato centrale, a cui fa da contraltare "un territorio dal punto di vista di vista giuridico ormai totalmente livellato e orbato di qualsiasi specificità istituzionale locale"⁵⁹⁰, dove l'ente comunale, tradizionalmente percepito come l'anello terminale della catena dell'amministrazione pubblica e l'istituzione di autogoverno della società civile⁵⁹¹, diviene in breve il soggetto passivo di ciò che potrebbe apparire come una sottrazione d'identità, essendo ormai privato delle sue attribuzioni costitutive⁵⁹².

⁵⁸⁷ Fondamentale il riferimento ai numerosi studi compiuti da Carlo Zaghi; in particolare si rimanda a: ZAGHI, *La rivoluzione francese e l'Italia*, Napoli 1966; ID., *Il Direttorio francese e la Repubblica Cisalpina*, Roma 1992; ID., *Potere, Chiesa e Società. Studi e ricerche sull'Italia giacobina e napoleonica*, Napoli 1984; ID., *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino 1986. Assai utile anche il riferimento a CAPRA, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Torino 1978.

⁵⁸⁸ Particolarmente degno di nota è il riferimento ai contributi presenti in ROBBIATI BIANCHI, *op. cit.*

⁵⁸⁹ Per tutti: CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano*, cit.,

⁵⁹⁰ MERIGGI, *Una regione di comuni*, cit., p. 7.

⁵⁹¹ *Ibidem.*

⁵⁹² Sintomatico a questo proposito è il riferimento al contenuto di una missiva inviata dal direttore dell'amministrazione dei comuni Benedetto Bono al viceré Eugenio, il 17 settembre 1811: "I Comuni essendo gli elementi di uno Stato, il sistema della loro amministrazione è necessariamente dipendente da quello dello Stato", citato in PAGANO, *Enti locali e Stato*, cit., p. 17.

È l'avvento dello Stato a pubblica amministrazione⁵⁹³, contro cui nemmeno gli antichi sovrani, nuovamente insediati sui troni aviti alla caduta di Napoleone, saranno in grado di realizzare una compiuta restaurazione⁵⁹⁴: “sul piano strettamente istituzionale, dunque, il passaggio dall'antico al moderno è [ormai] stato consumato.”⁵⁹⁵

Ma il decennio che si instaura con il Regno Italico segna il passaggio alla modernità anche sotto un ulteriore aspetto, che assume ai nostri fini una rilevanza fondamentale, è infatti in questo periodo che Milano diviene il terreno di prova di un'ampia opera di ristrutturazione urbanistica che trova nella materia stradale uno dei suoi principali campi d'elezione; si assiste pertanto ad una dichiarata volontà di trasformazione dello spazio cittadino, eloquente espressione del fatto che la formazione del nuovo concetto di statualità non può non includere una moderna concezione della territorialità⁵⁹⁶.

⁵⁹³ MANNORI-SORDI, *op. cit.*, pp. 225-276. A questo riguardo ci sembra ancora interessante richiamare la più volte citata opera di Melchiorre Roberti che, non a caso, già nel titolo parla di “formazione di uno Stato moderno.”

⁵⁹⁴ Significativamente Mannori evidenzia che “a partire dal '14, quel progetto centralizzatore che molti avevano considerato come una sorta di audace sperimentazione istituzionale, quando non proprio l'effetto di un dominio di tipo coloniale imposto dal vincitore a un paese ad esso radicalmente refrattario, divenne invece alla cornice ordinaria della vita amministrativa del paese”: MANNORI, *Modelli di governo territoriale nell'età della Restaurazione*, in F. MICOLO - G. BAGGIO - E. FREGOSO (a cura di), *Diritto, cultura e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del Convegno-Parma, 14 e 15 dicembre 2007*, Parma 2011, pp. 237-250, citazione pp. 238-239.

⁵⁹⁵ *Ivi*, p. 269.

⁵⁹⁶ Come indicato da Luca Mannori, che evidenzia come “il territorio si presenta qui [cioè nel momento del superamento della concezione d'*ancien régime*] come uno spazio vuoto e giuridicamente neutro, coincidente con le frontiere dello Stato e rimesso alla totale disposizione degli organi costituzionali di quest'ultimo, i quali possono suddividerlo, qualificarlo e articolarlo al suo interno guidati solo dalle esigenze di una razionalità puramente individualistica”, L. MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio*

Come è stato efficacemente messo in luce, “alla frammentazione e alla discontinuità spaziale delle società pre moderne si contrappo[ne] un modello territoriale unitario e omogeneo, razionalmente organizzato e controllabile”⁵⁹⁷, su cui il legislatore, totalmente svincolato dai limiti preesistenti, “edifica il proprio edificio istituzionale in totale libertà”⁵⁹⁸; è così che nella Milano napoleonica ai primi interventi di carattere generale⁵⁹⁹ si avvicendano ben presto provvedimenti di portata specifica, destinati all’introduzione di una disciplina di dettaglio delle rete viaria della capitale⁶⁰⁰, ormai eletta ad archetipo del nuovo modello di città. Si tratta di misure importanti non solo dal lato della normativa in esse proclamata ma anche (e soprattutto) per la loro astratta idoneità ad ingerirsi nell’alveo degli interessi privati, ora circoscritti da vincoli e restrizioni sanciti dall’autorità in nome di un non sempre ben qualificato interesse pubblico. Lo stesso diritto di proprietà, enfaticamente consacrato dalla novella codificazione come il potere “di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta” e che proprio a partire da

sui modelli tipologici, in M. CAMMELLI (a cura di), *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, Bologna 2007, pp. 43-63, citazione p. 43.

⁵⁹⁷ MASTROLIA, *op. cit.*, p. 3.

⁵⁹⁸ L. MANNORI, *La nozione di territorio*, cit., p. 43; in tal senso molto utile anche il riferimento all’*Introduzione* di L. DI FIORE-M. MERIGGI (a cura di) *Movimenti e confini. Spazi mobili nell’Italia preunitaria*, Roma 2013, pp. 7-23.

⁵⁹⁹ Si pensi in primo luogo alla *Legge sulle Strade* del 27 marzo 1804 che, benché approvata sotto il regime della Repubblica Italiana, è proprio nel Regno ad essere destinata a produrre i suoi effetti, così come ai decreti del 6 e 20 maggio 1806, che introducono un nuovo, e più moderno, sistema di gestione di acque e strade.

⁶⁰⁰ Si allude qui non solo alla disciplina sancita dal legislatore in tema di classificazione delle strade milanesi, ma altresì al decreto del 9 gennaio 1807 con cui viene istituita la Commissione di pubblico ornato, oltre che ai numerosi *Avvisi* adottati dalla municipalità ambrosiana.

quest'epoca diviene uno dei caratteri costitutivi della personalità stessa⁶⁰¹, non sfugge a questa logica e alla regolamentazione da essa originata⁶⁰².

Per quanto riguarda il profilo dell'attività concretamente realizzata dagli organi comunali, i casi presi in esame, benché necessariamente circoscritti sotto più punti di vista (quantitativo, avendo concentrato la nostra attenzione sulle questioni maggiormente rilevanti sul versante storico-giuridico; tematico, essendo la nostra indagine circoscritta alla materia viaria; temporale, considerato che il Regno Italico si sviluppa nell'arco di un decennio, periodo tutto sommato limitato per cogliere appieno gli effetti prodotti dall'introduzione del nuovo sistema giuridico e amministrativo) ci consentono però di trarre alcune rilevanti considerazioni intorno agli interessi tutelati e alle finalità perseguite dalla realtà municipale milanese nella gestione dello spazio pubblico durante la dominazione francese, oltre che in relazione al *modus agendi* da esse posto in essere nei rapporti con i privati e le superiori autorità amministrative.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, la situazione che si presenta agli occhi degli amministratori comunali per quanto riguarda le aree destinate al

⁶⁰¹ Si tratta di una concezione risalente, che trova nel pensiero di John Locke una delle sue più feconde espressioni, è stato infatti osservato che per il filosofo liberale inglese “la proprietà è un «nome generale», inclusivo di «lives, liberties and estates», e indica quindi, insieme, la sfera del soggetto e la sua libertà di azione. «Property» [...] coincide in sostanza con la sfera della soggettività”, P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. I. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, p. 287.

⁶⁰² Oltre alla disciplina urbanistica e stradale da noi studiata, ci si consenta un rapido cenno almeno ai limiti imposti al taglio dei boschi e alla messa a coltura dei fondi boschivi, unitamente all'introduzione di numerosi provvedimenti di carattere ablatorio dei diritti dei singoli, quali gli oneri legati alla pulizia dei fossi e degli argini posti ai lati delle pubbliche vie, come anche quelli inerenti alla pulizia del selciato, MANNORI-SORDI, *op. cit.*, pp. 255-256. Fondamentale appare anche il riferimento alla legislazione sulle miniere e sulla bonifica dei terreni paludosi, oltre ovviamente alla normativa in materia di espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, disciplinata in Francia con i provvedimenti legislativi del 1807 e del 1810 e nel Regno d'Italia con il decreto 11 luglio 1813, su cui: LACCHÈ, *op. cit.*; MASTROLIA, *op. cit.*

pubblico passaggio è soggetta ad un disordine secolare, caratterizzato da una pluralità di situazioni giuridiche contemporaneamente insistenti su una stessa area e prive di una netta distinzione tra pubblico e privato: proprietà, servitù, usi e diritti di transito si intersecano l'uno con l'altro, sovrapponendosi confusamente. È invece proprio a partire da quest'epoca che il comune - più come risposta ad atti intrapresi dai privati che per sua propria iniziativa, occorre pur rilevarlo - pone in essere una prima importante opera di demarcazione tra lo spazio pubblico, ed i diritti ad esso connessi, e l'ambito di pertinenza dei singoli; al contempo gli organi municipali non si peritano di sostenere le ragioni locali nei confronti dei poteri ad essi gerarchicamente sovraordinati, in forza di un riparto competenziale che mira a riconoscere e garantire la presenza di attribuzioni da sempre connaturate alla realtà urbana e pertanto non avocabili dal centro senza un'indebita lesione delle ragioni locali. In entrambi i casi - si è cercato di darne conto in queste pagine - si tratta di fatti imprescindibili tanto per la formulazione del concetto di spazialità moderna, quanto per la stessa identificazione delle nozioni di interesse e di funzione pubblica.

Rilevando un atteggiamento degli organi ambrosiani che troverà compiuta realizzazione solo a partire dal successivo periodo Lombardo-Veneto, abbiamo potuto notare come, già nel corso del decennio napoleonico, i casi presi in esame permettono di percepire il nascere di una consapevolezza nuova, prima inesistente, in capo ai deputati dell'ente cittadino, che divengono i primi rappresentanti e al contempo i tutori di interessi collettivi, della cui organizzazione e direzione sono ormai pienamente responsabili; si tratta di un'evoluzione profonda, in quanto i compiti e le funzioni loro attribuiti cessano di essere connessi a semplici modalità di gestione dell'esistente, tipiche delle esperienze d'*ancien régime*, in cui la città è amministrata quale sorta di bene privato appartenente ad un ristretta *élite* di membri dell'antico patriziato ambrosiano. Se, come abbiamo visto, tanto in consiglio quanto nella municipalità continuano ad essere presenti i discendenti dell'aristocrazia senatoria e decurionale, muta però radicalmente il significato

della loro partecipazione, e quindi del loro agire, che assume pertanto una valenza nuova, pubblica appunto, nel senso che la modernità attribuisce a tale termine⁶⁰³. Si tratta, come si è cercato di evidenziare nel corso dello studio, di un lungo processo, che trova nella gestione dello spazio urbano un significativo campo d'azione, è infatti un fenomeno che inizia qui a delinearsi ma che è ben lungi dal giungere al suo completo sviluppo, non essendo che il primo, ma - lo ripetiamo - ineludibile passo verso la formazione di una concezione della funzione pubblica che si svilupperà compiutamente solo in seguito; i rapporti, spesso controversi, che vedono opporsi i consiglieri non solo agli interessi individuali, ma anche alle diverse articolazioni dell'amministrazione centrale dello Stato, sono una chiara testimonianza dell'emersione di una consapevolezza nata anche in conseguenza alle nuove competenze amministrative di cui il comune viene investito e, quindi, di un cambiamento ancora in atto.

La fine del Regno Italico e il ritorno della Lombardia sotto l'ombra dell'aquila imperiale segna, anche per Milano, l'avvio di un profondo mutamento rispetto all'esperienza precedente; con il 1814 il centro ambrosiano, da oltre un decennio capitale di uno Stato almeno formalmente autonomo (anche se, di fatto, asservito in tutto agli interessi della Francia, alla quale doveva la sua stessa esistenza), torna infatti ad essere il semplice capoluogo della provincia più occidentale del vasto impero asburgico, perdendo il fasto che l'aveva caratterizzata per tutto il primo decennio dell'Ottocento quando, superati gli estremismi rivoluzionari degli anni immediatamente successivi all'invasione francese, il desiderio di cambiamento aveva dato luogo a progetti grandiosi, diretti a trasformare la città anche mediante

⁶⁰³ Il tema è chiaramente ampissimo, volendo limitarci ai contributi che lo affrontano dal punto di vista storico-giuridico, si vedano in particolare, *ex pluribus*: S. MANNONI, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, Milano 1994-1996; MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, Milano 1984-1987; MANNORI-SORDI, *op. cit.*; SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato*, cit.; AIMO, *Il centro e la circonferenza*, cit.; VANDELLI, *op. cit.*;

un'opera di ammodernamento del suo assetto urbano che, traendola da un passato da cancellare, doveva immetterla nella modernità e renderla in grado di rivaleggiare con le altre grandi capitali europee. La Restaurazione, con il suo (irrealizzabile) intento volta ad eliminare in un colpo quanto apportato dall'astro napoleonico e riportare la realtà ad una situazione *ex ante*, getta nuovamente la società meneghina in una sorta di grigia mediocrità, da cui non sarà certo semplice fuoriuscire.

Eppure, spostando la nostra attenzione dal piano delle considerazioni generali a quello certamente più particolare, rappresentato sempre dallo studio dell'attività municipale in materia stradale, l'avvilente panorama descritto nelle righe precedenti va incontro ad un necessario temperamento: non che gli organi municipali non risentano dei cambiamenti apportati con il mutato regime istituzionale, tuttavia non è possibile negare che gli anni a cavaliere tra il 1814 e il 1848 sono connotati da costanti iniziative di lavori urbanistici e costituiscono un cantiere fondamentale per la realizzazione di una rete viaria cittadina più moderna, rispondente a svariate esigenze che trovano nella celerità e nella sicurezza dei traffici le ragioni prime e più evidenti di questo lungo processo di trasformazione dell'esistente. Come abbiamo avuto modo di rilevare, per quanto riguarda l'organizzazione della struttura interna dell'ente comunale gli austriaci mostrano di aver bene assimilato la lezione francese e, intenzionati a mantenere in vita gli aspetti più efficaci dell'amministrazione pubblica centrale e periferica, apportano minime variazioni al modello di governo cittadino conformato sull'archetipica legge francese del 28 piovoso anno VIII e basato su una ripartizione delle funzioni comunali, suddivise tra un consiglio con compiti deliberativi ed una congregazione municipale, guidata da un podestà e responsabile del governo dell'ente e del suo territorio⁶⁰⁴. Eredità dell'esperienza precedente è inoltre il circoscritto spazio

⁶⁰⁴ È necessario evidenziare che tali considerazioni sono rivolte unicamente alla realtà istituzionale milanese, senza voler estenderei nostro giudizio alla complessità del Regno

d'autonomia concesso al comune che, sottoposto ai continui e pressanti controlli esercitati dalle onnipresenti autorità gerarchiche superiori, vede notevolmente ridotte quegli originari poteri di autogoverno locale che tradizionalmente ne connotano l'agire, situazione sensibilmente aggravata nel corso della Restaurazione dalla presenza di una burocrazia lenta e farraginoso, che tende a rimettere al vertice ogni decisione, anche di ridotta importanza⁶⁰⁵. La medesima combinazione normativa presente sul piano istituzionale è riscontrabile nel terreno della disciplina viaria, in cui il legislatore austriaco esprime la chiara volontà di mantenere in vigore le disposizioni italiane ritenute utili ad ordinare una materia spesso intricata ed origine di controversie di non sempre immediata risoluzione; è dunque in forza di tale programma che, attribuita nuova efficacia giuridica al c.d. *Piano D'Adda* già vigente nella Lombardia austriaca, viene conservata l'operatività dei provvedimenti napoleonici di portata generale (quale la prima fondamentale legge sulle strade del 1804 e il decreto del 20 maggio 1806 sulla loro costruzione e manutenzione), mentre sono presto destinati a cadere gli interventi più arditi (si pensi alla normativa sulle strade interne di Milano, ma anche al decreto 11 luglio 1813 sull'espropriazione forzata), in quanto suscettibili di incidere maggiormente nella sfera dei privati e di condizionare il libero esercizio dei loro diritti, rischiando così di creare facili tensioni fra l'autorità e i singoli e di esporre la sfera pubblica al giudizio degli organi giurisdizionali.

Anche in relazione a quest'ora storica l'esame delle sedute consiliari costituisce il passaggio ineludibile per lo studio della concreta applicazione delle disposizioni legislative e per la comprensione del modo in cui l'algido dettato normativo è reso

Lombardo-Veneto. In particolare infatti non può essere ignorato che se a Milano l'organizzazione degli organi municipali non subisce rilevanti mutamenti, lo stesso non accade nella provincia, dove nei centri minori il sistema napoleonico è soggetto ad un completo superamento e al sistema a consiglio comunale di marca francese viene sostituito l'antico convocato degli estimati, di teresiana memoria; MERIGGI, *Una regione di comuni*, cit.

⁶⁰⁵ Per tutti: MERIGGI, *Il Regno Lombardo Veneto*, cit.; COLOMBO, *op. cit.*

operativo nella realtà dei rapporti quotidiani; le diverse questioni affrontate dall'assemblea permettono infatti di conoscere non solo le effettive modalità applicative adottate a livello locale lungo tutta la prima metà del XIX secolo, ma di prendere in considerazione i dubbi e le difficoltà connesse alle funzioni gestorie di cui l'ente comunale è investito; come già evidenziato a proposito del decennio italico, un simile esame è dunque fondamentale per una valutazione dell'operato municipale finalizzato a coglierne i risvolti storico-giuridici, alla luce delle relazioni intessute con gli enti superiori e con i privati, ordinari interlocutori degli organi milanesi. Abbiamo più volte ricordato che la Restaurazione, proseguendo un'attività iniziata nel decennio precedente, si connota per essere un periodo di grande attività di ristrutturazione del tessuto stradale cittadino, e nel corso della presente trattazione sono state prese in considerazione alcune tra le vertenze ritenute più significative al fine di descrivere e (cercare di) cogliere il *modus agendi* dell'assemblea alla luce delle discussioni e delle riflessioni adottate dai suoi membri; pur senza richiamare puntualmente i singoli casi trattati, essi ci consentono tuttavia di tentare una sintesi di quanto finora osservato, e di evidenziare così i risultati raggiunti in questa ulteriore fase della ricerca.

Tra le questioni degne di maggior attenzione, un posto di primo piano è sicuramente rivestito dalle numerose discussioni inerenti all'assenza di una disciplina in tema di espropriazione per causa di pubblica utilità, cui non a caso abbiamo dedicato ampio spazio del nostro lavoro; abbiamo infatti osservato come i problemi connessi ad un tale vuoto normativo condizionino costantemente l'agire dell'ente municipale, impegnato nell'opera di rettificazione stradale e parimenti obbligato ad intrattenere estenuanti trattative con i proprietari degli immobili fronteggianti le pubbliche vie, l'accordo dei quali è condizione imprescindibile per portare efficacemente a termine i lavori. Di più, l'analisi delle sedute ha permesso di porre in evidenza come l'assenza di una disciplina in grado di regolare con certezza i poteri ablatori di cui l'ente comunale può disporre, non si limiti ad influenzare le concrete modalità di esercizio delle attribuzioni municipali, ma giunga a vincolare l'iniziativa stessa delle opere pubbliche che esso reputa

opportuno intraprendere: la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da parte dal governo rappresenta pertanto una condizione sì necessaria ma di per sé non sufficiente, poiché l'avvio dell'impresa rimane subordinata alla previa esistenza di un interesse privato, consistente nella volontà di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, cui far seguire il progetto di riqualificazione dell'area in cui quel fabbricato è inserito. D'altra parte è proprio il silenzio del legislatore di fronte alle incessanti richieste di intervento ad obbligare il comune ad uno sforzo che va oltre la mera funzione applicativa, imponendo ai rappresentanti di addentrarsi nel vasto terreno dell'argomentazione giuridica e, ponendosi accanto a ben più influenti esponenti della dottrina dell'epoca, di affrontare tematiche di primo piano per l'individuazione dei fattori che costituiscono il presupposto del potere attribuito all'amministrazione pubblica. Le discussioni riguardanti l'estensione del concetto di pubblica utilità, unitamente al dibattito relativo alle determinazioni delle voci chiamate a confluire nella definizione di conveniente indennizzo previsto dal codice civile assumono infatti una portata oltremodo significativa, in quanto consentono di prendere in considerazione l'evoluzione del pensiero giuridico intorno ad una funzione, quella amministrativa, e ad un potere, quello ablatorio, che proprio nell'Ottocento iniziano ad essere connotati da quei caratteri tipici della modernità con cui, relativamente ai loro caratteri di fondo, siamo ancora oggi portati a configurarli.

Ma l'opera realizzata dal comune assume rilievo anche in relazione ad un più approfondito esame della proprietà, che riveste dunque un elemento centrale nella valutazione della gestione dei rapporti tra pubblico e privato. Al di là delle pronunce sacralizzanti, enfaticamente sancite nei testi normativi, i rapporti quotidianamente instauratisi tra i cittadini e gli organi di governo mostrano per vero una realtà profondamente diversa, da cui promana la profonda complessità di un diritto che “esorbita dai confini del giuridico” per assurgere a “schema interpretativo della realtà facente capo [al] soggetto”⁶⁰⁶, in cui la volontà del

⁶⁰⁶ GROSSI, *Tradizioni e modelli*, cit., p. 483.

singolo di disporre dei propri beni, contrariamente alla celeberrima definizione codicistica, non è concepibile come assoluta (*ab-soluta*), e quindi sciolta dalla realtà sociale e comunitaria in cui è naturalmente inserita. Si tratta di considerazioni che, da tempo evidenziate dalla storiografia giuridica in merito alla corretta interpretazione dell'art. 544 del codice Napoleone⁶⁰⁷, trovano ulteriore conferma se calate nella realtà normata dal codice civile austriaco, che qualificando la proprietà come situazione divisibile e limitabile, ne danno una rappresentazione priva di quei caratteri di irremovibilità ed incondizionatezza di cui è ammantata da parte del pensiero sociale e giuridico ottocentesco⁶⁰⁸. È dunque in quest'ottica che può, a nostro parere, essere correttamente valutata la condotta adottata dagli amministratori comunali nelle diverse relazioni con i proprietari degli immobili destinati ad arretramento, se infatti da un lato i deputati non si peritano di rimarcare che solo ragioni di comprovata necessità pubblica sono tali da legittimare un intervento dell'autorità suscettibile di ledere la sfera dei privati, dall'altro non rinunciano ad invocare il libero esercizio dei loro poteri, ove ritengano assolte le condizioni poste a fondamento delle loro attribuzioni. Come dunque si è cercato di evidenziare, ragioni di natura giuridica ed esigenze della

⁶⁰⁷ CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit.; LACCHÈ, *op. cit.* Così anche Rodotà, quando osserva che, “parlando di proprietà assoluta, quell'articolo [art. 544 del codice Napoleone] non avrebbe inteso affermare la illimitatezza della situazione del titolare, ma avrebbe adoperato il termine nel significato etimologico, intendendo così ribadire lo scioglimento della proprietà da ogni sorta di dominio eminente. Inoltre, l'affermazione dell'assolutezza doveva valere soprattutto a render certi i compratori dei beni nazionali di essere al riparo da ogni possibile pretesa degli antichi proprietari”: RODOTÀ, *op. cit.*, p. 90.

⁶⁰⁸ Nel tratteggiare la realtà sociale di questo periodo, Paolo Grossi non esita a definirla “una società che era stata troppo frettolosa nello sbarazzarsi di valori metafisici e che, nel tentativo di colmare un vuoto difficilmente colmatile, costruisce sull'*avere* la propria fondazione storica e addita ai propri componenti nell'*avere* individuale un contributo insostituibile per la pienezza del proprio esistere”; GROSSI, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977, pp. 7-8; ID., *Proprietà e contratto*, cit., pp. 129-132.

politica concorrono a condizionare, dove non a dirigere, la condotta dei rappresentanti locali, orientati verso la costante realizzazione di un irrinunciabile equilibrio tra interessi contrapposti.

Gli esempi tratti dalla prassi municipale ambrosiana mostrano infine ancora una volta, anche in questo evidenziando una sostanziale continuità tra il decennio napoleonico e l'esperienza successiva, l'esistenza di un nesso essenziale tra evoluzione della funzione amministrativa e trasformazione del territorio urbano; si tratta ovviamente di un tema ampissimo e dalle innumerevoli implicazioni, tuttavia, se appare indiscutibile la necessità di studi ulteriori e più approfonditi in materia, accompagnati da analisi storico-giuridiche dirette ad avvalorare queste primitive ipotesi, un altro dato è parimenti innegabile, e cioè che lo sviluppo di una qualsivoglia struttura amministrativa non può prescindere dalla presenza di una realtà territoriale da organizzare e gestire, la quale, individuata come spazio fisico su cui esercitare il potere sovrano e perciò soggetta alle scelte e ai mutamenti in quella sede disposti, dà origine ad un processo di reciproca e progressiva trasformazione⁶⁰⁹.

Trasponendo tali considerazioni dal piano generale a quello assai più circoscritto, oggetto del presente lavoro, non possiamo non rilevare che i risultati emersi dalle ricognizioni archivistiche si situano con un alto grado di certezza lungo questa direzione, autorizzandoci a confermare alcune fondamentali considerazioni preliminarmente espresse ed a riconoscere pertanto che, acquisita matura consapevolezza della loro funzione, gli organi del comune di Milano continuano anche in quest'epoca a svolgere una funzione imprescindibile nella formazione di

⁶⁰⁹ In questo senso si faccia riferimento all'importanza assunta dall'elemento territoriale anche all'interno della dottrina generale del diritto che, originando dal pensiero del giurista tedesco Georg Jellinek, individua appunto nel territorio l'ambito spaziale su cui lo Stato esercita la sua sovranità. Per un compiuto approfondimento di tali aspetti si rimanda a: A. MATTIONI - F. FARDELLA, *Teoria generale dello Stato e della costituzione. Un'antologia ragionata*, Torino 2009 (II ed.), in particolare pp. 120-129.

una nuova e moderna concezione di spazialità urbana, all'intero della quale ambito pubblico e realtà private, nel riconoscimento dei rispettivi spazi di libertà e competenza, sono indissolubilmente chiamati a convivere e cooperare, in un incessante ed ineliminabile procedimento di bilanciamento degli interessi.

Nel terzo ed ultimo capitolo del presente studio la nostra attenzione si è infine rivolta alla realtà operante al di là dei confini nazionali, con il chiaro intento di porre le basi per una prima comparazione tra quanto si verifica a Milano e ciò che invece, nel medesimo torno di tempo, viene apprestato nella finitima Repubblica elvetica, al fine di analizzare in che modo l'elemento giuridico agisce nel Ticino della prima metà del XIX secolo, incidendo in quel settore fondamentale per ogni ordinamento amministrativo, ma al contempo non privo di criticità e dai confini spesso sfumati (vuoi per la disciplina che ne regola l'applicazione, vuoi per la diversa natura degli interessi coinvolti), che si concretizza nella gestione e trasformazione dello spazio. Come per la coeva esperienza milanese, anche in rapporto all'area svizzera la nostra attenzione si è concentrata sulla vasta, e a tratti impressionante, attività di costruzione stradale intentata dagli organi cantonali fin dai primordi della raggiunta indipendenza, al fine di rilevare le principali questioni giuridiche ad essa connesse e quindi, da un punto di vista più generale, di comprendere il significato che quest'opera assume all'interno della ben più complessa operazione di *state building* della nuova repubblica subalpina, consentendoci nuovamente di evidenziare il profondo legame esistente tra funzione pubblica ed amministrazione del territorio. Giunti al termine di questa prima ricognizione è dunque opportuno tentare di mettere in evidenza i primi risultati dell'indagine condotta, seppur con un imprescindibile *considerando*: ben lungi dal voler fissare conclusioni immutabili, le poche osservazioni seguenti non sono che spunti per una riflessione, essi non rappresentano cioè un sicuro punto d'arrivo, consistendo al contrario in una più modesta base d'appoggio da cui muovere per gli studi futuri, necessari a chiunque voglia davvero cogliere qualcosa in più della complessa e multiforme realtà (giuridica, ma non solo) ticinese.

Intrapresa con una rapida incursione nei principali avvenimenti che ne hanno caratterizzato la storia, dall'atto con cui Napoleone, liberandolo dal giogo secolare imposto dai cantoni sovrani, rende il Ticino una repubblica indipendente e sovrana, a tutta la prima metà dell'Ottocento, in quanto conoscenza necessaria ad una più coerente comprensione delle questioni successivamente considerate, la nostra analisi ha quindi preso in esame le fonti normative volte a regolamentare l'articolata materia dei lavori pubblici stradali, da subito percepita dalle autorità cantonali come uno dei principali settori d'intervento del potere statale, in quanto direttamente funzionale ai commerci e allo sviluppo di una unitarietà cantonale non solo territoriale; come si è avuto modo di osservare, si tratta di numerosi ed importanti previsioni normative, che si susseguono a ritmo spesso incalzante, dotando la neonata repubblica una disciplina viaria moderna e puntuale, che si apprezza segnatamente laddove l'intervento del legislatore permette di colmare spazi rimasti altrove privi di tutela (si pensi, *esempli causa*, alle due legge del 1 luglio 1820 sulle strade cantonali e di circolo, e soprattutto alla legge 11 dicembre 1846 sull'espropriazione forzata). Sono però le singole questioni pratiche, emerse dalle carte d'archivio, che anche in questo caso interessano maggiormente la nostra attenzione, in quanto consentono di addentrarci nella valutazione della concreta ricaduta dell'efficacia normativa nella sfera individuale dei soggetti, pubblici e privati, diretti destinatari della *voluntas legis*.

A tale proposito, se da un lato non possiamo tacere il fatto che la ricerca finora condotta ha permesso di individuare un numero piuttosto esiguo di vicende connotate da profili di effettivo interesse per il nostro studio, dall'altro è però doveroso ammettere che quanto affiora dalla documentazione compulsata ci autorizza comunque ad addivenire a risultati di portata non indifferente allo scopo di comprendere le modalità poste in essere dagli interessati nel loro quotidiano rapportarsi con il tema stradale e le diverse problematiche ad esso connesse: le incessanti richieste che per tutto il periodo considerato sono inviate dai privati danneggiati dai lavori pubblici all'autorità governativa, dirette ad ottenere la modifica dei piani progettati dagli ingegneri cantonali ovvero, qualora questi

ultimi siano già stati realizzati, a vedersi attribuita una somma a titolo indennitario per la lesione subita, aiuta infatti a comprendere in modo più approfondito come la questione sia trattata da enti ed organi pubblici, consentendoci di operare una prima, per quanto non definitiva, valutazione dei rapporti instauratisi all'interno dell'apparato amministrativo. La stessa circostanza che le controversie siano ordinariamente rimesse alla decisione del Piccolo Consiglio/Consiglio di Stato, anche se nella maggioranza dei casi analizzati ciò non comporta l'emersione di particolari questioni giuridiche, non è senza rilievo, in quanto prova che, come già osservato in merito all'esperienza lombarda, anche nel Ticino del primo Ottocento le vertenze relative ad una materia che oggi non esiteremmo ad attribuire al campo d'azione della giurisdizione amministrativa, trovano invero una diversa qualificazione, e la loro risoluzione viene in via gerarchica deferita al governo, che si limita perlò più a sollecitare le parti alla conciliazione ovvero, nei casi di danno ormai irreparabile, a disporre una nuova stima peritale, che possa eventualmente tener conto del maggior pregiudizio subito dal proprietario espropriato⁶¹⁰.

Ma, pure evidenziato il peso di tali osservazioni, dobbiamo soffermarci su un'ulteriore considerazione, centrale all'interno del presente lavoro, che, riferendo di alcune riflessioni già esposte in relazione ai casi esaminati nel corso della

⁶¹⁰ A titolo esemplificativo, ci si consenta un breve riferimento all'istanza inviata il 22 gennaio 1818 al Landamano e Piccolo Consiglio dai fratelli Albisetti di Lugano per lamentare la mancata erogazione in loro favore di un "buono d'indennizzamento pei loro pezzi di terra occupati [nei lavori di costruzione della nuova strada] non che per il gravissimo danno cagionato dall'enorme alzamento di detto stradale, alla loro casa d'abitazione sotterrata nella miglior sua parte sino al secondo piano, e divenuta quindi per la maggior parte inabitabile tanto nel primo piano, perché reso cieco, umido, ed insalubre, quanto nel secondo, perché esposto agli insulti dei passeggeri, ed agli attentati de' malviventi" [ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 15, cit.], a fronte della quale "il Consiglio di Stato risolve di mandare in copia detta petizione al Sig. Ingegnere Rusca perché prenda in considerazione il di lei contenuto, e dia passo senza ulteriore dilazione alla sistemazione delle stime dei fondi danneggiati bello stradale [...] perché il Consiglio di Stato possa quindi rilasciare gli analoghi Boni" [ASTi, *Risoluzioni governative*, vol. 79, risoluzione n. 2998].

trattazione, dovrà essere ripresa ed approfondita: come più volte ripetuto, è con l'Atto di Mediazione del 1803 che il Canton Ticino acquista la propria indipendenza, assumendo lo *status* di membro dell'unione confederale creata da Napoleone in seguito alla fallimentare esperienza della Repubblica Elvetica, ed è dunque a partire da questa data che, instaurato anche in questa regione un ordinamento amministrativo del tutto analogo al sistema già operativo negli altri cantoni, prende avvio quel lungo processo diretto a dare compiuta forma alla neonata repubblica che, venuta ad esistenza sul piano geografico ed istituzionale, necessita di acquisire ancora buona parte dei caratteri tipici della moderna statualità; è proprio in questo complesso frangente che si colloca il problema stradale, il quale, posto non a caso dal nuovo governo tra le finalità primarie cui attendere, rappresenta un fondamentale banco di prova per gli organi dell'amministrazione, rivestendo al contempo un ruolo basilare nello sviluppo del moderno concetto di funzione pubblica.

Un'ulteriore precisione è tuttavia necessaria: tali osservazioni non ci autorizzano infatti ad enfatizzare un processo che, sicuramente reale, è però ben lungi dall'addivenire in tempi brevi a matura definizione, in quanto caratterizzato da una lenta evoluzione, che se da un lato richiede ai detentori del potere pubblico una crescente consapevolezza della portata delle funzioni loro attribuite, non disgiunta da un'altrettanto fondamentale percezione dei limiti, volti a costituire il necessario contrappeso all'esercizio dei poteri di cui vengono investiti in seguito alla creazione del nuovo sistema istituzionale, dall'altro mostra come tale meccanismo non possa operare autonomamente, rinunciando quindi ad una partecipazione dei consociati che, mediante il riconoscimento (dove non di vera e propria legittimazione) del ruolo assunto dall'autorità, non cessa di rappresentare un momento ineliminabile interno al procedimento. Ed è proprio su tali presupposti che gli esempi studiati evidenziano come, nella prima metà del secolo, il Ticino sia ancora una realtà *in itinere*, in cui le relazioni intercorrenti tra i principali soggetti istituzionali sono contrassegnate da passaggi per lo più informali e sburocratizzati, in quanto privi di un riparto competenziale pienamente strutturato

e così caratterizzati dalla prevalenza dei processi di fatto su quelli segnatamente giuridici⁶¹¹; si tratta di un dato messo in luce anche in relazione alla qualificazione della natura giuridica dell'ente municipale: come infatti abbiamo già avuto modo di osservare argomentando la vicenda Galli, l'analogia tra l'interesse comunale e quello privato, e quindi la marcata differenza tra sfera cantonale e municipale, è l'indizio della mancanza di una raggiunta comprensione della struttura di cui si compone l'ordinamento amministrativo del nuovo Stato, e quindi dei poteri e delle attribuzioni che gli sono, per la prima volta, attribuiti dalla legge fondamentale del Cantone.

Il discorso è certo più complesso ed articolato di quanto non sia stato affrontato in queste poche pagine e - come ammesso fin dalle prime battute di questi brevi spunti - abbisogna di essere oggetto di ulteriori e più approfondite ricerche che, andando oltre quanto finora studiato, diano nuova luce ad una tematica ancora parzialmente in ombra. Un dato rimane però incontestabile: per tutto il primo Ottocento il Ticino attraversa una fase di assestamento e di crescita, in cui il compito primario delle autorità nazionali è di dare piena esistenza al Cantone, dotandolo di moderne infrastrutture e plasmando il sentimento comune dei suoi abitanti; è in tale contesto che si colloca l'opera di trasformazione del territorio da cui abbiamo perso le mosse, con l'intento di individuare i profili più direttamente connessi all'elemento giuridico, che prova infine, ancora una volta, il nesso inscindibile che lega spazio ed amministrazione dello Stato e, quindi, spazialità e statualità.

⁶¹¹ A tal proposito si faccia anche riferimento all'abitudine, invalsa negli anni successivi all'entrata in vigore del codice civile ticinese, "di chiedere «spiegazioni» al Gran Consiglio su certi articoli", prassi contro cui si dirigono le riserve avanzate dal Consiglio di Stato, secondo cui "è una cosa irregolare affatto quella di venire per la più piccola dubbietà avanti il Gran Consiglio per averne un giudizio senza spesa": PATOCCHI, *op. cit.*, p. 137.

APPENDICE DOCUMENTARIA

SEZIONE PRIMA

REGNO D'ITALIA

Vertenza tra il comune di Milano e Fortunato Menni

1. Seduta del consiglio comunale, 4 marzo 1811⁶¹²

La Commissione delegata a soggiungere le proprie osservazioni, e parere intorno alla questione pendente tra questa Comune, e Fortunato Menni sul punto di competenza della proprietà del Vicolo detto alla Commenda in Porta Romana, e sul diritto del Pubblico di transitare dall'Osteria denominata della Commenda al Vicolo suddetto, presenta, e legge il suo rapporto, nel quale esternando primieramente il suo sentimento che sia abbastanza giustificata la proprietà dell'indicato vicolo a favore del Menni, opina però in favore del pubblico per la competenza del possesso di passare liberamente in tempo di giorno per la Porta della suddetta Osteria dal Corso di Porta Romana al Vicolo della Commenda, e viceversa, e come più estesamente dallo stesso rapporto che si unisce sotto il N. 13, e che qui per maggiore intelligenza si trasferisce, ed è dal tenore seguente

Consiglio Comunale

Rimessici dal Signor Conte Cavaliere Podestà tutti gli atti riguardanti la pendente questione fra questa Comune e Fortunato Menni sulla proprietà del Vicolo detto della Commenda in Porta Romana e sul diritto del pubblico di transitare dall'Osteria detta pure della Commenda, di cui egli ne fece acquisto, al vicolo suddetto, abbiamo riportato abbastanza giustificata la proprietà dell'indicato vicolo a favore del Menni in vista de' documenti da esso prodotti, e delle sagge

⁶¹² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 144, cit.

riflessioni della precedente Commissione di questo Consiglio rilevate dal dettagliato suo rapporto dei 21 Maggio 1807.

Riguardo poi alla servitù, ed antico possesso del suddetto transito preteso dal pubblico di Milano, sull'appoggio della circostanziata testimonianza dell'Ingegnere d'ufficio Carminati de Brambilla, ed essendo evidentemente comprovato dalla collettiva disposizione di undici probe, ed idonee persone (fra le quali tre Sacerdoti, e due di essi stati anche Cappellani dei soppressi Cavalieri della Commenda stessa) risultante dal sommario processo verbale eretto dalla Municipalità in conseguenza della deliberazione di questo Consiglio, come preliminare cautela suggerita nel suddetto rapporto, essendo dicesi condentamente comprovato che a loro scienza e memoria il pubblico fu sempre nel possesso di passare liberamente in tempo di giorno per la porta della detta osteria dal Corso di Porta Romana al Vicolo della Commenda e viceversa, e non restando tali risultanze superate dai certificati successivamente prodotti dall'oste Menni, i quali oltreché non distruggono in massima il diritto e possesso della Comune, posso essersi da lui procurati all'opportunità, ci sembra di poter a buon diritto conchiudere essere bene fondato l'assunto della Municipalità anche al segno di procedere in via giudiziale contro il Menni per la restituzione e conservazione del suddetto pubblico diritto di transito.

Ma ritenuto che dall'ispezione della Pianta Geografica di queste città come fu già rilevato, non appare ne necessaria, ne molto importante per il pubblico comodo e servizio la conservazione della premessa servitù attiva, mentre senza notabile allungamento di cammino può aversi l'accesso al Corso di Porta Romana alla Strada della Commenda per il Vicolo di Brera parallelo a quello della Commenda, ci pare che possa disimpegnarsi la controversia colla rinuncia per parte nostra a qualunque diritto di transito per la parte dell'Osteria e per il Vicolo della Commenda contro il pagamento per parte del Menni d'una somma da convenirsi a vantaggio della Cassa comunale.

Riproponiamo quindi al savio discernimento ed alla deliberazione di questo Consiglio:

2. Seduta del consiglio comunale, 29 ottobre 1811⁶¹³

Si legge la lettera del Signor Conte Podestà di Milano in data 18 dell'ora scorso settembre N. 10352, la quale unitamente ai relativi anteatti si unisce sotto N. 10 e quivi per una più piena intelligenza si trascrive ed è del tenore seguente.

N. 10351 Sez. II: Regno d'Italia. Il 18 Settembre 1811.

Il Podestà di Milano. Al Consiglio Comunale.

Nella seduta di codesto Consiglio del 4 Marzo p.p. lettosì il rapporto della Commissione delegata riguardante la questione vertente tra questo Comune, e Fortunato Menni sulla proprietà del Vicolo detto della Commenda in Porta Romana, e sul dritto del Pubblico di transitare dall'Osteria denominata della Commenda al suddetto Vicolo, nel quale rapporto la Commissione avendo dichiarato di riconoscere abbastanza giustificata la proprietà del Vicolo a favore del Menni, ridusse il punto di questione al solo diritto di servitù ed antico possesso del transito preteso dal Pubblico di Milano, il prefato Consiglio deliberò, che previa formale protesta da farsi al detto Menni per la ripristinazione del transito, e perché si astenesse dall'impedire a turbare in qualsiasi modo il pubblico passaggio per transito stesso, si inoltrassero le relative carte alla Prefettura Dipartimentale per più maturo esame delle ragioni competenti a questo Comune.

Eseguitasi con atto municipale 6 Aprile prossimo passato la suddetta protesta, il Menni vi ha contraddetto con carta 8 detto N. 8487. Si verificò quindi il caso di portare questo affare alla cognizione della Prefettura Dipartimentale a mente della premessa deliberazione del Consiglio Comunale.

La Prefettura pertanto avendo sottoposto lo stato della questione al suo Consiglio, con ordinanza 4 maggio p.p. N. 10528 trasmise il di lui voto a questa Municipalità, acciocché in conformità del medesimo procedesse alle pratiche compatibili nello stato di perplessità in cui sembravano le ragioni del Comune.

⁶¹³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

Ciò posto siccome il Consiglio di Prefettura, nel detto suo voto ha opinato per una transazione, come risulta dal conchiuso del voto medesimo, che si unisce: Così avendo questa Municipalità invitato il detto Menni a fare un progetto, questi con sua carta presentata il giorno 14 Giugno p.p. N. 10332 si è offerto di pagare a questa città la somma di £ 400 italiane in piena tacitazione d'ogni pretesa di questo Comune sul contestato diritto di transito per la detta Osteria, ed a condizione che siagli facoltativo di tenere chiuso il passaggio con siepe o con muro a suo piacimento in linea retta alla Strada di Brera, e di ritenere l'apertura privativa di un uscio con serratura e chiave per poter dal medesimo sortire nell'anzidetta Strada senza ulteriore altra spesa, e come più diffusamente dalla succitata carta, che si unisce in originale.

Nella dubbietà che questo Comune potesse in ragione prevalere al Menni sul punto della pretesa servitù del Vicolo, dubbietà assai rimarcata anche dal Consiglio di Prefettura, questa Municipalità in quanto a sé non difficoltà di accettare la proposta somma di £ 400 in piena tacitazione come sopra, e di annuire alle sovraesposte condizioni richiede dal Menni. Subordino perciò quest'affare al Consiglio Comunale per quella deliberazione che crederà conveniente, ed ho l'onore di attestare la mia più distinta stima, e rispetto

Firmato: Durini. Sottoscritto Arterani Segretario

Il Consiglio, sentita la lettura della sovrascritta lettera, visti gli antefatti, e presa ogni cosa in matura considerazione, ha deliberato ad unanimità che approva il proposto progetto di transazione.

Vertenza sulla proprietà della Piazza dei Cappuccini

1. Seduta del consiglio comunale, 8 novembre 1811⁶¹⁴

⁶¹⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

Si legge la consulta del Signor Conte Podestà di Milano in data 29 del prossimo scorso Ottobre N. 23633 colla quale sottopone all'esame di questo Consiglio per le sue deliberazioni i titoli tanto di proprietà, quanto di possesso, ossia di servitù attiva che crede possano competere a questa città sulla Piazza avanti al locale del soppresso convento dei Cappuccini di Porta Orientale in questa stessa città, e sul transito che serve di comunicazione colla strada che mette al bastione, e come più estesamente rilevasi dalla suddetta consulta che si unisce sotto N. 30 unitamente ad una lettera della Prefettura del Monte Napoleone in data del giorno 14 Ottobre prossimo passato N. 19900 relativa a quest'oggetto, a di cui pure se ne fece la lettura, la quale consulta per una più precisa intelligenza quivi si trascrive, ed è del tenore seguente:

N. 13633 Sez. II. Regno d'Italia. Il 29 Ottobre 1811

Il Podestà di Milano. Al Consiglio Comunale

Alienatosi dalla Prefettura del Monte Napoleone il locale dei soppressi Cappuccini di Porta Orientale, ed essendosi dall'acquirente per persona da dichiarare Sig. Luigi Buzzi chiesto di poter eseguire un nuovo disegno di fabbricato, la Commissione di Pubblico Ornato ha fatto la sue osservazioni sul presentato disegno per ciò che poteva riguardare l'esterna decorazione, e non ha contemporaneamente tralasciato di introdurre la riserva della intangibilità dei diritti comunali sulla piazza non meno avanti al detto locale, che sul transito, che serve di comunicazione colla strada, che mette al bastione.

Informata la Prefettura del Monte Napoleone di una siffatta riserva ha eccitato questa Municipalità a produrre con tutta la possibile sollecitudine i titoli, a quali si crede di appoggiarsi la fatta riserva, essendo ciò un oggetto di somma importanza alla natura, e qualità del contratto.

A tutela pertanto, e garanzia delle ragioni comunali io sono d'avviso in primo luogo, che trattandosi di un suolo pubblico, come sono le indicate due superfici, si devono per massima generale ritenere di proprietà comunale tanto la piazza, quanto il transito in discorso.

Secondariamente poi siccome il Comune è in possesso di un immemorabile, e pacifico diritto di passaggio dalla piazza al transito, e dal transito al bastione, ed altro attiguo vicolo che mette sul corso, così mi pare fuori d'ogni disputa, che militi a favore del Comune la servitù attiva di passaggio, ciò che non potrebbe giammai intaccarsi senza una giusta, e corrispondente compensazione, secondo le vigenti disposizioni di legge e dei Regolamenti amministrativi.

Aggradirò, quindi, che il Consiglio voglia con una particolare premura occupare la sua attenzione in proposito, giacché interessa anche alla mentovata Prefettura del Monte Napoleone di avere un pronto riscontro sulla sua domanda, ed ha l'onore di dichiararsi colla più distinta stima e considerazione.

Si unisce la lettera della Prefettura del Monte Napoleone.

Firmato: Durini. Sott.: Croce Segretario

Il Consiglio sentita la lettura della suddetta consulta, e della preaccennata lettera, ha preso ad unanimità le seguenti deliberazioni.

Si ritiene che competa a questa città il diritto di servitù attiva di passaggio sulla Piazza e sul transito di cui si tratta, e ciò atteso anche l'immemorabile possesso.

Non si dissente però di alienare un simile diritto nel caso che sia dell'interesse del Monte Napoleone di farne l'acquisto.

Per conseguenza invita la compiacenza del Signor Conte Podestà a riferire in questi sensi alla Prefettura del Monte Napoleone, e lo abilita ad entrare colla medesima in trattativa per l'alienazione del preaccennato diritto, ed a stabilirne e relative, ed opportune convenzioni, ed il prezzo nel caso che essa sia disposta a farne l'acquisto.

2. Seduta del consiglio comunale, 8 gennaio 1812⁶¹⁵

Si legge la rappresentanza del Signor Podestà di Milano in data del giorno quattro del corrente Gennaio N. 9, colla quale partecipa a questo Consiglio per le ulteriori

⁶¹⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 148, cit.

sue deliberazioni, qualmente dopo di aver riportata dalla Prefettura Dipartimentale l'approvazione delle deliberazioni prese da questo stesso Consiglio nella seduta del giorno otto Novembre prossimo passato dipendentemente dal diritto di servitù attiva di passaggio che questa città ritiene competergli sopra la piazza situata avanti al locale del soppresso convento dei Cappuccini in questa città, e sul transito che serve di comunicazione colla strada che mette al bastione, e ciò anche sull'appoggio dell'immemorabile possesso, ne ha fatta la corrispondente comunicazione al Signor Consigliere di Stato Prefetto del Monte Napoleone, dal quale ne ha ricevuto il rescritto in data del giorno trenta del prossimo scorso Dicembre N. 24414, che va annessa alla preaccennata rappresentanza, che si unisce sotto N. 9.

Si fa inoltre la lettura del suddetto rescritto nel quale il prefato Signor Consigliere Prefetto sull'appoggio dei diversi documenti citati nello stesso rescritto ha spiegato i motivi tendenti a dimostrare che alla soppressa corporazione dei suddetti Cappuccini competeva il diritto di proprietà sulla piazza, e sul transito di cui si tratta, e che in conseguenza di ciò rimane esclusa ogni presunzione di proprietà comunale, giacché le presunzioni di diritto cedono al fatto, non stando l'incapacità dei Cappuccini di possedere, mentre questa non si estende ai circondari, e locali delle singole loro case, e quindi ha soggiunto che a suo credere non spetta a questo Comune il reclamato diritto di servitù attiva di passaggio, quantunque appoggiata al possesso immemorabile, perché tale servitù a termini del diritto comune, e della disposizione portata dall'art. 691 del Codice Napoleone essendo della classe delle servitù discontinue, non basta l'uso per acquistarla, ma si richiede una concessione per parte del padrone del fondo, od un fatto tale di chi la pretende che la dichiari, altrimenti il passaggio si intende tollerato, e per conseguenza la servitù non si acquista nemmeno colla centenaria non dandosi prescrizione dei diritti facoltativi; conchiude finalmente nei seguenti termini: Nessun diritto quindi di servitù spettando a mio credere alla Comune di Milano sulla strada, e piazzale, dei quali si tratta, e ritenuto il non dissenso in ogni caso del Consiglio Comunale di alienare il diritto in questione, lo prego Signor Conte Podestà di non opporre ulteriori

ostacoli al Signor acquirente Consigliere Rampini a disporre di dette superfici, ritenuto che qualora dalle autorità competenti venga riconosciuto appartenere al Comune di Milano il vantato diritto di servitù, potrà essere reintegrato dalla Cassa di Ammortizzazione se, e come sarà di ragione. E come più estesamente risulta dal mentovato rescritto che va unito alla summenzionata rappresentanza del Signor Podestà come sopra.

Il Consiglio sentita la lettura della rappresentanza, e del rescritto di cui sopra ha deliberato ad unanimità di non opporre ostacoli al Signor acquirente Consigliere Rampini a disporre delle suddette superfici, salvo però e riservato in favore di questo Comune di Milano il diritto di reintegrazione sulla Cassa di Ammortizzazione, al qual effetto invita la compiacenza del Signor Podestà a praticare gli opportuni incumbenti nelle vie regolari.

3. Seduta del consiglio comunale, 31 marzo - 7 aprile 1812⁶¹⁶

Si legge la lettera del Signor Podestà di Milano del giorno dieci Marzo prossimo passato N. 3681 che si unisce sotto N. 21, colla quale accompagna a questo Consiglio il rescritto della Prefettura del Monte Napoleone in data del giorno sei del suddetto mese, nel qual rescritto fa osservare che avendo essa già opinato in via assoluta che non compete al Comune di Milano alcuna ragione di reintegro per l'allegato diritto di servitù sul piazzale, e strada del soppresso convento dei Cappuccini in Porta Orientale, non si trova per conseguenza abilitata ad entrare in trattativa, ne a fare proposizioni di amichevole componimento senza una regolare decisione delle LL. Eccellenze i Ministri dell'Interno e delle Finanze, ovvero con sentenza dei Tribunali Ordinari non venga dichiarata la sussistenza di detta servitù, e come più estesamente rilevasi dal riaccennato rescritto, di cui pure se ne è fatta la lettura, e quindi venne riunito alla mentovata lettera del Signor Podestà.

⁶¹⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 152, cit.

Si legge altresì la lettera della Prefettura Dipartimentale d'Olona in data 17 del prossimo scorso Marzo N. 5963, colla quale rispondendo alla consulta statagli inoltrata dal Signor Podestà di Milano sul proposito della dichiarazione portata dal succennato rescritto della Prefettura del Monte Napoleone, invita lo stesso Signor Podestà a comunicare l'anzidetta dichiarazione a questo Consiglio per le sue deliberazioni, di cui ne attende le risultanze all'oggetto di portare alla cognizione di Sua Eccellenza il Signor Conte Ministro dell'Interno per le superiori sue determinazioni e come più estesamente rilevasi dalla suddetta lettera prefettizia pervenuta a questo Consiglio con accompagnatoria del prefato Signor Podestà in data del giorno venti dell'anzidetto mese di Marzo, la quale, premessane la lettura si unisce sotto il N. 22.

Il Consiglio quindi ha unanimemente deliberato che le preaccennate carte vengano trasmesse ad una commissione speciale affinché si compiacca di esaminare il merito della questione di cui si tratta, e di soggiungere con apposito rapporto le proprie osservazioni col savio suo parere, compiacendosi altresì di far praticare in quell'archivio dipartimentale civico le opportune diligenze all'oggetto di verificare se esistano dei documenti che possono servire in appoggio delle ragioni di questo Comune nella menzionata causa; conseguentemente nomina in membri di questa commissione i Signori Consiglieri Comunali Conti Bartolomeo Avvocato, Conti Luigi Avvocato, Rusca Luigi Avvocato, Berra Francesco Avvocato.

Coperto dei Figini

1. Seduta del consiglio comunale, 28/29 ottobre - 5/7/8/9 novembre 1811⁶¹⁷

⁶¹⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

Si legge la Consulta del Signor Conte Podestà di Milano in data 25 del prossimo scorso ottobre N°. 23826 colla quale porta alla cognizione di questo Consiglio per le sue deliberazioni la vertenza pendente colla Signora Antonia Litta Biumi Brentano, e col Signor Carlo Malvestito nel punto della controversa indennizzazione dipendentemente dalla chiusura delle aperture orizzontali che esistevano sulla Piazza del Duomo dal lato del Coperto dei Figini, e che davano luce, ed accesso ad alcuni loro sotterranei, e come più diffusamente dalla preaccennata consulta che unitamente alli relativi anteatti si unisce sotto N°. 28., e che per una più precisa intelligenza qui si trascrive ed è del tenore seguente. =

N°. 23826= Sez. II= il 25 ottobre 1811= Regno d'Italia= Il Podestà di Milano= Al Consiglio Comunale=Nella disparità d'opinione fra l'Amministrazione Municipale, e la Signora Antonia Litta Biumi Brentano, e il Signor Carlo Malvestito sulla pendenza procedente dalle cantine esistenti sotto il coperto de' Figgini crede la Municipalità di dovere portare alla cognizione del Consiglio Comunale la precisa storia dell'accaduto e l'espone i motivi pe' quali essa non crede di poter convenire nelle emanate Superiori risoluzioni onde possa il Consiglio con piena cognizione di causa determinare sopra un affare che interessa la massima più che il caso particolare.

In pendenza del nuovo metodo di selciare le Strade urbane si ordinò nell'Anno 1808 il riattamento della Piazza del Duomo, e la conseguente chiusura delle aperture orizzontali esistenti nella medesima dal lato del Coperto de' Figgini danti accesso a varj sotterranei di privata proprietà.

Per la regolare marcia dell'affare l'Amministrazione Municipale fatto rilevare il piano di detti sotterranei credette di unire in congresso il giorno 4 Luglio 1808 li diversi Proprietari delle suddette cantine, e concretò con loro alcuni appuntamenti Convenzionali, fra quali interessa di rammentare quello che stabilì la formazione di un andito lungo il portico de' Figgini per accessiare ai detti luoghi sotterranei mediante scala ad una delle estremità, andito stato poi diviso in due per comodo degli accessianti, essendosi ottenuto di fare una Scala ad ambe le estremità del Portico. Si è inoltre dichiarato in tali appuntamenti per l'oggetto

dell'Indennizzazione, che questa dovesse misurarsi a Norma dell'Art. 545= del codice Napoleone per una giusta, e preventiva compensazione.

In pendenza dell'opera sopravvenne l'istanza di alcuni Proprietari aventi l'accesso dalla parte del Duomo, e rappresentati dal Signor Ingegnere Stagnoli cioè Signor Luigi Mazza, Natale Crivelli, Carlo Malvestito, Antonia Brentano Litta per conseguire la Convenuta indennizzazione.

Venne incaricato l'Ingegnere d'Ufficio Carminati il quale bene prevedendo le eventuali questioni di diritto, che potevano insorgere sul calcolo de' danni invitò previamente l'Amministrazione ad indicargli una traccia delle massime concernenti l'affidata incombenza di liquidazione.

In conseguenza del parere del Signor Segretario Centrale che distinse possessori da possessori, Articoli da Articoli, si trasmisero all'Ingegnere delegato le opportune istruzioni, affinché in concorso dell'Ingegnere Stagnoli passasse alla liquidazione de' compensi attribuibili a ciascuno de' riclamanti Proprietarij.

Non fu possibile di far convenire l'Ingegnere Stagnoli nelle norme fissate dall'Amministrazione. Egli presentò una memoria portante li titoli del suo dissenso, sicché il Perito d'Ufficio subordinò il suo rapporto di liquidazione all'Amministrazione Municipale modellato sulle massime stabilite, e vi unì la memoria dissenziente Stagnoli.

Tra principi adottati dall'Amministrazione fu quello di non admettere compenso alcuno per il titolo della diminuita luce alle cantine coll'essersi otturate le finestre orizzontali mediante lastre di vivo bucate, perché la Legge sopravvenuta proibitiva ogni apertura orizzontale con ferriate escludeva questo titolo di riclamo.

Circa poi l'Area occupata per formare l'andito due pretese si avanzarono, l'una di proprietà occupata, l'altra per causa di servitù indotta ai proprietari di dovere accessiare per un andito promiscuo più lungo, e soggetto al passaggio altrui, mentre in passato ognuno aveva un ingresso privato ed immediato.

Circa il vero danno per l'Area occupata nella formazione dell'andito non si difficoltà di accordare il compenso legittimo a giudizio di Perito, ma quanto al preteso nocumento della Servitù, ed il maggior incomodo di accessiare con più

lungo giro (divenuto minore per essersi duplicate le Scale d'ingresso alle due estremità) si credette d'escluderlo, sia perché gli appuntamenti 4 Luglio presentavano l'accordo puro dell'unicità dell'andito, sia perché pagandosi l'Area dell'andito, non esisteva più la pretesa servitù sul fondo proprio, sia perché questo modo di accesso era portato dalla legge proibitiva le aperture orizzontali.

Le massime dell'Amministrazione si estesero ben anco ad un altro oggetto di legale ponderazione; si considerò, che per la formazione dell'andito venivano, è vero, ad occuparsi pezzi d'Area d'alcuno de' proprietarj, ma non era men vero, che l'Area stessa convertita ad uso di andito veniva finalmente a servire al comodo generale de' transitanti, e conseguentemente anco de' medesimi proprietarj assoggettati al difalco. In tale stato di cose considerò l'Amministrazione Municipale, che non trattavisi di quella cessione purissima, ed assoluta di proprietà generalmente abdicata, che si contempla nel Codice all'Art. 545; qui a favore del cedente si verificava una specie di ritorno della sua cosa; Qui i Padroni del suolo sotterraneo ceduto continuarono ad avere un possesso modificato a forma di accesso, ed uso; ed appoggiata a tale riflesso l'Amministrazione pensò di limitare corrispondentemente l'ammontare dell'indennizzazione riducendola alla sola metà valore del fondo occupato, come l'ingegnere Carminati ebbe a ritenere.

I predetti Signori Luigi Mazza, e Natale Crivelli si sono uniformati alla massima stabilita dalla Municipalità, non però così il Signor Malvestito, e la Signora Litta Brentano, che in addietro accessiavano alle loro Cantine con finestre orizzontali dalla piazza del Duomo, che ora seguono il destino a tutti li Proprietarj comuni, pretendendo di conseguire l'indennizzazione nel rapporto del valore primiero della loro proprietà all'attuale pretesa che l'Amministrazione non ha stimato, ne stima di dovere accogliere; pretesa della quale i suddetti Signori Mazza e Crivelli credettero di dovere decampare.

Fattosi dalla Municipalità rapporto in Aprile prossimo scorso al Signor Barone Prefetto del Dipartimento d'Olona della pendente controversia, e rimesse a lui le carte tutte, Egli credette di sentire il Consiglio di Prefettura, il quale colla sua decisione 25. Aprile suddetto pronunciò doversi fissare l'indennizzo con massime

diverse da quelle fissate dall'Amministrazione. Si vuole in sostanza come pretende la Signora Litta, ed il Signor Malvestito, che astrazione fatta dalle circostanze particolari del caso, si misuri l'indennizzo, come in tutti gli altri indistinti casi di danno recato per occupate proprietà peritando cioè a priori il valore della proprietà di cui si occupò parte, e peritando quello a posteriori dopo l'occupazione, reintegrando poi li Proprietarj a seconda della differenza di questi due valori colla corrispondente compensazione.

Non persuasa la Municipalità, che questa essere dovesse nell'individua tesi la massima regolatrice dell'abbonamento da farsi alli Signori Litta, e Malvestito, e credendosi doversi ritenere principj ben diversi meno danosi alla Comune si rivolse a Sua Eccellenza il Signor Conte Ministro dell'Interno con sua ragionata rimostranza di fatto, e di ragione de' 16 maggio 1811 conchiudendo che in vista delle subordinate riflessioni si compiacesse di riformare la suddetta decisione del Consiglio di Prefettura.

Trovò opportuno il Signor Conte Ministro di rimettere tale riclamo alla Direzione Generale delle Acque, e Strade, la quale amò di sentire in proposito la Regia Commissione Legale.

Egli è sul riscontro delle osservazioni in jure ossia voto della prelodata Commissione Legale consentanea nel fondo alli principj del Consiglio di Prefettura, che il Signor Barone Prefetto trasmettendo alla Municipalità le osservazioni della Commissione con sua nota 25. Agosto ultimo passato lo invitò a dichiararsi a quale partito intendesse la Comune di appigliarsi, e nel caso di accettare la precedente decisione del Consiglio di Prefettura 25. Aprile la eccitò ad ultimare la pendenza in via amichevole di concerto col perito delle Parti.

Persuasa la Municipalità che li principj adottati da lei non venissero alterati dalle osservazioni della Commissione non esitò di rispondere, ch'ella credeva di portare l'affare alla decisione del Consiglio di Stato, ed in allora il medesimo Signor Barone Prefetto con altra sua nota 12. scaduto Settembre ingiunse prima di trasmettere la pendenza di cui trattasi al Consiglio di Stato, la comunicazione di tutto lo stato della controversia a questo rispettabile Consiglio Comunale per le sue

analoghe deliberazioni, trasmettendogli poscia l'estratto della relativa seduta col ritorno di tutte le carte.

Dietro tali premesse, sull'indole, e natura della contestazione e fra la Comune, e la Signora Litta Brentano Amministratrice del proprio Marito, ed il Signor Carlo Malvestito unici a cui non piaciono le basi stabilite dalla Municipalità, Egli è d'uopo di esporre il merito della cosa prendendo compendiosamente in esame il voto sempre valutabile della Commissione Legale comunque la Municipalità contesti di non esserne appagata.

La Commissione pone per principio, che l'indennizzo ne temi di proprietà scorporate, ed occupate soltanto in parte, rappresentare debba non solo il valore della cosa ceduta, ma eziandio quello del quanto meno vale la porzione al proprietario rimasto. Scorrendo in appresso il vasto campo de' varj modi co' quali si può difalcare il valore della parte rimasta contempla, ed annovera in primo luogo il danno procedente da guasti reali nella porzione rimasta al padrone: dettaglio in secondo luogo li deterioramenti cui possa rimanere soggetta tale porzione per diminuzione di comodi di uso sia per trovarsi questa assoggettata a nuove servitù, sia per trovarsi sottoposta e delle più gravi di quelle, che presistevano, e finalmente soggiunge in via generalissima qualunque altro pregiudizio che può nell'opinione comune diminuire il valore intrinseco della cosa e la di lei utilità, conchiudendo da ciò non dovere il proprietario rimanere in danno né per danno emergente né per lucro cessante, né per qualunque altro oggetto suscettibile di estimazione.

Sulla base di tali Teorie la R. Commissione Legale si fece immediatamente strada a dedurre la conseguenza, che con ragione la decisione Prefettizia aveva ritenuto per norma dell'indennizzazione la stima di paragone fra il valore della cosa a priori cioè a stato integro, e quello emergente dopo le pratiche novità dovendo essere il proprietario conservato nello stato primiero.

La medesima Commissione però senza disconvenire che sarebbe ingiusto di pagare al Proprietario anche la parte di fondo, che gli rimane opina, che dovendo fare la valutazione arbitrio boni viri, e non eccedendo li limiti del giusto quanti interest

non abbia la Comune fondamento a temere il da lei meditato inconveniente qualora si tenga nella stima la marcia fissata sui dati precisati.

Egli è però da avvertire, che la stessa R. Commissione facendosi carico della Legge proibitiva le ferriate orizzontali conviene che le ferriate, ed aperture de' Signori Oppositori esistevano sopra al Suolo pubblico cioè sulla Piazza del Duomo per ingressi a loro sotterranei, e quindi vi stavano senza diritto. Infatti non può dubitarsi che la Piazza fosse di pertinenza imprescrivibile della Comune, e che non poteva da particolari manomettersi col formarvisi le finestre d'ingresso, che ora si sono abolite.

Per ultimo deve colpire la riflessione giusta di questo Consiglio che la Commissione stessa seguendo l'osservazioni della Municipalità non valutate dal Consiglio di Prefettura esclude alli pretendenti ogni compenso a titolo della diminuita luce per le otturate Finestre orizzontali, e surrogate lastre di vivo forate, osservando che con ciò le pretendenti mancano di ragione per il titolo speciale delle competenze del pubblico sui suoli più frequentati riconosciute, e dichiarate in via di massima dal R. Decreto 11. Agosto 1808.

Da quest'analisi del voto della R. Commissione pare che, il R. Ufficio Consulente non abbia considerato il caso composto di cui contende, ma caminando sui principj elementari di luminose Teorie benissimo sviluppate abbia considerato il caso semplice di compensazione dovuta al proprietario cui rimane parte della cosa rilasciata, e pare alla Municipalità che lo stesso voto della R. Commissione rende inedita la pretesa d'ogni compenso per parte della Signora Litta Brentano, e del Signor Malvestito, salvo quest'ultimo l'indennizzo del Cantinino marcato nel Tipo sotto il N.º 12 stato incorporato nel nuovo andito.

Si applaude al principio, che nel caso semplice il Proprietario abbia a inseguire il prezzo della parte, che rilascia, e non abbia ad aver danno né di fatto positivo, né di lucro, o comodo diminuito nella parte che gli rimane, e che in tal caso la liquidazione del danno reintegrabile abbia a prendersi dalla differenza delli due Stati antecedente, e posteriore, ma questa massima consacrata dall'equità, e dalla ragione si rende inapplicabile al caso particolare non semplice, ma composto.

Li proprietarj reclamanti, ridotti ora come si disse alla Signora Litta e Signor Malvestito si trovano ridotti all'attuale posizione d'essersi otturate le Finestre, che avevano sulla piazza ad uso d'ingresso alle loro Cantine non solo perché tale otturazione fosse di convenienza alla Città per selciare la Piazza col metodo vigente, loché presenterebbe il caso semplice cui applicare le avvertite Teorie, ma perché l'area ove esistevano tali finestre d'ingresso era d'impreservibile ragione del Pubblico di Milano, perché il R. Decreto 11. Agosto 1808 in via di massima proscrive ogni apertura orizzontale nelle strade frequentate della Città lo che presenta il caso composto, che forma eccezione alla regola generale.

Voglia il vero, non mancavano li Riclamanti di proporre di ottenere tali aperture con tutte le modificazioni che potessero desiderarsi per la modalità, non mancò la Municipalità di fare presenti tali loro istanze per la conservazione delle aperture sotto determinate prescrizioni alla R. Direzione d'Acque, e Strade, non ommisero li Proprietarj di direttamente portare le loro istanze alla Direzione medesima, li cui replicati Decreti che si presentano al Consiglio portano l'assoluta esclusione di tali aperture, e la sola concessione di due aperture all'estremità del Portico.

L'otturazione dunque di tali aperture non è più un preciso soggetto di convenzione tra li Proprietarj delle Cantine in discorso, e la Comune di Milano come poteva essere dapprincipio, ma un effetto di legge, e di pubblico diritto nella indeclinabile necessità passiva di vedersi otturate le preesistenti aperture che servivano ad un tempo stesso al doppio oggetto, cioè dell'ingresso, e della luce.

Tanto è ciò vero, che la R. Commissione Legale appunto per questo titolo speciale della sopravvenuta Legge escluse dal calcolo di stima dell'indennità la perdita, o diminuzione della luce e per cui eguale principio sembra alla Municipalità indebito ogni altro compenso per preteso diminuito valore della cosa rimasta.

Un ingresso alle Cantine era necessario in surrogazione di quello, che nella Piazza non potettero avere in origine li Proprietari e non potevano più conservare per la nuova legge. Si convenne nell'andito, ma per quale motivo, ed in quale situazione di circostanza si è stabilito tale andito. Forse perché li Proprietarj liberi di convenire, o di rifiutare abbiano consensualmente accettato l'ingresso nuovo

abbandonando per mera adesione l'antico dell'aperture orizzontali. Signori no: ne convennero nella circostanza di un ordine superiore, che proibiva tale apertura in dipendenza di coattiva legge per mancanza di titolo di poter insistere, diversamente dovettero abbandonare le dette aperture, e quindi il loro accesso alle Cantine.

In questo stato di cose non per fatto della Città, ma per effetto di Legge si sarebbero trovati li Proprietarj privi del loro accesso, e costretti a procurarselo da loro nelle proprie Case; ed ecco il caso composto impedito dell'applicazione della regola generale: Si trovarono nel caso di doversi procurare un accesso talmente nuovo a privativo dispendio; e carico.

Da tali riflessi ne discende la conseguenza, che non si è accordato agli oppositori l'uso dell'andito come un surrogato doveroso al tolto ingresso, che avevano mercé le aperture orizzontali, e che quindi non può più aver luogo la base del valore a priori, e di quello a posteriori dappoiché il precedente valore partirebbe dal dato di un abusivo accesso illegittimo in origine e tolto per massima della legge.

A ben ponderare la cosa sembra alla Municipalità che gli opposenti pretendono di ottenere dalla Comune al proprio fondo un accesso, che gli manca per effetto di legge, un accesso che non altrimenti si può combinare, che mediante l'andito di passaggio libero, e promiscuo agli altri confinanti, sembra che l'averlo accordato col mezzo dell'andito stesso fatto a spesa della Comune sia stata una indulgenza, ed una facilità maggiore di quella, che avrebbero potuto mai pretendere tali opposenti, sembra che la massima stabilita di pagare al proprietario la metà valore del fondo occupato sia una massima di facilità, e che per l'istesso principio dell'escluso compenso per la perdita luce venga tolto ogni diritto a compenso per il preteso diminuito valore della parte rimasta.

A volere esaminare la cosa a stretti termini di diritto la spesa del nuovo accesso dovrebbe gravitare nella sua integralità sugli utenti medesimi che diedero al dire della legge Causam edi salva la ragione fra di essi del riparto ma riflessi di evitare qualunque contestazione condussero la Municipalità ad abbracciare il parere del Signor Seg. Generale di compensare la contribuente colla diminuzione della metà prezzo del valore del fondo occupato.

Non potrebbe far obice il riflesso, che l'andito fosse convenuto prima della legge proibitiva le aperture orizzontali, giacche un tale riflesso può al più servire per escludere la Comune dal ripeterne la Spesa, ma non già nella determinazione dell'indennizzamento, e nel modo medesimo, che la R. Commissione Legale, nonostante che la legge fosse posteriore, credette non dovuto compenso per la luce, dev'egualmente avervi riguardo nell'indennizzazione alla circostanza che la legge aveva tolto l'accesso, e che il proprietario del fondo occupato per l'andito circostretto a farselo a proprie spese.

Salva dunque la massima generale stabilita dalla R. Commissione sorta d'uopo sempre per stabilire il valore antecedente ritenere il locale privo d'accesso, ed obbligato il Proprietario a procurarselo a proprie spese, ed in tale situazione non v'ha dubbio, che lo stato attuale ha migliorato anziché deteriorato l'antecedente.

Se la Signora Litta, ed il Malvestito si presentassero dicendo di avere altro accesso alla propria Cantina in tal caso potrebbero misurare il diritto all'intero valore del fondo occupato, ed al diminuito valore della parte loro rimanente, ma dessi convennero ne' replicati loro ricorsi di non avere altro modo di accesso, dessi convennero nell'andito come l'unico mezzo di supplire all'accesso antico, ma pretendevano misurare il compenso sul dato del valore primiero durante l'illegittimo goduto accesso, ed è ciò in che non può convenire la Municipalità.

Informato di tal maniera il Consiglio della precisa posizione delle cose, che meglio ancora potrà rilevare delle Carte tutte relative a quest'affare, determinerà, se nel caso che la Signora Litta, ed il Sig. Malvestito persistano nell'indebita loro pretesa esclusa dalli stessi principj adottati dalla Commissione Legale debba portarsi l'affare al Consiglio di Stato, od aderire alla loro domanda, non dimenticando però quanto sia interessante la massima di non esporre la Comune a reintegri per pretesi danni procedenti dall'esenzione di pubbliche leggi, che sempre mai hanno percosso i Cittadini senza dar loro diritto di reintegrazione.

Ho l'onore di dichiararmi colla più distinta stima, e rispetto

Firmato: Durini= Sott. Artefani Segretario

Il Consiglio, sentita la lettura della soprascritta consulta; e visti i relativi anteatti, ha risolto ad unanimità che si debba deliberare a voti segreti per ballotazione se l'affare di cui si tratta debbasi portare immediatamente alla decisione del Consiglio di Stato, ovvero se debbasi preventivamente sottoporre all'esame di una commissione speciale affinché soggiunga con apposito rapporto le proprie riflessioni con suo parere.

Raccoltisi i voti segreti per ballotazione, e fattane dal Consiglio l'ispezione, ne è risultato che il medesimo a maggioranza di nove voti contro due ha deliberato che l'affare di cui si tratta debbasi portare immediatamente alla decisione del Consiglio di Stato.

Con annotamento che il Signor Consigliere Comunale Giuseppe Brentani si è astenuto dal dare il suo voto per motivo di parentela colla suddetta Signora Antonia Litta Biumi Brentani.

Conseguentemente

Il Consiglio invita la compiacenza del Signor Conte Podestà a fare al premesso effetto gli opportuni incumbenti nelle vie regolari.

Vertenza tra il comune di Milano e Giovanni Vergani

1. Seduta del consiglio comunale, 7 agosto 1809⁶¹⁸

Si legge la Consulta del Signor Cavaliere Podestà in data del giorno cinque corrente Agosto al N. 1247 colla quale sottopone all'esame, e deliberazione di questo Consiglio il Ricorso N. 11114 del Signor Giovanni Vergani, col quale addimanda la preventiva liquidazione, e pagamento dell'indennizzazione dipendente dall'ordinatagli rimozione della così detta zocca ad uso di vendere carni da macello, che tiene sull'angolo della sua casa alla sinistra entrando nella

⁶¹⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 8, f. 134, cit.

contrada di S. Clemente dalla parte della Piazza del Tagliamento, La rimozione della qual zocca gli fu ordinata perché i veglianti Regolamenti di Pulizia Stradale e di Pubblico Ornato, non che il nuovo riattamento di quella contrada che si stà eseguendo a doppio selciato, non permettono che la detta bocca continui a rimanere in quel filo. E come più diffusamente dal suddetto ricorso che si unisce N. 4, e dai relativi atti d'ufficio, e Documenti somministrato dall'Archivio Municipale che si uniscono in fascicolo separato sotto N. 5.

Il Consiglio quindi ha deliberato ad unanimità che l'anzidetto ricorso, ed i suindicati atti, e documenti relativi, siano rimessi ad una Commissione speciale affinché si compiaccia di prendere il tutto in matura considerazione, e di soggiungere con apposito rapporto le proprie osservazioni, col savio suo parere, e conseguentemente ad unanimità nomina in membri di questa commissione li Signori Consiglieri comunali: Orleri Giovanni Avvocato, Cagnola Luigi, Castelli Pietro.

2. Seduta del consiglio comunale, 2 gennaio 1810⁶¹⁹

La Commissione Delegata nella Seduta del giorno 7 Agosto 1809 a soggiungere le proprie osservazioni, e parere sul punto della dimanda spiegata dal Signor Giovanni Vergani nel suo ricorso N. 11114 tendente ad ottenere la preventiva liquidazione, e pagamento dell'indennizzazione dipendente dall'ordinatagli rimozione della così detta zocca ad uso di vendere carni da macello che tiene sull'angolo della sua casa alla sinistra entrando nella Contrada di S. Clemente dalla parte della Piazza del Tagliamento, la detta Commissione dicesi presente, e legge il suo rapporto, nel quale premesse le sue osservazioni di fatto e di ragione conchiude ne' seguenti termini= Sia quindi che si esamini la sentenza magistrale 29 Marzo 1678; e l'Istromento 6 Settembre 1768; sia che ponderare si vogliano nel suo vero merito gli atti in via economica, ed amministrativa passati nell'Anno

⁶¹⁹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 9, f. 139, cit.

Settimo Repubblicano tra le Autorità Costituite, la Commissione si convince senza esitanza che la pretesa del Signor Vergani verso la Comune per un'indennizzazione dipendentemente dalla rimozione della zocca di cui si tratta è assolutamente destituita d'ogni appoggio anche perché dagli atti esistenti nell'Archivio Municipale rilevasi che nessuno compì avanti il Magistrato competente la prova di che fosse di ragione privata lo Spazio in discorso, siccome riscontrasi aver fatto alcuni altri Particolari. E come più estesamente dal succitato rapporto che si unisce N. 2 unitamente a tutte le carte relative.

Il Consiglio quindi intesa la Lettura del surriferito rapporto ha preso ad unanimità la deliberazione del tenor seguente = Non si fa luogo per parte del Comune ad alcuna indennizzazione.

3. Seduta del consiglio comunale, 5/7 novembre 1811⁶²⁰

La Commissione delegata nella seduta del giorno 29 del prossimo passato Ottobre a soggiungere le proprie osservazioni, e parere sulla pendenza tra questo Comune ed il Signor Giovanni Vergani, e sul relativo progetto di transazione dipendentemente dall'indennizzazione da quest'ultimo pretesa per la seguita rimozione della zocca ad uso di vendere carni nella Contrada di S. Clemente, la detta Commissione dicesi presente e legge il suo rapporto che cogli anteatti si unisce sotto N. 17, e che qui si trascrive, ed è del tenore seguente.

La vostra commissione incaricata a rivedere nuovamente le carte relative alla pendenza col Signor Vergani a voi, Signori Colleghi nota, si è occupata di osservare attentamente i due pareri emessi dalla Commissione Legale in proposito, e considerando i titoli sui quali la detta Commissione appoggia il diritto di reintegrazione attribuito al Signor Vergani non ha potuto ammeno di sentirne una preponderanza tale a favore del reclamante Vergani, che decisamente sia

⁶²⁰ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 10, f. 147, cit.

dell'interesse comunale il convenire in una passiva transazione piuttosto che intentare una lite.

Ecco, Signori Colleghi, i principali fondamenti dell'opinione esternata dalla R. Commissione Legale:

1. Che lo spazio occupato dal detto sciocco era sino dal secolo decimo settimo in proprietà di certo Francesco Gilardini padrone dell'ivi situata bottega;
2. Che attesa una confisca sofferta dal detto Gilardini fu detta bottega, e spazio venduto, ed acquistato da certo Antonio Sassi con solenne istromento 31 Luglio 1645;
3. Che la famiglia Sassi ebbe a sostenere una lite colla Fabbrica del Duomo, la quale come proprietaria degli altri spazi del Verzaro, pretendeva pure la proprietà dello spazio occupato dallo sciocco; qual lite fu decisa a favore Sassi con Magistrale Sentenza 19 Marzo 1678;
4. Che il datore dell'attuale Vergani acquistò detto spazio con istromento 6 Settembre 1768;
5. Che a favore Vergani eravi un Decreto del Direttorio Esecutivo Cisalpino, nel quale si ordinava alla Municipalità di Milano di entrare in trattativa col detto Vergani, quando fosse piaciuto alla Comune di rimuovere a comodo pubblico il detto sciocco.

Il complesso di questi titoli sembrano alla vostra Commissione sufficienti a pronunciare per la convenienza di una transazione massime che anche qualora si persistesse dal Consiglio nel volere sperimentare la via giudiziale, non vi sarebbe mai la superiore abilitazione, e più non si lascia di far riflettere al Consiglio, che la difesa per parte della Comune non potrebbe estendersi, che al principio di ragione che tutti i spazi d'una Comune ritenendosi di proprietà della medesima, e non essendo la Comune concorsa nella vendita fatta al Sassi in occasione della confisca Gilardini, non potesse essere validamente passata la proprietà di detto spazio nel detto Sassi, e che in conseguenza l'occupazione ora fatta dalla Comune, e l'ordinata rimozione dello sciocco sia stato un esercizio del suo diritto non

reclamabile dal terzo possessore ma anche contro questa massima vi resisterebbero le Leggi della prescrizione.

Ritenute le suddette difficoltà crede la vostra Commissione di eccitare la vostra attenzione ad esaminare soltanto il progetto di transazione già conciliato dalla Municipalità col Signor Vergani coll'intervento del Consiglio di Prefettura.

Se è vero, come devesi presumere, che abbia la Municipalità avuto sott'occhio il documento comprovante ciò che percepiva il Vergani dall'affitto di detto spazio, non pare eccessivo il convenuto rimborso delle £ 1726,91,7, perché calcolato l'interesse della detta somma nella ragione del 5% col fitto annuo delle £ 300 milanesi, che percepiva, viene a perdere un annuo reddito di £ 190 milanesi.

Non è fuori dal giusto, che sulla somma da erogarsi in detta causa debbasi corrispondere l'interesse al Vergani dal giorno della rimozione dello sciocco a comodo pubblico, e che debba la Comune caricarsi del censo, se ne conserva detto spazio, come pure delle spese di registro, perché colla rimozione ha cessato il Vergani di percepire il fitto, e coll'occupazione divenendo la Comune proprietaria, deve sostenere le spese, e pesi incombenti un acquirente a termine delle Leggi veglianti.

In vista di tutto quanto sopra sarebbe la vostra Commissione del subordinato parere, che questo Consiglio approvasse il convenuto nella scrittura di transizione 13 scorso Luglio abilitando la Municipalità a fare, ed eseguire tutto quanto esige l'esecuzione della medesima.

Sott. Frisiani Savio Delegato

Il Consiglio, sentita la lettura del sovrascritto rapporto non che la lettura quivi fatta del succennato progetto di transazione, e convenendo nel savio sentimento della commissione, ha deliberato ad unanimità che approva alla transazione di cui si tratta.

SEZIONE SECONDA

REGNO LOMBARDO VENETO

1. Seduta del consiglio comunale, 31 gennaio 1817⁶²¹

La Commissione delegata a soggiungere le proprie osservazioni, e parere sulla Progetti di allargamento e rettifilo del Corso di Porta Orientale, e del Corso di Porta Ticinese, e sul progetto parziale di rettifilo delle Case di proprietà del Signor Saroli situate nella Corsia de' Servi, non che sul progetto di allargamento, e rettifilo del Vicolo di San Protaso ad Monacos, presenta, e legge il suo rapporto, che si unisce sotto il N. 1 e che per una più piena intelligenza qui si trascrive, ed è del tenore seguente.

Consiglio Comunale

Di quattro importanti oggetti è stata incaricata l'infrascritta Commissione per farvene, o Signori, rapporto, e soggiungervi le sue riflessioni onde potere più maturatamente sui medesimi deliberare nella vostra saviezza.

1. Sulla maggiore convenienza fra i Progetti d'allargamento della Corsia de' Servi proposti l'uno dalla Commissione di Pubblico Ornato, l'altro immaginato dal Signor Ingegnere Parea.
2. A dirvi il proprio sentimento sul progetto della Commissione d'Ornato per l'allargamento della Corsia di Porta Ticinese, quanto sia dalla Piazza del Duomo fino alla Piazza di San Giorgio al Palazzo.
3. Esaminare la prescrizione della linea precisata dalla nominata Commissione d'Ornato per la fabbrica proposta dal Proprietario Signor Saroli.

⁶²¹ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 14, f. 194, cit.

4. ed ultimo di sottoporvi il suo sentimento sul Progetto della stessa Commissione d'Ornato per l'allargamento del Vicolo che da S. Protaso ad Monacos sbocca nella Contrada di S.ta Margarita.

E siccome questi quattro oggetti tutti interessano l'Ornato di questa città, così ha creduto la Commissione di tutti riunirli in un solo rapporto.

A queste parole Ornato della Città, vede la Commissione brillare negli occhi vostri una commovente soddisfazione, e se un giusto, e verecondo timore generato dalla mancanza di mezzi sufficienti a compire i voti dell'Imperiale Regio Governo senza troppo aggravare la Comune affidata alla cura vostra, ed alla vostra amministrazione non vi trattenesse, prorompereste immediatamente in un plauso generale, e vorreste vedere compita un'opera, che combinando colla bellezza della Città la pubblica sorgente d'infelici travagli, più non avesse la plebe a lagnarsi di mancanza di lavoro, compagna inseparabile del turpe bisogno.

E a dir vero, chi di voi, o Signori, non amerebbe vedere questa nostra Città, tanto male favorita dalla natura per la di lei situazione, e tanto dall'arte industriosa abbellita nell'esterno per ampi Canali, che la circondano, e che ne tengono in movimento il Commercio, per prati ridenti nel più ispido inverno, e per campi fertilissimi, che di squisiti frutti, e d'ogni sorta d'ortaggi anche precoci ampiamente la provvedono, chi, diciamo, di voi, o Signori, non vorrebbe vederla pure nell'interno arricchita di magnifiche Porte d'ingresso, di Strade spaziose, e rettificcate, onde più facilmente sottratta al pericolo di essere oppressa dalla ridondanza di Cochi, de' Carri, e de' Cavalli fosse la formicolante sua Popolazione. Ma lo ripetiamo, il desiderio di accelerare con una mano un tanto interessante travaglio, ed il timore di dovere coll'altra pesare per intolleranti tributi sui Cittadini alla cura vostra affidati vi trattiene, come dal morso è trattenuto un generoso destriero a non intraprendere la corsa, e vi state dubbiosi in tanto applaudito, ed insiem temuto argomento.

La Vostra Commissione però non doveva trascurare diligenza per adempire all'incarico, che vi siete compiaciuti di addossarle.

E parlando del primo oggetto se sia ciò preferibile per l'allargamento della così detta Corsia de' Servi il progetto della Commissione d'Orato, oppure quello dell'Ingegnere Parea, e costretta la vostra Commissione di confessarvi ingenuamente, che senza un positivo dettaglio, il quale non può certamente aversi da piccole linee, e minutissimi spazi tracciati in una Carta topografica non è in grado di proporvi un'accertato giudizio.

Sembra però alla stessa, che il Progetto Parea debba inevitabilmente riuscire più dispendioso e dirà anche più inquietante i Proprietari delle Case, e più aberrante dallo scopo di vedersi le Contrade rettilinee. Il progetto Parea preso dall'intero lato sinistro venendo dal Corso di Porta Orientale, lascia difettoso tutto l'altro lato, e va ad incontrare una parte di dietro della Cattedrale senza uno scopo.

Il Progetto all'incontro della Commissione d'Ornato corregge amendue i lati nelle parti sporgenti, mantiene la visuale fino verso la Piazza de' Mercanti, e per conseguenza è in seno della Commissione più bene immaginato, e preferibile.

L'allargamento proposto dalla Commissione per quella parte di Corso di Porta Ticinese, che dalla Piazza del Duomo arriva alla Piazza di San Giorgio è pur esso preso da ambo i lati, e non pare alla vostra Commissione di aver dir cosa in contrario, se non che adottando il progetto in massima vi riserviate a deliberare giusta i casi particolari, che di mano in mano si anderanno presentando.

Si passi ora a parlare del terzo oggetto raccomandatici cioè dell'allargamento del Vicolo, che da S. Protaso ad Monacos sbocca nella Contrada di S. Margarita.

Ciascuno che abbia occhi, e che sappia quanto sia il concorso di Porta Nuova alla Piazza de' Mercanti, e quanto debba essere la frequenza di Popolo, e dei Cochi aumentato da S. Margherita alla Contrada de' Clerici diventa ora il centro delle controversie forensi, ed il concorso massimo non meno dei litigatori, che dei fomentatori delle liti i Patrocinatori, ed avvocati, dovrà convenire che sommamente vantaggioso alla popolare sicurezza sia per riuscire il proposto allargamento, e breve rettifilo.

Riguardo alla linea rientrante prescritta al Signor Saroli, per la fabbrica da esso proposta sulla Corsia di Porta Orientale, che darebbe principio all'allargamento

della Corsia de' Servi, riconosceva la vostra Commissione, che trovandosi questa in una situazione di larghezza più che sufficiente, perché di B.a 22 poteva forse essere limitata a minore concentrazione, e si è studiata di volere colla Commissione d'Ornato combinare una linea meno dannosa al Fabbricatore, e meno gravosa alla Comune. I di lei sforzi però sono andati a vuoto: La Commissione d'Ornato ha insistito sulla linea proposta, siccome quella che riusciva affatto regolare coll'incamminamento fino alla Chiesa de' Servi, ha sostenuto, che è assai meglio fare qualche cosa di più, e far bene piuttosto che far poco male facendo, e la vostra Commissione è stata portata a piegare il di lei desiderio al Progetto della Commissione.

Ma al Signor Saroli, siccome ai due Proprietari delle Case da demolirsi per l'allargamento del Vicolo di San Protaso ad Monacos si dovrà forse l'indennizzazione di quella parte di proprietà, che vanno a perdere oltre il lucro del prezzo dell'area e qui, o Signori, è dove si perde quasi il criterio della vostra Commissione.

Se Essa porta l'occhio sui giudizi formati in passato dal Consiglio di Prefettura deve fremere, e vedere, che in piccolo dettaglio si sono accordate tante separate reintegrazioni al signor Conte Patellani, calcolate perfino le soffitte di sottili canne, puramente arbitrarie, che ammontò il reintegro ad oltre £ 27/m. Italiane, ed esso con tale reintegro ha sicuramente quasi compita la riedificazione della sua Casa diroccante, ed attualmente ne ricava assai più di affitto, che non ne ricavasse quando gli affitti erano nel massimo aumento, e quando la Casa era pericolosa, e nello stato più compassionevole di abitazione. Basta vedere la Sentenza del Consiglio di Prefettura del giorno 29 agosto 1811.

Ma v'ha di più. La legislazione in oggi è totalmente cambiata. Nei tempi più antichi era stabilito un determinato prezzo per gli spazi pubblici: ma questi prezzi di £ 36 cioè dal centro fino alle Croci, di £ 24 dalle Croci fino ai Ponti del Naviglio, e di £ 12 per ogni quadretto dai Ponti del Naviglio fino al Dazio, cioè a dire per la vendita, ne mai la Comune comprava spazi rilasciati.

Si è creduto di cambiare li prezzi delle aree anticamente stabiliti per applicarli anche al reintegro dovuto ai Particolari, che fossero obbligati dal Piano di Pubblico Ornato a rientrare colla linea del loro Fabbricato, e si è, in conseguenza d'un Dispaccio Ministeriale 3 Giugno 1808 N. 12478, e di un riscontro della Commissione di Pubblico Ornato 26 Luglio anno medesimo creduto di portare li prezzi antichi divisi in tre classi a due soli estremi il maximum cioè di £ 40 Italiane, ed il minimum di £ 12 Italiane ma non si sono stabiliti i confini del massimo e del minimo, dai quali poi dovesse misurarsi li prezzi medi. Ne qui si ferma il disordine. Era al tempo di tale fissazione in pratica per le misure il metro, epperò se si è creduto di stabilire pel maximum £ 40 Italiane al Metro, non sarebbe al certo soddisfacente la ragione di comporre il nuovo prezzo col contemplato incartamento de' Caseggiati perché in vece di accrescere il prezzo lo avrebbe diminuito d'assai, poiché non rinverrebbe il maximum che a £ 18.8.9 per ogni quadretto. E se mai fosse stato fissato il prezzo massimo a £ 40 Italiane per ogni quadretto, come sembra indicare la ragione allegata dell'incartamento delle Case, e la manifestata voglia di conservare una maggior proporzione colle tasse antiche, voi Signori, vedete che la Comune pagherebbe il terreno rilasciato £ 74000 Italiane alla pertica senza diritto di potervi imporre edificio alcuno.

Ora chi di Voi non venderebbe le proprie Case ad un prezzo tanto esorbitante? E quando la Città vendesse uno spazio a tal prezzo, il Compratore avrebbe il diritto di sopraimporsi un Fabbricato, che a lui dovrebbe importare grave spesa, e nullameno ricavarne un'utile conveniente. Doveva dunque stabilirsi somma differenza frà il prezzo della vendita d'uno spazio, che fa la Città da quello di Compra che è obbligata di farne. L'Acquirente dello spazio ne acquista quattro, e anche più secondo il numero de' piani della sua Casa; La Città all'incontro non ne acquista che uno, per lei passivo, atteso che deve mantenerlo a pubblico uso, e da questa differenza si surge che quando il Proprietario è indennizzato dal danno, che risente la di lui Casa, più non v'è luogo al pagamento anche dello spazio rilasciato, poiché il danno consiste appunto nella diminuzione dell'edificio. Dietro queste riflessioni crede la vostra Commissione che siasi ne' passati giudizi sempre

erroneamente giudicato, obbligando la Comune a pagare lo spazio rilasciato un prezzo esorbitante come compratrice oltre l'estimabilità del danno recato alla minorazione dell'Edificio, giacché l'area rilasciata bisogna necessariamente sopporla edificata, se il Compratore d'un area di eguale misura deve pur sostenere anche le spese di tutto l'edificio oltre la spesa dell'Area.

Si conchiuda adunque che il giudizio del Consiglio di Prefettura 29 Agosto 1811 col quale all'art. 6 venne accordato al Signor Conte Patellani l'indennizzazione non solo dell'Area ceduta al Comune di Milano, ma ben anche del danno che a termini di perizia possa essergli derivato = che tale giudizio, dicesi, non è certamente il giudizio di Minosse, perché il Decreto 9 Gennaio 1812 col disporre che il Proprietario viene indennizzato a stima di Periti del valore del fondo, e del danno che gliene ridonda, non ha già contemplato l'area disgiunta dal danno, ma ha complessivamente dato valore all'uno, ed all'altra.

Ma si faccia cammino in cosa di tanto momento, nel quale si trova sempre una legislazione sia pratica, sia stabilita, o erronea, o mancante, o immutata.

Il cessato Codice Civile all'Art. 545 così stabiliva = nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà se non per causa d'utilità pubblica, e mediante una giusta, e preventiva indennizzazione = ma nei progetti sempre rinascenti di pubblica utilità, di pubblico ornato, di pubblici edifici, e nelle cause moltiplicate sempre di pubblici bisogni fu forza cambiare tale giurisprudenza, e nacque il Decreto 11 Luglio 1813 col quale all'Art. 20 si tenne fermo che ogni Proprietario spossessato dovesse essere indennizzato conformemente all'Art. 545 del Codice Civile coll'aggiunta modificazione che = se circostanze particolari impediranno il pagamento attuale di tutta, o di parte della indennizzazione saranno dovuti gli interessi dal giorno della privazione del possesso in conseguenza della valutazione provisionale, o definitiva della indennizzazione, e pagati di sei mesi in sei mesi senza che il pagamento del Capitale possa essere ritardato al di là di tre anni se i Proprietari non vi acconsentono. =

Questa disposizione è nata dopo il Regolamento Stradale 20 Maggio 1806 e correlativo Avviso Municipale 13 successivo Giugno.

Intanto bollivano piani per l'Ornato pubblico, per l'allargamento, o rettifiche delle Strade, per la creazione di un Panteon, e di altri oggetti, e conoscendosi che la Città era mancante assolutamente di mezzi a sostenere la spesa dei progettati rettifiche, fu dal cessato Imperante destinato nell'anno 1806, e successivi un Fondo di £ 500/m Italiane per le spese occorrenti a tale oggetto; e sebbene il detto assegno non sia pervenuto alla Città nostra era certamente alla stessa destinato, come si rileva anche dal Decreto 18 7bre 1807 col quale erettosi lo Stabilimento dell'Imperiale Regio Conservatorio di Musica fu all'Art. 15 detto chiaramente = le spese del presente Stabilimento saranno prese sui Fondi destinati da S.M. all'Ornato di Milano, e col fondo di pubblico ornato fu in parte costruito il Dazio di Porta Nuova, come consta dal Voto dell'Ufficio fiscale 19 7bre 1816, e tutte le Feste pubbliche erano sostenute dal mentovato fondo assegnato, e l'addattamento dei Bastioni di Porta Nuova, e Porta Comasina fu sostenuto collo stesso mezzo.

Ne meno si occupava la Commissione di Pubblico Ornato d'un Piano direm così legislativo, che tutti contenesse i principi di equità, coi quali dovessero essere reintegrati i particolari obbligati da speciali circostanze a sostenere la perdita di tutta, o di parte della loro proprietà pel comodo, ed ornato pubblico.

Ma il piano legislativo della Commissione d'Ornato poco legale fu dal Governo sottoposto all'esame della Commissione legale, che troppo rigida nell'applicazione de' principi, che riguardano strettamente il mio, ed il tuo, quando è disputato avanti i Tribunali Giudiziari si armò contro il piano tanto fieramente, che ne nacquerò correzioni, modificazioni, sospensioni ed infine silenzio.

Procedeva intanto la Commissione di Pubblico Ornato nei suoi progetti, e da questi nuove dispute coi particolari, ed il Pubblico, nuove dissensioni di opinione tra il Podestà, ed il Prefetto Dipartimentale, nuovamente sottoposte al Governo, e da questo alla Commissione Legale.

Da qui nacque la Lettera Prefettizia d'Olona 6 Luglio 1813 la quale ha distinto due casi, o il ritiro della Casa era forzato, e voluto dalla pubblica Autorità, o era richiesto dallo stesso Proprietario per rifabbricare, o suggerito dalla necessità. Nel primo caso poteva il Pubblico acquistare la Casa a giusta stima senza aumento

alcuno, e nei casi ulteriori dovea il Proprietario ritirare il proprio edificio senz'altro compenso che il valore dell'area e si affermò che tale era la Legge che in Francia regolava i compensi di spropriazione forzata, senza che questa Legge abbia osato mostrar la fonte in Italia.

Quindi il Signor Casiraghi che aveva progettata la Fabbrica d'una Casa contigua alla propria nella Contrada del Marino sostenne di non essere obbligato a ritirare la fabbrica progettata, superò la massima stabilita dalla Lettera Prefettizia, annichilò l'opinione della Commissione d'Ornato pubblico, e la Contrada del Marino rimarrà per secoli angusta ed irregolare, malgrado la somma frequenza di popolo, cui va soggetta per l'accesso al Teatro, ed al Palazzo di Finanza.

Si è intanto cambiata affatto la giurisprudenza riguardante la spropriazione forzata, che può anche percuotere quella delle Case sacrificate al Pubblico Ornato. Un Decreto della Reggenza del giorno 14 7bre 1814 abolì i Decreti 3 Gennaio 1814 e 30 Aprile 1812 riguardante la classificazione delle Strade in Corsi, Strade traverse e contrade divisionali e con tale abolizione ha sofferto grave scossa il grande progetto della Commissione d'Ornato che non era però ancora stato approvato.

Il Codice Austriaco poi attualmente in vigore prescrive all'Art. 365 che = quando l'utilità pubblica lo esiga deve ciascun Membro dello Stato anche cedere la sua proprietà contro una conveniente indennizzazione = e volendo spiegare cosa debba intendersi per indennizzazione all'Art. 1323 ci dice che = per la riparazione del danno dato debbono restituirsi le cose tutte nello stato pristino, e se ciò non possa eseguirsi devesi pagare il valore di stima, se il risarcimento riguarda soltanto il danno dato si chiama propriamente indennizzazione.

Dietro questa base di legislazione opina la vostra Commissione che quando uno sia costretto a ritirare la propria Casa, dovrebbe la Municipalità farla stimare per intero, e poi stimare separatamente il danno che ne avviene al Proprietario per la diminuzione della sua Casa, quando non sia o rovinata, o già rovinosa, ed obbligato a riedificare dalla pubblica sicurezza, e quindi calcolare se più convenga comperare l'intera Casa a giusta stima, per rivenderla a qualunque terzo coll'obbligo di uniformarsi alla linea prescritta prendendo il tempo d'anni tre al

pagamento a tenore dell'indicato Decreto 11 Luglio 1813, o veramente indennizzare il Proprietario del danno, che soffre. Questo partito converrebbe, e nel caso che la Casa fosse per intero rovinosa, e nel caso che fosse solida verso la parte obbligata a rientrare, e rovinosa poi nell'interno.

Ma questa misura benché provida sarebbe sempre gravida nella mancanza della Città di rendite particolari state tutte assorbite nel vortice del debito, e credito pubblico.

In qual modo provvedere adunque a tanta deficienza di mezzi? Il Re di Sardegna Carlo Emanuele immaginò di abbellire la sua Capitale Torino. Conobbe che la Città era impotente a sostenere il peso del concepito Progetto; epperò prescrisse una specie di concorso all'abbellimento della Città stessa.

Fece quindi esporre il tipo approvato della riforma nell'Ufficio della Municipalità, giusta il quale, tranne l'alzamento, e l'uguaglianza dell'altezza ciascuno potesse fabbricare a suo piacimento.

Chi non voleva fabbricare giusta il tipo ordinato era obbligato a vendere a chi si offriva di fabbricare, e perché la forzata vendita non fosse dannosa al Proprietario doveva eseguirsi a giusto prezzo, avuto riguardo al valore, non meno che al reddito della medesima, presa misura da quello che fruttavano a giudizio di probo, ed sperimentato Architetto.

Se un Proprietario d'una Casa soggetta a riforma voleva fabbricare, od aveva un vicino, che si ricusava di fabbricare la propria, poteva come sopra comprarla, e non solamente quella rivolta sulla Corsia da riformarsi, ma anche la retrocoerente opportuna al nuovo Fabbricato.

Quindi chiunque voleva fabbricare sulla prediletta Corsia doveva indicare la Casa, che intendeva occupare col nuovo Edificio, era tenuto segreto, ed al Proprietario della Casa in opzione era stabilito un termine, entro il quale doveva dichiarare, o di voler fabbricare esso medesimo, o di essere disposto alla vendita della propria Casa per essere fabbricata giusta il piano stabilito.

Ove poi fossero più Concorrenti era sempre preferito quello che offriva di fabbricare in maggiore estensione, avuto sempre riguardo alle particolari circostanze fra il Proprietario, e l'optante a termini di equità.

La Città non aveva altr'obbligo che di pagare al Proprietario l'area rilasciata, ed il prezzo veniva depositato, e surrogato in luogo della cosa nel caso di dovuto svincolo dalle ipoteche gravanti sulla Casa medesima.

Molti altri provvedimenti conteneva l'editto di quel Monarca 27 Giugno 1736, ed il timore de' Proprietari che un altro s'invaghisse della sua Casa accelerò per siffatta maniera l'abbellimento, che sorse Torino tra le più eleganti Città dell'Italia. Somiglianti misure potrebbero forse adottare nelle circostanze nostre, che ci troviam deputati a deliberare sopra spese, per sostenere le quali concorre un'assoluta impotenza.

Che vi resta dunque a fare, o Signori? Interponete gli Uffici dei due nostri benemeriti Concittadini il Signor Marchese Regio Delegato, e Conte Cavaliere Podestà, che Iddio lungamente conservi al bene, dalla posterità di questa Patria nostra, presso l'Imperiale Regio Governo, il quale provveda con una Legge sistemata a tanto oggetto col minore aggravio della Città. Il Codice Civile ora vigente ne traccia in grande l'idea, e l'esempio di quanto si è altrove praticato in altri Stati può suggerire ottimi provvedimenti, che non sfuggiranno alla saviezza, e penetrazione dell'imperiale Regio Governo.

Intanto, Voi, o Signori, siete stanchi di udire la vostra Commissione, e la vostra Commissione deve pur raccogliere le vele in mare così vasto, e procelloso. Ella quindi dietro il fin qui dedotto è del subordinato sentimento di proporvi:

1. Di addottare in massima il progetto della Commissione d'Ornato sull'allargamento della Corsia de' Servi a preferenza di quello del Signor Ingegnere Parea più dispendioso, e di minore aspetto, salvo a deliberare sui rispettivi casi occorrenti.

2. Di addottare in massima l'allargamento del tratto di Corso di Porta Ticinese proposto dalla prelodata Commissione quanto sia dalla Piazza del Duomo alla

Piazza di S. Giorgio al Palazzo, salve sempre le savie vostre deliberazioni sui rispettivi casi occorrenti.

3. Di adottare la linea proposta dalla Commissione d'Ornato per la nuova Fabbrica del Signor Saroli, salva l'estimazione del danno, che ne risentirà la sua Casa a termini del Codice Austriaco.

4. Di adottare l'allargamento del Vicolo, che da S. Protaso ad Monacos sbocca nella Contrada di Santa Margarita col compenso indicato per la Fabbrica Saroli.

5. Finalmente d'implorare col mezzo del Signor Marchese Regio Delegato, e del Signor Conte Cavaliere Podestà dall'Imperiale Regio Governo una Legge, la quale provvedendo ad una più celere esecuzione di rendere li principali Corsi di questa Città più comodi all'affluenza de' Cocchi, Carri, e Cavalli con minor pericolo del Popolo, non richiegga nel tempo stesso una spesa, che dalla Città non possa per alcun modo sostenersi.

Avrà la Commissione la più viva compiacenza, se consocerà d'aver soddisfatto all'incarico addossatole da tanto rispettabile Consesso.

Li 31 Gennaio 1817.

Sottoscritto = Marliani = Gio. Luca Somaglia = Dom.co Berra

Il Consiglio, udita la lettura del suddetto rapporto della sua Commissione, ha unanimemente risolto che le proposizioni che formano il conchiuso dello stesso rapporto, vengano ad una ad una sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Conseguentemente

Sottopostasi alla deliberazione del Consiglio la prima Proposizione di cui nel conchiuso del suddetto rapporto.

Il Consiglio ha unanimemente deliberato che addotta in massima il progetto della Commissione d'Ornato sull'allargamento della Corsia de' Servi a preferenza di quello del Signor Ingegnere Parea più dispendioso, e di minore aspetto, salvo a deliberare sui rispettivi casi occorrenti.

Successivamente

Sottopostasi alla deliberazione del Consiglio la Seconda Proposizione di cui nel Conchiuso del suddetto rapporto

Il Consiglio ha unanimemente deliberato che addotta in massima l'allargamento del tratto di Corso di Porta Ticinese proposto dalla prenotata Commissione quanto sia dalla Piazza del Duomo alla piazza di S. Giorgio al Palazzo, salvo sempre come sopra a deliberare sui rispettivi casi occorrenti.

Successivamente

Sottopostasi alla deliberazione del Consiglio la Terza Proposizione di cui nel succitato rapporto

Il Consiglio ha unanimemente deliberato che addotta la line proposta dalla Commissione d'Ornato per la Fabbrica del Signor Saroli, salva l'estivazione del danno che ne risentirà la sua Casa a termini del Codice Austriaco

Successivamente

Sottopostasi alla deliberazione del Consiglio la Quarta Proposizione di cui nel surriferito rapporto

Il Consiglio ha unanimemente deliberato che addotta l'allargamento del Vicolo, che da San Protaso ad Monacos sbocca nella Contrada di Sanata Margarita, col compenso indicato per la Fabbrica Saroli.

Successivamente

Sottopostasi alla deliberazione del Consiglio la Quinta Proposizione di cui nel suddetto rapporto

Il Consiglio ha unanimemente deliberato che col mezzo del Signor Marchese Regio Delegato, e del Signor Conte Cavaliere Podestà si debba implorare dall'Imperiale Regio Governo una Legge, la quale provvedendo ad una più celere esecuzione di rendere li principali Corsi di questa Città più comodi all'affluenza de' Cocchi, Carri, e Cavalli, con minore pericolo del Popolo, non richiegga nel tempo stesso una spesa, che dalla Città non possa per alcun modo sostenersi.

2. Seduta del consiglio comunale, 20 febbraio 1827⁶²²

Sul nuovo appuntamento combinato dalla Congregazione Municipale in concorso del Sig. Francesco Majnoni per l'arretramento della di lui casa in contrada di S.ta Marta.

Il consigliere comunale Pres. Ing. Rouger legge in nome della commissione delegata il rapporto predisposto nell'argomento, che si unisce (allego. B) come parte integrante del presente processo verbale.

[...]

Diversi dei signori consiglieri comunali esaminano i tipi della località che trovansi spiegati sul tavolo. Il Sig. Podestà osserva che la linea adottata dalla commissione delegata era stata altrevolte abbracciata anche dalla commissione d'ornato.

Il sig. Consigliere comunale D. Gerolamo Bassi porta le sue considerazioni sul cattivo stato del muro di fronte alla casa Majnoni, ed osserva che ove il proprietario si trovasse ora obbligato a ricostruirlo non vi sarebbe titolo per cui il comune dovesse corrispondergli l'analogo compenso; per questo motivo parli immatura la deliberazione, ed opina dover precedere la visita peritale.

Il Sig. Conte Giulini evade l'osservazione del nobile preopinante, avvertendo che la commissione delegata si è accertata col mezzo dell'Ingeg. municipale Clerici sulla durata del muro di fronte, che a termini di quanto appare il predetto pertico potrebbe continuare a sussistere senza pericolo ancora molto tempo.

Soggiunge altresì che nella presente determinazione volsi avere di mira che la nozione di pubblica utilità pronunciata dalla Superiore Autorità potrebbe dirsi attualmente pregiudicata, in quanto che dopo la prolazione della medesima il consiglio comunale nella seduta 5 maggio 1825 adottò di soprassedere a tempo indefinito all'esecuzione del rettilo della casa Majnoni, il che lascia travvedere che l'allegata utilità pubblica più non siasi creduta sussistere. Aggiunge, che insistendosi per la spropriazione forzata, e per la determinazione del prezzo nelle

⁶²² ASCM, *Consiglio comunale*, c. 23, f. 348, cit.

vie giuridiche, potrebbe la cosa vestire il carattere di ostilità in concorso al Majnoni, dopo i ribassi da lui ottenuti conchiude, che calcolando l'ottenuta riduzione della somma, la frequenza del passaggio, e la decisa convenienza di preferire questa opera a molte altre sarebbe d'avviso, che il prezzo proposto dalla commissione fosse adottabile, e che sulle norme della medesima tracciate, fosse conveniente il terminare una vertenza già abbastanza discussa per tanti anni.

Avverte solamente che siccome sembra intenzione del Sig. Majnoni di essere quanto prima compensato dell'area, che verrebbe a cedere al Comune col rettilo, così sarebbe d'uopo stabilire i termini ne' quali dovrebbero corrispondergli le rate del compenso stesso; su di che esso è d'avviso che non dovendosi alterare il preventivo pel corrente anno jeri sancito, nel quale nessuna somma fu inclusa per opere pubbliche, così convenga abilitare la Congregazione Municipale a portare i pagamenti nel venturo anno 1828; pagando ove sia d'uopo l'interesse al Majnoni. Il Consiglio comunale addotta, che su questo proposto abbia a rimettersi la cosa alla cura della Congregazione Municipale; epperò si pongono ai voti le proposizioni tracciate dalla commissione delegata nel seguente modo.

Proposizione I

Che sia fatta offerta al Sig. Majnoni della somma di italiane lire 33/m (treatremille) tutto computate, e compresa anche la tracimazione degli inquilini Bosisio, e Bellani, ritenuto che l'arretramento in discorso debba essere eseguito secondo il disegno approvato dalla commissione di pubblico ornato, ed indicato colle sole linee nere, e colla correzione all'angolo B stata introdotta nel disegno annesso alla perizia Clerici del giorno 28 ottobre 1823 colla dichiarazione, che se mai venisse rifiutata la presente offerta, non possa essa fare stato in capo di dover agire ulteriormente a termini di legge, e con che l'arretramento sia perfezionato entro l'anno 1828. Rimesso nel resto alla cura della congregazione municipale il fissarne le epoche dei pagamenti.

Posta ai voti la proposizione sopra ventitré individui votanti ottiene

Voti favorevoli ventidue 22

Contrari uno 1

onde essa rimane approvata con assoluta maggioranza di voti.

II Proposizione

Che nel solo caso di rifiuto della suddetta proposizione per parte del Sig. Majnoni, e di sua contemporanea persistenza nel voler rifabbricare la di lui casa, debba il Municipio progredire negli atti a senso delle due nozioni 3 Maggio 1823, e 20 Luglio 182, facendo rinnovare le perizie da due Ingegneri, uno per parete e nel caso di discrepanza dal terzo perito per ottenere in seguito la spropriazione forzata. Raccolte le schede col solito metodo di segreta ballottazione la proposizione riporta il seguente risultato.

Voti favorevoli venti 20

Contrari tre 3

per cui anche questa seconda proposizione rimane ammessa con assoluta maggioranza di voti.

3. Seduta del consiglio comunale, 27 febbraio 1829⁶²³

Sulle veneratissime sovrane dichiarazioni 18 febbraio 1828 pel modo di porre previamente in evidenza il Progetto di allargamento della Corsia dei Servi di questa città.

La commissione delegata dal Consiglio comunale nella seduta 13 Giugno 1828, e per essa il S. Consigliere Barone Riva Cristoforo legge il rapporto predisposto sull'argomento [...]

Il Segretario legge per esteso la quinta proposizione soggiunta dalla commissione delegata. Il Presidente del Consiglio propone che sia messa la seconda parte della proposizione stessa relativa all'uso della coattiva spropriazione; osserva come l'odiosità di questo rimedio potrebbe incagliare l'esecuzione del progetto quando fosse espresso nella determinazione, egli conchiude, che abbiasi soltanto ad

⁶²³ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 24, f. 380, cit.

esprimere la riserva dell'uso nei previsti casi di quei rimedi in genere che competono all'Amministrazione a termini dei Regolamenti.

Concorre nel voto del Presidente il Sig. Cavaliere Luini, e riflette come essendo già nella seconda determinazione qualificati il caso come di pubblica utilità l'uso del rimedio della espropriazione forzata sia già insito senza bisogno di esplicita menzione.

Il Consigliere M. Pallavicini dichiara di convenire nel voto del Presidente aggiungendo che nei Regolamenti Stradali è già determinata l'ampiezza che devono avere le strade postali interne e siccome il progettato allargamento eccederebbe notabilmente dal limite normale, così rimarca che i votanti potrebbero temere, deliberando sulla proposizione quale fu progettata dalla commissione delegata di intaccare i diritti di proprietà; conchiude essere miglior consiglio l'esprimere la riserva in genere proposta dal Presidente quella cioè che sarà salvo alla Congregazione municipale nei previsti casi di renitenza assoluta o d'indiscrete pretese per parte di qualche inquilino, o proprietario il provvedersi a termini dei Regolamenti.

Il relatore Bar. Riva rispondendo alle obiezioni che vengono fatte, osserva come l'utilità pubblica sia comparativa alle diverse località, alla loro importanza, alla frequenza del ruoteggio per che questi estremi si verificano in eminente grado sulla Corsia de' Servi, che quindi l'ampiezza normale di metri sei che in via di minimo può bastare in altre località non sarebbe sufficiente per la Corsia de' Servi; aggiunge che l'estremo della pubblica utilità fu già riconosciuto dall'I. R. Fisco allorché ventilatosi il progetto del Generale allargamento della Corsia in discorso, che la stessa I. R. Delegazione annuendo che sospendendosi il detto progetto generale potesse prendersi in considerazione un arretramento parziale per la tratta più angusta che è appunto quella dalla Piazza di S. Paolo alla Contrada di S. Protaso all'Orto, ammise che in tal caso avrebbe potuto pronunciarsi l'utilità pubblica; e questo principio ricever deve una più estesa applicazione ora che si agirebbe in via ordinaria, ed indipendentemente dalla dedica a S. M. Onde non sarebbe il caso di farsi carico di quei riguardi che alla Sovrana Giustizia e

Clemenza piacque di usarne verso le private proprietà onde evitare che per un'opera dedicata alla Sacra Sua Persona avesse alcuno a soggiacere a spogli col rimedio odioso della forzata spropriazione; che ora si tratterebbe di applicare i regolamenti che però l'uso dell'anzidetto odioso rimedio non sarebbe stato dalla commissione proposto se non negli estremi determinati casi, o di assoluta renitenza, o di indiscrete pretese.

Il Cav. Luini conviene nel voto del Relatore osservando però che siccome non altra vista guida anche la commissione ed il Consiglio se non quella di applicare, se sia il caso, il disposto dei Regolamenti, così riesce indifferente il sostituire una riserva generale senza esprimere definitivamente l'uso della spropriazione forzata contro i proprietarj, od inquilini renitenti od indiscreti.

Si conviene nel voto del preopinante, e quindi viene posta ai voti la seguente

Proposizione V

Il Municipio sull'approssimativo calcolo di tale fondo d'avanzo s'occupa in quest'anno 1829 de' proporzionati contratti per l'acquisto, e libera disponibilità delle case da arretrarsi nell'anno 1830; e ciò farà sempre d'anno in anno non omettendo anche a norma delle circostanze, e del comunale interesse la stipulazione ancora di contratti per qualche anno posteriore, vale a dire non immediatamente successivo, ed assoggettando gli stessi contratti a tempo opportuno all'approvazione del Consiglio ed alla sanzione dell'Autorità tutoria.

E nel caso di renitenza assoluta d'alcun proprietario, od inquilino ovvero d'indiscrete pretensioni il Municipio coll'ordine tracciato per la progressione dei contratti, e preoccupazione dei medesimi si prevale dei rimedj che gli competono a termini dei Regolamenti.

Premessa la solita avvertenza si procede allo scrutinio segreto, e la proposizione risulta ammessa con assoluta maggioranza di voti cioè

Voti affermativi ventisette 27

Contrarj quattro 4

4. Seduta del consiglio comunale, 18 aprile 1836⁶²⁴

Contratto stipulato col Nob. S. Enrico Guicciardi pel taglio della sua casa a civici NN. 3630=3631=3634 nel Borgo di P. Ticinese.

Si legge il rapporto munitale 17 andante Aprile N. 9902 e si legge insieme il contratto stipulato nel precedente giorno 11.

Il S. Consigliere Bracca osserva che in generale per la soverchia elevazione che oggidì si suol dare alle fabbriche quanto si acquista in comodo e decoro della città per gli allargamenti e rettifili delle contrade altrettanto si perde in luce ed in ventilazione. Vorrebbe quindi che si incominciasse dal presente contratto a porre un limite all'altezza della nuova fabbrica.

Rispondono per altro i Signori Nob. Vitaliano De Cristoforis, Giacomo Luini, e Conte Gio. Luca Della Somaglia che sarebbe questo un vincolo troppo grave pei privati proprietarj, che si toglierebbero le vedute di vantaggio particolare e di speculazione, e converrebbe quindi aumentare di molto i compensi che si fanno per gli arretramenti.

Piuttosto il Nob. S. Giacomo Luini bramerebbe che si stabilisse un termine per compire la fabbrica anche nelle parti ornamentali, giacché nel contratto si parla solo di terminarla in rustico. Ma il Conte Lorenzo Taverna, ed il Nob. Sig. Vitaliano De Cristoforis accennano che l'interesse medesimo del proprietario deve bastantemente sollecitarlo a compiere in ogni parte la sua fabbrica senza bisogno del vincolo d'un patto speciale a cui rincesce sempre il sottoporsi, e che se in qualche rarissimo caso rimase alcuna fabbrica non compita, ne fu sola cagione l'assoluta mancanza di mezzi alla quale con niun patto si può riparare.

Non facendosi altra discussione il S. Presidente invita il consiglio a deliberare sulla proposizione presentata dal Municipio sui seguenti termini.

Proposizione

⁶²⁴ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 32, f. 522, cit.

Si approva il contratto 11 corrente Aprile stipulato dalla Congregazione M. col Nobile S. Enrico Guicciardi pel taglio di rettifilo della sua casa ai civici 3630=3631=3634 nel B. di P. Ticinese.

Fatto l'avviso per la votazione, e raccolti i voti si trovano dallo scrutinio sopra trenta votanti.

Voti favorevoli sedici 16

Contrari quattordici 14

Dichiara perciò il S. Presidente che la proposizione è ammessa ed approvato il contratto con assoluta maggioranza di voti.

5. Seduta del consiglio comunale, 7 giugno 1839⁶²⁵

[...]

Proposizione Quinta

Che la Congregazione Municipale faccia nuovamente conoscere alla Superiorità, che in vista delle strettezze in cui trovasi il civico erario sarebbe necessario che fosse decretata la spropriazione forzata per quelle case che trovansi sulle Contrade dalla Barriera di P. Ticinese a quella di P. Orientale e dalla P. Vercellina alla P. Romana per ottenere le larghezze normali sopra stabilite per la rispettiva classe a cui appartengono, oltre a quelle altre località di maggior importanza ove circostanze speciali la consigliano.

L'Avvocato Guicciardi si oppone alla spropriazione forzata ammenoché non si presenti il caso di una necessità assoluta o quello almeno di una utilità evidente, e questi casi dovrebbero secondo lui valutarsi alla effettiva loro evenienza. Anche il Signor Consigliere I. R. Delegato inclinerebbe a questa opinione e vorrebbe che la proposizione della commissione fosse in qualche parte modificata, accennando sopra tutto che forzata espropriazione non abbia ad invocarsi che per le strade

⁶²⁵ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 35, f. 585, cit.

postali ed in modo che vengano esse ridotte alla misura precisamente indicata dalle veglianti discipline.

Dopo di che l'Ingegnere Signor Giuseppe Righetti osserva che l'utilità per non dire la necessità di un provvedimento sussiste evidentemente rispetto alle linee di Contrade della Barriera di Porta Ticinese a quella di Porta Orientale e dalla Porta Vercellina alla Porta Romana, di cui si fa cenno nella proposizione della commissione.

Altronde, osserva il Signor Conte Podestà, non trattasi che inoltrare una domanda ed è sempre nell'arbitrio della Superiorità l'accoglierla o il rigettarla. Questi è vero, soggiunge il Signor Consigliere I. R. Delegato, ma è però opportuno che le dimande sieno assistite di un valevole appoggio, ed in questi tempismi pronuncia anche il ripetuto Signor Avvocato Guicciardi.

Insistendo per altro, il Signor Consigliere Imp. R. Delegato, e l'avvocato Guicciardi perché la proposizione quinta del rapporto di commissione venga modificata e non opponendosi questa, lo stesso Signor Avvocato Guicciardi propone di sostituirvi la seguente

“Il Consiglio comunale dovendo suo malgrado per la ristrettezza dei suoi messi economici prevalersi dei diritti demandati dai Regolamenti stradali che accordano l'espropriazione per le strade postali non aventi la larghezza prescritta dai Regolamenti medesimi, e considerando pure che le strade postali in una popolosa città non possono limitarsi al minimo accennate in detti regolamenti senza esporre a pericolo la pubblica sicurezza, incarica la Congregazione Municipale di presentare istanza all'I. R. Governo onde ottenere l'applicazione dei suddetti principi per tutte le strade postali percorrenti nella città con facoltà di estendere l'espropriazione forzata fino al massimo stabilito dai Regolamenti per tutte quelle delle dette strade che sono le più importanti”

Mossa questa proposizione ai voti ne risultano

Favorevoli ventisei 26

Contrari due 2

6. *Seduta del consiglio comunale, 27 aprile 1840*⁶²⁶

Nuove trattative col Nobile Signor Avvocato Enrico Guicciardi I. R. Consigliere Aggiunto Fiscale per l'arretramento della di lui casa in B. di Porta Ticinese ai NN. 3630=3631=3634.

Dopo la lettura dell'analogo M. rapporto prende la parola il Sig. Cons. Aulico I. R. Delegato Prov. ed osserva che siccome in questo argomento vi ha di mezzo una precedente negativa determinazione del Governo la quale secondo esso Signor Cons. Aulico non riguarderebbe soltanto le tassative stipulazioni già seguite nel 1836 col Sig. Guicciardi, ma rifletterebbe in massima l'ordinamento della località ove giacciono le di lui case, così ritiene egli che sarebbe cosa opportuna che il Cons. comunale anzi che procedere alla nuda e pura votazione della proposizione municipale riguardante il nuovo attuale contratto di arretramento, dovesse scindere le proprie deliberazioni e statuire prima se intenda in vista delle cose in oggi rappresentate della Municipalità persistere nel precedentemente stabilito ordinamento e rettilineo del Corso di P. Ticinese, poi, se nel caso di una affermativa risoluzione su questo preliminare argomento se intenda di approvare il recente contratto stipulato dal Municipio col Nob. Sig. Guicciardi pel taglio ed allineamento delle sue case.

In appoggio dell'opinione come sopra emessa il lodato Sig. Cons. Aulico invita il Segretario a far lettura del governativo dispaccio 28 Maggio 1836 N. 15432/2306 testualmente riportato nella ordinanza delegatizia 1 Giugno di quell'anno al N. 17780/890.

Il Signor Dottore Minora vorrebbe che anziché procedere ad arretramenti in una località tanto eccentrica come è quella ove sono situate le case Guicciardi, si avesse piuttosto a progredire nel già incominciato allargamento della Contrade della Palla e di S. Giorgio più centrali e più bisognevoli di una ampliamento.

⁶²⁶ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 35, f. 601, cit.

Ma il Signor Conte Durini Pres. del Consiglio, il Sig. Conte Podestà e li SS. Consiglieri Nobile Giulio Padulli ed Ing. Giovanni Brioschi osservano che non è dato al Municipio di eseguire arretramenti a suo beneplacito e che sempre deve esso attendere occasioni opportune, cioè approfittare della volontà dei privati che si dispongono a riforme delle lor case, non mai prendere esso le iniziative in concorso di chi non si mostra già per se stesso disposto ad opere edilizie, quando non sia il caso evidente di pubblica utilità. Altronde, continua il Sig. Padelli, non saprebbe comprendere come si abbia oggi mettere in disputa la continuazione dell'ordinamento del Corso di P. Ticinese il quale fu già altra volta stabilito dal Consiglio. Quando ad ogni stipulazione di contratto per case da arretrarsi in una località per la quale fu precedentemente stabilita una linea di rettifilo, si avesse a far precedere la determinazione a conferma della linea mettendola così in contingenza, inutile sarebbe lo stabilire in via di massima linee di rettifilo. Vero è che l'I. R. Governo col suo dispaccio del 1834 di cui più sopra fu data lettura parve denegare non solo l'approvazione al contratto allora stipulato col Sig. Guicciardi, ma non riconoscere nemmeno la opportunità in genere di procedere in quel quartiere della città ad ampliamenti od allineamenti. Nondimeno la Superiorità che in quell'epoca portava un simile avviso, potrebbe benissimo in oggi ricredersene e formare un giudizio diverso o adottare una contraria determinazione in vista delle cose esposte nel municipale rapporto.

Il Sig. Gio. B. Negri insiste per l'arretramento. Esso era voluto dal Consiglio negli anni 1829 e 1830; il Consiglio dichiarava del pari volerlo nel 1836 quando approvò la convenzione col Guicciardi, nello scorso anno 1839 la stessa cosa si volle dall'apposita commissione consigliare dei rettifili la quale meditò la località e stabilì le linee apparenti dalla tavola che forma parte integrante del progetto generale dei rettifili in questa città e riguardante appunto il Corso di P. Ticinese. Ciò che la Commissione proponeva il Consiglio comunale assentì nelle adunanze dei giorni 6 e 7 Giugno di detto anno 1839. Non vedrebbe dunque esso Sig. Negri come in oggi si potesse abbandonare un'opera meditata e ripetutamente assentita.

Ma il S. Luigi Brocca dichiara che l'I. R. Governo pronunciando negativamente nel 1836 erasi fatti carico anche delle strettezze economiche del Comune, e che queste strettezze esistono anche in oggi.

Questa però non sarebbe che un'obiezione secondaria, dice il Signor Cons. Aulico I. R. Delegato Prov., la quistione principale è di sapere se il Consiglio persista o no nel volere l'allineamento del Corso di P. Ticinese. Se persiste i fondi sia pel contratto Guicciardi sia per altri arretramenti di cui si presentasse l'opportunità, non sarebbe né impossibile né difficile il trovarli.

Ad ogni modo, soggiunge il Nob. Sig. Padulli, qui si tratta di dare al S. Guicciardi una evasione, o approvare il contratto seco lui stipulato per l'arretramento delle sue case, ovvero permettergli che egli proceda alla riforma delle case stesse sulla linea attuale.

Ciò è di fatto, anche per avviso dei Signori Pres. del Consiglio e C. Podestà, ed ambedue opinano che non abbia a lasciar sfuggire la presente occasione, mentre ancorché trattisi di dover sborsare a titolo di compenso una somma piuttosto rilevante, potrebbe un giorno l'arretramento stesso costare assai più caro al Comune, quando gli stabili del cui arretramento si tratta avranno conseguito le migliorie che il Nob. proprietario si propone di farvi segnatamente sovralzando un nuovo piano.

Parendo dopo questa discussione sufficientemente sviluppato l'affare, ed inerendosi anche per parte del Municipio al desiderio manifestato dal s. Cons. Aulico Delegato Prov. per una duplice deliberazione, si procede perciò a concretare le proposizioni che qui appresso si indicano e che vengono poste ai voti invece di quella unica colla quale chiudevasi il rapporto municipale

Proposizione I

Se il Consiglio comunale in vista delle osservazioni ora fatte dal Municipio crede di mantenere la linea di arretramenti nel corso di P. Ticinese già stabilita nel 1830 e nuovamente deliberata dallo stesso Consiglio nel 1839.

Voti favorevoli alla proposizione ventidue 22

Contrari otto 8

Proposizione II

Se il Consiglio intenda approvare l'appuntamento 31 Marzo corr. anno 1840 stipulato fra il municipio ed il Nob. Sig. Enrico Guicciardi I. R. Cons. Agg. Fiscale per l'arretramento delle sue case situate nel Borgo di Porta Ticinese alli civici NN. 3630=3631=3634 in consonanza alla line stessa e per tutti gli effetti corrispettivi e condizioni in esso appuntamento indicati

Voti favorevoli ventidue 22

Contrari otto 8

7. Seduta del consiglio comunale, 17 dicembre 1841⁶²⁷

Convenzioni col Nob. Giovanni Nava in causa della riforma della sua casa al N. 1127 sulla Corsia del Giardino.

Letto a cura del Segretario Silva l'analogo rapporto municipale prende la parola il Sig. Consigliere Aulico I. R. Delegato per dare alcuni schiarimenti che egli reputa necessari nell'argomento. Egli dichiara che qualora il Nob. Sig. Giovanni Nava nella riforma della sua casa della quale si tratta avesse dovuto attenersi alla linea di rettilo originariamente stabilita per quella località. Egli avrebbe dovuto avanzarne la fronte, e di più avanzare in successivo tempo anche quella dell'attigua sua casa da nobile sull'angolo della C.da de Bigli. Da ciò una attualità di [...] al Prop; e di più uno sommo per ora nella linea. Non avendo quindi il Sig. Nava creduto di attenersi alle insinuazioni del Municipio ed avendo anzi reclamato all'I. R. Governo, questo Dicastero ha fatto ragione all'istanza del sunnominato Nava, e gli ha quindi permesso di riedificare sopra una linea diversa come risulta dalle narrative dello stesso municipale rapporto di cui venne fatta lettura. Ritene esso Sig. Consigliere Aulico I. R. Delegato che l'I. R. Governo aderendo alle preghiere del nobile proprietario sia partito dal principio non avere in legge appoggio sufficiente l'insistenza nell'obbiare i privati ad avanzare le fronti delle loro case

⁶²⁷ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 37, f. 636, cit.

come l'avrebbe per fare arretrare; dacché coll'allargamento si ottiene lo scopo principale, cioè la sicurezza, il maggior comodo de' passeggeri. Oltre di che è a considerarsi in base di replicate superiori dichiarazioni, che in materia d'ornato non si deve pretendere l'applicazione rigorosa dei relativi principi in modo da vincolare di troppo le proprietà e stan ferme del resto le rispettive ragioni di compenso.

In quanto ai compensi, osservano li SS. Porta Nob. Cesare, e Litta Modignani Nob. Lorenzo, si dovrà almeno andar molto limitati col Sig. Nava mentre egli anziché prestarsi a quanto esigeva il pubblico comodo ed ornato in base di una linea di rettilineo già stabilita dal consiglio e sancita dalla Superiorità, volle modificare la fronte della sua casa sopra una linea di proprio capriccio.

Di questo avviso sono anche li Sig. Nob. Enrico Guiciardi, e Bar. Cristoforo Riva; anzi quest'ultimo cita il caso del Sig. Corbetta al quale non fu corrisposto compenso veruno per l'arretramento della sua casa in C. Di S. Vincenzino oltre la linea che era assentata.

Sembra per altro al Sig. Rag. Patrizio che se anco il procedere del Signor Nava non fu il più regolare e di deferenza verso il Municipio, tuttavia avendo egli arretrato la fronte della casa si debba per equità concedergli un compenso.

Il Sig. Conte Podestà entra dappoi in alcuni dettagli storici su quanto fu praticato in concorso del ripetuto proprietario, e dichiara che il medesimo avrebbe potuto prestarsi alle insinuazioni del Municipio senza un evidente suo danno; che gli furono fatte delle proposizioni a questo scopo e che egli non le accettò. Del resto egli osserva queste cose unicamente per il gravio della Congregazione e senza dedurne che più si abbia a negargli l'ora proposto compenso. Anzi è naturale (soggiunge) che poiché la Congregazione ha stipulato col Nava una trattativa, desideri che venga dal Consiglio approvata.

I Signori Consiglieri comunali esaminano il tipo della località, onde trattasi, indi molti di essi e nominatamente li Sig. Litta Modignani, Guicciardi, Riva, Re, Ingegnere Bellotti, e Vidiserti esclamano: Pagheremo noi dieci mille lire per l'alterazione che si è arrecata alla linea originaria, per lo sconcio che ne deriva e

per la future maggiori spese che dovrà il Comune sostenere in causa di questa alterazione imputabile all'arbitro ed al capriccio di un individuo?

Il Sig. Conte Podestà osserva che la somma non è forse eccedente; ma il Sig. M. Beccaria ricorda un passo del testé letto rapporto municipale ove è detto che quando la Congregazione incaricò il proprio ufficio tecnico di rilevare la perizia dei compensi gli permise di non essere severo sulla misura di essi, e questa espressione gli fa supporre che se la cifra di lire diecimila convenuta nelle trattative non è ingente, non sarà per altro nemmeno assai tenue, avuto riguardo al complesso delle circostanze riferibili a questa precedenza. In conclusione poi, continua lo stesso, la linea venne alterata, né risultano degli sconci, si dovranno sostenere maggiori spese per compensi avvenire, quindi egli ritiene che non solo non sia il caso di concedere al Signor Nava la somma anzidetta, ma che vi sia molto dubbio se gli sia dovuta una somma qualunque anche minore.

Il Signor Ing. Bellotti vorrebbe che si passassero le carte ad una commissione del Consiglio; ma il Signor Ignazio Vidiserti non ne ravvisa la necessità, l'affare, dice egli, è maturo; cosa potrebbe fare una commissione? Il Consiglio approvi o non approvi il contratto.

Così pensa anche il Sig. B. Riva; giacché se il contratto attuale venisse rejetto allora il Municipio e l'altra parte contraente arriveranno a nuove pratiche e ne sarà fatto ulteriore rapporto a questa assemblea.

L'assessore m. Sig. Bellotti sostiene la convenzione dichiarando che se il Nob. S. Gio. Nava ha seguito un'altra linea diversa da quella assentata dal Consiglio e dalla Superiorità nel 1834 fu in base di un ordine governativo.

Il Nob. Sig. Guicciardi, soggiunge: Non ordine, ma concessione dietro apposita sua istanza. Io mi oppongo in diritto ad un compenso. Il Governo ha creduto potere aderire ai reclami del Sig. Nava, ma non si potrà perciò obbligare il comune pei danni che come si disse egli va ad arrecare mediante la diversa sistemazione della sua casa.

Li Signori Litta Modignani, Riva, Calvi, Beccaria, Mellerio, ed altri combinano in questa opinione ed anzi esprimono il rammarico che la Congregazione municipale

non siasi fatta carico di comunicare la dichiarazione governativa 6 giugno 1840 N. 19204/3304 al Consiglio comunale prima di permettere al Sig. Nava l'esecuzione dell'opera. E siccome il Sig. Conte Podestà dichiara a giustificazione sua e de' suoi Colleghi che l'autorità tutoria del Comune aveva ingiunto di dare al Nava sollecita comunicazione della governativa dichiarazione anzidetta, così lo stesso Sig. Beccaria osserva che si poteva eseguire la comunicazione e fare contemporaneamente rapporto al Consiglio, il quale probabilmente avrebbe interposto gravame in vista del cambiamento che andava a subire la linea originaria ossia quella del 1834.

Il Sig. Consigliere Aulico però crede di riflettere che il Governo non ha in massima cambiata la linea, ma soltanto emessa una dichiarazione eccezionale a favore del Nava in vista delle speciali sue circostanze ed in base forse anco dei principj da esso Sig. Consigliere Aulico annunciati all'esordio di questa discussione cioè di non potersi obbligare il proprietario di una casa ad avanzare la fronte [...] lo scopo principale aver [...] coll'allargamento della strada, altronde ancora in più luoghi, abbandoniamo, dice a questo punto il Sig. Conte Lorenzo Taverna, la disamina dei principj, e non discutiamo sulla competenza della governativa dichiarazione. È di fatto intanto che il Signor Nava ha seguito nella riforma della sua casa una linea diversa, che da ciò risultano sconci presenti e ne verranno dannose conseguenze in futuro. È naturale dopo ciò che non sia da approvarsi la convenzione seguita tra esso, e il Municipio.

Il Marchese Beccaria propone che si passi alla votazione; e sull'osservazione fatta dall'assessore municipale Sig. Bellotti che finora non fu data lettura che del rapporto municipale e non della convenzione col Sig. Nava, lo stesso Signor M. Beccaria dichiara essere superflua quella lettura.

Insiste però il lodato Assessore a che sia letta la convenzione mentre non potrebbe respingersi ciò che non si conosce.

Allora il Segretario Silva dietro invito del Sig. Presidente del Consiglio legge l'appuntamento 2 Dicembre corr. anno indi si passa alla votazione della seguente municipale

Proposizione

L'appuntamento 2 Dicembre 1841 seguito tra il Municipio ed il Nobile Signor Gio. Nava in causa dell'arretramento della sua casa al N. 1227 sulla Corsia del Giardino viene approvato per tutti i conseguenti effetti

Voti favorevoli otto 8

Contrari trenta 30

Per cui la proposizione rimane esclusa.

8. Seduta del consiglio comunale, 1 maggio 1843⁶²⁸

Riproduzione della pendenza col nobile Sig. Giovanni Nava per l'arretramento della sua casa al N. 1227 sulla Corsia del Giardino.

Il Sig. Consigliere Aulico I. R. Delegato Provinciale, dopo che fu eseguita la lettura del municipale rapporto prende la parola per dichiarare che avendo l'I. R. Governo commesso alla Delegazione di pronunciare in prima istanza su questa pendenza fu in proposito sentito il voto della Congregazione Provinciale e che questa avendo ad ogni cosa avuto l'opportuno riguardo, stimò anche per viste di decoro civico e di equità, che si avesse a conciliare possibilmente in via amichevole la pendenza sentito di nuovo il Consiglio ed eletta nel suo seno una special commissione.

Dopo questa preliminare allocuzione il Segretario dietro invito del S. Presidente legge la relativa ordinanza delegatizia portante la data 5 Aprile p.p. ed il N. 6235. 281.

Non restando pertanto che di nominare la suggerita commissione per nuovo esame di questo affare, e rimettendosene dal Consiglio la facoltà dei membri al Sig. Marchese Beccaria f.f. di Presidente questi propone ed il Consiglio stesso approva li seguenti Signori.

⁶²⁸ ASCM, *Consiglio comunale*, c. 39, f. 677, cit.

Sala Giacomo I. R. Consigliere del Tribunale i Prima Istanza Civile = Righetti Ing.
Giuseppe = Medici Ingegner Francesco = Melzi Nobile Gaetano = Padulli Nobile
Giulio.

SEZIONE TERZA

CANTONE TICINO

Vertenza tra il comune di Camignolo e Giuseppe Fontana

1. Lettera del giudice di pace del Circolo delle Taverne, 13 giugno 1814⁶²⁹

Il Giudice di Pace del Circolo delle Taverne

Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino

Signori Consiglieri di Stato

Riscontrando la pregiatissima vostra 16 maggio scorso n°. 381 devo dirvi, che, com'io prevedeva, sono stati inutili i miei ufficj per troncare amichevolmente la pendenza insorta tra la Comune di Camignolo, che per riaprir una strada comunale domanda un pezzetto di fondo di ragione del Citt. Giuseppe Fontana, e questo, che nega di accordarglielo.

La Municipalità per la sua comune (la di cui assemblea desidera il riaprimto di tale strada esclusa però la via contenziosa del Foro) dice, che se la Comune ha diritto per il pubblico comodo di fare una nuova strada, o di rettificare, rettilineare, allargare le già esistenti col servirsi, e coll'occupare anche fondi di Particolari contro pagamento, e al minor danno possibile, lo avrà anche a tali condizioni per occupare il pezzetto di fondo in questione dell'estensione di due tavole circa, per ripristinare la comunicazione dei due pezzi dell'antica strada tutt'ora esistenti; dice inoltre, che non crede essere il suo diritto prescritto quantunque il dirupamento seguito di quel pezzo di strada conti già due età almeno, perché i diritti di una Popolazione non prescrivono mai, e poi quel che volle una volta, lo vuole anche

⁶²⁹ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 12, cit.

adesso, cioè riformar quella strada col servirsi d'una porzione del fondo Fontana, di cui non può far a meno, giacché nella prima costruzione di quella strada naturalmente la Comune si è servita del fondo de' Particolari per diritto, e non per grazia; dice finalmente, che quantunque vi sia altra strada per supplire alla già dirupata, essendo lunga più del doppio riesce patentemente viziosa; che tale vizio conosciuto anche anticamente per cui fu costrutta l'altra strada su cui cade la questione, desidera in oggi la Comune d'emendarla a pubblico comodo, a cui deve cedere il Privato col lasciare a disposizione il fondo necessario, che in questo caso è di poca entità, è all'estremità del corpo del fondo, è il meno coltivato, gli sarà pagato al giusto suo valore, e la Comune gli riparerà il restante del fondo con muro forma a di Lei spese, volendo che il Privato sia reintegrato previamente, e che non abbia a soffrire alcun danno reale.

Il Citt. Giuseppe Fontana all'incontro insiste nel dire, che essendo la strada, che si vuol riaprire, dirupata già da cento, e più anni, il diritto della Comune è assolutamente prescritto; che col lasso di tanto tempo ha la Comune tacitamente rinunciato al diritto di ripristinarla; che v'è un'altra strada, benché più lunga, che conduce all'istessa meta; che si potrebbe migliorar quella, e rettilinearla meglio per renderla più comodamente carreggiabile, al qual'effetto dovrebbe egli cedere altri pezzetti di terreno, e lo farebbe volentieri.

Sul fra qui detto devo assicurarvi, che i fatti esposti sono veri; che il tipo prodotto è giusto; che niente v'è di esagerato; resta a vedersi se il diritto della Comune di ripristinare la strada accennata sia legalmente prescritto, o nò, ciocché forma il cardine della questione; il Citt. Fontana vi insiste tenacemente perché ha unito al suo fondo [senza alcuna indennità] quel peso di strada vecchia segnato nel tipo Im, e chiusa col muro OO, per cui comunica liberamente coll'altro suo fondo al disotto. La località giustifica abbastanza la comodità, che porterebbe il riaprimiento di quella vecchia strada, e se argomentando a majori ad minus il Governo pel pubblico comodo del Cantone ha fatto i nuovi stradali prevalendosi a diritto de' fondi de' Privati, anche la Comune di Camignolo pel comodo della sua popolazione potrà a diritto prevalersi (contro pagamento, e al minor danno) dei

fondi de' privati per riattare, migliorare, e riaprire le strade comunali già esistite, ed esistenti, e sarò quindi da ritenersi insussistente l'adotta prescrizione, che non può aver luogo ove trattasi di utilità, e comodità pubblica quando non vi sia formale rinuncia, o particolar convenzione seguita; troppo sarebbe, che un Privato potesse imporre ad una Comune quando trattasi di cosa giustamente, e pubblicamente utile e comoda.

Salute e Rispetto

Menini (/Mencini)

Mezzovico, li 13 Giugno 1814

Vertenza tra il comune di Capolago e Pasio Galli

1. Lettera dell'ingegnere Giovanni Battista Rusca al Landamano e al Consiglio di Stato, 16 aprile 1818⁶³⁰

Mendrisio 16 Aprile 1818

L'Ingeg.e G.Batt.a Rusca

Al Landamano Consigliere di Stato

Illustrissimi Signori!

La missione ordinatami colla venerata vostra risoluzione del g.no 10 correnti n. 192 dietro il ricorso sportovi dalla Municipalità di Capolago tendente ad ottenere la demolizione del portico del Sig. Pasio Galli, sotto il quale passa la nuova strada,

⁶³⁰ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 15, cit.

avea per principale oggetto di promuovere una conciliazione tra le parti, che fosse di comune soddisfazione, e tenesse esonerato lo Stato da qualunque spesa.

Due volte mi sono recato sul luogo in concorso del collega Sig. Ing. Domenico Fontana, onde procurare il desiderato componimento; ma qualunque partito si studiasse di proporre riesci sempre vano; non essendo quella Municipalità finora abilitata dall'assemblea ad accettarne alcuno, che potesse importare della spesa alla Comune.

Io credo, che se veramente la Comune di Capolago desidera la demolizione del portico in questione, non tarderà ad abilitare la Municipalità a fare que' sacrifici, che saranno del caso, e che fra pochi giorni si potrà riuscire al componimento di questa per me disgustosa pendenza. Col prossimo ordinario io mi farò un dovere di rendervi, Ill.mi Signori, anche nel caso, che riuscisse inutile ogni trattativa, un dettagliato ragguaglio sullo stato della cosa, come mi ingiungete colla citata vostra risoluzione.

Ho intanto l'onore di reitarvi, Illus.mi Signori, i consueti omaggi della mia divozione

Rusca

2. Lettera dell'ingegnere Domenico Fontana al Landamano e al Consiglio di Stato, 16 aprile 1818⁶³¹

Cureglia li 16 Aprile 1818

Al Landamano, e Consiglio di Stato

l'Ing. Domenico Fontana

Illustrissimi S.S.

⁶³¹ *Ibidem.*

Onorato del vostro dispaccio del gno 10 andante n. 192 mi sono reccato unitamente al Sig. Ing. Rusca di Mendrisio, a Capo Lago affine di prendere di comune consenso, in considerazione il memoriale espostovi per quella municipalità tendente a reclamare l'atterramento di un portico sotto cui passa il nuovo stradale, che da questa Comune mette a Mendrisio.

Io non mi aresterò a dipingervi la renitenza dimostrata per quel Sig. Proprietario Passo Galli alle proposizioni a lui fatte da quella Municipalità affine si compiacesse da condiscendere al voto comune di questa Poppolazione; ma vi parlerò solo coll'istituto della mia professione.

L portico di cui si tratta oltre, che offre una mostruosità nell'intenso della Comune, presenta nel tempo stesso non meno allo stradale cantonale; dal tipo che vi unisco, voi rileverete leggermente la verità del mio sposto.

Vi convincerete inoltre, che il passaggio sotto il medesimo dei gran carriaggi, così detti bare, e che già senza l'apertura di quel stradale era frequentissimo in quella parte, resterebbe impedito, non offrendo al presente in altezza che solo B. 6.9.3 come rilevare potrete dal tipo medesimo, quando che le anzidette bare cariche di qualunque genere, ma principalmente di seta, o cotone presentano niente meno in altezza di più della luce attuale sicché ne ridonderebbe l'impossibilità alle stesse di passarvi, e quindi reso inutile il gran scopo dello stradale, che ne è il commercio. Questo mio rapporto che non sarà consentaneo all'altro che vi sarà rassegnato dal Degnissimo Sig. Ing. Rusca mi è dettato dal mio dovere, ed io non esito a dirvi, che la demolizione reclamata, non può ameno che aver luogo, che non si vuole offrire all'intento della Comune, ed allo stradale una simile mostruosità, non meno che un assoluto intopo all'oggetto per cui i stradali sono eseguiti che a l'utile del commercio, sorgente primaria d'ogni finanza

Domenico Fontana Ing.

3. Lettera di Pasio Galli al Landamano e al Consiglio di Stato, 27 aprile 1818⁶³²

Al Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Passo Galli di Capolago

Vessato da pochi malevoli, ed egoisti miei concittadini sotto la scorta autorevole di questa municipalità da essi sorpresa, io mi trovo nella penosa necessità di ricorrere in via economica amministrativa alla giustizia, a protezione del mio governo contro l'altrui violenza, con cui si vorrebbe attentare ai sacri, ed inviolabili diritti di proprietà. Il Consiglio di Stato saprà, che io parlo della pretesa di alchuni invidiosi di Capolago, i quali col appoggio della municipalità, lacuale è divisa anche essa, pretendono doversi atterrare il portone, ed il portico, che fa ala alla nova strada vicino alla mia casa, adducendo dei [...] speciosi, ed insieme insussistenti, e ridicoli, i quali abbastanza saranno confutata dal degno Sig. Ingegnere delegato Rusca, il di cui parere dovrebbe a buon diritto prevalere, come avrebbe dovuto essere preventivamente sentito.

Egli è ormai provato dal fatto, e dalle più convenienti ragioni, che l'esistenza dell'invidiato portico, e portone ha la dimensione sufficiente in altezza, e larghezza, e che invece d'essere l'asilo dei ladri, ed assassini (come goffamente si adduce dagli avversari) serve anzi di sollievo, e ricovero ai passeggeri, ed alle mercanzie; il di cui atterramento sarebbe dunque di pregiudizio al Cantone sì per la spesa sensibile, e inutile del prezzo del locale, come anche al commercio ed ai passeggeri. Un tale principio sembra stato già riconosciuto dal Consiglio di Stato coll'aver stabilito giorni sono, che l'opera, e innovazione dimandata da Capolago non poteva cadere a carico, e spesa alcuna del Cantone. Dietro questo principio saggiamente riconosciuto dalle LL. SS. Illustrissime, io nulla avrei più a temere sulla mia proprietà ingiustamente pretesa da miei avversarii; ma siccome presenta che il Sig. Architetto Fontana stato incaricato dalle SS. LL. Illustrissime, dietro

⁶³² *Ibidem.*

istanza loro avanzata da questa municipalità, possa aver fatto un rapporto, con lui si mette in contradizione coi principii, e le ragioni del competente Ingegn. Delegato, così a tutela de' miei diritti devo esternare al Consiglio di Stato questi miei rispettosi sentimenti, che prego di sottoporre alla sua matura, ed imparziale considerazione.

1. O l'oggetto in questione interessa direttamente il Cantone (ciò che sarebbe in opposizione colla massima prestabilita, e che non può ammettersi sotto ogni rapporto) e in questo caso io mi riporto alla decisione del Sig. Ingegnere delegato Rusca; e quando il di lui rapporto fosse contrastato dal Sig. Delegato Fontana, dimando col debito rispetto, che sia nominato un abile, e imparziale Ingegnere del Cantone, o estero, onde assuma la formale ispezione come terzo perito, a spesa di chi avrà torto.
2. O la cosa è meramente privata comunale, come ognuno ne è convinto, e persuaso, e allora io sono sicuro, che il Consiglio di Stato non vorrà ulteriormente ingerirsi in una materia a lui estranea, e incompetente; e che, trattandosi di diritti, e di proprietà del terzo, lascerà che le parti sperimentino le loro rispettive ragioni nella via regolare di giustizia. Quando poi, contro ogni mia aspettazione, il Consiglio di Stato credesse d'assecondare, e favorire l'istanza degli opposenti, io mi vedo nella dura, e spiacevole necessità d'interporre già d'addesso la mia rispettosa protesta di ricorso al Sovrano Gran Consiglio, al solo fine di conservare illesi i miei diritti di proprietà, cui si vorrebbe ingiustamente attentare da pochi invidiosi egoisti.

Fidato però sulla rettitudine, ed imparziale giustizia delle LL. SS. Ill.me, tengo certo, che saranno reiette le ingiuste dimande degli opposenti, e salvata così la proprietà d'un infelice, ma onesta famiglia, insieme l'interesse del Cantone.

Codilago, li 27 Aprile 1818

Stima, e rispetto
Pasio Galli Supplicante

4. Lettera dell'ingegnere Giovanni Battista Rusca al Landamano e al Consiglio di Stato, 3 maggio 1818⁶³³

Mendrisio 3 Maggio 1818

L'Ingeg. G. Battista Rusca
Al Landamano e Consiglio di Stato

Illustrissimi Signori!

Essendo stato impossibile ogni componimento tra la Municipalità di Capolago, ed il Sig. Pasio Galli di quella Comune in punto alla demolizione del portico di ragione di quest'ultimo, che cuopre lo sbocco della nuova strada cantonale sulla piazza di quella comune, non mi rimane, che ad eseguire l'ultimo incarico datomi colla venerata vostra risoluzione del giorno 10 spirante Aprile n. 192, che è quello di farvi circostanziato rapporto sullo stato della cosa.

Spiacermi, Illus.mi Signori, che il mio Sig. Collega, il degno sig. Architetto Fontana abbia voluto parzialmente e con troppa sollecitudine avanzare il suo rapporto senza dar campo alla combinazione de' pareri, che in questi casi, ove si tratta di cose di fatto, non possono essere dissimili, senza almeno consultare la mia opinione; ma molto più mi spiace di dovere ragguagliarvi, Illus.mi Signori, sull'essenza di una cosa, che ha eccitati de' riclami senza conoscere il loro tenore. Avrei perciò desiderato, che mi fosse stato comunicato in copia il ricorso della Municipalità riccamente per poter così farvi conoscere se siano fondate le ragioni, che saranno in esso esposte. Ma ciò forse non essendo del mio istituto, limiterò le mie osservazioni alla pura cosa di fatto.

⁶³³ *Ibidem.*

Vi sarà forse noto, Illus.mi Signori, che essendosi dovuto abbandonare interamente la strada vecchia, che conduce a Capolago, non fu possibile di altrimenti condurre la nuova strada all'intorno di del Comune, che fra il caseggiato della così detta Abbazia di ragione del Sig. Pasio Galli, e che fu ciò dopo, dopo aver occupato una buona porzione de' suoi prati, di penetrare in mezzo ai recinti delle sue case, segnatamente il Chioso, il cortile, e demolendo porzioni del portico ad uso di filanda. Ma presentandosi dopo il cortile un vasto atrio con portone d'uscita sulla piazza di Capolago, ho creduto di poter risparmiare il danno della demolizione di questa parte del fabbricato, dirigendo l'asse della nuova strada ad imboccare il mezzo di esso, e facendo così sboccare lo stradale sulla piazza del paese. L'idea non mi fu mai contrastata da que' Signori Comunisti; ed anzi nelle parecchie volte, che io ebbi ad operare colà il tracciamento della nuova strada, e ad indicare le variazioni da farsi attorno al detto portico, non ebbi mai a conoscere il menomo contrasto sull'esistenza del portico in questione. Se non che dopo eseguito l'appalto della strada, mentre si andavano eseguendo alcuni travagli per l'adattamento d'esso portico al smodo passaggio di essa, mi viddi intimare dalla Municipalità di Capolago un precetto penale pella sospensione d'ogni travaglio, ed anzi per la totale demolizione del portico in questione. Ben lungi dal rispettare sì fatto precetto, scrissi alla municipalità ne' termini conformi al decoro del mio ufficio, e della Parte che rappresento, intimandola la sospensione d'ogni atto giuridico, e additandole in fine la via competente a far sentire i suoi gravami. Persuaso la Municipalità dello sbaglio in cui era incorsa, mi rescrisse che restava tolto l'effetto dell'intimato precetto, e che avrebbe portate le sue ragioni al Governo. Così ella fece; ma, io credo, senza alcun fondamento, ché io non so quali ragioni possa ella opporre all'esistenza di un'opera, che sotto tutti i riguardi si ravvisi, riesce vantaggiosa; e lo provo.

Se l'esistenza del contrastato edificio incagliasse in qualche benché piccola parte il commercio, io non avrei esitato un momento a prescriverne l'atterramento. Ma dal disegno, che vi unisco, rileverete, Illus.mi Signori, che la larghezza del porticato in questione eccedendo quella di m. 5 del carreggiabile della strada, ed

essendo anche sufficientemente alta la luce delle arcate, l'esistenza del portico non incaglia ne il libero passaggio, ne tampoco il cambio di qualunque attiraglio. Posto questo cardine, che è il principale, quale sarà la ragione per volerne la demolizione? Forse arrecare maggior danno al proprietario Sig. Galli? Forse per caricare lo Stato d'un'inutile spesa? Forse per togliere agli abitanti e passeggeri il beneficio d'un ricovero in caso d'urgenza? Avrei certamente tradito il mio ufficio, e l'interesse cantonale e privato, se cedendo ai ragionati principi, che mi hanno guidato a proporre l'esistenza, esitassi a sostenere essere affatto dannosa la demolizione. Ne valga l'asserire, che l'alzata del fabbricato superiore al portico tolga la vista di tutto lo stradale alla piazza del Comune, perché la privazione della visuale non dipende dal portico, ma bensì dalla deviazione dello stradale, che i Signori Comunisti di Capolago hanno acremente reclamata dal mio primo disegno. Se loro è tolta attualmente la visuale, tal sia di loro, che non si vollero mai persuadere del danno, che andava colla invocata declinazione ad arrecare al loro paese. Ne valga l'asserire, che l'esistenza del portico presenti un pericolo d'incendio, potendo avvenire il caso, che un passeggero ricoverandosi sotto tal portico dall'intemperie del tempo, possa di notte tempo accendervi il fuoco, e quindi trascurare di estinguerlo. Pieno è il paese di portici e ricettacoli, che presentano egual pericolo, eppure fin ora nulla è avvenuto di sinistro. Ne valga l'asserire, che l'esistenza del portico somministri il fomite a continui litigi de' carrettieri tra loro, i quali ricoverandosi in occasione d'intemperie potranno impedire il passaggio agli altri e condannarli intanto al guasto delle piogge. I carri non viaggiano così frequenti col tempo cattivo; ed in ogni caso per supporre l'evenienza d'un litigio, bisogna presupporre che gli uomini sieno fiere, che non amino prestarsi soccorso l'un coll'altro in caso di bisogno. Io vedo anzi un singolar beneficio a pro' de' viandanti e carrettieri, che sorpresi per istalla da temporale, trovano un proprio ricovero per loro, per le loro bestie, ed anche per la mercanzia, che traducono. Ne valga l'asserire, che le arcate del portico facciano cattiva vista tanto all'ingresso, che all'uscita del paese. E se per lo contrario presentano per così dire, la porta dell'abitato; ed ornate che siano come il proprietario Sig. Galli si è

esebito di fare, renderanno anzi aggradevole il prospetto. Ne valgono finalmente gli altri futili argomenti, che ho sentiti ventilarsi in occasione del tentato componimento. Tutte le ragioni, che si adducono non sono che pretesti, che coperte. La vera causa dell'opposizione io la conosco; ma non è del mio istituto di riferirla. Voi forse, Illus.mi Sign.i, ne sarete informati, perché non è possibile di tener celata sotto mascherati pretesti la verità d'una cosa, quand'essa è esposta al pubblico giudizio.

Restringendo l'argomento, parmi, Illus.mi Signori, d'avervi abbastanza provato, che l'edificio del portico in questione per la sua ampia luce lungi dall'incagliare il libero transito di qualunque carriaggio il più carico, riesce anzi propizio a' passeggeri col risparmio del pubblico erario, e del particolare. Della verità, che vi ho sinceramente esposta chiamo in testimonio la voce pubblica, ed il pubblico desiderio. Epperò non dubito a francamente opinare pella conservazione del portico in questione.

Aggradite, Illus.mi Sig.i, i consueti omaggi della mia divozione

Rusca

5. Lettera dell'ingegnere Giovanni Rocco Von Mentlen al Landamano e al Consiglio di Stato, 26 giugno 1818⁶³⁴

Al Consiglio di Stato
L'Ingegnere Von Mentlen

Illustrissimi Signori

Avendo eseguita a Capolagola visita ordinatami con loro venerato foglio 21 corrente n. 737 ho l'onore di trasmettere alle loro Sig.e ill.me quelle maggiori nozioni di fatto che mi hanno col medesimo domandate, e che serviranno a

⁶³⁴ *Ibidem.*

completare gli elementi della risoluzione governativa sulla vertenza insorta fra la Municipalità di Capolago, ed il Sig. Pasio Galli di quel comune.

Col soccorso del disegno che unico in pianta, e profilo d'un tronco di nuova strada precedente immediatamente il portico del Sig. Galli si rileveranno tutte le circostanze del caso assai più chiaramente che da ogni lunga descrizione relativa. Attenendosi unicamente alle considerazioni di misura, e prescindendo dai riflessi di decoro, e di bellezza che sembrano estranei ai doveri della mia incumbenza, avendo il profilo alla mano parmi che la questione sia molto semplificata, e si risolva a fissare il punto in cui si deve far cessare la livelletta del tronco di strada che precede il portico del S. Galli.

Questo tronco di strada ascende dolcemente fino al caseggiato di Capolago dove giunto deve ridiscendere per unirsi al piano della Piazza del Lido. Tale cambiamento di livelletta si può far seguire prima, o dopo il portico del S. Galli: facendosi seguire prima del portico circa una trentina di braccia, e prolungando la nuova livelletta fino alla Piazza (che sarebbe utile elevare almeno tre once) la medesima passa sotto il portico lasciando agli archi dello stesso un'altezza netta di Braccia 6, 4, 6: su questo caso appena usciti dal portico venendo verso al Piazza si deve praticare un abbassamento che lascia un salto di q. 15 fra i piani della vecchia, e della nuova strada.

Questo salto dovrebbe essere determinato da opportuno muro di sostegno indicato in pianta con color rosso, e guidato in seguito il pendio della vecchia strada lungo la casa del S. Tajana se non si può conservarle eguale comodità per il giro dei carri si può almeno restituirle la sua comoda [...] presente. Superata così questa difficoltà di livello resterebbe ancora a sapersi se la citata altezza di B. 6. 4. 6 sia sufficiente per lasciar libero il passaggio, a tutti i rotanti che si possono a quella presentare. Nella deficienza di cognizioni mie proprie in proposito ho preso qualche informazione accidentale, ed indifferente, e venni assicurando che attualmente non si vedono transitare pelle nostre strade carichi di un'altezza maggiore. Ma il deg.mo Ing. Fontana nel suo rapporto relativa a questa vertenza

sembra tenere informazioni ben differenti, ed io non ho avuto ne' il tempo ne' il modo di rettificare con precisione questa nozione di fatto.

Prescindendo dunque dalla medesima risulta dal sovraesposto che in quanto alle misure si può lasciar sussistere il portico del S. Galli nel caso sempre premesso che si faccia variare la livelletta alla strada prima di giungere al portico stesso.

Che se per togliere la citata differenza di livello fra i piani delle due strade si preferisce accompagnare la precedente livelletta sino sotto il portico e guidarla al punto E della pianta, in tal caso non rimarrebbe più agli archi del portico che un'altezza di B. 5, 8, 6 che io riterrei alquanto troppo scarsa per potere essere tollerata.

Ho detto di sopra che, prescindendo da una maggiore informazione sopra l'altezza dei carichi, è possibile quanto alla circostanza di livello, e di misura di lasciar sussistere il porto del S. Galli. Cade ora naturale la domanda se convenga lasciarlo sussistere anche per il decoro della strada e del paese: ad una tale domanda ognuno risponderà per me negativamente; la contigerrazione attuale degli archi ed il complesso dell'edificio parlano poco favorevolmente agli occhi di tutti. Ma non si tratta qui d'una domanda astratta, ed io senza immischiarmi di dare un giudizio che forse non m'appartiene lascerò a loro signori di fare il bilancio dei riflessi del decoro con quelli dell'economia pubblica e privata.

In quanto poi alle ragioni pro e contro il portico che si trovano nei diversi ricorsi, e rapporti statimi trasmessi, come sarebbe da una parte il comodo di un rifugio in tempo di pioggia, e dall'altra il pericolo d'incendi, di risse, ecc. senza volere disprezzare nessuna trovo che non sono sufficienti separatamente a determinare una risoluzione, e fattane le somme d'ambe le parti forse si elidono scambievolmente.

Fornite così tutte le cose di fatto credo d'aver compito i doveri del mio incarico, e loro signori hanno sott'occhio nel disegno tutti gli elementi d'una decisione. Mi rimane [...] ad informarli che cedendo al desiderio di poter contribuire a far cessare finalmente una questione che prende in quel piccolo paese tutti i caratteri d'una acerba contesa, ho tentato ma invano di condurre le parti ad una combinazione

amichevole; non mi fu mai possibile persuadere quel Sig. Galli alla demolizione del suo portico, ed ho avuto così il dispiacere di non aver potuto esser loro utile come desideravo.

Nella ventilazione del mio progetto ho potuto poi intravedere che il S. Galli sarebbe disposto per conservare il suo portico ad innalzare quanto bisogna ed a dargli quell'estensione che gli si vorrà prescrivere piuttosto che rinnovazione al beneficio di comunicazione fra li suoi caseggiati stati separati colla strada: loro signori faranno quel caso che credono di quest'apertura che potrebbe forse fornire un componimento di comune soddisfazione.

Umilio i soliti sentimenti della mia costante devozione, e sono

Delle loro sig.e ill.me

Div.mo Obb.mo Servo
G. R. Von Mentlen

Bellinzona, 26 Giugno 1818

Vertenza tra il comune di Rovio e il comune di Melano

1. Promemoria del deputato del comune di Rovio Gaetano Bagutti al Gran Consiglio, 18 giugno 1830⁶³⁵

PROMEMORIA
AGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI
MEMEBRI DEL GRAN CONSIGLIO
DELLA
REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

⁶³⁵ ASTi, *Dipartimento delle pubbliche costruzioni-Fondo vecchio 1*, c. 20, cit.

Concernente ai gravami del Comune di Rovio contro la Risoluzione Governativa del 23 marzo 1829, N. 3180.

La risoluzione del lodevole Consiglio di Stato N. 3180 in data del 23 marzo 1829 impone al comune di Rovio l'obbligo di mantenere in perpetuo la tratta della nuova strada circolare da Melano a Rovio, giacente in territorio di Melano dal Torrente *Sovaja* fino al limite del territorio di Rovio.

Il comune di Rovio aggravandosi altamente da questa decisione, ne appella ora con Ricorso all'inclito Gran Consiglio della Repubblica.

Concludentissimi sono i gravami svolti, e dimostrati nel ricorso del comune appellante.

Primo tra questi egli è, che l'appellata decisione posa sopra errori di fatto, cioè trae motivi alla sentenza da fatti che non sono, o sono altrimenti.

Diverso a primo, e principale motivo della governativa decisione si adduce un fatto che assolutamente non è; vale a dire, *che la nuova strada circolare da Melano a Rovio sebbene differisca in parte da una vecchia strada comunale, la di cui manutenzione fino al torrente Sovajia a forza di una convenzione del 1806, era a carico del comune di Rovio; non è con tutto ciò altra cosa, che un addattamento di quella medesima vecchia strada.*

Ora sebbene sia vero, che a conseguenza di lite intentata nel 1806 da un Barriani di Arogno contro i tre comuni di Melano, Rovio ed Arogno, perchè avessero a riattare la negletta antica strada di reciproca comunicazione detta il *Rizzuolo*, il cui intrattenimento era *pro rata* a comune loro carico; abbia avuto luogo, per atto di giudiziale conciliazione del 6 marzo 1806, ridotta poscia a pubblico istromento rogato Rusconi il 20 giugno seguente, una convenzione fra i tre comuni in fatto di strade.

Avvegnacchè sia pur vero, che i tre comuni determinando a virtù di tale atto d'abbandonare la negletta strada *del Rizzuolo*, abbiano stipulata che si aprissero *per la più comoda reciproca comunicazione* tre nuove strade comunali, e che Arogno dal proprio abitato fino alla Valle Basca, Rovio da tale punto fino al

Torrente Sovaja oltre il proprio territorio, e Melano di là fino al Torrente di Capolago costruirono ciascuna a sua spesa, siccome di fatto costruirono prontamente, ed intrattenessero in perpetuo una strada comunale carreggiabile, coll'espresso patto, che siccome Rovio obbligava ad intrattenere la strada comunale oltre il limite del proprio territorio fino al Torrente *Sovaja*, così Melano sarebbe obbligato a mantenere i tratti di strada Regina d'antico comparto di Rovio. Quantunque ciò tutto sia vero; egli è tuttavia un evidente errore di fatto, che la nuova strada circolare da Melano a Rovio, differisca solo in parte dalla strada comunale costruita in virtù della convenzione del 1806, e non sia se non un addattamento di questa.

Posciacchè, mentre il qui unito tipo dà a dividere, che le due strade in discorso ambe ad un tempo esistenti, non già *in parte*, ma bensì *in tutto* l'una dall'altra differiscono sì nel *tracciamento*, cioè nel sito in cui giacciono, che nella costruzione; mentre la più leggiera riflessione reca a comprendere, che la nuova strada circolare da Melano a Rovio decretata e costruita dopo il 1820 di metri tre e mezzo in larghezza, con livelletta non maggiore del sette per cento, con tombe, muri ed archi di sostegno, tombini ed altre dispendiose opere, non è, né poteva essere la vecchia strada comunale costruita nel 1806 di braccia quattro in larghezza, a livelletta del 12 per cento, e senza pure una di quelle dispendiose opere.

La ragione sottentra poi anch'essa a dire, che una strada affatto nuova non è, né puote chiamarsi l'addattamento di un'altra vecchia, con cui coesiste separatamente, e da cui è affatto differente per tracciamento, per costruzione e per le diverse relative disposizioni di diritto.

L'altro motivo, di cui si tien calcolo nella appellata governativa risoluzione, quanto includente in diritto, altrettanto men vero in fatto, egli è, che la nuova strada circolare del par che la vecchia comunale è quasi ad esclusivo comodo di Rovio. Ma il fatto genuino egli è, che la nuova strada circolare serve più che le altre parziali allo Stato in generale, apprendogli la comunicazione colla Valle Intelvi R. L. V., e ch'essa pure del par che la vecchia comunale costruita nel 1806 a termini

della convenzione di quell'anno *per la più comoda reciproca comunicazione di Melano, di Rovio e di Arogno*, serve a tale comunicazione, non che all'individuale comodo di Melano pel trasporto dei prodotti de' boschi del suo territorio, che fiancheggiano amendue le strade fino al limite del territorio di Rovio.

Il fatto egli è, che la nuova strada circolare forma parte delle strade parziali del Circolo del Ceresio decretate in un sol punto, e pagate con un solo *buono stradale* dal lodevole Governo.

Il diritto poi è, che, a chiunque più giovino le strade circolari, esse ritengonsi per la legge I luglio 1820, proprie ed a comodo dello Stato, a di cui spesa vengono costruite, e poste sotto la tutela ed a carico di ciascun comune nel suo territorio: massima questa pur già vigente nell'antico sistema locale in fatto di strade; giacché il comune di Melano era tenuto *pro rata* del suo territorio a mantenere la menzionata strada de *Rizuollo*, che pur metteva a capo soltanto a Rovio e ad Arogno.

Gli errori di fatto, sopra de' quali s'appoggia l'appellata decisione addussero il lodevole Consiglio di Stato a sentenziare, che l'obbligo di mantenere la tratta della nuova strada circolare in territorio di Melano fino al Torrente Sovaja, s'aspettava al comune di Rovio, *al quale è imposto, dice la decisione, della convenzione del 1806, e confermato dal legislativo decreto 20 giugno 1828.*

Dalla quale affatto erronea applicazione dell'invocato legislativo decreto pur giustamente s'aggrava il comune di Rovio, poiché niuna convenzione esistendo tra esso lui, e Melano rispetto al mantenimento della nuova strada circolare, e questa essendo tutt'altra cosa, che la vecchia strada comunale del 1806, non v'era luogo per nulla ad applicare al caso il detto legislativo decreto.

Assurda cosa sarebbe in fé di Dio il dire, che la lettera della convenzione 6 marzo 1806 si riferisce non già alla tuttora esistente strada allora costruita a conseguenza della convenzione stessa, ma ad una ben'altra strada decretata dal lodevole governo, e costruita dopo il 1820, ma del pari assurdo sarebbe il pretendere che lo spirito della convenzione stessa si riferisca a questa nuova strada; posciacchè a ciò si converrebbe supporre, che i contraenti nel 1806, presagissero l'introduzione

d'un novello più dispendioso sistema stradale nel Cantone; ne prevedessero fatta l'applicazione al Circolo del Ceresio, e stipulassero intorno all'intrattenimento d'una misera strada comunale colla mira, che il lieve peso imposto allora alla comune di Rovio si trovasse nel 1829 bello e trasmutato nel gravosissimo obbligo di mantenere una tutt'altra dispendiosa strada circolare né contemplata, né contemplabile allora.

L'obbligo corrispettivo che contrassero i due comuni di Melano e di Rovio nel 1806, il primo di mantenere i tratti di strada *Regina* d'antico comparto di Rovio, il secondo d'intrattenere la strada comunale fuor del proprio territorio fino al Torrente Sovaja, se è cessato a favore del primo colla costruzione della strada cantonale, è pur cessato a favore del secondo colla costruzione della nuova strada circolare.

Quindi non meno giustamente v'aggrava il comune di Rovio, che l'appellata decisione abbia posto in non cale a di lui danno, e'l generale dispositivo della legge I luglio 1820 e le considerazioni d'equità particolari al caso, e decisive di esso, ove conosciuto ben meglio lo stato della quistione, fosse rimasta ombra di dubbio a disfavore di Rovio.

Mancava certamente in proposito della nuova strada l'estremo richiesto dal legislativo decreto 20 luglio 1828, vale a dire la preesistente convenzione, per ciò rimaneva da applicarsi in tutto e per tutto al caso il generale dispositivo della legge I luglio 1820.

Ma se pur dubbio vi fosse stato nella mente degli onorevoli decidenti, perchè alle eccezioni del comune di Rovio aggravato già dell'intrattenimento di due tronchi di strada circolare nel proprio territorio, anteporre l'azione del comune di Melano libero d'oggi altro obbligo di manutenzione, tranne questo da lui ricusato?

Perché dar vinta la causa a chi cercava desonerarsi a danno altrui, e perduta a chi si sforzava di respingere l'altrui soma?

Perché infine, quando Melano trovavasi prosciolto per la costruzione della strada cantonale dall'obbligo corrispettivo assunto a favore di Rovio, voler che durasse malgrado la costruzione della nuova strada circolare l'obbligo corrispettivo di

Rovio, trasferito contro lo spirito e contro la lettera della convezione a questa nuova strada, ed accresciuto a più e più doppj?

L'ultimo gravame del comune di Rovio contro l'appellata decisione riferisce alla opposizione aperta di essa colla giurisprudenza seguita dal lodevole Consiglio di Stato nel decidere la controversia posteriormente ed analogamente elevatasi fra i comuni di Sagno e di Vaccallo.

Quest'ultimo comune a pretesto dell'obbligo imposto a Sagno da un lodo del 1765 di mantenere una tratta della strada comunale in territorio di Vaccallo, voleva che il comune di Sagno fosse tenuto a mantenere il corrispondente tratto della nuova strada circolare.

Il lodevole Consiglio di Stato con sua risoluzione del 12 aprile 1829 sentenziò a favore di Sagno rigettando la domanda di Vaccallo, e la massima fondamentale di sua decisione non fu altra, se non che la nuova strada circolare è diversa dall'antica comunale; perché sebbene s'appunti negli stessi limiti, e s'incontri come sta per un tratto, ne è diverso il *tracciamento*, e diversa la costruzione; e ch'era perciò contrario ai principii dell'equità naturale, che contro allo spirito ed alla lettera del lodo (equipollente all'atto di conciliazione premenzionato del 6 marzo 1806) il comune di Sagno avesse a sottostare ad un maggiore aggrario di spesa per la manutenzione d'una nuova strada allora né contemplata né contemplabile.

Appoggiata ad errori di fatto; inconcludente coll'erronea applicazione del decreto legislativo 20 giugno 1828, la trascuranza del solo applicabile dispositivo della legge I luglio 1820, e delle efficacissime considerazioni d'equità particolari al caso; contraria alla giurisprudenza seguita posteriormente dallo steso lodevole Consiglio di Stato, tale i gravi del comune di Rovio, dimostrano la risoluzione governativa del 23 marzo 1829 N. 3180.

Si nutre rispettoso ed intiera fiducia, che l'inclito Gran Consiglio librata nell'alta sua saviezza ed imparziale giustizia, la forza delle addotte ragioni, si degnerà riformarla e sciogliere il comune di Rovio da un obbligo quanto gravoso altrettanto indebito.

Rovio li 18 Giugno 1830

Ingegnere GAETANO BAGUTTI

Deputato della comune di Rovio

2. *Parere dell'avvocato Antonio Greppi*⁶³⁶

Richiesto del mio parere; se in tenore, 1° della solenne comunicazione 10 luglio 1806 a rogito Rusconi possa [...] per le tre comuni di Arogno, Rovio e Melano per la ricostruzione delle loro strade, e ponti di reciproca comunicazione e passaggio; 2° della successiva legge organica 1 luglio 1820 sulle strade parziali di circolo o di comune; 3° e finalmente del decreto legislativo 10 giugno 1818; il tutto combinato colle massime del diritto civile, che regola del pari gli interessi privati, come i pubblici, compete la manutenzione delle nuove strade ponti parziali di comune, o di circolo a quelle fra esse comuni in cui territori se ne giacciono, oppure a quelle altre che giusta la ridetta solenne convenzione 1806 vi si obbligarono a mantenere le vecchie strade, a cui le nuove non furono, che una surroga in via di riattazione, o di ricostruzione a rimpiazzo delle antiche.

Considerando che dopo lunghe e mature discussioni fra le suddette tre comuni, e col placito delle loro assemblee non che in fine della stessa autorità del Governo vennero determinate le ubicazioni entro la cui circoscrizione avesse avuto l'una comune a mantenere la strada in territorio dell'altra, non che anche a costruire, ciò apparentemente pel visibile scopo che la stessa maggiormente ne fruiva del suo uso, attesa la topografica sua posizione.

Considerando che dietro un tale spontaneo concerto la comune di Rovio si è obbligata a mantenere la sua strada che mette a Melano fino al così detto ponte della Sovaja, locchè è quanto dire per la tratta sul territorio di zelano suddetto.

Considerando che sebbene a prima vista la legge organica 1 luglio 1820 abbia al suo dispositivo in apparenza pregiudicato un tale concordato, fissando d'allora in

⁶³⁶ *Ibidem.*

poi la manutenzione delle strade di circolo, o di comune a carico dei territori ove giacevano, pure la legge medesima non ha potuto in conto alcuno aver effetto retroattivo e con ciò pregiudicare alle preesistenti convenzioni.

Ritenuto però essere tanto vero, che il legislatore fu nella premessa limitata intenzione all'atto in cui emise la ripetuta legge, che infatti al primo riclamo fatto in contrario non esitò dal proclamarsi a schiarimento il decreto legislativo 10 giugno 1828 ove disse non essere applicabili i ridetti dispositivi di legge a quei comuni, che avevano già dei contratti o convenzioni speciali per la manutenzione di strade poste bensì nel proprio territorio, a carico di altre comuni.

Considerando che il suddetto decreto legislativo ha indubbiamente colpito tanto le strade parziali unicamente riattate come le totalmente, o quasi totalmente rinnovate e sostituite alle antiche, poiché altrimenti lo avrebbe detto singularizzando nel suo testo le sole strade riattate, e non tutte comprendendo indistintamente le nuove parziali di comune o di circolo.

Ritenuto in fine, che di questa obbligazione ne fu talmente già convinta in se medesima la comune di Rovio, che da sola ne invocò a suo [...] la costruzione anche del pezzo in territorio di Melano ne passò all'appalto e [...] la somma per pagare l'intero o pezzo.

Opino in mia convinzione

Che la comune di Rovio sia in concreto obbligata alla manutenzione perpetua della sua strada di comunicazione con Melano fino al ponte della Sovaja, cioè anche per quel pezzo che giace in territori di Melano stesso.

Avv. Ant.o Greppi

FONTI MANOSCRITTE

ARCHIVIO STORICO CIVICO DI MILANO

- Consiglio comunale*, c. 6, fasc. 85.
- Consiglio comunale*, c. 7, fasc. 105.
- Consiglio comunale*, c. 7, fasc. 112.
- Consiglio comunale*, c. 8, fasc. 120.
- Consiglio comunale*, c. 8 fasc. 121.
- Consiglio comunale*, c. 8, fasc. 130.
- Consiglio comunale*, c. 8 fasc. 131.
- Consiglio comunale*, c. 8 fasc. 134.
- Consiglio comunale*, c. 8 fasc. 136.
- Consiglio comunale*, c. 9, fasc. 138.
- Consiglio comunale*, c. 9, fasc. 139.
- Consiglio comunale*, c. 9, fasc. 140.
- Consiglio comunale*, c. 9, fasc. 142.
- Consiglio comunale*, c. 9, fasc. 143.
- Consiglio comunale*, c. 9, fasc. 144.
- Consiglio comunale*, c. 10, fasc. 147.
- Consiglio comunale*, c. 10, fasc. 148.
- Consiglio comunale*, c. 10, fasc. 152.
- Consiglio comunale*, c. 10, fasc. 154.
- Consiglio comunale*, c. 10, fasc. 156.
- Consiglio comunale*, c. 12, fasc. 164.
- Consiglio comunale*, c. 12, fasc. 164/b.
- Consiglio comunale*, c. 12, fasc. 172.
- Consiglio comunale*, c. 13, fasc. 175.
- Consiglio comunale*, c. 14, fasc. 187.
- Consiglio comunale*, c. 14, fasc. 190/b.
- Consiglio comunale*, c. 14, fasc. 194.
- Consiglio comunale*, c. 14, fasc. 195.
- Consiglio comunale*, c. 15, fasc. 201.
- Consiglio comunale*, c. 15, fasc. 207.
- Consiglio comunale*, c. 15, fasc. 208.
- Consiglio comunale*, c. 15, fasc. 215.
- Consiglio comunale*, c. 15, fasc. 218.
- Consiglio comunale*, c. 17, fasc. 258.
- Consiglio comunale*, c. 18, fasc. 266.
- Consiglio comunale*, c. 18, fasc. 268.
- Consiglio comunale*, c. 18, fasc. 270.
- Consiglio comunale*, c. 18, fasc. 271.
- Consiglio comunale*, c. 18, fasc. 273.
- Consiglio comunale*, c. 19, fasc. 277.
- Consiglio comunale*, c. 19, fasc. 289.
- Consiglio comunale*, c. 19, fasc. 295.
- Consiglio comunale*, c. 19, fasc. 296.
- Consiglio comunale*, c. 20, fasc. 302.
- Consiglio comunale*, c. 20, fasc. 310.
- Consiglio comunale*, c. 21, fasc. 315.
- Consiglio comunale*, c. 22, fasc. 333.
- Consiglio comunale*, c. 22, fasc. 345.
- Consiglio comunale*, c. 23, fasc. 348.
- Consiglio comunale*, c. 23, fasc. 350.
- Consiglio comunale*, c. 23, fasc. 351.
- Consiglio comunale*, c. 24, fasc. 369.

Consiglio comunale, c. 24, fasc. 370.
Consiglio comunale, c. 24, fasc. 376.
Consiglio comunale, c. 24, fasc. 380.
Consiglio comunale, c. 24, fasc. 381.
Consiglio comunale, c. 25, fasc. 387.
Consiglio comunale, c. 27, fasc. 422.
Consiglio comunale, c. 27, fasc. 423.
Consiglio comunale, c. 27, fasc. 432.
Consiglio comunale, c. 27, fasc. 440.
Consiglio comunale, c. 31, fasc. 510.
Consiglio comunale, c. 32, fasc. 522.
Consiglio comunale, c. 32, fasc. 534.
Consiglio comunale, c. 34, fasc. 566.
Consiglio comunale, c. 34, fasc. 574.
Consiglio comunale, c. 35, fasc. 585.
Consiglio comunale, c. 35, fasc. 585-bis.
Consiglio comunale, c. 35, fasc. 601.
Consiglio comunale, c. 36, fasc. 609.

Consiglio comunale, c. 36, fasc. 613.
Consiglio comunale, c. 36, fasc. 616.
Consiglio comunale, c. 36, fasc. 617.
Consiglio comunale, c. 36, fasc. 620.
Consiglio comunale, c. 37, fasc. 630.
Consiglio comunale, c. 37, fasc. 636.
Consiglio comunale, c. 37, fasc. 638.
Consiglio comunale, c. 37, fasc. 643.
Consiglio comunale, c. 37, fasc. 648.
Consiglio comunale, c. 38, fasc. 649.
Consiglio comunale, c. 38, fasc. 653.
Consiglio comunale, c. 38, fasc. 667.
Consiglio comunale, c. 39, fasc. 671.
Consiglio comunale, c. 39, fasc. 672.
Consiglio comunale, c. 39, fasc. 677.
Consiglio comunale, c. 39, fasc. 679.
Consiglio comunale, c. 40, fasc. 711.
Consiglio comunale, c. 45, fasc. 813.

Località milanesi, c. 334.

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO

Consiglio legislativo, vol. 614.
Consiglio legislativo, vol. 619.
Consiglio legislativo, vol. 621.
Consiglio legislativo, vol. 623.
Consiglio legislativo, vol. 644.
Consiglio legislativo, vol. 644-bis.
Consiglio legislativo, vol. 647.
Consiglio legislativo, vol. 648.
Consiglio legislativo, vol. 651.

Genio civile, c. 1602.

Genio civile, c. 1604.

Genio civile, c. 1620.

Genio civile, c. 1622.

Genio civile, c. 1624.

Genio civile, c. 1710.

Notarile, c. 42967.

ARCHIVIO DI STATO DEL CANTON TICINO

Consiglio comunale di Bellinzona, c. 76.

Dipartimento delle pubbliche costruzioni - Fondo vecchio 1, c. 12.

Dipartimento delle pubbliche costruzioni - Fondo vecchio 1, c. 15.

Dipartimento delle pubbliche costruzioni - Fondo vecchio 1, c. 20.

Dipartimento delle pubbliche costruzioni - Fondo vecchio 1, c. 37/I.

Dipartimento di giustizia- Fondo vecchio, c. 20

Dipartimento di giustizia- Fondo vecchio, c. 21

Dipartimento di giustizia- Fondo vecchio, c. 23

Dipartimento di giustizia- Fondo vecchio, c. 34

Dipartimento di giustizia- Fondo vecchio, c. 39

Dipartimento di giustizia- Fondo vecchio, c. 92

Processi civili e penali, c. 2.

Processi civili e penali, c. 16.

Risoluzioni governative, vol. 79.

Risoluzioni governative, vol. 82.

SEDUTE DEL GRAN CONSIGLIO DEL CANTONE TICINO

Seduta VIII del giorno 24 giugno 1814:

https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1814%2Fso%2F06.24%2C401.d.414.s%2CCamignolo%3A%20petizione%20per%20espropriazione%20di%20terreno%20per%20costruzione%20di%20strada1.

Seduta X del giorno 26 giugno 1814:

https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1814%2Fso%2F06.26%2C420.s.426.s%2CCamignolo%3A%20vertenza%20con%20Fontana%20circa%20cessione%20di%20un%20fondo1.

Seduta XVI del 18 giugno 1818:

https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1818%2Fso%2F06.18%2C328.s.333.d%2CGalli%20a%20Capolago%3A%20sulla%20vertenza%20per%20la%20demolizione%20di%20una%20arcata%20della%20casa%20causa%20la%20costruzione%20della%20strada1.

Seduta XXV del 28 giugno 1818:

https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1818%2Fso%2F06.28%2C381.d.383.d%2CGalli%20a%20Capolago%3A%20sulla%20vertenza%20per%20la%20demolizione%20di%20una%20arcata%20della%20casa%20causa%20la%20costruzione%20della%20strada1.

Seduta XXVII del 30 giugno 1818:

https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1818%2Fso%2F06.30%2C388.s.398.s%2CGalli%20a%20Capolago%3A%20sulla%20vertenza%20per%20la%20demolizione%20di%20una%20arcata%20della%20casa%20causa%20la%20costruzione%20della%20strada1.

Seduta XX del 14 luglio 1830,
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1830%2Fso%2F07.14%2C173.d.175.d%2CRovio%3A%20istanza%20circa%20manutenzione%20di%20un%20tronco%20di%20strada1.

Seduta 6 dicembre 1845, tornata III,
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1845%2Fssdic%2F12.06%2C17.d.38.s%2CRovio%3A%20reclamo1.

Seduta 19 maggio 1846, tornata XVI,
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1846%2Fso%2F05.22%2C288.s.297.d%2CRovio%3A%20questione%20con%20Melano1.

Seduta 2 giugno 1846, tornata XXIV,
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1846%2Fso%2F06.02%2C477.d.511.d%2CRovio%3A%20questione%20con%20Melano%2C%20petizione1.

Seduta 9 giugno 1846, tornata XXIX,
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1846%2Fso%2F06.08%2C634.s.668.s%2CRovio%3A%20questione%20con%20Melano%2C%20decisione1.

Seduta 5 dicembre 1846, tornata I,
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2Fweb%2F1846%2Fssdic%2F12.05%2C3.d.9.d%2CMelano%2C%20Comune%3A%20questione%20con%20Rovio1.

Seduta 14 dicembre 1846, tornata VIII,
https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/ricerca/visualizza.jsp?r_order=%2Fsbt%2Fvgc%2

Fweb%2F1846%2Fssdic%2F12.14%2C142.s.182.s%2CMelano%2C%20Comune%3A%20comunicazione%20Luvini%2C%20Colonnello1.

FONTI A STAMPA

Raccolta degli ordini e de' regolamenti delle strade della Lombardia Austriaca stabiliti in seguito ai Reali Dispacci de' 13 Febbraio 1777, e de' 30 Marzo 1778, Milano 1785.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, I, Milano 1804.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, I, Milano 1805.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, II, Milano 1806.

Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia, Milano 1806

Raccolta di leggi, regolamento e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della Direzione generale delle acque e strade del Regno d'Italia, I, Milano 1806.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, I, Milano 1807.

Bullettino ufficiale del Canton Ticino, I, Lugano 1808.

Bullettino ufficiale del Canton Ticino, II, Lugano 1808.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, I, Milano 1809.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, I, Milano 1810.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, II, Milano 1813.

Codice civile universale austriaco pel Regno Lombardo-Veneto, Milano 1815.

Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali meante dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari, Milano 1816.

Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, Lugano 1823.

Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, Lugano 1829.

Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali meante dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari, Milano 1833.

LORENZONI A., *Instituzioni del diritto pubblico interno pel Regno Lombardo-Veneto, Padova 1836.*

Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona 1837.

NIPPEL F. S., *Comento sul codice civile generale austriaco con speciale riguardo alla pratica, Pavia 1839.*

WINIWARTER J., *Il diritto civile austriaco sistematicamente esposto ed illustrato*, (edizione italiana a cura di A. Callegari), Venezia 1839.

CANTÙ C., *Milano e il suo territorio*, Milano 1844.

CATTANEO C., *Notizie naturali e civili su la Lombardia*, Milano 1844.

CANTALUPI A., *Manuale delle leggi, regolamenti e discipline relativi alla professione d'ingegnere ed architetto civile*, Milano 1845.

Opere di G. D. Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro de Giorgi, Milano 1845.

Bullettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino, Lugano 1846.

Raccolta generale delle leggi, dei decreti e delle convenzioni in vigore nel Cantone Ticino (1803-1846) con una appendice di atti relativi al diritto pubblico svizzero, Lugano 1847.

Gride, regolamenti, tasse e tariffe diverse tuttora in vigore alla Congregazione Municipale della Regia Città di Milano, Milano 1850.

Collezione delle iscrizioni lapidarie poste nei cimiteri di Milano dalla loro origine all'anno 1845 col nome dei signori architetti che delinearono i principali documenti. Compilata a cura dell'impiegato municipale Giuseppe Casati dedicata al Nob. Sig. Vitaliano Crivelli, Milano 1852.

ACCAME, F. *Della espropriazione forzata in causa di pubblica utilità*, Genova 1853

FUMAGALLI A., *Le vicende di Milano durante la guerra con Federico I imperatore*, Milano 1854 (II edizione a cura di M. Fabi).

DE BOSIO C., *Della espropriazione e degli altri danni che si recano per causa di pubblica utilità*, Venezia 1856-1857.

VERGANI, G. *La Zocca di S. Clemente e la Torre del Verzaro in Milano*, (a cura di O. Lissoni) Milano 1926.

BIBLIOGRAFIA

ADAMI V., *Le strade di Milano al principio del secolo XIX*, in *Archivio storico lombardo*, Milano 1937, pp. 230-241.

AIMO P., *Alle origini del contenzioso amministrativo: una ricerca in corso sul periodo napoleonico*, in *Jus*, Milano 1982, I-II, pp. 115-139.

AIMO P., *Le origini della giustizia amministrativa. Consigli di prefettura e Consiglio di Stato nell'Italia napoleonica*, Milano 1990.

AIMO P., *L'amministrazione municipale durante il periodo napoleonico: il modello francese e il caso italiano*, in *Amministrare*, Milano 1995, I, pp. 5-19.

AIMO P., *Il Consiglio legislativo e la giustizia nell'amministrazione*, in A. ROBBIATI BIANCHI (a cura di), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814. Convegno internazionale (Milano, 13-16 novembre 2002)*, Milano 2006, pp. 245-275.

AIMO P., *Il centro e la circonferenza. Profili di storia dell'amministrazione*, Milano 2006.

AIMO P., *Elezioni, nomina, cooptazione e sorteggio: modalità di composizione dei consigli comunali in Italia dalla Rivoluzione alla Restaurazione*, in P. AIMO, E. COLOMBO, F. RUGGE (a cura di), *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, Pavia 2014, pp. 1-10.

ALAIMO A., *Normativa sull'esproprio e interventi urbanistici in Italia, 1815-1885*, in *Storia della città*, 46, Milano 1988, pp. 91-99.

ALPAGO A.-NOVELLO A.-DE FINETTI G.-MUZIO G., *Memoria sui progetti per il piano regolatore di Milano*, Milano 1930.

ANTONIELLI L., *Alcuni aspetti dell'apparato amministrativo periferico nella Repubblica e nel Regno d'Italia*, in *Quaderni storici*, Bologna 1978, pp. 196-227.

ANTONIELLI L., *I prefetti dell'Italia napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna 1983.

ANTONIELLI L., *L'amministrazione nell'Italia rivoluzionaria e napoleonica. I tre momenti di un grande progetto*, in *L'Italia nell'età napoleonica, Atti del LVIII Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Milano 2-5 ottobre 1996*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1997, pp. 193-220.

ANTONIELLI L., *Le istituzioni dell'età napoleonica*, in M. MERIGGI-L. TEDOLDI (a cura di), *Storia delle istituzioni politiche. Dall'antico regime all'era globale*, Roma 2014, pp. 81-102.

ASTUTI G., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successivi*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, I, Roma 1973, pp. 175-237.

AZZENA L., *L'espropriazione per pubblica utilità e i provvedimenti ablatori*, Torino 2021.

BALDINELLI M. F., *Il Consiglio di Stato del Regno d'Italia napoleonico: le procedure e il funzionamento*, in *Società e storia*, 78, Milano 1997, pp. 789-828.

BALLERINI G., *Studi di piano regolatore della parte centrale della città di Milano*, Milano 1909.

- BANDEIRA GALINDO G. R., *Legal Transplants between Time and Space*, in *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main 2014.
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Milano 1764.
- BELLINI G., *La strada cantonale del San Gottardo. Storia e storie della Tremola dall'Ottocento ai giorni nostri*, Prosito 1999.
- BELLINI G., *Le strade in Ticino all'inizio dell'Ottocento*, Prosito (Lodrino) 2004.
- BELLINI G., *Le strade del Canton Ticino. Le vie di comunicazione dall'Ottocento al secondo dopoguerra*, Pregassona-Lugano 2006.
- BERUTO C., *Progetto del piano regolatore della città di Milano. Relazione all'onorevole Giunta municipale*, Milano 1885.
- BIGATTI G., *Trasformazioni urbane e condizione abitativa nella Milano austriaca (1816-1859)*, in *Storia in Lombardia*, I, Milano 1984, pp. 3-29.
- BIGATTI G., *Il corpo di acque e strade tra età napoleonica e restaurazione (1806-1848): reclutamento, selezione e carriere degli ingegneri*, in *Società e storia*, n. 56, Milano 1992, pp. 267-297.
- BIGATTI G., *La provincia delle acque. Ambiente, istituzioni e tecnici in Lombardia tra Sette e Ottocento*, Milano 1995.
- BIGATTI G., *La città operosa. Milano nell'Ottocento*, Milano 2000.
- BIGATTI G., *Nel prisma della città. Milano 1815-1865*, in *Quando il popolo si desta... 1848: l'anno dei miracoli in Lombardia*, Milano 2002, pp. 47-72.
- BLANCO L., (a cura di) *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, Milano 2008.
- BOBBI S., *Amministrazione e appalti nella Lombardia napoleonica*, in *Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica*, 3, Bologna 1995, pp. 63-85.
- BOBBI S., *La Milano dei Fé. Appalti e opere pubbliche nel Settecento*, Soveria Mannelli 2006.
- BOBBI S., *Antonio Cossoni (1756-1849): un grande direttore di Acque e strade*, in *Le Carte e la Storia*, Roma 2009, I, pp. 26-31
- BORELLA P., *Le finanze pubbliche e la situazione economica del Cantone Ticino nel periodo della Mediazione napoleonica 1803-1813*, Bellinzona 1971.
- BORRADORI L., *L'autonomia del Comune Ticinese*, Bellinzona 1948.

- BRIVIO SFORZA A., *Notizie storico-genealogiche della famiglia Brivio*, Milano 2000.
- BRIZIO A. M., *Interventi urbanistici e architettonici a Milano durante il periodo napoleonico*, in *Quaderni dell'Accademia Nazionale dei Lincei (Atti del Convegno sul tema: "Napoleone e l'Italia" Roma 8-13 ottobre 1969)*, Roma 1973, I, pp. 413-427.
- CALDELARI C., *Napoleone e il Ticino*, Bellinzona 2004.
- CAMBRIA R., *Bono, Benedetto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 12 (1971), [https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-bono_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-bono_(Dizionario-Biografico)/).
- CAPRA C., *Nobili, notabili, elites: dal "modello" francese al caso italiano*, in *Quaderni storici*, n. 37, Bologna 1978, pp. 12-42.
- CAPRA C., *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Torino 1978.
- CAPRA C., *"La generosa nave": appunti per una biografia di Giovanni Paradisi (la formazione e l'esordio politico)*, in M. L. BETRI-D. BIGAZZI (a cura di), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta. Politica e istituzioni*, Milano 1996, pp. 65-89.
- CARERA, A. *L'età francese nell'evoluzione del sistema stradale lombardo*, in G. L. FONTANA-A. LAZZARINI (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 428-456.
- CASTELLANO A., *Il Corpo di Acque e Strade del Regno Italico: la formazione di una burocrazia statale moderna*, in *Lombardia delle riforme*, Milano 1987, pp. 45-64.
- CASTIGLIONI C., *Ultima dominazione austriaca a Milano 1814-1859*, Milano 1959.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979
- CAVANNA A., *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano Napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 659-760, ora anche in ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli 2017, pp. 833-927.
- CAVANNA A., *Mito e destini del 'Code Napoléon' in Italia. Riflessioni in margine al 'Panegirico a Napoleone legislatore' di Pietro Giordani*, in *Giordani Leopardi 1998*, Atti del convegno nazionale di studi (Piacenza, 2-4 aprile 1998), Piacenza 2000, pp. 35-75, ora anche in ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli 2017, pp. 1079-1129.
- CERESETO G. B., *Le strade vicinali*, Torino 1894.
- CESCHI R., *Contrade cisalpine. Momenti di storia della Svizzera italiana dai tempi remoti al 1803*, Locarno 1980.

- CESCHI R., *Ottocento ticinese*, Locarno 1988 (II edizione).
- COLOMBO E., *I controlli amministrativi nella Lombardia austriaca: il caso di Milano*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP), 4, Bologna 1996, pp. 175-206.
- COLOMBO E.-PAGANO E., *Milano e i territori contermini: l'ordinamento amministrativo, 1750-1923*, Bologna 2016.
- CORACCINI F. (pseudonimo di Giuseppe Valeriani), *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano 1823.
- COSTA P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. I. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.
- COSTA P., *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment*, in M. MECCARELLI-M. J. SOLLA SASTRE (a cura di), *Spatial and Temporal Dimension for Legal History. Research Experience and Itineraries*, Frankfurt am Main 2016, pp. 27-62.
- CUCCIA S., *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime. Ricerche sulla situazione amministrativa e giudiziaria*, Firenze 1971.
- D'AMIA G., *Architettura e spazio urbano a Milano nell'età della Restaurazione. Dal tempio di San Carlo a piazza del Duomo*, Como 2001.
- DE CASTRO G., *La restaurazione austriaca in Milano (1814-1817). Notizie desunte da diari e testimonianze contemporanee*, in *Archivio Storico Lombardo*, XV, Milano 1888, pp. 591-658 e 905-979.
- DE FINETTI G., *Milano: costruzione di una città*, Milano 1969.
- DELLA PERUTA F., *Dalla Restaurazione alle Cinque Giornate*, in F. DELLA PERUTA-F. MAZZOCCA (a cura di), *Milano. Dalla Restaurazione alle Cinque Giornate*, Milano 1999, pp. 15-33.
- DEZZA E., *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Torino 2000.
- DEZZA E., *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleone Italiano". Cronaca di una breve illusione*, in E. TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006), Modena 2009, pp. 239-263.

- DI FIORE L.-MERIGGI M. (a cura di), *Movimenti e confini. Spazi mobili nell'Italia preunitaria*, Roma 2013.
- DI RENZO VILLATA G., *Tra bravi zelanti 'artigiani del diritto' al lavoro. L'introduzione dell'ABGB nel Lombardo-Veneto, con particolare riguardo alla Lombardia*, in P. CARONI-R. FERRANTE (a cura di), *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico. Per i duecento anni dall'entrata in vigore dell'ABGB (1812-2012)*. Atti del convegno internazionale. Trieste, 25-27 ottobre 2012, Torino 2015, pp. 133-189.
- DI SIMONE M. R., *L'introduzione del codice civile austriaco in Italia. Aspetti e momenti*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, II, Milano 1994, pp. 1015-1038, ora in *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico, 67), Milano 2006, pp. 159-183.
- DI SIMONE M. R., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007.
- ELLUL J., *Storia delle istituzioni. III. L'età moderna e contemporanea: dal XVI al XIX secolo*, edizione italiana a cura di G. Ancarani, Milano 1976.
- FARON O.-PILLEPICH A., *Rue, ilot, quartier. Suer l'identification des espaces citadins à Milan au début du XIXe siècle*, in *Mélanges de l'école française de Rome. Italie et Méditerranée*, tomo 105-2, 1993, pp. 333-348.
- FARON O., *Sur les formes de propriété dissociée à l'époque contemporaine (Milan, XIX siècle)*, in *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XII-XIX siècle)*. Actes de la table ronde de Lyon (14-15 mai 1993), Roma 1995, pp. 101-113.
- FARON O., *La ville des destins croisés. Recherches sur la société milanaise du XIX siècle*, Roma 1997
- FARON O., *Itinéraire(s) urban(s). Les changements de domicile à l'intérieur de Milan au XIX siècle*, in *Annales de démographie historique*, Paris 1999, pp. 63-80.
- FERRI M., *La Svizzera e Napoleone: la neutralità violata. L'occupazione del Cantone Ticino e del Vallese (1810-1813)*, Tesi di dottorato in Società europea e vita internazionale nell'età moderna e contemporanea, XXII ciclo, Università degli Studi di Milano 2008-2009.
- FINOCCHI A., *La trasformazione di una città: i protagonisti*, in L. PATETTA (a cura di), *L'idea della magnificazione civile. Architettura a Milano 1770-1848*, Milano 1978, pp. 11-14.

- FRANSCINI, S. *La Svizzera italiana*, Lugano 1973 (edizione originale: Lugano 1840).
- GENTILE S., *L'espropriazione forzata a Napoli tra Decennio e Restaurazione: spunti di riflessione*, in F. MASTROBERTI (a cura di), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Napoli 2016.
- GENTILE S., *Sempre più poveri. Giuseppe Luosi e il problema dell'espropriazione forzata nel Regno d'Italia*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, XC, Torino 2017, pp. 225-291.
- GHIRINGHELLI A., *La costruzione del Cantone (1803-1830)*, in R. CESCHI (a cura di), *Storia del Cantone Ticino. L'Ottocento*, Bellinzona 1998, pp. 33-62.
- GHISALBERTI C., *Le amministrazioni locali in Italia nel periodo napoleonico*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, XLVII, Roma 1960, pp. 33-54.
- GHISALBERTI C., *Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico*, in ID., *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Milano 1963, pp. 37-64.
- GHISALBERTI C., *Dall'antico regime al 1848*, Roma-Bari 1978 (II ed.).
- GIGLIO CELESTI L., *Caccia, Gaudenzio Maria, conte di Romentino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15 (1972), https://www.treccani.it/enciclopedia/caccia-gaudenzio-maria-conte-di-romentino_%28Dizionario-Biografico%29/.
- GIOVANAZZI A., *I consigli di prefettura dell'Italia napoleonica. Acque e strade tra amministrazione e disciplinamento*, Tesi di dottorato in Studi storici e documentari, XXVIII ciclo, Università degli Studi di Milano 2004-2005.
- GIUDICELLI-FALGUIÈRES P., *Espace privé et espace public a Milan (1796-1814)*, in *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie). Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1985). Publications de l'École Française de Rome*, Roma 1987, pp. 261-281.
- GODECHOT J., *Les institutions de la France sous la révolution e l'empire*, Paris 1951.
- GODECHOT J., *Originalità e imitazione nelle istituzioni italiane dell'epoca giacobina e napoleonica*, in N. RAPONI (a cura di), *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna 1981, pp. 191-205.
- GRIBAUDI P., *Lo sviluppo edilizio di Torino dall'epoca romana ai giorni nostri*, in *Torino. Rassegna mensile della città*, VIII, Torino 1933, pp. 5-32.
- GROSSI P., *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977.
- GROSSI P., *L'inaugurazione della proprietà moderna*, Napoli 1980.

- GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.
- GROSSI P., *Proprietà e contratto*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 128-138.
- GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007.
- GUIDINI A., *La sistemazione del Corso Vittorio Emanuele II° in Milano e le nuove arterie radiali di scarico e raccordo. Studi e progetti di piano regolatore della parte centrale della città*, Milano [190-].
- GUZZI-HEEB S., *IL Ticino della Repubblica Elvetica alla Mediazione. Appartenenze locali, identità sociali, conflitti culturali fra Sette e Ottocento*, in PANZERA F. - SALVI E. - TOSATO-RIGO D. (a cura di), *Creare un nuovo cantone all'epoca delle rivoluzioni. Ticino e Vaud nell'Europa napoleonica 1798-1815*, Bellinzona-Prahins 2004, pp. 77-92.
- LACCHÈ L., *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano 1995.
- LEGENDRE P., *Stato e società in Francia. Dallo stato paterno allo stato-provvidenza: storia dell'amministrazione dal 1750 ai nostri giorni*, Milano 1978 (titolo originale *Histoire de l'administration de 1750 à nos jours*, Paris 1968, traduzione di M. Giagante e M. Romei).
- LEGNANI A., *Sul nuovo piano regolatore di Milano e sulle relative espropriazioni*, Milano 1886.
- LÈWY C., *The Code and Property*, in *The Code Napoleon and the Common Law World: the sesquicentennial lectures delivered at the Law Center of New York University, December 13-15, 1954*, New York 1956, pp. 162-176.
- LIVA A., *Il controllo centrale sulle amministrazioni locali nel Regno d'Italia*, in *L'Amministrazione nella storia moderna*, Milano 1985, I, pp. 865-951.
- LOCOROTONDO G., *Ludovico Giuseppe Arborio Gattinara conte di Sartirana marchese di Breme*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 14 (1972), [https://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-giuseppe-arborio-gattinara-conte-di-sartirana-marchese-di-breme_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-giuseppe-arborio-gattinara-conte-di-sartirana-marchese-di-breme_(Dizionario-Biografico)/).
- LOVATO A. 'Pretium' e 'quanti ea res est' nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico, in E. LO CASCIO-D. MANTOVANI (a cura di), *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia 2018, pp. 661-706.

LUMINATI M., *Erdbeben in Noto. Krisen- und Katastrophenbewältigung im Barockzeitalter*, Zürich 1995.

LUMINATI M., *Noto 1693-1703: superamento della crisi e processi decisionali. La dimensione giuridica*, in G. GIARRIZZO (a cura di), *La Sicilia dei terremoti. Lunga durata a dinamiche sociali*. Atti del Convegno, Università di Catania, Facoltà di lettere e filosofia, ex Monastero dei Benedettini, Catania, 11-13 dicembre 1995, Catania 1996, pp. 281-294.

LUMINATI M., *La ricostruzione di Noto: atti notarili e dimensione socio-giuridica*, in A. CASAMENTO-E. GUIDONI (a cura di), *Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693: tecniche e significati delle progettazioni urbane*. Atti del convegno. Roma, Facoltà di Architettura, 20-21 marzo 1995, Roma 1997, pp. 139-147.

MARCHESI G. B., *Il podestà di Milano Conte Antonio Durini*, in *Archivio Storico Lombardo*, XXX, 2, Milano 1903, pp. 138-176.

MANNONI S., *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, Milano 1994.

MANNORI, L. *Uno stato per Romagnosi*, Milano 1984-1987.

MANNORI L., *Controllori e controllati nell'Italia dell'Ottocento*, in *Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica*, 4, Bologna 1996, pp. 57-79.

MANNORI L., *Modelli di governo territoriale nell'età della Restaurazione*, in F. MICOLOG. BAGGIO-E. FREGOSO, (a cura di) *Diritto, cultura e riforme nell'età di Maria Luigia*. Atti del Convegno-Parma, 14 e 15 dicembre 2007, Parma 2011, pp. 237-250.

MANNORI L., *La nozione del territorio tra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in M. CAMELLI (a cura di), *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, Bologna 2016, pp. 43-63.

MANNORI L.-SORDI B., *Storia del diritto amministrativo*, Bari-Roma 2001.

MANTOVANI L., *Quando Milano era capitale. Cronache milanesi dal 1796 al 1824 dal "Diario politico ecclesiastico"*, a cura di M. Noja, Milano 2014.

MANZONI A., *I promessi sposi*, edizione Firenze 1988.

MARRAMAIO G., *Spatial turn: spazio vissuto e segni dei tempi*, in *Quadranti*, I, I, Salerno 2013, pp. 31-37.

MASCILLI MIGLIORINI P., *Città*, in ID. (a cura di), *Italia napoleonica. Dizionario critico*, Torino 2011.

- MASTROLIA P., *Legal transfer. La disciplina dello spazio nella Milano napoleonica*, in *Historia et Ius*, 19/2021.
- MATTIONI A.-FARDELLA F., *Teoria generale dello Stato e della costituzione. Un'antologia ragionata*, Torino 2009 (II edizione).
- MAZOHL-WALLNIG B., *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1858*, in F. VALSECCHI - A. WANDRUSZKA (a cura di), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna 1981, pp. 13-46.
- MAZZUCHELLI V., *Catasto e volto urbano: Milano alla metà del Settecento*, Roma 1983.
- MECCARELLI M.-SOLLA SASTRE M. J., *Spatial and Temporal Dimension for Legal History: An Introduction*, in *Spatial and Temporal Dimension for Legal History. Research Experience and Itineraries*, Frankfurt am Main 2016, pp. 3-24.
- MERIGGI M., *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983.
- MERIGGI M., *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987.
- MERIGGI M., *Una regione di comuni. Le istituzioni locali lombarde dall'età napoleonica all'unificazione nazionale*, in *Amministrazione e archivi comunali nel secolo XIX*, Milano 1994, pp. 5-13.
- MERIGGI M., *Gli stati italiani prima dell'Unità*, Bologna 2011.
- MERIGGI M., *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in P. PRETO (a cura di), *Il Veneto austriaco 1814-1866*, Padova 2000, pp. 29-40.
- MEZZANOTTE G., *Il centro antico di Milano. Sviluppo e declino della città settecentesca*, Milano 1970.
- MOCARELLI L., *Costruire la città. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento*, Bologna 2008.
- MONSAGRATI G., *Guicciardi, Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 61 (2004), [https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-guicciardi_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-guicciardi_(Dizionario-Biografico)).
- MORBELLI G., *Città e piani d'Europa. La formazione dell'urbanistica contemporanea*, Bari 1997.
- MORI S., *Le città in epoca napoleonica, fra cultura politica, ordinamenti territoriali e legislazione. Note sull'esperienza della Repubblica italiana e del Regno d'Italia*, in *Il governo nella città. Le città meridionali nel decennio francese. Atti del convegno di studi (Bari, 22-23 maggio 2008)*, Bari 2009, pp. 139-166.

- MOSCATI R., *La tradizione dell'accentramento "napoleonico" negli Stati italiani della Restaurazione*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, I Roma 1973, pp. 266-273.
- MOTTA S., *Studi di pino regolato pel centro di Milano*, Milano 1912.
- MOZZARELLI C., *Modelli amministrativi e struttura sociale: prospettive di ricerca sulla burocrazia milanese*, in *Quaderni storici*, Bologna 1978, pp. 165-195.
- MOZZARELLI C., *Strade e riforme nella Lombardia del Settecento*, in *Quaderni storici*, XXI, 1, Bologna 1986, pp. 117-145.
- NICOLINI U., *Espropriazione per pubblica utilità (storia), ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano 1966.
- NOVARESE D., *Le istituzioni politiche della Restaurazione*, in M. MERIGGI-L. TEDOLDI (a cura di), *Storia delle istituzioni politiche. Dall'antico regime all'era globale*, Roma 2014, pp. 103-127.
- PAGANO E., *Consiglio comunale e notabilato a Milano nell'età napoleonica*, in G. L. FONTANA-A. LAZZARINI (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 539-562.
- PAGANO E., *Il Comune di Milano nell'età napoleonica: 1800-1814*, Milano 2002 (II ed.).
- PAGANO E., *Tra "dipartimento" e "provincia": l'amministrazione periferica e gli enti locali in Lombardia dal tardo Settecento alle soglie dell'Unità*, in *Archivio Storico Lombardo*, Milano 2004, pp. 183-205.
- PAGANO E., *La strada napoleonica del Sempione*, in *Archivio storico lombardo*, Milano 2006, pp. 11-41.
- PAGANO E., *Enti locali e Stato in Italia sotto Napoleone. Repubblica e Regno d'Italia (1802-1814)*, Roma 2007.
- PANZA P., *Antichità e restauro nell'Italia del Settecento. Dal ripristino alla conservazione delle opere d'arte*, Milano 1990.
- PANZERA F., *Società religiosa e società civile nel Ticino del primo Ottocento. Le origini del movimento cattolico nel Cantone Ticino (1798-1855)*, Bologna 1989.
- PANZERA F.-SALVI E.-TOSATO-RIGO D. (a cura di), *Creare un nuovo cantone all'epoca delle rivoluzioni. Ticino e Vaud nell'Europa napoleonica 1798-1815*, Bellinzona-Prahins 2004.

PANZERA F., *La costruzione dello Stato e dell'amministrazione nel Cantone Ticino, 1803-1813*, in PANZERA F. - SALVI E. - TOSATO-RIGO D. (a cura di), *Creare un nuovo cantone all'epoca delle rivoluzioni. Ticino e Vaud nell'Europa napoleonica 1798-1815*, Bellinzona-Prahins 2004, pp. 169-182.

PATETTA L., *Architettura e spazio urbano in epoca napoleonica*, in ID. (a cura di), *L'idea della magnificenza civile. Architettura a Milano 1770-1848*, Milano 1978, pp. 21-25.

PATETTA L., *Il ruolo del demanio e del patrimonio pubblico nella costruzione della città. Il caso di Milano*, in A. ACUTO (a cura di), *Demanio e patrimonio pubblico nella gestione della città. Atti del Convegno (Milano 11-12- aprile 1980)*, Milano 1980, pp. 19-28.

PATETTA L., *Soppressione di ordini religiosi e riuso civile dei beni in Lombardia*, in G. L. FONTANA-A. LAZZARINI (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 371-399.

PATOCCHI G., *Gli influssi delle legislazioni straniere e degli statuti locali sul Codice Civile Ticinese del 1837*, Bellinzona 1961.

PELLEGRINI M., *La nascita del Canton Ticino. Ceto dirigente e mutamento politico*, Locarno 2019.

PELLINGHELLI DEL MONTICELLO G., *La Milano del regno lombardo-veneto*, in *L'autogoverno dei milanesi. Dall'antichità ai giorni nostri*, Milano 2012, pp. 143-150.

PICCAROLO G., *Note sul ruolo della Commissione d'Ornato fra età napoleonica e Restaurazione*, in E. PAGANO-E. RIVA (a cura di), *Milano 1814. La fine di una capitale*, Milano 2019, pp. 187-196.

PILLEPICH A., *Napoleone e gli italiani*, Bologna 2005 (edizione originale: *Napoléon et les italiens*, Paris 2003, traduzione di R. Riccardi)

PILLEPICH A., *La commissione d'ornato di Milano*, in E. BRAMBILLA-C. CAPRA-A. SCOTTI (a cura di), *Istituzioni e cultura in età napoleonica*, Milano 2008, pp. 543-551.

POLVANI E. - FIRENZUOLI A., *I consorzi per le strade vicinali*, Empoli 1939.

PUZZO C., *Le strade comunali, vicinali, provinciali e regionali. Manutenzione e responsabilità*, Milano 2022.

RAPONI N., *Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'unità. Il programma dei moderati*, Milano 1966.

RATH R. J., *L'amministrazione austriaca nel Lombardo Veneto (1814-1821)*, in *Archivio economico dell'unificazione italiana*, serie I, vol. IX, fasc. I, Roma 1959, pp. 1-30.

REPHISTI F., *Milano napoleonica. Luigi Canonica e la città*, in L. TEDESCHI-F. REPHISTI (a cura di), *Luigi Canonica (1764-1844). Architetto di utilità pubblica e privata*, Cinisello Balsamo 2011, pp. 63-77.

RICCI G., *Riflessioni a margine*, in E. PAGANO-E. RIVA (a cura di), *Milano 1814. La fine di una capitale*, Milano 2019, pp. 245-261.

RIVA E., *Carlo Verri, patrizio, prefetto e possidente*, Milano 2006.

RIVA E., *La società milanese nella transizione del 1814*, in E. PAGANO-E. RIVA (a cura di), *Milano 1814. La fine di una capitale*, Milano 2019, pp. 15-34.

ROMANELLI G., *La Commissione d'Ornato: da Napoleone al Lombardo Veneto*, in P. MORACHIello-G. TEYSSOT (a cura di), *Le macchine imperfette. Architettura, programma istituzioni nel XIX secolo*, Dipartimento di analisi critica e storica. Atti del convegno. Venezia, ottobre 1977, Roma 1980, pp. 129-145.

ROBBIATI BIANCHI A., (a cura di), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814. Convegno internazionale (Milano, 13-16 novembre 2002)*, Milano 2006.

ROBERTI M., *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno*, Milano 1946-1947.

RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna 1981.

ROSSI F., *Il cattivo funzionario. Fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano 2013.

ROSSI L., *Paradisi, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 81 (2014), https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-paradisi_%28Dizionario-Biografico%29/.

ROTELLI E., *Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859)*, in *Archivio Storico Lombardo*, Milano 1974, pp. 171-234; poi confluito in ID., *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche nell'Italia moderna*, Milano 1978, pp. 29-95.

ROTELLI E., *Carlo Cattaneo e gli ordinamenti locali lombardi*, in N. RAPONI (a cura di), *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna 1981, pp. 533-551.

SANDRI M. G., *L'iter di preparazione della commissione di pubblico ornato*, in E. BRAMBILLA-C. CAPRA-A. SCOTTI (a cura di), *Istituzioni e cultura in età napoleonica*, Milano 2008, pp. 537-542.

SANDONÀ A., *Il Regno Lombardo Veneto 1814-1859. La Costituzione e l'Amministrazione*, Milano 1912.

- SANTORO PASSARELLI F., *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, Milano 1968.
- SCADUTO G., *Gli arbitratori nel diritto privato*, in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo*, XI, Cortona 1923, pp. 5-160.
- SCOLARI M., *Il catasto di Carlo VI e Maria Teresa*, in L. PATETTA (a cura di), *L'idea della magnificenza civile. Architettura a Milano 1770-1848*, Milano 1978, pp. 15-17.
- SCOTTI A., *Distribuzione, tipologia e scelte formali di alcuni edifici di "pubblica utilità" nella Milano del secondo Settecento*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Milano 1982, pp. 219-241.
- SIMONCINI G., *La viabilità nelle città italiane del periodo napoleonico. Le fonti delle Archives Nationales di Parigi*, in *Storia urbana*, Milano 1982, 19, pp. 139-156.
- SIMONCINI G., *La legislazione viaria nel Regno d'Italia (1803-1806)*, in *Storia urbana*, Milano 1983, 25, pp. 3-28.
- SIMONCINI G., *Aspetti della politica napoleonica dei lavori pubblici in Italia*, in AA.VV., *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie)*. Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984). Publications de l'École Française de Rome, Roma 1987.
- SOLIMANO S., *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998.
- SOLIMANO S., *Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico*, in E. TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006), Modena 2009, pp. 191-221.
- SOLIMANO S., *Un secolo giuridico (1814-1916)*, in P. ALVAZZI DEL FRATE-M. CAVINA-R. FERRANTE-N. SARTI-S. SOLIMANO-G. SPECIALE-E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino 2018, pp. 319-387.
- SORDI B., *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna 2020.
- SPELLANZON C., *La Restaurazione austriaca in Lombardia (1815-1817)*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, XIV, Milano 1960, pp. 5-238.
- SPIRITI A., *Strategie cesaree per Milano: la città-capitale napoleonica*, in *Annali di Storia moderna e contemporanea*, 14, Milano 2008, pp. 243-254.

- VALDITARA G., *Superamento dell'aestimatio rei nella valutazione del danno aquilano ed estensione della tutela ai non domini*, Milano 1992.
- VANDELLI L., *Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le prospettive nell'Europa delle regioni*, Bologna 1990.
- VERGA E., *I Consigli del Comune di Milano*, Milano 1900.
- VISCONTI A., *Il Magistrato Camerale e la sua competenza amministrativa e giudiziaria*, in *Archivio Storico Lombardo*, Milano 1910, pp. 373-422.
- VISCONTI A., *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796). Saggio di storia del diritto amministrativo*, Roma 1913.
- VISCONTI A., *Storia di Milano*, Milano 1937.
- WEISS O., *Il Ticino nel periodo dei baliaggi*, (traduzione di F. Cicoira e G. Ribì), Locarno 1998.
- WOOLF S., *L'amministrazione centrale et le développement de l'urbanisme à l'époque napoléonienne*, in *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie). Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984). Publications de l'École Française de Rome*, Roma 1987, pp. 25-34.
- ZANGHERI R., *Gli anni francesi in Italia: le nuove condizioni della proprietà*, in *Studi Storici*, Roma 1979, pp. 5-26.
- ZAGHI C., *Felici, Daniele*, in *Enciclopedia Italiana*, I Appendice (1938), https://www.treccani.it/enciclopedia/daniele-felici_%28Enciclopedia-Italiana%29/.
- ZAGHI C., *La rivoluzione francese e l'Italia*, Napoli 1966.
- ZAGHI C., *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Annuario dell'istituto storico per l'età moderna e contemporanea*, Roma 1971-1972, pp. 105-220.
- ZAGHI C., *Potere, Chiesa e Società. Studi e ricerche sull'Italia giacobina e napoleonica*, Napoli 1984.
- ZAGHI C., *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino 1986.
- ZAGHI C., *Il Direttorio francese e la Repubblica Cisalpina*, Roma 1992.
- ZANI M., *Le circoscrizioni comunali in età napoleonica. La legislazione della Repubblica Italiana e del Regno d'Italia*, in *Storia urbana*, Milano 1990, I, pp. 33-75.
- ZOCCHI P., *Il Comune e la salute. Amministrazione municipale e igiene pubblica a Milano (1814-1859)*, Milano 2006.

ZUCCONI G., *Ingegneri d'acque e strade*, in G. L. FONTANA-A. LAZZARINI (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma-Bari 1992, pp. 400-419.